

90 anos
seminário
do_ co_
mo_ mo_
sp

desenho da prancha do concurso para sede do clube xv em santos.
arq. pedro paulo de mello saraiya e arq. francisco petracco - 1963

**Preservar e valorizar o patrimônio
arquitetônico moderno: o papel das
instituições públicas e agentes privados.**

ANAIS 9º SEMINÁRIO DO.CO.MO.MO SP

**PRESERVAR E VALORIZAR O PATRIMÔNIO
ARQUITETÔNICO MODERNO: O PAPEL
DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E AGENTES
PRIVADOS**

Realização:

Núcleo DOCOMOMO SP

Universidade Santa Cecília – UNISANTA

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Seminário DO. CO. MO. MO SP (9. : 2024 : Santos, SP)
Anais 9º Seminário DO. CO. MO. MO SP [livro eletrônico] : preservar e valorizar o patrimônio arquitetônico moderno : o papel das instituições públicas e agentes privados / [comissão organizadora Cristina Ribas...[et al.] ; coordenação Jaqueline Fernández Alves]. -- 1. ed. -- Santos, SP : Ed. dos Autores, 2024.

PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Jaqueline Fernández Alves, Ivo Renato Giroto, Maisa Fonseca de Almeida.

Bibliografia.

ISBN 978-65-01-21986-8

1. Arquitetura - Congressos 2. Patrimônio arquitetônico - Preservação I. Ribas, Cristina. II. Alves, Jaqueline Fernández. III. Giroto, Ivo Renato. IV. Almeida, Maisa Fonseca de.

24-237602

CDD-720.03

Índices para catálogo sistemático:

1. Arquitetura : Congressos 720.03

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

CORPO EDITORIAL

Ivo Renato Giroto

Maisa Fonseca de Almeida

Ana Carolina Buim Azevedo Marques

Juliana Binotti Pereira Scariato

Luis Gustavo Lucatelli

COORDENAÇÃO GERAL

Jaqueline Fernández Alves

COMISSÃO ORGANIZADORA

Cristina Ribas

Jaqueline Fernández Alves

Ivo Renato Giroto

Maisa Fonseca de Almeida

COMISSÃO DE APOIO

Miguel Antonio Buzzar

Maria Alice Messias

Mônica Junqueira de Camargo

Nathalia Cazeri da Silva

Ana Carolina Buim Azevedo Marques

Cristina Ribas

Fernando Guillermo Vázquez Ramos

Ana kalassa El Banat

Fernanda Millan Fachi

Fernanda Meneghello

Jasmine Luiza Souza Silva

Jaqueline Fernández Alves

Juliana Binotti Pereira Scariato

Amanda Guerra

Luis Gustavo Lucatelli

Rita Helena Yoshitaka

COMISSÃO CIENTÍFICA

Dra. Aline Coelho Sanches

Dra. Amanda Ruggiero

Dra. Ana Paula Farah

Dra. Andrea de Oliveira Tourinho

Dra. Cecília Rodrigues dos Santos

Dra. Clarissa D.de Castro Souza

Dra. Cristiane Gonçalves

Dr. Dawson da Paixão Ramos

Dra. Deborah Regina Leal Neves

Dr. Eduardo Costa

Dra. Eneida de Almeida

Dr. Felipe Contier

Dr. Fernando Atique

Dr. Fernando G. Vázquez Ramos

Dra. Flávia Brito do Nascimento

Dra. Francisco Sales Trajano Filho

Dr. Gino Caldato Barbosa

Dr. Hugo Segawa

Dr. Ivo Giroto

Dra. Joana Mello de C. e Silva

Dr. José Maria de Macedo Filho

Dra. Lizete Rubano

Dr. Luiz Antonio de Paula Nunes

Dra. Maisa Fonseca de Almeida

Dra. Manoela Rossinetti Rufinoni

Dr. Marcos Carrilho

Dr. Miguel Antonio Buzzar

Dra. Monica Frandi Ferreira

Dra. Mônica J. de Camargo

Dra. Patricia Pereira Martins

Dr. Paulo Yassuhide Fujioka

Dr. Rafael Urano

Dr. Ricardo Alexandre Paiva

Dr. Rodrigo Queiroz

Dr. Rogério Quintanilha

Dra. Ruth Verde Zein

Dra. Silvia Ferreira Santos Wolff

Dra. Sonia Maria de B. Marques

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | Universidade Santa Cecília (Unisanta)

Amanda Guerra (Arquiteta, organização e apoio)

Ana Kalassa El Banat (Docente FAUSC, apoio)

Cristina Ribas (Coordenadora da FAUSC, organização e apoio)

Fernanda Meneghello (Docente FAUSC, apoio)

Jaqueline Fernández Alves (Docente FAUSC, Doutoranda USJT, coordenadora do Seminário)

Mário Rodrigues Jr. (Historiador e Guia de Turismo, MOMOTOUR)

Rita Helena Yoshitaka (Arquiteta, organização e apoio)

Rogério Amador – Santos Press (Assessoria Geral)

Projeto Gráfico

Ana Carolina Bitakauim Azevedo Marques

Cristina Ribas

Jaqueline Fernández Alves

Rita Helena Yosh

Realização

Curso de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Santa Cecília

Núcleo Docomomo São Paulo

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP)

Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo (FAU USP)

Apoio Financeiro

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

WE Home System

Bravia Transportes

NOVA Emergências Hospitalares

Santos Press Comunicação Integrada

Panificadora Santa Cecília

Universidade Santa Cecília e Núcleo Docomomo São Paulo

Contato

9º Seminário DOCOMOMO SP

<https://9docomomosp.wixsite.com/9docomomosp>

9docomomosp24@gmail.com

Núcleo DOCOMOMO São Paulo

www.nucleodocomomosp.com.br

nucleo.docomomo.sp@gmail.com

@docomomo.sp

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Santa Cecília

Endereço: R. Oswaldo Cruz, 277 - Boqueirão, Santos / SP – Brasil

Telefone: +55 (13) 3202-7101

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Endereço: Av. Trab. São Carlense, 400, Centro, Parque Arnold Schmidt, São Carlos / SP – Brasil

Telefone: +55 (16) 3373-9264

Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo

Endereço: Rua do Lago, 876, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo/ SP – Brasil

Telefone: +55 (11) 3091-4795

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	10
RELATORIA MESA ESPECIAL “POLÍTICAS PÚBLICAS”	12

TRABALHOS

AS DECISÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEUS DIFERENTES INTERESSADOS	20
UM RETROSPECTO DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO EM CURITIBA: DA DOCUMENTAÇÃO PIONEIRA AOS INVENTÁRIOS DIGITAIS (1990- 2020).....	31
O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO CONSTRUÍDO PELO PLANO DE AÇÃO DO LITORAL	44
FUMEST (1970-1989): ASCENSÃO E QUEDA DE UM PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA SÃO PAULO	60
O PROCESSO DE REVISÃO DO TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL: COLÉGIO DOZE DE OUTUBRO, SÃO PAULO	77
ARQUITETURA ESCOLAR MODERNA NA BAIXADA SANTISTA: GRUPO ESCOLAR DE PAE CARÁ OU EE. PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA.....	94
EDIFÍCIO CHRISTIANO STOCKLER DAS NEVES – FAU-MACKENZIE.....	108
ARQUITETURA EDUCADORA: FORMAÇÃO DE PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DA SEDE DO MAC USP	130
A PRODUÇÃO DO ARQUITETO GERALDO CAIUBY	140
MUZI E ARENA NA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA SANTISTA	154
MÁRLIO RAPOSO DANTAS: UM ARQUITETO MODERNO E INOVADOR MUDA O CENÁRIO DA CIDADE DE SANTOS/SP	171
DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ENSAIO SOBRE A CASA DO ARQUITETO E ARTISTA LINEU BORGES DE MACEDO	185
A CASA MODERNISTA DE GREGORI WARCHAVCHIK DA RUA SANTA CRUZ: HISTÓRICO, PRESERVAÇÃO E O ATUAL ABANDONO DE UM RELEVANTE PATRIMÔNIO MODERNO NACIONAL	200
AS CASAS CONTAM HISTÓRIAS: A IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DE TIMÓTEO EM MEADOS DO SÉCULO XX.....	215
ARQUITETURA MODERNA NA PRAIA – RESIDÊNCIAS NA PRAIA DE PERNAMBUCO – GUARUJÁ	228
O PALÁCIO FARROUPILHA: IMPACTO DAS OBRAS DE MIES VAN DER ROHE NO PROJETO DE ZOLKO, ATRAVÉS DAS IMAGENS	243
O ARQUITETO ROBERTO CAPELLO E O EDIFÍCIO SULACAP DE SANTOS/SP	254
O PURGATÓRIO DE JUSCELINO: NIEMEYER E O LUTO POPULAR NO MEMORIAL JK	267
A VERTICALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO VICENTE-SP NOS ANOS DE 1950 E 1960: O EDIFÍCIO MARAHÚ, 1959, DE LAURO DA COSTA LIMA	280

TERMINAL PRINCESA ISABEL: REFLEXÕES ACERCA DE SUA PRESERVAÇÃO	295
CASA DE SAÚDE ANCHIETA: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL SANTISTA E RESGATE À MEMÓRIA	310
EDIFÍCIO IRAJÁ: PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE UMA OBRA MODERNA NÃO TOMBADA	325
O TOMBAMENTO DOS IMÓVEIS DO BAIRRO DE HIGIENÓPOLIS, 1992-2014	340
“BRASÍLIA REVISITADA”: REVISÃO DO MODERNO NA URBANÍSTICA DE LUCIO COSTA	355
PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA INDUSTRIAL: TRANSFERÊNCIA DO ARMAZÉM 7, SANTOS, SP	367
CULTURA E PATRIMÔNIO NO RIO DE BRIZOLA E DARCY RIBEIRO	382
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO, OS CONSELHOS MUNICIPAIS E O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO: UM OLHAR SOBRE ARARAQUARA E SÃO CARLOS	393

APRESENTAÇÃO

9º SEMINÁRIO DOCOMOMO SÃO PAULO 2024

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Cecília e a Coordenação do Núcleo DOCOMOMO São Paulo têm grande satisfação em publicar os anais do 9º Seminário DOCOMOMO São Paulo, evento presencial na cidade de Santos realizado entre os dias 26 e 28 de setembro de 2024. Este evento evidencia a integração entre capital, interior e litoral do estado de São Paulo, com a participação de coordenação do evento pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Cecília, na cidade de Santos, e apoio do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo, por meio da Coordenação do Núcleo DOCOMOMO São Paulo.

O seminário esteve estruturado com uma programação que incluiu palestras, apresentação de trabalhos acadêmicos, mesas de debate, homenagens, uma assembleia geral do Núcleo Docomomo SP e visitas a obras de arquitetura moderna.

A palestra inaugural “Preservação do Patrimônio Arquitetônico Moderno: por uma ética do cuidado”, proferida pela professora arquiteta e urbanista Dra. Beatriz Mugayar Khül, da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo, deu início às atividades. Um dos pontos altos do evento foi a Assembleia Geral do Núcleo Docomomo SP, que marcou o processo de eleição da nova Coordenação do Núcleo Docomomo SP.

O evento destacou-se pela mesa especial sobre o tema das políticas de preservação, com a participação das professoras arquitetas e urbanistas Andrea Tourinho, Jaqueline Alves, Juliana Binotti, Maisa Fonseca, e homenagens em reconhecimento pelas trajetórias profissionais e de vida dos arquitetos e urbanistas Marcos Acayaba e Rodrigo Lefèvre (in memoriam), com a participação de Ana C. Buim, Miguel Buzzar e Fernanda Fachi. O seminário culminou com a palestra de encerramento intitulada “MASP desafios da expansão e salvaguarda do patrimônio” pela arquiteta e urbanista Miriam Elwing. A significativa participação de pesquisadores de diferentes regiões do estado de São Paulo foi refletida na apresentação de 27 artigos, demonstrando o compromisso do DOCOMOMO com o debate crítico e a preservação do Patrimônio Moderno no Brasil.

O tradicional roteiro do Momotour foi iniciado na Unisantia e percorreu alguns exemplares de interesse para o estudo e reconhecimento da arquitetura moderna santista. Com três paradas distintas, o circuito terminou com um almoço no Terraço Chopp, tradicional restaurante no topo da Ilha Porchat, em São Vicente.

O evento reuniu profissionais, estudiosos (as), pesquisadores (as), docentes, arquitetos (as), urbanistas e entusiastas da preservação do Patrimônio Moderno, promovendo discussões sobre desafios atuais e fortalecendo a rede de profissionais. O compartilhamento de conhecimentos e a formação de parcerias evidenciam o impacto positivo do seminário no cenário estadual, consolidando-se como um marco para futuras iniciativas e projetos na preservação do Patrimônio Moderno.

Para encerrar, agradecemos a participação de todos (as) os (as) profissionais, estudiosos(as), pesquisadores(as), docentes, arquitetos(as), urbanistas e entusiastas que se reuniram ao longo deste evento dedicado à preservação do Patrimônio Moderno. As ricas discussões e o compartilhamento de ideias reafirmaram a importância de enfrentar os desafios contemporâneos, fortalecendo a rede de colaboração e de parcerias que surgiram durante o seminário.

Além das análises sobre obras e conjuntos arquitetônicos modernos, foram apresentados trabalhos que ampliaram o debate sobre políticas públicas, instrumentos de preservação e a atuação crítica de conselhos e órgãos responsáveis, abordando inclusive os complexos desafios pós-tombamento. Também se destacaram reflexões sobre o papel dos agentes privados na preservação, ou até mesmo na destruição, desse patrimônio.

Este evento se consolida como um marco importante no cenário estadual, promovendo o avanço da preservação do Patrimônio Moderno e gerando subsídios para futuras iniciativas e projetos. Esperamos que os frutos deste encontro possam reverberar em ações concretas, inspirando novos horizontes para a proteção de nossa herança arquitetônica moderna.

Preservar e valorizar o patrimônio arquitetônico moderno: o papel das instituições públicas e agentes privados.

A conservação da arquitetura e urbanismo modernos representa um desafio que transcende as fronteiras entre políticas públicas e interesses privados. Envolvendo questões técnicas, estéticas, sociais, econômicas e políticas, este tema suscita reflexões críticas sobre como equilibrar tais interesses em prol da preservação do patrimônio moderno.

Diante desse cenário, é de extrema relevância analisar as políticas, instituições e agentes existentes voltados para a proteção do patrimônio moderno. Conselhos de preservação, legislações de proteção, incentivos fiscais e programas de financiamento desempenham um importante papel na promoção da conservação.

Inserido neste debate, o enfrentamento na aplicação dessas políticas e no pós-tombamento, após o reconhecimento de estruturas modernas como patrimônio, representa alguns dos desafios relacionados a novos usos, manutenção e conservação. Este enfrentamento está relacionado a deterioração física, mudanças de contexto urbano e pressões econômicas, como desafios para garantir a integridade desses locais históricos.

Para além de debater as formas de registro e proteção como possibilidades de documentação e conservação estática, pretende-se também abordar iniciativas e ações de educação, engajamento comunitário e programas de novos usos, buscando refletir sobre a promoção e manutenção de usos e da vitalidade desses espaços e edifícios na sociedade contemporânea.

As formas de intervenção desempenham um papel significativo neste debate, ao contrastar abordagens tradicionais de restauro com métodos contemporâneos de intervenção, é possível avaliar os impactos culturais, ambientais e econômicos dessas intervenções, e a interpretação da autenticidade e integridade do patrimônio moderno ao adotar tais abordagens.

RELATORIA MESA ESPECIAL “POLÍTICAS PÚBLICAS”

A Mesa Especial intitulada "**Políticas Públicas**", realizada em 27 de setembro de 2024 como parte do 9º Seminário DOCOMOMO São Paulo, contou com a relatoria do arquiteto e urbanista Luis Gustavo Lucatelli. Atualmente mestrando no Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos (PPGEU UFSCar), Lucatelli também exerce o papel de representante titular do Núcleo DOCOMOMO-SP no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paleontológico, Etnográfico, Arquivístico, Bibliográfico, Artístico, Paisagístico, Cultural e Ambiental de Araraquara (COMPPhara).

O seminário, realizado presencialmente na cidade de Santos e organizado pela Universidade Santa Cecília (Unisantia), em parceria com o Núcleo DOCOMOMO-SP, abordou o tema "Preservar e valorizar o patrimônio arquitetônico moderno: o papel das instituições públicas e agentes privados".

A mesa foi mediada pela arquiteta e urbanista **Juliana Binotti Pereira Scariato**, integrante do Núcleo DOCOMOMO SP. Juliana é Mestre em Engenharia Civil pela Unicamp (2009), pesquisadora da área de planejamento regional, patrimônio e paisagem, especialista em "Patrimônio Arquitetônico" pela PUCCAMP e de pinturas pelo Istituto per l'Arte e il Restauro, em Florença, e atual presidente do CONDEPHALI - Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Limeira.

Participaram como convidadas da Mesa Especial **Jaqueline Fernández Alves, Andréa de Oliveira Tourinho e Maísa Fonseca de Almeida**.

A mesa teve início às 16h30 com a fala da Prof.^a M^a Jaqueline Fernández Alves, que compartilhou sua trajetória acadêmica e profissional. Graduada pela FAUS, com especialização em arquitetura pela Politécnica de Madri, mestrado na FAUUSP e, atualmente, doutoranda na Universidade São Judas Tadeu. Sua experiência abrange estudos e projetos de arquitetura e restauração, com contribuições significativas para a cidade de São Paulo e outras localidades.

Em sua apresentação Jaqueline discutiu a interrelação entre patrimônio e políticas públicas, ressaltando a importância da preservação cultural e a atuação dos conselhos responsáveis por essa preservação. Assim, abordou a criação do IPHAN em 1937, que estabeleceu as primeiras diretrizes para a preservação do patrimônio cultural brasileiro, com ênfase na arquitetura colonial. Além disso, mencionou a criação do CONDEPHAAT em 1968 e a Constituição Cidadã de 1988, que ampliaram os critérios de preservação e promoveram uma maior participação social nas discussões sobre o patrimônio.

Um dos pontos destacados foi a descentralização das políticas de preservação, facilitada pelo Estatuto da Cidade, que resultou na criação de órgãos municipais. Nesse contexto, surgiu o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (CONDEPASA), responsável pela preservação do patrimônio local, apresentado como um dos principais instrumentos na gestão do patrimônio de Santos. A arquiteta enfatizou a importância de refletir sobre o que ocorreu com o patrimônio ao longo da evolução das políticas.

Jaqueline também abordou casos específicos, como a lei do CONDEPASA, estabelecida em 1992, e o programa "Alegra Centro" em Santos, cujo objetivo era preservar imóveis na região central. Embora a iniciativa não tenha sido totalmente bem sucedida devido à falta de um planejamento intersetorial adequado, segundo a professora, foi inovadora para a época. A apresentação expôs os desafios enfrentados pelo CONDEPASA, como a longa duração dos

processos de tombamento, a falta de fiscalização e a necessidade de implementar benefícios para os proprietários de bens tombados. Esses desafios são fundamentais para a eficácia da preservação e para garantir que os proprietários não se sintam isolados na luta pela conservação do patrimônio.

Na conclusão de sua apresentação, ressaltou a urgência de discutir a preservação do patrimônio moderno e da criação de um inventário abrangente que considere a preservação antes da destruição, uma vez que a contínua deterioração do patrimônio moderno é alarmante. Assim, enfatizou a necessidade de um compromisso coletivo para proteger a identidade urbana de Santos.

A apresentação de Jaqueline instigou os participantes a refletirem sobre o papel da preservação do patrimônio cultural e na construção de políticas públicas efetivas que garantam a valorização e a proteção do patrimônio da cidade, e concluiu destacando a necessidade urgente de se ampliar o debate sobre a preservação do patrimônio moderno, que enfrenta uma constante deterioração. Ela ressaltou a importância de um inventário abrangente que antecipe e evite a destruição de bens culturais, reforçando o papel das políticas públicas e da atuação coletiva na proteção da identidade urbana, especialmente em cidades como Santos. A apresentação deixou claro que, apesar dos avanços históricos nas diretrizes de preservação, ainda há desafios significativos a serem superados, exigindo um esforço contínuo entre poder público, sociedade e proprietários para garantir que o patrimônio arquitetônico seja devidamente conservado e valorizado.

Em seguida, a Prof.^a Dr.^a Andréa de Oliveira Tourinho, arquiteta e professora nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu, deu início à sua apresentação. Ela também atua como representante do Instituto de Arquitetos do Brasil - São Paulo no CONDEPHAAT e compartilhou considerações relevantes sobre a preservação do patrimônio moderno nos últimos anos.

A professora destacou a listagem de bens tombados pelo CONDEPHAAT, atualizada até 2019, que revela uma disparidade significativa na proporção de bens tombados entre a cidade de São Paulo e o interior do estado. Até 2019, foram registrados 34 bens modernos tombados na capital, enquanto apenas 12 bens foram tombados no interior, levantando preocupações acerca da valorização do patrimônio moderno fora da metrópole.

Outro ponto importante abordado foi a data de início dos processos de tombamento. A maior parte desses processos começou na década de 1980, um período que evidenciou um aumento considerável nos pedidos de tombamento entre 1980 e 1995. Andréa ressaltou que cada processo se inicia com uma abertura formal, destacando a necessidade de um levantamento mais detalhado sobre os momentos em que essas solicitações foram feitas.

No que se refere ao município de São Paulo, 34 bens modernos estão tombados pelo CONDEPHAAT, além de vários processos de tombamento que ainda aguardam homologação. Exemplos notáveis incluem dois processos de tombamento não homologados: um iniciado em 2014 no bairro de Higienópolis e outro relacionado a edifícios modernos em Santa Ifigênia.

No interior do estado, a quantidade de apenas 12 bens tombados é desproporcional considerando a riqueza de bens modernos existentes na região. A maioria dos pedidos de tombamento foi feita entre 1986 e 1991, com algumas solicitações mais recentes a partir de 2000, mas a evidência de pedidos anteriores à década de 2000 ainda é significativa.

Além disso, é preocupante a existência de bens ainda não homologados, como o Centro Histórico de Itararé e o Museu Municipal de Cananéia, projetado por Lina Bo Bardi. A falta de homologação é uma questão complexa que precisa ser abordada, especialmente considerando o crescente interesse do mercado imobiliário em áreas com patrimônio cultural.

Um destaque recente no CONDEPHAAT foi o tombamento do Clube dos 500, uma obra de Oscar Niemeyer localizada em Guaratinguetá, além do acabamento do Vulgo. Outro caso relevante é o pedido de tombamento da casa de Niemeyer em Ilhabela, solicitado pela Prefeitura Municipal em 2020. Esta residência, situada na praia do Pequeá, é significativa não apenas pela obra em si, mas também pelos jardins, que são atribuídos à Burle Marx. Após consulta ao DOCOMOMO sobre o interesse pela proteção da obra, a resposta enfatizou que se trata de uma das poucas obras de Niemeyer no litoral paulista, representando um exemplo tardio de sua produção arquitetônica.

Durante a elaboração do parecer sobre o tombamento da casa, Andréa consultou o arquiteto Rodrigo Queiroz, especialista em Niemeyer, que destacou a importância da proteção da obra para estudos críticos sobre linguagens arquitetônicas canônicas. Contudo, a intenção do proprietário de demolir a casa para construir uma galeria de artes gerou um debate significativo. Apesar da solicitação de tombamento, o CONDEPHAAT não aprovou a proteção da casa, e o projeto foi arquivado. Durante as discussões, a questão dos direitos de propriedade versus a preservação do patrimônio emergiu como um ponto crítico. Enquanto alguns conselheiros argumentaram que a proteção deveria ser responsabilidade dos arquitetos, outros defenderam que o tombamento de obras de propriedade privada não deveria ser a norma.

Esses dilemas refletem uma discussão mais ampla sobre a prioridade do direito à propriedade em detrimento de outros direitos, um tema que tem sido objeto de debate no Congresso e no Conselho Municipal de Preservação. A necessidade de harmonização entre a legislação de uso e ocupação do solo e a preservação do patrimônio cultural é um desafio contínuo.

Além disso, a discussão também se conecta à Constituição Federal de 1988, que assegura o direito à cultura. A relevância de obras de arquitetos renomados na justificativa para o tombamento é uma questão recorrente, especialmente no que diz respeito ao patrimônio moderno.

Concluindo, Andréa indagou “quais as estratégias a serem adotadas?”. Como possível caminho para pedido de proteção de bens modernos ao órgão estadual de proteção, ela propõe que o DOCOMOMO-SP trabalhe a partir do Inventário do Patrimônio Moderno Paulista, sobretudo o do interior, discutindo possíveis estratégias para pedidos de tombamento baseados em um inventário temático ou espacial, a ser decidido, em reuniões entre os representantes do Docomomo-SP e do IAB-SP no interior. O Inventário do Patrimônio Moderno Paulista, recentemente disponibilizado no site do DOCOMOMO-SP, é um passo importante para essa discussão. Essa iniciativa incluiu a participação de grupos do interior, que buscaram identificar e valorizar o patrimônio de seus municípios, criando uma base de dados para o desenvolvimento de propostas de tombamento.

A fala de Andréa de Oliveira Tourinho evidencia importantes reflexões sobre os desafios na preservação do patrimônio moderno no estado de São Paulo, destacando a desproporção entre os bens tombados na capital e no interior. A arquiteta traz à tona a relevância dos processos de tombamento iniciados nas décadas passadas e a necessidade urgente de ações mais amplas para proteger o patrimônio, sobretudo frente ao crescente interesse imobiliário. A problemática da homologação pendente de bens significativos e a crescente pressão do

mercado ilustram a fragilidade desse patrimônio. Casos emblemáticos, como a casa de Oscar Niemeyer em Ilhabela, mostram a complexidade da relação entre propriedade privada e a preservação do patrimônio cultural. A falta de aprovação pelo CONDEPHAAT para a proteção da obra de Niemeyer reflete um embate recorrente entre os direitos de propriedade e o valor da preservação cultural, tema que perpassa tanto a legislação estadual quanto a Constituição Federal de 1988.

Andréa sugere um caminho promissor para enfrentar esses desafios: o trabalho conjunto entre o DOCOMOMO-SP e o IAB-SP, a partir do Inventário do Patrimônio Moderno Paulista. Essa estratégia busca criar uma base sólida de dados sobre o patrimônio moderno, especialmente no interior do estado, promovendo uma discussão qualificada sobre os pedidos de tombamento. Assim, o inventário temático ou espacial proposto pode servir como um mecanismo para assegurar a valorização e a proteção dessas obras, contribuindo para a preservação de um legado arquitetônico fundamental para a identidade cultural paulista.

A terceira fala da mesa foi da arquiteta e urbanista Maisa Fonseca de Almeida, pós-doutoranda e professora colaboradora pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo, IAU-USP, atual coordenadora executiva do Núcleo DOCOMOMO SP, que compartilhou sua experiência na Mesa Especial sobre Políticas Públicas de Preservação, concentrando-se nos Conselhos de Preservação do Patrimônio no interior do estado de São Paulo. A partir de sua atuação em conselhos municipais de preservação nas cidade de São Carlos, em que exerceu a presidência de 2020 a 2022, e Araraquara e na prática da coordenação de processos de restauro de patrimônios arquitetônicos em Ribeirão Preto, ela apresentou perspectivas sobre a preservação no interior do estado de São Paulo.

Sua atuação em conselhos fez-se em razão da representação do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e, atualmente, do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios - ICOMOS no Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de São Carlos (COMDEPHAASC). Durante a Mesa Especial, discutiu-se, a partir das interlocuções com Jaqueline Fernández Alves e Andrea Tourinho, os desafios e diferenças nos processos, modos operacionais e de proposição de ações nos conselhos de preservação, com ênfase nas cidades de São Carlos e Araraquara.

Em São Carlos, o COMDEPHAASC conta com o suporte de uma equipe técnica da Fundação Pró-Memória, uma autarquia municipal composta por especialistas em preservação do patrimônio. A colaboração ativa de universidades públicas e privadas da cidade também enriquece significativamente o trabalho deste conselho. Essa parceria proporciona não apenas suporte teórico e crítico, mas também uma expertise técnica qualificada, conferindo ao COMDEPHAASC uma base sólida para a tomada de decisões e o desenvolvimento de políticas de preservação do patrimônio.

Por outro lado, o COMPPHARA carece de um corpo técnico similar e está diretamente vinculado à atuação da Secretaria da Cultura de Araraquara. A abordagem de identificação e valorização do patrimônio cultural adotada nesta cidade é mais ampla, seguindo uma perspectiva interdisciplinar, como indicado pelo nome do conselho. Muitas das ações de preservação da cidade fundamenta-se nas diretrizes do Plano Diretor, que integram conceitos como cones visuais, perspectivas paisagísticas e elementos urbanos, validando as noções de preservação em consonância com o planejamento urbano e o entendimento de conjuntos urbanos.

Apesar da abordagem abrangente em Araraquara, a falta de um suporte técnico direto limita e dificulta algumas ações de preservação. Nesse contexto, é importante destacar os

instrumentos de reconhecimento do patrimônio na cidade, como o inventário participativo, que tem se mostrado um recurso importante para a valorização do patrimônio cultural.

Uma diferença significativa entre Araraquara e São Carlos reside na abordagem de proteção do patrimônio. Em Araraquara, o tombamento é considerado um instrumento relevante para a preservação, embora, na prática, não existam exemplares modernos tombados na cidade. Por outro lado, em São Carlos, as políticas de preservação estão mais voltadas para a delimitação de perímetros e a listagem de bens de interesse histórico e cultural, sem um enfoque prioritário no tombamento como mecanismo principal de preservação.

Curiosamente, apesar da presença da Universidade de São Paulo e das pesquisas consolidadas sobre o patrimônio moderno, ambas as cidades ainda carecem de edificações modernas tombadas. Essa realidade levanta questionamentos importantes sobre a preservação desse tipo de patrimônio no interior do estado.

Um dos exemplos mais marcantes da sub-representação do patrimônio moderno na cidade de São Carlos, e talvez o mais emblemático dessa lacuna, é o caso do patrimônio da própria Universidade de São Paulo (USP). Há um processo em andamento relativo à solicitação de tombamento de algumas obras da Universidade pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), algumas delas de autoria de um antigo docente da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e posteriormente docente do Departamento de Engenharia da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (atual IAUUSP), Luiz Gastão de Castro Lima, já falecido. A obra desse professor foi tema de uma investigação acadêmica na dissertação de mestrado de Cristiane Kröhling P. B. Bernardi. Entretanto, o único avanço concreto até o momento é o processo de tombamento do alojamento de estudantes do campus de São Carlos, pelo CONDEPHAAT.

Outro exemplo significativo é o Edifício E1, a primeira edificação construída no campus da USP de São Carlos, de autoria de Ernest Mange e Hélio Duarte. Este edifício é icônico não apenas pela sua arquitetura, mas também por representar a visão original de planejamento urbano para o campus da USP em São Carlos. O E1 foi concebido como o primeiro de uma série de edifícios com o conceito de térreo livre e construção sobre pilotis. No entanto, ele é o único exemplar executado desse plano original. Curiosamente, esse edifício não faz parte da proposta de tombamento enviada ao CONDEPHAAT. Não tenho certeza se ele chegou a ser incluído no processo como parte de um conjunto relacionado à Universidade no Conselho Municipal de São Carlos, pois atualmente não há processo de tombamento em andamento relativa a este patrimônio em instância municipal.

A partir da planilha apresentada por Andrea Tourinho, fica evidente o grande descompasso entre as ações de identificação, valorização e preservação do patrimônio moderno e as pesquisas e estudos realizados pelas universidades e pela Fundação Pró-Memória, em comparação com as iniciativas de proteção efetiva do patrimônio moderno.

Destacando as contribuições de Andrea Tourinho e Jaqueline Fernández Alves sobre a perspectiva de produção de um inventário, gostaria de mencionar uma ação significativa do 8º Seminário DOCOMOMO-SP, que ocorreu de forma remota em 2022. Através do uso de tecnologias, diversas cidades puderam discutir e debater a arquitetura do patrimônio. Nesse contexto, começou a se consolidar a proposta de um inventário regional no interior do estado de São Paulo.

Essa discussão aborda uma linguagem arquitetônica que considera as particularidades de uma arquitetura moderna, a qual corresponde a diferentes temporalidades. Essa produção foi inicialmente realizada por arquitetos e urbanistas formados nos grandes centros e capitais, uma vez que não havia cursos de formação no interior. Posteriormente, muitos desses profissionais retornaram às suas cidades natais, iniciando uma produção arquitetônica local. Mais recentemente, com o surgimento da oferta de cursos de arquitetura e urbanismo na década de 1990, essa dinâmica se expandiu, permitindo a formação de novos profissionais na região.

A produção de inventários nestes processos de preservação do patrimônio nos Conselhos Municipais é um grande desafio e é fundamental para a identificação do patrimônio, promovendo debates e discussões nos conselhos, o planejamento de ações e políticas de preservação. A partir dos inventários pode elaborar ações de proteção por meio do tombamento ou por meio de listagem de bens históricos considerados de interesse cultural. No caso de São Carlos, por exemplo, o trabalho a partir de uma listagem possibilita ações de preservação através de incentivos fiscais, como a isenção de IPTU. Essa listagem abrange, inclusive, imóveis modernos. Contudo, atualmente, há solicitações em andamento para a retirada de alguns desses bens modernos dessa listagem, o que pode ser visto como uma fragilidade desse modelo de proteção.

É importante salientar a necessidade de se buscar mais avanços significativos na política de isenção fiscal voltada à preservação, uma vez que, muitas vezes, esses incentivos não são suficientes para promover a conservação efetiva. Nesse sentido, a política de preservação de São Carlos pode e deve continuar sendo desenvolvida, por meio de instrumentos e aplicando incentivos que contribuam para a criação de políticas públicas mais eficazes.

Neste sentido, a necessidade de diálogo intersetorial entre as diferentes seções do governo municipal é fundamental para o processo de oferta de incentivos fiscais, envolvendo a participação da Secretaria da Fazenda. Observamos, ainda, uma urgência em implementar planos diretores e de gestão relativos aos bens protegidos, os quais considerem expansão física, como no setor da saúde, por exemplo, frequentemente se percebe um interesse em ampliação do edifício e/ou equipamento sem o devido estudo e planejamento prévio, com isso a velocidade das necessidades de mudanças e as pressões financeiras comprometem a preservação do patrimônio. Deste modo, compreendemos que estas ações exigiriam uma abordagem mais ágil e integrada para garantir a conservação do patrimônio.

Outro ponto a ser destacado é a ausência de representantes do orçamento participativo em alguns Conselhos Municipais, como é o caso da cidade de São Carlos. Essa lacuna ressalta a importância da participação popular e a necessidade de construir inventários que garantam interesses coletivos, por meio de inventários participativos.

A perspectiva interdisciplinar em relação ao patrimônio deve ser fortalecida nos conselhos, pois essa abordagem permite um olhar mais integrado sobre o território e a região, possibilitando a construção de discussões e trabalhos conjuntos, não apenas em nível municipal, mas também regional. A ideia de estabelecer convênios entre conselhos e de trabalhar com uma perspectiva de paisagem regional entre cidades com formações históricas semelhantes e linguagens arquitetônicas comuns é extremamente relevante.

Ademais, é necessário reconhecer a produção arquitetônica de cidades com obras que não são consideradas icônicas pelo movimento moderno, mas que possuem uma linguagem arquitetônica que ainda carece de investigação e identificação. Essa linguagem também se

manifesta em cidades menores que São Carlos, muitas das quais não contam com conselhos municipais de preservação do patrimônio.

Assim, de modo geral, observamos a necessidade de melhorias na estrutura dos conselhos de preservação, ações mais eficazes e de colaboração para a produção de inventários abrangentes dessa arquitetura. Tais iniciativas podem facilitar ações e a criação de políticas de preservação, além de garantir uma maior representação de obras e do urbanismo moderno para que sejam protegidas e preservadas.

E encerrando a mesa, a fala da arquiteta e urbanista, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2009), Juliana Binotti Pereira Scariato encerrando a mesa após as falas apresentadas trazerem um panorama detalhado sobre a atuação e os desafios enfrentados pelos conselhos de preservação patrimonial, refletindo sobre suas transformações e a importância do envolvimento de diversos atores para garantir a preservação do patrimônio histórico.

Juliana mencionou que o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e Arqueológico de Limeira (CONDEPHALI) foi criado em 2003 como um órgão consultivo, e que, em 2008, houve uma alteração importante que permitiu que ele se tornasse também deliberativo, conferindo-lhe maior autonomia. Essa mudança foi fruto de um entendimento com o prefeito da época e permitiu que o Conselho tivesse mais voz em decisões sobre preservação patrimonial, incluindo debates com vereadores e outros representantes do poder público.

A arquiteta destaca sobre a importância da participação de Universidades nos Conselhos, especificamente as vinculadas às áreas de arquitetura e engenharia. Essa inclusão contribui com conhecimentos técnicos e acadêmicos para fortalecer as decisões do Conselho, além de garantir que as discussões não sejam pautadas apenas por interesses imediatos, mas embasadas em estudos e análises criteriosas.

Outro aspecto importante abordado pela mediadora foi a questão da tramitação das resoluções do conselho. Ao contrário do CONDEPASA, cujas resoluções passam pela Câmara Municipal, o CONDEPHALI tem suas decisões diretamente vinculadas ao prefeito, o que gera uma dependência maior de pressão popular para garantir que essas resoluções não sejam engavetadas. O envolvimento da comunidade e o papel das audiências públicas foram apontados como fatores que podem aumentar a transparência e a participação social.

Além disso, a arquiteta menciona que, em casos onde há autorização para a demolição de imóveis de interesse histórico, o Conselho de Limeira exige que o proprietário forneça uma documentação gráfica, fotográfica e digital do imóvel. Essa prática visa garantir que, mesmo com a perda física do bem, sua memória seja preservada de alguma forma, o que foi destacado como uma boa prática a ser adotada em outras regiões.

Relatou também sobre as dificuldades enfrentadas na relação com a Câmara Municipal, onde vereadores, por interesses pessoais, têm tentado minar o trabalho do conselho. Um exemplo citado foi o de um vereador que, por ter interesses diretos em um imóvel tombado, iniciou uma campanha contra o conselho, o que gerou um aumento na visibilidade das suas ações por questões de campanha política para reeleição.

Por fim, o mediadora fez uma reflexão sobre a importância de criar políticas de preservação robustas e integradas, mencionando uma lei específica chamada "Preserva Limeira", que visa incentivar a preservação por meio de isenções fiscais. No entanto, ela aponta que ainda há

muita resistência dentro da administração pública, principalmente entre os secretários das pastas envolvidas, que enxergam a preservação como um custo em vez de um benefício para a cidade e sua história.

Em síntese, expõe tanto os avanços quanto às dificuldades enfrentadas por conselhos de preservação patrimonial, destacando a importância de políticas públicas eficientes, da participação de especialistas, e da conscientização da sociedade e do poder público sobre a relevância da preservação histórica. A fala sugere que a luta pela preservação é contínua e exige articulação, inovação e persistência.

As falas destacadas ao longo da mesa abordaram os desafios e avanços na preservação do patrimônio histórico, com ênfase nas dinâmicas locais de diferentes cidades do interior paulista. Tanto Maisa Fonseca quanto Juliana Binotti ilustraram como os conselhos municipais de preservação enfrentam dilemas que variam desde a falta de suporte técnico, como no caso de Araraquara, até a conquista de maior autonomia, como observado em Limeira ou as facilidades de uma autarquia que auxilie, como o pró-memória de São Carlos.

Esses contextos revelam a importância de fortalecer os conselhos com recursos especializados e parcerias institucionais, além de reconhecer o papel central da comunidade e de outras instâncias de poder no processo decisório. Jaqueline Fernández Alves e Andrea Tourinho também contribuíram com reflexões valiosas, ao pontuarem a necessidade de uma atuação mais integrada entre diferentes áreas do governo e o uso de inventários participativos como instrumentos fundamentais para identificar e valorizar o patrimônio, especialmente em cidades que carecem de apoio técnico contínuo.

Além disso, ficou evidente que a presença de universidades e de profissionais técnicos pode ser um diferencial significativo para o sucesso das políticas de preservação. A inclusão desses atores ajuda a embasar as decisões dos conselhos com pesquisas e análises mais criteriosas, ampliando a eficiência das ações de preservação. A conexão entre planejamento urbano e preservação também se mostrou essencial, como visto em Araraquara, onde conceitos como cones visuais e elementos urbanos são integrados ao Plano Diretor. Maisa Fonseca e Andrea Tourinho reforçaram a importância de um diálogo intersetorial e de maior colaboração entre conselhos municipais, com a proposta de se trabalhar numa perspectiva regional de preservação, reconhecendo semelhanças históricas e arquitetônicas entre cidades vizinhas. Contudo, a falta de edificações modernas tombadas, mesmo em cidades com forte presença universitária, levanta a questão de uma maior atenção à preservação do patrimônio moderno.

Por fim, os exemplos discutidos apontam para a necessidade de políticas públicas mais robustas e integradas, que contemplem incentivos fiscais, uma legislação adequada e maior articulação entre diferentes setores governamentais. A transparência nas decisões, a participação popular e o fortalecimento das ações de inventário são elementos cruciais para a continuidade e eficácia das iniciativas de preservação.

AS DECISÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEUS DIFERENTES

*HERITAGE PRESERVATION DECISIONS AND ITS DIFFERENT
INTERESTED PARTIES*

*DECISIONES DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y SUS DISTINTOS
INTERESADOS*

ALCÂNTARA, Adriana Lamoglia

Arquiteta e Urbanista

Especialista em Restauro do Patrimônio Arquitetônico e Urbanismo pela Unisantos -
Universidade Católica de Santos

vincoloarquitetura@gmail.com

FAZAN, Tatiana

Arquiteta e Urbanista

Especialista em Gestão de Projetos de Arquitetura pela FMU

Especialista em Restauro do Patrimônio Arquitetônico e Urbanismo pela Unisantos -
Universidade Católica de Santos

vincoloarquitetura@gmail.com

RESUMO

O artigo trata sobre como as políticas públicas de preservação e salvaguarda do patrimônio arquitetônico e urbanístico se relacionam com a legislação brasileira. Será falado sobre o papel do poder público, da iniciativa privada e da sociedade nos planos de salvaguarda e como o equilíbrio e harmonização entres esses interesses pode ser conquistado para que a preservação seja bem sucedida. Será trazido para o debate, além da legislação e órgãos de proteção ao patrimônio, as recomendações imprescindíveis das cartas patrimoniais e de autores renomados. As diretrizes iniciais apresentadas devem ser um norte para um estudo amplo e necessário para a elaboração de um plano de salvaguarda exequível e eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio. Salvaguarda. diretrizes.

ABSTRACT

The article deals with how public policies for preserving and safeguarding architectural and urban heritage relate to Brazilian legislation. It will talk about the role of public authorities, private initiative and society in safeguarding plans and how balance and harmonization between these interests can be achieved so that preservation is successful. In addition to legislation and heritage protection bodies, essential recommendations from heritage charters and renowned authors will be brought into the debate. The initial guidelines presented should be a guide for a broad and necessary study to develop a feasible and effective safeguard.

KEYWORDS: heritage. Safeguard.guidelines.

RESUMEN

El artículo analiza cómo las políticas públicas de preservación y salvaguarda del patrimonio arquitectónico y urbano se relacionan con la legislación brasileña. Se hablará del papel de los poderes públicos, la iniciativa privada y la sociedad en los planes de salvaguardia y de cómo se puede lograr el equilibrio y la armonización entre estos intereses para que la preservación sea un éxito. Además de la legislación y los organismos de protección del patrimonio, se incluirán en el debate recomendaciones esenciales de cartas del patrimonio y de autores de renombre. Los lineamientos iniciales presentados deben ser una guía para un estudio amplio y necesario para desarrollar un plan de salvaguardia factible y eficaz.

PALABRAS-CLAVE: patrimonio. salvaguardia. lineamientos.

AS DECISÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEUS DIFERENTES

INTRODUÇÃO

A proposta para elaboração deste artigo consiste em discorrer criticamente na relação entre as políticas públicas e os interesses privados na preservação do patrimônio moderno.

Para iniciarmos essa discussão, temos que tratar do que se entende por patrimônio moderno. Aqui assumiremos como patrimônio moderno todo aquele que chegou aos dias de hoje e que em nossos conceitos devem permanecer presentes na vida das futuras gerações.

A salvaguarda do patrimônio histórico é um desafio que nasceu junto aos primeiros intentos de se preservar. O equilíbrio entre todos os interesses envolvidos é difícil e é por isso mesmo que as discussões entre todas as partes devem acontecer frequentemente. A própria Carta de Atenas de 1931 expressa essa dificuldade quando diz que “A conferência constatou que as diferenças entre essas legislações provinham das dificuldades de conciliar o direito público com o particular.” (IPHAN, 1931) Excluir ou simplesmente deixar de fora qualquer parte interessada, minora um resultado justo e plausível de qualquer debate. Sendo assim, o poder público, os agentes privados e a sociedade são indispensáveis em qualquer discussão que almeja ser democrática, sobre o patrimônio e sua salvaguarda.

UMA DISCUSSÃO ANTIGA

Desde a Carta de Atenas de 1931, as cartas patrimoniais nos trazem diretrizes quanto às intervenções em bens patrimoniais e as políticas de proteção e preservação desses bens. Muito abrangentes e imprescindíveis para o entendimento de salvaguarda do patrimônio cultural, as cartas contêm opiniões de grande diversidade cultural pois como afirma o IPHAN (2024) foram “elaboradas em encontros em diferentes épocas e partes do mundo”. Ao mesmo tempo que essa diversidade cultural, de tempo e de localidade enriquecem enormemente o debate e trazem à luz diversas soluções e opiniões, ela também dificulta, até certo ponto, a implementação de suas recomendações em todos os lugares. A adequação das leis locais às recomendações das cartas patrimoniais encontra dificuldade devido às diferenças de cultura, situação econômica, desigualdade social, características ambientais, entre outras.

No Brasil, a aplicação das diretrizes sugeridas nas Cartas encontrou acolhimento e norteou grande parte da legislação em âmbito nacional. Anderson Bezerra de Jesus conclui:

“(…) que há uma comprovada relação entre as Cartas Patrimoniais e a evolução da legislação brasileira, em aspectos como: a abordagem do bem cultural, e a criação de políticas relacionadas à preservação sobre a temática do crescimento urbanístico, e, sobretudo no que compete ao Patrimônio da Humanidade. Acerca da preservação dos sítios urbanos e conjuntos arquitetônicos, observamos que a legislação

nacional trabalhou de forma paralela às diretrizes de salvaguarda internacionais” (Jesus, 2021)

Quando falamos em âmbito estadual e municipal, a diferença se estende bastante. Augusto Silva Telles explica, ainda em 1984, que os municípios brasileiros são fracos politicamente por dependerem da ajuda financeira estadual e federal e por terem a maior parte de sua arrecadação advinda de impostos territoriais e prediais. Nem as Câmaras Municipais se opõem aos grandes proprietários e empreendedores imobiliários (Telles, 1984). Podemos dizer que esta situação não se modificou nos dias de hoje na maioria dos municípios brasileiros e que a especulação imobiliária continua sendo uma grande vilã frente às políticas de preservação.

Uma breve análise da nossa legislação federal nos mostra a intenção de nossos legisladores de favorecer a preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Na Constituição Federal de 1988, o Art. 216 identifica e define o que é considerado patrimônio cultural no Brasil; determina a punibilidade aos danos e ameaças ao patrimônio; determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias e institui o Sistema Nacional de Cultura (SNC) (Federal, 1988).

O SNC é parte da Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003 que altera o Art 216 da seguinte forma:

“Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais” (Federal, 1988).

Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal discorrem sobre o desenvolvimento urbano e determinam que um plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes (Federal, 1988). Regulamentando esses dois artigos da Constituição, o Estatuto da Cidade, como é conhecida a Lei Federal 10257 de 10 de julho de 2001, também intenta favorecer a preservação do patrimônio.

Logo em seu artigo 2º, dentre as diretrizes gerais para “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade da propriedade urbana” (Federal, 2001), está o item “XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico” (Federal, 2001).

Em sua Seção XII, quando trata do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), essa Lei descreve como o mesmo deve ser executado, e em seu artigo 37 diz que o mesmo deve “contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades” (Federal, 2001), incluindo, no mínimo as questões de I à VII deste artigo. Entre elas, a questão VII pede

a análise dos efeitos do empreendimento causados na “paisagem urbana e patrimônio natural e cultural” (Federal, 2001).

Em análises mais aprofundadas de nossa legislação, feitas por autores com maior domínio em sua interpretação, podemos observar a anuência destes sobre alguns pontos. Ficam os questionamentos: a quem compete a preservação? A legislação está cumprindo seu papel? Quais os meios mais eficazes para se obter o resultado esperado quando da aprovação dessas leis?

Bárbara Fernandez conclui que independente da competência da conservação, se federal, estadual ou municipal, esta “deve contar com a atuação da comunidade apoiando sua preservação e fiscalizando a efetiva tutela do Estado” (Fernandez, 2015).

Para Marcelo Cardoso de Paiva e Yussef D. S. Campos (2024), apesar da legislação oferecer certas “conquistas democráticas”, nos últimos dez anos vem acontecendo um “desmonte” do conselhos de preservação que tem sua composição e regras alteradas pelos Poderes Executivo e Legislativo, em detrimento da participação da sociedade civil que perde poder de decisão.

“O motivo é claro. Os conselhos de preservação do patrimônio cultural operam o tombamento, um instrumento jurídico que incide sobre a propriedade — pública e privada — para garantir que valores de interesse público se sobreponham aos interesses privados” (Paiva, Campos, 2024).

“Em outras palavras, as políticas de preservação são o recurso mais potente para impedir que a maximização da exploração econômica de imóveis por construtoras e incorporadoras não seja privilegiada pelo poder público em detrimento de valores de outras naturezas como a memória, a paisagem, o ambiente, o uso e a convivência de certos lugares das nossas cidades, uma tendência lamentavelmente forte especialmente nas grandes capitais como Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo” (Paiva, Campos, 2024).

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) de Santa Catarina, ao debater o papel do poder público na proteção ao patrimônio, também enfatiza que nossa própria legislação agrega à competência do Estado a colaboração da comunidade e sociedade civil e corrobora com a legislação estadual de Santa Catarina quando delibera sobre os Conselhos:

“O conselho é composto, de forma paritária, pela sociedade civil e pelo Poder Público, visando a formulação e a execução de políticas públicas de preservação do patrimônio cultural, o que assegura o cumprimento constitucional da democracia participativa” (CAU/SC, 2020)

A Recomendação de Nairóbi é bem clara quando diz que deve haver uma vigilância constante para o devido cumprimento da legislação.

“(…) é necessária uma vigilância permanente para evitar que essas operações (programas de saneamento ou beneficiamento urbano) beneficiem apenas a especulação ou sejam utilizadas com finalidades contrárias aos objetivos do plano” (IPHAN, 1976)

Conclui-se que nossa legislação, mesmo que bem intencionada, não consegue por si só a preservação e proteção do patrimônio cultural e que a participação efetiva da sociedade, como parte interessada nessa salvaguarda, é imprescindível, senão o único meio capaz de garantir a fiscalização da tutela do Estado.

IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E DIAGNÓSTICO

A luta pela preservação e salvaguarda do patrimônio cultural encontra até os dias de hoje alguns obstáculos e dificuldades a serem superados.

A deterioração física, incluindo-se a descaracterização do patrimônio, é um dos mais graves obstáculos e quiçá o mais visível. Apesar da solução para superá-lo ser relativamente simples, bastaria restaurá-lo, podemos dizer que a deterioração física decorre de outros problemas que devem ser solucionados anteriormente.

Para que o patrimônio tenha sofrido deterioração, o descaso, a desvalorização e a falta de recursos antecederam o abandono ou descuido. Mudanças no contexto urbano, influências políticas, escassez de recursos, falta de investimento são alguns dos obstáculos gerados pelo fator econômico. Além destes, o desconhecimento e desvalorização do patrimônio acabam acentuando os demais. A falta de cumprimento da legislação e a impunidade também acabam por agravar a situação. A turistificação que se dá pela descaracterização de centros históricos (Meneguello, 2005) com intervenções inadequadas voltadas para a ampliação do turismo, acentua o âmbito do poder público de menor atuação pela preservação que são as prefeituras municipais.

Parte da atuação dos conselhos municipais, estaduais e mesmo do IPHAN, e principalmente a imagem que os proprietários de bens tombados tem destes órgãos de preservação contribuem com a dificuldade na salvaguarda do patrimônio.

Max Dvořák descreve essa visão com certa crítica aos proprietários.

“Esses institutos tem suas tarefas prejudicadas ao serem considerados como instâncias perturbadoras, que se metem em assuntos que não lhes dizem respeito, querendo limitar o livre direito de dispor dos proprietários” (Dvořák, 1916)

Muito contribui para esse entendimento a falta de conhecimento e respeito pelo patrimônio. No Brasil, além desse senso de posse, há o fato de que restaurar ou mesmo conservar é mais dispendioso do que uma mera reforma ou construção, e os proprietários de bens tombados particulares não recebem nenhum auxílio financeiro ou instrutivo que o oriente em como manter seus bens conservados. As exigências sobre os bens tombados particulares são demasiadas se comparadas ao auxílio e incentivos para que todos os bens privados possam ser preservados. Existem leis e programas de incentivo que até podem ajudar, porém, não chegam a todos os proprietários pois não se tomba um bem de acordo com o poder aquisitivo de quem o possui. As classes menos favorecidas veem o tombamento como uma perda ou extorsão e isso afeta cada vez mais sua visão distorcida do patrimônio cultural.

A Recomendação de Nairóbi expõe essa preocupação e orienta:

As instituições públicas e os estabelecimentos de crédito privados poderiam facilitar o financiamento a obras de qualquer gênero destinadas a proteger os conjuntos históricos ou tradicionais e sua ambiência, através da criação de um órgão que se encarregasse da concessão de empréstimos aos proprietários, com taxas reduzidas e longos prazos de reembolso (IPHAN, 1976).

Políticas públicas que auxiliassem não só financeiramente esses proprietários deveriam fazer parte dos planos de salvaguarda. Amparar o proprietário que teve seu bem tombado e deseja preservá-lo pode abrir novos caminhos na luta pela preservação. Proteger e exigir a conservação é dever dos órgãos de proteção. Mas a contrapartida ao dono do bem que quer vê-lo preservado e não tem condições para isso também é importante para a finalidade que se pretende, que é a salvaguarda desse patrimônio. Existem leis de incentivo, entretanto, torna-se impossível que ela atenda a todos. A burocracia para pleitear qualquer um desses incentivos e mesmo para um simples processo de manutenção em âmbito municipal impossibilita que a parte menos favorecida da população consiga preservar o patrimônio que hoje lhes pertence e que pode se perder para gerações futuras.

DIRETRIZES E CONCLUSÃO

A proteção e salvaguarda do patrimônio cultural é de responsabilidade e interesse de todos, sem exceção. O poder público em todas as suas instâncias, a iniciativa privada e a sociedade tem o dever de preservar e o direito de usufruir de um patrimônio que é de todos, em todos os tempos.

As políticas de preservação e planos de salvaguarda teriam um resultado mais satisfatório se obtivessem ação integrada entre todas as partes interessadas.

Ao poder público compete organizar e gerenciar as etapas de execução de um plano de salvaguarda e só depois de apresentar esse plano detalhado, fiscalizar e promover sua manutenção. Para a elaboração do plano é imprescindível a participação, em todas as suas etapas, da sociedade e iniciativa privada para que desde o início os interesses de todos sejam considerados, discutidos e harmonizados a fim de que o plano de salvaguarda tenha a anuência de todos os interessados e seja respeitado e implementado.

Para a elaboração de um plano de salvaguarda que originará políticas de preservação abrangentes e eficazes, a Recomendação de Nairóbi propõe que este seja precedido por “estudos pormenorizados dos dados e das estruturas sociais, econômicas, culturais e técnicas, assim como do contexto urbano ou regional mais amplo”. (IPHAN, 1976) Também devem ser estudadas todas as variáveis para um planejamento urbano e regional típico como “dados demográficos e uma análise das atividades econômicas,

sociais e culturais, os modos de vida e as relações sociais, os problemas fundiários, infraestrutura urbana, o estado do sistema viário, as redes de comunicação” (IPHAN, 1976). O mapeamento dos edifícios e conjuntos importantes ou relevantes para serem preservados, mesmo os sem tombamento, e a análise de como estão inseridos na cidade podem auxiliar em um plano mais abrangente. O tombamento deve ser visto como uma das ferramentas de preservação e não a única.

Esses estudos devem incluir uma análise detalhada de cada zona a ser preservada e sua zona circundante dentro da cidade. Conhecer minuciosamente o objeto de intervenção é indispensável para qualquer projeto. Deve-se analisar a evolução espacial de todos os conjuntos, incluindo “dados arqueológicos, históricos, arquitetônicos, técnicos e econômicos” (IPHAN, 1976). Giovannoni (2013, p.21) propõe um estudo “rua por rua, edifício por edifício, para, então, chegar a soluções não-massificadas, estudadas ponto a ponto, para melhorar as condições de salubridade, habitabilidade e circulação”.

A dissociação entre planejamento urbano e o plano de salvaguarda não deve existir pois a inter-relação entre eles é pujante. De acordo com a recomendação de Nairóbi, a “salvaguarda e integração” do patrimônio cultural “na vida contemporânea são elementos fundamentais na planificação das áreas urbanas e do planejamento físico-territorial” (IPHAN, 1976) e seria conveniente revisar as leis relativas ao assunto. A implementação do planejamento urbano associado ao plano de salvaguarda nas cidades brasileiras também foi sugerida pela Carta de Petrópolis:

A preservação do Sítio Histórico Urbano deve ser pressuposto do planejamento urbano, entendido como processo contínuo e permanente, alicerçado no conhecimento dos mecanismos formadores e atuantes na estruturação do espaço. (IPHAN, 1987, p. 1)

A preservação da ambiência e área envoltória dos monumentos, mesmo os edifícios de menor importância arquitetônica, acabam por caracterizar o edifício ou edifícios a serem preservados. Para Giovannoni (2013, p. 67), “a compreensão dos tecidos urbanos como patrimônio” entre outros fatores, abre caminho para a “delimitação de critérios de intervenção da cidade histórica com vistas à preservação de suas especificidades” (Giovannoni, 2013, p. 67) Na opinião do urbanista, mais que a ambiência, chega-se ao conceito de patrimônio urbano onde os “complexos construtivos” tornam-se patrimônio pela solução urbanística, não sendo apenas “pano de fundo” para edifícios de maior importância arquitetônica. (Giovannoni, 2013, p. 84)

A integração da preservação do patrimônio no planejamento urbano oferece inúmeros benefícios para ambos e “impacta no aumento Índice de Desenvolvimento Humano do Município –IDHM” (CAU/SC, 2020)

Para o CAU/SC, “A preservação do patrimônio cultural tem impactos positivos na construção de cidades mais justas e sustentáveis”. (CAU/SC, 2020, p. 21) Nos dias de hoje, a busca pela justiça social e sustentabilidade é constante em quase todas as áreas do conhecimento que tratam do planejamento urbano e social. A preservação permite que o patrimônio venha a ser “um indutor do desenvolvimento urbano” (CAU/SC, 2020, p. 21) se ele for visto como elemento importante a ser agregado ao funcionamento e

desenvolvimento da cidade. O patrimônio, geralmente, é um referencial urbano para a localização no espaço e no tempo. É um poderoso fortalecedor da identidade dos cidadãos e do desenvolvimento do sentimento de pertencimento. A descoberta da própria cidade onde se vive, de suas qualidades e pontos positivos leva ao aumento da qualidade de vida e eleva substancialmente as probabilidades de um resultado profícuo do planejamento urbano e preservação do patrimônio cultural.

As recomendações e diretrizes das cartas patrimoniais, dos órgãos de preservação e de especialistas em diversas áreas do conhecimento fornecem ao poder público uma gama enorme de instrumentos que podem ser utilizados no desenvolvimento dos planos de salvaguarda. As sugestões projetuais multiplicam-se e os exemplos de planos que deram certo estão aí para nortear o futuro.

Se forem observados e realizados os estudos necessários supracitados, chegaremos a um plano de salvaguarda que poderá ter como instrumentos de elaboração e implementação o inventário participativo do acervo cultural e natural, o tombamento, as leis de zoneamento e de uso e ocupação do solo, o controle de comércio, o controle da expansão imobiliária, o controle do turismo, o controle do uso do patrimônio cultural, a prática da educação patrimonial, entre outros que poderão ser utilizados ponderando cada caso em particular.

Diante de tudo que foi estudado, fica evidente, portanto, que além de profissionais qualificados de diversas áreas do conhecimento, de representantes do poder público e de interesses privados, a participação da sociedade e dos cidadãos apresenta uma importância significativa para o sucesso do plano de salvaguarda.

Essa participação deve vir acompanhada da educação patrimonial e artística para que seja efetiva e consciente, e gere uma administração dos bens culturais democrática e duradoura. Para tanto, de acordo com Giovannoni (1929, p. 217), devemos educar o povo novamente no culto ao belo, desenvolver sua consciência de respeito e afeto pelas recordações, testemunhos de arte e caráter de nossas cidades. Para ele, devemos defender nossos monumentos, e ao citar Victor Hugo, diz que é sobre estes monumentos que está “escrita a história da humanidade”. Max Dvořák acrescenta a ocorrência de “um lamentável nivelamento que rouba a beleza das antigas localidades e as transforma em monótonas cidades do mundo, destituídas de valor artístico” (Dvořák, 1916, p. 84). Com a sociedade educada artisticamente, a compreensão do significado e importância do patrimônio fará com que ela própria se coloque como obstáculo para a descaracterização ou destruição de algo que é dela e do futuro, acarretando um sentimento de pertencimento que fortalecerá a própria sociedade na luta pela preservação.

Qualquer plano de salvaguarda terá mais possibilidades de prosperar com a participação popular, principalmente depois que a sociedade se conscientizar que tem “o dever moral de preservar o legado de outras gerações e o caráter público das criações de épocas pretéritas” (Dvořák, 1916, p. 50). Dvořák (1916, p. 50) enxerga o patrimônio como “a tradução viva de nossa vida espiritual” e como “suportes materiais da memória coletiva”. “Ao destruir o patrimônio, o homem empobrece os laços que o uniam à pátria, perdendo vínculos com o próprio presente”.

Uma sociedade com os valores mencionados por tantos daqueles que deixaram seu legado, tem a possibilidade e a força necessária para proteger a si mesma, à sua pátria, à sua história, aos seus monumentos, ao seu patrimônio cultural. Ela deverá ser o fiel da balança, na esperança da preservação e salvaguarda de um patrimônio que pertence a ela e ao qual ela pertence.

REFERÊNCIAS

CAU/SC. Câmara Temática: **Cidade Patrimônio de Todos**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.causc.gov.br/projetos/patrimonio/>. Acesso em: 27 maio 2024.

DVOŘÁK, Max. **Catecismo da Preservação dos Monumentos**. 1916. Tradução: Valéria Alves Esteves Lima. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008. 128 p.

FEDERAL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1. ed. Brasília: [s. n.], 1988.

FEDERAL. **Emenda Constitucional nº 71, de 29 de novembro de 2012**. Acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal para instituir o Sistema Nacional de Cultura. Brasília, 10 jul. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm. Acesso em: 29 nov. 2012.

FEDERAL. **Lei Federal nº 10257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, 10 jul. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em: 31 maio 2024.

FERNANDES, Bárbara. **A proteção ao patrimônio histórico e cultural**. Jusbrasil, 2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-protecao-ao-patrimonio-historico-e-cultural/241245558#:~:text=A%20prote%C3%A7%C3%A3o%20do%20patrim%C3%B4nio%20cultural,%20hist%C3%B3rico%20tur%C3%ADstico%20e%20paisag%C3%ADstico>. Acesso em: 27 maio 2024.

GIOVANNONI, Gustavo. **Gustavo Giovannoni: Textos Escolhidos**. 1 ed. Cotia, São Paulo: Ateliê Editorial, 2013. 208 p.

GIOVANNONI, Gustavo. **Questioni di Architettura Nella Storia e Nella Vita: Edilizia - Estetica Architettonica - Restauri - Ambiente dei Monumenti**. 11. ed. rev. e aum. Roma, Itália: Biblioteca D'Arte Editrice, 1929. 261 p.

IPHAN. IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. In: **Acervo e Publicações - Cartas Patrimoniais**. [S. l.], 2024. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/617>. Acesso em: 21 maio 2024

IPHAN. **Carta de Atenas**. Escritório Internacional dos Museus Sociedade das Nações. 1931. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf>.

IPHAN. 1º Seminário Brasileiro para Preservação e Revitalização de Centros Históricos. **Carta de Petrópolis**. Publicado no Caderno de Documentos n.º 3 – "Cartas Patrimoniais"- Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, Brasília, 1987. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Petropolis%201987.pdf>.

IPHAN. 19a. sessão UNESCO, 1976. **Recomendação de Nairóbi**. Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20de%20Nairobi%201976.pdf>

JESUS, Anderson Bezerra de. **As influências das cartas patrimoniais sobre a legislação brasileira de salvaguarda do patrimônio histórico-cultural**. Orientador: Prof. Dr. Ricardo de Aguiar Pacheco. 2021. Monografia de Conclusão de Curso (Licenciatura em História) - Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE - Departamento de História, [S. l.], 2021. Disponível em: <https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4143>. Acesso em: 21 maio 2024.

MENEGUELLO, Cristina. **O Coração da Cidade**: observações sobre a preservação dos centros históricos. [S. l.]: IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2005. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/temp/coracao_da_cidade.pdf.pdf. Acesso em: 21 maio 2024.

PAIVA, Marcelo Cardoso de; CAMPOS, Yussef D. S. Consultor Jurídico: Área Constitucional. In: **Os Conselhos de Preservação e o Direito à Cidade**. [S. l.], 28 fev. 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-fev-28/os-conselhos-de-preservacao-e-o-direito-a-cidade/>. Acesso em: 30 maio 2024.

TELLES, Augusto C. da Silva. “Centros históricos: notas sobre a política brasileira de preservação”. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 19, 1984.

UM RETROSPECTO DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO EM CURITIBA: DA DOCUMENTAÇÃO PIONEIRA AOS INVENTÁRIOS DIGITAIS (1990- 2020)

*A RETROSPECTIVE OF THE PRESERVATION OF MODERN
ARCHITECTURAL HERITAGE IN CURITIBA: FROM PIONEERING
DOCUMENTATION TO DIGITAL INVENTORIES (1990-2020)*

*A RETROSPECTIVA DE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO MODERNO EN CURITIBA: DE LA DOCUMENTACIÓN
PIONERA A LOS INVENTARIOS DIGITALES (1990-2020)*

AQUINO, Emanuel Gonçalves

Mestrando. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
emanuelaquino@usp.br

RESUMO

Este artigo realiza uma retrospectiva da trajetória da preservação da arquitetura moderna em Curitiba-PR. Os esforços pioneiros na década de 1970 catalogaram 330 obras representativas da identidade curitibana, em sua maioria ecléticas e datadas entre os séculos XVIII e XIX. Apenas na década 1990, após uma série de demolições arbitrárias de exemplares modernos, a mobilização da comunidade acadêmica acionou as autoridades sobre a relevância dessa categoria de patrimônio. Estes eventos culminaram na criação de um Grupo de Estudos especializado e, na década de 2000, foram realizados os primeiros levantamentos sistemáticos da arquitetura moderna. As reflexões teórico-metodológicas pautadas pelos pesquisadores consolidaram a diversidade de tipologias e delimitaram a primeira Proposta para a Preservação da Arquitetura Moderna de Curitiba, posteriormente absorvida integralmente pela municipalidade. Mais recentemente, em 2021, a criação do acervo digital Docomomo Paraná emerge como um recurso crucial, permitindo maior acessibilidade e interatividade. Esta plataforma acompanha novas demandas emergenciais, tornando-se um inventário aberto às novas contribuições, especialmente na catalogação de residências modernas em risco devido à crescente especulação imobiliária. O artigo visa sintetizar a interação entre agentes oficiais de tutela e iniciativas comunitárias, demonstrando como ações de grupos sociais influenciam diretamente as políticas públicas de preservação em Curitiba, podendo inspirar contextos semelhantes.

PALAVRAS-CHAVE: preservação. moderno. Curitiba.

ABSTRACT

This article presents a retrospective of the trajectory of the preservation of modern architecture in Curitiba-PR. Pioneering efforts in the 1970s cataloged 330 works representing Curitiba's identity, most of them eclectic and dating between the 18th and 19th centuries. Only in the 1990s, after a series of arbitrary demolitions of modern examples, did the mobilization of the academic community inform authorities about the relevance of this category of heritage. These events culminated in the creation of a specialized Study Group and, in the 2000s, the first systematic surveys of modern architecture were carried out. The theoretical-methodological reflections guided by the researchers consolidated the diversity of typologies and delimited the first Proposal for the Preservation of Modern Architecture in Curitiba, later fully absorbed by the municipality. More recently, in 2021, the creation of the Docomomo Paraná digital collection emerges as a crucial resource, allowing greater accessibility and interactivity. This platform follows new emergency demands, becoming a truly participatory inventory, especially when cataloging modern homes at risk due to growing real estate speculation. The article aims to synthesize the interaction between official guardianship agents and community initiatives, demonstrating how actions by social groups directly influence public preservation policies in Curitiba, and can inspire similar contexts.

KEYWORDS: preservation. modernism. Curitiba.

UM RETROSPECTO DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO EM CURITIBA: DA DOCUMENTAÇÃO PIONEIRA AOS INVENTÁRIOS DIGITAIS (1990- 2020)

INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRESERVAÇÃO ARQUITETÔNICA MODERNA EM ÂMBITO NACIONAL

A preservação do patrimônio arquitetônico moderno é um tema que se entrelaça com uma série de eventos determinantes, influenciado tanto pela busca de uma paisagem representativa do imaginário de identidade cultural edificada curitibana, aos esforços acadêmicos e de pesquisadores associados às instituições de ensino superior e às políticas públicas municipais. Este artigo propõe um retrospecto detalhado dos aspectos particulares do contexto curitibano no que tange à preservação do patrimônio arquitetônico moderno, de forma a delinear um síntese temporal que pode trazer novas compreensões de fenômenos comuns, contribuindo para a leitura do posicionamento do patrimônio moderno na governança pública, na lida com especialistas e comunidade.

Ainda que brevemente, cabe contextualizar **alguns dos paradigmas que permeiam a preservação da arquitetura moderna no contexto brasileiro**, especialmente proeminentes na última década. Do ponto de vista da valorização do patrimônio cultural, percebe-se que muitos fatores são determinantes, e peremados por agentes políticos e suas complexas interrelações, abrangendo conflitos econômicos, sociais e simbólicos. Oksman (2017), em sua tese, ressalta as diversas contradições inerentes às constantes tentativas de preservação do patrimônio construído moderno, incluindo crescentes tendências de associá-la à criação de uma imagem meramente visual, muitas vezes em detrimento dos elementos construtivos e programáticos de arquitetura (que originalmente fundamentaram a arquitetura moderna). Considerando as revisões historiográficas sobre a arquitetura moderna e as tentativas de ampliar o entendimento sobre a produção do século XX, percebe-se que a abordagem dos grandes mestres modernos ainda carrega uma idealização excessiva. Para além do tom elogioso e etéreo dado a muitos exemplares, cabe ressaltar a urgência em diversificar os debates entorno da arquitetura moderna, trazendo ao centro do debate as comunidades locais, sobretudo as que habitam em áreas com conformação de conjuntos, bem como uma maior amplitude tipológica da arquitetura produzida no período de interesse.

Já Pádua (2015, p. 252) aponta em sua análise especialmente as problemáticas que envolvem o **procedimento de inventariação**. Estes precisam ser conduzidos de maneira abrangente e minuciosa, abrangendo não apenas os bens de arquitetura moderna já amplamente reconhecidos pelos agentes institucionais. Os órgãos responsáveis pela preservação devem tratar essa tarefa como uma etapa essencial na proteção do patrimônio cultural, que inclui estabelecer critérios claros, com aspectos qualitativos, conservativos e de profunda busca pela precisão técnico-construtiva. A preservação dos bens culturais edificados, assim, perpaçam por uma ampla gama de valores e sentidos estéticos, culturais, sintéticos de períodos históricos e econômicos,

juntamente com diretrizes de gestão da conservação que são inter-disciplinares e que promovam a divisão equitativa de responsabilidades.

Em busca da mitigação de algumas contradições apontadas, a colaboração com universidades e institutos de pesquisa no processo de inventariação têm sido uma poderosa ferramenta (o que pode-se perceber no retrospecto curitibano aqui elencado). Estas colaborações permitem não só otimizar o processo de inventário, mas também construir parcerias duradouras e eficazes. Ao unir esforços e recursos em torno desse objetivo comum, com a governança de salvaguarda do patrimônio em suas diversas esferas, ao DOCOMOMO, e outros movimentos sociais, podemos potencializar os processos para além da conservação, uma ampla discussão de política duradoura de salvaguarda do patrimônio arquitetônico e urbano moderno.

Munidos de algumas reflexões generalistas no âmbito nacional, para este estudo do caso de Curitiba, organizam-se as seguintes seções: Antecedentes, Primeiro Momento, Segundo Momento e Terceiro Momento. Na seção de **Antecedentes**, revisitamos as origens da preservação arquitetônica e urbana em Curitiba, destacando o inventário pioneiro do professor e arquiteto Cyro Correa Lyra (1977), que lançou as bases para a catalogação e valorização do patrimônio imperioso, a partir do qual todas as demais políticas preservacionistas subsequentes foram elaboradas e re-editadas. O **Primeiro Momento** aborda a emergência da inclusão dos edifícios modernos, impulsionada pelos esforços de Salvador Gnoato (2005) e pelos pesquisadores pioneiros do Núcleo Docomomo Paraná, que desempenharam um papel crucial na conscientização sobre os valores e sentidos do moderno curitibano. No **Segundo Momento**, examinamos a consolidação do Docomomo Paraná e a inclusão das Unidades de Interesse de Preservação (tombamentos a nível municipal no contexto curitibano) Modernas na política pública municipal, marcando um avanço significativo na institucionalização da preservação. Por fim, no **Terceiro Momento**, discutimos a ampliação e difusão recente de acervos digitais, uma iniciativa liderada por Giceli Portela (2021), que pautou um passo importante na democratização do acesso e na preservação do patrimônio arquitetônico moderno através da tecnologia de inventariação digital. Este estudo visa não apenas documentar estes marcos históricos, mas também destacar a importância da cooperação entre diferentes setores da sociedade na preservação do patrimônio.

ANTECEDENTES: OS PIONEIROS DA PRESERVAÇÃO EM CURITIBA

A procura de identidade foram algumas das constantes preocupações dos dirigentes municipais de Curitiba, principalmente a partir das últimas décadas do século XIX quando a cidade passou a receber expressivo contingente de imigrantes europeus e acelerava seu processo de urbanização para se afirmar como capital da recém-criada Província do Paraná, desmembrada de São Paulo em 1853 (OBA, 1999).

O período entre os anos de 1970 e 1979 foram particularmente simbólicos para a preservação do patrimônio arquitetônica de Curitiba-PR. Durante esta década, o interesse pela conservação dos edifícios históricos cresceu tanto no âmbito da restauração de edificações como pela iniciativa de documentação e catalogação, impulsionado pela crescente compreensão do patrimônio configurar um advento

poderoso de identidade, processo comum pautado em diversos outros centros urbanos a mesma época. A ação coletiva de diversos agentes, em especial destaque de profissionais, pesquisadores e estudantes de arquitetura e urbanismo culminou na elaboração de projetos e políticas efetivas de preservação, que visavam: **delimitar, caracterizar e proteger o acervo arquitetônico curitibano.**

O marco fundamental nesse processo foi o trabalho pioneiro do arquiteto, professor e pesquisador Cyro Corrêa Lyra em 1977 que, juntamente com seus estudantes da Universidade Federal do Paraná, deu início ao Plano de Preservação da Região Metropolitana de Curitiba. O projeto tratava-se de uma ampla iniciativa de catalogação e fichamento das unidades mais relevantes e representativas do patrimônio curitibano. Enquanto uma iniciativa pioneira no cenário local, configurou-se como um esforço significativo na catalogação e avaliação dos edifícios de relevância histórica e arquitetônica na região. Ao fim da década de 1970, com base nas 350 fichas fundamentais catalogadas por Lyra, ficou estabelecida a criação do advento da Unidades de Interesse de Preservação (UIP) no âmbito municipal. Esse marco legislativo estabeleceu em Curitiba a exemplo do tombamento municipal em outras localidades, apresentando diretrizes claras para a proteção dos edifícios históricos muito associadas aos incentivos fiscais de transferência de potencial construtivo para outras localidades, se garantida a preservação da pré-existência arquitetônica categorizada como UIP. As UIPs permitiram a institucionalização da preservação do patrimônio, criando mecanismos de controle e incentivo para a manutenção das características originais dos edifícios, apesar de apresentarem alguns aspectos não muito claros quanto aos parâmetros tipológicos e de compatibilidade material das edificações (GNOATO 2003, p.3).

A inventarição proposta por Lyra reflete uma clara busca por uma identidade urbana própria. De fato, o dilema identitário enfrentado por Curitiba persistiu em diversos movimentos, desde que tornou-se a capital da Província do Paraná, emancipada da Província de São Paulo em 1853. Esse período marcou o início de um esforço consciente para construir uma identidade distinta, refletida na arquitetura da cidade. Ademais, os projetos de restauro capitaneados pelo poder público encaminhavam o afluxo de investimentos em recuperar obras ecléticas, simbólicas do processo de imigração europeia que a cidade experimentou intensamente nos séculos XVIII e XIX. Essa influência resultou em uma mescla rica e diversificada de estilos arquitetônicos, que incorporava elementos de diferentes estilos, muitas vezes combinando referências clássicas com tecnologias vernáculas da região do alto planalto paranaense. Em Curitiba, essa tendência se manifestou-se em edificações que mesclavam influências neoclássicas, renascentistas e , posteriormente, sobre forte influência da École de Beux Arts de Paris. Estes exemplares foram delimitados como representativos da identidade da paisagem curitibana a ser preservada.

É fato que a paisagem urbana resultante das diversas arquiteturas sobre influência da imigração europeia marcou definitivamente a compreensão de identidade da cidade. Os imigrantes, principalmente de origem italiana, alemã, polonesa e ucraniana, contribuíram não só com mão de obra, mas também com conhecimentos técnicos e estéticos que se refletiram na construção de igrejas, residências, prédios públicos e comerciais. As obras que compoem o acervo de inventário de Cyro Corrêa Lyra (Figura

1), representava uma cidade eclética, e uma vez que posteriormente estas unidades firmaram o corpus documental de um vocabulário visual e identidade visual comum,

pautou por muitas décadas este conjunto como o patrimônio representativo de Curitiba, com a chancela da municipalidade.

Figura 1 – Fichas de inventariação do Plano de Preservação da Região Metropolitana de Curitiba, liderado por Cyro Corrêa Lyra em 1977. Fonte: Patrimônio RMC (2019).

PRIMEIRO MOMENTO (1990-2000): A EMERGÊNCIA DA INCLUSÃO DOS PRIMEIROS MODERNOS

O repertório das unidades modernas pesquisadas em Curitiba, conforme analisado e descrito nestes cinco grupos, percorre as décadas de 1930 a 1960, momento histórico em que o Estado foi um dos principais promotores do desenvolvimento econômico e social do País, e que teve a arquitetura incluída como uma das propostas de modernidade. Além da arquitetura do Movimento Moderno, que também alcançou expressão em Curitiba, pode-se observar outra produção caracterizada como Modernidade Pragmática, influenciada pelo art déco e pelo racionalismo italiano (SEGAWA, 1998).

A década de 1990 marcou um período decisivo para a inclusão de exemplares modernos no acervo arquitetônico de Curitiba. Um dos episódios mais marcantes foi a **demolição de uma casa moderna**, do arquiteto Lolo Cornelsen, que gerou ampla comoção e serviu como catalisador para ações mais contundentes em prol da preservação deste patrimônio negligenciado. A perda dessa residência destacou a fragilidade dos exemplares modernos frente à especulação imobiliária e à falta de políticas de preservação específicas. Um movimento que se consolidou através de uma

série de eventos e manifestações significativas. (GNOATO, 2003). Em resposta, durante o 1º Congresso de Arquitetura e Cultura Contemporânea de Curitiba, foi lançado o **"Manifesto pela Conservação dos Patrimônios Arquitetônicos Modernos"**. Este manifesto representou um ponto de inflexão, reunindo arquitetos, acadêmicos e a sociedade civil em um esforço conjunto para chamar a atenção para a importância da preservação dos edifícios modernos. Já no 3º Seminário Docomomo Brasil, outro marco importante na década de 90, Salvador Gnoato apresentou o trabalho **"Preservação da Arquitetura dos Primeiros Modernos em Curitiba"**, ressaltando a importância e os desafios da preservação desses edifícios.

O trabalho de Salvador Gnoato contribuiu para a conscientização e o fortalecimento do movimento de preservação em uma vertente até então desconsiderada. No âmbito institucional, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) tomou a iniciativa de criar um Grupo de Estudos da Preservação da Arquitetura Moderna em Curitiba. Este grupo foi fundamental para estruturar e direcionar as ações de preservação, promovendo debates, estudos e propostas de políticas públicas efetivas voltadas para a proteção do patrimônio arquitetônico moderno. Esses acontecimentos na década de 1990 não só destacaram a emergência da inclusão dos exemplares modernos ao acervo, mas também fortaleceram a mobilização social e institucional em torno da preservação da arquitetura moderna. Apesar disso, 10 anos mais tarde, uma outra demolição trágica reacendia os debates antes pautadas para o caso de Cornelsen - a descaracterização de residência de autoria de Oswald Bratke em 2011 (Figura 2).

Figura 2 – Na imagem acima, ilustra a problemática das demolições de uma série de residências modernas, incluindo exemplar do arquiteto Oswald Bratke que ensejaram o debate acadêmico e priorização por parte do IPPUC. Fonte: Dudeque (2011).

SEGUNDO MOMENTO (2000-2020): CRIAÇÃO DO NÚCLEO PARANÁ DOCOMOMO E CONSOLIDAÇÃO DAS UIPMS

[...] esta Proposta de Preservação da Arquitetura Moderna se apresenta como continuidade e atualização do processo de preservação das UIPs, iniciado em 1979, e que deverá ser implantada com semelhantes critérios de incentivos construtivos e fiscais, bem como por criteriosa metodologia de acompanhamento pelos técnicos da Municipalidade. Deste modo, este acervo de unidades modernas é

indispensável para o prosseguimento da política de preservação do espaço construído, que vem sendo bem absorvida pela cidade de Curitiba (GNOATO, 2003).

Em um esforço contínuo para preservar o patrimônio arquitetônico moderno de Curitiba, foram sugeridas **150 Unidades de Interesse de Preservação Moderna (UIPM)**. Essas unidades foram propostas a partir de uma segmentação criteriosa dos grupos de tipologias arquitetônicas, resultando na criação das **UIPs Modernas**, que desempenham um papel fundamental na proteção e valorização do acervo arquitetônico da cidade de uma maneira especializada, considerando as particularidades e maior sensibilidade a processos de degradação e descaracterização. As **150 UIPM** foram organizadas em cinco grupos distintos, cada um representando diferentes tipologias e funções dos edifícios modernos em Curitiba:

Grupo I – Obras do Centenário e Edifícios Públicos: Este grupo inclui construções emblemáticas que marcaram o centenário da cidade e diversos edifícios públicos. São estruturas que não apenas simbolizam marcos históricos, mas também servem a funções governamentais e administrativas, refletindo a evolução urbana e social de Curitiba; **Grupo II – Habitações Unifamiliares:** Neste grupo estão as residências unifamiliares, exemplos significativos da arquitetura moderna aplicada à moradia individual. Estas habitações destacam-se por suas inovações no design e no uso de materiais, bem como pela integração harmoniosa com o ambiente urbano e natural; **Grupo III – Habitações Coletivas Transitórias:** Abrangendo edifícios destinados à habitação temporária, como hotéis e pousadas, este grupo representa a resposta da arquitetura moderna às necessidades de alojamento coletivo. As habitações transitórias refletem tendências e soluções arquitetônicas voltadas para o conforto e funcionalidade dos espaços de convivência temporária; **Grupo IV – Edifícios de Uso Administrativo e Comercial:** Este grupo inclui edifícios destinados a atividades administrativas e comerciais. São construções que exemplificam a aplicação dos princípios da arquitetura moderna em contextos empresariais e de negócios, destacando-se pela eficiência espacial e estética contemporânea; **Grupo V – Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer:** Englobando uma variedade de edifícios destinados a serviços públicos e comunitários, como escolas, hospitais, centros culturais, esportivos e de lazer, este grupo sublinha a importância da arquitetura moderna na promoção do bem-estar social e desenvolvimento comunitário.

A proposta de preservação da arquitetura moderna em Curitiba, delineada através dessas UIPMs, visava assegurar que esses edifícios continuem a ser reconhecidos e protegidos por suas contribuições históricas, culturais e arquitetônicas. A **segmentação em grupos tipológicos facilita a implementação de políticas de preservação adequadas**, garantindo que as especificidades de cada tipo de edificação sejam consideradas. Essa iniciativa não apenas valoriza o patrimônio arquitetônico moderno, mas também fortalece a identidade urbana de Curitiba, promovendo um legado cultural que enriquece a memória coletiva e o cenário urbano da cidade. A preservação da arquitetura moderna em Curitiba é uma jornada rica e multifacetada, refletida nos **acervos presentes no Memorial Docomomo Paraná**. Este memorial compila dois grandes acervos que capturam diferentes períodos e estilos arquitetônicos, sublinhando a evolução urbana e a visão do habitar moderno na capital paranaense. O primeiro

grande acervo, abrangendo o período de 1930 a 1950, destaca-se por suas obras predominantemente em estilo art déco. Esse acervo é significativo por registrar a fase inicial de verticalização ao redor das praças de Curitiba, um movimento que transformou a paisagem urbana da cidade.

O estilo art déco, caracterizado por suas formas geométricas e ornamentação estilizada, representa uma transição crucial na arquitetura curitibana, refletindo os ideais de modernidade e progresso da época. Essas construções não apenas alteraram a estética urbana, mas também introduziram novos conceitos de funcionalidade e habitabilidade que influenciariam as gerações subsequentes de arquitetos e urbanistas. Já o segundo acervo do Memorial Docomomo cobre o período de 1945 a 1974, um momento de consolidação e expansão da arquitetura moderna em Curitiba. Este acervo inclui exemplares notáveis de arquitetos renomados, como Vilanova Artigas, cujas obras são emblemáticas do movimento modernista no Brasil. A influência de Artigas é visível na ênfase em linhas puras, volumes simples e integração com o entorno, princípios que se tornaram pilares do modernismo arquitetônico.

Entre as realizações destacadas desse período está o plano para o Centro Cívico de Curitiba (1960). Este projeto representou uma visão audaciosa e inovadora para a organização do espaço urbano, integrando funções administrativas e cívicas em um conjunto arquitetônico coeso e funcional. O plano para o Centro Cívico não apenas modernizou a infraestrutura urbana, mas também simbolizou a aspiração de Curitiba em se firmar como uma cidade progressista e bem planejada. A compilação desses dois grandes acervos no Memorial Docomomo oferece uma perspectiva abrangente da evolução arquitetônica de Curitiba, desde as primeiras manifestações do estilo art déco até a plena consolidação do modernismo. Esses acervos são essenciais para compreender as transformações urbanas e culturais da cidade, bem como para apreciar a diversidade estilística e a riqueza histórica de seu patrimônio arquitetônico.

A preservação desses acervos no Memorial Docomomo **não é apenas um ato de salvaguarda do passado, mas também um compromisso com a educação e a valorização do patrimônio cultural**. Eles servem como recursos valiosos para pesquisadores, estudantes e entusiastas da arquitetura, proporcionando insights profundos sobre a evolução do ambiente construído e os ideais que moldaram a identidade urbana de Curitiba. Assim, o Memorial Docomomo desempenha um papel vital na perpetuação da memória arquitetônica de Curitiba.

TERCEIRO MOMENTO (2010-2020): DIFUSÃO DE NOVOS ACERVOS MODERNOS

Neste período contemporâneo, marcado por avanços tecnológicos e um renovado interesse no patrimônio arquitetônico moderno, a plataforma online do Núcleo Paraná do Docomomo desempenha um papel crucial. Sob a liderança da equipe coordenada por Giceli Portela Cunico de Oliveira, pesquisadores têm ampliado significativamente os acervos disponíveis, focando especialmente em edifícios residenciais em situação de risco. Esta iniciativa não apenas compila uma vasta gama de exemplos arquitetônicos,

mas também responde às demandas emergentes geradas pelo crescimento imobiliário, reconhecido pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (CMPC) em 2022.

A consolidação desses acervos não se limita apenas à sua preservação digital; ela também promove a difusão através de pesquisas acadêmicas rigorosas. Esses estudos documentam a importância histórica e cultural dos edifícios modernos ao mesmo tempo em que fornecem uma base sólida para políticas de preservação e conscientização pública. Através de uma abordagem colaborativa e acessível, o Docomomo Paraná logra em suas iniciativas a preservação da memória arquitetônica e também lança luz sobre sua relevância contínua na configuração dos espaços urbanos contemporâneos. Este terceiro momento, portanto, testemunha a expansão dos acervos modernos enquanto também celebra sua difusão ativa, impulsionada por uma compreensão aprofundada e um compromisso com uma historiografia urbana complexa, com nuances e matizes extremamente polisêmicas.

A maior parte do acervo digital consiste em residências modernas, refletindo uma **nova onda de demolições resultante da expansão das permissões para edifícios verticalizados em áreas de alta especulação imobiliária**. O recente reconhecimento de novos exemplares de residências modernas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Curitiba acelerou os processos de demolição logo após as notificações. A convergência entre a expansão dos acervos digitais de residências modernas e a realidade urbana contemporânea revela um cenário complexo e desafiador para a preservação do patrimônio arquitetônico. O aumento das permissões para edifícios verticalizados em áreas de alta especulação imobiliária tem exacerbado as pressões sobre esses exemplares arquitetônicos, muitos dos quais agora enfrentam o risco iminente de demolição.

É crucial ressaltar alguns dos métodos adotados para garantir uma melhor legibilidade e acessibilidade do acervo do Memorial Docomomo, visando tornar a experiência do usuário mais intuitiva e eficaz. Um dos primeiros passos foi a adequação do acervo a uma interface acessível, que pudesse ser facilmente navegada por todos os tipos de usuários, desde pesquisadores até o público em geral interessado em arquitetura moderna. Para atingir esse objetivo, foi dado um enfoque especial à criação e estruturação das fichas digitais. Essas fichas foram cuidadosamente elaboradas para destacar as informações primárias mais relevantes, como o nome do Autor, o Ano de construção, o Endereço, o Uso do edifício e a Área ocupada. Essas informações são fundamentais para situar o usuário no contexto da obra. Além disso, as fichas oferecem um histórico generalista, que fornece uma visão geral do projeto, permitindo uma compreensão mais profunda de cada obra. Fotografias detalhadas complementam essas descrições, oferecendo uma visualização clara dos edifícios, enquanto a linguagem padrão utilizada nos desenhos assegura a consistência na apresentação dos dados (Figura 3)

Um dos pontos de maior atenção foi a escolha de uma paleta de cores que fosse comum a todas as obras catalogadas no acervo digital. Essa uniformidade cromática não apenas facilita a navegação, como também contribui para uma identidade visual coesa, que conecta as diversas obras em uma apresentação harmônica. Contudo, essa continuidade visual não anula a rica diversidade tipológica representada no acervo, que

inclui uma vasta gama de estilos e formas arquitetônicas. Além da padronização das fichas, foi realizado um trabalho minucioso na pré-configuração dos templates de desenho, garantindo que cada representação gráfica mantivesse uma consistência estilística. Isso é fundamental para que os usuários possam facilmente comparar diferentes obras e entender as nuances de cada projeto sem distrações ou confusões visuais. Também busca-se localizar no território da cidade as obras totais do acervo a partir do mapa associado ao Google Maps (Figura 4).

Figura 3 – Na imagem acima, ilustra a ficha digital proposta pelo Núcleo Paraná do Docomomo com as informações essenciais de cada edificação. Fonte: Núcleo Docomomo Paraná (2021).

Por fim, para aqueles que desejam um estudo mais aprofundado, os desenhos originais de cada obra estão disponíveis na seção de downloads e levantamentos do acervo. Isso proporciona acesso a materiais detalhados e técnicos, permitindo uma análise mais minuciosa das obras arquitetônicas. Essa disponibilização de conteúdos originais reflete o compromisso do Memorial Docomomo em fornecer recursos de alta qualidade para pesquisa e preservação da arquitetura moderna, assegurando que as informações sejam tanto acessíveis quanto abrangentes.

Figura 4 – Na imagem acima, ilustra a área de desenhos e mapeamento proposta pelo Núcleo Paraná do Docomomo com as informações essenciais de cada edificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O reconhecimento recente pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Curitiba destacou a importância de identificar e catalogar residências modernas antes que se tornem alvos de desenvolvimentos imobiliários. No entanto, paradoxalmente, essa mesma visibilidade muitas vezes acelerou os processos de demolição, evidenciando a urgência de estratégias proativas de preservação e que atuem para além das políticas públicas de preservação ou mesmo da ação direta na matéria nos processos conservativos e de restauro – fundamentais a qualquer visão de salvaguarda no longo prazo e sem dúvida fundamentais em diversos casos. Mas também necessário compilar, catalogar, qualificar à um amplo público que possa gerar novas pesquisas e atribuir crescentes valores e sentidos ao patrimônio arquitetônico moderno.

Para trabalhos futuros, é crucial explorar novas abordagens que não apenas documentem, mas também protejam eficazmente esses patrimônios arquitetônicos. Isso pode incluir iniciativas para fortalecer legislações de proteção, parcerias com o setor privado para reutilização adaptativa e educação pública sobre a importância cultural e histórica das residências modernas. Além disso, é essencial integrar tecnologias digitais avançadas, como modelagem 3D e realidade aumentada, para criar experiências imersivas que promovam o entendimento e o engajamento do público com esses espaços. Ao fazer isso, podemos não apenas preservar, mas também revitalizar e celebrar o legado da arquitetura moderna para as futuras gerações.

REFERÊNCIAS

COMEC. **Plano de Preservação do Acervo Cultural da Região Metropolitana de Curitiba**. 1977.

DUDEQUE, I. J. T. **Nenhum dia sem uma linha**: uma história do urbanismo em Curitiba. São Paulo: Studio Nobel, 2010.

GNOATO, L. S. P. et al. **Proposta de Preservação da Arquitetura Moderna em Curitiba**. 5º Seminário Docomomo (2003).

KEY, I. J. **A arquitetura no Paraná: Uma construção metodológica para a História da Arte**. Curitiba: Editora da Universidade Federal do Paraná, 1982.

LEITE, J. C. C. UTFPR: **Uma história de cem anos**. 1. Ed. Curitiba: Editora UTFPR, 2010.

NAVOLAR, J. D. **Arquitetura resultante da preservação do patrimônio edificado em Curitiba**. 1. ed. Curitiba: Travessa dos Editores, 2011.

OBA, Leonardo T. **Marcos Referenciais Urbanos**. São Paulo, 1999. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo.

OKSMAN, S. (2018). **Contradições na preservação da arquitetura moderna**. <https://doi.org/10.11606/t.16.2018.tde-01062017-164550>.

PADUA, C. D. B. (2015). **Arquitetura moderna: um estudo sobre patrimônio e preservação**. <https://doi.org/10.11606/d.16.2013.tde-04072013-172027>.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1998.

SUTIL, M. S. **A modernidade esquecida: O art déco em Curitiba**. Revista UFG, 12(8), 2016. Disponível em: . Acesso em 30 mai. 2021.

O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO CONSTRUÍDO PELO PLANO DE AÇÃO DO LITORAL

*THE ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE COAST BUILT BY THE "ACTION
PLAN"*

*EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA COSTA CONSTRUIDO POR EL
"PLAN DE ACCIÓN"*

BUZZAR, Miguel

Professor Titular; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP)

mbuzzar@sc.usp.br

SILVA, Jasmine Luiza Souza

Doutoranda; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP)

jasmine_luiza@usp.br

FACHI, Fernanda Millan

Doutoranda; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP)

fernanda.millanfachi@usp.br

RESUMO

A implementação do Plano de Ação (PAGE) na gestão do governador Carvalho Pinto no Estado de São Paulo (1959-1963) teve um impacto profundo na difusão e afirmação da arquitetura moderna em todo Estado, incluindo o litoral paulista, com a produção de mais de 1.000 equipamentos públicos. Até o Plano as obras públicas, na sua imensa maioria, eram projetadas pelo Departamento de Obras Públicas com uma arquitetura de extração eclética, neocolonial ou ainda possuíam uma linguagem corrente de difícil definição. As obras do PAGE foram implantadas quando a Arquitetura Moderna já conhecia ampla aceitação e há um ano da inauguração de Brasília, além de alinharem a produção estatal paulista com a produção arquitetônica em geral, não se restringindo a replicar soluções consagradas e existentes. A especulação arquitetônica propiciada e estimulada pelo PAGE deu vazão a um conjunto de concepções que renovavam a proposição da dimensão pública dos equipamentos através de uma pluralidade arquitetônica substantiva. Essa produção colocou em relevo a dimensão social da própria arquitetura moderna, e foi o terreno no qual se constituiu a corrente que veio a ser conhecida como escola paulista, uma das expressões da pluralidade arquitetônica.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna. Plano de Ação. Arquitetura Moderna no litoral paulista.

ABSTRACT

The implementation of the Action Plan (PAGE) during the administration of Governor Carvalho Pinto in the State of São Paulo (1959-1963) had a profound impact on the dissemination and affirmation of modern architecture throughout the state, including the coast of São Paulo, with the production of more than 1,000 public facilities. Until the Plan, the vast majority of public works were designed by the Department of Public Works with an eclectic or neocolonial architecture or even used a language that was difficult to define. The PAGE projects were implemented when Modern Architecture was already widely accepted and one year after the inauguration of Brasília. In addition to aligning the state production of São Paulo with architectural production in general, they were not restricted to replicating established and existing solutions. The architectural speculation facilitated and stimulated by the PAGE gave rise to a set of concepts that renewed the proposition of the public dimension of facilities through a substantive architectural plurality. This production highlighted the social dimension of modern architecture itself, and was the terrain in which the movement that came to be known as the São Paulo school was established, one of the expressions of the architectural plurality developed.

KEYWORDS: Modern Architecture. Action Plan. Modern Architecture on the coast of São Paulo.

RESUMEN

La implementación del Plan de Acción (PAGE) durante el gobierno del gobernador Carvalho Pinto en el Estado de São Paulo (1959-1963) tuvo un profundo impacto en la difusión y afirmación de la arquitectura moderna en todo el Estado, incluida la costa de São Paulo. con la producción de más de 1.000 equipamientos públicos. Hasta el Plan, la gran mayoría de las obras públicas eran diseñadas por el Departamento de Obras Públicas con una arquitectura ecléctica, neocolonial o incluso tenían un lenguaje común difícil de definir. Las obras de PAGE se implementaron cuando la Arquitectura Moderna ya tenía gran aceptación y un año después de la inauguración de Brasília, además de alinear la producción estatal paulista con la producción arquitectónica en general, no se limitaron a replicar soluciones establecidas y existentes. La especulación arquitectónica facilitada y estimulada por PAGE dio lugar a un conjunto de concepciones que renovaron la propuesta de la dimensión pública del equipamiento a través de

una pluralidad arquitectónica sustantiva. Esta producción destacó la dimensión social de la propia arquitectura moderna y fue el terreno sobre el que se formó la corriente que pasó a denominarse escuela paulista, una de las expresiones de la pluralidad arquitectónica desarrollada.

PALABRAS-CLAVE: *Arquitectura Moderna. Plan de Acción. Arquitectura Moderna en la costa de São Paulo.*

O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO CONSTRUÍDO PELO PLANO DE AÇÃO DO LITORAL PAULISTA

INTRODUÇÃO

Até 1959, os edifícios dos equipamentos públicos produzidos pelo governo do Estado de São Paulo, com raras exceções, eram de extração arquitetônica eclética, neocolonial ou ainda de uma arquitetura convencional de difícil classificação. Sobretudo, não eram edificações projetadas a partir das concepções modernas. Ao longo da década de 1950, essa situação, quando a arquitetura moderna brasileira já era hegemônica no país, reconhecida no exterior e um ano antes da inauguração de Brasília, soava como anacrônica em termos arquitetônicos e, curiosamente, no Estado mais desenvolvido industrialmente do país, que reivindicava para si a condição de líder da modernização. Apenas com o Plano de Ação (PAGE) do Governo do Estado de São Paulo – gestão Carvalho Pinto de 1959 a 1963 – a arquitetura moderna foi introduzida sistematicamente na produção dos equipamentos públicos no estado, o que veio a alterar radicalmente sua difusão pelo território paulista. Entretanto, esse fato é pouco conhecido.

No litoral do Estado, há obras paradigmáticas da Arquitetura Moderna Brasileira e da chamada Escola Paulista, como a atual EEPSG Prof. Jon Teodoresco (antigo Ginásio Estadual de Itanhém) projetado por Vilanova Artigas. Essa obra é, particularmente, importante para a Escola Paulista e para o que ela reivindica como arquitetura com um propósito, a função social, pois foi a primeira obra de Artigas, na qual traduziu as suas experiências espaciais residenciais, que privilegiam os espaços coletivos para um equipamento público social.

O Plano, sua importância e as obras que produziu no litoral paulista, e a importância destas para a difusão moderna, constituem o objeto deste artigo.

O PLANO DE AÇÃO

A década de 1950, ou o intervalo de tempo que se inicia em 1943, com a exposição Brazil Builds, e finda em 1960, com a inauguração de Brasília, pode ser considerado o grande período da Arquitetura Moderna. Ainda que por vezes a data final possa ser a do golpe militar de 1964, ou a da implementação do AI-5 em dezembro de 1968, que marcariam o desalinhamento ou ruptura da política nacional em relação a Arquitetura Moderna e o desenvolvimento econômico e social que deveria caminhar pari-passu com a democracia, sendo 1969 a data inequívoca do fim da relação entre Estado e Arquitetura, mediada pelo projeto de desenvolvimento democrático burguês.

O intervalo entre 1964 e 1968 é importante porque a discussão sobre a função social da arquitetura, que sempre esteve secundarizada pelo tema da linguagem moderna da arquitetura de cunho nacional, no quadro da construção de uma cultura nacional, como componente da identidade, também nacional, aflorou de forma substantiva e, em São Paulo, adquiriu seu ápice com as formulações de Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre em contraposição às de Vilanova Artigas. Com este último, adquiriu projeção a concepção presente no modernismo internacional desde o seu início, da arquitetura como meio

decisivo para construção de um Novo Mundo. Concepção esta contestada por Ferro e Lefèvre, que interpretavam o desenho e o projeto não como instrumentos de libertação, mas sim de dominação.

A simplificação do debate do período, aqui apresentada, justifica-se pelo foco deste trabalho, que tangencia esta questão, mas não é o seu objetivo. Em todo caso, o que interessa é como a formulação de Artigas e de outros arquitetos que o acompanhavam, conheceu um desenvolvimento na década de 1960.

Há uma outra questão, não menos importante, para este trabalho. Até 1959, o Estado de São Paulo, com raras exceções produzia uma arquitetura neoclássica, eclética e, também, neocolonial para os seus próprios públicos. No caso dos Fóruns de Justiça, o Departamento de Obras Públicas havia elaborado projetos-padrão ecléticos, com forte traço Neoclássico ou Eclético neoclássico. Pode-se dizer que havia um projeto claro da elite paulista de não se utilizar da linguagem moderna para sua representação política. As contradições eram muitas, como dito, o período de afirmação e difusão da arquitetura moderna no Brasil, não conhecia a mesma condição no plano estadual, ainda que no âmbito do poder municipal, o modernismo era amplamente difundido, como por exemplo no Convênio Escolar e nas obras do VI Centenário da Cidade, com o Parque do Ibirapuera e suas edificações. Isto em termos de obras públicas, em relação a iniciativa privada, cujas obras não deixavam de também estar submetidas segundo os interesses da elite paulista, as obras do mesmo período, também, eram de extração moderna, incluindo as residenciais. Isto para não serem citados os conjuntos habitacionais produzidos pelos IAP na cidade e no estado, todos modernos. Portanto, esta defasagem entre a produção pública do Estado paulista e as demais, é por demais intrigante. Seria mais um caso do “velho está morrendo e o novo não pode nascer”, como profetizou em outra situação, Gramisci? Certamente, não se trata de uma resistência desprovida de significados, mas para os objetivos desse trabalho, nos limitamos ao seu registro.

Mas, o que teria acontecido em 1959. Neste ano, foi eleito para governador do Estado de São Paulo, Carvalho Pinto. Eleito governador, Carvalho Pinto (01/1959-01/1963) iniciou a implantação de um Plano de governo, o Plano de Ação do Governo do Estado, mais conhecido como Plano de Ação, ou PAGE, através do Decreto n. 34.656, de 12 de fevereiro de 1959, que segundo seus objetivos deveria levar o progresso ao conjunto do Estado com a implantação de serviços e construção de equipamentos sociais¹. O Decreto no seu artigo 1 afirmava que as “As Secretarias de Estado e a Reitoria da Universidade de São Paulo apresentarão ao Governador, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, exposição dos problemas fundamentais relacionados com a execução de obras e serviços que lhe são afetos”². Através desse decreto era criado junto ao

¹ Carlos Alberto de Carvalho Pinto foi advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 1931, ele iniciou sua carreira política como Assessor Político da Prefeitura de São Paulo entre 1938 e 1945, na gestão de Francisco Prestes Maia, trazendo na sua formação a participação no setor de história e sociologia da Sociedade de Estudos Políticos da ação integralista. Em março de 1953 ocupou o cargo de Secretário das Finanças na gestão municipal de Jânio Quadros. Em outubro de 1958, foi eleito governador de São Paulo com o apoio de Quadros, pelo Partido Democrata Cristão Brasileiro, governando o Estado entre janeiro de 1959 e janeiro de 1963.

² “Estado de São Paulo, Plano de Ação do Governo- 1959-1963- Administração Estadual e Desenvolvimento Econômico e Social”, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1959, s/p.

Gabinete do Governador o Grupo de Planejamento, cuja tarefa era apresentar, implantar e gerir o Plano de Ação do Governo do Estado.

Na mensagem do governo apresentada 2 anos depois à Assembleia Legislativa em 14 de março de 1961, verifica-se as fundamentações que orientaram o Plano, ligadas à concepção do padre francês Joseph-Louis Lebret e sua doutrina Economia e Humanismo, que influenciou largamente o Partido Democrata Cristão Brasileiro:

[...] Ao elaborar o Plano de Ação quis fazer dele também o instrumento da elevação das condições de vida das populações interioranas – relegadas até há poucos anos ao abandono. A verdade é que, desprovido, em outros tempos de quase todos os recursos, o interior do Estado se transformou rapidamente graças às obras do Plano de Ação (...) energia, ferrovia, rodovias, aeroportos, navegação; obras públicas são os empreendimentos relacionados com a instalação dos estabelecimentos de ensino, de hospitais, de instituições penais, de casas de detenção, de unidades sanitárias, de casas de lavoura, de armazéns de abastecimento de água e com os serviços de esgoto. Mas, além disso, prevê o Plano de Ação investimentos destinados ao equipamento das unidades construtivas à concessão de subvenções a instituições de assistência social e outros [...] (PINTO, 1961)³

No quadro de ações e planos de modernização econômica do país, associadas a afirmação e ampla difusão da arquitetura moderna brasileira a manutenção e persistência de projetos padrão (e de obras não modernas), passaria a não ser mais percebida de forma positiva. De certa maneira, eram vistas como anacronismos, ou mesmo resquícios de um momento cultural anterior, onde ainda se vivia preso a informações vindas de fora, sem o devido cotejamento com a cultura do país. Sobretudo, não passou a ser vista de forma positiva como representação de um estado que se queria moderno. O estado, como visto, no caso não era um poder genérico, tratava-se do Estado de São Paulo, e as associações históricas entre modernismo e modernização no país ganhavam uma nova resultante, a construção da Capital Federal a partir de um Plano Urbano Moderno e do seu conjunto de edifícios. No estado mais industrializado do país, a manutenção de uma arquitetura fosse neoclássica, fosse eclética, ou simplesmente, não moderna, ou seja, não associada ao modernismo estabelecido no país e em outros segmentos do próprio Estado paulista, passou a ser questionada. Certamente era uma questão de tempo, tal manutenção, vir a conhecer uma ruptura.

Nas palavras de Plínio de Arruda Sampaio, Chefe de Gabinete do Governador Carvalho Pinto e Coordenador do Plano, esses projetos, ou melhor, a concepção arquitetônica padronizada, deveria ser superada:

[...] eu andava com os arquitetos, os arquitetos chegavam para mim e diziam: O que se gasta para preencher o terreno ou tirar o terreno, você gasta num bom projeto que rompia o padrão, aproveita o terreno e faz algo muito melhor, com a insolação bem feita, etc. (SAMPAIO, 2007, grifo nosso)

³ PINTO, Carvalho. Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 14 de março de 1961.

A declaração de Sampaio, quase 50 anos após os acontecimentos, denota um conhecimento de causa, cuja dimensão é a de um programa cultural, que facultava concluir que houve de fato contato com os arquitetos e concepções modernas e esse contato era interessado, na busca de uma modernização da imagem que o PAGE, condizente com os seus objetivos, pretendia para o estado. Tal contato teve desfecho em uma Assembleia da seção paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil.

Na ata da Assembleia de 8 de outubro de 1959 a entidade discutiu e posicionou-se em relação ao convite que o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP) vinha fazendo a vários arquitetos para confecção de projetos de equipamentos públicos. Além da questão de remuneração, considerada abaixo do que a tabela de honorários da entidade propunha, a discussão ganhou corpo em torno da correção ou não do estado contratar arquitetos para realizar o que o quadro técnico presente nos órgãos públicos deveria fazê-lo. A discussão ia do significado cultural da participação dos arquitetos (autônomos ou de pequenos escritórios) na produção de obras para o governo, ao perigo do desmonte da máquina pública. Apesar das posições parecerem extremadas, uma proposta dos arquitetos Vilanova Artigas e Carneiro Vianna foi aceita por unanimidade. A proposta, sob a forma de moção, afirmava:

A assembleia autoriza a diretoria do IAB promover junto aos órgãos do governo os entendimentos necessários para ampliar cada vez mais as medidas que vem sendo tomadas no sentido de empregando o esforço criador dos arquitetos paulistas nas obras públicas comunicar-lhes o significado cultural da Arquitetura Brasileira e encarecer a necessidade do governo se aparelhar de uma equipe de técnicos capaz de levar a bom termo o planejamento de suas obras. (IAB, 1959)⁴

A proposta claramente, secundarizava a questão da remuneração, garantia a participação dos arquitetos de fora do estado, para projetarem para o estado e, sem entrar em detalhes, manifestava-se a favor de um aparelhamento técnico, por parte do mesmo estado.

Interessante notar que em novembro de 1959, vários projetos já haviam sido contratados e provavelmente entregues pois algumas obras viriam a ser inauguradas em 1960 e mesmo antes, inclusive o projeto do Ginásio Estadual de Itanhém de Vilanova Artigas.

OBRAS DO PLANO DE AÇÃO

O PAGE construiu mais de 1.000 equipamentos por todo estado, em mais de 275 municípios, entre escolas, edifícios universitários, de saúde, agricultura, Fóruns e outros equipamentos de Justiça. Dentre outros.

Adamantina, Águas de São Pedro, Agudos, Alto Alegre, Álvares Machado, Alto Alegre, Alvinlândia, Americana, Amparo, Andradina, Aparecida, Apiaí, Araçatuba, Araras, Artur Nogueira, Arujá, Assis, Atibaia, Aurifloma, Avaré, Barretos, Barueri, Bauru, Bebedouro, Bento de Abreu, Bernardino de Campos, Bilac, Birigui, Bocaina, Botucatu, Caçapava,

⁴ Ata da Assembleia do IAB de 8 de outubro de 1959.

Cachoeira Paulista, Caieiras, Cajobi, Cajuru, Campinas, Campos do Jordão, Candido Mota, Caraguatatuba, Cedral, Cerquillo, Charqueada, Chavantes, Colina, Conchal, Cosmorama, Cunha, Dois Córregos, Dracena, Duartina, Estrela D'Oeste, Flórida Paulista, Franca, Franco da Rocha, Gália, Graça, General Salgado, Guapiaçú, Guará, Guarujá, Guarulhos, Herculândia, Ibiúna, Icem, Iepê, Igarapava, Iguape, Indaiatuba, Núbia Paulista, Ipauçu, Iracemápolis, Irapuru, Itaberá, Itanhaém, Itapeceira da Serra, Itapetininga, Itapeva, Itapira, Itaporanga, Itaquaquetuba, Itararé, Itariri, Itu, Ituverava, Jaboticabal, Jacareí, Jaguariúna, Jundiá, Laranja Paulista, Lavínia, Leme, Lençóis Paulista, Limeira, Lorena, Lucélia, Macaúbal, Marabá Paulista, Maracá, Marília, Mauá, Miracatú, Mirante do Paranapanema, Mirassol, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Mogi-Guaçu, Monte Alto, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Monte Castelo, Muritinga do Sul, Nova Granada, Novo Horizonte, Ocaúçu, Óleo, Orândia, Oscar Bressane, Oswaldo Cruz, Ourinhos, Pacaembu, Paraguaçu Paulista, Parapuã, Patrocínio Paulista, Paulo de Faria, Pedreira, Pereira Barreto, Pindorama, Piquete, Piracicaba, Pirajuí, Pirapozinho, Pirassununga, Pitangueiras, Pompéia, Pontal, Porongaba, Porto Feliz, Presidente Bernardes, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Presidente Wenceslau, Promissão, Queluz, Quintana, Rancharia, Ribeirão dos Índios, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio das Pedras, Sagres, Salesópolis, Salto Grande, Santa Branca, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Isabel, Santa Mercedes, Santa Rosa do Viterbo, Santo Anastácio, Santo André, Santo Antônio da Posse, Santos, São Bernardo do Sampo, São Caetano do Sul, São Carlos, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, São Sebastião, São Simão, Sertãozinho, Sete Barras, Silveiras, Socorro, Sorocaba, Sud Mennúci, Suzano, Tanabi, Taquaritinga, Taubaté, Tupã, Tupi Paulista, Ubatuba, Valinhos, Vargem Grande do Sul, Vera Cruz, Vinhedo, Votuporanga, etc.

Essas obras foram projetadas por mais de 160 nomes, como: Abelardo de Souza, Abelardo Gomes de Abreu, Abelardo Reidy de Souza, Abrahão Sanovicz, Adolfo Ortenblat Filho, Adolpho Rubio Morales, Afonso Eduardo Reidy, Alberto Daniel, Moreira Andrade, Alberto Rubens Botti, Alfredo Paesani, Ari de Queiroz Barros, Ariosto Mila, Arnaldo Furquim Paoliello, Arnaldo Grostein, Arthur Fajardo Netto, Ayako Nishikawa, Bernardo José Castelo Branco, Carlos Barja Millan, Candido Malta Campos Filho, Carlos Alberto Cerqueira Lemos, Carlos Benvenuto Fongaro, Carlos Cascaldi, Carlos Gomes e Cardim, Dácio Ottoni, Dante de Souza Pereira Autuori, Dario Montesano, David Araújo Benedito Ottoni, Décio Tozzi, Djalma Macedo Soares, Dora Aksenfeld, Eduardo Corona, Eduardo Kneese de Mello, Elisário Cunha Bahiana, Enéas Fernandes de Carvalho, Ernesto Varga Cardoso, Fábio Arantes S. Aquino Leme, Fábio Eduardo Kok de Sá Moreira, Fabio Moura Penteado, Feitor Ferreira de Souza, Fernando Augusto Senna Arantes, Francisco A. Saraiva Farniele, Francisco Petracco, Galjaro Chanpaglia, Giancarlo Gasperini, Giancarlo Palanti, Gilberto Junqueira Caldas, Gilberto Othoniel Toni, Gregório Zolko, Hamilton M. de Campos, Heinz Toland Weder, Heitor Ferreira de Souza, Hélio de Queiroz Duarte, Hélio Pasta, Hélio Penteado, Helmut Hein, Henrique Signore Sadocco, Hernani Russo, Hirohiko Sawao, Hiroko Kawauchi, Hoover Américo Sampaio, Icaro de Castro Mello, Israel Galman, Jacob Maurício Ruchti, Jaguanhara de Toledo Ramos, Jon Andoni Vergareche Maitrejean, Janusz Wlodzimierz Wojdyslawski, Jarbas B. Karman, Jerônimo Esteves Bonilha, João Batista Alves Xavier, João Carlos Bross, João Clodomiro de Abreu, João Francisco Portilho de Andrade, João Marino, João Batista Vilanova Artigas, João Walter Toscano, João Xavier, Joaquim

Guedes Sobrinho, Joel Ramalho Júnior, Jorge Nomura, Jorge Wilhelm, Jorge Zalszupin, José Caetano de Mello Filho, José Luiz Fleury de Oliveira, José Maria Gandolfo, José Maria Monfort, José Pinto, José Roberto Martins, Jose Silvestre Viana Egrecia, Julio José Franco Neves, Júlio Roberto Katinsky, Kurt Holland, Leo Ribeiro de Moraes, Lucio Grinover, Lucjan Korngold, Luis Fernandes A. Moraes, Luis Porto Netto, Luiz Contrucci, Luiz Forte Neto, Luiz Pessoa Ortiz, Majer Botkowski, Marc Rubin, Marcelo Accioly Fralli, Marcos Monlevar Tomani, Mário Simons Barbosa, Mario Zocchio, Maurício Nogueira Lima, Maurício Tuck Schneider, Miranda Martinelli Magnolli, Nelson A.M. Morse, Nestor Linderberg, Ney de Carvalho Marcondes, Oscar Panzoldo, Oswaldo Arthur Bratke, Oswaldo Correa Gonçalves, Otacílio Rodrigues Lima, Paulo Eduardo Martins de Oliveira, Paulo Floriano de Toledo, Paulo Renan, Paulo Renan Nameda, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Plínio Croce, Renato Alessandri, Ricardo Sievers, Rita Olmo, Roberto Bratke, Roberto Cláudio dos Santos Aflalo, Roberto Gabriel Maurício Gontier, Roberto José Goulart Tibau, Roberto Monteiro, Rodolpho Ortemblad Filho, Rodrigues de Lima, Roger Henri Wailer, Roger Zmekhol, Romeu Thomé da Silva, Rodolpho Ortenblad Filho, Ronaldo Dumani, Rino Levi, Rosa Grená Kliass, Rubens G. Carneiro Vianna, Rubens Cezar Madureira Cardieri, Rubens Monteiro, Salvador Candia, Samuel Szpigel, Sérgio Teperman, Setsuo Kamada, Sliógenes Vieira Negrão, Sliomar Selter, Teodoro Castro Mello, Ubaldo Carpigiani, Ubirajara Gonçalves Gilioli, Ubirajara Mota Lima Ribeiro, Victor Reif, Walter S. Kneese, Wlademir Kliass, Zenon Lotufo, Zilah Terezinha Castrucci Tambasco etc. A maioria dos arquitetos paulistas do período, projetaram para o PAGE.

O PLANO DE AÇÃO NO LITORAL PAULISTA

Nas cidades do litoral paulista o PAGE produziu as seguintes obras:

Unidade	Tipologia	Arquiteto	Ano	Município	Endereço	Processo
Posto de Saúde	Unidade Sanitária	DOP	1959	Cananéia		
EE Thomaz Ribeiro de Lima	Ginásio Estadual	Eduardo Corona		Caraguatatuba	R. Frei Pacífico Wagner, 757	3615/59
Não localizada	Unidade Sanitária			Caraguatatuba	Av. Padre Anchieta, 475 esq. Sebastião Mariano Nepomuceno	22.693/60
CATI Casa da Agricultura	Casa de Agricultura	DOP		Caraguatatuba	R. Sebastião Mariano Nepomuceno, 149	22.699/60
EE Professora Professor Rene Rodrigues de Moraes	Grupo Escolar	Jorge Zalszupin		Guarujá	R. Dr. Carlos Nehring, 165, esq. Av. Helene Maria	46282/61
EE Professora Philomena Cardoso de Oliveira	Grupo Escolar	Maurício Tuck Schneider	1961	Guarujá	R. Paraná, esq. Av. Guilherme Backeuser	20.625/61
EE Prof. Walter Scheppis	Ginásio	Oswaldo Correa Gonçalves	1960	Guarujá	Rua Joana Menezes de Melo Faro, 867, Paecara	15522/60
Atual PM	Unidade Sanitária			Guarujá (Vicente de Carvalho)	R. Sta. Izabel, 100	7.205/61
EEPG Profa. Dinorá Rocha	Grupo Escolar			Iguape	R. São João, s/n	61.078/60
Fórum	Fórum	DOP	1959	Iguape	R. dos Estudantes, 106/R. Mons. Crescente	914/57

Casa da Agricultura	Casa de Agricultura	DOP		Iguape	R. dos Estudantes, 2/R. Papa João 23	31.644/60
EEPSG Prof. Jon Teodoresco	Ginásio	João Vilanova Artigas	1959	Itanhaém	R. Tiradentes, 46 esq. R. Com. José Gaspar	16.023/58
Centro de Saúde	Unidade Sanitária	Rita Olmo	1959	Itanhaém	Av. Tiradentes, 184	29236/61
EE Prof. Suetâneo Bittencourt Junior	Ginásio	João Clodomiro de Abreu	1962	Santos	Praça Visconde de Ouro Preto, s/n. Santos, Estuário	
EE Dona Luiza Macuco	Ginásio Estadual	Abraão Sanovicz	1962	Santos	Avenida Aristóteles de Menezes, s/n, Ponta da Praia	47.856/61

Tabela 1 – lista de obras do PAGE no litoral paulista. Fonte: produzido pelos autores.

O Fórum de Iguape foi concluído durante o PAGE, mas é um exemplar dos projetos padrão, iniciado antes do PAGE. As Casas de Agricultura produzidas pelo Departamento de Obras Públicas, já conheceram a presença do PAGE na produção arquitetônica, e não mais repetiam os projetos Neocoloniais anteriores.

Dentre as 15 obras do Plano implantadas no litoral, serão analisados 3 edifícios escolares. Isto porque este tipo funcional foi fundamental para a definição do que ficou conhecido como Escola Paulista. O papel de Vilanova Artigas é reconhecido como o principal arquiteto desta corrente arquitetônica, quer pelas suas obras, quer pelas formulações espaciais e materiais pelas quais ela é reconhecida. Isto, certamente, tem fundamento e uma história. Os projetos residenciais de Artigas da segunda metade da década de 1950, conheceram uma interiorização no sentido da casa voltar-se integralmente para dentro. Em maior ou menor grau todos os ambientes articulavam em função da sala-praça. A casa passou a ser um outro ambiente em contraposição à cidade caótica. Através do convívio ativo que a sala-praça induzia, a casa passou a ser um ambiente de formação para um sujeito democrático, um sujeito para uma nova sociedade. A casa como a cidade a cidade como a casa eram construções do porvir, a casa antecipava a cidade do futuro, já era o futuro no presente. Entretanto, o alcance à família era restrito socialmente, e diminuía muito a porvir. Com as escolas do PAGE, e a possibilidade de replicar a sala-praça, no pátio de convívio de um coletivo de alunos, permitiu inferir uma consequência social maior à arquitetura de Artigas e da Escola Paulista, e desta forma pode incorporar a Função Social. Analisar as Escolas do PAGE, sabendo que nem todos os arquitetos tinham a mesma intencionalidade de Artigas, permite analisar as primeiras experiências da Escola Paulista.

EEPSG PROF. JON TEODORESCO E A FUNÇÃO SOCIAL DA ARQUITETURA

O Ginásio de Itanhaém, projetado em 1959, é um marco na produção de Artigas, sendo sua primeira obra pública em conjunto com Carlos Cascaldi, isto porque, as escolares, após os seus projetos residenciais, da segunda metade dos anos 1950, que definiram o ethos da Escola Paulista, isto é, a arquitetura é definida a partir da solução estrutural, a grande laje de concreto aparente. Esta encerrava um pequeno universo, a própria recriação da cidade enquanto espaço projetado e construído. O edifício como abrigo social, não é somente proteção, era convívio, troca de experiências, o organizador e o

cenário das atividades culturais e particularmente de formação. O edifício resumia a cidade, símbolo maior do progresso do homem.

A estrutura independente permitia a continuidade e a fluidez espacial conduz a localização das atividades internas em três blocos: o didático, o administrativo e o central com serviços, cozinha e cantina. Pelo porte e dimensão da laje uma forte tensão é estabelecida entre a estabilidade de seu perfil horizontal e o arrojo técnico que os pilares de borda, com o formato de triângulo retângulo invertido, personificam. Estes ao “puxarem”, “tracionarem” a laje para além dos limites da planta, exigem que ela avance, e que a idéia de uma nova cidade, ou um mundo melhor que a edificação representava, conquiste outros territórios. A “força” que os pilares sugerem, era mecânica, sua natureza era de um conhecimento técnico, especializado, que a rugosidade imprecisa e aleatória do concreto tendia a desmentir. São dois tempos que se confrontam, a esticada rápida que o pilar aponta, contra a lenta acumulação de sedimentos, que a textura do concreto parece incorporar, modernidade e história dois vetores “opostos” que se integram para criação do espaço de um homem que deveria mover-se segundo interesses coletivos.

A funcionalidade era interessada no homem que havia de ser e se formar naquele espaço. A grande sala praça das residências anteriormente projetadas, adquire aqui o seu sentido maior. Nas residências, o convívio era estimulado pela organização espacial a partir da sala. Na escola o pátio cumpria este papel e o convívio do coletivo do alunos, pensado como um rito livre, criativo e democrático é o grande objetivo da pedagogia arquitetônica. A escola torna-se o dispositivo de formação do novo homem democrático, do país, que naquele período construía a democracia.

Figura 1: Perspectiva da EEPSP Prof. Jon Teodoro, elaborada por Vilanova Artigas. Fonte: acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBR.

Figura 2: Planta da EEPSP Prof. Jon Teodoro. Fonte: acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBr.

EEPSG PROF. SUETÔNIO BITTENCOURT JUNIOR, JÃO CLODOMIRO B. DE ABREU, SANTOS 1962

A escola possui um dos projetos mais interessantes do Plano de Ação. Com uma forma circular, o prédio reúne todas as salas de aulas, áreas administrativas, banheiros e cozinha, além do pátio coberto, em torno de um espaço descoberto. Interessante notar que em potência seria o pátio de convívio, mas não há registros de como foi utilizado inicialmente, pois atualmente, o espaço central foi coberto e transformado em uma quadra de esportes, que cercada descaracterizou em grande parte as qualidades espaciais da edificação, e limitou o uso às práticas esportivas. As outras reformas que ocorreram no prédio desde 1962 foram mais pontuais, como a troca do telhado, que antes era de fibrocimento. Sobre o formato da escola, foram percebidas 2 curiosidades durante uma visita técnica. O prédio escolar é chamado pelos moradores da cidade, Maracanãzinho, devido à sua semelhança com o estádio da cidade do Rio de Janeiro.

Figura 3: Perspectiva da EEPSP Prof. Suetônio Bittencourt Junior, João Clodomiro B. de Abreu, com o painel original que criava uma dinâmica visual na borda da edificação. Fonte: acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBR.

Figura 4: Vista superior da maquete à época do projeto original, onde pode se observar as características da edificação que induziram a denominação popular de Maracanãzinho. Fonte: Revista Acrópole, 1965.

EE Prof. Suetônio Bittencourt Júnior
João Clodomiro B. Abreu
Santos, SP, 1962

Figura 5: Planta e cortes da EEPSP Prof. Suetônio Bittencourt Junior. Fonte: acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBR.

EEPSG PROFA PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA, MAURÍCIO TUCK SCHNEIDER, GUARUJÁ, 1961

Este projeto pode ser interpretado como resultado das experimentações arquitetônicas desencadeadas pela exploração formal dos elementos da Escola Paulista. Originalmente, o piso térreo oferecia-se como um grande patio de convívio, neste caso aberto à cidade. Os ambientes administrativos e funcionais completavam o andar térreo.

No segundo piso encontram-se as salas de aula (nos dois lados do bloco retangular), os sanitários, a biblioteca e a sala dos professores. A circulação, entre as salas nos lados opostos, se dá por meio de passarelas e entre estas, existem quatro vãos que permitem observar os espaços de permanência do térreo, o pátio coberto e o palco. Há algo da Escola de Hustranton do Casal Smithson, na circulação que alimenta o convívio.

A grande caixa de concreto aparente da Escola, uma característica forte da Escola Paulista, adquire expressividade em função da sustentação por pilares que liberam grande parte do térreo. Os pilares modulares se assemelham à trapézios isósceles, com dimensões maiores no alto junto à laje do piso superior e estreitam-se até o piso, atribuindo leveza ao edifício, reforçando nas suas elevações o contraste entre a “peso” da caixa de concreto e sua “soltura” em relação ao solo.

Figura 6: Perspectiva da EEPSG Profa. Philomena Cardoso de Oliveira, Maurício Tuck Schneider, Guarujá, 1961.
Fonte: Revista Acrópole, 1965.

Figura 7: Plantas da EEPSG Profa. Philomena Cardoso de Oliveira, Maurício Tuck Schneider, Guarujá, 1961.
Fonte: Revista Acrópole, 1965.

CONCLUSÃO

Como dito na Introdução, como uma das primeiras obras do PAGE, a EEPSG Prof. Jon Teodoresco, além de ser a primeira obra de Vilanova Artigas do Plano, acabou por definir um tipo arquitetônico, a estrutura e o espaço arquitetônico conformam uma única e mesma solução, e uma corrente arquitetônica, a Escola Paulista, que incorporou a espacialidade coletiva, propiciada pelo pátios de convívio, como lugar da formação de um coletivo de indivíduos para uma vida social e democrática, concepção derivada das obras residenciais de Artigas da segunda metade dos anos 1950. Essa concepção, viria fazer escola entre os arquitetos que atuavam em São Paulo no início da década de 1960.

Mas, não apenas isso, como pode ser observado nos outros dois projetos, a concepção acabou por influenciar outros arquitetos - o pátio de convívio, que gere a espacialidade dos projetos de escolas, é quase uma constante nas obras do PAGE-, que compactuando ou não com os ideais de Artigas, deram amplitude produção moderna a Escola Paulista, fixando-se ou ampliando a solução arquitetônica e estrutural.

Essa escola, que teve como um dos seus aspectos mais destacados, compensar o formalismo, do qual a Arquitetura Moderna Brasileira era criticada, desenvolveu-se, através do PAGE, justamente, porque o seu programa, não era apenas desenvolvimentista, mas agregava propostas sociais, arquitetonicamente, traduzidas nos equipamentos públicos, como as escolas. E mesmo se o tipo definido por Artigas não conformasse a totalidade da produção do Plano, há uma pluralidade de soluções, a sintonia entre o PAGE, sua dimensão social e a Arquitetura Moderna foi muito efetiva, cuja consequência foi o fato da Escola Paulista ter renovado a Arquitetura Moderna Brasileira, incorporando a ela a Função Social.

REFERÊNCIAS

ACRÓPOLE. Grupo escolar no Guarujá. Acrópole, São Paulo, Ano 27, n. 318, p. 28-30, jun. 1965.

ARTIGAS, Vilanova. In: INSTITUTO Lina Bo Bardi e FUNDAÇÃO Vilanova Artigas. **Vilanova Artigas, arquitetos brasileiros**. São Paulo: Ed. Governo do Estado, 1997.

BARROS, J.R.M. **A experiência regional de planejamento**. In: MINDLIN, B. (Org.) **Planejamento no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1974. p.111-137.

BUZZAR, M. A.; CORDIDO, M. T. R. L. B.; CAMARGO, M. J. **Relatório Difusão da Arquitetura Moderna no Brasil – O Patrimônio Arquitetônico Criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)**. São Paulo: FAPESP, 2015.

INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO. **ATA da Assembleia do IAB**. São Paulo, 8 de out. de 1959.

KUGELMAS, E. Políticas públicas na administração paulista: 1946/77. **Cadernos Fundap**, v.5, n.9, p.30-45, 1985.

NIEMEYER, O. O problema social na arquitetura. **Arte em Revista**, v. 2, n. 4, p. 53, 1980.

PINTO, Carvalho. **Plano de Ação do Governo**. São Paulo: Imprensa Oficial, 1959.

_____. **Mensagem Apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo**. São Paulo: Imprensa Oficial, 1960.

_____. **Mensagem Apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - 14 de março de 1961, para a Lei nº 6.047, de 27 de janeiro de 1961**. São Paulo: Imprensa Oficial, [s.d].

_____. **Exposição do Governador Carvalho Pinto para a 4ª Reunião de Governadores com Excelentíssimo Presidente da República**, São Paulo: Imprensa Oficial, 1961.

_____. **Mensagem Apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo**. São Paulo: Imprensa Oficial, 1962.

PENTEADO, Fábio Moura. **Entrevista** concedida ao Grupo de Pesquisa Arte e Arquitetura, Brasil – diálogos na cidade moderna e contemporânea (ArtArqBr). Entrevistadores: Maria Tereza R. L. B. Cordido e Miguel A. Buzzar, 09 abr. 2007.

SAMPAIO, P. A. **Plínio de Arruda Sampaio, depoimento** [maio 2007]. Entrevistadores: SIMONI, L. N.; CORDIDO, M. T. R. L. B.; BUZZAR, M. A. Entrevista concedida ao Projeto Difusão da Arquitetura Moderna no Brasil: o Patrimônio Arquitetônico Criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963).

SÃO PAULO (Estado). **Decreto nº 34.656 de 12 de fevereiro de 1959**. Estado de São Paulo, Plano de Ação do Governo 1959-1963: Administração Estadual e Desenvolvimento Econômico e Social. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1959a. pp.3 e 7.

FUMEST (1970-1989): ASCENSÃO E QUEDA DE UM PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA SÃO PAULO

FUMEST (1970-1989): RISE AND FALL OF A TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT FOR SÃO PAULO

FUMEST (1970-1989): ASCENSO E CAÍDA DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA SÃO PAULO

GIROTO, Ivo

Doutor; FAU USP
ivogiroto@usp.br

COPPIO, João Paulo Lobo

Graduando; FAU USP
joao.coppio@usp.br

RESUMO

O artigo traça um panorama em duas etapas da trajetória do Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias – FUMEST, autarquia voltada ao planejamento e dotação de infraestrutura turística para o estado de São Paulo. Existente entre 1970 e 1989, construiu um relevante conjunto de obras, algumas delas paradigmáticas da produção moderna paulista. Seu acervo ainda não foi objeto de estudos acadêmicos e raramente obras importantes de arquitetos como João Walter e Odiléa Toscano, Botti Rubin, Luis Garcia Pardo e Abrahão Sanovicz são creditadas ao FUMEST. Sua experiência também é importante para compreender a história do planejamento regional durante a segunda metade do século XX. Seu fechamento resultou no abandono e descaracterização de muitas obras, simbolizando o enfraquecimento do planejamento estatal frente às dinâmicas privatistas observadas desde as últimas décadas do século passado.

PALAVRAS-CHAVE: FUMEST. Infraestrutura turística. Arquitetura moderna paulista.

ABSTRACT

The article provides a two-stage overview of the trajectory of the Promotion of Urbanization and Improvement of Resorts – FUMEST, an agency focused on planning and providing tourist infrastructure for the state of São Paulo. Existing between 1970 and 1989, it created a relevant set of works, some of them paradigmatic of modern production in São Paulo. Its collection has not yet been the subject of academic studies and important works by architects such as João Walter and Odiléa Toscano, Botti Rubin, Luis Garcia Pardo and Abrahão Sanovicz are rarely credited to FUMEST. Its experience is also important for understanding the history of regional planning during the second half of the 20th century. Its closure resulted in the abandonment and disrepair of many works, symbolizing the weakening of state planning in the face of the privatist dynamics observed since the last decades of the last century.

KEYWORDS: FUMEST. Tourism infrastructure. Paulista modern architecture.

RESUMEN

El artículo ofrece un panorama en dos etapas de la trayectoria de la Promoción de Urbanización y Mejoramiento de Resorts – FUMEST, agencia enfocada en la planificación y provisión de infraestructura turística para el estado de São Paulo. Existiendo entre 1970 y 1989, creó un conjunto relevante de obras, algunas de ellas paradigmáticas de la producción moderna en São Paulo. Su colección aún no ha sido objeto de estudios académicos y obras importantes de arquitectos como João Walter y Odiléa Toscano, Botti Rubin, Luis García Pardo y Abrahão Sanovicz rara vez se atribuyen a la FUMEST. Su experiencia también es importante para comprender la historia de la planificación regional durante la segunda mitad del siglo XX. Su cierre provocó el abandono y mal estado de muchas obras, simbolizando el debilitamiento de la planificación estatal frente a las dinámicas privatistas observadas desde las últimas décadas del siglo pasado.

PALABRAS-CLAVE: FUMEST. Infraestructura turística. Arquitectura moderna paulista.

FUMEST (1970-1989): ASCENSÃO E QUEDA DE UM PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA SÃO PAULO

INTRODUÇÃO: DOS RUDIMENTOS DE UMA POLÍTICA DE TURISMO AO FUMEST

No Brasil, as primeiras políticas públicas vinculadas ao turismo foram estruturadas a partir da década de 1950, impulsionadas pelo otimismo desenvolvimentista, com a forte expansão da malha rodoviária e, em menor grau, com a consolidação das rotas aéreas comerciais. É certo que a presença de estâncias hidrominerais e climáticas no país teve um período aúreo entre as décadas de 1920 e 1950, especialmente no estados de Minas Gerais e São Paulo. Seguindo o exitoso modelo de Poços de Caldas, foram desenvolvidos em diversas cidades projetos para a construção ou remodelação de estâncias hidrotermais, com propostas apresentadas por profissionais reconhecidos como João Florence de Ulhôa Cintra, em Águas da Prata, SP; Luís Saia em Águas de Lindóia, SP; Victor Dubugras em Poços de Caldas, MG, e Águas da Prata, SP; Jorge de Macedo Vieira em Águas de São Pedro, SP; e Lincoln Continentino em Araxá, MG (Franco; Porto, 2005). No entanto, apenas em meados do século passado são observadas iniciativas governamentais centralizadas para criar condições para o aumento da atividade turística no país.

Estimulado pelo crescimento do turismo no mundo e o potencial do Brasil, em novembro de 1958 o governo de Juscelino Kubitschek emitiu o decreto n°. 44.863, através do qual se instituiu a COMBRATUR - Comissão Brasileira de Turismo. Após a instauração da ditadura empresarial-militar, o Decreto-lei n° 55 de 18 de novembro de 1966 instituiu a política nacional de turismo e foram criados o Conselho Nacional de Turismo - CNTur e a Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR (Brocchi; Solha, 2008).

No caso paulista, apenas em 1965 foi criada a Secretaria de Negócios de Turismo, ainda que se registrem iniciativas anteriores de desenvolvimento da infraestrutura turística, a exemplo do Plano de Fomento, elaborado em 1944 pela Divisão de Turismo e Diversões Públicas do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. O plano previa a construção de uma dezena de obras como hotéis, teatros e parques na capital, além de 25 hotéis no interior (Plano [...], 1944, p. 317).

Mais de duas décadas depois desse plano, cujos desdobramentos efetivos ainda merecem estudo, o Governador Roberto Costa de Abreu Sodré constituiu a Secretaria da Cultura, Esportes e Turismo do Estado de São Paulo, através do Decreto n° 49.165, de 29 de dezembro de 1967. A nova secretaria previa a criação de uma entidade denominada Fundo de Melhoria das Estâncias - FME, que deveria “desenvolver programas de urbanização, melhoria e preservação ambiental das estâncias” estaduais. O Decreto n° 10.426, de 08 de dezembro de 1971, definiu parâmetros para as estâncias paulistas, classificando-as em três categorias: as balneárias, que deveriam situar-se na orla litorânea do estado; as hidrominerais, admitidas caso contivessem fontes de água mineral; e as climáticas, que deveriam atender a padrões de temperatura, insolação e umidade específicos (Fino; Queiroz, 2012).

Em medida anterior, o governo havia transformado o FME em autarquia, denominada Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias - FUMEST. Criado pelo Decreto-Lei nº 258, de 29 de maio de 1970, o órgão era dotado de receita anual equivalente à soma das receitas de todas as estâncias do ano anterior. Tinha como função:

elaborar plano permanente e dinâmico para desenvolvimento integrado das estâncias de qualquer natureza, existentes ou que venham a ser criadas no Estado de São Paulo, [...] bem como delimitando as áreas das estâncias, dando destaque especial ao incremento ao turismo (São Paulo, 1970).

Era também responsável por cumprir os planos elaborados e administrar as benfeitorias estaduais nas estâncias, a maioria financiadas, projetadas e construídas pelo próprio órgão. Deste modo, o FUMEST foi responsável por criar complexos turísticos de grande envergadura, gerando um acervo de projetos e obras que reuniu grandes nomes da arquitetura moderna paulista.

A atuação do FUMEST, ainda não estudada pela historiografia da arquitetura em seu conjunto, é essencial para a compreensão da evolução da infraestrutura turística de São Paulo, evidenciando questões que relacionam planejamento econômico, territorial e produção arquitetônica na segunda metade do século XX. Neste sentido, mais que analisar em detalhes as obras, este artigo pretende creditá-las ao FUMEST e situá-las nas duas fases identificáveis na trajetória da autarquia. A primeira etapa foi marcada pela realização de projetos ambiciosos, voltados às classes de maior poder aquisitivo, e coincidiu com o período que vai do “milagre econômico” da ditadura até sua crise e derrocada em meados dos anos 1980; a segunda apresenta uma inflexão para o turismo de massas, com projetos menos complexos e voltados a um público popular, simultaneamente ao momento de abertura política com a eleição do governador André Franco Montoro em 1983, o primeiro escolhido pelo voto direto desde o golpe de 1964.

1970-1983: PROJETOS AMBICIOSOS NO DESENVOLVIMENTISMO AUTORITÁRIO

A primeira década e meia de atuação do FUMEST é ilustrativa das ambiguidades e contradições que marcaram a atividade profissional dos arquitetos sob o regime autoritário. Em um contexto de aparelhamento estatal de agências e autarquias de planejamento urbano e territorial, e da construção de grandes obras de infraestrutura e arquitetura idealizadas pelos militares, o campo de trabalho para os arquitetos se expandiu consideravelmente, expondo as tensões entre o discurso progressista da maioria dos arquitetos e o viés repressor e tecnocrático do governo central, um de seus maiores clientes (Spadoni, 2003, p.69).

A arquitetura da chamada Escola Paulista, cujo primeiro impulso proveio de outra ambiciosa iniciativa estatal, o Plano de Ação do governo Carvalho Pinto (1959-1963) (Buzzar; Cordido, Camargo, 2016), expandiu na primeira etapa do FUMEST seu valioso acervo projetado e construído. A partir do governo de Laudo Natel (1971-1975), sob direção do superintendente Fábio Gamba, ganhou maior força o planejamento territorial e o desenvolvimento de novas áreas para turismo, com o direcionamento massivo de verbas para infraestruturas maiores, uma “agressiva política de investimentos em novos polos turísticos” (Manchete, 1975, p.50).

Figura 1 - Mapa esquemático das estâncias do FUMEST para orientar os turistas, parte da “operação férias de verão” de 1976. Fonte: FUMEST [...], 1976.

No entanto, a gestão seguinte, do governador Paulo Egydio Martins (1975-1979) estabeleceu um plano de despesas que impactou o planejamento do FUMEST para os anos seguintes (Apesar [...], 1977), redundando no abandono de muitos projetos.

Entre os encomendados pela autarquia estão projetos de relevo no panorama da arquitetura paulista, como os centros e convenções e balneários de Águas da Prata (1970) e Serra Negra (1978), de João Walter e Odiléa Toscano e Massayoshi Kamimura; parques para o “Circuito das Águas”, em Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Águas de Lindóia, Socorro, Serra Negra e Monte Alegre do Sul, de Rosa Kliass (1972); hotéis no Vale do Ribeira, de Botti Rubin Arquitetos (1972); estudos de urbanização da Ilha Anchieta (1974-1975, não construído), em Ubatuba, e do Terminal Turístico de Peruíbe (1975, não construído), de Luis García Pardo; Balneário do Guarujá, de João Walter Toscano (1979, não construído, entre outros.

HOTÉIS NO VALE DO RIBEIRA

A Operação Caiçara (1961), do governo Carvalho Pinto, elaborou a primeira proposta de desenvolvimento integrado para o litoral sul do estado, enfatizando seu potencial turístico (Todesco, 2010). Mais adiante, o governo Laudo Natel criou o “Programa Geral de Ação no Vale do Ribeira”, concentrado na Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista – SUDELPA, criada em 1969. Outra medida, encabeçada pela Secretaria de Esportes e Turismo e pelo FUMEST, buscou desenvolver o turismo na região, prevendo a construção de três hotéis em cidades litorâneas estratégicas - Cananéia, Iguape e Peruíbe -, além de um posto de informação turística.

Para além dos equipamentos em si, a estratégia era catalisar investimentos de origem privada, atraídos pela melhoria da infraestrutura turística, de saneamento e de energia elétrica. De acordo com o superintendente Fábio Gamba, “Os hotéis serão, portanto, um projeto piloto, um chamariz para atrair empresários” (Litoral [...], 1972, p.19).

Os três equipamentos foram projetados pelo escritório Botti Rubin Arquitetos, e são caracterizados pela adoção de partidos lineares e horizontais, reduzindo custos, facilitando a manutenção e incorporando-os ao entorno. Com o intuito de aproximar os hóspedes da vegetação e da orla, o paisagismo utilizou apenas plantas locais e as estruturas foram dispostas próximas à água. Em Peruíbe, em conexão direta com a praia e, em Iguape e Cananéia, com o canal do Mar Pequeno. Os hotéis teriam capacidade relativamente reduzida. Segundo Botti, “varia de 45 a 50 apartamentos, mas com previsão de expansão de 50%”, e o estilo almejado foi “o mais descontraído possível, levando-se em conta o espírito do veranista em férias que procura diversão” (idem).

Figura 2 - Maquete dos hotéis em Cananéia, Iguape e Peruíbe. Fonte: Cidade de Santos (1972, p.19).

O hotel de Peruíbe foi projetado em um terreno de 90.000 m², com área construída de 4.866 m², dois pavimentos e 47 apartamentos, áreas sociais e recreativas, bar e salão de refeições. Exteriormente possuiria uma piscina e se conectaria à praia por uma escadaria.

Já o hotel de Iguape, com área construída de 4.099 m² em terreno de 69 mil m², possuiria 44 apartamentos e outros espaços semelhantes ao de Peruíbe, distribuídos também em 2 pavimentos. Além da piscina, teria ancoradouro de barcos para esportes náuticos e pesca. Nas dependências do terreno estão as ruínas do Itaguá, possivelmente um moinho de arroz de finais do século XVII, que seriam mantidas e preservadas.

Em Cananéia, o hotel foi construído em um terreno de 22.000 m², com 4.013 m² de área construída, 2 pavimentos e 39 apartamentos. Mais alongado que o hotel de Iguape, também optava pelo uso de grandes planos de telhado aparente, e teria um atracadouro com o mesmo foco na pesca recreativa (Todesco, 2010). Conhecido como Hotel Glória, era o menor deles e foi o único a ser construído.

Figura 3 - Figura 2 - Vista exterior do Hotel Glória, em Cananéia ainda (1991). Fonte: Armando Valler Amâncio – perfil “Eu amo Cananéia”, Facebook¹.

O posto de informação turística foi projetado por Jorge Zalszupin, na altura de Jacupiranga, às margens da rodovia São Paulo-Curitiba. Com inauguração prevista para meados de 1972, não foi construído.

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ILHA ANCHIETA

Em 1974, por meio do Decreto nº 4.406, o governo paulista transferiu a administração de uma ilha do município de Ubatuba para o FUMEST, para ser “[...] utilizado no complexo de programas específicos vinculados à estratégia do desenvolvimento do turismo e termalismo na região” (São Paulo, 1974). Até então, a Ilha Anchieta² era administrada pela Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo e, apesar das diversas propostas de utilização do local, nenhuma havia sido aplicada.

Em 1974, a autarquia encomendou à Conserve Engenharia a elaboração de um plano de urbanização para a ilha, no qual participou uma equipe interdisciplinar de profissionais e pesquisadores da Universidade de São Paulo. A Conserve contratou o arquiteto uruguaio Luis García Pardo, que organizou uma equipe com seu filho Conrado Garcia Ferrés e com Luis Patrone Pereira, (FUMEST, 1974).

A intenção do FUMEST era ambiciosa: pretendia-se fazer da Ilha Anchieta o maior Centro de Turismo Nacional, cuja escala poderia atrair até mesmo turistas internacionais. O projeto previa edifícios distribuídos em Núcleos Turísticos ao longo da ilha, dentre os quais um hotel, centros comercial e cívico e de informações turísticas, além de residências de 1 a 4 dormitórios (idem).

¹ Disponível em:

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=5190784087656348&set=a.1025013944233404>. Acesso em 20 jun. 2024.

² Sede de um presídio estadual inaugurado em 1905, a partir de 1942 a ilha passou a abrigar um Instituto correcional, por sua vez abandonado em 1952.

Figura 4 - Respectivamente, hotel, dois tipos de residências e centro cívico na Ilha Anchieta. Fonte: FUMEST (1974, p.55, 59, 63, 65).

Com diretrizes paisagísticas estabelecidas por Roberto Burle Marx, os edifícios foram pensados de maneira adaptada à topografia acentuada, porém sem abrir mão de uma forte expressividade plástica e estrutural.

“O critério adotado [...] para a integração das construções com a natureza foi o de uma arquitetura de ‘contraste’. Esta solução é indicada quando a arquitetura é implantada numa paisagem quebrada, dinâmica e revoltada, agressiva, de forte personalidade, como é o caso da Ilha Anchieta” (FUMEST, 1974, p.50).

Além das grandes dificuldades técnicas e logísticas para que se viabilizasse um conjunto ambicioso como esse em uma ilha isolada, sua construção representaria um enorme impacto ambiental ao ecossistema local. Não se sabe se por esses motivos o projeto foi abortado poucos anos depois e, em 29 de março de 1977, o Decreto nº 9.629 criou o Parque Estadual da Ilha Anchieta, transformando-a em área de proteção integral e transferindo a administração para a Secretaria da Agricultura (São Paulo, 1977), abandonando-se definitivamente o projeto.

BALNEÁRIOS EM ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS NO INTERIOR

Entre as obras executadas pelo FUMEST, a que angariou maior reconhecimento foi o balneário de Águas da Prata (1971-1974), oficialmente nomeado Balneário Teotônio Vilela, projetado em colaboração com Odiléa Toscano e Massayoshi Kamimura.

O complexo hidromineral possui instalações termais, espaços expositivos, comerciais e para atividades esportivas, além de um auditório. Caracterizado por um grande e compacto bloco curvo, conectado a um outro volume circular, o do auditório. O bloco

suspensão sobre pilotis libera o térreo como área livre de conexão com a piscina, que concentra as atividades culturais e comerciais.

Figura 5 - Vista externa do Balenário de Águas da Prata, recém construído. Fonte: Arquigrafia – João Walter e Odiléa Setti Toscano³.

À exceção das publicações da época de sua construção, a obra não é associada à atuação do FUMEST nas principais obras da historiografia recente (Bastos, Zein, 2010; Pimenta, 2019; Segawa, 2014), e nem sequer no livro de Toscano (2002), organizado por Rosa Artigas a autarquia é citada.

O mesmo ocorre com outro projeto liderado por Toscano para o FUMEST no interior paulista, o Centro de Convenções e Balneário de Serra Negra (1977). O edifício possui 15.000 m² de área construída e continha auditórios, áreas de alimentação, central de informação e hall de convenções (Centro [...], 1983, p. 65-71). O projeto evoca as combinações volumétricas de Oscar Niemeyer, ao mesmo em que seu partido arquitetônico dialoga com o de Águas da Prata, ao acomodar na paisagem um corpo linear e curvo para o balneário, associado a uma grande cúpula para o centro de convenções, que ganha importância maior no programa. Permanece ativo até hoje sob administração municipal, e encontra-se em bom estado de conservação

³ Disponível em: <https://www.arquigrafia.org.br/photos/6806>. Acesso em 18 jun. 2024.

Figuras 6 e 7: Projetos do Centro de Convenções e Balneário de Serra Negra e do Balneário Popular do Guarujá. Fonte: Revista Projeto nº 57 (1983), e Arquigrafia – João Walter e Odiléa Setti Toscano⁴.

No mesmo ano, o projeto para o Balneário Popular do Guarujá (1977) indicava uma inflexão que ganharia força nos projetos da autarquia nos anos seguintes: estruturas de turismo voltado à população de baixa renda (Balneário [...], 1979). A ideia era destinar a praia do Perequê para essa finalidade, onde diferentemente dos balneários das estâncias hidrotermais para o interior, Toscano e equipe idealizaram barras horizontais simples e autônomas, cuja integração se dava pela relação com a paisagem natural e pelos espaços abertos caracterizados por caminhos sinuosos que conectavam as quadras esportivas, o zoológico e demais áreas de lazer.

O convênio entre FUMEST, Embratur e Guarujá previa que o balneário seria construído progressivamente, conforme a disponibilidade de verbas. Contudo, o fator econômico permaneceu um empecilho até que, ao final da década, a Embratur cancelou sua contribuição, resultando na paralisação das obras, que nunca foram concluídas (Demir [...], 1982).

1984-1989: REDEMOCRATIZAÇÃO E “TURISMO SOCIAL”

No ano seguinte à posse de Montoro no governo estadual, em um contexto de abertura política, o FUMEST passou por uma sensível reestruturação em seus objetivos. No período sob a gestão dos superintendentes Luiz Wolgran (1983-1985), Guilherme Magalhães (1985-1987) e Sílvio Laís Ricchetti (1987-1989), a autarquia alterou a ênfase na construção de complexos hoteleiros para a idealização de projetos de infraestrutura básica de turismo no litoral paulista. Pode-se associar a inflexão principalmente a dois fatores: a grave crise econômica que assolou o país nos anos 1980, e o crescimento exponencial do turismo popular, na esteira da expansão da malha rodoviária e do aumento de oferta das linhas de ônibus que conectavam a capital ao litoral, cuja proximidade propiciava a consolidação de um turismo diário ou de apenas um fim semana.

Neste sentido, a linha de ação preferencial do FUMEST nesse curto período até sua dissolução foi o Programa de Terminais para Turismo Social (TTS), cujo plano previa 16 terminais. Foram construídos em uma primeira etapa os TTS do Perequê-Açú - Ubatuba; das Gaivotas - Itanhaém; das Palmeiras - Caraguatatuba; Praia Grande - São Sebastião; Perequê - Guarujá; e Jardim Rafael - Bertioga (FUMEST, 1987).

⁴ Disponível em: <https://www.arquigrafia.org.br/photos/6865>. Acesso em 18 jun. 2024.

Entre 1984 e 1985, Abrahão Sanovicz foi encarregado de projetar os primeiros TTS. Além de quatro terminais, o arquiteto também projetou para o FUMEST o Conjunto Grande Hotel, Parque Balneário e Centro de Convenções em Campos do Jordão (1984).

Figura 8: Em sentido horário, perspectivas dos TTS de Bertioga, Mongaguá, Ubatuba e Caraguatatuba. Fonte: FUMEST (1987, p.13, 15, 19, 24).

Diferentemente da singularidade que marcava os opulentos complexos anteriores, os TTS foram pensados como estruturas modelares e modulares, de fácil reprodução e construção simples, rápida e barata, baseada em vigas e pilares pré-moldados e tesouras e telhas em sistema tradicional. Grandes avarandados faziam uma conexão direta entre a orla e o estacionamento de ônibus, e contavam com vestiários, guarda-volumes, lanchonete, pronto-socorro e posto policial (Turismo [...], 1988).

No TTS de Bertioga a estrutura foi arranjada em formato de duplo L, configurando um edifício de 2.500 m² de área coberta e capacidade para receber 3.500 turistas (FUMEST, 1987). Com frente de 150 m para o mar da Praia da Enseada, contava com projeto paisagístico de Fernando Chacel (SILVA, 2017, p.118).

Figura 8: TTS de Bertioga em 1988, recém-inaugurado - foto Zé Reynaldo e Carlos Kipnis. Fonte: Revista Projeto nº 109 (1988). Fonte: Revista Projeto⁵.

O TTS de Bertioga é exemplar do sistema arquitetônico idealizado por Sanovicz, reproduzido em Itanhaém e Caraguatatuba, este último não concluído. Nesses projetos, Sanovicz combina uma lógica projetual inequivocamente moderna a um tipo de relação contextualista e a elementos associados a correntes pós-modernas, desafiando leituras simplificadoras ou periodizações taxativas.

Os terminais desenhados para Praia Grande, Mongaguá e Peruíbe seguiam a mesma lógica, porém não foram executados. Tampouco há registro da construção de outros seis terminais previstos para serem levados à cabo pela administração do governador Orestes Quércia (1987-1991): Boracéia e Indaiá - Bertioga, Paranapuã - São Vicente, plataforma do Emissário – Santos, Flórida - Praia Grande e Ilha Comprida – Iguape (FUMEST, 1974).

CONCLUSÃO: ARQUITETURA E PLANEJAMENTO EM RUÍNAS

Com a assinatura da Lei nº 6.470, de 15 de junho de 1989, o governador Orestes Quércia extinguiu o FUMEST. Seus imóveis foram sub-rogados à Fazenda do Estado, e os terminais passaram progressivamente às administrações municipais, recebendo destinos diversos. Na grande maioria dos casos, entraram em acelerado processo de degradação arquitetônica.

Fechado em 1998, o balneário de Águas da Prata resistiu por longos anos sem apresentar níveis relevantes de descaracterização, tendo sido tombado na esfera municipal em 2014. No entanto, o complexo vem sendo desfigurado por reformas realizadas pela prefeitura municipal após a revogação, em 2017, do ato administrativo que o protegia, apesar da mobilização de diversos órgãos em defesa de sua preservação (Núcleo Docomomo SP, 2023; CAU/SP, 2023).

Após o fim da autarquia, o Hotel Glória, em Cananéia, teve sua administração transferida para a prefeitura e foi definitivamente fechado em 1997 (Burgarelli, 2013), encontrando-se atualmente abandonado e com seu terreno à venda. No caso do TTS

⁵ Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/abraham-sanovicz-terminal-turistico-bertioga-sp/>. Acesso em 19 jun. 2024.

de Bertioga, representante da segunda fase de intervenções da autarquia, apenas restam as ruínas da estrutura de concreto à beira mar.

Figuras 9 e 10: Situação atual do Hotel Glória, em Cananéia, e do TTS de Bertioga, em 2022,. Fonte: Imobiliária “Chaves na Mão” e perfil “Fala Bertioga”, Facebook. 6

Em alguns casos, observa-se a utilização das antigas estruturas para novos usos, como no TTS de Itanhaém, que hoje abriga uma escola de samba e um clube de terceira idade, e no TTS do Perequê-Açu, hoje utilizado pela Defesa Civil e por um Centro de Capacitação Profissional. No entanto, em nenhum dos dois casos a desejável reocupação resultou em conservação do patrimônio, senão ao contrário, resultaram em alto grau de descaracterização.

Por sua importância para a história da arquitetura e do planejamento modernos, a trajetória do FUMEST merece estudos aprofundados, uma trilha que este artigo apenas pretende abrir. Através do conjunto de obras e projetos construídos nas duas etapas apresentadas, pode-se percorrer o caminho que parte de ousadas e custosas estruturas em concreto aparente para chegar até obras racionais, porém tecnologicamente mais simples e baratas, e que buscavam referência expressiva e tipológica em arquiteturas tradicionais e históricas, em diálogo mais direto com o contexto.

De forma mais geral, as ruínas que testemunham a derrocada do FUMEST simbolizam uma decadência muito mais abrangente e destruidora: a do Estado como indutor do desenvolvimento e sua capacidade de planejamento territorial. Sua trajetória é parte de um rico acervo de experiências de planejamento regional, estruturadas a partir da especialização da administração pública que teve relevo nas décadas de 1940 e 1950, com a instituição de diversas autarquias, institutos e fundações. No estado de São Paulo, destacam-se importantes iniciativas anteriores, como o planejamento fluvial integrado da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai - CIBPU (1951-1972), a promoção de infraestrutura pública do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto - PAGE (1959-1963), a política habitacional iniciada pela Caixa Estadual de Casas para o Povo – CECAP (1949), ou a criação de autarquias como o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP (1966-2022), entre muitas outras.

⁶ Disponível em: <https://www.chavesnamao.com.br/imovel/terreno-a-venda-sp-cananeia-centro-22587m2-RS7000000/id-7936529/?gal=1>; e <https://www.facebook.com/photo/?fbid=508161399340343&set=a.508161246007025.1073741843.353587821464369>. Acesso em 22 jun. 2024.

Sua ascensão seguiu as transformações de uma disciplina que, no pós segunda-guerra, mudava sua defesa epistemológica do urbanismo para o planejamento, calcado em uma agenda nacional-desenvolvimentista; sua queda acompanha um movimento que, desde as últimas décadas do século passado, têm promovido os preceitos do planejamento estratégico em detrimento de um planejamento territorial abrangente, como transposição dos conceitos do planejamento de empresas para o planejamento urbano (KAUFMAN; JACOBS, 1987; VAINER, 2000). Não coincidentemente, no mesmo ano em que o FUMEST foi liquidado, a queda do Muro de Berlim e a assinatura do Consenso de Washington simbolizavam a aceleração do processo de globalização neoliberal que desde então vem neutralizando gradativamente o alcance do poder público frente ao poder privado.

À sua maneira, o destino dos equipamentos construídos pelo FUMEST evidencia os impactos que o enfraquecimento do poder público têm sobre a conservação do rico acervo moderno paulista, seja pela desarticulação da capacidade da administração pública, seja por como opera a gestão privada, cujos objetivos de lucro em geral atropelam impiedosamente o patrimônio cultural e a memória coletiva.

CONCLUSÃO: ARQUITETURA E PLANEJAMENTO EM RUÍNAS

Com a assinatura da Lei nº 6.470, de 15 de junho de 1989, o governador Orestes Quércia extinguiu o FUMEST. Seus imóveis foram sub-rogados à Fazenda do Estado, e os terminais passaram progressivamente às administrações municipais, recebendo destinos diversos. Na grande maioria dos casos, entraram em acelerado processo de degradação arquitetônica.

Fechado em 1998, o balneário de Águas da Prata resistiu por longos anos sem apresentar níveis relevantes de descaracterização, tendo sido tombado na esfera municipal em 2014. No entanto, o complexo vem sendo desfigurado por reformas realizadas pela prefeitura municipal após a revogação, em 2017, do ato administrativo que o protegia, apesar da mobilização de diversos órgãos em defesa de sua preservação (Núcleo Docomomo SP, 2023; CAU/SP, 2023).

Após o fim da autarquia, o Hotel Glória, em Cananéia, teve sua administração transferida para a prefeitura e foi definitivamente fechado em 1997 (Burgarelli, 2013), encontrando-se atualmente abandonado e com seu terreno à venda. No caso do TTS de Bertioga, representante da segunda fase de intervenções da autarquia, apenas restam as ruínas da estrutura de concreto à beira mar.

Figuras 9 e 10: Situação atual do Hotel Glória, em Cananéia, e do TTS de Bertioga, em 2022,. Fonte: Imobiliária “Chaves na Mão” e perfil “Fala Bertioga”, Facebook.⁷

Em alguns casos, observa-se a utilização das antigas estruturas para novos usos, como no TTS de Itanhaém, que hoje abriga uma escola de samba e um clube de terceira idade, e no TTS do Perequê-Açu, hoje utilizado pela Defesa Civil e por um Centro de Capacitação Profissional. No entanto, em nenhum dos dois casos a desejável reocupação resultou em conservação do patrimônio, senão ao contrário, resultaram em alto grau de descaracterização.

Por sua importância para a história da arquitetura e do planejamento modernos, a trajetória do FUMEST merece estudos aprofundados, uma trilha que este artigo apenas pretende abrir. Através do conjunto de obras e projetos construídos nas duas etapas apresentadas, pode-se percorrer o caminho que parte de ousadas e custosas estruturas em concreto aparente para chegar até obras racionais, porém tecnologicamente mais simples e baratas, e que buscavam referência expressiva e tipológica em arquiteturas tradicionais e históricas, em diálogo mais direto com o contexto.

De forma mais geral, as ruínas que testemunham a derrocada do FUMEST simbolizam uma decadência muito mais abrangente e destruidora: a do Estado como indutor do desenvolvimento e sua capacidade de planejamento territorial. Sua trajetória é parte de um rico acervo de experiências de planejamento regional, estruturadas a partir da especialização da administração pública que teve relevo nas décadas de 1940 e 1950, com a instituição de diversas autarquias, institutos e fundações. No estado de São Paulo, destacam-se importantes iniciativas anteriores, como o planejamento fluvial integrado da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguaí - CIBPU (1951-1972), a promoção de infraestrutura pública do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto - PAGE (1959-1963), a política habitacional iniciada pela Caixa Estadual de Casas para o Povo – CECAP (1949), ou a criação de autarquias como o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP (1966-2022), entre muitas outras.

Sua ascensão seguiu as transformações de uma disciplina que, no pós segunda-guerra, mudava sua defesa epistemológica do urbanismo para o planejamento, calcado em uma agenda nacional-desenvolvimentista; sua queda acompanha um movimento que, desde

⁷ Disponível em: <https://www.chavesnamao.com.br/imovel/terreno-a-venda-sp-cananeia-centro-22587m2-RS7000000/id-7936529/?gal=1>; e <https://www.facebook.com/photo/?fbid=508161399340343&set=a.508161246007025.1073741843.353587821464369>. Acesso em 22 jun. 2024.

as últimas décadas do século passado, têm promovido os preceitos do planejamento estratégico em detrimento de um planejamento territorial abrangente, como transposição dos conceitos do planejamento de empresas para o planejamento urbano (KAUFMAN; JACOBS, 1987; VAINER, 2000). Não coincidentemente, no mesmo ano em que o FUMEST foi liquidado, a queda do Muro de Berlim e a assinatura do Consenso de Washington simbolizavam a aceleração do processo de globalização neoliberal que desde então vem neutralizando gradativamente o alcance do poder público frente ao poder privado.

À sua maneira, o destino dos equipamentos construídos pelo FUMEST evidencia os impactos que o enfraquecimento do poder público têm sobre a conservação do rico acervo moderno paulista, seja pela desarticulação da capacidade da administração pública, seja por como opera a gestão privada, cujos objetivos de lucro em geral atropelam impiedosamente o patrimônio cultural e a memória coletiva.

REFERÊNCIAS

APESAR da contenção, FUMEST não reduz o ritmo das obras. **Cidade de Santos**, Santos, ano 10, n. 3471, p. 10, 8 abr. 1977.

ARTIGAS, Rosa (Org.). **João Walter Toscano**. São Paulo: Editora UNESP, 2002.

BALNEÁRIO Popular do Guarujá. **Projeto**, nº 17, p.13-17, dez. 1979.

BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BROCCHI, R. G.; SOLHA, K. T. Institucionalização do turismo no poder público estadual: a experiência de São Paulo. **Revista Turismo em Análise**, v. 19, n. 2, p. 241-254, 2008.

BURGARELLI, R. TJ vê corrupção em hotel. Após 16 anos. **Estadão**, São Paulo, 12 maio 2013. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/sao-paulo/tj-ve-corrupcao-em-hotel-apos-16-anos-imp-/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BUZZAR, M. A.; CORDIDO, M. T. R. L. B.; CAMARGO, M. J. Os significados da mudança de paradigma arquitetônico advindo com o Plano de Ação do Governo de Estado/SP (PAGE) na Gestão Carvalho Pinto (1959-1963). In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL: O CAMPO AMPLIADO MOVIMENTO MODERNO, 11., Recife, 2016. Anais eletrônicos [...]. Recife: Docomomo BR, 2016. Disponível em: <http://seminario2016.docomomo.org.br/>. Acesso em: 21 jul. 2019

CAU/SP. Deliberação nº 050/2023 – CPC-CAU/SP, 09 mai. 2023. São Paulo: CAU/SP, 2023. <https://transparencia.causp.gov.br/wp-content/uploads/Deliberacao-no-050.2023-CPC-CAUSP-09.05.2023-Tombamento-do-Balneario-Teotonio-Vilela-00179.0011292023-06.pdf>

CENTRO de convenções e balneário de Serra Negra. **Projeto**, nº 57, p.65-71, nov. 1983.

COMO AMENIZAR as tensões do progresso. **Manchete**, Rio de Janeiro, ano 21, n. 1196, p. 48-51, 22 mar. 1975.

DEMIR pede explicações sobre obras do balneário. **A Tribuna**, Santos, ano 89, n. 77, p. 10, 10 jun. 1982.

FINO, P.; QUEIRÓZ, O. Políticas públicas de turismo no Estado de São Paulo: evolução da legislação no caso das Estâncias. In: **CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE INVESTIGAÇÃO TURÍSTICA**. Anais/São Paulo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. 2012.

FRANCO, Amanda Cristina; PORTO, Daniele Resende. Construção do território nas cidades de lazer. XI Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR. Salvador, mai. 2005.

FUMEST. **Ilha Anchieta**: Plano geral de exploração turística. São Paulo, 1974.

FUMEST. **Programa de Terminais para Turismo Social**. São Paulo, 1987.

FUMEST mobiliza rede de estâncias para ampliar atendimento durante as férias. **Cidade de Santos**, Santos, ano 10, n. 3364, p. 22, 24 dez. 1976.

KAUFMAN, Jerome; JACOBS, Harvey. **A public planning perspective on strategic planning**. *Journal of the American Planning Association*, v. 53, p. 23 -33, 1987.

LITORAL sul se prepara para receber turistas. **Construção de São Paulo**, São Paulo, ano 25, n. 1282, p. 19-22, 4 set. 1972.

NÚCLEO DOCOMOMO SP. Nota de Repúdio. Patrimônio em risco: Balneário Teotônio Villela (1971), Águas da Prata – SP. <https://www.nucleodocomosp.com.br/balnearioaguasdapratasp>

PIMENTA, J. T. B. **O Balneário de Águas da Prata**: arquitetura – cidade – memória. Trabalho Final de Graduação. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2019.

PLANO de fomento ao turismo no estado de São Paulo. **Acrópole**, São Paulo, Ano VI, nº 71, p. 317-324, mar. 1944.

TURISMO em massa. **Projeto**, nº.109, p.46-48, abr.1988.

SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 3 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

SILVA, Helena Ayoub. **Abrahão Sanovicz: Arquiteto**. São Paulo: Romano Guerra/Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2017

SPADONI, F. **A transição do moderno**: Arquitetura brasileira nos anos de 1970. Orientador: Gian Carlo Gasperini. 2003. 295 p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

TODESCO, C. **Presença ausente e ausência presente do Estado na produção do espaço para o turismo no Vale do Ribeira paulista**. *Confins* [online], n. 9, 2010. Disponível em: <http://journals.openedition.org/confins/6484>. Acesso em: 3 mai. 2024.

TRÊS hotéis-pilotos no litoral sul. **Projeto e Construção**, São Paulo, ano 3, ed. 28, p. 32-34, mar 1972.

VAINER, Carlos. Os liberais também fazem planejamento urbano? In: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. **A cidade do pensamento único: desmanchando consensos**. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 105 – 119.

O PROCESSO DE REVISÃO DO TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL: COLÉGIO DOZE DE OUTUBRO, SÃO PAULO

*THE CULTURAL HERITAGE REVIEW PROCESS: DOZE DE OUTUBRO
SCHOOL, SÃO PAULO*

*EL PROCESO DE REVISIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL: COLÉGIO DOZE
DE OUTUBRO, SÃO PAULO*

OLIVEIRA, Luciana Monzillo de

Doutora; Universidade Presbiteriana Mackenzie
luciana.oliveira@mackenzie.br

PISANI, Maria Augusta Justi

Doutora; Universidade Presbiteriana Mackenzie
maria.pisani@mackenzie.br

RESUMO

O presente texto discute o tema do pós-tombamento de bem cultural edificado e o papel do Conselho Municipal diante de processos de revisão e eventual destombamento de patrimônio cultural. O objeto de estudo selecionado é o caso recente de decisão do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – Conpresp, pela manifestação contrária ao recurso de revisão de tombamento do antigo Colégio Doze de Outubro, projetado pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi em 1962 e tombado em 2018. A pesquisa utilizou de procedimentos metodológicos historiográficos para desenvolver um resgate do desenvolvimento da instituição de ensino, além de ilustrar através do projeto original dos arquitetos, as qualidades espaciais enaltecidas nos argumentos que justificaram o seu tombamento e que foram ratificados na tomada de decisão do Conpresp sobre o recurso de revisão do tombamento. Portanto, o objetivo do texto é divulgar a fundamentação e a relevância dos argumentos expostos, tanto no processo de tombamento do imóvel, quanto na apresentação da relatoria do DPH no processo de revisão. Os resultados expõem o papel do Conselho Municipal como órgão promotor, fiscalizador e de arbitragem entre os anseios da sociedade e da preservação cultural.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural. preservação. Colégio Doze de Outubro.

ABSTRACT

This text discusses the issue of post-listing of built cultural assets and the role of the Municipal Council in the review processes and eventual delisting of cultural heritage. The selected object of study is the recent case of a decision by the Municipal Council for the Preservation of Historical, Cultural and Environmental Heritage of the City of São Paulo – Conpresp, due to the opposition to the appeal for review of the listing of the former Colégio Doze de Outubro, designed by architects João Batista Vilanova Artigas and Carlos Cascaldi in 1962 and listed in 2018. The research used historiographical methodological procedures to develop a review of the development of the educational institution, in addition to illustrating, through the architects' original project, the spatial qualities highlighted in the arguments that justified its listing and that were ratified in the Conpresp decision-making on the appeal for review of the listing. Therefore, the purpose of the text is to disclose the basis and relevance of the arguments presented, both in the process of listing the property and in the presentation of the DPH report in the review process. The results expose the role of the Municipal Council as a promoting, monitoring and arbitrating body between the aspirations of society and cultural preservation.

KEYWORDS: cultural heritage. preservation. Colégio Doze de Outubro.

RESUMEN

Este texto aborda el tema de la post-enlistado de bienes culturales construidos y el papel del Concejo Municipal ante los procesos de revisión y eventual exclusión del patrimonio cultural. El objeto de estudio seleccionado es el reciente caso de decisión del Consejo Municipal para la Preservación del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de la Ciudad de São Paulo – Conpresp, por la protesta contra la revisión del listado del antiguo Colégio Doze de Outubro, diseñado por los arquitectos João Batista Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi en 1962 y catalogado en 2018. La investigación utilizó procedimientos metodológicos historiográficos para desarrollar un rescate del desarrollo de la institución educativa, además de ilustrar a través del proyecto original de los arquitectos, la cualidades espaciales exaltadas en los argumentos que justificaron su inclusión y que fueron ratificadas en la decisión del Conpresp sobre el recurso de revisión de inclusión. Por lo tanto, el objetivo del texto es dar a conocer el fundamento y relevancia de los argumentos presentados, tanto en el proceso de catalogación del inmueble como en la presentación del informe del DPH en el proceso de revisión. Los resultados exponen

el papel del Consejo Municipal como órgano promotor, de seguimiento y de arbitraje entre los anhelos de la sociedad y la preservación cultural.

PALABRAS-CLAVE: patrimonio cultural. preservación. Colegio Doce de Octubre.

O PROCESSO DE REVISÃO DO TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL: COLÉGIO DOZE DE OUTUBRO, SÃO PAULO

INTRODUÇÃO

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – Conpresp, foi criado em dezembro de 1985, pela Lei nº 10.032 (São Paulo, Município, 1985) e está inserido na estrutura da Secretaria Municipal de Cultura. Suas atribuições iniciais foram revisadas e ampliadas através da Lei nº 10.236, de 1986 e da Lei nº 14.516, de 2007 (São Paulo, Município, 1986; 2007).

O Conpresp é um órgão colegiado e segundo o Artigo 2º da Lei nº 10.032 (São Paulo, Município, 1985), tem entre outras atribuições: a premissa de deliberar sobre os processos de tombamentos de bens móveis e imóveis de valor reconhecido; definir a área de entorno do bem tombado a ser controlado por sistemas de ordenações espaciais adequadas; formular diretrizes a serem obedecidas na política de preservação e valorização dos bens culturais; e em caso de excepcional necessidade, deliberar sobre as propostas de revisão do processo de tombamento.

A Resolução nº 6, de 14 de dezembro de 2006 (Conpresp, 2006) que aprovou o Regimento Interno do Conpresp, também oficializou em seu Artigo 2º, o assessoramento do Departamento do Patrimônio Histórico – DPH, como um órgão de suporte técnico do Conselho, além de ratificar as atribuições designadas à entidade.

Em seus quase 40 anos de existência, que serão completados em 2025, o Conpresp e o DPH têm desempenhado um papel fundamental na identificação, inventariação e preservação do patrimônio cultural do município de São Paulo. As instituições foram responsáveis pelo tombamento de mais de 190 bens culturais, desde edifícios isolados, conjuntos edificados, parques, bairros e conjuntos de estações ferroviárias, entre outros.

A implantação do processo de tombamento de bens culturais no país foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 e foi assinado pelo então Presidente da República Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954), durante seu primeiro mandato que perdurou por 15 anos, entre 1930 e 1945.

Por outro lado, o Conpresp tem sido acionado também para processos de revisão de tombamento de alguns bens, conforme parte de suas atribuições anteriormente mencionadas. Apesar de serem consideradas como casos de excepcionalidades, os pedidos de revisão e destombamento de bens acontecem esporadicamente.

A solicitação de revisão de tombamento, que pode levar em última instância ao destombamento do bem cultural, foi originalmente considerada oficial a partir do Decreto-Lei nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, assinado ainda na gestão de Getúlio Vargas, apenas 4 anos após a instituição do tombamento de bens culturais do Brasil, e que dispôs em seu artigo único:

Artigo único. O Presidente da República, atendendo a motivos de interesse público, poderá determinar, de ofício ou em grau de recurso, interposto pôr qualquer legítimo interessado, seja cancelado o tombamento de bens pertencentes à União, aos Estados, aos municípios ou a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, feito no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo com o decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 (Brasil, 1941).

A promulgação do Decreto-Lei instituiu a figura do destombamento de bens culturais no Brasil. Aquela era a época do regime ditatorial do Estado Novo (1937-1945) e o objetivo de Vargas era demolir edificações para a construção de uma avenida larga, em linha reta, na capital do país, a cidade do Rio de Janeiro, para os eventos dos desfiles cívico-militares. A avenida foi denominada com o nome do presidente Getúlio Vargas e a sua implantação exigiu o destombamento de um jardim de 1873, o Campo de Santana, que acabou cedendo uma faixa variável de largura entre 20 e 100 metros, e a destruição de duas igrejas que também foram destombadas, entre elas a igreja de São Pedro dos Clérigos, de 1733 (Importância..., 2005).

Recentemente, em São Paulo, houve a necessidade de revisão do tombamento de um casarão construído em 1913 e que pertenceu à família Ribeiro da Luz, localizado na Rua Artur Prado, número 376, no bairro Bela Vista na região central de São Paulo, que havia sido tombado em 2002 (Conpresp, 2002). A solicitação para o destombamento do palacete, apelidado de “casarão das muletas” devido às escoras que foram instaladas para tentar mantê-lo em pé, ocorreu em função de sua precariedade e iminente risco de desabamento e com a conclusão do processo a edificação foi demolida em fevereiro de 2024 (Lobo, 2024).

Também entre as recentes solicitações ao Conpresp, há um processo de revisão que contém duas edificações do arquiteto João Vilanova Artigas: o estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como estádio do Morumbi, na zona oeste e o antigo Colégio Doze de Outubro, na zona sul de São Paulo.

Dentre esses dois casos, o presente artigo selecionou como objeto de estudo, o Colégio Doze de Outubro, para discutir a importância da instituição do conselho de âmbito municipal, como órgão promotor, fiscalizador e de arbitragem dos anseios da sociedade e da preservação cultural.

A pesquisa utilizou de procedimentos metodológicos historiográficos para desenvolver um resgate do desenvolvimento da instituição de ensino, além de ilustrar através do projeto original dos arquitetos, as qualidades espaciais enaltecidas nos argumentos que justificaram o seu tombamento e que foram ratificados na tomada de decisão do Conpresp sobre o recurso de revisão do tombamento. Portanto, o objetivo do texto é divulgar a fundamentação e a relevância dos argumentos expostos, tanto no processo de tombamento do imóvel, quanto na apresentação final da relatoria do DPH no processo de revisão.

O PROCESSO DE REVISÃO DO TOMBAMENTO DO COLÉGIO DOZE DE OUTUBRO

Em reunião realizada em 19 de fevereiro de 2024, na sede do Conpresp, no Edifício Sampaio Moreira, região central da cidade de São Paulo, foi discutida a questão do processo de revisão do tombamento do Colégio Doze de Outubro, após o tombamento definido pela Resolução nº 45 do Conpresp, de 2018.

O recurso de revisão do tombamento do Colégio Doze de Outubro foi interposto pela empresa Resin Empreendimentos e Participações S.A. A empresa foi criada em 20 de maio de 1998 pela sócia diretora Sra. Sidonea Soares de Oliveira Naddeo, esposa do Sr. Remo Naddeo. Em julho de 2007, entraram os três filhos do casal como novos sócios. Inicialmente a empresa era destinada a atividade de aluguel, compra e venda de imóveis próprios e gestão e administração de propriedade imobiliária (Falecimento, 2000).

O presidente do Conselho, Sr. Ricardo Ferrari Nogueira abriu a pauta com os dois casos de um mesmo processo de “Recurso ao Tombamento de Obras do Arquiteto Vilanova Artigas”. O primeiro caso era do Estádio do Morumbi, cujos interessados solicitaram retirada do caso da pauta e o processo ficou agendado para ser discutido na próxima reunião do Conselho. O segundo caso do mesmo processo era do Colégio Doze de Outubro (Conpresp, 2024).

Antes dos relatores se manifestarem, foi aberta a palavra para os inscritos na reunião, então a Professora Mônica Junqueira fez uma defesa:

Enfim, o que eu acho relevante nesses dois bens é: que um é um estádio de massa, aquilo que a gente quer, que um esporte de massa que a gente quer um contato mais próximo da população, uns bens para que se tenha uma consciência maior do que é o patrimônio, nada como um estádio de futebol. Então eu acho que nesse sentido, uma das maiores obras do Artigas, listadas, talvez seja de maior relevância, porque atinge um maior número de pessoas junto a um bem cultural. E o outro é uma escola. Quer dizer, para uma escola, tudo o que a gente quer é a formação de uma sociedade próxima às questões dos bens culturais. Uma escola é fundamental para a formação dessa juventude. E eu acho que é uma das únicas escolas na cidade de São Paulo, tombada do Artigas. Tem a FAU, mas ela é uma faculdade. Então eu acho que uma escola, para a formação das crianças é um instrumento pedagógico para essas escolas fundamental. Eu não vou entrar no mérito, porque isso já foi discutido, da excepcionalidade desses bens. Eu quero só reforçar a importância para a formação da sociedade em relação aos bens culturais: um esporte de massa e uma escola. Outra coisa que tem que deixar muito claro, tanto para a escola como o estádio, que tombamento não significa congelamento. Para ele se manter vivo, ele tem que justamente passar por remodelações, desde que agregue valor ao bem. Mas são duas obras do Artigas, não que as outras não tenham importância ou que não sejam fundamentais, mas talvez, as de maior repercussão na formação de uma mentalidade pró-preservação cultural (Conpresp, transcrição de vídeo, 2024).

Em seguida foi realizada a apresentação do parecer do DPH, por sua representante, a arquiteta Dalva Tomaz (Conpresp, 2024), que organizou o documento em quatro itens: uma introdução necessária, onde relatou sucintamente como se desenvolveu o processo de tombamento de ambas as edificações; questões relacionadas com o tema do tombamento e preservação; o caso individual de cada um dos imóveis – o Estádio do Morumbi e o Colégio Doze de Outubro; e por fim, da relevância do tombamento como processo de preservação do bem cultural.

No relato, a arquiteta aponta que no caso do Estádio do Morumbi, este já estava inserido como pertencente à Zona Especial de Preservação Cultural – ZEPEC desde a Lei nº 13.885 de 25 de agosto de 2004, conhecida como Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. Na ocasião da promulgação da Lei, vários bens passaram a ter o status de bem tombado, embora não estivessem oficialmente tombados pelo DPH e o Conpresp. Então para oficializar a questão foi instituída a Resolução nº 26 do Conpresp, de 21 de dezembro de 2004, que abriu o processo de tombamento dos imóveis enquadrados como ZEPEC. Aproveitou-se a oportunidade para a inserção na abertura do processo de tombamento, de outros imóveis que fossem sugeridos pela população para ser ZEPEC e este foi o caso do Colégio Doze de Outubro, cuja indicação veio da comunidade local de Santo Amaro (Conpresp, 2024).

A arquiteta Dalva Thomaz (Conpresp, 2024) destaca também que no processo de revisão do tombamento tanto do Estádio do Morumbi, quanto do Colégio Doze de Outubro, houve uma tentativa de minimizar a relevância das obras de Vilanova Artigas a partir de argumentos pouco embasados, procurando desqualificar as obras.

Uma questão que foi colocada nos dois pareceres de contestação é uma resposta ao argumento de que não haveria necessidade do tombamento de um conjunto de obras de um determinado arquiteto, bastaria apenas uma unidade e, portanto, como a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, projeto do mesmo arquiteto, já é tombada, não justificaria manter o tombamento de outra escola, por exemplo. A arquiteta Dalva Thomaz contra argumentou reforçando as palavras da professora Mônica Junqueira, de que o Colégio Doze de Outubro é voltado para o ensino fundamental e médio, o que é muito diferente de um edifício para um curso superior (Conpresp, 2024).

A arquiteta Dalva Thomaz concluiu a apresentação fazendo um convite para que os interessados no pedido de revisão de tombamento do Colégio Doze de Outubro lessem as justificativas e o texto que consta na Resolução nº 45 que levou em consideração: “sua volumetria e características espaciais, incluindo os espaços laterais abertos que compõem essencialmente a proposta conforme originalmente construída” (Conpresp, 2018, p. 4).

Ao final da apresentação foi aberta a votação do caso de pedido de revisão do tombamento do Colégio Doze de Outubro e por decisão unânime dos membros integrantes da mesa, diante dos argumentos apresentados pela relatoria, que resultou na decisão pela manifestação contrária ao recurso de revisão solicitado.

O PENSAMENTO DE JOÃO VILANOVA ARTIGAS SOBRE A EDUCAÇÃO E O EDIFÍCIO ESCOLAR

A agência especializada Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, havia declarado o ano de 1970 como o Ano Internacional da Educação ocasião, Artigas escreveu um texto, intitulado “Sobre Escolas” que foi publicado na Revista Acrópole (1970). No texto o autor discorre sobre a questão do analfabetismo mundial, mas principalmente nos países subdesenvolvidos e afirma que alfabetizar não é “a finalidade da escola no mundo moderno” (Artigas, 2004, p. 122). O arquiteto destacou a precariedade e a improvisação pela qual passava a questão da escola e da educação como um todo, principalmente diante dos avanços e progressos advindos das artes, da ciência e da tecnologia:

Têm que consumir atenção, atividades e recursos, cada vez maiores, para manter a rede escolar de que dispõem e reavivá-la modificando-a qualitativamente e quantitativamente. Trata-se de um problema da humanidade centralizado nos países subdesenvolvidos (Artigas, 2004, p. 122).

Sobre a relação entre a arquitetura brasileira com o tema da educação, o autor enfatiza as inovações dessa época dos anos 1970 e ao relatar o relacionamento, acaba por descrever seu desejo e crença na poética do espaço construído:

A convivência da arquitetura brasileira com a problemática da educação é cada vez maior e mais profundamente compreendida. Ela vai criando novas técnicas; assimila novos programas e se exprime cada vez com volumes mais claramente definidos e melhor propriedade poética. Sua experiência, que inclui também o conhecimento das vicissitudes e insuficiências do processo para o qual constrói novos espaços, se reflete nas formas que aos poucos vai selecionando para o seu repertório. Repertório poético do desejo humano do mundo subdesenvolvido de banir de seu universo o atraso cultural. Assim ela se modifica, se enriquece, rejeitando ou aproveitando verbos e adjetivos de concreto armado, empregados por ideários que já cumpriram o seu papel histórico (Artigas, 2004, p. 130).

O projeto do Colégio Doze de Outubro, assim como o projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, idealizada em 1961 e cujas obras perduraram até 1969, representam as especulações espaciais de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. Ambas as propostas apresentam essa busca pelo posicionamento do arquiteto e da própria arquitetura brasileira, que viria a enfrentar em seguida, em 1964, o início do período da ditadura militar no Brasil.

A riqueza espacial do Colégio Doze de Outubro compreende um conjunto de soluções que superam as necessidades programáticas e técnicas: o pé-direito duplo do pátio coberto; a utilização de pilotis com pilares desenhados; a organização racional de sua estrutura; o dimensionamento exemplar dos ambientes acadêmicos; o programa amplo e variado congregando atividades esportivas em quadra coberta e piscina; a circulação em rampa compondo o núcleo central do bloco pedagógico, além dos demais aspectos destacados a seguir.

O COLÉGIO DOZE DE OUTUBRO

O Colégio Doze de Outubro foi projetado em 1962 pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas (1915-1985) e Carlos Cascaldi (1918-2010), para uma escola particular para os proprietários srs. Remo Rinaldi Naddeo e Mário Naddeo.

Remo Rinaldi Naddeo nasceu em São Paulo, em 26 de outubro de 1914 e faleceu em 4 de outubro de 2000, aos 85 anos. Era filho de Angelo Naddeo e d. Maria Laurelli e foi casado com d. Sidonea Soares de Oliveira Naddeo, com quem teve três filhos. Durante seis décadas dedicou sua vida à educação. Além de fundar o antigo Colégio Doze de Outubro em 1940, também foi o fundador da Faculdade da Zona Leste de São Paulo – FZL, em 1971, que foi reconhecida posteriormente pelo então Conselho Federal de Educação, como Universidade Cidade de São Paulo – Unicid, onde também atuou como reitor da universidade (Falecimentos, 2000). Após seu falecimento o professor foi homenageado com a denominação de Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Remo Rinaldi Naddeo, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Morro Doce, situada na Rua Dionísio Bellante, em Perus, de acordo com o Decreto nº 40.196 (São Paulo, Município, 2000).

A escola recebeu diferentes denominações em sua trajetória: Colégio Santo Amaro (1942); Externato Doze de Outubro (1945); Escola Técnica de Comércio Doze de Outubro (1954), até ser denominada de Colégio Doze de Outubro, nome oficial quando foi inaugurado o novo conjunto projetado por Vilanova Artigas. A partir de 2016 foi extinto o Colégio Doze de Outubro e no edifício passou a funcionar o Colégio Anglo 21, com a edificação em ótimo estado e boa manutenção, mesmo antes de ser tombado. A partir da 2022 a escola foi adquirida pela instituição Lourenço Castanho.

O antigo Colégio Doze de Outubro fica localizado na Rua Comendador Elias Zarzur, 301, no bairro Alto da Boa Vista, no distrito de Santo Amaro, zona sul do município de São Paulo. A inauguração do colégio em 1962 ocorreu 27 anos após a anexação do antigo município de Santo Amaro à capital de São Paulo. O bairro Alto da Boa Vista já era considerado um local privilegiado, um bairro residencial com características de bairro-jardim e que abrigou as famílias dos imigrantes europeus, principalmente os alemães, ingleses, espanhóis e portugueses, cujos filhos eram o público visado pela instituição de ensino (Oliveira, Oliveira, 2024).

Em função da declividade do terreno em paralelo com a rua Elias Zarzur, o Colégio possui duas entradas: o acesso pelo nível inferior (lado esquerdo de quem olha a fachada frontal) que foi denominado como pavimento térreo pelos autores do projeto e o acesso pelo primeiro pavimento, localizado no lado direito da fachada frontal (Figuras 1 e 2).

O conjunto arquitetônico do Colégio é composto por dois volumes: um embasamento que ocupa praticamente todo o perímetro do lote, sem recuos frontal, fundos e lateral (exceção a um jardim lateral em sua porção direita) e um volume superior composto por 3 pavimentos e apoiado sobre pilotis do primeiro pavimento, formando um total de 5 níveis (Figura 3).

Figura 1: Fachada frontal do antigo Colégio Doze de Outubro, onde observa-se a declividade da Rua Com. Elias Zorzur. Fonte: Desenhado a partir de ACRÓPOLE, nº 377 (1970, p. 24).

Figura 2: Fachada frontal do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

Figura 3: Corte longitudinal do projeto original do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Redesenhado a partir de ACRÓPOLE, nº 377 (1970, p. 24).

O partido arquitetônico adotado para o volume superior compreende dois corpos paralelos que abrigam as salas de aulas e laboratórios e que circundam um vazio central que abriga uma rampa de dois lances. Em frente ao acesso às rampas está localizado um elevador, ladeado por áreas para apoio e depósitos. Na extremidade oposta dos três pavimentos, na porção localizada entre as duas salas que estão voltadas para a face da rua, estão posicionados os sanitários em uma prumada voltada para a fachada principal (Figura 4). Para fornecer maior privacidade às aberturas dos sanitários, os arquitetos recuaram a parede limítrofe dos sanitários e fizeram uma composição de aberturas na face de concreto aparente, que neste caso atua como uma segunda pele aos sanitários, permitindo sua ventilação natural.

O pavimento térreo abriga o setor administrativo do colégio em um bloco no centro do pavimento e que é iluminado e ventilado através do vazio propiciado pelo pé-direito duplo dos pilotis que se prolonga até o primeiro pavimento. O pavimento térreo também possui uma quadra esportiva coberta, vestiários, salas de apoio e o espaço da cantina na parte posterior do elevador (Figuras 5 e 6).

Figura 4: Planta do 3º pavimento do projeto original do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Redesenhado a partir de ACRÓPOLE, nº 377 (1970, p. 24).

Figura 5: Pé-direito duplo do pavimento térreo e primeiro pavimento do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

Figura 6: Planta do pavimento térreo do projeto original do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Redesenhado a partir de ACROPOLE, nº 377 (1970, p. 24).

O primeiro pavimento apresenta uma área descoberta onde está localizada a piscina. O setor da biblioteca está posicionado ao fundo do lote, em frente ao acesso à rampa e ao elevador (Figura 7).

Figura 7: Circulação lateral à rampa no primeiro pavimento do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

Figura 8: Planta do 1º pavimento do projeto original do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Redesenhado a partir de ACRÓPOLE, nº 377 (1970, p. 24).

A rampa de circulação vai do subsolo ao último pavimento, com pátios e espaços de circulação livres, fornecendo diferentes visuais durante o percurso, o que a torna o ponto central do edifício. Para a iluminação do vão central do bloco pedagógico, os arquitetos utilizaram uma solução semelhante ao edifício da FAU-USP, uma iluminação zenital que passa pela grelha da estrutura da laje superior criando nuances de luz (Figura 10).

Figura 9: Rampa de acesso a todos os pavimentos do Colégio Doze de Outubro. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

Figura 10: Iluminação zenital do bloco pedagógico do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

O material empregado nesse edifício é o mesmo que Artigas utilizou na maioria de seus projetos: concreto armado aparente, tanto nas lajes, como vigas, pilares e paredes estruturais. Um destaque é o pilar de concreto armado que compõe os pilotis do térreo, de secção retangular e em seu capitel se abre de forma triangular, formando um desenho único. A técnica do concreto armado aparente foi mundialmente difundida por Le Corbusier em suas quatro fases experimentais: o purismo do concreto revestido de branco; o concreto como material autêntico; o concreto bruto e o concreto aparente refinado (Kishi; Oliveira, 2018). No Brasil, o concreto armado foi reverenciado por arquitetos de diferentes regiões. Segundo Segawa (1999) a opção pelo concreto armado por Artigas e outros arquitetos importantes que atuavam nas décadas de 1960 e 1970 adveio da influência de Oscar Niemeyer “e sua apologia do material como suporte ideal para suas elaborações plásticas [...]”. Enfim, o concreto transformou-se na expressão contemporânea da técnica construtiva brasileira (Segawa, 1999, p. 149).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo do pedido de revisão de tombamento do Colégio Doze de Outubro e o seu resultado final a favor da manutenção da edificação como bem tombado, configura-se como um exemplo do papel do conselho de preservação de âmbito municipal como órgão responsável pela gestão das questões relacionadas com a preservação do patrimônio cultural. Isso torna-se cada vez mais relevante principalmente em regiões das grandes cidades, como é o caso de São Paulo, onde há muitos interesses envolvidos e fundamentalmente relacionados com a valorização excessiva do preço do solo urbano.

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – Conpresp, juntamente com o Departamento do Patrimônio Histórico – DPH, são os órgãos compostos por profissionais qualificados para gerenciar e zelar pelo patrimônio cultural em favor do interesse da população e das comunidades locais. Ambas as instituições sofrem pressões de diferentes públicos e interesses e reconhecem que ainda tem trâmites que podem ser aprimorados e agilizados, mas que dependem de melhorias e investimentos, principalmente no número de membros participantes.

Em dezembro de 2023, na proposta de revisão do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e da Lei de Zoneamento, que foi aprovada pela Câmara Municipal em foi inicialmente aprovada a retirada da autonomia do Conpresp com relação às deliberações sobre tombamentos de bens móveis e imóveis, o que obrigaria que partes das decisões do Conpresp passassem obrigatoriamente pela aprovação da Câmara Municipal, que é um órgão institucional político e não técnico. Apesar da ameaça, em janeiro de 2024 essa proposta foi vetada pela prefeitura municipal.

Espera-se que o relato do processo do pedido de revisão de tombamento do Colégio Doze de Outubro, que demonstrou o estudo e as justificativas apresentadas pela relatoria do caso, possa beneficiar a divulgação do compromisso dos órgãos de preservação cultural no âmbito municipal.

REFERÊNCIAS

ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Caminhos da arquitetura**. 4. ed. rev e ampl. São Paulo, SP: Cosac & Naify, 2004.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 25**, de 30 de novembro de 1937. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm. Acesso em: 31 maio 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.866**, de 29 de novembro de 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del3866.htm. Acesso: 31 maio 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução nº 2**, de 10 de dezembro de 2002. Secretaria Municipal de Cultura. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/49c99_22_T_Bairro_da_Bela_Vista.pdf. Acesso em: 31 maio 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução nº 26**, de 21 de dezembro de 2004. Secretaria Municipal

de Cultura. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/49c99_22_T_Bairro_da_Bela_Vista.pdf. Acesso em: 31 maio 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução nº 6**, de 14 de dezembro de 2005. Secretaria Municipal de Cultura. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/resolucao-secretaria-municipal-da-cultuura-conpre-6-de-15-de-dezembro-de-2006>. Acesso em: 31 maio 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução nº 45**, de 19 de março de 2018. Secretaria Municipal de Cultura. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/re4518tombamentoobrasvilanovaartigaspdf_1553869678.pdf. Acesso em: 31 maio 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Ata da 791ª Reunião Ordinária do Conpresp**. São Paulo: 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **791ª Reunião Ordinária do Conpresp** (Vídeo). Canal do Youtube. Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. São Paulo: 19 fev. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IMq9PGTniik>. Acesso em: 01 jun. 2024.

FALECIMENTOS. O Estado de S. Paulo, 6 de outubro de 2000, p. 29. Disponível em: <https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20001006-39070-spo-0029-cid-c5-not/busca/Col%C3%A9gio+Doze+Outubro>. Acesso em: 02 jun. 2024.

IMPORTÂNCIA revista. Agência **Folha Uol**, 25 dez. 2005. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2512200512.htm>. Acesso em 12 jun. 2024.

KISHI, Sunao; OLIVEIRA, Luciana Monzillo de. De simulacro a simulado: o uso do concreto em obras de Le Corbusier. **Revista Projetar - Projeto e percepção do ambiente**, v. 3, p. 53-63, 2018.

OLIVEIRA; Luciana Monzillo de; OLIVEIRA, Adriana Monzillo de. A praça como fato urbano articulado com o sistema ferroviário: memória da Praça Santa Cruz em Santo Amaro, São Paulo. **Anais do 7º Congresso Internacional de Arquitetura da Paisagem**. Campina Grande: Realize Editora, 2024.

SÃO PAULO, Município. **Lei nº 10.032**, de 27 de dezembro de 1985. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-10032-de-27-de-dezembro-de-1985>. Acesso em: 30 maio 2024.

SÃO PAULO, Município. **Lei nº 10.236**, de 16 de dezembro de 1986. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-10236-de-16-de-dezembro-de-1986/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20tombamento%20de,%2F85%20E%2010236%2F86>. Acesso em: 31 maio 2024.

SÃO PAULO, Município. **Lei nº 14.516**, de 11 de outubro de 2007. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-14516-de-11-de-outubro-de-2007>. Acesso em: 31 maio 2024.

SÃO PAULO, Município. **Decreto nº 40.196**, 27 de dezembro de 2000. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-40196-de-27-de-dezembro-de-2000>. Acesso em: 02 jun. 2024.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil**, 1900-1990. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1999.

SOARES, Carolina Pedro. **Destombamento**: reflexões sobre a (des)construção do Patrimônio Cultural Nacional (1937-1955). Anais do Anpuh-Brasil – 31^o Simpósio Nacional de História. Rio de Janeiro: 2021.

ARQUITETURA ESCOLAR MODERNA NA BAIXADA SANTISTA: GRUPO ESCOLAR DE PAE CARÁ OU EE. PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA

MODERN SCHOOL ARCHITECTURE IN BAIXADA SANTISTA: SCHOOL GROUP OF PAE CARÁ OR EE. PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA

ARQUITECTURA ESCOLAR MODERNA EN LA BAIXADA SANTISTA: GRUPO ESCOLAR DE PAE CARÁ O EE. PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA

SILVA, Jasmine Luiza Souza

Doutoranda; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
jasmine_luiza@usp.br

BUZZAR, Miguel Antônio

Professor Titular; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
m.buzzar@sc.usp.br

RESUMO

O Grupo Escolar de Pae Car, ou Escola Estadual (EE) Philomena Cardoso de Oliveira, embora n seja um projeto amplamente conhecido pela historiografia da arquitetura, apresenta uma srie de caractersticas que contribuem para a compreenso da arquitetura escolar realizada pelo Plano de Ao do Governo do Estado de So Paulo - PAGE (1959-1963) durante o governo de Carvalho Pinto, assim como, o projeto tambm pode ser compreendido pelas caractersticas que demarcam e tornaram-se recorrentes na arquitetura da chamada Escola Paulista, sobretudo, pela anfase aos espaos de uso coletivo, como o ptio escolar. O presente trabalho parte das discusses levantadas em pesquisas anteriores a respeito da concepo de espaos sociais em projetos escolares produzidos entre 1959 e 1975, enfatizando as soluoes projetuais do Grupo Escolar de Pae Car, projetada por Maurcio Tuck Schneider, e as relaoes entre a arquitetura escolar produzida pelo PAGE na baixada santista.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura escolar do PAGE. EE Philomena Cardoso de Oliveira. Arquitetura moderna na baixada santista.

ABSTRACT

The Pae Car School Group, or School Philomena Cardoso de Oliveira, although not a project widely known in architectural historiography, presents a series of characteristics that contribute to the understanding of school architecture carried out by the Plano de Ao do Governo do Estado de So Paulo - PAGE (1959-1963) during the government of Carvalho Pinto, as well as the project can also be understood by the characteristics that demarcate and became recurrent in the architecture of the so-called Escola Paulista, above all, due to the emphasis on spaces for collective use, such as the school playground. This work is based on discussions raised in previous research regarding the design of social spaces in school projects produced between 1959 and 1975, emphasizing the design solutions of the Grupo Escolar de Pae Car, designed by Maurcio Tuck Schneider, and the relationships between school architecture produced by PAGE in Baixada Santista.

KEYWORDS: *The PAGE school architecture. EE Philomena Cardoso de Oliveira. Modern architecture in "baixada santista".*

RESUMEN

El Grupo Escolar Pae Car, o Escuela Estatal Philomena Cardoso de Oliveira (EE), aunque no es un proyecto ampliamente conocido en la historiografa arquitectnica, presenta una serie de caractersticas que contribuyen a la comprensin de la arquitectura escolar llevada a cabo por el Plano de Ao do Governo do Estado de So Paulo – PAGE (1959-1963) durante el gobierno de Carvalho Pinto, as como el proyecto tambn puede entenderse por las caractersticas que demarcan y se volvieron recurrentes en la arquitectura de la llamada Escola Paulista, sobre todo, por el nfasis en espacios de uso colectivo, como el patio de la escuela. Este trabajo se basa en discusiones planteadas en investigaciones anteriores sobre el diseo de espacios sociales en proyectos escolares producidos entre 1959 y 1975, destacando las soluciones de diseo del Grupo Escolar de Pae Car, diseado por Maurcio Tuck Schneider, y las relaciones entre la arquitectura escolar producida por PAGE en Baixada Santista.

PALABRAS-CLAVE: *La arquitectura escolar del PAGE. EE Philomena Cardoso de Oliveira. La Arquitectura moderna en "baixada santista".*

ARQUITETURA ESCOLAR MODERNA NA BAIXADA SANTISTA: GRUPO ESCOLAR DE PAE CARÁ OU EE. PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA

As escolas projetadas pelo Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (PAGE) levantam discussões que ressaltam diferentes entendimentos sobre o projeto de educar, em suma, em grande parte dos projetos é possível compreender acepções da chamada Escola Paulista, discussões projetuais e conceituais advindas da interlocução entre diversos arquitetos, visando alinhar ao o caráter pedagógico do edifício pensado não de forma isolada de seu contexto político-social e sim como parte constitutiva da sociedade em transformação que buscava se distanciar do modelo de indivíduo tradicional. Nesse contexto, alguns projetos escolares, apesar de serem poucos conhecidos pela historiografia, possuem soluções arquitetônicas que admitem o espaço coletivo e social como prioritário para levantar questões e críticas sociais, é o caso do Grupo Escolar de Pae Cará, atual EE. Professora Philomena Cardoso de Oliveira, projetada por Maurício Tuck Schneider, em 1961.¹

O PAGE foi um programa pioneiro em planejamento regional, proposto pelo governo Carvalho Pinto enquanto governador do estado (1959 - 1963), em paralelo ao Plano de Metas (1956 - 1961) de Kubitschek, em âmbito estadual, o PAGE tinha em seus objetivos o desenvolvimento econômico e industrial o estado, entre as propostas estava o desenvolvimento da infraestrutura, construção e ampliação de equipamentos públicos. O PAGE consolidou diversos legados nos processos de planejamento, entre os quais cabe ressaltar a criação de fundos orçamentários, no campo educacional, criou o Fundo de Construção da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira (FCCUASO) que permitiu a construção de várias novas unidades, a Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPESP) e o Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE).

O FECE foi criado em 1960 e passou a ser responsável pelo desenvolvimento e custeio do programa de construções escolares, porém a execução das obras ainda ficou a cargo do Departamento de Obras Públicas (DOP) e do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP), que teve papel importante para estabelecer uma parceria entre governo e os arquitetos modernos por meio do IAB. Somente em 1966 o FECE se torna também responsável pela contratação de projetos e execução das obras, atuando até 1975 (Silva, 2022; Mello, 2012).

O objetivo de levar desenvolvimento e infraestrutura ao interior do estado gerou uma enorme demanda por projetos de equipamentos públicos como: fóruns, postos de saúde, delegacias de polícia, escolas, entre outros, que foram implantados em mais de 275 cidades do estado, sobretudo no interior. A dimensão social da arquitetura através da “sociabilidade espacial” foi recorrente na produção desses edifícios, efetivando

¹ Maurício Tuck Schneider nasceu em 1929 na capital paulista, filho do casal Eugenia Tuck Schneider e Isaac Tuck Schneider. O arquiteto formou-se em arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1956, ao logo de sua atuação profissional realizou parceria com diversos outros arquitetos como Arão Sahm, Carlos Barjas Millan, Jorge Wilhelm, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Rosa Kliass, Siegbert Zanettini e Jorge Caron, este, em que foi mentor de estágio. Foi diretor do IAB-SP em 1964 e 1965. Tuck Schneider projetou 4 escolas para o PAGE, mas também atuou com projetos de espaços habitacionais unifamiliares, multifamiliares, edifícios de uso mistos e hotéis. O arquiteto faleceu aos 85 anos, em 2014, na cidade de São Paulo.

inúmeras experimentações arquitetônicas (Silva, 2022). As construções configuraram um amplo campo de experimentação de conceitos, técnicas, novos materiais e tipologias arquitetônicas, mas sobretudo, a expressão da linguagem moderna em consonância com o desenvolvimento nacional e as acepções que visavam uma arquitetura social puderam ser expressas em edifícios de diversos usos.

Plano de Ação, em termos estaduais, foi interpretado pelos arquitetos como um Plano de caráter social e, nesse sentido, aberto às elaborações arquitetônicas para um coletivo, em grande parte excluído da arquitetura moderna brasileira. A interação entre o Plano, dimensão social e arquitetura moderna gerou um processo de desenvolvimento arquitetônico com características únicas até então, que marcou a arquitetura moderna dali em diante (Buzzar; Cordido, 2020, p. 8).

Durante o PAGE estima-se que foram construídas mais de 8100 novas salas de aulas, principalmente em cidades no interior do estado, de acordo com o relatório de 1962 elaborado pelo governo Carvalho Pinto. A propostas nas edificações escolares construídas é marcada pela pluralidade de soluções modernas. Embora não configure uma regra, é perceptível a adoção das acepções da Escola Paulista em considerável quantidade de edifícios: um único bloco que abriga todo o programa de necessidades, trazendo para o interior do edifício o espaço recreativo convertido em pátio escolar. O pátio teve papel importante para atribuir à arquitetura escolar a interlocução espacial com a dimensão social. Em pesquisa realizada no acervo de obras do PAGE, dentro da amostra analisada, foi possível identificar que mais da metade dos edifícios escolares o pátio escolar ganha preponderância em relação aos demais ambientes, tornando-se o espaço de maior articulação na edificação.²

Nas escolas, em grande maioria implantadas em bairros de classe econômica de baixa renda e desprovidos de espaços públicos de qualidade, o edifício escolar tornou-se mais do que apenas um espaço de ensino básico, configurando-se como um equipamento para atividades sociais diversas. Desta forma, os espaços de socialização das escolas ganharam destaque para além do ensino pedagógico. Na pesquisa de mestrado da qual o presente trabalho se origina, foi possível compreender que, ao projetar o ambiente escolar dando maior importância ao pátio recreativo, este, ao se abrir para a comunidade, tornava-se um espaço social, uma praça coberta para o bairro se reunir, realizar encontros, festas, reuniões, entre outras atividades coletivas, tornava-se “pátios-praça” (Silva, 2022).³

PROJETOS ESCOLARES REALIZADOS PELO PAGE NA BAIXADA SANTISTA

Na região paulista da baixada santista, por meio da pesquisa, foram edificadas seis escolas projetadas pelo PAGE, entre as quais, o presente trabalho apresenta o estudo do Grupo Escolar de Pae Cara, atualmente denominada como EE. Professora Philomena Cardoso de Oliveira, projetada por Maurício Tuck Schneider. Embora pouco conhecida pela historiografia da arquitetura moderna, a escola possui soluções de grande interesse no campo educacionais pelas respostas adotada.

² A pesquisa analisou 657 fichas de projetos de edifícios escolares, das quais 190 possuíam imagens dos projetos arquitetônicos e que foram utilizados como “amostra” do estudo (Silva, 2022).

³ Denominação advinda da concepção de “sala-praça” reformulada por Artigas em projetos residenciais (Buzzar, 2014).

Figura 1: EE. Professor Jon Teodoresco | EE. Dona Luiza Macuco | EE. Professor Walter Scheppis | EE. Professor Rene Rodrigues de Moraes. Fonte: Revista Acrópole e acervo ArtArqBR | Montagem elaborada pela autora.

Vale destacar que, além do Grupo Escolar de Pae Cara, as demais cinco escolas localizadas na baixada santista também possuem características de “pátio-praça” em seus projetos. Merece destaque o Ginásio Estadual de Itanhaém, atualmente denominada como EE. Professor Jon Teodoresco, a primeira escola projetada por Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi no PAGE, 1959, propiciou repensar o ambiente escolar. A volumetria única solucionada pela definição estrutural que garantia um grande vão livre e aberto. A escola possui um pátio retangular coberto disposto de forma lateral aos demais ambientes do programa escolar, no entanto, esse espaço de recreação permanece integrado ao demais.

O edifício, como abrigo social, não era só proteção, era convívio, troca de experiências, o organizador e o cenário de formação e das atividades culturais e, particularmente, educacionais. Tudo isso era representação da síntese do progresso da humanidade e novamente o pensamento cidadão fazia-se presente, o edifício abreviava a cidade, símbolo maior do progresso do homem (Buzzar, 2014, p. 351).

Na EE. Dona Luiza Macuco, projetada por Abraão Sanovicz, em 1962, localizada Santos, o pátio é disposto em forma de “corredor” central, integrado aos demais ambientes, por estar localizado logo a frente das salas de aula, estabelece uma boa relação com os espaços educacionais. Também em Santos, há a EE. Professor Suetônio Bittencourt Júnior, projetada por João Clodomiro B. de Abreu, em 1962. O pátio escolar é circular, seguindo a forma volumétrica da escola, se integra aos demais ambientes, porém trata-se de um pátio descoberto. Ao longo dos anos a escola passou por diversas modificações, vale destacar que o pátio original foi descaracterizado com a implantação de uma quadra poliesportiva no local (Bergantin, 2020).

No município Guarujá, além da escola em foco neste trabalho, outras duas escolas do PAGE foram implantadas na cidade. A primeira, EE. Professor Walter Scheppis, projetada por Oswaldo Corrêa Gonçalves, em 1960, na qual possui pátio retangular localizado no térreo, pavimento que é parcialmente livre. Já na escola EE. Professor Rene Rodrigues de Moraes, projeto de Jorge Zalszupin (sem data identificada), o pátio escolar também possui forma retangular e está localizado no pavimento térreo de forma frontal ao demais ambientes escolares.

GRUPO ESCOLAR DE PAE CARÁ | EE. PHILOMENA C. DE OLIVEIRA, 1961

O Grupo Escolar de Pae Cará, foi a terceira entre as cinco escolas projetadas pelo arquiteto Maurício Tuck Schneider para o PAGE, em 1961. Localizada em Guarujá, no distrito de Vicente de Carvalho, a escola se destaca em relação ao seu entorno, está inserida em um contexto portuário, majoritariamente habitacional, próximo do Estuário de Santos e do Forte de Itapema, patrimônio histórico e ponto turístico da região.

Implantada em um terreno situado entre a Av. Guilherme Beckeuser e a Rua Paraná, duas vias de fácil acesso a partir da Av. Santos Dumont que liga o distrito à Guarujá. Com topografia plana, o lote comprido e estreito, de dimensões menores do que os exigidos pela FECE, foi doado pela prefeitura do município para IPESP visando a construção da escola (Alves, 2008).

Praticamente metade da área da quadra é ocupada pelo terreno da escola, a edificação foi implantada descentralizada no lote, de forma paralela ao alinhamento da rua, resguardando grande espaço ajardinado ao redor da edificação.

Figura 2. Esquema gráfico de localização do Grupo Escolar de Pae Cará | EE Philomena Cardoso de Oliveira.
Fonte: Redesenho da autora.

O programa de necessidades é organizado em dois pavimentos, térreo e superior, ainda assim, o espaço térreo tem grande protagonismo. Sendo semi-ocupado, libera dimensões generosas para as atividades de recreação e socialização. Um amplo pátio coberto se forma ao elevar para o pavimentos superior grande parte do programa de necessidades, este, por sua vez, se diferencia dos demais projetos do período ao alocar a sala dos professores e biblioteca junto das salas de aulas - e não junto aos ambientes administrativos – sugerindo aproximação não só espacial, entre professores e estudantes, mas também funcional e pedagógica.

As salas de aula são dispostas paralelamente defronte aos vazios centrais que comunica os dois pavimentos. Nas extremidades, à esquerda estão os sanitários e a sala dos professores, à direita, de forma centralizada, um pano de vidro com esquadrias de madeira tem destaque no pavimento, trata-se da biblioteca. Elementos vazados de madeira também são utilizados nas salas de aula, em lado oposto às janelas, permitindo a ventilação cruzada dos ambientes.

No pavimento térreo, além do pátio, as funções administrativas e de serviços ocupam aproximadamente um terço da área, estão localizados no térreo os ambientes destinados a secretária, diretoria, assistência educacional, atendimento médico e odontológico, cozinha e sanitários. Há também duas salas de aula que chamam a atenção por sua forma trapezoidal com aberturas altas na vedação, apesar de não conter descrição explícita, supõem serem destinadas para o pré-primário, por estarem separadas das demais, assim como, é possível identificar na planta do pavimento térreo uma delimitação de parte do pátio – área mais à direita, atrás do palco – por um guarda-corpo, espaço destinado à recreação de crianças menores, outra evidência está na nomenclatura dada aos sanitários próximos.

A partir do pátio é possível acessar tanto os ambientes administrativos, como as salas do pré-primário e as áreas livres do terreno, nele também está presente a escada que leva ao pavimento superior. A circulação no pavimento térreo ocorre de forma fluida, por se tratar de um espaço aberto, não há delimitação de percursos. Já no pavimento superior, os percursos ocorrem entre as salas de aula e o vazio central que é cortado por passarelas, estas, por sua vez, coincidem com as vigas dos pórticos, tratam-se de uma estratégia para solução estrutural adotada para vencer o grande vão sem recalques consideráveis.

Figura 3. Organização espacial do programa de necessidades e esquema de circulações do Grupo Escolar de Pae Cará | EE. Philomena Cardoso de Oliveira. Fonte: Redesenho da autora.

Figura 4. Modelo digital do Grupo Escolar de Pae Cará. Fonte: Redesenho da autora.

A volumetria da edificação se destaca no contexto, a caixa de concreto apesar de ser semi elevada, adquire leveza pelas estratégias plásticas adotadas, os pilares em formatos trapezoidais são recuados em relação ao alinhamento do pavimento superior, contribuindo para a percepção de bloco suspenso, assim como, a diferença de tonalidade entre os pilares e a caixa, enquanto os trapézios que a sustentam se mantem em concreto aparente, o bloco recebe pintura branca, mas mantendo os vestígios de sua materialidade de concreto armado pelas marcações das formas de madeira. Nas fachadas norte e sul, a caixa de concreto é cortada por oito aberturas estreitas que proporcionam entrada de iluminação difusa ao longo do dia. Já as fachadas leste e oeste, são dotadas de planos de vidros protegidos por “brises-soleil verticais de concreto celular *Pumex*, de 4 m de comprimento e 6 cm de espessura” (Grupo...1965, p.30). Merece destaque a plasticidade adotada na única escada originalmente projetada na escola. Cravada em um pilar central de concreto aparente, a escada é executada com estrutura esbelta, sendo os patamares mais delgados em suas extremidades.

Figura 5. Grupo Escolar de Pae Cara, destaque para volumetria e escada de acesso ao pavimento superior
Fonte: Acrópole (1965), ano 27 - nº 318

Figura 6. Escada de acesso ao pavimento superior | EE Philomena C. de Oliveira. Fonte: Acrópole (1965), ano 27 - nº 318.

Em matéria da revista Acrópole (1965), lê-se:

(...) os arquitetos reformularam a prática até então estabelecida dos projetos “padrão”, oferecendo uma renovação e impulso positivo nas construções escolares. Reduziram-se os maciços estruturais em altura e densidade; adotaram-se plantas mais livres, acompanhando as mudanças pedagógicas.

A criança não deveria mais temer a escola, esta se lhe oferecia como ambiente alegre e convidativo, com salas iluminadas uniformemente, com pátios cobertos de destinação múltipla - folgedos, em caso de mau tempo, concentração para o lanche ou ocasiões festivas, práticas esportivas - estes os resultados positivos da relação poder público-arquitetos (Grupo..., 1965, p.28).

O conjunto de soluções adotadas para o espaço escolar contribui para priorizar os ambientes coletivos. O pátio escolar coberto tem bastante preponderância na escola abrangendo parte significativa do pavimento térreo, os vazios presentes no pavimento superior permitem manter uma conexão entre os pisos. Assim como ressaltado na matéria da revista Acrópole, a partir do reconhecimento das estratégias de projeto, é possível compreender que o partido arquitetônico adotado pelo arquiteto ressalta preocupação em criar ambientes que contribuam para uma maior interação entre os estudantes, mas também, entre o corpo docente e estudantes, propondo espaços para atividades pedagógicas para além das salas de aulas.

A coletividade proposta pelo amplo pátio escolar possibilita maiores atividades sociais e em grupos, assim como, os espaços abertos criados pelo volume suspenso e a

permeabilidade visual propõem maior conexão com o entorno e podem contribuir para fortalecer as relações entre a escola e comunidade.⁴

Figura 7. Modelo digital "explodido" do Grupo Escolar de Pae Cará | EE Philomena Cardoso de Oliveira. Fonte: Elaborado pela autora.

Com os passar dos anos o Grupo Escolar de Pae Cará passou por diversas alterações. Novas construções realizadas na edificação, no pavimento térreo uma nova escada

⁴ Em outras escolas projetadas por Maurício Tuck Schneider para o PAGE também é possível identificar a presença do pátio-praça. Somente a primeira escola projetada, EE. Antônio Alves Cavalheiro (1959), em Engenheiro Coelho, não identificamos tais as características, trata-se de uma escola térrea formada por duas "alas" perpendiculares. Já na escola, EE. Professora Therezinha Sartori, em Mauá, e na escola Professora Julieta Trindade Evangelista, em Taquarituba, verificou-se aspectos espaciais da Escola Paulista em que o pátio escolar tem bastante proeminência na edificação. Ver mais em Silva (2022).

para acesso ao pavimento superior e ao lado, um peitoril delimita o espaço destinado ao refeitório, também foram construídas novas salas na extremidade do pátio, abaixo do novo acesso. Duas novas salas destinadas à secretária e salas dos professores foram construídas, próximas à escada já existente, nesta, foram adicionados guarda-corpos de alvenaria que impossibilitam observar sua plasticidade.

Enquanto no projeto original estavam planejados elementos vazados (gradis) de 1,50m de altura como meio de promover a segurança entre escola e espaços externos ao terreno. Porém, os gradis foram substituídos por muros de alvenaria que dão a sensação do edifício estar apertado no estreito terreno. No modelo digital percebe-se como a utilização dos gradis diminui a sensação de “aperto” da escola no lote e contribui para melhor amplitude visual com a comunidade.

O pátio que originalmente se expandia para as áreas livres do terreno, atualmente foi fechado nas extremidades por grades e paredes de alvenaria, causando assim maior franqueamento e prejudicando a relação entre áreas internas e externas. Algumas áreas anteriormente abertas e que se juntavam ao pátio coberto, atualmente são utilizadas como estacionamento de funcionários. Na extremidade direita do lote foi implantada uma quadra de esportes construída com elementos metálicos que se difere da linguagem original da escola. Outro fator que modificou a linguagem da edificação foi a retirada dos brises de ambas fachadas, prejudicando também o conforto dos ambientes.

Figura 8. Modelo digital do Grupo Escolar de Pae Cará | EE Philomena Cardoso de Oliveira. Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 9. Algumas alterações realizadas ao longo dos anos na EE Philomena Cardoso de Oliveira. Visita técnica realizada em maio de 2022. Fonte: Acervo da autora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo da concepção de “sala- praça”, resgatada por Artigas para o ambiente habitacional, nos edifícios escolares, por seu caráter de uso coletivo, o pátio passa a estabelecer mesma concepção, porém aderindo maior ênfase democrática por tratar-se de múltiplos usos e pela pluralidade de seus usuários. Esta relação também comparece na concepção gerada pela relação intrínseca do edifício escolar com a cidade, em alguns casos, dando continuidade ao espaço público ao criar uma praça no interior do edifício, como no Ginásio de Itanhaém, de Artigas e Cascaldi, a falta de delimitações entre ambiente escolar e ambiente urbano confere maior valor democrático ao edifício, tornando-o convidativo para os usuários.

No Grupo Escolar de Pae Cará, as soluções adotadas em projeto para o espaço escolar como a volumetria de caixa semi elevada, a implantação estratégica do edifício no terreno resguardando uma grande área livre que se soma ao pátio coberto e a organização cuidadosa do programa de necessidades, promovem a prioridade do ambiente de socialização em detrimento dos demais. A articulação dos ambientes tornar espaço recreativo proeminente em ambos pavimentos, O pátio se torna como uma praça coberta em que os alunos podem, além de realizarem formar diversas de aprendizado, possibilitando pedagogias múltiplas, assim como, ao se somar aos gramados adjacentes do terreno, sugerem a ideia de praça e fortalecem esta concepção.

Figura 10. Modelo digital do Grupo Escolar de Pae Cará | EE Philomena Cardoso de Oliveira. Fonte: Elaborado pela autora.

A descrição da obra, os estudos esquemáticos e detalhados sobre os projetos revelam e explicitam a respeito do “fazer arquitetônico” do período, as propostas de projetos e soluções experimentadas, muitas vezes acompanhados por teorias e experimentações sobre formas e usos dos espaços coletivos, contribuem para melhor compreensão dos ideais presentes nos discursos que caracterizou a chamada Escola Paulista, que o analisar os projetos e suas concepções arquitetônicas nos projetos se faz possível identificar.

REFERÊNCIAS

ALVES, A. A. DE A. **Arquitetura escolar paulista 1959 – 1962: o page, o ipesp e os arquitetos modernos paulistas.** [s.l.] Universidade de São Paulo, 2008.

BERGANTIN, Rachel. **Interlocuções da arquitetura social de Richard Neutra em São Paulo: as escolas públicas projetadas durante o plano de ação do governo Carvalho Pinto (1959-1963).** 2020. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. doi:10.11606/D.102.2020.tde-04082020-082506. Acesso em: 2024-08-29.

BUZZAR, M.A.; CORDIDO, M.T.R.L.B.; CAMARGO, M.J. Relatório Difusão da Arquitetura Moderna no Brasil – O Patrimônio Arquitetônico Criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963). São Paulo: FAPESP, 2015, (mimeo).

BUZZAR, M. A. **João Batista Vilanova Artigas: Elementos para uma compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967.** São Paulo: Senac Editora Unesp, 2014.

BUZZAR, M. A. CORDIDO, M. T. R. L. de B. JUNQUEIRA, M. C. Modernidade e Arquitetura Neocolonial: O caos da Escola Prática de Agroicultura do Município de Pirassununga. Porto Alegre, RS: **IV ENANPARQ**, 2016. Disponível em: <<http://www.anparq.org.br/enanparq-IV.php>>

BUZZAR, M. A.; CORDIDO, M. T. R. L. de B. Plano de ação (page), e a arquitetura moderna | Action plan (page) and modern architecture. **Oculum Ensaios**, n. 17, 1–18. 2020.

GRUPO Escolar no Guarujá. **Acrópole**, São Paulo, ano 27, n. 318, p. 28-30, jun. 1965. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/318>. Acesso em 30 nov. 2020.

MELLO, M. G. DE. **Arquitetura escolar pública paulista. Fundo Estadual de Construções Escolares – FECE: 1966 -1976.** Dissertação (Mestrado - Área de Concentração: Projeto de Arquitetura) –Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. Orientador: Júlio Roberto Katinsky

SILVA, Jasmine Luiza Souza. **A Escola Paulista e a função social da arquitetura: projetos escolares entre 1959 e 1975.** 2022. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. doi:10.11606/D.102.2022.tde-19092022-152709. Acesso em: 2024-06-17.

SILVA, J. L. S. Grupo Escolar de Taquarituba, projeto de Maurício Tuck Schneider. In: ALVE, A. A. TAKAHASHI, V.; PUPIM NETO, M. A. Reconhecimento do Patrimônio Moderno do IPESP no Estado de São Paulo, 1957-1963. **7º Seminário Docomomo São Paulo.** 2020. Disponível em: https://www.nucleodocomosp.com.br/_files/ugd/e5628e_bd99b8652e4a4d8990063150bc764d3d.pdf Acesso em 08 jun. 2024.

EDIFÍCIO CHRISTIANO STOCKLER DAS NEVES – FAU-MACKENZIE

CHRISTIANO STOCKLER DAS NEVES BUILDING – FAU-MACKENZIE

EDIFICIO CHRISTIANO STOCKLER DAS NEVES – FAU-MACKENZIE L

CARRILHO, Marcos José

Professor Doutor; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana
Mackenzie

RESUMO

Após um breve retrospecto do ensino de arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo como referência a documentação histórica sobre as edificações que o abrigaram, o texto se concentra no projeto do Edifício Christiano Stockler das Neves, sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Ainda por meio de fontes documentais, descreve o projeto e suas características, para então discutir as contingências de sua realização e seus atributos de valor. Reconhecidas suas principais qualidades, o texto prossegue enumerando as transformações recentes, e seu impacto em relação a sua capacidade de se adaptar, conservar e preservar suas qualidades principais.

PALAVRAS-CHAVE: Fontes documentais. Escola de arquitetura. Transformar e conservar.

ABSTRACT

After a brief retrospective of the teaching of architecture at Universidade Presbiteriana Mackenzie, with reference to the historical documentation on the buildings that housed it, the text focuses on the project of the Christiano Stockler das Neves Building, the college's headquarters. Still using documentary sources, it describes the project and its characteristics, and then discusses the contingencies of its implementation and its value attributes. Having recognized its main qualities, the text continues by enumerating recent transformations, and their impact in relation to the ability to adapt, conserve and preserve its main qualities.

KEYWORDS: Documentary sources. School of architecture. Change and conservation.

RESUMEN

Después de una breve retrospectiva de la enseñanza de la arquitectura en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, con referencia a la documentación histórica sobre los edificios que la albergaron, el texto se centra en el proyecto del Edificio Christiano Stockler das Neves, sede de la Facultad de Arquitectura e Urbanismo. Utilizando aún fuentes documentales, describe el proyecto y sus características, para luego discutir las contingencias de su implementación y sus atributos de valor. Reconocidas sus principales cualidades, el texto continúa enumerando las transformaciones recientes, y su impacto en relación con la capacidad de adaptarse conservar y preservar sus principales cualidades.

PALABRAS-CLAVE: Fuentes documentales. Escuela de arquitectura. Transformar y conservar

EDIFÍCIO CHRISTIANO STOCKLER DAS NEVES – FAU-MACKENZIE

INTRODUÇÃO

O estudo do edifício sede da Faculdade de Arquitetura foi realizado a partir do levantamento de fontes primárias relativas às edificações que compõem o campus do Mackenzie College. Estas fontes são constituídas pela documentação do acervo do Centro Histórico e Cultural do Mackenzie - CHCM, complementadas por levantamentos de projetos do Arquivo Histórico Municipal e do arquivo corrente, submetidos à aprovação da Prefeitura de São Paulo.

O acervo do CHCM é composto por documentos escritos que remontam às origens da Escola de Engenharia, em 1896, e a introdução do ensino de Arquitetura, em 1917, entre os quais se destacam os relatórios anuais dirigidos ao conselho supervisor do Mackenzie College, o assim chamado Board of Trustees, sediado em Nova York. Estes relatórios eram ilustrados com fontes iconográficas demonstrativas das realizações de cada período, constituídas de registros fotográficos e, algumas vezes, de desenhos. Sua descrição permitiu situar cronologicamente o desenvolvimento das atividades educacionais, suas demandas, as dificuldades e limitações de recursos, bem como as edificações construídas para abrigá-las. As pesquisas nos arquivos da municipalidade, por sua vez, proporcionaram acesso aos projetos de edificações da instituição submetidos a sua aprovação.

O repertório de informações deste conjunto de documentos foi organizado, descrito e confrontado com o acervo edificado e com o produto recente de fontes secundárias, dedicadas ao estudo da trajetória do ensino de arquitetura no Mackenzie. Finalmente, o recurso a fontes orais contemporâneas permitiu verificar lacunas de informação e atualizar ações mais recentes de reformas e alterações ocorridas na edificação.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O ensino de arquitetura em São Paulo, no âmbito do Mackenzie College, teve origem na proposição de Christiano Stockler das Neves, em 1917, como complementação da formação de engenheiros na Escola de Engenharia¹. Antes dessa iniciativa, houve um curso de introdução à arquitetura, na mesma escola, ministrado pelo arquiteto George Krug. Em 1915, com a morte do geólogo Orville Derby, Krug assumiria o papel de inspetor do Mackenzie College junto ao Board of Trustees, afastando-se, por conseguinte, das atividades da Escola de Engenharia, vindo a se tornar professor da Escola Politécnica de São Paulo².

¹ Segundo Sylvia Ficher, “Os cursos especiais de engenheiro-arquiteto, civil e industrial, dependentes do curso fundamental, começaram a funcionar de fato no ano letivo de 1896-1897. Daquela data até hoje, o curso de engenheiro civil foi ministrado ininterruptamente. Já o de engenheiro-arquiteto era pouquíssimo procurado: entre 1899 e 1917, formaram-se apenas vinte profissionais, distribuídos em dez turmas.” (FICHER, 2005: 46).

² Ver ATIQUE, Fernando: Os elos entre a University of Pennsylvania e a arquitetura do Brasil, através da trajetória profissional de George Henry Krug.
http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/atique_krug.htm

Aceita a proposta de Stockler das Neves, o ano suplementar para a formação de arquitetos teve início em um dos edifícios da assim chamada Boarding House – internato dos estudantes da Escola Americana – o pavilhão Couto de Magalhães. Uma pequena sala do sobrado de uma das extremidades deste edifício recebeu os primeiros seis alunos interessados no título de engenheiro-arquiteto. Estas instalações persistiram por longo período, cerca de vinte anos, quando uma nova edificação foi realizada, em 1936, com projeto do Eng. Adhemar Queiroz Moraes, para abrigar “aulas de desenho e arquitetura”. O pequeno pavilhão, era constituído de salas de desenho à mão livre, modelagem, arquitetura, além de outras pequenas salas destinadas aos professores. Este edifício ainda subsiste no Campus, embora alterado em seu interior.

Figura 1. Edifício para “aulas de desenho e arquitetura” Eng. Adhemar Queirós Moraes, 1936 - PMSP- Processo nº 99.602/1936.

Mais adiante, em 1947, o ensino de arquitetura alcançou autonomia em relação à Escola de Engenharia³ tendo sido criada a Faculdade de Arquitetura. Foram então iniciadas gestões visando a realização de uma nova sede, conforme assinala o relatório da instituição neste ano.

“(…) necessário se torna que tenhamos salas mais espaçosas, melhores iluminações, instalações hidráulicas, biblioteca especializada, local para instalação da diretoria e secretaria,

³ “The Council also approved the plan of dismembering the architectural course from the School of Engineering and establishing it as a separate college. Steps were taken to that effect and during the coming year this new college should be set up and its equipment greatly improved.” Annual Report for The Board of Trustees of Mackenzie College, 1946.

facilidades que permitirão comodidades ao corpo docente e aos alunos”.⁴

Mas isso não aconteceria de imediato e as atividades prosseguiram em instalações provisórias, que incluíam o uso da Chácara Lane,⁵ então cedida ao Mackenzie pelo governador Adhemar de Barros. Em 1947, ingressaram 32 alunos que, somados aos demais, totalizavam 60 estudantes no novo curso.⁶ Este aumento de vagas implicaria, progressivamente, na necessidade de instalações capazes de abrigar adequadamente o crescente número de estudantes.

Em 1948, o diretor voltava a assinalar a necessidade de novas instalações.

“O número de candidatos inscritos em 1948 foi de 109, sendo matriculados 26, ou seja, 14,6%. A falta de espaço não permite aumentar o número de vagas na primeira série, mas esperamos que a reforma que se está operando no edifício Chamberlain, para a instalação da Faculdade de Arquitetura, nos habilitará aumentar as vagas em 1950, talvez para 50.”⁷

No início do ano de 1950, com a conclusão das obras de adaptação do Edifício Chamberlain, a Faculdade de Arquitetura passou a ocupar formalmente as novas instalações. O evento de abertura contou com a presença do Ministro da Educação, Dr. Clemente Mariani.⁸

⁴ Instituto Mackenzie S. Paulo – Brasil, Relatórios de 1947 do Presidente e dos Diretores, p. 105.

⁵ “Graças à boa vontade do Sr. Governador Adhemar de Barros, estamos ainda ocupando a residência da Chácara Lane, segundo pedido que lhe formulamos em 1947, e que permitiu alojar maior número de estudante.” Instituto Mackenzie S. Paulo – Brasil, Relatórios de 1947 do Presidente e dos Diretores, p. 95.

⁶ A Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação estabeleceu o número máximo de 30 alunos para cada série, portanto um total de 150 alunos, “determinando assim, o estudo do aumento e melhor aparelhamento de nossas instalações”. Instituto Mackenzie S. Paulo – Brasil, Relatórios de 1947 do Presidente e dos Diretores, p. 103.

⁷ Relatório do Diretor, p. 94.

⁸ “The new building of the College of Architecture (Chamberlain Dormitory) was formally opened at the end of March with the presence of the Minister of Education, Dr. Clemente Mariani. He seemed to enjoy immensely his visit and it was a great pleasure for us to entertain him.” Annual Report of the President of Mackenzie College to the Deliberative Council Resume for the Board of Trustees, p. 33.

Figura 2. Projeto de Adaptação do Edifício Chamberlain para a Faculdade de Arquitetura, Escritório Técnico de Construções B. Picciotti, 1949⁹ - PMSP Processo nº 40.989/1949.

Desfrutando de sua nova sede, a Faculdade de Arquitetura prosseguiu suas atividades com grande vitalidade. O ano de 1951 registra a realização da I Bienal de Arte de São Paulo, evento que não passaria despercebido de seu diretor. Em seu relatório, Christiano Stockler das Neves fez, entre outros, o seguinte comentário:

“Bem sabe esta Faculdade que em outros estabelecimentos congêneres do país tem sido a “arte moderna” praticada em larga escala pelos estudantes, na maioria dos temas que lhe são oferecidos.

Todavia, apesar das restrições feitas por esta Faculdade a essa falsa arte, aconteceu que três dos nossos ex-alunos, em competição com os de outras escolas em que não há tais restrições, conseguiram o 1º Prêmio da Bienal de Arte Moderna.”¹⁰

O ensino de arquitetura do Mackenzie College vinha prosperando continuamente, pois em curto espaço de tempo foram iniciadas novas tratativas para a construção de um novo edifício para a Faculdade de Arquitetura. O relatório de 1955, assinalava:

“A procura de lugares na Escola de Engenharia e Faculdade de Arquitetura é cada ano maior. (...) Para a Faculdade de Arquitetura inscreveram-se 310 candidatos em dois concursos. Havia 60 vagas, mas só 43 (13,87%) conseguiram vencer nos exames.”¹¹

O crescimento prosseguia e o curso de arquitetura alcançou o número de 271 estudantes em 1955. Uma passagem do Relatório do Reitor da Universidade, revela circunstâncias provisórias para acolher novos contingentes de alunos

⁹ Prefeitura Municipal de São Paulo, Processo nº 40.989/1949.

¹⁰ Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie Relatório Apresentado pelo Diretor à Congregação e ao Conselho Deliberativo do Instituto Mackenzie, Março de 1952, p. 2.

¹¹ Relatório do Reitor da Universidade Mackenzie, 1955, p. 11.

“A Faculdade ocupou em 1955, no Edifício Lane, sede da Faculdade de Direito, duas salas de desenho e uma teórica.”¹²

O mesmo relatório, mencionava ainda as dificuldades em relação a obtenção de fundos:

“Não foi possível dar início em 1955 à construção do novo prédio para Arquitetura, em virtude do atraso no pagamento das subvenções federais”.¹³

O PROJETO DE CHRISTIANO STOCKLER DAS NEVES

Finalmente, em outubro de 1956 foram realizados os primeiros desenhos para um novo edifício da Faculdade de Arquitetura. O então reitor da Universidade Mackenzie, Prof. Henrique Pegado, teria solicitado, segundo relato de Christiano Stockler das Neves, “as providências necessárias à preparação de projeto para o novo edifício” da faculdade. A ele, na condição de diretor, “seu fundador e professor, cabia estabelecer as diretrizes para tal fim e, mesmo, elaborar o plano.”¹⁴

O projeto de Christiano Stockler das Neves, em linhas gerais, foi definido por um volume de desenvolvimento linear de cerca de 20 x 50 metros, com um piso semienterrado, térreo e três pavimentos, a ser realizado com estrutura de concreto armado. O pavimento semienterrado era destinado à sede do diretório acadêmico, mostruário de materiais, depósito geral, arquivo da secretaria e dependências subsidiárias. O primeiro pavimento foi organizado a partir de uma circulação central, de um lado com salas da secretaria, congregação, professores e diretoria e, de outro, ateliê de desenho e sala de aula teórica do 1º ano. A circulação vertical compreendia uma grande escada contígua ao acesso principal, complementada por duas prumadas de elevadores nas extremidades, uma destinada aos alunos, outra aos professores. No pavimento superior se distribuíam os ateliês do 2º, 3º, 4º e 5º anos e respectivas aulas teóricas dispostas ao longo do corredor central. No 3º pavimento encontrava-se a biblioteca, a sala de desenho “Teodoro Braga”, a “Exposição e Julgamento – sala Willian A. Waddell” e a Oficina de Modelagem.

¹² Relatório do Reitor da Universidade Mackenzie, 1955, p. 4.

¹³ Relatório do Reitor da Universidade Mackenzie, 1955, p. 4.

¹⁴ Stockler das Neves, Christiano, carta de 14 de maio de 1956, dirigida ao Dr. Roberto James Shalders, Presidente da Campanha “Um Mackenzie para melhor servir”, cópia do acervo Christiano Stockler das Neves, Biblioteca FAUUSP.

Figura 3. Projeto do Edifício da Faculdade de Arquitetura – Planta do 2º e 3º andares, Christiano Stockler das Neves, 1956 – Acervo da Biblioteca FAUUSP.

A concepção do projeto se manifesta mais claramente pela elevação principal, cuja face voltada para a praça central do campus demonstra as características formais do edifício.

O plano retangular da fachada é tripartido, composto por base, revestida de pedras, no centro da qual se destaca a escada de duplo lance dando acesso ao vestíbulo de ingresso ao hall central. Os pavimentos, do 1º ao 4º, são divididos por estreitas prumadas de alvenaria arrematadas por uma grande cornija. Nesta, comparece a ornamentação característica das edificações originais do Mackenzie, com uma longa cimalha, platibandas sobrelevadas com torretas nas extremidades e ameias no segmento central.

Embora o conjunto apresente elementos de inspiração historicista, o edifício contempla atualizações à linguagem contemporânea, por meio de uma associação entre o repertório acadêmico e componentes modernos, seja sob o aspecto construtivo, seja pela presença de aberturas, com amplas superfícies envidraçadas.

Figura 4. Projeto do Edifício da Faculdade de Arquitetura – Fachada, Christiano Stockler das Neves, 1956 – Acervo da Biblioteca FAUUSP.

Contudo, esta proposta de projeto não prosperou, possivelmente por ter coincido com a sucessão de Christiano Stockler das Neves na direção da faculdade.¹⁵ As correspondências do período revelam uma série desencontros relativos às campanhas de obtenção de fundos e sua destinação.

O PROJETO MODERNO

Mas, a pressão contínua pela expansão das instalações da Faculdade de Arquitetura persistiu no período, da mesma maneira em que prosseguia a permanente dificuldade de obtenção de recursos para a construção de novas edificações.

“Continuamos nas mesmas condições de 1955, em relação a construção dos prédios para a Universidade, mencionada no Relatório correspondente a esse ano (4 de Cr\$ 2.500.00,00), pois das subvenções relativas a 1953 e 1954, apenas recebemos a de 1953 concedida à Escola de Engenharia, faltando, pois, a de 1954 para esta última e as de 1953, 1954 para a Faculdade de Arquitetura, e ainda a de 1956 também para esta Faculdade.”¹⁶

Apenas no final da década de 1950 o assunto seria retomado:

“Espera-se iniciar a construção de mais um prédio importante nos meados de 1959, destinado à Faculdade de Arquitetura. A Direção

¹⁵ “Salientamos a retirada do Prof. Christiano S. das Neves, fundador da nossa Faculdade de Arquitetura e que prestou longos anos de serviços ao Mackenzie. Não há dúvida de que, tem tempo oportuno, ser-lhe-hão prestadas merecidas homenagens. Relatório 1956, p. 9. Christiano Stockler das Neves foi substituído em 9-11-1956, pelo prof. Americo da Graça Martins.

¹⁶ Relatório apresentado pelo Reitor da Universidade Mackenzie aos Conselhos Universitário e Deliberativo, Referente ao ano de 1956, p. 4.

dessa Faculdade ficou incumbida, juntamente com um grupo de professores, de preparar o anteprojeto da referida obra.”¹⁷

De fato, no último mês de 1959, foi encaminhada à municipalidade a solicitação de aprovação do novo edifício para a Faculdade de Arquitetura.¹⁸ O projeto tem como autores uma equipe formada por A. Franz Heep, Eduardo Corona, Philipp Lohbauer, Gustavo R. Caron, Jun Okamoto e Takeshi Suzuki e, como engenheiro responsável, Santo Luiz Lavitola.

A esta altura, mudanças havidas no quadro de professores haviam alterado significativamente a orientação do ensino de arquitetura. Heep, por exemplo, fora contratado em 1958, “para impulsionar de vez a adoção da Arquitetura Moderna” (Alvim, Abascal e Abrunhosa, 2017: 99). Mas, ao mesmo tempo em que havia sido assimilada considerável renovação da orientação didática, persistia a característica dominante do ensino da FAU-Mackenzie:

“O grupo de disciplinas mais valorizado e enfatizado em todas as etapas do curso, a partir do segundo ano, era o de Composição de Arquitetura desde 1917 até a consolidação do Moderno; tão importante que, em 1958, foi definido como o tronco do Curso de Arquitetura. Passava a ser fundamental a percepção do espaço, a compreensão sobre o espaço” (Alvim, Abascal e Abrunhosa, 2017: 103).

O projeto então elaborado para o novo edifício da faculdade reflete, em muitos de seus aspectos, a condição simultânea de renovação e continuidade de uma tradição de ensino. A concepção do novo edifício retomaria a configuração volumétrica da versão de Christiano Stockler das Neves, reelaborando-a, porém, em vários de seus aspectos. Vale a pena descrevê-los pois, além de expor sua organização interna, tais aspectos respondem a um programa pedagógico.

Em termos gerais, o projeto é composto de um pavimento semienterrado, o andar térreo onde se distribuem ateliês, dirigidos aos ingressantes, mas também à administração e, os dois pavimentos superiores, dedicados à atividade de ensino.

O subsolo compreende áreas destinadas à modelagem e maquetes, acrescidas do Diretório Acadêmico – DAFAM – incorporado no interior do edifício, e, em seguida o auditório, tendo no lado oposto, a Associação dos Antigos Alunos do Mackenzie – A.A.A.M. A metade inicial deste conjunto é composta de ambientes de pé-direito duplo interligados nos níveis intermediários por uma passarela de acesso ao auditório e às dependências do DAFAM.

¹⁷ Relatórios dos Cursos e Departamentos 1958, (Relatório do Presidente) p. 3.

¹⁸ PMSP Processo nº 169.299/59 – 11/12/1959, interessado: Instituto Mackenzie Assinado por Peter Baker, presidente do Instituto Mackenzie. Prédio de 20,00 x 51,20 metros, área: 4. 384, 25 m2.

Figura 5. Anteprojeto da Faculdade de Arquitetura, Planta do Subsolo e Térreo, A. Franz Heep e outros, 1959 - PMSP Processo nº 169.299/59.

O ingresso ao edifício é feito pelo andar térreo, deslocado do centro, porém alinhado com o eixo do edifício J. Th. Mackenzie, a primeira edificação educacional do campus. Uma larga escada conduz ao vestíbulo de recepção, ao fundo do qual se oferece a escada de circulação vertical. De um lado a diretoria e secretaria e, de outro, a biblioteca, sala de aula teórica, duas salas de aulas práticas e sala de professores. Os dois pavimentos superiores têm toda a face norte ocupada por ateliês e, no lado oposto, duas salas de aulas teóricas nas extremidades, o corredor de distribuição e dois grandes salões dedicados à exposição de materiais, museu de arte comparada em um pavimento e desenho artístico no andar superior.

Figura 6. Anteprojeto da Faculdade de Arquitetura, recorte da Planta do Subsolo, A. Franz Heep e outros, 1959 - PMSP Processo nº 169.299/59.

A perfeita ordem, a clareza e a racionalidade da organização dividem interesse com a amplitude espacial do embasamento de pé-direito duplo, percorrido por circulação elevada no nível intermediário, permitindo desfrutar de vistas do Diretório Acadêmico e dos ambientes destinados às oficinas de modelagem e maquetes.

Além da organização interna, a concepção arquitetônica se manifesta também configuração volumétrica do edifício. As elevações conferem um delicado tratamento à superfície de cada uma delas. De um lado, a textura de elementos vasados recobre toda a face norte, perfurados por pequenas aberturas, rigorosamente ordenadas. De outro, a face sul inteiramente envidraçada, com a marcação de aberturas cegas em correspondência às do lado oposto.

Esta grande superfície envidraçada está limitada, contudo, às linhas de platibanda e embasamento, preenchidas com elementos vasados, da mesma forma que o módulo correspondente à circulação vertical. Não é um tratamento genérico ou fortuito, mas uma cuidadosa composição abstrata, elaborada com grande atenção às proporções.

Figura 7. Anteprojeto da Faculdade de Arquitetura, Elevações, A. Franz Heep e outros, 1959 - PMSP Processo nº 169.299/59.

Este projeto, porém, não foi realizado tal como inicialmente projetado. Uma segunda versão, desenvolvida por Takeshi Suzuki, reformulou o subsolo, tendo sido eliminado o pé-direito duplo e deslocado o auditório para a extremidade oeste. A forma do auditório, por sua vez, perdeu a disposição trapezoidal, acomodando-se à feição convencional das demais salas do volume principal. Finalmente, foi acrescentado o terceiro pavimento.

Figura 8. Planta do subsolo e do 3º pavimento do edifício da FAU- Mackenzie, versão Takeshi Suzuki, 1977.

Esta nova alternativa, certamente trouxe benefícios sob o aspecto pragmático. Mas, embora tenham sido mantidas as características gerais do primeiro projeto, foram alteradas as proporções do volume, tendo havido perdas na configuração espacial e na articulação de percursos das dependências inicialmente propostas.

Figura 9. Cortes e elevação do edifício da FAU- Mackenzie, versão Takeshi Suzuki, 1977.

Em 1961, “foi inaugurada a primeira parte construída do novo edifício para a Faculdade” (Alvim, Abascal e Abrunhosa, 2017: 96). A fotografia anual de alunos oferece uma vista parcial da obra então realizada.

Figura 10. Foto do Edifício da Faculdade de Arquitetura – Relatório de 1961 – Acervo do CHCM.

Esta vista, no entanto, não permite perceber que o edifício foi construído em sucessivas etapas, em consequência da constante escassez de recursos e da realização sempre parcimoniosa de novas instalações.

As obras prosseguiriam até sua conclusão no final dos anos de 1970. Apesar dessas dificuldades e de suas características de contenção e austeridade, o edifício da Faculdade de Arquitetura constitui uma expressão representativa da Arquitetura Moderna Paulista, particularmente de uma de suas correntes mais ativas, correspondente sob vários aspectos à trajetória profissional de seus autores. Sua denominação homenagearia seu fundador, Christiano Stockler das Neves, o contumaz oponente da arquitetura moderna.

Esta aparente contradição revela, entretanto, processos mais ricos que então se apresentavam, afastados dos impulsos hegemônicos de determinadas correntes ou de imperativos individuais, para dar lugar à contribuição de vários agentes, senão de forma coletiva, ao menos como resultado do debate e da negociação, sempre referida a circunstâncias específicas.

Figura 11. Vista do Edifício da Faculdade de Arquitetura parcialmente construído. Acervo do CHCM.

VALOR, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO

Em relação à concepção do edifício e aos possíveis atributos de valor, há ainda alguns aspectos a destacar.

Em primeiro lugar o edifício está situado no Campus do *Mackenzie College*. Suas características de implantação, configuração volumétrica e articulações de acessos só podem ser compreendidas uma vez considerada sua relação com os demais elementos participantes do conjunto. Desde a sua origem, conforme é possível observar na planta de 1895,¹⁹ a disposição de seus edifícios tem sido organizada a partir de uma grande praça, o assim chamado *quadrangle*, conforme a tradição dos *campi* norte-americanos.

¹⁹ Protestant College Supplement to President's Report for 1895, p. 3: "General plan of College grounds, including Chamberlain "chácara" the shaded parts represent the original plan of projected buildings".

O volume edificado da faculdade se enquadra perfeitamente nesta diretriz, tendo sido definido nos limites de um dos lados desta praça central. Quanto aos acessos e à circulação cabe destacar a entrada principal do edifício da Faculdade de Arquitetura que, diversamente do projeto de Christiano Stockler das Neves, foi deslocada do centro do volume para ser alinhada com o eixo de circulação do Edifício John Th. Mackenzie, obra pioneira do campus. Por fim, chama atenção o acompanhamento da altura do conjunto edificado pré-existente, de modo a dar continuidade ao compromisso de unidade, tão enfático na face lindeira da Rua Maria Antônia, mas também presente nas áreas internas pelas proporções do Edifício Chamberlain e do conjunto dos prédios da Escola de Engenharia.

O segundo aspecto relevante é a orientação pragmática da organização do edifício, isto é, uma concepção totalmente dirigida sua eficiência funcional, escolha compatível tanto com os preceitos da arquitetura moderna, como da instituição que o abriga. Aqui, novamente, tais relações e a própria contenção da obra constituem os fatores a direcionar a elaboração do projeto. Não há grandes gestos, não há excesso de dimensões ou devaneios formais. Tudo responde aos limites da economia, do bom desempenho e da adequada organização espacial. Uma obra análoga no próprio campus é o edifício da Escola Americana, cujas características de austeridade poderiam sugerir influência de correntes afeitas a construções práticas e econômicas (Turner, 1984: 163).²⁰

Tal rigor não impediu a possibilidade de explorar a expressão de pequenos detalhes, que apuram e fazem vibrar a disciplina das superfícies, como o descolamento dos pilares das fachadas, os requadros recortados nos painéis de elementos vazados e o tratamento contínuo, regular e repetido dos vãos.

Apesar de seu inegável valor, este edifício não foi incluído entre o conjunto de bens tombados do Mackenzie. Não são poucas as situações que escapam à consideração dos órgãos de preservação. Não obstante, isso não significa que não devam ser consideradas a conservação e a preservação dos principais atributos característicos desta obra. Tanto mais, por se tratar de uma edificação destinada à formação de arquitetos.

Se a temática deste seminário enfatiza a atuação e o papel dos órgãos de preservação, seria pertinente estender a discussão além dos limites institucionais, pois, em última instância, a maior responsabilidade sobre a conservação de bens culturais recai sobre a própria sociedade. Nessa circunstância, caberia à faculdade de arquitetura um papel exemplar, em especial em relação ao seu edifício-sede.

Da mesma forma, seria oportuno chamar atenção para a condição fundamental desta obra: trata-se de arquitetura moderna. Isso significa um tipo de produção surgida de uma ruptura com a tradição, cuja insígnia era ser a expressão de seu tempo e, portanto, antagônica a qualquer intenção de perenidade. Edifícios que não foram projetados para durar, mas para serem atuais, à primeira vista não combinam com o propósito de

²⁰ Turner, Paul V. Campus: An American Planning Tradition, The Architectural History Foundation/MIT Press, New York, 1984: "In 1875 the English biologist Thomas Huxley visited Baltimore while on a lecture tour, and surprised his audience by praising the utilitarian buildings of Johns Hopkins and recommending that the school not waste its Money on architects but merely hire "an honest bricklayer" as additional structures were needed. Daniel Coit Gilman, president of Johns Hopkins, had been impressed with the practical laboratories of German universities, and frequently argued that American schools had no need for "splendid architecture..."

conservação. Assim, a intenção de preservar este tipo de arquitetura poderia estar em choque com sua motivação original.

Porém, não é possível restringir a arquitetura moderna apenas à expressão de sua ideologia, tampouco considerar suficientes os estreitos limites de alguns de seus postulados. No amplo universo de suas manifestações há muita ambiguidade. Sendo obras concebidas para melhor desempenharem determinadas funções, elas também foram projetadas para atender à flexibilidade, para se adaptarem a mudanças. Portanto, para demonstrarem qualidade e bom desempenho, deveriam ser capazes de assimilar transformações. Se o projeto visa a flexibilidade e a capacidade de absorver atualizações ao longo do tempo o princípio da continuidade adquire relevância.

Este edifício prosseguiu sofrendo alterações e reformas ao longo das últimas décadas, muitas delas indispensáveis às sucessivas transformações nas atividades de ensino, outras de atualização e melhoria de condições de infraestrutura e conforto. Portanto, de modo geral, tais alterações são tão legítimas quanto necessárias, pois fazem parte das contingências da passagem do tempo.

Restaria saber, no entanto, se foram realizadas com critério e, quando necessárias, respeitaram os principais valores e qualidades contidos na estrutura arquitetônica legada do passado.

Uma das obras de reforma foi realizada quando a Faculdade de Arquitetura partilhava o edifício com a Escola de Comunicação e Artes. Sob a administração de sua diretora, Marcia Holland, foi promovida uma série de alterações. A primeira e mais drástica foi a eliminação dos painéis de elementos vazados, componente fundamental de sua concepção arquitetônica. Na mesma ocasião, foi sobreposto às empenas e sobre as bases das esquadrias o revestimento de tijolos à vista, ocultando o tratamento original. Ao que parece, tal iniciativa visou estabelecer uma relação de conjunto com as demais edificações, mas por mero mimetismo, deixando de perceber o intenso sentido de unidade presente nas formas abstratas e nas relações atrás destacadas. Esta obra teria ainda se estendido à cobertura do 3º andar tendo sido acrescentada uma platibanda de altura excessiva, comprometendo as relações de proporção do volume e de sua subdivisão, dada a diferença de dimensões em relação às linhas divisórias dos demais pavimentos. Não há dúvida que o edifício poderia assimilar algumas das alterações propostas, mas certamente não da forma como foram realizadas.

Figura 12. Vista externa da face norte. Notar ausência de elementos vazados e altura da platibanda.

Outras intervenções recentes ocorreram de forma pontual, determinadas por exigências normativas e de segurança. Assim, foi a introdução de uma escada de incêndio realizada a partir de uma proposta preliminar elaborada por Lauresto Esher, mas sem contemplar inteiramente sua concepção.

As mudanças mais extensas tiveram início com o projeto de Luiz Benedito de Castro Telles, a partir das solicitações do Diretor Carlos Egídio Alonso, prosseguindo nas administrações seguintes de Nádia Somekh e Walter Caldana. Respondiam, inicialmente, a demandas de infraestrutura, com a substituição da rede elétrica e, posteriormente, a climatização de todo o edifício, mas estavam associadas também a mudanças mais ambiciosas, de organização espacial e respectivas adequações ao programa didático pedagógico de períodos mais recentes.

A biblioteca foi deslocada e expandida em suas dimensões. No subsolo, o antigo auditório, que obstruía o acesso a partir da praça central foi remanejado, adquirindo proporção adequada, permitindo ainda um segundo auditório contíguo menor. A circulação foi recomposta e a outra ala ganhou a sequência adequada de salas de laboratórios.

As constantes demandas pelo aumento do número de alunos e a consequente ampliação de salas levou à alteração de espaços de uso mais amplo e flexível na concepção do projeto original. Projetadas na primeira versão como espaços abertos para “Exposição de Materiais e Arte Comparada”, no 1º andar e “Desenho Artístico” no 2º andar, resultaram salas estreitas e pouco adequadas quando transformados em

ateliês. Mas, de algum modo aqueles ambientes abertos subsistiram no pavimento térreo por meio do grande saguão, ora servindo como área para elaboração de trabalhos dos estudantes, ora como auditório.

A recente expansão de ateliês em grandes salões parece reiterar o mito recorrente segundo o qual o aprendizado se beneficia do convívio de uma grande comunidade de aprendizes e mestres. Tais mudanças, no entanto, eliminaram condições de atenção e concentração indispensáveis às aulas expositivas, dissolvendo a configuração espacial dos ateliês em salões indiferenciados, de má qualidade acústica e propícios à dispersão.

Por outro lado, não parece ter sido considerada a intensa transformação dos processos de desenvolvimento de projetos dominados pelos meios digitais e pelas novas relações que vêm se impondo, notadamente pela substituição da prancheta pelo computador, do papel pela visualização na tela, do desenho manual pelo desenho a partir de comandos digitais. E, por fim, o que dizer do deslocamento do convívio comunitário para a esfera dos aplicativos? Quais seriam as formas de organização espacial capazes de atender a estas intensas transformações, no campo da arquitetura sem a perda dos vínculos desta disciplina com a arte do desenho e do trabalho em equipe?

Figura 13. Vista interna de uma sala de aula com a rede elétrica e de iluminação rebaxadas.

A arquitetura do edifício tem suportado de maneira ativa as imposições de atualização. Mas, nem sempre sem perturbação. O sistema de calhas de distribuição da rede elétrica e de iluminação penduradas nas lajes alterou a percepção da amplitude dos pés direitos dos ambientes dos ateliês, sem, contudo, ampliar a oferta de pontos de energia para computadores. Do mesmo modo, as redes de climatização trouxeram considerável interferência, não apenas nos espaços internos, mas pela ocupação dos limites do recuo do edifício, para abrigo de máquinas, junto à Rua Itambé. Quem observa a implantação do conjunto do Campus, percebe uma moldura ajardinada ao longo das ruas Maria Antônia e Itambé, bem conservada em alguns trechos, em outros sofrendo investidas nem sempre cuidadosas. Por fim, o tratamento das áreas externas sofreu o intenso impacto do desconhecimento da trajetória histórica do desenho do compus e do sentido

de seus espaços livres, agravados por sobreposições sucessivas de elementos, seja de dispositivos de acessibilidade, seja em relação às forrações e espécies arbóreas, ou ainda pela escolha de materiais e revestimentos incompatíveis. O alinhamento do eixo de ligação entre os edifícios John Th. Mackenzie e Christiano Stockler das Neves foi interrompido pela implantação de um deck de madeira no centro do percurso.

No entanto, apesar destas constantes transformações, esta notável estrutura arquitetônica tem absorvido a maior parte das mudanças sofridas, demonstrando resistência e versatilidade. Algumas delas, contudo, talvez pudessem ter sido contidas ou melhor refletidas, notadamente quando considerados mais atentamente o sentido e os valores contidos em sua concepção original.

REFERÊNCIAS

ALVIM, Angélica T. B., ABASCAL, Eunice H. S. , ABRUNHOSA, Eduardo C., Arquitetura Mackenzie 100 anos FAU-Mackenzie 70 anos: pioneirismo e atualidade, São Paulo, Editora Mackenzie, 2017

Annual Report of the President of Mackenzie College to the Deliberative Council Resume for the Board of Trustees, 1946.

Annual Report for The Board of Trustees of Mackenzie College, 1946

ATIQUE, Fernando: Os elos entre a University of Pennsylvania e a arquitetura do Brasil, através da trajetória profissional de George Henry Krug.

http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/atique_krug.htm

FICHER, Sylvia, Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo, FAPESP, Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

Instituto Mackenzie S. Paulo – Brasil, Relatórios de 1947 do Presidente e dos Diretores.

PMSP-Processo nº 99.602/1936.

PMSP Processo nº 40.989/1949.

PMSP Processo nº 169.299/59 – 11/12/1959.

Protestant College Supplement to President's Report for 1895.

Instituto Mackenzie S. Paulo – Brasil, Relatórios de 1947 do Presidente e dos Diretores.

Relatório Anual do Instituto Mackenzie Correspondente ao Ano de 1950.

Relatório apresentado pelo Reitor da Universidade Mackenzie aos Conselhos Universitário e Deliberativo, Referente ao ano de 1956.

Relatório do Reitor da Universidade Mackenzie, 1955.

Relatórios dos Cursos e Departamentos 1958, (Relatório do Presidente).

STOCKLER das NEVES, Christiano, carta de 14 de maio de 1956, dirigida ao Dr. Roberto James Shalders, Presidente da Campanha “Um Mackenzie para melhor servir”, cópia do acervo Christiano Stockler das Neves, Biblioteca FAUUSP.

TURNER, Paul V. Campus: An American Planning Tradition, The Architectural History Foundation/MIT Press, New York, 1984.

ARQUITETURA EDUCADORA: FORMAÇÃO DE PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DA SEDE DO MAC USP

EDUCATIONAL ARCHITECTURE: AUDIENCE TRAINING AND PRESERVATION OF THE MAC USP HEADQUARTERS

ARQUITECTURA EDUCATIVA: FORMACIÓN DEL PÚBLICO Y CONSERVACIÓN DE LA SEDE MAC USP

QUEIROZ, Rodrigo C.

Professor Associado III; FAUUSP, MAC USP
roqueiro@usp.br

RESUMO

Desde janeiro de 2012, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo ocupa um edifício integrante do conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera, originalmente denominado Palácio da Agricultura e, por décadas, utilizado como sede do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran SP). Projetado por Oscar Niemeyer, o edifício exprime, simultaneamente, a filiação aos “cinco pontos da arquitetura moderna”, postulados por Le Corbusier, e a incorporação da espacialidade contínua proveniente das superfícies curvilíneas que identificam as obras do arquiteto carioca. A forma exterior, os espaços interiores e sua inserção urbana (no conjunto e na cidade), fazem com que este museu deixe de ser um ambiente neutro para as obras, um “cubo branco” e passe a compor a coleção como obra em si, devido ao protagonismo das obras modernas na coleção. Diante dessa condição, desde sua inauguração em sua nova sede, o MAC USP desenvolve projetos e atividades em seu setor educativo com vistas a despertar nos grupos de escolas assim como no público espontâneo uma consciência sobre o valor dessa arquitetura a partir da compreensão da relação de unidade entre a linguagem do espaço e as linguagens da obras, principalmente aquelas vinculadas às abstrações geométrica e lírica.

PALAVRAS-CHAVE: Oscar Niemeyer. Arquitetura moderna. Arte-educação

ABSTRACT

Since January 2012, the Museum of Contemporary Art at the University of São Paulo has occupied a building that is part of the Ibirapuera Park architectural complex, originally called the Palácio da Agricultura and, for decades, used as the headquarters of the São Paulo State Traffic Department (Detran SP). Designed by Oscar Niemeyer, the building simultaneously expresses affiliation with the “five points of modern architecture”, postulated by Le Corbusier, and the incorporation of continuous spatiality originating from the curvilinear surfaces that identify the works of the architect from Rio. The exterior shape, the interior spaces and its urban insertion (in the complex and in the city), mean that this museum stops being a neutral environment for the works, a “white cube” and starts to form the collection as a work in itself, due to the protagonism of modern works in the collection. Given this condition, since its inauguration in its new headquarters, MAC USP has been developing projects and activities in its educational sector with a view to awakening in groups of schools as well as in the spontaneous public an awareness of the value of this architecture based on an understanding of the relationship between unity between the language of space and the languages of works, especially those linked to geometric and lyrical abstraction.

KEYWORDS: Oscar Niemeyer. Modern Architecture. Art-Education.

RESUMEN

Desde enero de 2012, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo ocupa un edificio que forma parte del conjunto arquitectónico del Parque Ibirapuera, originalmente llamado Palacio de la Agricultura y, durante décadas, utilizado como sede de la Dirección de Tráfico del Estado de São Paulo. Departamento (Detran SP). Diseñado por Oscar Niemeyer, el edificio expresa simultáneamente la afiliación a los “cinco puntos de la arquitectura moderna”, postulados por Le Corbusier, y la incorporación de una espacialidad continua proveniente de las superficies curvilíneas que identifican las obras del arquitecto carioca. La forma exterior, los espacios interiores y su inserción urbana (en el conjunto y en la ciudad), hacen que este museo deje de ser un entorno neutro para las obras, un “cubo blanco” y pase a configurar la colección como una obra en sí misma. , debido al protagonismo de las obras modernas en la colección.

Ante esta condición, desde su inauguración en su nueva sede, el MAC USP viene desarrollando proyectos y actividades en su sector educativo con miras a despertar en grupos de escuelas así como en el público espontáneo una conciencia sobre el valor de esta arquitectura basada en una comprensión de la relación de unidad entre el lenguaje del espacio y los lenguajes de las obras, especialmente aquellas vinculadas a la abstracción geométrica y lírica.

PALABRAS-CLAVE: Oscar Niemeyer. Arquitectura Moderna. Educación artística

ARQUITETURA EDUCADORA: FORMAÇÃO DE PÚBLICO E PRESERVAÇÃO DA SEDE DO MAC USP

INTRODUÇÃO

O presente texto apresenta as ações desenvolvidas pelo Setor Educativo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo que visam a aproximação entre os públicos visitantes (público espontâneo e grupos escolares), o acervo do museu em exposição, a arquitetura de sua sede e suas relações com o conjunto do Ibirapuera e com a própria cidade de São Paulo.

O CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO IBIRAPUERA

Protagonizado pelo conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer e equipe, o Parque Ibirapuera (1951/1954) define a imagem do segundo período da modernidade paulista, passados mais de trinta anos da Semana de Arte Moderna de 22.

Simultâneo à transição entre uma discreta figuração cubista oficial e o abstracionismo geométrico, o IV Centenário da Cidade de São Paulo foi argumento e pano de fundo para a elaboração de um peculiar projeto modernizador que revela as contradições de uma sociedade conservadora, mas em acelerada transformação. A criação da Bienal de Arte de São Paulo, do Masp e do MAM posicionam a capital paulista no centro nacional da difusão da cultura e das artes.

O IV Centenário se caracteriza pela sobreposição de modernidades distintas. A relação entre linha gestual e paisagem natural na arquitetura de Niemeyer contrasta com o modernismo comportado dos painéis de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Clóvis Graciano e Manuel Lapa, que narraram os temas do imaginário paulista do período, como a agricultura e a industrialização.

Para além da inédita escala monumental da nova arquitetura, o IV Centenário e a construção do Parque são a circunstância e o lugar para uma feira da indústria, aos moldes de uma Grande Exposição Universal, que não ocupou apenas os pavilhões definitivos do Parque, mas uma série de pavilhões provisórios.

Como uma espécie de clareira moderna no arrabalde, a construção do Parque Ibirapuera é contemporânea a um período de explosão demográfica da cidade. No ambiente cultural brasileiro, a afirmação moderna não consiste em uma inteligência submetida às forças que regem o funcionamento da metrópole, mas define-se como um reincidente ato de fundação do “novo” sobre um território ainda intocado, apartado do tecido urbano da cidade real. Curiosamente, a escala monumental dessa hipótese de sociabilidade urbana só se constitui se implantada na margem da cidade.

A conflituosa coexistência entre o crescimento da metrópole e a unidade formal do conjunto arquitetônico expõe a inviável conciliação entre ambos, revelada na dificuldade

em se recuperar a entrada original do Parque e no isolamento do Palácio da Agricultura, atual MAC USP.

Apesar de contaminar-se pela atmosfera otimista do IV Centenário, a transformação pela qual passou o ambiente artístico paulista nos primeiros anos da década de 1950 caracteriza-se por uma revisão crítica com relação às próprias convicções do projeto moderno brasileiro. O esgotamento de uma controversa modernidade alegórica, absorvida como programa oficial pelo Estado Novo, conduz a um conseqüente processo de simplificação que culmina na construção abstrata, ampliada aos componentes utilitários de um novo cotidiano urbano, como o desenho industrial e a comunicação visual.

A obra do Parque Ibirapuera abre caminho para uma nova escala de consciência sobre nossa condição moderna, que supera a representação descolada do mundo real, ao conferir um sentido estético único a todos os domínios da vida, das artes visuais ao urbanismo.

O projeto do conjunto do Ibirapuera (1951/1954) situa-se cronologicamente simétrico a outros dois projetos fundamentais de Oscar Niemeyer e da própria arquitetura moderna brasileira: o conjunto da Pampulha (1940/1943), em Belo Horizonte, e os palácios de Brasília (1957/1962).

Considerado um ponto de transição entre esses dois projetos, o conjunto do Ibirapuera depura o versátil vocabulário formal implantado ao redor da Lagoa da Pampulha (abóbada, marquise sinuosa, pilar em “V”, cobertura “borboleta”, etc.), ao mesmo tempo em que prenuncia a concisão austera que identifica os edifícios da Capital Federal.

As diferentes versões do conjunto do Ibirapuera registram o ponto exato do necessário processo de revisão sobre uma gramática plástica manipulada à exaustão, não só por Niemeyer, mas por toda uma geração de arquitetos brasileiros até os primeiros anos da década de 1950.

Em um estudo intermediário para o conjunto do Ibirapuera é possível notar uma variedade formal que ainda parece desdobrar a previsível linguagem em curso desde Pampulha. Nessa versão interior, dois dos três pavilhões de exposições possuem perfis estruturais específicos, definidos pelo traçado do pórtico transversal, multiplicado em série longitudinalmente, configurando uma edificação de aspecto industrial, facilmente associável a outro projeto de Niemeyer, realizado simultaneamente ao conjunto do Ibirapuera: a Fábrica Duchen, também em São Paulo.

Entretanto, o aspecto que mais chama a atenção nessa versão anterior é o movimento quase vibrante do elemento protagonista do conjunto, a grande marquise que conecta os pavilhões de exposição, principalmente quando comparada com sua versão definitiva, cujo contorno representa justamente esse progressivo processo de simplificação da linha. A gestualidade excessiva dá lugar a um movimento lento e contínuo, caracterizado pela relação de precisa concordância entre curva e reta.

Se na versão anterior, a maioria dos edifícios que integram o conjunto possui um caráter particular, no projeto final nota-se uma diferenciação mais objetiva entre as formas ortogonais dos pavilhões e o perfil curvilíneo da própria marquise, arrematada em sua principal extremidade pelas formas contrastantes dos dois edifícios que marcam a entrada original do parque: o Palácio das Artes, uma cúpula abatida, um relevo acomodado sobre a linha do chão, e o auditório, identificado pela instabilidade dinâmica de um triângulo raso com seu ângulo obtuso voltado para o solo.

O conjunto do Ibirapuera é o primeiro projeto de Niemeyer que eleva a “unidade arquitetural” a uma clássica relação dual entre opostos complementares (curva/reta, dinâmico/estático, figura/fundo, luz/sombra, suspensão/peso). Esse senso compositivo precisamente equilibrado, onde a simplicidade da linha reta potencializa o movimento da linha gestual (e vice-versa), faz da estrutura espacial de Niemeyer um paradoxo, pois pressupõe uma coesão hierarquizada que contraria a lógica da continuidade construtiva, aproximando aspectos da arte moderna aparentemente inconciliáveis: a racionalidade do padrão e a originalidade do artista.

O PALÁCIO DA AGRICULTURA E O MAC USP

Antes abrigado em uma construção térrea localizada dentro do campus Butantã da Universidade de São Paulo, desde janeiro de 2012, o Museu de Arte Contemporânea da USP ocupa um edifício que integra o conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera, mais precisamente o Palácio da Agricultura, que durante décadas se prestou como sede do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.

Ao estar sediado no Palácio da Agricultura, o MAC USP encabeça um importante “corredor” de museus e espaços culturais, representado pelos pavilhões e pela marquise que os conecta: Pavilhão da Bienal (antigo Palácio das Indústrias), Oca (antigo Palácio das Artes), Museu das Culturas Brasileiras (antigo Palácio das Nações) e Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo (antigo Palácio dos Estados). Poderíamos incluir nessa lista o Instituto Biológico, cujo terreno tem como um dos seus limites o fundo do próprio MAC USP.

As exposições de longa duração do MAC USP tem como principal objetivo apresentar ao visitante uma amostragem geral e abrangente da coleção do museu. Tanto a exposição “Visões da Arte no acervo do MAC USP” (2015/2022), como a exposição atualmente em cartaz “Tempos Fraturados” (2023/2027), colocam as principais obras da coleção em diálogo entre si partir de recortes específicos. Se “Visões da Arte” propôs uma mirada mais historiográfica, “Tempos Fraturados” lançou mão de núcleos que discutem questões candentes da atualidade, como raça, gênero e processos migratórios.

Contudo, por mais que tais enfoques nos façam refletir sobre questões aparentemente externas à arquitetura do museu, vale lembrar que muitas das obras expostas estabelecem uma aproximação com o espaço expositivo pois compartilham de uma mesma matriz de linguagem, no caso, a abstração, seja ela construtiva ou lírica, como podemos perceber em obras de artistas como Luiz Sacilotto, Hércules Barsotti, Willys de Castro, Sophie Taeuber-Arp, Hans Arp, Fernand Léger entre outros.

A arquitetura de Niemeyer para o Palácio da Agricultura expressa justamente, de modo complementar, essa combinação entre a racionalidade e o gesto excepcional, no caso, respectivamente, de um lado, a planta livre, universal e generalizável dos sete pavimentos tipo do edifício e, de outro, o contorno sinuoso da plataforma suspensa do primeiro pavimento que extravaza para fora, o vazio dinâmico no piso de entrada e, claro, as colunas em “v”, que aparecem ora inteiras no espaço-piloti exterior, ora interrompidas pela laje do mezanino.

Diante dessa oportuna relação de unidade arte-arquitetura, cabe ao Setor Educativo do MAC USP construir projetos de medição que compreendam a arquitetura como personagem, como sujeito que dialoga com as obras ali dispostas. Ao colocar o espaço como obra, a mediação forma a consciência do público acerca da própria arquitetura, e dos seus atributos que alinham a dimensão moderna daquele espaço aos elementos característicos de determinadas obras.

O despertar dessa consciência se dá no instante em que o visitante compreende a relação indissociável entre o espaço e o objeto, ou seja, entre a arte e a vida. Nesses termos, o sujeito passa a compreender que a forma moderna, seja ela pintura ou escultura, emana à sua volta uma atmosfera, uma aura de esvaziamento, como se a mesma reivindicasse do próprio espaço um comportamento que corresponda à razão de existência daquelas próprias obras. A eliminação moderna de elementos que “amortecem” o contato da arte com a vida, como a moldura, no caso da pintura, e o pedestal ou a base, no caso da escultura, transferem para o espaço, aqui, respectivamente, a parede e o chão, o papel de conferir uma continuidade perceptiva da obra no próprio espaço. Ou seja, a arquitetura não deve revelar um ocasional ou suposto descompasso entre o espaço da vida e o espaço proposto pela obra. A solução clássica é conhecida de todos: o “cubo branco” onipresente em espaços expositivos mundo afora.

A questão é que o “cubo branco” não passa de uma preparação do espaço do museu para receber determinadas obras, quase como uma decoração às avessas, como uma cenografia. No caso do MAC USP, o espaço expositivo não carece dessa camada cenográfica, pois ele já é, em todos os sentidos, a expressão plena da continuidade necessária à unidade entre espaço e obra, inclusive, no caso em questão, extravazando para escala do conjunto arquitetônico e da própria cidade.

A formação do público a partir da apresentação do espaço expositivo como obra, quando possível, culmina com a visita ao terraço, localizado na cobertura, no oitavo pavimento do museu. Deste ponto de observação, o visitante pode compreender com melhor clareza a arquitetura como um objeto que integra, mas que também de onde se vê o próprio conjunto ao qual este objeto pertence. Mas também, ao mesmo tempo, o visitante compreende o contraste entre o conjunto moderno em meio ao Parque Ibirapuera e a cidade heterogênea que o envolve, como se a mesma cumprisse o papel daquele indesejável espaço-moldura que poderia sufocar a disposição à expansão da forma moderna localizada no espaço expositivo do próprio museu.

Nas ações didáticas voltadas para os estudantes e para a formação de professores, o Setor Educativo estimula a percepção do espaço por meio da atividade do desenho. De

certa forma, é o desenho a ação “faz ver” as formas arquitetônicas, o vazio entre elas, assim como as obras de arte no espaço expositivo. Entendemos o desenho como origem. Afinal, seja no projeto do edifício, seja no processo de elaboração da obra, o desenho é o meio, o veículo que faz surgir a construção mental como coisa real no mundo.

Em certa medida, promover a consciência sobre uma obra é também uma ação importante para preservá-la. Por mais que o conjunto do Ibirapuera seja uma das obras mais conhecidas da arquitetura moderna, o Palácio da Agricultura, hoje MAC USP, ainda necessita de um conjunto de ações que o associem a esse conjunto. Entendemos a educação como um movimento fundamental para a valorização da arquitetura como cultura. Associa-se a isso, o necessário movimento que situe a arquitetura como fato cultural assim como as artes visuais. Nesse sentido, as potenciais ações do setor educativo do MAC USP podem ser prestar como exemplo para outras instituições culturais ou até mesmo, para a teoria e a própria crítica da arquitetura e do projeto.

REFERÊNCIAS

- AJZENBERG, Elza (coord.). **MAC USP: acervo digital**. São Paulo: MAC USP, 2006.
- ANDREOLI, Elisabetta, FORTY, Adrian. **Arquitetura Moderna Brasileira**. Nova York: Phaidon, 2004.
- ARANTES, Otília Beatriz Fiori. **Mário Pedrosa. Itinerário Crítico**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
- BARROS, Luiz Antonio Recamán de. **Oscar Niemeyer: forma arquitetônica e cidade no Brasil moderno**. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCHUSP, 2002.
- BARROS, Regina Teixeira de. **Arte Construtiva na Pinacoteca do Estado de São Paulo**. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2014.
- ____; HEDEL-SAMSON, Brigitte (orgs.). **Fernand Léger: amizades brasileiras / relations et amitiés brésiliennes**. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2009.
- BILL, Max. **Max Bill, o inteligente iconoclasta**. Revista *Habitat* n. 12. São Paulo, setembro de 1953. p. 34-35.
- BOIS, Yve-Alain. **A pintura como modelo**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- BORDA, Luis Eduardo. **O Nexo da Forma – Oscar Niemeyer: da Arte Moderna ao debate contemporâneo**. Tese de doutorado. São Paulo: ECA-USP:2003.
- BRITO, Ronaldo. **Neoconcretismo**. São Paulo: Cosac Naify, 1999.
- ____. **Experiência crítica**. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1999 (3ª ed.).
- BRUNA, Paulo; GUERRERO, Ingrid Quintana (orgs.). **Quatro ensaios sobre Oscar Niemeyer**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2014 (no prelo).
- CAVALCANTI, Lauro. **As preocupações do belo**. Rio de Janeiro: Taurus, 1995.

- CHIARELLI, Tadeu. **Um modernismo que veio depois**. São Paulo: Alameda Editorial, 2012.
- CHIPP, Herschel Browing. **Teorias da arte moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- CURTIS, William J. R. **Arquitetura moderna desde 1900**. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- FABRIS, Annateresa. **Fragmentos Urbanos: representações culturais**. São Paulo: Studio Nobel, 2000.
- FERNANDES, Fernanda. **Síntese das Artes e Cultura Urbana: Arte, Arquitetura e Cidade em São Paulo, 1950**. Tese de Livre-Docência: FAUUSP, 2014.
- FLORIÊNSKI, Pável. **A perspectiva inversa**. São Paulo: Editora 34, 2012
- GREENBERG, Clement. **Arte e Cultura**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- GULLAR, Ferreira. **Etapas da Arte Contemporânea**. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
- _____. **Relâmpagos**. São Paulo, Cosac Naify.
- KRAUSS, Rosalind. **Os papéis de Picasso**. São Paulo: Iluminuras, 2006.
- _____. **Os caminhos da escultura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- LISSOVSKY, Maurício e MORAES DE SÁ, Paulo Sérgio. **Colunas da Educação: a construção do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945)**. Rio de Janeiro: MinC/IPHAN/FGV/CPDOC, 1996.
- MAMMÌ, Lorenzo. **O que resta: arte e crítica de arte**. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- NAVES, Rodrigo. **O vento e o moinho: ensaios sobre arte moderna e contemporânea**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- _____. **A forma difícil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- NIEMEYER, Oscar. “**Entrevista**”. Revista *Módulo* n. 01. Rio de Janeiro, março de 1955. p. 47.
- O'DOHERTY, Brian. **No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- PAPADAKI, Stamo. **The work of Oscar Niemeyer**. New York: Rheinhold Publishing, 1950.
- _____. **Oscar Niemeyer: works in progress**. New York: Rheinhold Publishing, 1956.
- PASTA, Paulo. **A educação pela pintura**. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.
- PEDROSA, Mario. **Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- SCHAPIRO, Meyer. **Arte Moderna: séculos XIX e XX - ensaios escolhidos**. São Paulo: EDUSP, 2010.
- STANGOS, Nikos (org.) **Conceitos da arte moderna**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1980.
- SYLVESTER, David. **Sobre Arte Moderna**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

TASSINARI, Alberto. **O espaço moderno**. São Paulo: Cosac Naify, 2001.

TELLES, Sophia S. **A arquitetura modernista: um espaço sem lugar**. Arte Brasileira Contemporânea. Caderno de Textos, nº03. Rio de Janeiro: Funarte/Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1983.

_____. **Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície**. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCHUSP, 1988.

VALLE, Marco Antonio Alves do. *Desenvolvimento da forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer (1935-1998)*. Tese de Doutorado. São Paulo, FAUUSP. 2000.

VALLIER, Dora. **A Arte Abstrata**. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

A PRODUÇÃO DO ARQUITETO GERALDO CAIUBY

GERALDO CAIUBY'S ARCHITECTURAL PRODUCTION

LA PRODUCCION DEL ARQUITECTO GERALDO CAIUBY

FRANCISCHINELLI, Maria Giulia Lourenço

Arquiteta e Urbanista. Centro Universitário Facens
giufranschinelli@gmail.com

CARVALHO, Maria Alice de

Arquiteta e Urbanista. Centro Universitário Facens
maria.alice.carvalho@hotmail.com

MESTRE, João Luís Bengla

Mestre. Centro Universitário Facens
joão.mestre@facens.br

VIDOTTO, Taiana Car

Doutora. Centro Universitário Facens
taiana.vidotto@facens.br

RESUMO

Objetiva-se apresentar a produção do arquiteto Geraldo Caiuby (1946 -) na cidade de Sorocaba, interior do Estado de São Paulo, por meio de uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Como resultado, observou-se a ausência de pesquisas com essa temática. Por essa razão, em complemento à revisão bibliográfica foram consideradas como fontes reportagens do jornal do município. Como um dos arquitetos com atuação mais longa na cidade, entende-se que conhecer as obras de Geraldo Caiuby é construir parte da identidade da arquitetura local. Dessa forma, se faz necessária uma análise mais profunda dos projetos encontrados, bem como a ampliação da investigação dos exemplares ainda existentes na cidade. Entre os projetos estão a Biblioteca Municipal de Sorocaba. Com essa pesquisa não se espera esgotar a produção do arquiteto, mas iniciar sua documentação. Considerando o contexto urbano local em crescente transformação, há a necessidade de documentar e divulgar suas obras no sentido de, possivelmente, evitar a descaracterizações dos edifícios existentes ou sua demolição, levando ao apagamento de parte da história local.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna. Sorocaba. arquitetura paulista.

ABSTRACT

The aim of this study is to present the production of architect Geraldo Caiuby (1946 -) in the city of Sorocaba, in the interior of the state of São Paulo, through a bibliographic review and field research. As a result, it was observed that there was a lack of research on this subject. For this reason, in addition to the bibliographic review, reports from the city's newspaper were considered as sources. As one of the architects with the longest experience in the city, it is understood that knowing Geraldo Caiuby's works is to build part of the identity of local architecture. Thus, a more in-depth analysis of the projects found is necessary, as well as expanding the investigation of the examples still existing in the city. Among the projects is the Municipal Library of Sorocaba. This research does not expect to exhaust the architect's production, but to begin documenting it. Considering the local urban context in increasing transformation, there is a need to document and publicize his works in order to possibly avoid the decomposition of existing buildings or their demolition, leading to the erasure of part of the local history.

KEYWORDS: Modern Architecture. Sorocaba. Paulista Architecture.

RESUMEN

El objetivo es presentar la producción del arquitecto Geraldo Caiuby (1946 -) en la ciudad de Sorocaba, en el interior del Estado de São Paulo, a través de una revisión bibliográfica y una investigación de campo. Como resultado, hubo una falta de investigación sobre este tema. Por ello, además de la revisión bibliográfica, se consideraron como fuentes informes del periódico municipal. Como uno de los arquitectos más longevos de la ciudad, se entiende que conocer las obras de Geraldo Caiuby es construir parte de la identidad de la arquitectura local. Por tanto, es necesario un análisis más profundo de los proyectos encontrados, así como la ampliación de la investigación de los ejemplos aún existentes en la ciudad. Entre los proyectos se encuentran la Biblioteca Municipal de Sorocaba. Con esta investigación no se espera agotar la producción del arquitecto, sino iniciar su documentación. Teniendo en cuenta el contexto urbano local en creciente transformación, existe la necesidad de documentar y publicitar sus obras para evitar posiblemente la caracterización errónea de los edificios existentes o su demolición, lo que llevaría al borrado de parte de la historia local.

PALABRAS-CLAVE: arquitectura moderna. Sorocaba. Arquitectura paulista.

A PRODUÇÃO DO ARQUITETO GERALDO CAIUBY

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o campo de trabalho e pesquisa da historiografia de Arquitetura e Urbanismo no Brasil tem ressaltado a importância de considerar as heterogeneidades presentes nas arquiteturas locais frente as diferenças e particularidades inerentes a um país multicultural. Por outro lado, as camadas históricas locais, são muitas vezes desconhecidas tornando mais complexa a atuação do profissional da Arquitetura e Urbanismo. Cabe a esse profissional, reconhecer e compreender a história e identidade local para o desenvolvimento de projetos para o presente e o futuro das cidades.

Diante disso, o presente artigo visa apresentar a produção do arquiteto e urbanista Geraldo Caiuby. Com caráter exploratório, a pesquisa partiu da revisão bibliográfica e posterior pesquisa de campo para elaborar um inventário dos projetos do arquiteto, investigando documentos que contribuíssem para a divulgação de suas obras. A revisão bibliográfica partiu da busca em bases indexadas de dissertações, teses e artigos, com o nome e sobrenome do arquiteto, enquanto a pesquisa de campo foi determinada em uma área de abrangência na cidade para verificação do estado atual dos edifícios projetados de sua autoria. Em vista do encontro de poucas publicações sobre sua produção, foram utilizadas reportagens do jornal local como fonte¹.

Dessa maneira, foram realizadas buscas nas plataformas digitais do Acervo do Jornal Cruzeiro do Sul² com o nome e o sobrenome do arquiteto. No total foram encontradas 30 notícias com menções ao arquiteto, sendo algumas delas com entrevistas e eventos na cidade com a participação de Caiuby (18 reportagens) e outras sobre projetos realizados (12 reportagens). Estas foram objeto de análise deste artigo. Conforme Luca in Pinsky (2014) os jornais são fontes úteis, mas devem ser avaliadas e utilizadas lembrando que fazem parte de uma opinião de um corpo editorial com visão definida. Assim, as reportagens complementam a pesquisa com dados e informações relevantes sobre o arquiteto e urbanista.

Além disso, evidencia-se aqui que a leitura da produção do arquiteto não buscou esgotar seus projetos e, tão pouco, garantir uma visão completa de cada um deles. Conforme Zein (2018) afirma, é uma intenção falha pretender esgotar a análise de obras e projetos. No caso da pesquisa em questão, o objetivo foi realizar um primeiro olhar sobre a produção do arquiteto ao longo de sua vida, sem também pretender construir uma biografia extensa. Dessa maneira o artigo apresenta um retrato do desenvolvimento da arquitetura moderna em Sorocaba para, posteriormente, apresentar a produção do arquiteto Geraldo Caiuby.

Através dos projetos construídos, não construídos e demolidos, notam-se traços de uma arquitetura de influência modernista, mas que traduzem as características locais,

¹ Esse artigo é resultado da pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A produção do arquiteto Geraldo Caiuby” entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023.

² Disponível para consulta em: <http://digital.jornalcruzeiro.com.br/pub/cruzeirosul/?flip=acervo>

produzidas por um arquiteto sorocabano que buscava atender as necessidades da sua região sem perder a essência do que foi a arquitetura em outros períodos.

A ARQUITETURA MODERNA EM SOROCABA

Para compreender o contexto da arquitetura na cidade de Sorocaba durante o período de atuação de Caiuby é necessário voltar-se ao que estava acontecendo no interior do Estado de São Paulo entre as décadas de 1960-1980. A expansão da arquitetura moderna para o interior, se deu durante o período de descentralização industrial da capital junto ao plano de desenvolvimento criado pelo governador Carvalho Pinto entre 1954-1963. Entre os edifícios construídos em Sorocaba nesse período como resultado do Plano estavam a Escola Estadual Aggeu Pereira do Amaral, de autoria de Eduardo Corona, o Palácio da Saúde, cuja autoria é desconhecida (Lima, Buzzar, 2017).

A partir da década de 1950, intensificou-se em São Paulo o desenvolvimento da chamada Arquitetura Paulista, que caminhava junto ao modernismo carioca. Um estilo abstrato, com predomínio de linhas retas e que fazia da estrutura sua forma. Como uma das vertentes da arquitetura paulista, o brutalismo presente nas obras, se justificava historicamente pelas transformações que ocorreram na capital paulista após a segunda industrialização brasileira. Isso fica evidente ao notarmos o emprego de um material de grande importância e destaque no cenário industrial da época, o concreto armado.

Durante sua candidatura, Carvalho Pinto lançou, em 1958, o PAGE – Plano de Ação do Governo do Estado, e a partir dele que se disseminou a expansão do Brutalismo paulista para o interior:

O PAGE conformou uma rara situação onde se associou uma intensa produção de equipamentos públicos pelo Estado com um momento de muita investigação arquitetônica e de forte atuação profissional e social por parte dos arquitetos. Trazendo ao primeiro plano do fazer arquitetônico, a questão social, através da produção de equipamentos.” (BUZZAR, CORDIDO e JUNQUEIRA, 2016, p. 2).

Uma série de arquitetos se apropriou dessa oportunidade projetando edifícios com a estética brutalista, que não era apenas aplicada aos edifícios públicos, mas também em residências³. Nesses edifícios elementos estruturais como vigas e pilares expostos em concreto e a alvenaria de tijolos aparentes passaram a ser utilizados. Em um primeiro momento, a expansão do estilo brutalista no interior, foi desenvolvida por arquitetos da capital e posteriormente pelos arquitetos locais, como Geraldo Caiuby.

Deve-se considerar que ao longo dos últimos anos autores como Zein (2018) e Dedecca (2019) tem trazido reflexões sobre a conceituação da identidade paulista, considerando diferentes nuances e a reafirmação da necessidade de construção de novos olhares. É nesse sentido que olhamos para a produção da arquitetura moderna em Sorocaba onde a apropriação dos elementos reconhecidos como parte dessa identidade se amplia. Na cidade, edifícios vinculados à tendência brutalista foram produzidos entre os anos 1970 e 1980. Com relação aos prédios públicos, são encontrados diversos exemplares, como o projeto da Diretoria Regional Agrícola (1970) do arquiteto Abrahão Sanovicz e o Teatro

³ Dentre as residências projetadas com tais características em Sorocaba estão as de Décio Tozzi como a Residência Carlos Pereira Paschoal (1962) e a Residência Eduardo Vieira (1974), localizadas no bairro Santa Rosália.

Municipal Teotônio Vilela (1979) e a Prefeitura Municipal (1983) de Luiz Arthur Navarrete.

Quanto a produção de Caiuby, ela não compreende exclusivamente projetos de caráter brutalista. O arquiteto foi o primeiro de sua geração a se estabelecer na cidade, sendo responsável por inúmeros exemplares da arquitetura brutalista em residências, obras públicas e privadas e ainda colocou em práticas seus pensamentos acerca do urbanismo atuando em setores públicos da prefeitura por mais de uma década.

O ARQUITETO GERALDO CAIUBY E SUA PRODUÇÃO

Geraldo de Moura Caiuby nasceu em 1946 na cidade de Itapetininga. Mudou-se para Sorocaba e estudou na Escola Estadual Júlio Prestes de Albuquerque. Em 1970 se formou pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie. Durante os anos como aluno conheceu importantes nomes da arquitetura como Ruy Othake e Décio Tozzi, além de ter aulas com Franz Heep, Milton Ghiraldini e Benedito Lima de Toledo.

Desde o começo de sua carreira, Caiuby (Figura 01) afirmava que a arquitetura modificava sua forma e estilo a depender a época e dos acontecimentos de cada período. Em uma publicação feita em 1977, no Jornal Cruzeiro do Sul, Caiuby falou da importância do arquiteto “buscar as soluções dentro dos estilos antigos e consagrados, para, modificando-os, criar uma arquitetura verdadeiramente genuína e atual” (Caiuby, 1977). Esse pensamento se refletiu em seus projetos ao longo dos anos, das obras iniciais às obras atuais.

Figura 01: Geraldo em publicação do Jornal Cruzeiro do Sul. Fonte: Acervo Digital Jornal Cruzeiro do Sul 1996.

Na mesma publicação, Geraldo expôs seu interesse a respeito da cidade, ao dizer que o profissional da arquitetura deveria deixar de ser um “idealizador de fachadas” para atuar ainda nas questões urbanísticas, “para que haja melhor aproveitamento dos espaços e a organização, de forma humanística, do local do loteamento” (Caiuby, 1977). Tal fala justifica a sua participação nas áreas da administração pública de Sorocaba.

De 1971 até 2011, Geraldo Caiuby atuou em diferentes áreas na prefeitura, ele foi Secretário de Edificações e Urbanismo, Secretário Municipal da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEURB), diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (SAEE) e vice-prefeito entre os anos de 2005 e 2008. Sua visão para o bem do espaço coletivo foi reforçada enquanto atuava como Secretário da

SEURB. Na ocasião, Caiuby voltou a falar da importância das legislações urbanísticas e do acompanhamento profissional para a realização de projetos residenciais que garantissem conforto, e abandonassem a irregularidade. Apesar da importância de sua atuação na cidade ser pouco explorada, por diversas vezes o arquiteto foi reconhecido em publicações e eventos. Em 2011, a Câmara Municipal garantiu a ele o Título de Cidadão Sorocabano como forma de reconhecimento por sua atuação.

Quanto aos seus projetos, é possível dizer que diversos exemplares residenciais estão distribuídos pela cidade. Mestre (2014) cita alguns deles, como a Residência Wladimir dos Santos (1972), na Rua Carlos Spera, Residência Sérgio Coelho (1973), localizada na Avenida Nogueira Padilha, a Residência Latorre e Matayoshi (1974) entre outros.

A Figura 02, apresenta o mapa elaborado com os projetos realizados por ele a partir da leitura de Mestre (2014), de consultas ao acervo digital do Jornal Cruzeiro do Sul, bem como de uma nota emitida pela Câmara Municipal em 2011, a fim de compreender suas áreas de atuação, a caracterização e situação atual dos edifícios. Para tal, foi estabelecido um recorte na porção central da cidade, considerando na área central e suas imediações – considerando os limites “Além Ponte”⁴, do outro lado do Rio e do “Além Linha”, do outro lado da linha do trem – quinze projetos.

⁴ O “Além Ponte” se refere à região do lado oposto ao centro, atravessando o Rio Sorocaba. Essa região se desenvolveu a partir do final do século XIX. Por sua vez a região “Além Linha” se refere ao trecho oposto ao centro após o limite da linha do trem da Estrada de Ferro Sorocabana.

Figura 02: Mapa de levantamento dos projetos de Geraldo Caiuby. Fonte: Elaborado pelos autores.

Dos quinze projetos, três não existem mais, sendo classificados inexistentes; outros três projetos foram modificados e nove se encontram conservados. Entre os eles estão residências, o Shopping Sorocaba e a Biblioteca Municipal. Suas obras se caracterizam por um sistema estrutural exposto não só de forma proposital, mas também didática. Na Residência Wladimir dos Santos, as vigas de concreto evidenciam a inclinação da

cobertura feita em fibrocimento que se apoia em uma grelha de pilares. Esta técnica também esteve presente em outros projetos de dois pavimentos, como na Residência Latorre e Matayoshi construída em 1974:

As vigas laterais das lajes de piso e cobertura são claramente diferenciadas das empenas cegas de vedação, enquanto a viga central revela-se atravessando a parede frontal dos dormitórios. E elementos secundários, como a torre da caixa d'água e a floreira/guarda-corpo da varanda superior, ganham destaque pela execução em concreto armado aparente (Mestre, 2014, P. 132).

Geraldo fez uso também de uma tipologia muito comum em obras brutalistas do período, a laje plana executada sobre uma grelha de pilares. É possível observar essa tipologia em projetos como a Residência José de Camargo (1972) e a Residência Aldemar Bataglin (1979) (Figura 03).

Figura 03 – Residência Aldemar Bataglin. Fonte: Mestre (2014)

Ao analisar a planta da residência (Figura 04) fica evidente que há uma racionalidade quanto a setorização e o uso dos espaços. As áreas de uso social como sala de estar e jantar estão sempre voltadas para o fundo do terreno ou no centro da residência, já os quartos das residências térreas se localizam agrupados em umas das extremidades do terreno. E por mais que esta característica mude a depender do cliente ou do terreno, a racionalidade está sempre presente.

Figura 04 – Residência Aldemar Bataglin. Fonte: Mestre (2014)

Por fim, o levantamento de seus projetos também considerou entender a situação atual destes edifícios (Figura 05). A imagem a seguir apresenta levantamentos realizados pelo Google Maps, evidenciando que por vezes as obras sofrem com os efeitos da degradação natural bem como se adequam aos novos usos, mas por outro lado demonstra o desconhecimento por parte da população e até mesmo de outros profissionais, da importância desses projetos para a história da arquitetura na cidade. Quando demolidos, se apaga junto dessas obras não apenas a jornada de um arquiteto, mas também a capacidade dos futuros profissionais de compreender a história e identidade local para assim desenvolver projetos para o futuro das cidades.

Figura 05 – Situação dos projetos. Fonte: a autora.

Além das residências, foram encontrados diversos projetos realizados pelo arquiteto Geraldo Caiuby na cidade de Sorocaba nos acervos do Jornal Cruzeiro do Sul, como o abrigo de ônibus (1977) implantado na praça Carlos de Campos, demolido. Junto de Fernando Cheda, empresário da cidade, Caiuby atuou no projeto de um conjunto residencial (1981), localizado em ponto estratégico, na Av. Afonso Vergueiro. O empreendimento (Figura 06) com mais de 20 mil m² contava com áreas de lazer e apartamentos cuidadosamente posicionados para garantir melhor conforto aos usuários. Apesar do grande potencial, sua construção não foi realizada.

Figura 06: Anteprojeto do conjunto habitacional. Fonte: Acervo Digital Jornal Cruzeiro do Sul, 1981.

Além desses, Geraldo Caiuby participou de projetos relevantes para a cidade até os dias de hoje, como o caso do Shopping Sorocaba (1979). Antônio José é o incorporador do shopping, selecionou Geraldo Caiuby e o engenheiro José Augusto Cavazza para estar à frente do projeto que tinha como base os sistemas já estabelecidos nos Estados Unidos. Como mencionado na matéria, Caiuby fez gravações em diferentes shoppings americanos a fim de tornar o empreendimento mais funcional.

Uma de suas obras mais marcantes é a Biblioteca Municipal Jorge Guilherme Senger inaugurada em 2004. O projeto está localizado próximo ao Paço Municipal, e compõe o conjunto edificado do Centro Cívico onde se concentram as atividades públicas e políticas da cidade. São edifícios do Centro Cívico a Câmara Municipal, o Teatro Municipal e a Prefeitura Municipal. O Teatro e o Paço possuem características brutalistas, com forte presença do concreto armado e elementos arquitetônicos sólidos e monumentais (Figura 07).

Figura 07 – Relação esquemática entre a arquitetura brutalista e a leveza da Biblioteca, da esquerda para a direita: Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal, Teatro Municipal e Câmara Municipal. Fonte: elaborado pelos autores.

Diferentemente dos outros três edifícios, a Biblioteca demonstra leveza e fluidez, como se pousasse acima do solo como um livro sobre a mesa. Como uma construção térrea, se apresenta mais próxima aos usuários e integrada ao seu entorno imediato. Sua implantação, escolha de materiais, distribuição do programa e desenho arquitetônico fazem com que, entre as atividades externas e as atividades internas, se deem sem barreiras, acontecendo de maneira fluida e natural

Quando fechado, o edifício ainda atua como um elemento importante do parque, disponibilizando seu gramado para seus usuários. Sua fachada frontal, voltada para sudeste, gera um grande pátio protegido do sol do começo ao fim da tarde, estendendo as atividades realizadas sobre o gramado. O conceito formal do projeto remete a um livro aberto. Além disso, sua estrutura de concreto aparente e vigas metálicas são características marcantes (Figura 08).

Figura 08: Biblioteca Municipal. Fonte: Acervo Digital Jornal Cruzeiro do Sul, 2018.

Com as atividades iniciadas em 1978, a Biblioteca Municipal de Sorocaba passou por alguns endereços e ramificações, unificando-se e recebendo uma nova sede em 10 de dezembro de 2004, com 3.000m² (PREFEITURA DE SOROCABA, s/d). Seu acervo compreende cerca de 35 mil livros divididos entre periódicos, literatura, autores sorocabanos, braile, infantis, obras raras e outros temas, disponíveis para consulta local ou empréstimo à toda população. Seu auditório tem capacidade para 100 pessoas e se encontra disponível para eventos sem nenhum custo, com agendamento prévio, organizados conforme a planta esquemática apresentada abaixo (Figura 10).

O edifício que abriga a Biblioteca Municipal de Sorocaba nos dias de hoje foi materializado com estrutura mista: pilares estruturais em concreto, estrutura da cobertura e vigas metálicas, vedação em alvenaria e vidro (Figura 09).

Figura 09 – Corte longitudinal esquemático. Fonte: elaborado pelos autores.

A cobertura é dividida em duas partes, simbolizando as duas metades de um livro aberto. Apoiada em três eixos de pilares, as vigas metálicas curvas vencem um enorme vão delimitando uma ampla área de acervo abaixo delas (Figura 09 e 10). Dois volumes são anexados ao corpo principal do edifício, o primeiro abriga o auditório e o segundo dos sanitários, ambos sob alvenaria.

Figura 10 – Planta esquemática da Biblioteca de Sorocaba. Fonte: elaborado pelos autores, 2024.

O programa do edifício é dividido em dois grandes patamares, locados em dois níveis diferentes que seguem a topografia do terreno. O primeiro, e mais alto, abriga uma generosa recepção, um espaço para atividades infantis, exposições, um saguão e um auditório. O segundo, e mais baixo, abriga todo o acervo da Biblioteca, espaço para exposições, espaço infantil (Figura 10), salas de estudo, mesas para leitura e acesso à internet, além dos sanitários. De modo geral, a Biblioteca Municipal conta com um layout muito flexível, que, com exceção do acervo, pode ser alterado com bastante facilidade.

O espaço interno é utilizado por crianças e seus responsáveis, seja em espaços de brincadeira, atividades lúdicas ou no acervo infantil. Logo atrás das crianças estão os jovens, que por sua vez, interagem com as exposições, com o acervo e com o mobiliário disponível para leituras e trabalhos escolares. Por último, os adultos, que fazem uso principalmente do acervo, do acesso à internet e das salas de estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar parte da produção do arquiteto Geraldo Caiuby permite estabelecer bases para o reconhecimento da história e da identidade da arquitetura sorocabana. A partir das produções do Arquiteto Geraldo Caiuby trata-se das recentes discussões dos campos de pesquisa da arquitetura que ressaltam a relevância de considerar as características presentes nas arquiteturas locais que muitas vezes tem suas camadas históricas desconhecidas.

As investigações e levantamentos bibliográficos bem como de documentos produzidos pelo arquiteto apresentados neste artigo, evidenciam traços de uma arquitetura de influência modernista, que ao mesmo tempo traduz as características locais, produzidas por um arquiteto sorocabano que desde o início de sua carreira esteve preocupado em atender as necessidades da sua região sem perder a essência do que foi a arquitetura em outros períodos.

A atuação de Geraldo Caiuby na cidade de Sorocaba vai além de sua referência nas obras do estilo brutalistas espalhadas pela cidade em projetos residências e público, Caiuby participou de projetos direcionados diretamente para a cidade, é responsável

pelo projeto de loteamentos, condomínios, centros comerciais - que mesmo após quase 30 anos movimentam a economia da cidade – e sua atuação política esteve sempre relacionada a melhoria dos espaços urbanos.

Os resultados desta pesquisa levantam ainda questões a respeito da participação de outros arquitetos, que assim Caiuby tem sua participação na produção das camadas históricas desconhecidas ou apagadas. O aprofundamento destas e outras pesquisas garantiram o reconhecimento da história local não apenas em Sorocaba, mas em outras cidades brasileiras a fim de enaltecer a consideração das demais heterogeneidades do nosso País.

REFERÊNCIAS

BUZZAR, Miguel Antonio et al. Arquitetura moderna no Estado de São Paulo: difusão e dimensão social através de equipamentos públicos produzidos pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto- PAGE - (1959-1963). Reabilitação do patrimônio arquitetônico e edificado e sua dimensão cotidiana. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016. Acesso em: 16 jun. 2024.

DEDECCA, Paula Gorenstein. A idéia de uma identidade paulista na historiografia de arquitetura brasileira. PosFAUUSP, São Paulo, Brasil, v. 19, n. 32, p. 90–101, 2012. DOI: 10.11606/issn.2317-2762.v19i32p90-101. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/52457>. Acesso em: 29 ago. 2024.

LIMA, Caroline Niitsu de; BUZZAR, Miguel Antônio. Análise arquitetônica de equipamentos públicos escolares produzidos pelo Plano de Ação (1959-1963). Relatório final de iniciação científica. Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: http://www.sbcnet.org.br/livro/69ra/resumos/resumos/1790_1920ad6b9f65538cc19d871e865a72504.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos in PINSKY, Carla Passanezi. Fontes Históricas. 3 ed., 1ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2014.

MESTRE, João Luís Bengla. A arquitetura moderna em Sorocaba: décadas de 50, 60 e 70. 2014. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, University of São Paulo, São Paulo, 2014. doi:10.11606/D.16.2014.tde-12092014-152443. Acesso em: 29 ago. 2024.

As concepções de morar segundo os arquitetos. Jornal Cruzeiro do Sul, Sorocaba, 30 jul. 1977. Jornal do imóvel, p.10.

Este homem Elias Antonio José, está construindo em Sorocaba um dos mais luxuosos “shopping centers” do Brasil. Jornal Cruzeiro do Sul, Sorocaba, 31 out. 1979. p.11

Fernando Cheda irá lançar em Sorocaba moderno conjunto residencial. Jornal Cruzeiro do Sul, Sorocaba, 01 nov. 1981, p.03.

SHIKAMA, Felipe. Inaugurada há 13 anos, Biblioteca aguarda reforma. Jornal Cruzeiro do Sul, Edição nº 34744, Sorocaba, 23 de fevereiro de 2018. Acesso em: 10 de fevereiro de 2023.

ZEIN, Ruth Verde. Leituras críticas. Pensamento da América Latina, volume 5. São Paulo/Austin, Nhamerica Platform, Romano Guerra, 2018.

MUZI E ARENA NA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA SANTISTA

MUZI AND ARENA, AT THE PRODUCTION OF MODERN ARCHITECTURE IN SANTOS

MUZI Y ARENA, EN LA PRODUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA SANTISTA

ALVES, Jaqueline Fernández

Doutoranda da Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu/Bolsista CAPES
j.fernandez.alves@gmail.com

CAMPOS, Cristina de

Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu
prof.cristinacampos@usjt.br

ALMEIDA, Eneida de

Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu
prof.eneida@usjt.br

RODRIGUES Jr., Mario

Historiador pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade Católica de Santos e Técnico em Turismo pelo SENAC
mariodragonetti@gmail.com

RESUMO

Este artigo discute a feição da arquitetura produzida por dois expoentes da Arquitetura Moderna Santista: o Escritório Técnico Luiz Muzi e a Construtora ARENA. A cidade de Santos experimentou um crescimento acentuado a partir dos anos 1950, onde ocorre uma transformação urbana significativa, marcada pela adaptação da legislação urbanística para a construção de edifícios verticais com programas arquitetônicos inovadores. A escolha do tema deste trabalho deriva da pesquisa realizada na tese de doutorado em andamento intitulada *Arquitetura Moderna Santista* que tem como objetivo principal realizar um inventário de exemplares construídos entre 1930 e 1970. Esse levantamento permitiu descobrir uma série de informações relevantes sobre a produção desse período. Uma brilhante geração de profissionais constituiu no Brasil um conjunto significativo de obras que influenciou a adoção de práticas modernistas, resultando em belos exemplares que fazem parte da memória arquitetônica, ainda pouco explorado pela historiografia. A Arquitetura Moderna Santista possui propósitos fundamentais que refletem esse ideário, e suas referências merecem ser estudadas para fornecer diretrizes que possam contribuir para a preservação e valorização dessa produção como bens de interesse histórico e cultural.

Palavras-chave: arquitetura moderna santista, patrimônio cultural, preservação.

ABSTRACT

*This article discusses the architectural features produced by two exponents of Santista Modern Architecture: the Luiz Muzi Technical Office and the Construtora ARENA. The city of Santos experienced marked growth from the 1950s onwards, where a significant urban transformation occurred, marked by the adaptation of urban planning legislation for the construction of vertical buildings with innovative architectural programs. The choice of the theme of this work derives from the research carried out in the doctoral thesis in progress entitled *Arquitetura Moderna Santista*, whose main objective is to carry out an inventory of examples built between 1930 and 1970. This survey made it possible to discover a series of relevant information about the production of that period. . A brilliant generation of professionals created a significant set of works in Brazil that influenced the adoption of modernist practices, resulting in beautiful examples that are part of architectural memory, still little explored by historiography. Santista Modern Architecture has fundamental purposes that reflect this ideology, and its references deserve to be studied to provide guidelines that can contribute to the preservation and appreciation of this production as assets of historical and cultural interest.*

Keywords: Modern Architecture in Santos, Cultural Heritage, Preservation.

RESUMEN

*Este artículo analiza los rasgos arquitectónicos producidos por dos exponentes de la Arquitectura Moderna Santista: la Oficina Técnica Luiz Muzi y la Constructora ARENA. La ciudad de Santos experimentó un marcado crecimiento a partir de la década de 1950, donde se produjo una importante transformación urbana, marcada por la adaptación de la legislación urbanística para la construcción de edificios verticales con programas arquitectónicos innovadores. La elección del tema de este trabajo deriva de la investigación realizada en la tesis doctoral en curso titulada *Arquitetura Moderna Santista*, cuyo principal objetivo es realizar un inventario de ejemplos construidos entre 1930 y 1970. Este estudio permitió descubrir una serie de información relevante sobre la producción de ese período. Una brillante generación de profesionales creó en Brasil un importante conjunto de obras que influyeron en la adopción de prácticas modernistas, resultando en bellos ejemplos que forman parte de la memoria arquitectónica, aún poco explorada por la historiografía. La Arquitectura Moderna Santista tiene propósitos fundamentales que reflejan este*

ideario, y sus referentes merecen ser estudiados para brindar lineamientos que puedan contribuir a la preservación y valoración de esta producción como bienes de interés histórico y cultural.

Palabras clave: *Arquitectura Moderna en Santos, Patrimonio Cultural, Preservación.*

MUZI E ARENA NA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA SANTISTA

INTRODUÇÃO

A cidade de Santos, na virada do século XIX, sofreu uma grande transformação devido ao crescimento das atividades portuárias. De uma vila colonial estagnada, tornou-se um centro de comercialização e exportação. Como muitas outras cidades brasileiras, Santos foi assolada por epidemias que devastaram a população, tornando necessária a implementação de um plano de saneamento básico.

Neste contexto, o engenheiro sanitário Saturnino de Brito desempenhou um papel crucial ao desenvolver o plano de saneamento que traçaria definitivamente o futuro urbano da cidade. Entre os desafios enfrentados estavam a drenagem de pântanos, a remoção de morros, a arborização do solo, o aterramento de áreas alagadiças e a retificação de cursos de água com a construção dos canais. A campanha sanitária implementada alcançou os resultados esperados, e o parcelamento do solo redefiniu funções, valorizando a praia como região de lazer e turismo. Esse processo acelerou a modernização de Santos (Lanna, 1995).

Esse amplo processo de transformação urbana associado a modificações estruturais no mundo do trabalho esquadrihava a cidade, criava espaços abertos, avenidas, jardins, largos e praças para a circulação do ar e disciplinarização e organização dos usos. Uma cidade para o progresso. Descobriam-se novos lazeres a fruição da cidade disciplinada, o gosto pelo footing, a emergência de um lazer à beira mar e a invenção da praia (Lanna, 1995, p.82).

A necessidade de urbanizar a orla tornou-se uma exigência devido à crescente demanda a partir do primeiro quartel do século XX, com grandes empreendedores pressionando as autoridades para a planificação de loteamentos na praia. Por volta de 1922, uma movimentação política resultou em uma permissão do presidente da república, Epitácio Pessoa, permitindo que a cidade usufrísse da orla de acordo com os interesses locais, sem precisar de aprovações federais, tendo sido permitida definitivamente a partir de 1934 (Alves, 2000).

O balneário turístico de Santos se desenvolveu com uma quantidade significativa de hotéis e pensões, capazes de atender à demanda de uma classe média alta que procurava os cassinos para diversão. No entanto, a proibição dos cassinos no Brasil, instituída em 1946 pelo governo do presidente Getúlio Vargas, colaborou para o esvaziamento inicial de cidades que dependiam desse tipo de turismo. Edifícios construídos com uma infraestrutura grandiosa para receber uma classe média alta, disposta a gastar na cidade, acabaram subutilizados e, por fim, deterioraram-se ou foram demolidos.

A década de 1950 é um período de importante crescimento e de verticalização nunca notado na cidade. O quadro nacional mostrava um país em ascensão econômica e a sociedade absorvia a modernização dos equipamentos do cotidiano. É a década da bossa nova, dos concursos de misses, do mundial de futebol, da arquitetura conhecida internacionalmente, das novidades eletrodomésticas, da televisão - ainda muito restrita

às classes mais ricas -, é a época da lambreta, do desenvolvimento industrial com criação da refinaria, da indústria automobilística e da siderurgia (Santos,1997).

A abertura da Via Anchieta facilitou os acessos, a criação do polo industrial de Cubatão atendeu à demanda dos setores de produção, e a construção civil ganhou destaque. Uma cidade urbanizada, com oferta de comércio e serviços urbanos, proporcionou o desenvolvimento da Arquitetura Moderna. A técnica construtiva de erguer edifícios à beira-mar já era uma grande novidade e encontrou no movimento moderno da arquitetura santista sua expressão ideal. No caso santista, uma fase de transição iniciou-se a partir dos anos 1930, com marcantes exemplares alinhados ao racionalismo (Figura 1).

Figura 1 - Mosaico de edifícios de distintas feições do período 1930-1970 na orla de Santos. A numeração corresponde à sequência se inicia no alto, da esquerda para a direita: 1 Palacete Olímpia de 1928; 2 Palacete São Paulo década de 1920; 3 Edifício Flórida de 1944; 4 Edifício Belmar de 1946; 5 Edifício Copacabana de 1946; 6 Edifício Paulistânia de 1946; 7 Edifício Irmãs Santos de 1960; 8 Edifício Porto Fino de 1960; 9 Edifício Porto Velho de 1961. Imagens da autora.

A FEIÇÃO PROTOMODERNA E RACIONALISTA DA ARQUITETURA SANTISTA

De paisagem bucólica a território ocupado, a orla santista tem em seu repertório construtivo um interessante mosaico de arquitetura de caráter moderno, ou seja, não mais vinculada aos estilos históricos, que se desenvolveu entre 1930 e 1970. Os programas arquitetônicos elaborados com um critério informal, a princípio para veraneio e lazer de fim de semana e férias, foram sendo adaptados para uma população fixa, replicados nos bairros nobres como Gonzaga e Boqueirão, além da implantação de novos edifícios verticalizados no centro histórico, que também obedeciam à nova estética e aos padrões construtivos modernos.

O texto intitulado “Protomodernismo em Copacabana”, que tem entre seus autores o arquiteto Luiz Paulo Conde, afirma que

(...) os edifícios de Copacabana podem ser considerados ao mesmo tempo clássicos e modernos, conseguindo, muitas vezes, reunir aquilo que de melhor essas arquiteturas nos legaram. Alguns deles, por exemplo, ainda se utilizam de pequenos elementos decorativos como frisos e cornijas, embora na maioria dos casos associados à resolução de problemas construtivos contemporâneos (Conde et al,1985).

O termo protomodernismo, adotado por Conde et al, para definir essa arquitetura de transição, também pode ser aplicado à arquitetura produzida inicialmente na orla de Santos. Posteriormente, esse estilo foi absorvido por toda a cidade, um processo que se popularizou em muitas cidades brasileiras. A esse respeito, Fuão, assinala as especificidades dessa arquitetura, que as distinguem dos modelos corbusianos ou miesianos, referências mais recorrentes da produção moderna:

O que Conde e sua equipe tentavam resgatar era um determinado tipo de edifício, basicamente residenciais, com características de uma certa simplicidade formal, portadores de um certo racionalismo projetual, esteticamente interessantes até por configurarem uma predominância tipológica que ajudavam a dar uma certa unidade e uma ideia de conjunto. Edifícios que fugiam da órbita Corbusiana ou de Mies, estilisticamente muito mais próximas àquelas arquiteturas do início do século XX, classificadas por alguns historiadores como proracionalistas, como Renato de Fusco (Fuão, 2021, p. 2).

Todas as manifestações da cultura arquitetônica e urbanística do período estudado por Conde e que coincide com o momento em que foram produzidos os edifícios santistas de que trata este trabalho, correspondem a desconformidades da composição comumente postulada como a arquitetura moderna, antes pela academia, e em seguida pela própria sociedade, em termos de aceitação da vertente cultural do modernismo no Brasil (Fuão, 2012,p.3). Pode-se afirmar que a mistura de conceitos utilizada por Conde et al em seu texto não avalia com precisão o ecletismo e o cenário brasileiro em questão. A arquitetura brasileira pós ecletismo se desenvolveu a partir de condições diversas e elementos neoclássicos, neocoloniais, influências vernaculares e o art déco, foram claramente absorvidos no que podemos chamar de protomodernismo.

No caso santista, a originalidade de alguns exemplares multifamiliares atraía o comprador, por meio da pluralidade de linguagens, seja nas formas, ou no emprego de materiais, aliados a uma carga de marketing muito bem elaborada, que proporcionava ao usuário a satisfação de estar consumindo modernidade

O lançamento de imobiliárias na cidade acabava sendo um evento de grandes proporções com a presença de autoridades e dos profissionais construtores. Em reportagem do jornal A Tribuna de abril de 1945, que promovia o lançamento da Imobiliária Brasileira, no Centro de Santos, (Figura,2) pode-se notar a presença de Luiz Muzi.

Figura 2 - Reportagem sobre o lançamento da Imobiliária Brasileira no Centro de Santos. Fonte: Jornal A Tribuna 8/04/1945.

Os exemplares, em sua maioria, eram um reflexo da aspiração de uma camada da sociedade em um período de plena ascensão econômica. No ímpeto de consumir o moderno, e com um repertório estético limitado, essa camada da população adquire seu imóvel certa de que seria a arquitetura moderna, uma arquitetura que se desenvolve às margens do modernismo hegemônico.

O que potencializou a ação dos agentes imobiliários foi a facilidade de acesso que os paulistas passaram a ter com a abertura da rodovia Anchieta. Assim, o que se viu na orla santista foi a produção de vários edifícios multifamiliares, nos quais se evidenciou a simplicidade formal e a unidade tipológica da arquitetura moderna - como sinaliza Fuão, mas apropriadas a um mercado imobiliário em expansão e que acabava por popularizar esses preceitos e tinham na classe média paulistana seus principais consumidores. Essa movimentação deixou como legado à cidade um conjunto arquitetônico único, porém pouco lembrado e efetivamente não catalogado, o que dificulta ações de políticas preservacionistas.

Carlos Alberto Ferreira Martins, em seu artigo, *Hay algo de Irracional...*, originalmente publicado na Revista Block, considera que as avaliações dos remanescentes da implantação da arquitetura moderna no Brasil têm afluentes que ainda hoje surpreendem, o que demonstra que ainda há um rico universo a ser explorado. Ao citar Yves Bruand, como sendo um dos mais exaustivos trabalhos sobre a historiografia brasileira, deixa claro que a eleição pela vertente Corbusiana acaba por refletir a realidade do país. Segundo ele:

Apoyándose en lecturas de intelectuales dedicados al tema de la “formación del Brasil contemporáneo”, señala que la industrialización y la urbanización de inicios del siglo cambian apenas parcialmente la organización heredada de la Colonia. E afirma: la imposibilidad de absorber el modelo de Gropius, pues éste estaba marcado por el doble conflicto de las relaciones entre arte e industria y de la democracia fatal

del arte, cuando “...ninguno de estos problemas tenía su razón de ser em Brasil” de la misma manera que la arquitectura de Mies, aristocrática y dependiente de mano de obra altamente calificada y de utilización de elementos industriales perfecto “... no podría encontrar repercusión en um país em que ninguno de estos principios podría ser satisfactoriamente resuelto”. (MARTINS, 1999, p.17)

O que chamamos de arquitetura moderna no Brasil é, certamente, um modelo que reúne tendências que sobrevivem juntas em um período considerável, seja pela homogeneidade de estilos ou, ao contrário, por suas discordâncias (Fuão, 2012).

Para nomear, então, o que oficialmente dentro da academia não existia, surgiram classificações como: arquitetura protomodernista que, malgrado a boa intenção e o ótimo conhecimento de seus autores aos fins que se destinavam, foram rapidamente absorvidas pela massa de estudantes que viam naquelas imagens de certos tipos arquitetônicos uma série de edifícios correspondentes que possuíam em suas cidades (Fuão, 2012,pg.2).

A tipologia da arquitetura moderna produzida em um período de 40 anos em Santos, 1930 a 1970, nunca havia sido avaliada sob o ponto de vista da sua fundamentação estética. Em se tratando do balneário turístico aprazível e tranquilo à beira mar, transformado em lugar de lazer da classe média paulista, a arquitetura que permeou essa transformação esteve caracterizada pela feição moderna, predominantemente através dos novos estilos que se implementaram a partir da virada do século XIX ou em função das novas tecnologias de construção.

O desenho urbano santista se consolidou com edifícios de características protomodernas fossem os denominados art deco ou simplesmente adeptos ao racionalismo, expressão que se imprimia como modo de ser e viver da nova sociedade, que se familiarizou com as novidades e que, em função dessa apropriação, acabou produzindo uma arquitetura peculiar para a época que se popularizou .

É no trabalho sobre o Protomodernismo em Recife que a pesquisadora Guilah Naslavsky apresenta um repertório, que claramente reflete a realidade do que ocorria na arquitetura em todo o país. Havia uma atitude de renovação na sociedade que se refletia na construção de novos equipamentos urbanos, como os cinemas por exemplo, que retratavam a exata modernidade tecnológica do avanço dos tempos. As residências ainda guardavam resquícios de tradição, o programa arquitetônico da nova feição moderna ainda exigia vestibulos, halls de entrada, salas de visitas, copas, edículas e as plantas compartimentadas. (Figura 3, 4, 5 e 6)

Figura 3 e 4 - Projeto residencial de Oswaldo Bratke em Santos de 1949, nota-se que o racionalismo construtivo contrasta com o mobiliário de estilo. Fonte: Revista Acrópole, nº 138, p.159-161, out de 1949.

Figura 5 e 6 - Aquarelas originais de decoração da residência Dirce e Roberto Maurell Lobo Pereira. Desenhos do arquiteto Américo Miranda, de 1962, para decoração de apartamento em edifício modernista da década de 1950 no Rio de Janeiro. Fonte: acervo pessoal da autora

Ainda segundo Guilah:

O desenvolvimento tecnológico do concreto armado, possibilitando novas soluções estruturais, não alterou a concepção arquitetônica e a organização dos espaços: utilizavam-se plantas extremamente compartimentadas, inexistia a planta livre. Na cobertura foram empregados telhados tradicionais, estrutura de madeira recoberta de telhas cerâmicas, escondidos por platibandas para sugerir uma volumetria pura, além de marquises em concreto armado e pestanas de proteção das janelas. O ornamento foi simplificado, reelaborado; em alguns casos, abolido: eram comuns formas geométricas na estilização de frisos e cornijas, nos detalhes em relevo (Naslavsky, 1992).

O longo período de implantação da arquitetura moderna faz com que muitas variáveis e tendências sejam criadas esbarrando em algumas definições estilísticas principalmente, no que tange à utilização de elementos que esteticamente não estão presentes na arquitetura moderna oficial. Tais exemplares denominados protoracionalistas, protomodernos, com predominância de elementos art déco são as primeiras influências que se manifestam em construções de edifícios do pós ecletismo, e já com a inserção de novas técnicas construtivas como a que utiliza o cimento armado. (Fuão, 2012)

No que tange à escrita historiográfica dessa linguagem, vários autores avaliam de formas distintas as influências que incidiram nessa arquitetura do primeiro quartel do século XX: a Escola de Chicago, Escola de Amsterdam, De Stijl, a Secessão de Viena,

ou ainda o Werkbund alemão. Predominâncias recebidas do exterior que produzem por vezes equívocos historiográficos por conta de uma certa catalogação positivista. (FUÃO, 2012).

Ainda segundo Fuão, há uma grande dificuldade de conceituar e definir essa produção, muitos estudos, inclusive acadêmicos, caem em conceituações equivocadas como se a arquitetura moderna pudesse ser tudo após o ecletismo, sem a relativa, e necessária, conceituação das várias contribuições e influências de estilo que o período protomodernista apresentou.

A orla santista foi o lugar de privilégio ao receber edifícios multifamiliares já nas décadas de 1930 e 1940. Demonstram uma certa atemporalidade, são significativos por conta do novo espaço urbano que se delineia a partir dessas implantações, estão em bom estado de conservação e possuem pouca descaracterização. Embora tenham sido construídos com técnicas construtivas contemporâneas à época, como o uso do concreto armado, por exemplo, possuem uma configuração de mistura de elementos clássicos, neocoloniais e *art déco*. No caso de Muzi e Arena seus edifícios multifamiliares e de uso misto são projetados oferecendo plantas de apartamentos confortáveis, com boa iluminação, muito bem dimensionados e configuração espacial agradável. Além do uso concomitante de serviços como por exemplo restaurantes.

A propósito, a implantação desses edifícios apresenta uma particularidade urbanística interessante, no caso santista, na medida em que, em sua grande maioria são isolados no lote, diferente da noção de continuum edificado, o que valoriza o desenho da planta que passa a ter as quatro fachadas livres. Embora o térreo tenha sido projetado para serviços e comércio, em sua grande maioria não há a apropriação de nenhum espaço privado publicamente, como ocorre em São Paulo, onde os edifícios modernos do centro são rasgados por galerias que se conectam favorecendo o uso público e facilitando a mobilidade do transeunte.

ESCRITÓRIO TÉCNICO LUIZ MUZI E CONSTRUTORA ARENA

No inventário elaborado para a tese de doutoramento intitulada *Arquitetura Moderna Santista* pode-se verificar a incidência de projetos, incorporações e construções de alguns profissionais, produzidos em quantidade significativa, na região. Possuíam escritórios em São Paulo e filiais na cidade de Santos. O mercado imobiliário atraiu profissionais recém-formados dos cursos da Escola Politécnica e do Mackenzie e a variedade construtiva e estilística é a marca desse período.

Embora seja possível estabelecer uma relação entre os movimentos estilísticos e a justificativa de seu aparecimento com base na historiografia da arquitetura brasileira atual, seria inconsistente tentar definir essas vertentes em um período cronológico exato: ecletismo, protoracionalismo, racionalismo, protomodernismo. Dessa forma, não seria equivocado avaliar a produção de Luiz Muzi e da Construtora ARENA sob a perspectiva do mercado imobiliário e de como suas propostas foram aceitas. Essa análise não deve desconsiderar a forma como esses estilos foram integrados na formação desses profissionais.

É nesse sentido que se apresentam as características projetuais e construtivas desses dois exemplos: Muzi e ARENA. A produção dos exemplares de Muzi garante a leitura

de uma transição ao protomoderno, já a ARENA, uma construtora criada no início da década de 1960 por arquitetos e engenheiros, produz um moderno racionalista popularizado. Nos dois exemplos os programas arquitetônicos são semelhantes, contribuem para a satisfação dos clientes que os contrataram. Do ponto de vista programático e funcional, os edifícios têm entre 9 ou 12 pavimentos, uma grande parte com térreo destinado a comércio e serviços e em alguns casos a presença de restaurantes na cobertura.

Para melhor análise foram elencados alguns exemplares. Entre algumas características dos edifícios a seguir analisados podemos destacar a simplicidade formal, cheios predominando vazios - no caso de Muzi, incidência de iluminação e ventilação abundantes, embasamento de uso misto, ausência de garagem, uso de materiais nobres em seus embasamentos, varandas arredondadas, uso de elementos decorativos de estilo, presença de elementos art deco, utilização de novas tecnologias como o concreto armado, uso da massa raspada como revestimento, implantação cerca do mar e localização nos bairros Gonzaga e Boqueirão.

O que chama a atenção é a formação dos dois, Muzi é um autodidata que perpassa pela arquitetura eclética com desenvoltura, se influencia pelo neocolonial e adota o protomodernismo de forma peculiar. Já os profissionais que formaram a ARENA são formados pela Universidade Mackenzie com uma clara influência do modernismo racionalista e com o uso de tecnologia construtiva de ponta, em seus edifícios é relevante o uso de revestimentos em pastilhas cromatizadas.

ESCRITÓRIO TÉCNICO LUIZ MUZI

Luiz Muzi nasceu em Jesi, Ancona, na Itália, em 1906. Como muitos imigrantes do período entre guerras, veio para o Brasil, onde se casou em 1937, teve dois filhos e se naturalizou brasileiro em 1951. Embora não haja muita informação precisa sobre o início de sua carreira no Escritório Técnico de sua propriedade, a família relata que ele não tinha formação superior, mas é provável que tenha chegado ao Brasil com algum curso de desenho na bagagem.

De sua trajetória, destaca-se a produção de um livro com seus projetos e desenhos intitulado "Arquitetura Prática Domus", que teve seis edições entre 1942 e 1957. Nesse livro, ele demonstra claramente seu apelo protomoderno em edifícios multifamiliares projetados nos anos 1940. O próprio autor legitimou essa publicação como sendo um álbum que reúne o resultado de vários anos de trabalho na arquitetura civil de São Paulo.

Muzi projetou edifícios emblemáticos na paisagem da orla Santista e Vicentina e enfatizou que houve um esforço para que não fossem cópias de edifícios já existentes. (Figuras 7, 8, 9, 10, 11 e 12) Possuía um escritório em São Paulo e uma filial no edifício projetado por Warchavchik no Centro Histórico de Santos. Como não podia assinar seus projetos, contratava os serviços de um engenheiro para cada aprovação. Luiz Muzi faleceu em 1966.

Figura 7 e 8 - Edifício Astro, em Santos, 1950. Foto: Rafael D'Andrea, 2020 Propaganda de Lançamento do Edifício Astro. Fonte: Revista Acrópole, 151 nov. 1950

Figura 9 e 10 - Edifício Gaudio, São Vicente, 1946. Foto: autora, 2023. Propaganda de Lançamento do Edifício Gaudio. Fonte: Revista Acrópole, 96 nov. 1946

Figura 11 e 12 - Edifício Palmeiras, Santos, 1948. Foto: autora, 2023. Imagem de desenho da fachada em processo de construção junto a Prefeitura Municipal nº13.496/49

A produção de Muzi é bastante concentrada nas décadas de 1940 e 1950, com construções de edifícios multifamiliares, e em sua maioria na cidade de Santos entre eles Boreal, Elenizia, Umbelina Felix, Sideral, Universo, Planeta, Yramaia e Muzi. O apelo protomodernista se dá em função da racionalidade do desenho de seus projetos, porém com apelo a detalhes *art déco*, o embasamento, corpo e coroamento são bastante marcados em seus edifícios mais altos, e também se nota edifícios em curva na valorização das esquinas.

ARENA- ARQUITETURA, ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

A Construtora ARENA foi criada por arquitetos e engenheiros e rapidamente se tornou a empresa dominante no mercado imobiliário da cidade de Santos. Capaz de incorporar, projetar e construir, a ARENA criou o mercado corporativo de negócios imobiliários na região.

Arquitetura Engenharia e Administração Ltda., a ARENA, sob a direção de Labate, Paulo Viriato Correia da Costa, Furegatti e Dâmaso Monteiro Esteves, inaugurou o sistema "Custo Exato". Este modelo de incorporação funcionava de maneira cooperativa, com operação direta entre os condôminos e os engenheiros, seguindo um regimento que permitia a compra de terrenos cedidos à construtora, que então projetava e construía os edifícios. Através desse sistema, a ARENA foi responsável pela construção de dezenas de exemplares icônicos na cidade de Santos.

Para os consumidores e interessados, a ARENA passou a editar um jornal com informações detalhadas sobre as obras e seus custos, fornecendo a transparência necessária. O ARENA Jornal, publicado mensalmente de fevereiro de 1963 a fevereiro de 1967, tornou-se um documento importante para o estudo da produção da construtora nos anos 1960. Um fator preponderante da ARENA era também a utilização de tecnologia de construção avançada, estruturas arrojadas em concreto armado sendo pioneira no uso de fundações de 50 metros.

A característica dessa arquitetura se consolidou com construções de grande porte, edifícios verticalizados com até 15 pavimentos que se tornaram marcos importantes da paisagem. A ARENA construiu edifícios multifamiliares, de uso misto e comerciais em toda a cidade.

Os exemplos a seguir demonstram a variedade dos programas arquitetônicos desafiadores que a ARENA criou. O edifício Holiday foi implantado em um terreno acidentado, e sua forma em curva foi a solução encontrada para não remover o grande rochedo existente no local (figuras 13 e 14). O complexo Universo Palace foi erguido no terreno de um antigo casarão eclético onde existiu o hotel Universo Palace. Com uma propaganda a nível nacional, o edifício possui uma implantação inusitada, além de apartamentos de até dois dormitórios, ampla área de comércio e serviços, e salão de festas. Esse empreendimento visava também atender o turismo como um marco para o futuro da cidade (figuras 15, 16).

Outro exemplo é o Edifício Aristocrata, com uma implantação em "L" em frente ao mar, favorecendo a visão da orla em todos os apartamentos. Este edifício, exclusivamente multifamiliar, possui amplos apartamentos em um bloco sob pilotis e térreo livre (imagens 17 e 18).

ORGULHOSAMENTE OFERTAMOS O APARTAMENTO QUE V.S. ALMEJAVA

Condomínio Edifício *Holiday*
Av. Presidente Wilson, 244
Josi Menino — SANTOS

TODOS OS APARTAMENTOS FRENTE AO MAR

"A MAIS ARROJADA CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA DE SANTOS"

- aptos. c/ sala-estudo, cozinha, banheiro, vestíbulo, sala de serviço, garagem e garagem
- amplo salão social
- 3 elevadores de extração
- terreno de 100 m² totalmente fronte ao mar
- inclinação lateral artificializada para cancela de grande efeito decorativo

Cr\$ 921.000.00 com facilidades

VISITE O LOCAL — Planta de vendas com maquete e plantas ABERTO DIARIAMENTE
Construção — Fiscalização — Administração

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONSTRUÇÕES de
LABATE, CORRÊA DA COSTA & FUREGATTI
e **DAMASO MONTERO ESTEVES**

Promoção de Vendas:
JOSÉ DO VAL MORAES JÚNIOR e
IMRE DEUTSCH JÚNIOR
Rua João Pessoa, 60 - 4.º andar - conj. 41,
42 e 43 - Tel.: 2-7973

Figura 13 e 14 - Edifício Holiday, Santos, 1960. Foto: Mario Rodrigues Jr. 2021. Propaganda em jornal local. Fonte: A Tribuna, 25/07/1961

Figura 15 e 16 - Edifício Universo Palace, Santos, 1968. Foto: Mario Rodrigues Jr., 2022. Propaganda em jornal.
Fonte: A Tribuna 23/03/1967

Figura 17 e 18 - Edifício Aristocrata, Santos, 1960. Foto: Mario Rodrigues Jr., 2022. Propaganda em jornal local.
Fonte: Jornal A Tribuna 23/12/1962

DESENREDO

A Construtora ARENA e o Escritório Técnico Luiz Muzi desempenharam papéis cruciais na consolidação da Arquitetura Moderna em Santos, moldando a paisagem urbana e

atendendo às demandas de um período de intenso crescimento econômico e urbano. A inovação técnica e o modelo de incorporação "Custo Exato" da ARENA demonstram a capacidade da empresa de responder às necessidades do mercado imobiliário, enquanto a transparência promovida pelo Jornal ARENA destacou seu compromisso com a comunicação clara e eficaz com os consumidores.

A contribuição da ARENA e de Luiz Muzi para a arquitetura de Santos é inestimável. Seus projetos não apenas refletem as tendências arquitetônicas da época, mas também adaptaram essas tendências ao contexto local, resultando em uma paisagem urbana única e inovadora. A preservação e o estudo desses exemplares são essenciais para compreender a evolução da arquitetura moderna no Brasil .

A avaliação e reflexão sobre essa produção, que apresenta o mesmo programa de necessidades, mas com feições diferentes, produzida durante o período de afirmação da arquitetura moderna brasileira, é relevante. Esse exame garante um juízo de valor contemporâneo quanto à preservação desses edifícios e o seu interesse para o ambiente urbano.

Bibliografia e Referências

ALVES, Jaqueline Fernández. **Arquitetura à Beira Mar Santos entre 1930 e 1970**. Dissertação de Mestrado. FAU/USP. São Paulo, 2000.

ARENA Jornal. fevereiro de 1963 a fevereiro de 1967. Santos.

CONDE, Luis Paulo; Nogueira, Mauro Neves; Almada, Mauro e Souza; Eleonora Figueiredo de. **Protomodernismo em Copacabana. Uma arquitetura que não está nos livros**. In Arquitetura revista nº03. FAU/UFRJ. Rio de Janeiro, 1985.

CORBIN, Alain. **O Território do Vazio. A Praia e o Imaginário Ocidental**. Cia das Letras. São Paulo, 1989.

FUÃO, Fernando Freitas. **O que é Protomodernismo, Protoracionalismo e o Art Déco?** Disponível em: <https://fernandofuao.blogspot.com/2012/10/o-que-e-o-protomodernismo.html> acesso em 28/04/2023

FUSCO, Renato de. **História de la Arquitectura Contemporánea**. Madrid. Hermann Blume, 1981

JORNAL ARENA, 1963 a 1967. Cópia xerografada.

GUERRA, Abilio. **A construção de um campo historiográfico**. Textos Fundamentais sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira parte 1. Org. Abilio Guerra. Romano Guerra Editora. São Paulo, 2010.

_____. **A Esfinge Silenciosa**. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/01.001/3265>

LANNA, Ana Lúcia Duarte. **A Cidade Controlada: Santos 1970-1913**. Apostila. FAU/USP. São Paulo 1994.

MUZI, Luiz. **Arquitetura e Construções**. São Paulo, 2ª edição, 1947.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. **Hay algo de irracional... Apuntes sobre la historiografia de la arquitectura brasileña.** Revista BLOCK.Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, nº04, diciembre, 1999.

NASLAVSKY, Guilah. **Estudo do Protoracionalismo no Recife.** 4º Premio Opera Prima. Disponível em : <https://revistaprojeto.com.br/acervo/4o-opera-prima-projeto-premiado-estudo-do-proto-racionalismo-no-recife/>

REVISTA ACROPOLE

REIS FILHO, Nestor Goulart. **São Paulo e outras Cidades. Produção Social e Degradação dos Espaços Urbanos.** Hucitec. São Paulo, 1994

SANTOS, Joaquim Ferreira dos. **Feliz 1958, o ano que não devia terminar.** Rio de Janeiro. Editora Record, 1997.

Periódicos Pesquisados

Biblioteca Nacional

<https://memoria.bn.gov.br/>

Folha de São Paulo

<https://acervo.folha.com.br/index.do>

O Estado de São Paulo

<https://www.estadao.com.br/acervo/>

MÁRLIO RAPOSO DANTAS: UM ARQUITETO MODERNO E INOVADOR MUDA O CENÁRIO DA CIDADE DE SANTOS/SP

MÁRLIO RAPOSO DANTAS: A MODERN AND INNOVATIVE ARCHITECT CHANGES THE SCENARIO OF THE CITY OF SANTOS/SP

MÁRLIO RAPOSO DANTAS: UN ARQUITECTO MODERNO E INNOVADOR CAMBIA EL ESCENARIO DE LA CIUDAD DE SANTOS/SP

DANTAS, Flávia Neves

Arquiteta e Urbanista. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos UNISANTOS
flaviandantas@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar a obra do arquiteto Márlío Raposo Dantas, pernambucano radicado em Santos desde 1962, por meio de um recorte de sua vida e obra, destacando suas referências históricas. De formação modernista, Márlío teve influência da Escola Carioca nos anos 1960 quando frequentou a Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de Janeiro. A partir de então desenvolve uma linguagem própria, utilizando o concreto aparente, técnica ainda praticamente inédita na região, que pode ser facilmente identificada em suas obras.

PALAVRAS-CHAVE: Márlío Raposo Dantas. Arquitetura Moderna. Arquitetura Santista.

ABSTRACT

The objective of this work is to present the work of architect Márlío Raposo Dantas, from Pernambuco living in Santos since 1962, through an overview of his life and work, highlighting his historical references. With a modernist background, Márlío was influenced by the Carioca School in the 1960s when he attended the National Faculty of Architecture, in Rio de Janeiro. From then on, he developed his own language, using exposed concrete, a technique still practically unheard of in the region, which can be easily identified in his works.

KEYWORDS: Márlío Raposo Dantas. Modern architecture. Santos Architecture.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar la obra del arquitecto Márlío Raposo Dantas, pernambucano residente en Santos desde 1962, a través de un recorrido por su vida y obra, destacando sus referencias históricas. De formación modernista, Márlío fue influenciado por la Escuela Carioca en la década de 1960 cuando asistió a la Facultad Nacional de Arquitectura, en Río de Janeiro. A partir de entonces desarrolló un lenguaje propio, utilizando el hormigón visto, técnica aún prácticamente inédita en la región y que se puede identificar fácilmente en sus obras.

PALABRAS-CLAVE: Márlío Raposo Dantas. Arquitectura moderna. Arquitectura Santista.

MÁRLIO RAPOSO DANTAS: UM ARQUITETO MODERNO E INOVADOR MUDA O CENÁRIO DA CIDADE DE SANTOS/SP

INTRODUÇÃO

Este artigo concentra-se na produção do arquiteto pernambucano Márlio Raposo Dantas, radicado em Santos desde 1962.

Sua produção foi calcada na vivência em importantes escritórios dos quais foi colaborador durante a formação acadêmica, inicialmente em Recife e, posteriormente, no Rio de Janeiro para onde se transferiu em 1958. Nesta cidade, além de conviver com grandes nomes da arquitetura moderna teve também a oportunidade de trabalhar com o paisagista Roberto Burle Marx, experiência que acabou lhe rendendo os primeiros trabalhos como autônomo em Santos. Mas foi o contato com Acácio Gil Borsoi, importante arquiteto carioca radicado em Pernambuco, que marcou e desenhou seu perfil, absorvendo além de um método de trabalho, uma postura como profissional.

Atraído por um cenário de expansão imobiliária Márlio Raposo Dantas transfere-se, recém-formado, do Rio de Janeiro para Santos, vindo trabalhar numa das mais atuantes construtoras da cidade, a ARENA – Construções Arquitetura Engenharia e Administração Ltda. Mais tarde, em 1968, monta seu escritório próprio tendo como clientes as construtoras que se estabeleceram neste período além de particulares e empresas privadas. Em 1978 inaugura a DRM Construções, desta vez motivado pelo desejo de agregar aos seus projetos o mesmo rigor de detalhamento e acabamento que foram base de sua formação. Deste período fazem parte o Edifício Pasteur, Lex Urbis, Nilo Branco, Granville, Juan Les Pins, Alpha, London, entre outros.

Uma questão levantada no processo de execução deste texto é o paradoxo que se estabelece ao propormos preservar a obra de um arquiteto assumidamente não preservacionista, ou seja, um profissional cuja formação modernista não compartilha dos ideais de conservação de edifícios históricos e sim, pelo contrário, quer marcar a cidade com sua obra. Como escreve Françoise Choay na introdução do seu livro clássico *Alegoria do Patrimônio*, “[...] os arquitetos invocam o direito dos artistas à criação. Eles desejam, como seus predecessores, marcar o espaço urbano: não querem ser relegados para fora dos muros, ou condenados, nas cidades históricas, ao pastiche” (CHOAY, 2006)

Márlio corrobora a teoria de John Ruskin em a *Lâmpada da Memória*, que toda obra tem seu ciclo de vida e que é inevitável a sua “morte”. “As ideias de Ruskin, filtradas pelo grupo *Arts & Crafts*¹, constituem parte dos fundamentos da própria arquitetura moderna”. (RUSKIN, 2008)

Ainda sobre o assunto encontramos na Carta de Atenas:

A morte, que não poupa nenhum ser vivo, atinge também as obras dos homens. É necessário saber reconhecer e discriminar nos

¹ Movimento estético e social inglês da segunda metade do século XIX.

testemunhos do passado aquelas que ainda estão bem vivas. Nem tudo que é passado tem, por definição, direito à perenidade; convém escolher com sabedoria o que deve ser respeitado (Carta de Atenas, CIAM, 1933).

Como fonte de informação para este trabalho utilizamos documentos pertencentes ao arquivo pessoal do arquiteto, como Curriculum Vitae, fotografias, maquetes, plantas de projetos, além de entrevistas feitas com o arquiteto durante a execução do mesmo.

Sobre a fase de influência dos arquitetos cariocas, o Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro, nos fornece informações sobre os arquitetos que lhe foram contemporâneos, como professores ou colegas de turma.

Na internet, a referência ao arquiteto Acácio Gil Borsoi foi retirada de entrevista do arquiteto à Revista Projeto.

DO RECIFE A SANTOS - VIDA, FORMAÇÃO E TRAJETÓRIA

Origem e formação acadêmica

Márlio Raposo Dantas nasceu em Olinda, PE, em 1936. Filho de Júlio Dantas Pontes, motorista, e da dona de casa Maria das Dores Raposo, foi aos nove anos de idade adotado pelo segundo marido de sua mãe, o então suboficial da Marinha, Amaro Francisco Tavares. Criado com mais quatro irmãos nos conjuntos residenciais destinados aos militares, desde cedo a disciplina e rigor do seu padrasto lhe serviram como referência de conduta.

No Ginásio Pernambucano, cursando o equivalente ao atual ensino médio, conhece o futuro arquiteto Vital Maria Pessoa de Mello desenhista no escritório do arquiteto Acácio Gil Borsoi, que ao ver os cadernos de Desenho Geométrico de Márlio, o convida para aquele que foi seu primeiro emprego formal. Fascinado pelos detalhes e desenhos dos trabalhos do mestre Borsoi e decidido a tornar-se arquiteto, estuda com afinco para ingressar na Escola de Belas Artes. Em 1957 inicia o sonhado curso, porém um ano depois, por motivos pessoais, transfere-se para o Rio de Janeiro ingressando no segundo ano da Faculdade Nacional de Arquitetura, atual Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

Nesta escola teve como docentes Marcos Konder Neto, Ernani Vasconcellos, Sérgio Bernardes entre outros. Foi contemporâneo de Arthur Lício Pontual, integrante do grupo de arquitetos do movimento “pós Brasília” do final dos anos 1960 juntamente com Sergio Bernardes, Francisco Bologna, Luiz Paulo Conde, entre outros. “O grupo criticava a displicência com que se tratavam os problemas construtivos e a falta de valorização da natureza dos materiais” (CZARJKOWSKI, 2000). Neste período, tem uma intensa rotina de estudos e trabalho como desenhista autônomo no escritório de Fernando Costa Lima, onde estabelece contato com a obra deste grupo de profissionais cariocas. Por indicação de Borsoi, vai trabalhar com Arthur Coelho e posteriormente chefia a equipe de projeto de Rolf Werner Hüther, arquiteto que em 1955 foi vencedor, juntamente com Sérgio Bernardes, do concurso para a nova sede do Senado Federal, que seria construído no Rio de Janeiro.

Um edifício de 110 metros de altura, com 24 andares e estrutura toda metálica: esse foi o Senado idealizado por Bernardes e Hüther. A forma

exterior do prédio, segundo os autores, espelharia a distribuição racional das diversas dependências que abrigariam os serviços da Casa. Dessa forma, a Presidência ficaria no topo do edifício. O Plenário não receberia luz, ruído ou ar, vindos do exterior. As galerias seriam isoladas por vidros à prova de balas. O prédio seria construído na área da Praça Paris, no centro do Rio de Janeiro. (HOMEM, 2010)

Seus últimos trabalhos no Rio de Janeiro foram no escritório do paisagista Burle Marx quando ainda estudante, desenhava os jardins de sua própria faculdade. Desta fase também participa dos projetos dos Parques Del Oeste e Del Leste, na Venezuela, residências em Petrópolis e o projeto paisagístico do aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

A experiência despertou-lhe uma visão mais pluralista e abrangente da profissão ao perceber a importância da arte enquanto ferramenta de criação. Burle Marx apreciava o canto lírico e além de paisagista era também artista plástico, ao compor seus jardins como uma pintura onde as plantas eram os pigmentos.

Concluída a graduação, seu padrasto, já Capitão de Mar e Guerra atuando agora na Marinha de Santos, o incentiva a vir à cidade para trabalhar em uma das grandes construtoras da região. Com um excelente currículo, apesar de recém-formado, é logo contratado pela ARENA Construções, Arquitetura, Engenharia e Administração Ltda., mudando-se com esposa e dois filhos para uma residência no bairro do Boqueirão, em 1962.

Na Arena sua primeira função foi atuar no departamento técnico. Em seguida passou a dividir as tarefas de fiscalização de obras com a de projetos. Também era responsável por especificar os materiais de acabamento dos imóveis junto aos condôminos, tarefa que expandiu sua rede de contatos e lhe conferiu a oportunidade de projetar, alguns anos mais tarde, a área de lazer da Associação dos Médicos de Santos, indicado pelo então presidente Dr. Oswaldo Paulino. Esse projeto abriu muitas portas para a conquista futuros clientes.

Como integrante da equipe de arquitetos da construtora, participa de concurso interno para o projeto do Edifício Universo Palace² (Fig.1) do qual sai vencedor. Desestimulado pela falta de crédito no seu projeto, além de alteração feita pelos proprietários da construtora na implantação original do edifício, Márlcio decide desligar-se da empresa em 1967 e montar seu próprio escritório.

Liberdade para criar

No ano de 1968 instala-se na Avenida Ana Costa, 458/sobreloja 6 e neste endereço permanece trabalhando aos sábados, domingos e feriados. O que Márlcio Dantas considera como diferencial diante de seus contemporâneos era a rapidez na apresentação de soluções para os clientes e o cumprimento dos prazos.

² O edifício foi inaugurado em janeiro de 1973, com ampla cobertura da imprensa nacional, a presença de artistas da cena paulista e carioca e autoridades políticas. Foi aclamado como maior empreendimento turístico da América do Sul.

Figura 1 - Edifício Universo Palace (1973). Fonte: Arquivo ATRIBUNA foto Rafael Herrera

Para isso ele não media esforços. “ Neste momento, minha família já tinha aumentado, o que talvez justificasse tamanha necessidade de trabalhar incansavelmente, embora nunca tenha sido nenhum sacrifício pessoal. Passar as manhãs de domingo no meu escritório sempre foi um lazer para mim”.³

Desta fase é o projeto de uma das concessionárias da fabricante de automóveis italiana Fiat, cuja técnica do concreto aparente e emprego do *brise-soleil*⁴ facilmente distinguem seus projetos dos demais arquitetos da região, evidenciando o surgimento de uma linguagem própria, embasada nos conceitos modernistas.

Elegendo o concreto aparente como marca registrada, passa a dialogar com o brutalismo paulista que, de forma simplista, pode ser definido pelo emprego *in natura* dos materiais de construção.

A arquitetura brutalista é uma das mais marcantes tendências do panorama arquitetônico moderno, brasileiro e internacional, do período pós 2ª Guerra Mundial até pelo menos fins da década de 1970. As obras com ela identificadas caracterizam-se principalmente pela utilização do concreto armado deixado aparente, ressaltando o desenho impresso pelas formas de madeira natural, técnica que passou a ser empregada com mais frequência na arquitetura civil naquele momento, tanto como recurso tecnológico como em busca de maior expressividade plástica. Tem como paradigma fundacional as obras do arquiteto franco-suíço Le Corbusier (1887-1965) a partir do projeto da Unité d’Habitation de Marselha (1945-1949) e suas obras seguintes, que ajudaram a conformar uma determinada linguagem arquitetônica que influenciou arquitetos e obras no mundo inteiro. (ZEIN, 2009)

³ Segundo Márlío Raposo Dantas em entrevista à autora.

⁴ Termo francês cuja tradução literal seria quebra-sol é usado em arquitetura para barrar a incidência de luz solar no interior do edifício, tendo sido usado pela primeira vez no Brasil por Le Corbusier no projeto do Palácio Capanema no Rio de Janeiro, de 1936.

No entanto sua produção reflete algumas das características de um período modernista influenciado pela escola carioca, que pouco se conhece. Segundo Alves (ALVES,2012), “a existência de estudos que privilegiem a arquitetura moderna santista é praticamente nula e é crescente o interesse sobre a preservação da Arquitetura Moderna Brasileira”.

A fama de profissional ágil lhe rende dividendos⁵ o que o encoraja a adquirir em 1974 um sobrado na Avenida Washington Luiz, nº 92 e reformá-lo para sede do seu novo escritório. Neste endereço, totalmente modernizado com salas amplas e equipado para atender à já vasta clientela, contava com equipe de arquitetos e desenhistas. Quatro anos mais tarde nasceria a sua futura construtora.

Mário Raposo Dantas, arquiteto e construtor

Mário acredita na arquitetura em que o detalhamento faz toda a diferença. Suas obras continham inúmeras folhas destes desenhos, muitas vezes feitos à mão, para auxiliar a construção.

Na experiência com o arquiteto Borsoi recebeu do mestre o legado dos cadernos de detalhamento e a visão da obra como processo final de um projeto, valorizando a sua execução pelo arquiteto. Sobre isto destaca Acácio Gil Borsoi em entrevista à Revista Projeto:

Meu objetivo sempre foi ensinar a arquitetura como produto da construção, não do projeto. O projeto é o meio de se chegar ao produto. Quem quiser fazer um projeto correto deve conhecer todas as maneiras de construí-lo, procurando ser fiel a seu pensamento, não só no todo, mas nas partes. (MOURA, 2001)

Foi por motivação dos clientes que o contrataram para o projeto de um edifício de consultórios médicos e odontológicos que funda, em 1978, a DRM Construções, passando então a executar as obras de seus projetos pelo sistema de preço de custo.

A construtora lhe proporciona a liberdade criativa aliada à liberdade de escolha de acabamentos e à adoção de inovações tecnológicas, antes vistas com desconfiança pelos empreendedores para os quais projetava. Assim constrói o Edifício Pasteur, na Av. Ana Costa, 121. O projeto traz inovações na circulação vertical (Fig.2), ao inserir um elevador privativo aos condôminos (Fig.3), separando-os da circulação pública.

A questão dos acessos distintos foi solucionada por uma engenhosa disposição dos elevadores, que permitiu que tanto a circulação vertical como a horizontal fossem segregadas, como desejavam os clientes. Já a proposta de plantas livres, em módulos de 100 m², foi equacionada com a utilização laje nervurada, solução estrutural ainda inédita nesse tipo de empreendimento, na região. (NUNES e GONÇALVES, 2011)

Inova também no sistema construtivo, ao adotar módulos de concreto (Fig.4) pré-executados no canteiro de obras, utilizados com função estrutural e ao mesmo tempo módulo para ar-condicionado e elemento decorativo.

⁵ A valorização financeira do trabalho do arquiteto é também uma de suas contribuições, pois ao cobrar a tabela de honorários sugerida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia) Mário Dantas passa a referenciar o mercado em termos de remuneração de projetos.

O ático do edifício foi cuidadosamente pensado para proporcionar leveza ao fechamento superior, conferindo um aspecto menos antiestético ao volume da caixa d'água e casa de máquinas dos elevadores (Fig.5).

A equipe do seu escritório concebe também a sinalização interna e até mesmo os uniformes dos funcionários do prédio comercial.

Figura 2 - Edif. Pasteur PLANTA PAVIMENTO TIPO. Fonte: croqui do autor do projeto (2007).

Elevadores para o público com acesso somente pelo térreo.

Elevador privativo ao condômino, acessado pelo estacionamento do subsolo.

Figura 3 - Detalhe elevador independente para os condôminos vindo direto do subsolo (à esquerda) e o elevador do público ao centro, acessado somente pelo pavimento térreo

Os aspectos práticos e plásticos do exercício profissional decorrentes da convivência de Márlio com Borsoi e Delfim Amorim foram incorporados ao repertório do futuro arquiteto, que via, nas propostas desses ícones da arquitetura modernista, a concepção do projeto em sua totalidade, bem como os detalhes que lhes conferiam verdadeiro encanto, por sua sutileza e complexidade (NUNES e GONÇALVES, 2011).

Figura 4 - Detalhe dos elementos pré-moldados.
Fonte: arquivo pessoal

Figura 5 – Fachada e fechamento do ático.
Fonte: arquivo pessoal

Nessa primeira incursão como construtor, seu escritório cresce (Fig.6), passa a ter equipes de arquitetura, engenharia, administração, compras, mão-de-obra e o departamento pessoal. No período mais fértil da construtora chegou a contar com mais de trinta colaboradores forçando-o a ampliar sua sede ao adquirir a casa vizinha interligando-a ao escritório inicial (Fig.7). Fizeram parte das suas equipes de arquitetura e engenharia, vários profissionais que hoje atuam na cidade em empresas privadas, no poder público, universidades ou mantêm seus escritórios como autônomos.

Figura 6 - Escritório na Av. Washington Luiz em 1980. Fonte: Arquivo pessoal

Figura 7 - Escritório após a ampliação em 1982.
Fonte: Arquivo pessoal

Nos anos seguintes, constrói no centro de Santos, na Rua Dr. Ademar de Figueiredo Lira, 43, atrás da Catedral de Santos, o Edifício Lex Urbis (Fig.8), com o primeiro elevador panorâmico ao tempo da região. Sua fachada emprega uma das principais características do estilo modernista, o brise-soleil, desta vez em concreto não aparente (Fig.9), recebendo acabamento em pintura nas cores verde e azul, ao mesmo tempo conferindo conforto térmico aliado a uma preocupação estética no desenho geométrico formado pelo jogo das cores e pela inversão ordenada da orientação dos brises. “O Lex Urbis (1982), no Centro, é um dos poucos edifícios da cidade onde há preocupação em solucionar a insolação com os recursos de *brise-soleils* na fachada”. (OZORES, 2004)

Figura 8 - Edifício Lex Urbis.
Fonte: arquivo pessoal

desenho geométrico formado pelo jogo das cores e pela inversão ordenada da orientação dos brises

Figura 9 – Detalhe dos brises e elevador panorâmico.
Fonte: arquivo pessoal

Nos anos 80, entre tantos edifícios projetados por engenheiros, um dos profissionais que se destacavam na cidade era Márlcio Raposo Dantas. Sem abandonar os ideais inovadores da arquitetura moderna, seus projetos buscavam soluções técnicas e funcionais que lhe conferiam uma personalidade própria, como o do Ed. Lex Urbis, que emprega *brise-soleils* na fachada, conciliando a arte com a técnica. (OZORES, 2004)

Mas foi o Edifício Nilo Branco, projetado em 1988, de propriedade de corretores de café, entre eles o incorporador Nilo Manso Branco Filho, que dá nome ao prédio, sua obra mais polêmica. Implantado em lote de esquina da Rua XV de Novembro com Rua Frei Gaspar, fronteiro ao histórico imóvel da Bolsa do Café, o projeto no nível térreo prolonga o passeio público ao interior do edifício, criando uma permeabilidade com a área privativa do prédio.

De estética contemporânea, com vidros escuros e brises de concreto em forma de grelha, a obra passa a ser comentada e revolta muitos munícipes ao ser pintado de cor amarela, altamente saturada (Fig.10 e 11). Severamente criticado por uns e defendido por outros, até hoje sua cor e estrutura divide opiniões sobre o “prédio amarelo” do Centro. Durante meses foi tema de matérias e cartas na imprensa escrita local, pois a municipalidade se recusava a conceder o habite-se⁶ enquanto o CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Arquitetônico e Turístico) não se manifestasse em relação à pintura.

Figura 10 - Edifício Nilo Branco.
Fonte: foto - Bruno Monin

Figura 11 - Edifício Nilo Branco.
Fonte: arquivo pessoal

Em 31 de março de 1992, discordante, o CONDEPHAAT encaminhou correspondência ao então Secretário de Obras da Prefeitura de Santos, arq. Cláudio Abdala, relatando vistoria realizada por técnicos do referido órgão, para, logo em seguida, em 30 de abril, solicitar a repintura da obra. Em maio de 1992, a Prefeitura atendeu a essa solicitação, lavrando intimação aos responsáveis pela obra, com esse objetivo, dando início a um longo e desgastante embate administrativo, ao termo do qual a repintura foi dispensada e o “habite-se” pode ser concedido, em junho de 1992. (NUNES, GONÇALVES e DANTAS, 2011)

⁶ Habite-se é o documento emanado de autoridade competente que autoriza o início da utilização efetiva de construções ou edificações destinadas à habitação Trata-se de um documento que comprova que um empreendimento ou imóvel foi construído seguindo-se as exigências (legislação local, especialmente o Código de Obras do município) estabelecidas pela prefeitura para a aprovação de projetos.

Outro projeto, também no Centro de Santos, causaria ainda mais impacto e polêmica se fora executado - o Conjunto Comercial Coliseu Center de 1986 (Fig.12) localizado nas esquinas das ruas Amador Bueno e Brás Cubas. A família Freixo era proprietária de inúmeras salas de cinema na cidade, entre elas o Teatro Coliseu, que em fase decadente era utilizado para exibição shows e filmes eróticos, destino de outros teatros também localizados no Centro. O imóvel aguardava decisão de tombamento pelo CONDEPHAAT desde 1982, fato que gerava angústia aos proprietários pela manutenção do espaço.

Convidado para um concurso de projetos de um edifício comercial a ser construído naquele terreno, Márlio propôs a inclusão de um *shopping* nos três primeiros pavimentos. Os demais doze pavimentos escalonados seriam ocupados pelas salas comerciais, proporcionando iluminação e ventilação interna. A circulação horizontal distribuía os usuários por passarelas em estrutura metálica e vidro, originadas no hall da circulação vertical, composta por quatro torres de elevadores.

Figura 12 Shopping Coliseu Center – Corte. Fonte: croqui do autor do projeto (2007)

Embora tenha saído vencedor do concurso, o projeto foi paralisado pelo tombamento do Teatro Coliseu nas esferas estadual e municipal. Sobre o partido do projeto, não nos resta dúvida tratar-se de obra inovadora para os padrões da época, no entanto, a sua implantação significava a demolição de um patrimônio da cidade. Para o arquiteto, de formação modernista, esta condição não o impediu de projetar o que poderia ter se tornado mais um ícone arquitetônico na cidade.

DRM Construções - Encerramento das atividades

Ao final da década de 90, o desgaste do sistema de construção por administração, ou preço de custo⁷, e a crise econômica refletida na construção civil, decretaram o encerramento das atividades da DRM Construções sendo o Edifício London, na Avenida Ana Costa, 221, sua última obra a ser entregue. Mantendo-se por mais cinco anos no endereço da construtora, com a equipe reduzida, Márlio decide mudar para estrutura menor, num edifício comercial também de sua autoria na Rua Floriano Peixoto, 95A sala 11. Lá desenvolve diversos projetos, porém sua inflexibilidade frente à nova situação do mercado, adotando o mesmo modelo de cobrança de projetos de outrora e mantendo-se fiel aos preceitos de entrega de projetos completos, com todo o detalhamento e inúmeras pranchas, inviabiliza, de certa forma, a continuidade de seu trabalho.

MÁRLIO RAPOSO DANTAS, Professor

Márlio possuía um antigo desejo de lecionar. Na década de 1970, por um curto período, foi professor assistente na primeira Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos – FAUS – UNISANTOS. Por motivos pessoais deixa a docência para se dedicar plenamente ao trabalho em seu escritório. Quando é convidado, em 1997, para ser professor titular da disciplina projeto arquitetônico na fundação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Cecília de Santos, SP, Márlio aceita com entusiasmo a oportunidade e decide retornar à sala de aula.

“Eu queria que os alunos adquirissem noções de como vivenciar a vida profissional. [...] cobrar os honorários corretamente, obrigar junto aos construtores a realização dos projetos fielmente, fazer a divulgação por intermédio de uma placa, que é obrigatório por lei, da profissão de arquiteto.” (CRUZ, 2018)

Nos treze anos em que se mantém na disciplina de Projeto, exige dos alunos o máximo rigor em relação à representação gráfica e, principalmente, na qualidade dos espaços aliados a soluções técnicas inovadoras, incentivando a criatividade como fator determinante para o sucesso destes futuros profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao levantarmos a produção do arquiteto Márlio Raposo Dantas, observamos que sua contribuição, apesar de vasta e reconhecida pelos meios acadêmicos, foi pouco ou quase nada documentada, por isso a importância de ser alvo de um registro cuidadoso. Não foi somente a experiência com os modernistas cariocas que tornou seu legado importante, mas a inventividade e criatividade nas soluções arquitetônicas apesar de ter atuado sob as leis de um código de obras com muitas limitações.

As referências artísticas e arquitetônicas que solidificaram sua formação são relevantes no contexto da cultura e da arquitetura moderna brasileira e ao desembarcar em Santos com esta bagagem, Márlio contribuiu para a disseminação desta nova estética além de possibilitar que novos profissionais conhecessem, por meio do seu escritório, o *modus operandi* destes grandes nomes da arquitetura brasileira. Produziu num período de quatro décadas mais de uma centena de projetos, entre executados e não executados, sendo oitenta e três executados somente em Santos, tornando seu escritório um dos

⁷ Uma modalidade de construção sem financiamentos bancários em que a construtora se responsabiliza pela execução da obra e se remunera pelo serviço prestado, através do recebimento de uma taxa, calculada através do custo da obra, apurado mensalmente.

mais produtivos da região. Esta condição consolidou seu nome como profissional referência para uma geração de arquitetos formados nas universidades locais.

Hoje seus trabalhos e desenhos originais perderam-se ou encontram-se arquivados de maneira desordenada em sua residência. Grande parte dos projetos executivos, contendo as informações dos projetos complementares (estrutura, elétrica, hidráulica), foi doada por ele aos condomínios que a sua empresa, a DRM, construiu. Por estas razões, faz-se urgente e necessário o resgate do seu acervo e salvaguarda em ambiente adequado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Jaqueline Fernández, A ausência de historiografia sobre a arquitetura moderna santista. Revista Ceciliana - Edição especial Patrimônio Histórico, Santos, março 2012. Disponível em: <<http://sites.unisanta.br/revistaceciliana/index2.asp>>. Acesso em: 16 julho 2012.

CARTA de Atenas. IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. CIAM.1933. Disponível em:<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/CartadeAtenas1933.pdf>. Acesso em: 8 março 2012.

CHOAY maço 2023., Françoise. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: Unesp, 2006.

CRUZ, Jefferson Alves, Márlio Raposo Dantas, arquiteto ao quadrado. TCC graduação em Jornalismo, Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo. SP. 2018.

CZARJKOWSKI, Jorge. Guia Da Arquitetura Moderna No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000. 210 p.

HOMEM, Roberto. Senado e Brasília: construindo a História. Revista Senatus, Brasília, v. 8, n. 1, p. 14, abril 2010. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/revistasenatus/pdf/Senatus_Vol8_1.pdf>. Acesso em: 13 agosto 2012.

MOURA, Éride. "Arquitetura é construção. O projeto é apenas um meio para se chegar ao produto". Projeto Design, São Paulo, n. 257, Julho 2001. Disponível em: <<http://http://www.arcoweb.com.br/entrevista/acacio-gil-borsoi-arquitetura-e-24-07-2001.html>>.

NUNES, Luiz Antonio de Paula; GONÇALVES, Adilson Luiz. A arquitetura do detalhe concreto: O edifício Pasteur (Santos, SP, Brasil). 9º seminário docomomo brasil. Brasília: [s.n.]. 2011.

NUNES, L. A. D. P.; GONÇALVES, Adilson Luiz; DANTAS, Flávia Neves. O Nilo Branco e a polêmica do amarelo: arquitetura e expressão artística. V Projetar 2011 – Processos de Projeto: teorias e práticas. Belo Horizonte: [s.n.]. 2011.

OZORES, Felipe. VIVA SANTOS, 2004. Disponível em: <<http://www.vivasantos.com.br/05/05a.htm>>. Acesso em: 17 julho 2012.

RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.

ZEIN, Ruth Verde. ARQUITETURA PAULISTA BRUTALISTA: 1953-1973, 2009. Disponível em: <<http://www.arquiteturabrutalista.com.br/index1port.htm>>. Acesso em: 13 agosto 2012.

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ENSAIO SOBRE A CASA DO ARQUITETO E ARTISTA LINEU BORGES DE MACEDO

*DOCUMENTATION OF THE ARCHITECTURAL PROJECT, ESSAY ON THE
HOUSE OF THE ARCHITECT AND ARTIST LINEU BORGES DE MACEDO*

*DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ENSAYO SOBRE
LA CASA DEL ARQUITECTO Y ARTISTA LINEU BORGES DE MACEDO*

SANQUETTA, Felipe Taroh Inoue

Doutorando e mestre em Arquitetura e Urbanismo; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo; Professor na Escola da Cidade, São Paulo
sanquetta@usp.br

RESUMO

Este artigo tem como finalidade documentar historicamente e analisar o projeto arquitetônico da residência do arquiteto paranaense Lineu Borges de Macedo, localizada na cidade de Curitiba. O projeto, realizado em 1962, ainda durante o período em que ele era estudante do recém-criado curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná, ganha relevância pelo seu caráter experimental, tanto em termos construtivos quanto projetuais, destacando-se pelo desenho, materialidade e conjunto de soluções. A organização da pesquisa se dá inicialmente por meio de uma introdução e do repertório do arquiteto, seguida pela análise descritiva do projeto. Por fim, são traçados paralelos entre as formas de representação que o arquiteto utilizou para registrar seu próprio projeto, incluindo o uso de imagens elaboradas por ele, como desenhos e fotografias tiradas durante a construção e inauguração, além de um ensaio fotográfico documental do estado atual do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Casa do arquiteto. Lineu Borges de Macedo. Representações.

ABSTRACT

This article aims to historically document and analyze the architectural design of the residence of Paraná architect Lineu Borges de Macedo, located in the city of Curitiba. The project, carried out in 1962 while he was still a student in the newly established Architecture and Urbanism course at the Federal University of Paraná, stands out for its experimental character in both construction and design, particularly in terms of its layout, materiality, and array of solutions. The research is organized initially through an introduction and an overview of the architect's background, followed by a descriptive analysis of the project. Finally, parallels are drawn between the forms of representation the architect used to document his own project, including images he created, such as drawings and photographs taken during the construction and inauguration, as well as a documentary photographic essay of the current state of the project.

KEYWORDS: Architect's house. Lineu Borges de Macedo. Representations.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo documentar históricamente y analizar el proyecto arquitectónico de la residencia del arquitecto paranaense Lineu Borges de Macedo, ubicada en la ciudad de Curitiba. El proyecto, realizado en 1962, mientras aún era estudiante del recién creado curso de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Federal de Paraná, destaca por su carácter experimental, tanto en términos constructivos como proyectuales, sobresaliendo por su diseño, materialidad y conjunto de soluciones. La organización de la investigación se lleva a cabo inicialmente a través de una introducción y del repertorio del arquitecto, seguida de un análisis descriptivo del proyecto. Finalmente, se trazan paralelismos entre las formas de representación que el arquitecto utilizó para documentar su propio proyecto, incluyendo imágenes elaboradas por él, como dibujos y fotografías tomadas durante la construcción e inauguración, además de un ensayo fotográfico documental del estado actual del proyecto.

PALABRAS-CLAVE: Casa del arquitecto. Lineu Borges de Macedo. Representaciones.

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ENSAIO SOBRE A CASA DO ARQUITETO E ARTISTA LINEU BORGES DE MACEDO

INTRODUÇÃO

A investigação sobre a produção de projetos de casas de arquitetos é ampla na arquitetura brasileira, uma vez que seus grandes nomes realizaram obras dessa tipologia, o autoprojeto. Exemplos incluem Vilanova Artigas com suas duas residências em São Paulo, Lina Bo Bardi com sua Casa de Vidro, Oscar Niemeyer com sua Casa das Canoas e Paulo Mendes da Rocha com o projeto de sua Casa no Butantã, entre outros. Essa tipologia de projeto ganha relevância devido ao seu caráter experimental, por oferecer respostas a questionamentos inéditos e ao envolvimento mais direto dos arquitetos no canteiro de obras.

Neste ensaio, será abordado o projeto da casa do arquiteto, artista e engenheiro Lineu Borges de Macedo, construída em 1962 na cidade de Curitiba. Inicialmente, será feita uma breve descrição da biografia do autor, incluindo fatos históricos que o envolveram, sua formação e a apresentação de suas principais obras. Em seguida, o foco será o projeto em estudo, por meio de uma análise descritiva e da documentação de imagens do acervo iconográfico do arquiteto, como fotografias e/ou desenhos (plantas, cortes e elevações). A pesquisa sobre este projeto é relevante devido ao seu caráter inédito, tratando-se de um arquiteto pouco investigado e de um projeto ainda não publicado em revistas, livros e outras fontes bibliográficas de arquitetura, configurando-se como uma pesquisa primária sobre o tema.

Por fim, a investigação inclui também um ensaio fotográfico inédito que mostra o estado atual de conservação da obra, além das considerações finais.

LINEU BORGES DE MACEDO (1929-2014)

Lineu Borges de Macedo nasceu na cidade de São Mateus do Sul, no interior do Estado do Paraná, em 1929. Ainda jovem, mudou-se para Curitiba para estudar no Colégio Estadual do Paraná. Ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, onde se formou engenheiro em 1954. Após a formação, atuou principalmente em projetos de infraestrutura, como estradas e rodovias (Suzuki & Berriel, 2012, p.295).

Em 1962, Lineu retornou à UFPR com a abertura do curso de Arquitetura e Urbanismo na mesma universidade. Motivado por seu interesse em projeto arquitetônico e pela falta de profissionais na cidade na época, decidiu se reintegrar ao ambiente acadêmico. O novo curso, originado do desdobramento da Engenharia Civil, permitiu que engenheiros recém-formados iniciassem a graduação em arquitetura a partir do terceiro ano, resultando na primeira turma formada em 1964. Esta foi a única turma de engenheiros-

arquitetos graduados no Paraná, composta por 19 engenheiros, incluindo Alfred Willer, Domingos Bongestabs, Henrique Panek, Jaime Lerner, Jaime Wassermann, Lubomir Ficinski e o jovem Lineu Borges de Macedo (Pacheco, 2010, p.61).

Dez anos após sua formação em engenharia, Lineu realizou o projeto arquitetônico para alguns de seus antigos professores da Escola de Engenharia Civil, que também faziam parte do corpo docente inicial do curso de arquitetura na UFPR. No último ano como estudante, ele ainda projetou sua própria residência (Suzuki & Berriel, 2012, p.297).

Sua produção arquitetônica foi vasta, incluindo importantes obras em diversas cidades. Entre edifícios públicos, hospitais, hotéis e clientes privados, destacam-se o Hospital Nossa Senhora do Pilar, as sedes da SUREHMA (Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente) e FUNDEPAR (Fundação Educacional do Estado do Paraná), ambos em Curitiba, e o Edifício Sede dos Portos de Paranaguá e Antonina (1974).

Além disso, Lineu teve uma significativa atuação no campo das artes, produzindo esculturas e pinturas relevantes, mantendo um ateliê em sua própria casa e expondo seu trabalho no 53º Salão Paranaense. Também se destacou na fotografia, documentando a construção de algumas de suas obras arquitetônicas, e possuía um laboratório fotográfico e uma coleção de câmeras em sua residência (Bertoli, 2007, p.7-10). O arquiteto faleceu no dia 17 de outubro de 2014, vítima de mielodisplasia.

A CASA DO ARQUITETO

Ficha técnica

- Autor do projeto: Lineu Borges de Macedo
- Calculista: Lineu Borges de Macedo
- Data do projeto: 1962 (Suzuki & Berriel, 2012, p.296)
- Localização: Alameda Doutor Carlos de Carvalho 1788, Batel, Curitiba, Paraná
- Área construída: 250 m²

Ainda antes de se formar, Lineu, em paralelo às atividades acadêmicas e profissionais como engenheiro, realizou o projeto arquitetônico de sua residência em 1962. Em uma entrevista ao IAB-PR, realizada no dia 26 de maio de 1999, o arquiteto comentou sobre o projeto: “minha residência, que projetei quando ainda era estudante de arquitetura” (Suzuki & Berriel, 2012, p.296).

A residência está localizada em um terreno de meio de quadra, com frente para as ruas Doutor Carlos de Carvalho e Francisco Rocha, no bairro Batel, na região central de Curitiba. A parcela, que inicialmente era maior, foi se subdividindo ao longo dos anos, dando espaço para outras edificações vizinhas, além de intervenções do próprio

arquiteto na construção de pequenas edificações adicionais, resultando em um polígono de aproximadamente 90m x 25m, com uma série de árvores nativas, como araucárias.

A implantação do edifício, com aproximadamente 250 m² de área construída (praticamente $\frac{1}{4}$ da área total do terreno), ocorre na segunda metade da parcela, ao centro, entre as araucárias e quase tocando os dois muros laterais. Isso libera um grande jardim frontal que ocupa praticamente metade do lote, e outro jardim posterior, ocupando também $\frac{1}{4}$ restante do terreno.

Assim, a casa térrea se estabelece em um terreno em declive. Sua implantação é quase imperceptível do nível da rua, estando ao nível da via de acesso e parcialmente elevada em relação ao chão nos fundos. Em planta, organiza-se de forma muito simples, em formato de “L”, sendo acessada centralmente, onde estão localizadas as áreas sociais, compostas pelo hall de acesso, lavabo, escritório/laboratório fotográfico, um grande salão social e copa. Do hall, é possível acessar a área íntima, composta por um banheiro comum, dois dormitórios menores e uma suíte. Estes, assim como o salão social, têm acesso direto por meio de esquadrias e venezianas de correr para uma grande varanda linear nos fundos do terreno, que serve como extensão desses espaços íntimos e também como área de convívio para a família. Por fim, estão organizadas as áreas de serviço, compostas por uma sequência que inclui a cozinha, lavanderia e despensa (ver Figura 1).

Figura 1 – Planta do projeto original da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: Acervo do Arquiteto.

Em termos construtivos, Lineu utiliza uma estrutura de concreto armado leve e uma cobertura pré-fabricada, técnica que aplicou posteriormente em outros projetos, como na casa de praia do arquiteto, de 1971, e no Edifício da Fábrica Café Damasco, de 1978 (Suzuki & Berriel, 2012, p.294-296). Os pilares de seção esbelta são dispostos de forma modular, apoiando as duas vigas principais e uma viga calha central que sustenta a cobertura. Essas vigas se prolongam além da cobertura, balançando sobre o recuo lateral. A viga calha faz a captação das águas pluviais em caixas de concreto armado desenhadas pelo próprio arquiteto (ver Figura 2).

Figura 2 – Cortes do projeto original da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: Acervo do Arquiteto.

Uma grande parede de pedra organiza o acesso e o funcionamento da residência, dividindo a área social da área de serviço; ela se prolonga até o jardim frontal como um muro. As vedações externas e as sociais internas são em alvenaria de tijolos aparentes, enquanto as vedações dos dormitórios e de outros ambientes recebem acabamento em massa na cor branca.

O projeto ainda está bem preservado e permanece em posse da família do arquiteto, onde reside atualmente a viúva, Regina. Algumas intervenções pontuais foram realizadas, como a alteração dos caixilhos originais, a ampliação do espaço da copa em direção ao pátio de acesso sob as pérgolas que foram cobertas, e um pequeno anexo para um dormitório extra. De forma geral, o desenho com linhas horizontais e a técnica construtiva marcante se mantêm.

A REPRESENTAÇÃO DA PRÓPRIA OBRA

Outro aspecto abordado nesta investigação é o papel da documentação e representação realizadas pelo arquiteto em relação ao seu próprio projeto. Aparentemente, trata-se de uma obra mais íntima e experimental, concebida e construída para si mesmo. Além dos desenhos arquitetônicos, foram feitas uma série de fotografias da casa que ilustram exatamente o que o arquiteto desejou construir.

Complementando, como mencionado anteriormente, Lineu também atuava na fotografia, utilizando um laboratório fotográfico em sua própria casa.

Figura 3 – Fotografia externa da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: Acervo do Arquiteto.

Foi realizada, portanto, uma série de fotografias da casa recém-inaugurada em 1964, ainda pouco ocupada, nas quais é notável a percepção do espaço arquitetônico de forma mais crua, com certa indefinição na distribuição de móveis e conformações dos ambientes. As fotografias analógicas da época, com suas limitações de proporção e tamanho, não conseguiam representar com precisão as medidas totais da casa, resultando em uma documentação parcial dos ambientes. Na Figura 3, é possível observar o acesso social da casa, ao lado do volume saliente em tijolos aparentes, onde estão localizados o lavabo e o caixilho da copa, além do jardim de pedras com a lanterna oriental. Nessa fotografia, também é possível perceber como era esse espaço antes da ampliação realizada posteriormente, que expandiu a casa em direção ao jardim.

Figura 4 e 5 – Fotografia interna e externa da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: Acervo do Arquiteto.

Na Figura 4, é retratada a sala de estar da casa, com poucos móveis e os filhos do casal. Na Figura 5, observa-se a clara leitura tectônica da casa, onde se pode identificar seu sistema estrutural, componentes construtivos e a lógica em que foi concebida.

Após 40 anos das primeiras fotografias, Lineu, com sua primeira câmera fotográfica digital, retratou novamente sua casa, agora com a presença da cor nas imagens. É possível perceber também a intervenção realizada no acesso frontal da casa, onde a área da copa foi prolongada em direção ao jardim de acesso, e a luminária oriental, que foi reposicionada. Com a fotografia colorida, é possível perceber melhor a vegetação ao redor da casa, que envolve tanto a vegetação existente quanto a plantada.

Figura 6 – Fotografia externa da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: Acervo do Arquiteto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se propôs a documentar de forma mais extensa o projeto da residência do arquiteto Lineu Borges de Macedo, cuja obra ainda carece de investigação e acesso no âmbito acadêmico e investigativo da arquitetura. Buscou-se apresentar, sobretudo, uma análise descritiva do projeto, complementada por um conjunto de peças gráficas do projeto original, como desenhos arquitetônicos e fotografias da época de inauguração da obra, provenientes do acervo do arquiteto.

Quanto ao projeto arquitetônico propriamente dito, apesar do intuito deste texto não ser uma resenha crítica, é necessário pontuar alguns aspectos. Lineu teve contato com a

obra de arquitetos internacionais através de suas viagens e investigações, sendo notável a influência da arquitetura realizada na América do Norte, como o próprio desenho miesiano horizontalizado da casa. Outro ponto de contato possível é a arquitetura das residências do programa Case Study House, onde se observa uma influência no desenho da estrutura leve da casa de Lineu, no uso de uma cobertura pré-fabricada, nas vedações aparentes e na resolução do programa da casa em um único pavimento—soluções recorrentes nesses projetos.

Além disso, é visível que o projeto serviu como laboratório para outras obras, especialmente a segunda casa do arquiteto, realizada em Matinhos, no litoral paranaense, em 1971, quase dez anos após o projeto da casa de Curitiba. Em uma escala maior, observa-se o mesmo tipo de solução no projeto do Edifício da Fábrica Café Damasco, de 1978, onde as soluções aparecem com maiores dimensões, mas mantendo a mesma lógica de modulação e pré-fabricação.

A casa faz parte de um grupo de projetos realizados pelos primeiros engenheiros-arquitetos curitibanos, que seguiram uma linha mais racional da arquitetura, mas com contribuições individuais de cada profissional. A geração de Lineu, Domingos Bongestabs, Henrique Panek, Jaime Lerner, Lubomir Ficinski e outros foi a primeira turma de arquitetos formados no Estado do Paraná, marcando um momento histórico significativo. Essa geração se destacou pela atuação intensa em órgãos públicos, na política e na formação de novas gerações, seja como professores ou através de seus escritórios privados.

Figura 7 – Fotografia externa da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: O autor (2022).

Como parte dessa investigação, também foi proposto um ensaio fotográfico, que serve como documentação e pode ser material para futuras pesquisas, visto que projetos privados, protegidos e de difícil acesso são pouco explorados. Em 2022, foi possível

realizar uma visita para a realização deste trabalho, documentando um projeto arquitetônico que ainda não havia sido publicado em revistas ou em qualquer outro tipo de documentação sobre arquitetura.

Sobretudo, o levantamento retrata a realidade da casa onde a família do arquiteto ainda vive, especialmente a viúva Regina Borges de Macedo. A casa encontra-se em ótimo estado de preservação, mantendo o funcionamento concebido pelo arquiteto, e é possível visualizar todos os detalhes originais, como as venezianas de correr nos caixilhos dos dormitórios e as caixas de concreto para o recolhimento das águas, que também servem como jardim de flores. Além disso, os materiais e acabamentos, como a estrutura esbelta em concreto armado com o sistema leve de cobertura, as vedações em alvenaria de tijolos aparentes, e o forro e piso interno em madeira, estão bem preservados.

A residência de Lineu não se enquadra em uma linguagem arquitetônica convencional. Como uma habitação unifamiliar projetada e construída para seu uso próprio, ele pôde realizar experimentações que dificilmente seriam aceitas por um cliente convencional. É um projeto único, concebido pelo engenheiro-arquiteto que combina uma abordagem prática com o aproveitamento dos contornos e da vegetação do terreno, e que reflete as possibilidades da indústria da construção da época, através de um sistema construtivo racional.

Figuras 8 – Fotografia externa da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: O autor (2022).

Figuras 9 e 10 – Fotografias externas da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: O autor (2022).

Figuras 11 e 12 – Fotografias internas da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: O autor (2022).

Sugere-se, para trabalhos futuros, a ampliação do estudo da vasta obra de Lineu, abrangendo não apenas os projetos mais reconhecidos, mas também projetos privados e anteriores às suas contribuições em órgãos e obras públicas. Recomenda-se também o estudo de outros exemplos de “Casa do Arquiteto”, tanto no Brasil quanto no exterior, que se caracterizam como um campo de liberdade projetual para seus autores, oferecendo um espaço propício para experimentações.

Por fim, apesar de a obra ter sido elaborada e construída há mais de 60 anos, a residência ainda serve como moradia para a família do arquiteto e suas características originais se mantêm em sua maioria. A residência continua a surpreender pela sua qualidade espacial e seu sistema construtivo, consolidando-se como um dos principais exemplares da arquitetura residencial curitibana da segunda metade do século XX.

REFERÊNCIAS

BACHELARD, Gaston. **Introdução – Imaginação e Mobilidade. In: O Ar e os sonhos – ensaio sobre a imaginação do movimento.** São Paulo: Martins Fontes, 2009.

BERGSON, Henri. **O possível e o real. In: O Pensamento e o Movente.** São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BERRIEL, Andrea & SUZUKI, Juliana Harumi. **Memória do Arquiteto: Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná.** Curitiba: IAB-PR: Editora UFPR, 2012.

BERTOLI, Mariza. **A Arte de Lineu Borges de Macedo.** Edição da autora, 2007.

CASARES, Adolfo Bioy. **A invenção de Morel.** São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus. **O homem da areia.** São Paulo: Ubu, 2023.

MONTAIGNE, Michel de. **A força da imaginação. In: Os Ensaios.** São Paulo: Penguin, 2010.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. **A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980.** 462f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura FAU-UFRS, Porto Alegre, 2010.

A CASA MODERNISTA DE GREGORI WARCHAVCHIK DA RUA SANTA CRUZ: HISTÓRICO, PRESERVAÇÃO E O ATUAL ABANDONO DE UM RELEVANTE PATRIMÔNIO MODERNO NACIONAL

THE MODERNIST HOUSE BY GREGORI WARCHAVCHIK ON SANTA CRUZ STREET: HISTORY, PRESERVATION AND THE CURRENT ABANDONMENT OF A SIGNIFICANT NATIONAL MODERN HERITAGE

LA CASA MODERNISTA DE GREGORI WARCHAVCHIK EM LA CALLE SANTA CRUZ: HISTÓRICO, PRESERVACIÓN Y EL ACTUAL ABANDONO DE UN PATRIMONIO MODERNO NACIONAL

PRESERVAR E VALORIZAR O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO: O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E AGENTES PRIVADOS

DESTEFANI, Luísa

Arquiteta; FAU-Universidade Presbiteriana Mackenzie
luisa18.pinheiro@gmail.com

SIMÕES JUNIOR, José Geraldo

Professor-doutor; FAU-Universidade Presbiteriana Mackenzie
josegeraldo.simoes@mackenzie.br

RESUMO

A Casa Modernista situada na rua Santa Cruz, construída entre 1927 e 1928 por Gregori Warchavchik, tem sido abordada pela historiografia principalmente em relação à sua constituição original, inserida no contexto do desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil. O presente trabalho explora a trajetória histórica da obra, desde seus antecedentes até os dias atuais, por meio de revisões bibliográficas e análise de documentos históricos. A pesquisa adota uma perspectiva que integra as relações entre história e preservação da arquitetura moderna ressaltando a necessidade de ampliação das discussões em torno da preservação de obras modernas no Brasil. A Casa Modernista representa um processo de transição entre técnicas tradicionais e modernas, marcando uma fase essencial que ajudou a construir um caminho para o nascimento do que viria a ser reconhecido como o movimento arquitetônico moderno no país.

PALAVRAS-CHAVE: Gregori Warchavchik. Casa Modernista. Historiografia

ABSTRACT

The Modernist House located on Santa Cruz Street, build between 1927 and 1928 by Gregori Warchavchik, has been primarily addressed in historiography in relation to its original composition, within the context of the development of modern architecture in Brazil. The current work explores the historical trajectory of the building, from its antecedents to the present day, through bibliographic reviews and analysis of historical documents. The research adopts a perspective that integrates the relationship between history and preservation of modern architecture, emphasizing the need to expand discussions about the presevation of modern works in Brazil. The Modernist House represents a transition process between traditional and modern techniques, marking an essential phase that helped pave the way for what would be recognized as the modern architectural movement in the country.

KEYWORDS: Gregori Warchavchik. Modernist House. Historiography.

RESUMEN

La Casa Modernista situada en la calle Santa Cruz, construida entre 1927 y 1928 por Gregori Warchavchik, há sido abordada por la historigrafía principalmente en relación a su constitución original, inserta en el contexto del desarrollo de la arquitectura moderna en Brasil. El presente trabajo explora la trayectoria histórica de la obra, desde sus antecedentes hasta la actualidad, mediante revisiones bibliográficas y análisis de documentos históricos. La investigación adopta una perspectiva que integra las relaciones entre historia y preservación de la arquitectura moderna, ressaltando la necesidad de ampliar las discusiones sobre la preservación de obras modernas en Brasil. La Casa Modernista representa un proceso de transición entre técnicas tradicionales y modernas, marcando una fase esencial que ayudó a construir el camino para lo que llegaría a ser reconocido como el movimiento arquitectónico moderno en el país.

PALABRAS-CLAVE: Gregori Warchavchik. Casa Modernista. Historiografía.

A CASA MODERNISTA DE GREGORI WARCHAVCHIK DA RUA SANTA CRUZ: HISTÓRICO, PRESERVAÇÃO E O ATUAL ABANDONO DE UM RELEVANTE PATRIMÔNIO MODERNO NACIONAL

INTRODUÇÃO

A arquitetura moderna representou um marco importante na trajetória histórica da arquitetura, assinalando uma ruptura com os estilos tradicionais e uma busca por formas funcionais e desprovidas de ornamentos. No contexto brasileiro, Gregori Warchavchik destaca-se como pioneiro nesse movimento, introduzindo os conceitos da arquitetura internacional no país.

Embora represente um objeto fundamental no resultado das concepções defendidas pelo arquiteto, a Casa Modernista, localizada na rua Santa Cruz, projetada por Warchavchik em 1927, é protagonista de inúmeras polêmicas ao longo de sua história, desde os debates ocorridos nos tempos de sua inauguração às diversas interpretações historiográficas. A primeira obra do arquiteto no Brasil vem sendo abordada em torno das divergências a respeito de seu caráter pioneiro ou não, de ruptura ou transição, de fidelidade ou incongruência ao ideário moderno.

Apesar do seu tombamento pelos órgãos de conservação em diversos níveis governamentais, a Casa Modernista, atualmente, sofre com as más condições de preservação, sendo perceptível a não valorização do conjunto conforme o seu potencial. Assim sendo, o presente trabalho possui como principal finalidade a investigação da cronologia histórica da casa, atentando-se às questões relacionadas à preservação, baseada em pesquisas históricas somadas à análise de propostas de intervenção.

Assim, as principais referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento do atual estudo incluem o livro de Geraldo Ferraz intitulado como “*Warchavchik e a Introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925 a 1940*” (1965), no qual o autor analisa a introdução do arquiteto no Brasil e suas obras realizadas nesse recorte temporal. Está incluso também o livro “*Warchavchik: Fraturas da Vanguarda*” (2011) no qual José Lira apresenta uma reinterpretação da obra do arquiteto no contexto cultural da arquitetura brasileira. Além destes, a tese de mestrado realizada pela arquiteta Denise Invamoto, intitulada como “*Futuro Pretérito: historiografia e preservação na obra de Gregori Warchavchik*” (2012), também foi essencial para compreensão sobre a historiografia e preservação da Casa Modernista. Ademais, utilizou-se das consultas de processos e materiais históricos fornecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), Departamento do Patrimônio Histórico (DHP) e Arquivo Histórico Municipal, além da coleta de depoimentos obtidos através de entrevistas orais com os profissionais Walter Pires, Ciro Pirondi, Lia Mayumi, Anna Beatriz Ayrosa Galvão, Luis Magnani e Denise Invamoto que disponibilizaram seus arquivos e conhecimentos pessoais.

Independente do título atribuído à Casa Modernista, é inegável a sua importância e seu papel na história da arquitetura brasileira, precisamente na documentação de um processo de transição entre técnicas tradicionais e modernas, fomentando o movimento moderno no país. Desta maneira, a Casa Modernista não deve ser concebida apenas como um ícone, mas sim, como um artefato vivo no tempo, moldado mediante a condicionantes sociais e culturais, evidenciando a necessidade de ampliação das discussões em torno da preservação de obras modernas no Brasil e da identificação e atribuição de valores aos critérios de intervenção e restauro.

CONTEXTO DE WARCHAVCHIK NO BRASIL

A vinda de Warchavchik para o Brasil foi motivada pelas intensas transformações geopolíticas e culturais pelas quais passavam o mundo ocidental no início do século XX. Gregori Ilitch Warchavchik, nascido em 1896, na Ucrânia, interrompeu seus estudos de arquitetura em 1917, devido às dificuldades pelas quais passava em seu país natal, migrando-se para a Itália, onde completou a sua formação em 1920. Após trabalhar como assistente do arquiteto Marcello Piacentini, Warchavchik deixa a Itália devido aos avanços do fascismo no país, imigrando para o Brasil em 1923, contratado pela Companhia Construtora de Santos.

A primeira aproximação direta de Warchavchik com as vanguardas arquitetônicas, ocorreu em 1925 quando enviou um artigo intitulado “Acerca da Arquitetura Moderna” para a coluna de arte de um dos jornais mais importantes da colônia italiana de São Paulo, o *Il Piccolo*. O artigo foi o primeiro documento que divulgava até aquele momento as ideias da nova arquitetura no Brasil, no qual o arquiteto viria expor temas que giram em torno da preocupação com a atualidade da arquitetura e suas características tecnológicas, dando ênfase às exigências impostas pelo desenvolvimento da indústria.

Apesar de não estar claramente ligado ou conectado à alguma corrente específica de renovação, tenha trazido consigo ou não alguma bagagem das vanguardas europeias mais influentes, o mais provável é que Warchavchik tenha se deixado influenciar pela movimentada atmosfera cultural paulistana e pelo contato com os círculos modernistas locais e então, se aprofundado no conhecimento da arquitetura moderna europeia.

Aqui, sua amizade com Lasar Segall lhe rendeu grandes frutos tanto em termos de acesso às discussões e produções artísticas modernistas, quanto em seu papel na aproximação com a família Klabin.

Warchavchik permaneceu na Companhia Construtora de Santos até 1927, quando só então abriu seu escritório próprio, depois de se casar com Mina Klabin e naturalizar-se brasileiro. Assim, o arquiteto se destacou como pioneiro na arquitetura moderna brasileira, transformando as ideias de seu manifesto de 1925 em uma realidade viva.

CRONOLOGIA HISTÓRICA

1927: Primeiro Projeto da Casa Modernista

Projetada em 1927 e concluída em 1928, a Casa Modernista é a primeira obra autoral de Warchavchik, sua própria residência, localizada na gleba da Vila Mariana. Dentre as características assinaladas para o tombamento desta residência, destaca-se a iniciativa pioneira de construção do primeiro edifício moderno do Brasil.

A edificação representava nada muito além de um volume prismático despido de ornamentos. A sua planta quadrada, a distribuição interna dos ambientes não traz muitas novidades e a composição da fachada ainda guarda vínculos com os procedimentos de composição tradicionais, de desenho simétrico tendo a porta principal localizada na fachada sul, no eixo central do conjunto.

Além da casa, o jardim, projetado por Mina Klabin Warchavchik, destaca-se como primeiro jardim moderno do Brasil pelo uso predominante de espécies supostamente tropicais e pouco convencionais. Porém, a concepção do paisagismo ainda estava comprometida aos procedimentos tradicionais, por força condicionante da arquitetura, sendo resultado da própria edificação.

Figura 1 – Plantas apresentadas à Prefeitura, 1927. Fonte: DPH (2023).

Um episódio bastante difundido pela literatura histórica se refere aos desafios enfrentados na prefeitura em relação à aprovação do projeto. O processo solicitava a aprovação da construção juntamente com um caderno de desenhos, incluindo o desenho da elevação principal, acrescida por ornamentos. O processo foi finalizado no início de 1927, aprovado sem dificuldades. Segundo Denise Inamoto (2012), é difícil verificar se de fato houve uma comissão de censura de fachada atuante da Prefeitura de São Paulo naquele período.

Porém, de acordo com Geraldo Ferraz (1965), a Prefeitura de São Paulo havia recusado a aprovação das plantas, por achá-las “estranhas e demasiado pobres”. Por esta razão que Warchavchik teria apresentado o desenho da fachada ornamentada, alegando posteriormente a falta de dinheiro para sua execução, a fim de conseguir deixar a fachada nua como havia pretendido, e, então, obter sua autorização.

Ao analisar mais de perto o memorial descritivo do projeto, pode-se notar de fato a adoção de técnicas tradicionais de construção. É o próprio arquiteto quem afirma: “Não tive coragem de construir a casa com cobertura de terraço-jardim, como teria desejado. Ainda não existiam na praça os materiais isolantes adequados. Cobri o telhado, embutido entre as paredes, com telhas coloniais.” (FERRAZ, 1965).

Warchavchik também enumerou algumas dificuldades para execução da construção como a qualificação da mão de obra, o alto custo e o fornecimento dos materiais industrializados.

Figura 2 – Fachada sul, 1928. Fonte: Invamoto (2012).

Figura 3 – Fachada norte e leste, 1928. Fonte: Invamoto (2012).

Contudo, verifica-se que há uma ambiguidade difundida pela historiografia para determinar se a casa é realmente moderna. Alguns autores, como Carlos Lemos (1984) condenam tais disparidades e não a consideram como uma obra moderna. Geraldo Ferraz (1965), por outro lado, defende o pioneirismo de Warchavchik, enquanto Agnaldo Farias (1990), reconhece as justificativas do arquiteto por uma experimentação visual em detrimento de técnicas ainda indisponíveis no campo da construção local. José Lira (2011), por sua vez, assume tais contradições como parte do processo de “virada arquitetônica brasileira” e não como uma falha do arquiteto.

De qualquer forma, a casa foi amplamente divulgada na imprensa paulista quando inaugurada, tornando-se palco de encontros da alta sociedade modernista. Contudo, os anos seguintes foram marcados por uma fase de reclusão, devido a tensões políticas e mudanças na vida familiar de Warchavchik, motivando-o na intervenção da residência em 1934.

1934: A reforma realizada por Warchavchik

A obra foi revista pelo próprio arquiteto poucos anos após a inauguração da casa e sendo até hoje a figuração consolidada. Compreendida em um processo de reformulação devido às necessidades familiares e sociais do casal Warchavchik, as alterações realizadas que comprometeram sua concepção original, porém, não trazem ganhos significativos.

Houve a realocação do acesso principal para fachada oeste, enfatizado pela inserção de uma marquise em balanço. Toda a área avarandada teve a cobertura em telha colonial substituída por lajes em concreto que integrava a sala de jantar com a ampliação da sala de estar, que ganhou um novo volume de vidro inclinado de aresta curva, na fachada leste. No piso superior, a readequação do dormitório principal, ampliado sobre a nova laje, inaugurou um terraço à volta dos quartos, somado ao novo volume curvo.

Figura 3 – Planta de aprovação de reforma, 1934. Fonte: Invamoto (2012).

Figura 4 – Marquise sobre nova entrada social pela fachada oeste, 1935. Fonte: Invamoto (2012).

Figura 5 – Fachada leste após 1935. Fonte: Invamoto (2012).

Ao longo dos anos seguintes, a casa não se modificou e procedeu a alterações pouco significativas nas áreas externas para atender as necessidades da família. Após a morte de Gregori em 1972, inicia-se uma nova fase na vida do imóvel.

1983 – 1986: Ameaças à destruição da casa e a sua preservação

Após anos de abandono, em 1983, a Incorporadora Carmel instala-se na casa, com o plantão de vendas de seu novo empreendimento, um condomínio composto por quatro torres residenciais de quinze andares cada, que seria construído no local.

Porém, o projeto foi imediatamente contestado pela vizinhança, que defendeu a conservação do parque em meio à escassez de áreas verdes na região, organizando-se em torno do Movimento Pró-Parque Modernista, que se mobilizaria em defesa da preservação da vegetação. Com as denúncias da concretização do empreendimento no local, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico iniciou o processo de tombamento no mesmo ano, interditando o plantão de vendas em 1984.

Diversas manifestações técnicas e políticas entraram a favor da proteção do conjunto que atestavam a importância ambiental da obra. O então presidente do conselho apoiou a opinião de Eduardo Kneese de Mello, que defendia a preservação da vegetação, além do pioneirismo da casa e do jardim, devendo o conjunto ser preservado como um todo integral.

Figura 6 – Fachada Norte, 1984, com o toldo do plantão de vendas. Fonte: Invamoto (2012).

Figura 7 – Montagem do plantão de vendas. Fonte: Invamoto (2012).

O Condephaat justificava o tombamento da casa por se tratar da primeira “tentativa” de desenvolvimento de um tipo de arquitetura habitacional no Brasil condizente com os ideais estabelecidos pelo movimento racionalista na Europa, no início do século, representando uma “experiência de adaptação” às terras brasileiras dos princípios arquitetônicos internacionais. Tal argumentação demonstrava-se ambígua quanto à efetiva modernidade da obra, não mencionando seu pioneirismo, tão defendido por

Kneese, tampouco defendendo o valor ambiental e paisagístico do jardim, apenas mencionado para identificar o que estava sendo tombado.

Foi a partir da primeira iniciativa de tombamento que se iniciaram as discussões em torno dos motivos pelos quais a casa deveria ou não ser preservada. O arquiteto Carlos Lemos, questionado pela Revista Projeto, opinou:

“A casa da rua Santa Cruz é um documento da maior importância, constituindo-se num elo de ligação entre o passado e o presente, entre a arquitetura eclética e a arquitetura moderna. Em si, não é um exemplar de arquitetura moderna como muitos vêm alardeando, porque não possui um mínimo de requisitos identificados como modernidade (...). A casa da rua Santa Cruz, a meu ver, em vez de ser a primeira casa modernista de São Paulo, foi a última de tijolos e por isso deve ser preservada.” (LEMOS, 1984 apud IVANMOTO, 2012, p.195).

Já Antônio L. D. Andrade, o então diretor do IPHAN, solicitava, no mesmo ano, o tombamento federal da obra.

Assim, em 1986, é realizada uma reunião do conselho consultivo e a votação do tombamento das obras de Warchavchik.

O abandono do imóvel ao longo da década de 1990

Com os tombamentos efetivados nas esferas estadual e federal, a cobertura jornalística passava a evidenciar o abandono da propriedade, levando a casa a um rápido grau de deterioração e ao crescimento descontrolado da vegetação do parque. A propriedade encontrava-se vazia desde 1977, ficando sem qualquer tipo de manutenção, agravando gradativamente seu estado de conservação.

Figura 8 – Dominação do terreno pela vegetação, 1986. Fonte: Invamoto (2012).

A partir de 1988, o movimento Pró-Parque Modernista, já convertido em Associação Pró-Parque Modernista (APPM), traçou uma nova estratégia para tornar a área do parque acessível ao público. Uma série de atividades foram iniciadas no entorno do parque a fim de caracterizá-lo como uma área de utilização cultural e pública. Então, foi elaborado um documento juntamente com o Condephaat, intitulado “Diretrizes para utilização do Parque e da Casa Modernista”, protocolado nos processos de tombamento das duas instâncias.

No mesmo ano, a associação conseguiu uma verba junto ao Banespa, que cobriria os custos de manutenção da casa. Assim, entre 1988 e 1989, a casa passaria por uma

primeira obra de conservação e então, ao final de 1989, seria reaberta ao público. A Associação organizou voluntariamente diversas atividades ao redor do imóvel e as despesas eram pagas com fundos de seus associados, sendo apenas exposições financiadas, com patrocínio e apoios culturais.

Desde 1991, após o tombamento do conjunto pelo Conpresp, o parque vinha sofrendo inúmeras invasões incluindo ataques à própria casa, que teve seus vidros, janelas, portas, louças e forros quebrados, assim como painéis de exposição destruídos.

Em 1995, o processo contra o Estado de São Paulo era finalizado fazendo com que a propriedade passasse a ser responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura. No início de 1996, a APPM propôs medidas para reverter a degradação causada pelo abandono do imóvel. O parque permaneceu fechado até 1998, quando foi reaberto para abrigar oficinas culturais, oferecidas pelo Estado, que aconteciam na garagem do anexo. A casa em si ainda se encontrava fechada devido à falta de segurança causada pelo seu estado de conservação.

Em 1997, a Secretaria recebeu uma proposta da Associação de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, atual Escola da Cidade, que propôs a reciclagem do Parque Modernista, incluindo a recuperação da Casa Modernista e seus anexos, com a instalação de uma Escola de Arquitetura e Urbanismo, que não comprometesse o uso público do parque. Contudo, o projeto não obteve continuidade devido à resistência dos moradores e à falta de apoio público a um uso privado.

Mesmo com diversas denúncias a respeito do estado de abandono e o encaminhamento de variadas propostas para a requalificação da propriedade, somente em 1999 o Ministério Público abriria um Inquérito Civil para apurar denúncias de obras irregulares no conjunto. No ano seguinte, ficara acordado que o Estado executaria apenas serviços emergenciais de segurança até que se elaborasse um projeto de restauro com base em diretrizes estabelecidas pelas instituições de patrimônio e na designação de um programa de uso adequado ao imóvel.

Figura 9 – Trecho da publicação do restauro da Casa Modernista pela Escola de Arquitetura. Fonte: IPHAN (1997).

Figura 10 – Fachada sul. Fonte: IPHAN (1997).

Figura 11 – Objetos abandonados em meio a umidade. Fonte: IPHAN (1997).

Anos 2000: Passados Vinte Anos de Tombamento

Após anos de abandono e longa disputa judicial, o Governo do Estado deliberou, no início do ano 2000, a promoção da recuperação da casa, definindo trabalhos emergenciais imediatamente aprovados que visavam o impedimento do avanço do processo de deterioração do imóvel.

Até então, o Governo do Estado não havia definido um uso à propriedade. Portanto a diretriz traçada visava atender as atividades educacionais, culturais, de segurança e acessibilidade, tendo como referência as construções realizadas em 1934. Tal decisão foi aprovada no Ministério Público com a contratação da empreiteira Vemax, para a elaboração do projeto de restauração.

Em 2002, foram constatadas obras irregulares na casa que não atendiam às solicitações de preservação, causando danos irreversíveis ao conjunto uma vez que houve a destruição total da cobertura, forros, revestimentos, estruturas de madeira e concreto, resultando na perda do material autêntico que registrava as características originais dos materiais utilizados.

Agravando a situação, o Governo do Estado desconsiderou a verba destinada ao projeto, paralisando os serviços prestados entre 2002 e 2003, tendo as obras retomadas apenas em 2006, com a abertura de uma nova licitação.

Após a conclusão das obras, em 2007, o Governo do Estado transferiu a gestão da propriedade para a Prefeitura de São Paulo em 2008, com a condição da criação de um centro de referência do modernismo, que fazia parte de um projeto denominado “*Museu da Cidade*”, desenvolvido pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), o qual assumiu a administração do imóvel, organizando exposições e atividades culturais na casa, sendo responsável pela sua preservação.

Embora a intervenção realizada nos anos 2000 tenha revertido o processo de deterioração que caminhava para o arruinamento da primeira obra de Warchavchik no Brasil, é notório que tal processo resultou prejuízos significativos devido à desvalorização dos materiais autênticos somados à falta de documentação e registro das etapas de investigação e recuperação da obra, procedimento básico recomendado pela Carta de Veneza de 1964.

Figura 12 – Sala de jantar, 2001. Fonte: Invamoto (2012).

Figura 13 – Sala de jantar, 2008. Fonte: Invamoto

Década de 2010: Novas Propostas de Intervenção

Em meados de 2010, o DPH, com a participação da arquiteta Denise Invamoto, elaborou um projeto de restauro, readequação e paisagismo do Parque Modernista, visando a valorização dos bens pré-existentes, a adequação do conjunto para melhorar a acessibilidade, além da incorporação de diversos usos para ampliar e diversificar o público usuário do conjunto, transformando-o em um centro para o estudo do modernismo em São Paulo.

Todas as edificações seriam devidamente restauradas e adequadas para receberem suas respectivas atividades. A casa modernista, em específico, passaria por diversas adaptações projetuais, para abrigar o uso expositivo no qual a própria casa seria o principal objeto museográfico, além de receber exposições permanentes e temporárias.

Figura 14 – Implantação da proposta de intervenção, sem escala. Fonte: IPHAN (2010).

Em outubro de 2012, o escritório RESTARQ – Arquitetura Restauração e Arte, sob coordenação do arquiteto Luis Magnani, foi contratado pelo DPH para realizar um projeto que incluía novas diretrizes e medidas de acessibilidade referentes ao Projeto de Intervenção de Restauro no Parque Modernista. Tal projeto baseou-se na proposta prévia desenvolvida com a arquiteta Denise Invamoto, anteriormente apresentada aos órgãos de preservação Condephaat e Iphan.

As diretrizes de restauro da residência fundamentaram-se na consolidação dos remanescentes da reforma realizada em 1934, priorizando a integração entre a casa e o parque, incorporando conceitos de preservação paisagística de maneira vinculada à arquitetura.

modificações do edifício anexo, que seria constituído por um volume semienterrado, além de designar à edificação um novo uso, agora destinado ao laboratório de prototipagem e de criação para o incentivo a atividades de startups, identificado como *Base Klabin*. O novo anexo toma partido da topografia do local com o intuito de causar a mínima intervenção na paisagem, que teria em sua cobertura o terraço-jardim destinado ao uso público e integrado ao parque.

Ainda, foram consideradas novas aberturas dos muros de divisa, juntamente com a alteração das vedações nos intervalos das aberturas de acesso, baseados em critérios que consideram o significado histórico, os impactos visuais e o estado de conservação, visando melhorar a visibilidade externa ao parque e ao conjunto edificado.

Considerando que o projeto aprovado em 2013 seria executado no restante do parque e que a proposta atual modifica parte dele, é importante que todas as intervenções dialoguem entre si, adotando os mesmos materiais e acabamentos a fim de garantir uma linguagem coesa.

Figura 18 – Implantação do Parque Modernista, sem escala. Área destacada em roxo refere-se à área a ser modificada. Fonte: DPH (2021).

A importância da acessibilidade, premissa do projeto de 2013, foi reiterada com a introdução de uma nova rota acessível que se insere discretamente à paisagem, em harmonia com os edifícios históricos e as novas intervenções.

Figura 19 – Perspectiva do novo edifício proposto. Fonte: DPH (2021).

A Casa Modernista Atualmente

Em abril de 2023, foi anunciada a transferência do Museu da Casa Brasileira para a Casa Modernista, após a perda de sua sede original, o solar Crespi Prado, na capital paulista.

O acordo de gestão entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, à qual o museu é afiliado, e a Fundação Padre Anchieta, proprietária do casarão, foi encerrado três anos antes do previsto. A Secretaria teve esse período para preparar a transição do Museu da Casa Brasileira. No entanto, nenhuma iniciativa foi realizada a respeito, deixando o museu sem supervisão tendo seu acervo destinado a uma reserva técnica sem previsão de voltar a ser exposto.

A Casa Modernista, por sua vez, é mantida pela prefeitura desde 2008, que lá instalou uma unidade do Museu da Cidade, com investimentos de infraestrutura e manutenção.

O investimento no restauro da Casa Modernista surge agora como solução improvisada de um problema político causado pela omissão da Secretaria de Cultura do Estado. O Museu da Casa Modernista merece ser efetivado pela prefeitura com sua vocação original, assim como o Museu da Casa Brasileira, único do país especializado em design e arquitetura, merece uma sede à altura, em endereço próprio.

A Casa Modernista funciona atualmente como museu e parque, aberta à visita de terça a domingo. Os ambientes internos da casa abrigam exposições que narram sua história, através de fotografias comparativas da casa antes e depois da reforma e uma maquete em sua forma original. Entretanto, a casa e o jardim não estão devidamente preservados, ressaltando a problemática das práticas dos critérios de intervenção e restauro de obras modernas, reforçando a necessidade de expansão dos discursos acerca de sua preservação no Brasil.

Figura 20 – Lateral da fachada sul e oeste. Fonte: Autora (2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da análise historiográfica, observou-se que no restauro da Casa, privilegiou-se sua forma original em detrimento da matéria autêntica utilizada na sua construção. O restauro realizado de maneira emergencial e invasiva ocorrido nos anos 2000, denuncia a desvalorização da autenticidade material que poderia ter sido cuidadosamente analisada e preservada. A intervenção se absteve de procedimentos adequados no campo do restauro, assim como do levantamento das patologias e da documentação dos processos, descartando momentos de investigação de questões desconhecidas da obra, tornando inacessível a gerações futuras o contato com a obra autêntica.

Desta maneira, os problemas apontados no restauro dos anos 2000 se traduzem em um descaso do Governo estadual para com o bem tombado, refletindo no seu abandono, resultando no seu estado de quase ruína com a execução de obras irregulares feitas na ausência de especialistas, na ausência de um projeto inicial de restauro, na indefinição de um uso e na falta de fiscalização.

A mobilização da comunidade do entorno foi fundamental para impedir a construção do empreendimento imobiliário no bairro. A população estava inicialmente interessada apenas na preservação da área verde, porém com o tempo, o movimento pela preservação do Parque Modernista reconheceu a importância histórica do imóvel, desempenhando um papel fundamental na ocupação cultural do local, contribuindo na sua conservação durante o desenrolar do processo judicial.

Se a prática do tombamento originada pelo risco de perda é quase uma constante, a mobilização popular em defesa do conjunto arquitetônico representou um evento significativo, bastante raro de acontecer na área da preservação. De qualquer forma, o estudo da história e do processo de tombamento e sua restauração permanecem relevantes. O processo de tombamento e as intervenções para a recuperação da Casa da rua Santa Cruz revelam uma trajetória que destaca a urgência de ampliar o debate em torno da preservação de obras modernas no Brasil, incluindo a problemática do reconhecimento, identificação e atribuição de valores aos critérios de intervenção e restauro.

REFERÊNCIAS

CARRILHO, Marcos José. **A restauração da Casa da rua Santa Cruz**. Revista Eletrônica Vitruvius. Dez. 2010.

CARRILHO, Marcos José. **O lastimável estado da Casa Modernista transcorridos mais de vinte anos de seu tombamento**. Revista Eletrônica Vitruvius. Jul, 2005.

CARRILHO, Marcos José. **Restauração de obras modernas e a Casa da Rua Santa Cruz de Gregori Warchavchik**. Revista Eletrônica Vitruvius. Nov, 2000.

DPH, Consulta do processo nº 6099.2023/0006171-0.

FERRAZ, Geraldo. **Warchavchik e a Introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925 a 1940**. São Paulo: Editora Habitat, 1965.

INVAMOTO, Denise. **“Futuro pretérito: historiografia e preservação na obra de Gregori Warchavchik”**. 2012. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

IPHAN, Consulta do processo 0156.003209/2013-20 Projeto de restauro e readequação do Parque e Casa Modernista situado à Rua Santa Cruz nº 325 – Vila Mariana/SP Vol. I, II, III, V, VI, VII, VIII.

LIRA, José. **Warchavchik: fraturas da vanguarda**. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2011.

AS CASAS CONTAM HISTÓRIAS: A IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DE TIMÓTEO EM MEADOS DO SÉCULO XX

THE HOUSES TELL A STORY

LAS CASAS CUENTAN UNA HISTORIA

VASCONCELLOS, Fábio Azevedo

Professor doutor; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.
fabiovasconcellos@cefetmg.br

COTTA, Maria Júlia

Estudante; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.
cottamaju@gmail.com

MORAES, Felipe

Estudante; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.
felipefmoraes02@gmail.com

PENNA, Larissa Sírio Coelho

Estudante; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais.
larissaspenna@gmail.com

RESUMO

Existe um entendimento, equivocado, de que cidades do século XX não possuem patrimônio histórico a ser preservado. Essas cidades possuem uma história muitas vezes desconhecida pelos próprios habitantes, o que dificulta a sensibilização sobre a importância da preservação patrimonial no próprio município. Essa situação acaba por favorecer agentes imobiliários, que apagam a memória local em nome de uma "modernização urbana", a cidade de Timóteo, situada no leste de Minas Gerais, exemplifica essa realidade. Seu desenvolvimento, impulsionado pela urbanização promovida pela siderurgia no século XX, resultou em um traçado urbano específico e uma setorização que reforça divisões sociais, produzindo nesse processo uma arquitetura estratificada com diversas soluções, especialmente nas fachadas. Com o crescimento da cidade, muitos desses edifícios estão em vias de extinção, ou são encontrados em avançado estado de deterioração ou descaracterização. Portanto, esse artigo, desenvolvido a partir de um projeto de pesquisa no curso de Arquitetura e Urbanismo do CEFET-MG, Campus Timóteo, que visa apresentar um registro e análise das edificações remanescentes a fim de sensibilizar a população do município e promover a proteção desses patrimônios.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio histórico. sensibilização. preservação patrimonial. memória.

ABSTRACT

There is a mistaken belief that cities from the 20th century have no historical heritage worth preserving. These cities often have histories unknown to their own inhabitants, which hinders awareness of the importance of heritage preservation within the municipality. This situation ends up favoring real estate agents who erase local memory in the name of "urban modernization", and Timóteo exemplifies this reality. Its development, driven by urbanization promoted by the steel industry in the 20th century, resulted in a specific urban layout and zoning that reinforces social divisions, producing stratified architecture with various solutions, especially on facades. With the city's growth, many of these buildings are facing extinction, advanced deterioration, or disfigurement. Therefore, this article, developed from a research project in the Architecture and Urbanism course at CEFET-MG, Timóteo Campus, aims to present a record and analysis of the remaining buildings in order to raise awareness among the municipality's population and promote the protection of these heritage sites.

KEYWORDS: historical heritage. awareness. heritage preservation. memory.

RESUMEN

Existe una creencia errónea de que las ciudades del siglo XX no poseen patrimonio histórico digno de ser preservado. Estas ciudades a menudo tienen historias desconocidas para sus propios habitantes, lo que dificulta la sensibilización sobre la importancia de la preservación patrimonial dentro del municipio. Esta situación termina favoreciendo a los agentes inmobiliarios que borran la memoria local en nombre de la "modernización urbana", y Timóteo ejemplifica esta realidad. Su desarrollo, impulsado por la urbanización promovida por la siderurgia en el siglo XX, resultó en un diseño urbano específico y una zonificación que refuerza las divisiones sociales, produciendo una arquitectura estratificada con diversas soluciones, especialmente en las fachadas. Con el crecimiento de la ciudad, muchos de estos edificios están en peligro de extinción, en avanzado estado de deterioro o desfigurados. Por lo tanto, este artículo, desarrollado a partir de un proyecto de investigación en la carrera de Arquitectura y Urbanismo del CEFET-MG, Campus Timóteo, tiene como objetivo presentar un registro y análisis de las edificaciones remanentes con el fin de sensibilizar a la población del municipio y promover la protección de estos activos

PALABRAS-CLAVE: patrimonio histórico. concienciación. preservación del patrimonio. memoria.

AS CASAS CONTAM HISTÓRIAS

INTRODUÇÃO

Desde sua ocupação contemporânea no século XIX, como um pequeno povoado até sua consolidação como um centro industrial a partir de 1942, a cidade de Timóteo passou por significativas mudanças impulsionadas pela instalação da siderúrgica ACESITA (atualmente APERAM South America). Esse processo não só marcou o crescimento econômico da região, mas também deixou um legado arquitetônico e urbanístico crucial, evidenciado nas casas padronizadas construídas para os trabalhadores da siderúrgica e suas famílias. Casas estas que evidenciam e refletem a hierarquia social das empresas. A preservação desses bens culturais é essencial não apenas para manter viva a memória histórica da cidade, mas também para entender as dinâmicas sociais e urbanísticas formadas ao longo do tempo. No entanto, a ausência de políticas públicas ativas e eficazes tem resultado na demolição gradativa desses edifícios, com a destruição de histórias, memórias e identidades locais.

O entendimento dos conjuntos residenciais como lugares de memória está fundamentado em sua interpretação como bens culturais e documentos históricos. Esses conjuntos revelam as maneiras de viver, a produção de habitação social, as formas de ocupação urbana no Brasil, a sociabilidade dos trabalhadores, e as políticas públicas voltadas para eles. Além disso, são exemplares arquitetônicos representativos das expressões do modernismo brasileiro. (Nascimento e Scifoni, 2015, p. 72)

Assim, diante dessa realidade e inquietação trazida para o âmbito da pesquisa acadêmica, iniciou-se a formulação do projeto de pesquisa em semestre de 2023, com a intenção de se elaborar um material que eternizasse essa parte tão importante da história de Timóteo. Desde os momentos iniciais o projeto “As Casas Contam Histórias”, tinha como objetivo central o registro e análise das fachadas originais remanescentes na cidade, criando seu inventário, buscando o seu registro, antes do desaparecimento por completo dos últimos remanescentes.

Este artigo busca compartilhar o panorama da preservação do patrimônio histórico arquitetônico do século XX em Timóteo e o resultado do material desenvolvido pelo projeto de iniciação científica, ainda em fase de finalização. Esse projeto cria um inventário artístico arquitetônico, georreferenciado que cataloga, por meio de elementos textuais e visuais, as fachadas originais dos primeiros bairros criados pela siderúrgica. Pretende conscientizar e sensibilizar a comunidade sobre a importância da preservação do patrimônio histórico do século 20, através de depoimentos dos moradores e ilustrações das edificações, disponibilizados em um website de fácil acesso, para consulta on-line das edificações residenciais originárias da cidade de Timóteo, em sua fase de industrialização. Promovendo uma ação de educação patrimonial e o despertar da proteção do patrimônio arquitetônico da cidade, se tornando uma ferramenta de democratização da informação à população e fomento de futura preservação.

Proteger o patrimônio histórico de uma cidade é, além de uma forma de manter seu passado vivo, um meio para compreender as dinâmicas entre a população e sua configuração da paisagem urbana. A urgência do projeto se deu pelo fato das residências em questão, estarem desaparecendo rapidamente, em virtude da pressão do setor imobiliário.

A metodologia desta pesquisa baseou-se no entendimento sobre documentação desenvolvido para *École des Annales*. Lucien Febvre, um dos fundadores da Escola, destaca a importância de dar voz às "coisas mudas" — objetos e elementos que, por si só, não dizem nada sobre as sociedades que os produziram, mas que podem ser interpretados para revelar aspectos da vida humana e das culturas passadas. (Febvre In: Le Goff, 2003, p. 530). A partir deste conceito, o objeto arquitetônico se torna testemunha das mudanças sociais, pois toda arquitetura é produto da atividade humana, e, por isso, torna-se um testemunho histórico. (Vasconcellos, 2022, pag. 28.).

Adotou-se 6 etapas na metodologia: a 1ª etapa, compreende em um levantamento bibliográfico histórico sobre o município de Timóteo, listado os primeiros bairros projetados pela siderúrgica, e o projeto arquitetônico das casas com o objetivo de oferecer infraestrutura para seus funcionários. Para isso foram consultadas a prefeitura, Aperam (antiga ACESITA), a Casa de Memória e a Câmara Municipal. A 2ª etapa, correspondeu à observação in loco das edificações ainda existentes e seu grau de modificação e estado de conservação, e execução de registro fotográfico. A 3ª etapa, compreende colher relatos dos moradores, e traçar um panorama a respeito da sensibilidade dos mesmos com relação ao patrimônio histórico. A 4ª etapa, corresponde à catalogação das edificações selecionadas de acordo com os critérios da 3ª etapa, elaboração de tabelas comparativas, com a quantidade de fachadas e estilos por bairro. A 5ª etapa, correspondeu à execução dos desenhos das fachadas remanescentes de cada edificação e inserção no mapa georreferenciado através da plataforma "MapHub", posteriormente migrado para o "Google My Maps", para melhor democratização das informações. Finalizando com a 6ª etapa, com a criação de um endereço eletrônico, com um mapa interativo, reunindo fotos, endereços e a catalogação de cada residência. Os usuários navegam virtualmente pelos bairros pioneiros, exibindo as casas que moldaram a cidade, tornando-se um guia virtual para a história de Timóteo.

A PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX: UMA BUSCA DA IDENTIDADE DA ARQUITETURA BRASILEIRA

A partir da década de 1930, foram estabelecidas as bases para a modernização do país, com foco na industrialização, e o papel do Estado foi redefinido como um agente promotor do desenvolvimento econômico.

A diversidade político-ideológica que predominava no Estado varguista também se refletiu em outras esferas. Essa pluralidade acabou marcando profundamente a produção cultural e arquitetônica do período, que se destacou pela acomodação de um amplo espectro de expressões artísticas e intelectuais dentro do regime: desde vanguardistas a tradicionalistas, conservadores a progressistas, nacionalistas a cosmopolitas, abrangendo a esquerda, a direita, comunistas, liberais e simpatizantes do nazifascismo, bem como defensores da tradição e entusiastas do novo e da modernidade. Essa condição inicial, tão multifacetada, inevitavelmente levanta questões fundamentais sobre a (im)possibilidade de uma representação simbólica coesa da nação em termos arquitetônicos, assim como sua pertinência e viabilidade. (Trajano Filho, 2018, p. 73)

As revisões históricas têm atribuído aos anos 1950, duas décadas depois, um papel crucial na modernização do Brasil, marcando um período de intensa industrialização e urbanização. Esse foi um momento favorável para a arquitetura moderna brasileira, que alcançou sua consolidação com o reconhecimento internacional de suas obras. Ao

mesmo tempo em que uma arquitetura moderna florescia, os reflexos da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)¹ alavancava uma arquitetura neocolonial. Essa pluralidade torna difícil definir uma adoção estética arquitetônica no período “[...] tentativas de reconhecimento de uma homogeneidade estilísticas em tais circunstâncias tendem ao fracasso interpretativo.” (Lane, 1985; Ghirardo, 2013 *apud* TRAJANO FILHO, 2018). Também, nessa direção, de uma não uniformidade arquitetônica, Nascimento e Scifoni afirmam que: “O universo dos conjuntos residenciais brasileiros construídos entre 1930 e 1960 é bastante amplo, não tendo havido homogeneidade na produção, com variações tipológicas, tecnológicas, urbanísticas e de filiação teórica.” (Nascimento E Scifoni, 2015, p. 73). Mas, por outro lado, acreditamos que é possível traçar “as arquiteturas” do período.

Capitais, sedes regionais e cidades de porte médio receberam projetos específicos, que foram implementados em todo o Brasil. Em alguns casos, essas construções, como as Agências de Correios e Telégrafos, representaram o primeiro projeto arquitetônico completo em regiões remotas. Essa política de edificações padronizadas passou por várias gerações até os anos 1960, sendo uma experiência notável em que uma tipologia programática — agência de correios e telégrafos — se tornou uma referência urbana que, até hoje, mantém relevância para os habitantes de centenas de cidades brasileiras.

Essa industrialização trouxe a necessidade de construção de moradias para os operários, fazendo surgir as vilas operárias. Onde podemos encontrar uma certa direção estética da arquitetura que ao mesmo tempo em que busca uma modernidade, também resgata a sua referência colonial.

Ligadas ao surgimento do trabalho livre no país, muitas vilas operárias foram criadas em resposta à necessidade das empresas de fixarem seus trabalhadores nas proximidades de suas instalações. Dessa forma, as empresas mantinham os operários sob controle político e ideológico, além de criarem um mercado de trabalho cativo. Essas necessidades surgiam por motivos operacionais, como a demanda por trabalhadores qualificados ou mesmo por trabalhadores em geral devido à localização das unidades de produção, ou por razões político-ideológicas, como a necessidade de controlar os operários e evitar greves ou paralisações, relacionando a perda do emprego ao desejo pela moradia. (Blay, 1982)

A CIDADE DE TIMÓTEO: ORIGENS E MODERNIZAÇÃO

Timóteo é um município brasileiro localizado no estado de Minas Gerais, na região sudeste do país. Faz parte da Região Metropolitana do Vale do Aço, que é uma das regiões mais industrializadas do estado. O município tem suas origens no século XIX, surgindo inicialmente como um pequeno povoado. Em 1938, foi incorporado como distrito do município de Antônio Dias. A partir de 1942, Timóteo começou a tomar sua forma atual, iniciando a transição de um núcleo rural para um centro industrial.

¹ A política de construção de uma identidade nacional elaborada pela intelectualidade moderna brasileira desabrochava nesses anos. A criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, estabeleceu uma diretriz de preservação do patrimônio arquitetônico, elegendo os remanescentes do período colonial para tombamento. (BICCA, 2008, p. 336)

Foi nesse contexto que o engenheiro Alderico Rodrigues de Paula recebeu a missão de identificar um local para a implantação de uma siderúrgica. Ele encontrou o local ideal na região onde hoje se localiza a cidade de Timóteo, possibilitando a instalação da ACESITA (Aços Especiais Itabira), que mais tarde se transformaria na APERAM South América. Após a fundação da siderúrgica, iniciou-se um processo de planejamento urbano em seu entorno. Foram projetados, além de um traçado urbano setorizado, bairros residenciais para os seus funcionários, como também toda infraestrutura, para quem ali viesse trabalhar, composta por centro comercial, escolas, hospital e clubes de lazer. Essas primeiras casas foram projetadas e construídas de forma padronizada, de acordo com a sua localização na malha urbana. Fazem parte da setorização urbana definida de início os bairros Quitandinha e Vila dos Técnicos, para que nas décadas seguinte viessem São Cristóvão, Alvorada, Timotinho, Garapa, Serenata, Funcionários, Timirim, Santa Maria, Olaria e Novo Horizonte, divididos de acordo com as divisões socioeconômicas e cargos exercidos na siderúrgica. (Quecini, 2007, p. 154, 155)

Hoje, tais casas são vistas em menor quantidade, das 2734 construídas em 1958, menos de 150 possuem suas fachadas preservadas, este número está em constante diminuição devido às reformas e demolições que são feitas. A falta de sensibilidade, por grande parte dos munícipes, de que estes edifícios fazem parte do patrimônio histórico da cidade, tem como consequência o seu desaparecimento cotidiano. Apesar da visível falta de políticas públicas para a preservação do patrimônio histórico da cidade, é possível ver como existe um sentimento de preservação que ainda perdura entre alguns cidadãos de Timóteo. Porém o falso entendimento de que somente edificações do período colonial ou que tenham alguma arquitetura singular, dificulta a preservação da arquitetura produzida no século 20.

CENÁRIO ATUAL: UM PATRIMÔNIO EM CONSTANTE DESAPARECIMENTO

Com base na pesquisa dos documentos pertencentes à Aperam e à Prefeitura, obteve-se que nos bairros, Bromélias, Funcionários, Olaria, Quitandinha, Timirim e Vila dos Técnicos, foram os primeiros bairros, junto com o centro comercial, planejados e executados pela companhia ACESITA, com o intuito de oferecer um atrativo aos possíveis funcionários contratados. Nestes, a siderúrgica pretendia construir 5000 casas, em 1954, foram erguidas apenas 2734 residências, ao realizarmos a pesquisa de campo constatou-se que, em outubro de 2023 havia apenas 152 moradias, porém, em maio de 2024, algumas dessas 152 casas já haviam sido demolidas. A tabela abaixo mostra a quantidade de casa existente por bairro em outubro de 2023.

Essa é uma realidade muito vivenciada nos bairros acima citados. As casas construídas pela Companhia Acesita, hoje são vendidas e dando lugar a novos prédios e casas contemporâneas. Verificou-se que os antigos moradores, em sua maioria, não vivem mais nelas, e que seus filhos, que em alguns casos, alguns moradores outros apenas locatários e atuais não tem memória afetiva com a casa, mesmo acontece com os moradores que compraram as casas dos pioneiros. Além disso, as edificações foram construídas em terrenos grandes muito valorizados no mercado imobiliário, o que torna o desejo de demolir e modificar as casas ainda maior. Dentre os bairros mais afetados, por essa especulação imobiliária, está o bairro dos Funcionários. Com um número significativo de demolições. (quadro 1)

Bairros	Quantidade de casas antigas ainda existentes
Funcionários	16
Vila dos Técnicos	24
Bromélias	45
Timirim	19
Quitandinha	28
Olaria	20
Total	152

Quadro 1 - Número de fachadas originais remanescentes por bairro.

Atualmente, existem apenas quatro registros de tombamentos no território urbano, estes sendo a Antiga Escola Técnica de Metalurgia (Decreto 3.856 de 10/04/2008), a Escola Estadual Percival Farquhar (Decreto 3.857 de 15/04/2008), o Chafariz e Olho D'água – Biquinha (Decreto 1285, de 22/04/1988) e o Grupo Escolar Getúlio Vargas (Decreto 3.857, de 15/04/2008), além disso, a Lei nº 3.353, de 07 de janeiro de 2014 (Prefeitura Municipal. Pontos turísticos, 2024). Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e da Cultura de Timóteo. Porém, para além de performances políticas, pouca mobilização é vista pelo poder público para de fato atuar ativamente na comunidade e proteger os inúmeros bens da cidade, o que resulta em uma deterioração constante. Edifícios antigos, que carregam consigo as memórias e a identidade da cidade, são demolidos (figura 1) durante a madrugada, longe dos olhos dos moradores e dos políticos, gerando revolta entre grande parcela da população. Portanto, sem a intervenção adequada, esses locais continuam correndo o risco de desaparecer, levando com eles fragmentos irrecuperáveis da história de Timóteo; uma realidade que a cada dia se torna mais rotineira.

Figura 1 - Casa demolida no bairro Timirim. 2023. Fonte: Maria Júlia Cotta, 2023.

Em sua maioria, pertencentes à um dos estilos arquitetônicos varguistas², as casas construídas durante a implantação da siderúrgica em Timóteo não são devidamente reconhecidas e preservadas como parte da história local, e muitos moradores desconhecem as origens do lugar onde vivem, o que dificulta ainda mais a introdução de políticas de tombamento.

No Brasil, a memória do trabalho e dos trabalhadores está em risco de se perder. Esse perigo é ainda mais evidente quando consideramos a memória dos trabalhadores industriais urbanos, o operariado, que se tornou um sujeito social invisível após as transformações no mundo do trabalho ocorridas na década de 1990, com a reestruturação produtiva e a consolidação da ideologia e das políticas neoliberais. Neste cenário de profundas transformações e crescente complexidade no mundo do trabalho, onde se afirma a invisibilidade do trabalhador, a memória operária está em risco, à beira do esquecimento. (Nascimento e Scifoni, 2015, p. 70 e 71)

A importância dessas políticas públicas para estimular a preservação se torna aparente no momento que relatos confirmam que entre a grande maioria dos moradores, existe pouco ou nenhum benefício em manter as estruturas atuais, que são difíceis de se manter e vulneráveis à infestação de cupins devido ao forro de madeira. Dessa forma, o mercado imobiliário age se tornando muito mais atrativo para os proprietários, que recebem altas propostas pelos terrenos que comumente são substituídos por prédios, e estruturas mais contemporâneas.

A população de Timóteo demonstra ser mais consciente sobre a importância de sua história e de seus patrimônios do que imaginam. Quando indagados sobre o assunto, apesar de inicialmente responderam não ter conhecimento sobre patrimônio histórico, ao longo da conversa deixavam transparecer a forma que valorizam suas casas, bairros e histórias da cidade. As percepções são diferentes de acordo com os bairros, por terem sido construídos para diferentes tipos de empregados no passado, a comunidade se desenvolveu de formas diferentes. Gerações mais antigas, que estavam presentes durante a fundação, seja de funcionários da época ou seus primeiros filhos, demonstram ter mais conhecimento sobre a época e de como a siderúrgica fundou a cidade, porém, nem sempre esse tipo de informação é passado ou procurado pelas novas gerações.

O bairro Funcionários é o mais perceptivelmente modificado, historicamente, foi um dos bairros onde os funcionários de maior escalão na companhia viviam, e esse padrão gerou um desprendimento dos filhos quanto às casas em que cresceram, comparado a outros bairros voltados para a classe inferior de operários. Tiveram a chance de sair de casa ainda cedo e repassar os locais à medida que os proprietários, seus pais ou avós, faleciam. Não havia uma necessidade de manter essas moradias e muitas foram e ainda estão sendo demolidas, fazendo com que o bairro, dentre os primeiros a serem construídos, fosse o que mais se desenvolveu para além de uma área residencial, tornando-se o mais comercial da cidade. Apesar disso, a população ainda possui ressalvas quanto o crescimento do número de demolições, e ao serem questionados, demonstram preocupação na preservação dessas casas, como observado nas entrevistas realizadas, com frases como: *“Eu acredito que daqui a no máximo 10 anos, talvez a gente não tenha mais nenhuma casa em Timóteo da época da fundação de Timóteo.”*

² Durante a era Vargas, o Estado brasileiro tentou traçar uma identidade nacional arquitetônica. O que culminou em um amálgama de referências neocolônias e a arquitetura modernista.

Em bairros como Quitandinha e Olaria, os cidadãos foram criados com um maior agradecimento à existência da siderúrgica, que os ajudou durante a vida e moldou a forma como viveram, vemos diante de relatos como “[...] *nós dependíamos muito da siderúrgica. [...]*” e “*A siderúrgica foi uma mãe [...]*”, a forma como a população cresceu já enxergando essa importância e valoriza esses locais até hoje.

Essas divisões e forma de pensar são percebidas também pela própria população, a forma como sempre houve uma divisão social perdura até os dias de hoje, com melhoras, mas que prioriza aqueles que fazem parte de sua própria comunidade, ao questionar sobre essas separações e prioridades podemos chegar em falas como “*Uma coisa que eu acho bacana culturalmente falando aqui em Timóteo é o seguinte, o pessoal do Olaria gosta do Olaria, o pessoal do Timirim é Timirim, eles são fanático. Eu falo assim, a gente procura, por exemplo, eu não saio daqui pra ir no Timirim comprar um pão, eu vou ali, eu vou no depósito daqui. Entendeu, eu procuro ajudar as pessoas daqui, como eu tenho certeza que nós vamos fazer um projeto aqui e eles vão ajudar a gente também.*”, que define muito bem a forma em que tudo foi desenvolvido, principalmente nos bairros que mais necessitavam desse senso de comunidade.

O PATRIMÔNIO DOCUMENTADO

O site³ As Casas Contam História, nome ainda provisório, conta com um mapa georreferenciado com a localização das casas que ainda possuem suas fachadas originais preservadas. Dessa forma o usuário poderá identificar através do endereço a edificação que procura (figura 2).

Figura 2 - Site com mapa e localização das edificações. Fonte: Elaborado por Márcio

Nesse link ele poderá ter acesso à uma fotografia atual e uma representação da fachada nos moldes originais sem obstáculos visuais produzidas em papel com desenhos feitos à tinta nanquim, aquarela e canetas marcador (quadro 2). Os desenhos são elaborados por tipologias de fachada seguido a padronização original.

³ <https://marcingabriel.github.io/Casas-Contam-Historia/index.html>

Quadro das cassas e suas fachadas	
Bairro Bromélias	Bairros dos Funcionários
Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)	Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)
Fonte: Maria Júlia Cotta (2023) Bairros Vila dos Técnicos	Fonte: Maria Júlia Cotta (2023) Bairro Olaria
Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)	Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)
Fonte: Maria Júlia Cotta (2023) Bairro Timirim	Fonte: Maria Júlia Cotta (2023) Bairro Quitandinha

<p>Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)</p>	<p>Fonte: Fábio Azevedo Vasconcellos (2023)</p>
<p>Fonte: Maria Júlia Cotta (2023)</p>	<p>Fonte: Maria Júlia Cotta (2023)</p>

Quadro 2 - Fachadas. Fonte: elaborada pelos autores

A participação da comunidade, em ações de educação patrimonial, é de extrema importância, pois é uma maneira de sensibilizá-la no entendimento de que é ela própria um agente de construção de seu patrimônio cultural, que é responsável pela sua preservação e que o desaparecimento do patrimônio construído é, também, o desaparecimento da história da própria comunidade. O site conta ainda, com trechos de depoimentos de moradores das casas, sejam eles inquilinos ou proprietários. Esses depoimentos são importantes elementos para dar vida às casas a partir dos próprios moradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As imagens revelam mais do que a arquitetura, revelam a diversidade dos estilos arquitetônicos por bairro, traçando um retrato fiel da identidade urbana de Timóteo evidenciando a estratificação social nas cidades industriais. Identificou-se casas originais, reformadas e degradadas, mapeando sua trajetória no tempo. Cada endereço é catalogado, construindo um inventário detalhado das primeiras moradias da cidade. Podendo ter um panorama da situação de preservação desse patrimônio. Pois, segundo Nascimento e Scifoni:

Pensar na manutenção dos conjuntos residenciais modernos e no reconhecimento dos espaços de luta operária é ultrapassar a fronteira da própria materialidade, mantida como um valor em si, mas pelos valores que estão nela representados. [...]

[...]Elas podem ser cognitivas porque são testemunhos de técnicas construtivas, de políticas de habitação, de dada estética arquitetônica e urbanística, formais na medida em que representam a estética de determinado momento, afetivas já que são espaços de viver queridos de inúmeras gerações e, finalmente, pragmáticas, pois justamente são o teto

que abriga, a escola que ensina, o estádio que congrega ou a praça em que brincam centenas de crianças em todo país. (Nascimento e Scifoni, 2015, p. 80)

As casas ganham voz através das entrevistas com os moradores e das reconstruções de suas fachadas. É muito importante ouvir as “coisas mudas”, pois elas relatam experiências e transformações históricas que, em muitos casos, outros atores ou documentos não teriam a mesma consistência ou clareza. É papel do arquiteto historiador buscar compreender estes relatos:

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. Logo, com palavras, signos, paisagens e telhas. Com as formas do campo e das ervas daninhas. [...] Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve ao homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. Toda uma parte, e sem dúvida a mais apaixonante do nosso trabalho de historiadores, não consistirá num esforço constante para fazer falar as coisas mudas, para fazê-las dizer o que elas por si próprias não dizem sobre os homens, sobre as sociedades que as produziram, e para constituir, finalmente, entre elas, aquela vasta rede de solidariedade e de entrelaçada que supre a ausência do documento escrito?” (Febvre in: Le Goff, 2003, p. 530).

Para entender a história da cidade de Timóteo e a visão dos moradores sobre patrimônio histórico, se entrelaçam no memorial online, criando um espaço virtual para a memória da cidade. Orientação, explicações e um legado sobre a importância das primeiras moradias para Timóteo são oferecidos à comunidade. A criação do site possibilita ao cidadão que o acessa, o entendimento em dados quantitativos no que se refere ao quanto desse patrimônio está sendo apagado, sobre as tipologias de fachadas adotadas em cada bairro.

O projeto "Casas contam histórias" vai além de preservar o passado. Ele busca fortalecer a identidade cultural de Timóteo, conscientizando a população sobre a importância da valorização do patrimônio histórico. As casas se transformam em símbolos de união e pertencimento.

REFERÊNCIAS

BICCA, Briane Elisabeth Panitz; BICCA, Paulo Renato Silveira (orgs.) **Arquitetura na Formação do Brasil**. Brasília: UNESCO, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2008.

BLAY, Eva. **E não tenho onde morar**. Nobel Editora, São Paulo, 1982.

FEBVRE, Lucien. **Combats pour l’histoire**. In: LE GOFF, Jacques. História e Memória: Tradução Bernardo Leitão. 5.ed. – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003.

NASCIMENTO, Flávia Brito do e SCIFONI, Simone. **Lugares de memória: trabalho, cotidiano e moradia**. Revista Memória em Rede, v. 7, n. 13, p. 69-82, 2015. Tradução. . Disponível em: <https://doi.org/10.15210/rmr.v7i13.6306>. Acesso em: 29 ago. 2024.

QUECINI, Vanda Maria. **Timóteo: O Legado Urbano de um Projeto Industrial**. Tese de Doutorado – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAUUSP. São Paulo, 2007.

TIMÓTEO. **Prefeitura Municipal. Pontos turísticos**. Disponível em: <https://www.timoteo.mg.gov.br/14/pontos-turisticos>. Acesso em: 24 maio 2024.

TRAJANO FILHO, Francisco Sales. **Arquiteturas e Estado no Brasil de Vargas (1930-1945)**. Registros, v. 14, n. 2, p. 71-87, 2018. Tradução. Disponível em: <https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/245>. Acesso em: 29 ago. 2024.

VASCONCELLOS, Fábio Azevedo. **Arquitetura Religiosa e Poder: A manifestação do poder na arquitetura das igrejas do Século XVIII na Capitania de Minas Gerais no Brasil e em Portugal**. 2022. 363 f. Tese (Doutorado em teoria e História da Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2022.

ARQUITETURA MODERNA NA PRAIA – RESIDÊNCIAS NA PRAIA DE PERNAMBUCO - GUARUJÁ

*MODERN ARCHITECTURE ON THE BEACH – RESIDENCES ON
PERNAMBUCO BEACH – GUARUJÁ*

*ARQUITECTURA MODERNA EN LA PLAYA – RESIDENCIAS EN LA PLAYA
DE PERNAMBUCO – GUARUJÁ*

AZENHA, Maurício.

Mestre; Universidade São Judas Tadeu, Universidade Paulista – UNIP.
arq.azenha@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho apresenta um estudo sobre casas projetadas na Praia de Pernambuco, Guarujá, dentro dos pressupostos da arquitetura moderna. Para tanto foram selecionadas oito residências projetadas em um período que vai de 1959 até 1989, por diversos arquitetos que balizaram sua produção dentro do que estudiosos de arquitetura brasileira classificam como “escola paulista”. O suporte ao estudo é feito a partir de uma leitura do município do Guarujá, desde a sua fundação, até a execução do loteamento da Praia de Pernambuco.

ABSTRACT

This paper presents a study of houses designed in Praia de Pernambuco, Guarujá, within the framework of modern architecture. To this end, eight houses were selected that were designed between 1959 and 1989 by various architects who based their production on what Brazilian architectural scholars classify as the “São Paulo school”. The study is supported by an analysis of the municipality of Guarujá, from its foundation to the construction of the Praia de Pernambuco subdivision.

RESUMEN

Este trabajo presenta un estudio de las casas proyectadas en Praia de Pernambuco, Guarujá, en el marco de la arquitectura moderna. Para ello, se seleccionaron ocho casas proyectadas entre 1959 y 1989 por diversos arquitectos cuya producción se basó en lo que los estudiosos de la arquitectura brasileña clasifican como «escuela paulista». El estudio se apoya en un análisis del municipio de Guarujá, desde su fundación hasta el desarrollo del fraccionamiento Praia de Pernambuco.

Arquitetura Moderna na Praia

Residências na Praia de Pernambuco, Guarujá.

Este trabalho é um extrato da dissertação de mestrado apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie em março de 2003. Nele são apresentados projetos de residências feitos entre 1959 e 1989, na Praia de Pernambuco, Guarujá, dentro dos pressupostos da arquitetura moderna.

O Guarujá desde a sua fundação se confunde com o lazer. Fundado em fins do século XIX como destino de férias para a aristocracia oriunda do café, o município sempre se caracterizou por uma ocupação feita principal e primordialmente, até o começo dos anos 80, por uma elite paulistana que procurava na cidade um endereço a beira mar. Em 1943, Jorge da Silva Prado, um rico industrial, proprietário da Cristais Prado, então a maior indústria de cristais no Brasil, adquire as terras do que hoje é conhecida como Praia de Pernambuco.

Ao fazer a primeira edificação destinada ao lazer na Praia de Pernambuco, Jorge Prado contrata Gregori Warchavchik, o que é sintomático da apropriação por parte da elite, do trabalho de bons profissionais. Embora nos anos 40 ele ocupasse uma posição apenas secundária dentro da arquitetura brasileira, Warchavchik foi um dos pioneiros da arquitetura moderna no Brasil.¹

Deve-se considerar também que o pano de fundo dessas frentes de trabalho que viriam a se abrir na praia tinham vinculação com as relações sociais que se estabeleciam entre essa “aristocracia” paulista e os arquitetos. O próprio Warchavchik era casado com Mina Klabin, pertencente a um rico clã de industriais.²

Após a contratação de Henrique Mindlin para fazer o projeto do loteamento, Jorge Prado pede ao arquiteto carioca que faça o projeto de sua casa, que, posteriormente sofre alterações por parte de Gian Carlo Gasperini. Eram os anos 50, que

foram anos de intensa atividade econômica – com a reordenação do sistema de energia e transportes, implantação de estruturas industriais e de bens de produção (siderurgia, elétrica pesada, máquinas construção naval) e o nascimento da indústria automobilística brasileira (SEGAWA, 1999, p. 160).

Coube a Gasperini a primazia de projetar as primeiras residências no local: com forte influência das Case Study Houses da Costa Oeste dos Estados Unidos, ele vai desenvolver vários projetos em cujas plantas adota o partido de pavilhões, onde o estar está setorizado isoladamente das áreas de descanso, ligado por meio de galerias, onde a presença de pátios é marcante.

Nos anos 60, um jovem arquiteto iria projetar diversas casas que por suas características iriam se tornar únicas e compor um conjunto extremamente homogêneo.

¹ Segundo Bruand, a obra de Warchavchik atinge em 1930 a sua consagração total e a partir dos anos 1935-1936, após a presença de Le Corbusier no Brasil, o seu papel passa a ser apenas secundário.

² As primeiras casas construídas por Warchavchik, nos anos 20, ficavam na Vila Mariana, que, à época, era quase toda de propriedade da família Klabin.

As “casas pirâmide”, de Eduardo Longo, se tornariam durante toda a década de 60 ícones arquitetônicos dentro da Praia de Pernambuco. Longe de buscar as referências do brutalismo paulista que era a linha da produção dos arquitetos da época, Longo desenvolveu um trabalho diferenciado, que, se despertou a admiração de Bruand que comparou o seu espírito organicista a Alvaar Aalto, por outro lado o colocou na contra-mão da produção da arquitetura da época.

Os anos 60/70 seriam marcados por uma afirmação da escola paulista. O golpe de 64, apesar de representar o endurecimento do estado de direito e o cerceamento de liberdades democráticas, promove entre os anos de 1968 e 1974 o que a historiografia chamou de “milagre brasileiro” que elevou o crescimento médio da economia brasileira a 10% ao ano. Esse crescimento se refletia ao Guarujá, que no período chegou a ser o terceiro município brasileiro em investimentos imobiliários, terreno fértil, portanto para a viabilização de parte do legado da arquitetura dos anos 50-60, agora cada vez mais amparadas pela crescente indústria nacional.

São projetadas e construídas casas de Miguel Juliano, Paulo Mendes da Rocha, Rodrigo Lefèvre, Eurico Prado Lopes, Décio Tozzi, Sami Bussab, onde se percebe com maior ou menor intensidade a aplicação dos elementos formais comuns da arquitetura paulista: a austeridade e o respeito no uso de materiais e instalações à vista (tido como acabamentos em si) além da preocupação com um funcionalismo não necessariamente mecanicista. O único arquiteto desse grupo que teve uma produção diferenciada foi Rodrigo Lefèvre, embora a sua obra não pode ser avaliada em outro contexto senão a escola paulista.

Os anos 80, se, representaram a volta do Brasil à normalidade democrática, representaram também a queda de alguns paradigmas no que diz respeito à arquitetura brasileira. A discussão internacional sobre o movimento pós-moderno, a princípio incipiente por aqui, serviu para que pela primeira vez se formalizassem críticas mais contundentes contra a arquitetura moderna brasileira.

A questão pós-moderna abriu as sensibilidades e a tolerância com a diversidade de posicionamentos, com a apreensão e compreensão de outras formas de instrumentar o raciocínio de projeto. (SEGAWA, 1999, p. 191).

Mostrando o quanto essa discussão ainda estava longe da arquitetura paulista, os projetos executados na Praia de Pernambuco continuam vinculados aos princípios dogmáticos da escola.

É evidente que os projetos apresentados a seguir representam uma pequena parcela do universo construído dentro do loteamento da Praia de Pernambuco. Fica evidente ao se fazer um passeio pelas bucólicas ruas de terra do loteamento, que a nossa burguesia, com raras exceções é absolutamente alheia ao que se refere à qualidade arquitetônica. A grande maioria das casas edificadas no local representam um pastiche arquitetônico que são representativos de uma sociedade que escolhe para si modelos de habitações que nada tem a ver com sua cultura.

Residência Stephan Neuding
Arquiteto Gian Carlo Gasperini
1959.

Figura 1 – Casa vista do jardim. Fonte: arquivo do autor.

A Residência Stephan Neuding se insere dentro da produção de Gian Carlo Gasperini, iniciada com os primeiros projetos no Loteamento da Praia de Pernambuco.

Essas casas, apesar de assumidamente possuírem um caráter mais despojado, se reportam às casas americanas de Marcel Breuer e as Case Study Houses da Califórnia.³

Sua planta contempla dois pavilhões: social e íntimo, sendo a ligação entre eles feita por uma galeria que, ao mesmo tempo em que os integra, promove o isolamento do setor íntimo. Essa galeria também separa desses dois setores, a área destinada a serviços e empregados.

A colocação de pátios no meio e nas extremidades dessa galeria promove a integração entre os espaços internos e externos e também ameniza bastante as condições de temperatura, muito altas no verão. Graças a essa ventilação, sempre cruzada, não se transfere para o interior da casa o calor da cobertura, que é feita com telhas de cimento amianto. Dessa forma, o telhado é um elemento que pouco interfere na composição do conjunto.

A casa está sempre integrada com suas generosas áreas de jardim, o que sempre proporciona visuais agradáveis.

O sistema construtivo é convencional: estrutura de concreto, paredes de alvenaria e cobertura com telhas de cimento amianto. O piso, em toda a casa é levemente suspenso do terreno por meio de uma laje.

A casa encontra-se em perfeito estado, tendo sofrido apenas reformas para manutenção, e como quase todas recebeu um muro que a isola da rua.

³ Deve-se ressaltar, que assim como Oswaldo Bratke que também adotou tais modelos, as referências estão muito mais ligadas com a organização de plantas do que com o uso de materiais industrializados, que aqui se limitavam, quando muito, a telhas de cimento amianto.

Figura 2 - A planta é organizada em pavilhões. Fonte: arquivo do autor.

**Residência Sérgio
Lunardelli
Eduardo Longo
1964.**

Figura 3 – A casa se estende no amplo gramado como uma tenda. Fonte: Arquivo do autor.

“Não queria fazer nada que se opusesse a cenário natural tão bonito”, diz o arquiteto Eduardo Longo ao falar sobre o projeto desta casa classificado por Yves Bruand como

“casa abrigo voltada para si mesma, ao mesmo tempo modesta na aparência e audaciosa na complicação de suas formas livres, tão individual quanto possível em sua inspiração poética inteiramente pessoal, essa é uma criação excepcional no Brasil por seu espírito tipicamente orgânico, que se inscreve mais na linha de Aalto do que na de Wright.”¹

Longo, concebeu uma casa térrea, toda em concreto pintada de branco com pequenas aberturas para o exterior. Essas pequenas aberturas serviriam para promover a diminuição da intensidade da luz, muito intensa no local. O concreto foi escolhido em função de ser o único material que possibilitaria a execução plástica da forma proposta, que consiste em vários planos inclinados formando um prisma multifacetado que remete a forma de uma tenda.

O conforto térmico é conseguido através da pintura branca nos tetos-paredes e também através de zenitais, que, por convecção promovem a troca de ar com o exterior. Esses zenitais também proporcionam um interessante jogo de iluminação.

O extenso programa foi resolvido apenas com o pavimento térreo que se “esparra” em pouco mais de 600 metros quadrados em um generoso terreno de 5.000.

Os ambientes se organizam em três setores (convívio, serviço e descanso) muito claramente setorizados, sem, contudo transferir essa setorização para o aspecto externo da casa.

Como acabamento à opção foi por materiais simples: piso cerâmico, pintura látex branca nas paredes e esmalte nos banheiros e cozinhas. O teto, de concreto aparente recebeu paginação de ripas de madeira, resultando no aspecto acabado do “forro paulista”.

Figura 4 - A planta segue uma lógica muito particular na obra de Eduardo Longo, que a partir dessa, faria diversas outras casas no Guarujá. Fonte: Revista AU (1987).

**Residência Roberto Letaif
Sami Bussab, 1967.**

Figura 5 – A casa se apóia em duas linhas com elegantes pilotis em concreto aparente. Fonte: Arquivo do autor.

O projeto dessa casa ao mesmo tempo em que a isola do solo, possibilitava à época desua construção a vista para o mar. Construída a uma quadra da praia, que na época possuía poucas construções, a casa atende a um programa desenvolvido para um casal com um filho.

A partir da colocação da área para empregados como único elemento construtivo no terreno, o arquiteto desenvolve a planta em um único pavimento sobre pilotis.

O corpo da casa, suspenso, é separado dos pilares por vigas que deixam claro o raciocínio estrutural. São seis pilares em concreto aparente de cada lado que, suportam as vigas, também de concreto aparente, que vencem um vão de 12 metros.

A planta da casa tem a organização sistematizada por Carlos Millan em 1960: a circulação isolada do perímetro principal, os quartos no miolo da construção, abrindo para uma área de convivência, uma varanda fechada. Esta “varanda” interna por sua vez se integra com o estar, criando um ambiente contínuo. A mesma solução verifica-se na casa de Paulo Mendes da Rocha, no Butantã, em 1964.

Essas soluções se tornaram paradigmas da escola paulista, sendo usadas também aqui. Esse é um ponto onde a adequação à casa de praia trás uma desvantagem: o desfrute do térreo, como área de lazer, acaba ficando dissociado do resto da edificação, impossibilitando a integração entre ambientes internos e externos.

O acesso ao pavimento superior é feito por uma escada em um corpo independente, não interferindo na organização do espaço interno.

Os revestimentos são simples: pintura sobre chapisco nas paredes externas, concreto aparente e janelas de vidro temperado. Internamente, pintura sobre massa corrida, esmalte sintético nas portas e piso vinílico em toda a parte superior.

Figura 6 – Superior. A planta segue os paradigmas da escola paulista: a circulação isolada do perímetro principal, os quartos no miolo da construção, abrindo para uma área de convivência. Fonte: Arquivo do autor.

Residência Giacinto Micales
Eurico Prado Lopes, 1975.

Figura 10 – A casa em concreto aparente. Como formas foram usadas telhas de fibrocimento. Fonte: Arquivo do Autor.

Localizada entre os recuos obrigatórios em um terreno de esquina, a casa térrea apóia-se em quatro pilares de concreto aparente, implantados em forma de cruz, a partir dos eixos de simetria.

Assim como os pilares, a viga de borda obedece ao mesmo tratamento, qual seja uma forma feita com telhas de fibrocimento tipo “calhetão”. Esses elementos após serem desformados foram deixados aparentes, numa clara referência a escola paulista de arquitetura.

A casa é cortada longitudinalmente por um domo que além de iluminar e ventilar os banheiros, cria no estar um interessante jogo de luz.

O programa é bastante conciso, contando com dependência para empregados, três banheiros, cozinha e, totalmente integradas, as áreas de convivência e os dormitórios, que graças ao partido estrutural permite divisões feitas com armários ou painéis leves tipo biombos.

A piscina, parcialmente coberta pela projeção da laje de cobertura se integra com a área de estar principalmente pelo tratamento dado ao piso, que é de vidrotel em tons de verde em toda a casa. O piso é outro elemento de unificação dos ambientes. É também na piscina que “nasce” um dos pilares que estruturam a casa.

O fechamento ao exterior é feito com vidro temperado, que aliado ao projeto paisagístico, promove uma intensa integração exterior-interior, sem, contudo comprometer a privacidade, uma vez que os dormitórios se encontram voltados para o lote vizinho que é separado por um muro.

A casa, cujo fechamento original era feito por vidro temperado, guarda semelhanças com a residência Farnsworth de Mies Van der Rohe, uma vez que a integração com o exterior é total.

Apesar de um programa singelo, percebe-se neste projeto as preocupações do arquiteto com o desenvolvimento tecnológico na construção, principalmente no que diz respeito ao uso de elementos pré-fabricados nas formas.

Figura 11 - Planta. A casa se organiza em função dos eixos definidos pelos 4 pilares. Fonte: Arquivo do Autor.

Residência Cláudio Tozzi
Décio Tozzi, 1976.

Figura 12 – Fachada posterior da casa com seus brises em concreto. Fonte: Arquivo do Autor.

Para atender ao programa solicitado por seu irmão, que deveria ser apenas um local para um homem solteiro passar alguns dias na praia, Décio Tozzi projetou um cubo de 7 x 7 m, onde a sala ocupa todo o térreo e se abre para um terraço com uma pequena piscina ao fundo. A cozinha se resume a uma bancada com o essencial (pia, duas bocas para cozinhar e uma pequena geladeira), que se integra com o ambiente de estar. O banheiro está em um volume que se confunde com um armário, não interferindo na composição desse grande ambiente de estar, que possui na face voltada para o fundo, pé direito duplo.

A ligação com o pavimento superior se dá por uma escada helicoidal pintada de branco, assim como todos os outros elementos desta casa. O dormitório, no pavimento superior, graças a painéis corrediços, pode ou não se integrar visualmente com o estar. Conjugado a ele há um pequeno ambiente de estar, que eventualmente pode receber hóspedes.

Para compensar uma implantação desfavorável o arquiteto cria uma grelha de concreto na fachada posterior que funciona como brise para o ambiente de estar.

A estrutura de concreto aparente evidencia a geometria da casa nos remete a Le Corbusier. O cubo, a essência do racionalismo corbusiano é aqui aplicada por Tozzi que, assim como seus contemporâneos da escola paulista aplicam em seus projetos os postulados do mestre suíço.

Figura 13 – Planta pavimento térreo. Fonte: Arquivo do Autor.

**Residência James King
Paulo Mendes da Rocha, 1980.**

Figura 14 – Fachada posterior. A casa se abre ao jardim. Fonte: Arquivo do Autor.

Esta residência é a segunda projetada por Paulo Mendes da Rocha para o Sr. James Francis King. Ao contrário da primeira residência em São Paulo, elevada do solo, nesta o arquiteto resolve o programa desenvolvido para o casal e cinco filhos, em um único pavimento térreo que se abre para os jardins projetados por Sueli Suchodolski.

A sala é tratada diferentemente do restante da casa. Uma grande laje nervurada apoiada em seis pilares de secção triangular destaca a sala dos dois pavilhões que abrigam os quatro dormitórios. Agrupados de maneira a preservar certo resguardo ao dono da casa, eles se agrupam em blocos opostos. Em um, próximo a rua, ficam os três dormitórios destinados aos filhos e hóspedes e no extremo oposto, o dormitório destinado ao casal, que é precedido de um pequeno estúdio que se abre para um pátio interno, totalmente isolado da movimentação que normalmente se instala em casas de praia.

Nesta casa, são usados vidros apenas na cozinha, pois o fechamento da sala é feito com grandes painéis de madeira pintados com cores distintas, vermelho para o lado de dentro e azul para o exterior. Esse artifício cria um interessante mosaico que se forma com a abertura desses painéis de vedação. Para o fechamento dos dormitórios o arquiteto cria um elemento inspirado no muxarabi: portas pivotantes se abrem para uma parede de elementos vazados que garantem a ventilação dos quartos, ao mesmo tempo em que asseguram a privacidade dos ocupantes.

Concebida dentro da dialética projetual de Paulo Mendes da Rocha, a residência James King possui todos os elementos do repertório do arquiteto, além de incorporar características de projeto e execução que a inserem no contexto de casas ligadas ao lazer.

Figura 15 - Na planta percebe-se a organização em áreas distintas, tendo a grande sala como elemento de ligação. Fonte: Arquivo do Autor.

Figura 16 – Vista do pavimento intermediário, a partir da piscina. Fonte: Arquivo do Autor.

**Residência Gustavo Halbreich
Haron Cohen, 1985.**

Esta casa tem algumas particularidades que a tornam única entre os exemplares estudados na Praia de Pernambuco. Primeiramente, ela foi à última a ser executada, em função do excessivo tempo que durou a obra, 15 anos. Segundo pelo seu porte, 2.800 metros de área construída, sendo a única com três pavimentos no local. Por fim, por tratar-se de uma adaptação a uma casa já existente e projetada pelo arquiteto Ugo di Pace.

Concebida para o lazer, a casa durante a sua execução passou a ser um “laboratório”, pois o proprietário da obra é dono de uma construtora que executa imóveis de alto

padrão e, dessa forma passou a adotar parâmetros de construção que fossem referência para as suas demais obras.

A casa então, foi executada a partir de um núcleo principal, já existente e com três pavimentos. Esse núcleo abriga e concentra a maior parte do extenso programa, que é complementado por um pavilhão destinado ao lazer, cujo elemento de ligação é uma arcada de concreto aparente com um apurado desenho de formas, que se volta para o

lado do mar. Essa arcada envolve um jardim que foi um dos últimos projetos de Roberto Burle Marx e é o elemento de transição entre a casa e a Praia do Mar Casado.

Sem dúvida nenhuma o que mais chama a atenção nesta casa, além de suas dimensões, é o cuidado no processo construtivo quase obsessivo por parte dos envolvidos em sua execução. A construção desta casa é emblemática no sentido em que parece fechar um ciclo que vai da sofisticação despojada de Warchavchik no pavilhão de praia dos Prado 40 anos antes, a ostentação que ela representa nos dias atuais.

Figura 17 - Planta do térreo. A casa se volta para o mar, à direita na figura. Os jardins de Burle Marx fazem o isolamento. Fonte: Arquivo do Autor.

**Residência Rafael R. da Luz
Oswaldo Arthur Bratke, 1986.**

Figura 18 - A casa se insere dentro das características da obra de Bratke: pátios internos e volumes prismáticos. Fonte: Arquivo do Autor.

Neste projeto em um lote fronteiro ao Golf Club, Oswaldo Bratke, retoma as suas idéias de agenciamento de espaços tão bem explicitados em seus projetos no dos anos 40/50.

Usando um elemento recorrente em sua obra - a elevação da casa em relação ao lote - ele resolve o projeto em dois pavimentos, sendo que o nível onde se encontram os espaços técnicos e de serviços fica semi-enterrado, possibilitando com isso que a casa "flutue" em relação ao gramado do Golf Club, para onde se abrem as principais visuais.

E é no tratamento que se dá às áreas de convívio que se encontram as principais características do projeto. A sala de estar se comunica com um pátio interno e com um terraço que, graças a grandes portas de correr pode ou não se comunicar com o generoso espaço externo oferecido pelo clube. A relação com o externo se dá de formas bastante distintas. Para a Rua das Mangueiras, a casa é totalmente isolada por um alto muro branco e para o clube ficam voltados sem nenhuma barreira física, com exceção à diferença de nível, a piscina e o grande terraço. Os pátios também têm tratamentos distintos: o da sala é aberto com um jardim de inspiração japonesa, enquanto o dos dormitórios oferece uma luz mais suave, filtrada por pergolados.

Os materiais empregados são simples: laje de concreto impermeabilizada, paredes de alvenaria totalmente pintadas de branco e caixilharia pintada de azul.

Sem grandes esforços construtivos, a residência se qualifica pelo seu correto agenciamento de espaços, pela sua sensível volumetria, que antes de interferir bruscamente com a paisagem, dela se cumplicia, criando uma atmosfera de total liberdade de utilização.

Figura 19 - Planta do pavimento semi-elevado. Todas as áreas sociais se voltam para o gramado do Golf Club, à direita na imagem. Destaque para o pátio interno, de influência japonesa, referência constante nos trabalhos do arquiteto. Fonte: Arquivo do Autor.

CONCLUSÕES

O Guarujá desde a sua fundação se confunde com o lazer. Fundado em fins do século XIX como destino de férias para a aristocracia oriunda do café, o município sempre recebeu a elite paulistana. Apesar dessa elite, nos dias atuais, ter procurado outros locais no litoral, a Praia de Pernambuco abrigou, no período estudado, uma produção significativa da escola paulista. Uma série de bons arquitetos foi contratada para fazer os projetos destinados a atender essa parcela da população.

Este fato, a despeito de algumas preferências estilísticas por parte de um número significativo de proprietários de lotes, fez com que se edificassem algumas casas de grande qualidade arquitetônica.

A adoção do concreto aparente é recorrente nas casas estudadas, embora a principal característica comum é a interpretação dos espaços de convivência, sempre espaçosos

e integrados ao ambiente externo. É nesses ambientes que se percebe que as áreas de convívio sempre são projetadas de modo a estimular o uso de uma maneira mais social, mais coletiva.

Fica claro também que em nenhuma das casas estudadas, seus autores abdicaram de suas características de projeto em função de um sítio diferenciado. Apesar de levar em consideração questões de relação com um meio diferente de São Paulo, as casas se inserem dentro da produção paulistana dos arquitetos, exceção feita a Eduardo Longo, que iniciou sua vida profissional no Guarujá.

Outro ponto comum também fica por conta das relações que as casas tentaram estabelecer com o entorno. Quase todas são (ou eram) abertas ao exterior, com pequenos muros fazendo a divisão com a rua ou os vizinhos. Infelizmente hoje, graças a um processo de deterioração do loteamento, a grande maioria possui altos muros isolando-as do exterior.

É nítido que o Guarujá de hoje é bastante diferente do que foi no período estudado. Especulação imobiliária, segregação espacial, violência urbana, entre outros fatores, fazem que o município seja apenas uma referência de uma produção arquitetônica que hoje já não se pratica com a mesma constância e qualidade.

REFERÊNCIAS

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo, Perspectiva, 1997.

DIAS, Maurício Azenha. **Arquitetura Moderna na Praia** - As Residências na Praia de Pernambuco, Guarujá. São Paulo: Editora Mackenzie, 2009.

SEGAWA, Hugo. *Arquitetura no Brasil 1900-1990*. São Paulo, EDUSP, 1999.

SEGAWA, Hugo e DOURADO, Guilherme Massa. **Oswaldo Arthur Bratke**. São Paulo, ProEditores, 1997.

O PALÁCIO FARROUPILHA: IMPACTO DAS OBRAS DE MIES VAN DER ROHE NO PROJETO DE ZOLKO, ATRAVÉS DAS IMAGENS

THE FARROUPILHA PALACE: IMPACT OF THE WORKS OF MIES VAN DER ROHE ON THE PROJECT BY ZOLKO, THROUGH IMAGES

EL PALACIO FARROUPILHA: IMPACTO DE LAS OBRAS DE MIES VAN DER ROHE EN EL PROYECTO DE ZOLKO, A TRAVÉS DE IMÁGENES

ROSSIN DE OLIVEIRA, Ricardo José

Doutorando; Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu
ricardorossin@gmail.com

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo

Doutor; Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu
prof.vazquez@ulife.com.br

RESUMO

Esta comunicação se debruça sobre as referências das obras de Mies van der Rohe, encontradas em duas das mais importantes revistas estadunidenses, *The Architectural Forum* e *Architectural Record*, entre os anos de 1950 e 1955, período em que Gregório Zolko cursava arquitetura na Universidade de Illinois, nos EUA. No entendimento de que as imagens destas, à época, poderosas revistas de arquitetura, possam ter impressionado o futuro arquiteto, decantadas e, posteriormente, usadas por ele como referências imagéticas em um dos edifícios mais importante de sua carreira, o projeto do concurso do Palácio da Farroupilha (1958), projetado em colaboração com Wolfgang Schoedon, que trouxe para o Sul do Brasil, um projeto de linguagem miesiana, um ponto de inflexão na arquitetura local, que fugia das então conhecidas escolas carioca e paulista, tradicionalmente associadas à obra de Le Corbuiser.

PALAVRAS-CHAVE: Gregório Zolko. Mies van der Rohe. Arquitetura moderna.

ABSTRACT

This paper focuses on references to the works of Mies van der Rohe, found in two of the most important American magazines, The Architectural Forum, and Architectural Record, between the years 1950 and 1955, a period in which Gregório Zolko was studying architecture at the University of Illinois, in the USA. With the understanding that the images of this, at the time, powerful architecture magazines, may have impressed the future architect, decanted and, later, used by him as image references in one of the most important buildings of his career, the competition project for the Palácio da Farroupilha (1958), designed in collaboration with Wolfgang Schoedon, who brought to the South of Brazil, a Miesian language project, a turning point in local architecture, which deviated from the then-known Rio and São Paulo schools, traditionally associated with the work of Le Corbuiser.

KEYWORDS: Gregório Zolko. Mies van der Rohe. Modern Architecture.

RESUMEN

Este artículo analiza las referencias a la obra de Mies van der Rohe encontradas en dos de las revistas estadounidenses más importantes, The Architectural Forum y Architectural Record, entre 1950 y 1955, cuando Gregório Zolko estudiaba arquitectura en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. En el entendido de que las imágenes de aquellas entonces poderosas revistas de arquitectura, pudieron haber impresionado al futuro arquitecto, se decantaron y, más tarde, utilizaron como referencias de imagen en uno de los edificios más importantes de su carrera, el proyecto del concurso para el Palacio da Farroupilha (1958), diseñado en colaboración con Wolfgang Schoedon, quien trajo al sur de Brasil un proyecto en lengua miesiana, un punto de inflexión en la arquitectura local, que se desvió de las entonces conocidas escuelas de Río y São Paulo, tradicionalmente asociadas a la obra de Le Corbuiser.

PALABRAS-CLAVE: Gregório Zolko. Mies van der Rohe. Arquitectura Moderna.

O PALÁCIO FARROUPILHA: IMPACTO DAS OBRAS DE MIES VAN DER ROHE NO PROJETO DE ZOLKO, ATRAVÉS DAS IMAGENS

INTRODUÇÃO

Gregório Zolko, arquiteto paulista nascido em 1932, estudou arquitetura, entre 1950 e 1955, na University of Illinois – Urbana/Champaign, uma instituição contudo dominada pelo modelo Beaux Arts (Cohen, 2013, p. 152), mas que se localizava aproximadamente a duas horas de Chicago, onde, na mesma época, os holofotes estavam voltados para o Illinois Institute of Technology (IIT), instituição na qual Ludwig Mies van der Rohe dirigia o Departamento de Arquitetura. Chicago era, também, o lar de Frank Lloyd Wright, que faleceu em 1959, e nela podem ser visitadas importantes obras residenciais do arquiteto – como sua casa e estúdio em Oak Park, 1889-1909, ou a Frederick C. Robie House, 1908-1910.

Ainda que, durante esse período, 1950-1955, o edifício do Crown Hall estava sendo construído – iniciado em 1950, foi finalizado em 1956 –, outras obras do IIT já estavam em pé¹. Também tinha projetado vários edifícios residenciais em Chicago, como os 860-880 Lake Shore Drive, 1949-1951, o Promontory Apartments – este em estrutura de concreto –, 1949, e o Commonwealth Promenade Apartment, projeto de 1953 que terminou de ser erigido em 1956. E, nos arredores da cidade, a Farnsworth House, projeto de 1946, finalizada em 1950, mas que provavelmente Zolko só viu nas revistas. Estas, somadas às já realizadas em Europa antes de seu traslado aos EUA – entre 1921 e 1938 –, entre as quais devem ser destacadas pavilhão da Alemanha na Exposição Internacional de Barcelona, 1928-1929, e a Vila Tugendhat, 1928-1930, faziam de Mies van der Rohe, nos anos 1950, um dos arquitetos mais proeminentes e influentes do mundo. Um estudante ávido por novas propostas de arquitetura, como era o jovem Zolko, que viajou os Estados Unidos de “ponta a ponta” (Zolko; Grunow, 2008, *online*), para conhecer a produção arquitetônica da época, tendo a oportunidade de ter o conhecimento da produção do *maestro* em primeira mão, havendo assistido aos seminários que o alemão ministrou no IIT, possa ter absorvido as mensagens e as imagens da produção miesiana, ainda que de uma forma bastante crítica, guardando-as na sua memória como um dos substratos, não só de sua formação acadêmica, mas de sua produção arquitetônica no decorrer de sua vida profissional.

O arquiteto nunca negou a influência de Mies van der Rohe, assim como a de Frank Lloyd Wright, na sua produção, ainda que costumasse-se comentar, que as principais de Mies estavam relacionadas com a utilização da modulação, em contrapartida às de Wright, “mais preocupado com os volumes” – certamente estavam em mente tanto o Unity Temple, 1905-1908, como a Robie House –, estavam ligadas aos materiais. Contudo, confessou que parte das casas que projetou “teve influência da arquitetura de

¹ Só para mencionar alguns: IITRI Minerals and Metals Research Building, 1942-1943, IIT Alumni Memorial Hall, 1945-1946, IITRI Life Sciences Research Building Built, 1951-1952, e, talvez, a mais icônica até o momento, a Robert F. Carr Memorial Chapel of St. Savior, 1949-1952.

volumes de Mies". (Zolko; Grunow, 2008, *online*), sem perceber ou se interessar pela aparente contradição.

E, se pensamos na situação de 1958, ano no qual foi lançado o edital para o Palácio da Farroupilha, já havia notícias e documentais, sobretudo fotográfica de outras importantes obra do alemão, entre elas, o Seagram Building, projeto de 1954², inaugurado justamente em 1958. Contudo, como afirmou Edson Mahfuz (2005, *online*), “a influência de Mies van der Rohe [...], é escassamente mencionada na historiografia da nossa arquitetura”. O professor, argumenta que:

Uma possível explicação se prende ao fato de que a influência do maestro alemão é mais difícil de identificar, pois opera fundamentalmente de modo abstrato, ao nível dos princípios e das estruturas formais, enquanto a influência corbusiana, embora também contenha um componente abstrato, vai além dos esquemas distributivos e soluções estruturais e se caracteriza também pela utilização de muitos dos elementos que configuram a aparência dos projetos do arquiteto franco-suíço. (Mahfuz, 2005, *online*)

O fato de que a influência de Mies van der Rohe, não seja habitualmente tratada na historiografia, contudo, não implica que tal influência não tenha existido. É, mas bem, uma lacuna que precisa ser preenchida com pesquisas que tratem do tema, como esta que aqui apresentamos.

O PALÁCIO DA FARROUPILHA

O projeto do Palácio da Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande Sul, frente à Praça da Matriz da cidade de Porto Alegre, foi resultado de um importante concurso nacional – lançado em 1958 –, no qual se inscreveram 229 equipes nacionais e estrangeiras. O júri do concurso – formado por Acácio Gil Borsóí, de Pernambuco, Alcides da Rocha Miranda, do Rio de Janeiro, Rino Levi, de São Paulo, Sylvio de Vasconcellos, de Minas Gerais e Manoel de Carvalho Meira, do Rio Grande do Sul – deu o prêmio à equipe dos arquitetos Gregório Zolko, na época com 26 anos, e Wolfgang Schoedon.

No seu parecer, o Júri enfatizou que o projeto possuía qualidades como a unidade de sua composição – uma referência clássica, mas adequada –, e que a equipe havia demonstrado segurança na elaboração do trabalho, assim como tinha se atentado ao mais perfeito atendimento do programa de necessidades. Seguindo os comentários acima citados do Prof. Mahfuz, o júri também entendeu que o projeto possuía o melhor esquema de circulação, sendo um dos que tinha conseguido manter a restrição da área total construída, lembrando que o terreno era pequeno frente aos 17.000m² construídos exigidos pelas necessidades do programa. A proposta da equipe de Zolko e Schoedon apresentou uma das menores taxas de ocupação entre as equipes concorrentes. Isso sem prejuízo dos espaços internos e sua monumentalidade, sendo esta, um ponto a ressaltar, conforme a definição encontrada na própria ata do júri:

[..] o projeto distingue-se pela serenidade e unidade, equilíbrio plástico e ausência de artifícios ornamentais na sua composição. Na fachada,

² Colaboraram no projeto: Philip Johnson, Ely Jacques Kahn e Robert Allan Jacobs.

empregar-se-ão materiais clássicos como o mármore e modernos como o vidro e o alumínio. A estrutura será mista, em metal e em concreto. Os blocos laterais terão 20 metros de altura e a torre central levantar-se-á a 40 metros de altura, ou doze pavimentos. (Riopardense de Macedo apud Machado, 2009, p. 8)³

Também foram destacadas a serenidade e o e unidade, equilíbrio plástico e ausência de artifícios ornamentais na sua composição. Na fachada, empregar-se-ão materiais clássicos como o mármore e modernos como o vidro e o alumínio. O júri não percebeu, mas o parecer poderia estar descrevendo um edifício de Mies van der Rohe.

PUBLICAÇÕES SOBRE A OBRA DE MIES VAN DER ROHE À ÉPOCA

Por uma questão de recorte, delimitaremos a pesquisa, as referências de projetos de Mies van der Rohe que foram publicados em uma das mais prestigiosas revista publicadas entre os anos em que Zolko ainda era estudante em Illinois, isto é, de janeiro de 1950 à dezembro de 1955 – *The Architectural Forum* –, buscando entender como, talvez, esses projetos influenciaram na sua formação como arquiteto e uma possível contribuição para a formulação do projeto ganhador do concurso do Palácio Farroupilha.⁴

The Architectural Forum

The Architectural Forum, janeiro de 1950: na capa da revista está em destaque o projeto dos 860-880 Lake Shore Drive. Nessa revista ainda comparece o projeto do Promontory Apartments, que como já mencionado possui estrutura de concreto armado, com seus fechamentos em tijolos aparentes e caixilhos de alumínio e vidro. A revista comenta que o projeto é pensado em sua construção, como um operário da construção pensaria, já que o arquiteto era filho de um marmorista, mas ao mesmo tempo, também se preocupa em satisfazer os olhos da clientela. Na sequência, a revista divulga o projeto, ainda representado através de uma maquete, umas perspectivas e plantas, pois a obra só seria finalizada em 1951.

O título da publicação, enfatizou o uso do vidro e da estrutura – *steel frame* –, mostrando a clareza nas modulações e a facilidade do uso do caixilho de alumínio em plano contínuo infinito, cercando todo o edifício. Dos desenhos apresentados é possível ver duas plantas com ocupações diferentes para entender o que seria mais rentável na hora de alugar, sendo que o mais importante é entender aqui a facilidade de ajustar essa disposição por conta da uma concepção estrutural que flexibiliza o espaço.

The Architectural Forum, junho de 1951: no artigo “*The young man in architecture*”, que procurava as respostas dos jovens arquitetos aos obstáculos da nova arquitetura, 51

³ Francisco Riopardense de Macedo. Antecedentes da Praça do Palácio Legislativo. **Revista Espaço Arquitetura**, nº 2, 1959, p. 2-3.

⁴ No Brasil, Zolko possuía a assinatura de revistas europeias, destacando-se *L'Architecture d'Aujourd'hui* e *Domus*, e acompanhava as publicações das nacionais, como a *Acropole*, *Módulo* e a *Habitat*. Essas publicações o mantinham atualizado sobre os projetos que estavam sendo desenvolvidos na época, mas que não iremos nos aprofundar, pois apesar de estarem próximas a Zolko e pudessem ter sido pesquisadas por eles, nos dedicaremos somente a analisar as duas revistas já citadas, e somente no período em que ele ainda estudava em Illinois. (Macedo, 2014).

anos após as lições passadas por Louis Sullivan (1856-1924) – em texto de título homônimo, publicado em 1900 –, incluía, como referências, outros grandes nomes da arquitetura da época, como: Mies van der Rohe, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright e Le Corbusier, buscando entender o que essa nova geração havia aprendido com esses mestres.

Um total de 21 arquitetos dessa nova geração foram escolhidos para responder os questionamentos elaborados pela revista, e a primeira questão feita foi: quais, dos líderes da arquitetura, à época, 1951, podiam ter contribuído na formação dessa nova geração de arquitetos?

Mies van der Rohe foi lembrado por Philip Johnson, “pois era mais fácil de copiar”⁵ (The Next, 1951, p. 165), ainda assim chamava a atenção para a questão da modulação, como Zolko pensava, e às soluções estruturais. Já o arquiteto John M. Johansen, arquiteto formado na Universidade de Harvard em 1939, membro do grupo Harvard Five⁶, comentava que apesar de dever muito a Gropius, os arquitetos no momento estavam preocupados com a perfeição da forma e do detalhe, e isso devia muito a Mies van der Rohe (The Next, 1951, p. 165).

The Architectural Forum, outubro de 1951: aqui temos a publicação da casa Farnsworth, lembrada como a primeira casa projetada por Mies nos EUA.⁷ A descrição da revista é detalhada em todos os conceitos, desde os perfis, dimensões e montagem, passando pelas soldas da estrutura metálica, sua pintura beirando a perfeição, e o cuidado de Mies em trabalhar os espaços de maneira simples, mas sofisticada. Estes comentários lembram as conclusões do júri sobre o projeto do concurso para o Palácio Farroupilha.

The Architectural Forum, novembro de 1952: um pequeno portfólio de 18 páginas com obras de Mies van der Rohe: 860-880 Lake Shore Drive, Campus do IIT, incluindo a Capela (1949-1952) e o edifício das Caldeira (1945-1950), as Row Houses (1931), uma estrutura experimental (1951) e uma escada para um clube em Chicago (1948-1951).

Os 860-80 Lake Shore Drive, que no ano da publicação já haviam sido finalizados, são detalhados em 10 páginas, com um grande texto descritivo sobre o projeto, e uma atenção maior a estrutura do edifício, principalmente o detalhe da esquina do caixilho, que também viria a ser uma solução importante utilizada pelo arquiteto quatro anos mais tarde, no Seagram Building. No decorrer da descrição do projeto, temos uma nova interpretação de Mies van der Rohe em contraponto à famosa frase de Louis Sullivan, “a forma segue a função”. Na sua colocação, o alemão modifica a famosa frase, expondo o que ele costumava a trabalhar em seus projetos.

Nós fazemos o oposto. Nós invertemos isso, e fazemos de uma forma prática e satisfatória, e então encaixamos as funções nela. Hoje isso é

⁵ “Mies has given the most for the younger generation since he is easiest to copy well.”

⁶ “Grupo de arquitetos que se estabeleceram em New Canaan, Connecticut, na década de 1940. John M. Johansen, Marcel Breuer, Landis Gores, Philip Johnson e Eliot Noyes. Marcel Breuer foi instrutor na Harvard Graduate School of Design, enquanto Gores, Johansen, Johnson e Noyes eram estudantes de lá.” (Earls, 2006).

⁷ Em realidade, a primeira casa projetada por Mies van der Rohe nos EUA foi a Resor House, em Wyoming, 1937-1938, contudo, não construída.

a única maneira prática de construir, porque as funções da maioria dos edifícios estão mudando continuamente, mas economicamente os edifícios não podem mudar. (Mies van der Rohe, 1952, p. 94, tradução nossa)

Continuando na descrição do portfólio, não só os edifícios do IIT, mas todo o Campus é citado nesta publicação, apesar de não detalhar qualquer um dos projetos dos edifícios projetado, a reportagem faz uma explicação geral sobre o plano piloto, relevando a questão dos quadrantes onde estão dispostas as áreas para os edifícios, de 30x60m.

A Capela do IIT foi apontada na publicação como uma obra de economia de recursos em uma estrutura de tijolos e concreto armado, com seu telhado laje apoiadas em uma estrutura metálica. Outro projeto do IIT é o edifício da Caldeira, mostrada como uma adaptação a uma estrutura já existente, com a possibilidade de ser replicada ao longo dos quadrantes da malha de implantação do campus em um esquema de produção industrial.

As Row Houses são uma solução habitacional pensada para ter sua produção feita em larga escala, com uma estrutura livre, para que o próprio dono pudesse escolher como queria ocupar. Aqui podemos observar sua semelhança estrutural com o conjunto para Lake Shore Drive, com a diferença de que nas Row Houses as colunas estão inteiramente expostas, deixando os montantes apoiarem diretamente no telhado. Uma estrutura metálica de 16x16m, novamente a modulação organizando o partido, com pilares recuados, liberando assim os cantos para uma melhor vista, foi um estudo desenvolvido por Mies para um conceito de planta aberta.

The Architectural Forum, fevereiro de 1953: Uma exposição no Museu de Artes de Nova York (MoMA) a respeito de 23 edifícios que representavam a arquitetura do pós-guerra, de 1939 a 1945. Na reportagem foram selecionadas quatro torres, chamadas de “torres de cristais”, caracterizadas pelo uso do aço e vidro. A intenção era mostrar como quatro arquitetos diferentes, Frank Lloyd Wright – Johnson Wax Tower –, Skidmore, Owings and Merrill (SOM) – Lever House –, Eero Saarinen – General Motors Technical Center –, e por fim, Mies van der Rohe – 860-880 Lake Shore Drive –, que tinham imaginado essa tipologia.

A publicação descreve cada edifício como um mundo próprio em si, e ao comentar sobre a obra de Mies van der Rohe, relata o uso do aço na cor preta industrial e o vidro, que enobrecer o volume do edifício, voltando a se referir à questão da modulação, mencionando o espaço projetado como intercambiável, altamente conversível e, portanto, industrial e urbano.

The Architectural Forum, julho de 1953: uma das tipologias mais trabalhadas por Mies van der Rohe, a do edifício universal, está notadamente representada no projeto do teatro para Mannheim, desenvolvido através de um concurso fechado, para a nova sede do teatro, que havia sido destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Na revista, Mies comenta que chegou a uma conclusão sobre o projeto, resumindo a maneira com a qual trabalhou a obra de forma clara.

Cheguei a uma conclusão de que a melhor maneira de projetar esse organismo de teatro, tão complicado, foi colocar em um grande espaço, livre de colunas, e cercado de vidros coloridos. Um edifício universal é

melhor do que um projeto específico para um determinado sítio. (Mies van der Rohe, 1953, p. 129, tradução nossa)

O projeto não chegou a ser construído, mas podemos entender o quanto o raciocínio é inacreditavelmente simples, mostrando o quanto Mies trabalhou para chegar em uma solução rica em relação aos espaços idealizados, e ao mesmo tempo, tão simples, tanto ao esquema de circulação com na estrutura e nos fechamentos.

The Architectural Forum, abril de 1955: o projeto mais citado por Zolko.⁸ como referência para o Palácio da Farroupilha, é o Seagram Building (1954-1958), que foi destaque nesta publicação, realçando no título o fato deste ser o primeiro edifício de escritórios projetados por Mies van der Rohe,⁹ descrevendo-o como um edifício que não respeitou o formato dos recuos em altura, típicos da legislação novaiorquina da época, mas que se posiciona voltado para uma praça frontal, transformando seu volume em algo monumental. A monumentalidade, neste caso, é importante porque também foi mencionada no parecer do júri do concurso gaúcho.

Ainda que os exemplos apresentados são poucos, mas representativos, das publicações da época,¹⁰ é possível ter uma noção importante sobre a produção de Mies van der Rohe até aquele momento, e as características peculiares em seus projetos, claramente priorizando a modulação, as soluções simples e flexíveis, o trabalho enraizado em uma questão quase que industrial, e a relação aos espaços criados pelos projetos, mostrando também a qualidade do arquiteto de trabalhar nas mais diversas escalas.

O PROJETO DO PALÁCIO DA FARROUPILHA

Ainda que o parecer do júri foi extremamente claro e apontou os elementos que o levaram a dar o prêmio com muita firmeza, , na época houve uma grande discussão em relação ao que seria esse projeto, totalmente diferente do que se produzia em Porto Alegre – e no Brasil. No depoimento do arquiteto Moacyr Moojen Marques – também participante do concurso – é esclarecedora essa questão da influência de Mies, apesar de receosa, e demonstra que o projeto desencadeou a renovação da arquitetura da cidade.

As pessoas o estavam descobrindo aqui [a Mies van der Rohe], e nós estávamos presos a essa arquitetura mais durona, mais corbusiana, de paralelepípedos, paredes fechadas. Esse projeto que ganhou é bem miesiano. Nós nos sentimos traídos porque ganhou uma arquitetura que não era a nossa. Houve muito debate, porque o nosso projeto tentava contextualizar o Palácio Legislativo e pousou uma borboleta

⁸ Entrevista gravada e cedida gentilmente pelo arquiteto em 09 de junho de 2015.

⁹ Em realidade, Mies van der Rohe já tinha projetado vários edifícios de escritórios na Alemanha, entre eles os famosos: Hochhaus Friedrichstrasse, 1921, Beton Büro-Gebäude, 1923, além dos edifícios para banco em Stuttgart, 1928, e para Berlim, 1929.

¹⁰ A título de exemplo, salientamos que as duas revistas mais importante do EUA, nos anos 1950, *The Architectural Forum* e *Architectural Record*, trazem obras de Mies van der Rohe em 64 números dos 96 publicados no período, ou seja, 66% dos números dessas revistas dedicaram páginas à divulgação da obra do alemão.

miesiana ali no centro cívico, que nós achávamos inadequada. Não havia um 'ibope' assim tão grande do Mies. (Keifer, 2000, p. 122)

Em outra análise do projeto, teremos uma descrição mais aprofundada sobre o objeto proposto, a descrição clara de como foram pensados os caixilhos e as noções miesianas advindas das soluções encontradas.

O edifício construído apresentou a neutralidade característica das fachadas do período, compositivamente equilibradas a partir da quadrícula estabelecida entre montantes verticais, próximos e volumosos, e a sequência horizontal de aberturas, peitoris e vergas; três elementos diferenciados que constituíram o estrato horizontal. Os dois grandes volumes cegos da base contendo auditório e plenário receberam um revestimento de pedra, como um rusticato moderno, cuja estereotomia apresentou um ritmo vertical 1:2:1:2, que se torna mais complexo no sentido horizontal. (Haas, 2004, p. 207).

O projeto é uma torre de 13 pavimentos com uma fachada que segue um plano padrão contínuo infinito, e que possui em sua base dois prismas cegos, que incluem a área do auditório, plenário, vestíbulo e a presidência. Talvez se o terreno fosse maior, esses blocos cegos poderiam estar soltos um dos outros, de forma análoga ao projeto de Le Corbusier para a Liga das Nações Unidas de Nova Iorque (1947-52). (Machado, 2009, p. 6)

A base com os dois prismas também se assemelha bastante a Capela do IIT projetada por Mies, mas em uma escala maior, com suas duas empenas cegas e seu pórtico de acesso envidraçado. Por conta do tamanho reduzido do terreno, temos uma ocupação quase que total do espaço por esses dois volumes do térreo, que englobam quatro pavimentos.

A torre possui caixilhos ritmados com seus montantes verticais, que organizam e modulam a fachada, seguindo em certo ponto uma solução análoga à utilizada por Mies van der Rohe nos projetos para Lake Shore Drive e Seagram Building. Essas esquinas dos caixilhos, cópias das soluções apresentadas pelo alemão em ambos os projetos, têm uma ligeira diferença no Palácio Farroupilha. Zolko não utiliza as esquinas dessa torre como estrutura do edifício, já que os pilares estão recuados da fachada, ao contrário de Mies, que trabalhava a fachada como parte da concepção estrutural do objeto, liberando todo o espaço interno, sem qualquer interferência na ocupação do espaço interno.

Os andares são ocupados hoje por diversas salas, de tamanhos variados, sem qualquer harmonia entre elas, sejam pelas circulações, que às vezes terminam sem fazer o menor sentido em um caixilho, nesse caso perdendo um espaço que poderia ser ocupado de outra forma, seja por não exercerem algumas funções que antes faziam parte do projeto, talvez pelo fato do aumento de pessoas que trabalham no espaço.

Zolko havia desenhado as circulações (Fig. 1), muitas delas soltas nas extremidades dos retângulos, gerando um plano de circulação contínuo por todo o volume, mas que hoje está condicionada somente as circulações verticais, que chegam em Halls pequenos e intimistas, cercados de portas por todos os lados, quase como um edifício comum de escritório de qualquer cidade de grandes dimensões.

Em todo o projeto, Zolko segue à risca os módulos que criou, de 1.13x1.13m, sem desviar em nenhum momento da solução encontrada, fosse o projeto do espaço do auditório, da assembleia, ou mesmo dos andares da torre.

Figura 3 - Andares tipos com os eixos de circulação desenhados na modulação 1.13x1.13m. Fonte: Acervo do arquiteto. Gentilmente cedido para esta comunicação.

O Prof. Mahfuz salienta, em sua análise do edifício, que:

[...] não obstante o tamanho do edifício, número de pavimentos e o número de elementos empregados, a mesma estrutura formal está presente em todos eles, comprovando mais uma vez que a originalidade, no sentido de criar algo inédito, nunca foi uma preocupação da verdadeira arquitetura moderna. A qualidade e competência desses projetos decorre, em boa medida, do refinamento paulatino de uma solução genérica e da sua adaptação a diversas situações. A sua aplicação anterior confere ao arquiteto a segurança de estar trilhando um caminho comprovado e seguro, o que não significa que o trabalho está resolvido, pois entre a adoção de uma estrutura formal e o projeto final há um longo percurso (Mahfuz, 2005).

À GUIA DE CONCLUSÃO

Em diversos pontos, fossem eles as modulações, os caixilhos ou mesmo os materiais empregados, é possível perceber as referências à produção de Mies van der Rohe no Palácio da Farroupilha. Mas, não se cumpre aqui a máxima de Philip Johnson, isto é, de que Mies van der Rohe "is easiest to copy well" (The Next, 1951, p. 165), pelo contrário, o requinte do processo projetual do alemão é difícilimo de copiar, as formas, no entanto podem ser assimiladas com mais facilidade. Zolko, não copia as formas miesianas, mas encara a modulação como o rigor cristalino da projeção miesiana. Nota-se na proposta ganhadora a limpeza das formas e a seguridade na formulação do

esquema circulatório, o que ajuda na organização do programa, isso é, a quintessência da forma de projetar de Mies van der Rohe.

REFERÊNCIAS

COHEN, Jean-Louis. **O futuro da arquitetura desde 1889**: uma história mundial. São Paulo: Cosac Naify, p. 152, 2013.

EARLS, William D. **The Harvard Five in New Canaan**: Midcentury Modern Houses by Marcel Breuer, Landis Gores, John Johansen, Philip Johnson, Eliot Noyes & Others. New York: W. W. Norton, 2006.

KEIFER, Flávio; MAGLIA, Viviane Villas Boas. **Refinaria Alberto Pasqualini – Entrevista com os autores**. Caderno de Arquitetura Ritter dos Reis, Porto Alegre, n. 2, 2000.

LUCAS, Luís Henrique Haas. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional"**. Tese (Doutorado em Arquitetura) – UFRGS. Porto Alegre, 2004.

2004. MACHADO, Andréa Soler. Palácio Farroupilha: uma reflexão sobre a monumentalidade moderna. *In*: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL. 9., 2009, Brasília. **Anais do 9º Seminário Docomomo Brasil**: Interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente. Brasília: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2009. Disponível em: https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/065_M10_RM-OPalacioFarroupilha-ART-Andrea_Machado.pdf. Acesso em: 10 mai. 2024.

MAHFUZ, Edson. Ordem, estrutura e perfeição no trópico. Mies van der Rohe e a arquitetura paulistana na segunda metade do século XX. **Arquitextos**, São Paulo, ano 05, n. 057.02, Vitruvius, fev. 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/498>. Acesso em: 10 mai. 2024.

MACEDO, Ricardo. **A influência de Mies van der Rohe na arquitetura paulista: 1950 a 1970**. Dissertação (Dissertação de Mestrado). Universidade São Judas Tadeu. São Paulo, 2014.

MIES VAN DER ROHE, Ludwig. "Mies van der Rohe theater for Mannheim". **The Architectural Forum**, New York, n. , p. 129-131, jul 1953.

MIES VAN DER ROHE, Ludwig. "Architect & Client". **The Architectural Forum**. New York, p. 93-111, nov. 1952.

THE NEXT. "The next fifty years". **Architectural Forum**. New York, p. 165-170, jun. 1951.

ZOLKO, Gregório; GRUNOW, Evelise. Entrevista Gregório Zolko: a experiência profissional com Warchavchik e sobre a convivência com Wright e Mies van der Rohe. **PROJETODESIGN**, São Paulo, n. 346, p. 8-11, dez..2009. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/gregorio-zolko-em-entrevista-12-03-2009/>. Acesso: 10 mai. 2024.

O ARQUITETO ROBERTO CAPELLO E O EDIFÍCIO SULACAP DE SANTOS/SP

*EL ARQUITECTO ROBERTO CAPELLO Y EL EDIFICIO SULACAP EN
SANTOS/SP*

*ARCHITECT ROBERTO CAPELLO AND THE SULACAP BUILDING IN
SANTOS/SP*

ARIMATEIA, Karine

Doutora. Centro Universitário Newton Paiva.
karinearimateia@gmail.com;

RESUMO

Este artigo faz uma breve análise do edifício SULACAP localizado em Santos/SP, projetado pelo arquiteto Roberto Capello enquanto profissional responsável pela elaboração dos projetos arquitetônicos das sedes da empresa Sul América. A análise reflete sobre a representatividade desses edifícios no espaço urbano da cidade de Santos e no contexto da modernidade arquitetônica brasileira. Além disso, o artigo discorre sobre a trajetória profissional de Roberto Capello, arquiteto pouco referenciado na historiografia da arquitetura brasileira. Capello foi um arquiteto italiano que migrou para o Brasil no início do século XX, com a responsabilidade de coordenar o Departamento de Propriedades e Hipotecas da empresa Sul América, estruturado para a elaboração dos projetos arquitetônicos das novas sedes que a empresa viria a construir nas principais cidades brasileiras, como a sede SULACAP de Santos.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura. Roberto Capello. SULACAP.

ABSTRACT

This article makes a brief analysis of the SULACAP building located in Santos/SP, designed by the architect Roberto Capello as the professional responsible for drawing up the architectural projects for the headquarters of the Sul América company. The analysis reflects on the representativeness of these buildings in the urban space of the city of Santos and in the context of Brazilian architectural modernity. In addition, the article discusses the professional career of Roberto Capello, an architect who is little referenced in the historiography of Brazilian architecture. Capello was an Italian architect who migrated to Brazil at the beginning of the 20th century with the responsibility of coordinating the Sul América company's Property and Hypothecary Department, which was structured to draw up the architectural projects for the new headquarters that the company would build in the main Brazilian cities, such as the SULACAP headquarters in Santos.

KEYWORDS: Architecture. Roberto Capello. SULACAP.

RESUMEN

Este artículo analiza brevemente el edificio SULACAP, situado en Santos/SP, proyectado por el arquitecto Roberto Capello como profesional responsable de la elaboración de los planos arquitectónicos de la sede de la empresa Sul América. El análisis reflexiona sobre la representatividad de estos edificios en el espacio urbano de la ciudad de Santos y en el contexto de la modernidad arquitectónica brasileña. Además, el artículo aborda la trayectoria profesional de Roberto Capello, arquitecto poco reconocido en la historiografía de la arquitectura brasileña. Capello fue un arquitecto italiano que emigró a Brasil a principios del siglo XX con la responsabilidad de coordinar el Departamento Inmobiliario e Hipotecario de la empresa Sul América, estructurado para elaborar los proyectos arquitectónicos de las nuevas sedes que la empresa construiría en las principales ciudades brasileñas, como la sede del SULACAP en Santos.

PALABRAS-CLAVE: Arquitectura. Roberto Capello. SULACAP.

O ARQUITETO ROBERTO CAPELLO E O EDIFÍCIO SULACAP DE SANTOS/SP

INTRODUÇÃO

Dentre os vários edifícios construídos pela empresa Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida (SALIC)¹ no Brasil a partir dos projetos elaborados pelo arquiteto Roberto Capello (1901-1985),² este artigo se ocupará do edifício construído em Santos, estado de São Paulo, para sediar a SULACAP, um dos braços empresariais da Sul América. Antes de apresentar o edifício, vale discorrer brevemente sobre a trajetória profissional deste arquiteto tão pouco referenciado na historiografia da arquitetura brasileira; fato que muitas vezes o excluiu da participação na elaboração de alguns projetos arquitetônicos da empresa, como aconteceu com os dois edifícios de Porto Alegre, cuja autoria foi atribuída por muitos autores exclusivamente ao arquiteto Arnaldo Gladosch.³

Roberto Capello (1901-1985) nasceu em Cuneo, comuna italiana da região de Piemonte, em 28 de outubro de 1901 e migrou para o Rio de Janeiro após 1925, ano em que seu diploma em engenharia na Politecnico di Torino foi expedido. Tudo indica que o arquiteto mudou-se para o Brasil com o emprego garantido na empresa de seguros Sul América, assumindo a função de coordenador do “Departamento de Propriedades e Hypotecas,”⁴ com a responsabilidade de execução dos projetos arquitetônicos das sedes da empresa. Segundo Carla Capello, filha do arquiteto, a avó paterna de Capello possuía relações como o Sr. Larragoiti, então presidente da Sul América, fato que garantiu o seu emprego na empresa. Carla Capello – neta do engenheiro Ludgero W. Dolabella que integrou a equipe de planejamento de Belo Horizonte - concedeu gentilmente entrevista em sua residência na cidade do Rio de Janeiro, em maio de 2016, e disponibilizou todo o acervo particular do pai, no qual constam desenhos, pinturas, fotografias e o diploma de formação em engenharia na Politécnica de Turim. Quando questionei a existência de projetos arquitetônicos das sedes da empresa, Carla informou que doou todo o acervo para o

Figura 1 – Roberto Capello.
Fonte: Acervo pessoal de Roberto Capello.

¹ A sigla SALIC refere-se à abreviatura do nome da empresa no idioma inglês, South America Life Insurance Company. Ao longo dos anos, a Sul América ramificou-se em outras empresas, como a SULACAP, SALIC e SATMA.

² Data de nascimento e formatura confirmada no Diploma de Formatura. Acervo pessoal de Roberto Capello. A nota de falecimento foi publicada no Jornal do Brasil, de 06/07/1985, 1^o caderno, página 14

³ Para mais informações sobre os edifícios de Porto Alegre, ver: ARIMATEIA, Karine. Roberto Capello e os edifícios SULACAP e Sul América do Brasil: 1930 a 1950. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022

⁴ A existência deste departamento foi registrada no ano 1935 no livro comemorativo de quarenta anos da empresa. “A Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida aos 40 anos.” Acervo Sul América.”- livro existente no acervo da empresa, consultado na ocasião da pesquisa de doutoramento.

Museu Sul América o qual, na ocasião, funcionava no prédio da Rua da Quitanda, desativado pelas gestões seguintes.

Informações contidas no Archivio Storico del Politecnico di Torino indicaram que Capello transferiu-se da Università di Pisa para a Politecnico di Torino no ano de 1920 para cursar engenharia mecânica, e que alterou sua matrícula posteriormente para engenharia civil, curso em que se graduou no ano de 1925, conforme consta em seu diploma. Não se sabe se Capello migrou para o Brasil logo após sua formatura, mas é certo que em agosto de 1929, conforme registrou o Jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, o arquiteto estava a bordo do navio Giulio Cesare que seguia para o Rio de Janeiro⁵. Em 1931 ele retorna à Itália, provavelmente para visitar seu país natal ou para concluir definitivamente sua mudança.⁶ Em 1935, Capello já possuía a carteira profissional de engenheiro civil (nº 1.145) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da Quinta Região do Rio de Janeiro,⁷ registro que o possibilitou dar início ao seu primeiro projeto arquitetônico para a sede da empresa, em Curitiba, Paraná. Já em 1936, o Boletim nº 129 da Diretoria de Engenharia, publicado na edição do Jornal do Brasil de 17 de junho,⁸ relacionou os “arquitetos-construtores, construtores e arquitetos, registrados nesta Diretoria como licenciados em 1936” e o nome de Roberto Capello aparece na lista, desta vez, como “Arquiteto Diplomado.”

A empresa Sul América foi fundada em 1895 pela família Larragoiti logo após a publicação da lei que limitou o funcionamento de companhias seguradoras estrangeiras no Brasil (nº 294/1895)⁹. Com o passar dos anos, a empresa abriu sucursais em imóveis alugados em quase todos os estados brasileiros e em alguns países da América do Sul e Europa. A partir da década de 1930, a empresa começou a projetar e construir suas próprias sedes, criando, como mencionado, um departamento específico com a coordenação do arquiteto Roberto Capello. Neste contexto, a sede da SULACAP de Santos foi projetada e construída sob a responsabilidade técnica do arquiteto.

No ano de 1954, as sucursais da empresa possuíam sedes próprias nas principais cidades brasileiras e também no exterior (Madri, Barcelona, Sevilha, Lima, Chiclayo, Arequipa, Piura, Guayaquil, Quito).¹⁰ Tais expansões refletiam no período a representatividade da empresa no mercado de seguros no Brasil, cenário que seria alterado no início da década de 1960, com o conturbado contexto econômico decorrente da alta da inflação, quando a empresa foi reorganizada drasticamente, com a venda da maioria dos seus imóveis, inclusive de suas sedes, e com a centralização dos serviços na matriz do Rio de Janeiro. Estas ações garantiram a estabilidade da empresa até o Golpe Militar de 1964, quando medidas econômicas baixaram a inflação, repercutindo favoravelmente no ramo dos seguros de vida. A nova estruturação gerou a fusão das três empresas (SULACAP, SALIC e SATMA) em apenas uma, a Sul América Seguros, configuração que ainda se mantém, a despeito das particularidades administrativas.

⁵ PRELADOS..., 1929, p.6.

⁶ VIAJANTES. 1931, p. 11.

⁷ DOU (Diário Oficial da União), de junho de 1935.

⁸ Jornal do Brasil, 17 jul. 1936, p. 31

⁹ Revista Sul América, 1994.

¹⁰ Revista Sul América/nº 135, Ano 35, p. contracapa/ jan. a mar. 1954. Vale ressaltar que nem todos os edifícios foram projetados pelo arquiteto Roberto Capello. Para ver a autoria de alguns deles, consultar minha tese já citada

AS SEDES E A MODERNIDADE DE ROBERTO CAPELLO

Nas décadas de 1930 e 1940, as sedes da Sul América projetadas por Roberto Capello eram as construções mais altas e de maior evidência no espaço urbano das principais cidades brasileiras, espaço ainda marcado pela horizontalidade volumétrica e pelos resquícios arquitetônicos do passado colonial. Elas também destacavam-se no mercado em termos de tecnologias construtivas, com sistemas prediais, estrutura, materiais e técnicas inovadoras. Seus aspectos formais iam de encontro à tradição arquitetônica que ainda se impunha nas pranchetas de alguns arquitetos e que resultava em objetos arquitetônicos caracterizados por uma espécie de classicismo desnudo, os quais, de certa forma, marcaram a transição para uma outra modernidade arquitetônica brasileira posteriormente caracterizada como canônica, de traços corbusianos, que se tornou conhecida mundialmente, especialmente pelas mãos de Oscar Niemeyer e Lucio Costa.

A arquitetura desenvolvida por Capello para a Sul América reflete fortes influências de sua formação acadêmica na Itália, onde os debates entre o tradicional e a racional também adentravam o discurso do campo arquitetônico, mas de maneira totalmente diferenciada do caso brasileiro já que cada país carregava fatores internos particulares que influenciavam esta diversidade. Capello graduou-se no período após a primeira guerra, caracterizado por um momento de busca por uma ocupação profissional em função, sobretudo, do esvaziamento do serviço militar. Os anos que se seguiram foram de crise econômica e hesitação em relação ao futuro. Nos campos das artes e da arquitetura, o cenário de incertezas promovia deslocamentos de ideais no sentido de que algo precisava ser feito e, assim, a proposta de grande impacto era a de renovação (Gregotti, 1969). O contexto conturbado e discrepante que caracterizou a época (Tognon, 2000; Gretotti, 1969) dificulta o posicionamento das obras arquitetônicas produzidas no período em um único lugar ideológico; pois muitas vezes aqueles que lutavam por uma arquitetura inovadora ora produziam resultados arquitetônicos carregados da tradição, ora desprovido dela. Assim, a arquitetura de Capello se insere nesse contexto e, da mesma forma, sua posição não é rígida e inflexível, exceto por sua inclinação pela modernidade, como evidenciado em seu artigo publicado em 1936 na Revista Arquitetura e Urbanismo sobre o Hotel Copacabana, projeto de Joseph Gire (1872-1933), no qual o arquiteto expressou sua preferência por uma boa arquitetura, independentemente de estilos ou ideologias. Para ele, qualquer [boa] arquitetura era moderna para a época:

Finalmente, aprendemos que a boa arquitetura, ou para melhor dizer, a arquitetura não depende das formas aparentes externas. O Hotel Copacabana, é de 'estilo' Luiz XVI. Que importa? Ao lado das construções ditas modernas, levantadas posteriormente, mas que de modernas não têm nada, pois não apresentam as soluções técnicas que constituem o fundamento da arquitetura contemporânea – o Copacabana Palace Hotel resiste vitoriosamente à ação corrosiva do tempo. Ao lado delas ele é moderníssimo. (Capello, 1936, p. 17).

O EDIFÍCIO SULACAP DE SANTOS/SP

A empresa Sul América Capitalização (SULACAP) iniciou sua atuação na cidade de Santos na década de 1930, em sala alugada na edificação nº 10 da Rua XV de

Novembro,¹¹ construção ainda existente no atual espaço urbano da área central de Santos (Edifício Pedro Santos).

Na edição de outubro de 1936, a Revista Sul América informou que a sucursal na cidade ainda não possuía sede própria, o que contradiz a informação registrada por Carlos Finocchio (2011) de que a inauguração do edifício SULACAP de Santos data de 1936. Fato é que em 1939, o jornal A Tribuna, na edição de 26 de janeiro, publicou a notícia sobre o lançamento da pedra fundamental para a construção do edifício no dia 28 do mesmo mês, em comemoração ao centenário da cidade de Santos.

A leitura do projeto arquitetônico original do edifício foi possível graças à organização do acervo da administração municipal de Santos. A análise das pranchas originais do projeto constatou informações importantes sobre datas, e permitiu avaliações sobre a proposta original de Roberto Capello, como será visto adiante. O carimbo do arquiteto em uma das pranchas é acompanhado do seguinte texto: “corrigido, 2 de março de 1941”. Já o processo de aprovação do projeto na Prefeitura Municipal, de nº 8.079, é datado de 01 de abril de 1941 e contém o alvará de construção, de nº 255, datado de 05 de julho de 1941. Desse modo, pode-se afirmar, com base nesses dados e na notícia do Jornal A Tribuna, que o início da construção da nova sede da SULACAP na cidade de Santos ocorreu nos primeiros anos da década de 1940. No processo também consta outros documentos importantes relativos à construção, bem como o projeto estrutural, de autoria do engenheiro Henrique Pegado, então sócio da empresa Pegado, Sousa & Cia. Ltda. Este projeto indica o uso de estacas Franki, mesmo sistema adotado na fundação das outras sedes da empresa, como a de Juiz de Fora. Além dessa documentação, há um projeto de restauração do edifício, datado de 2014, de autoria do arquiteto Sandy Bispo, o qual resume-se na proposta de substituição do revestimento externo, substituição dos caixilhos e janelas existentes, limpeza do revestimento externo do térreo, reconstituição e impermeabilização das lajes e empenas cegas e reforma da cobertura.

Para a construção do edifício em Santos, a empresa SULACAP adquiriu os terrenos edificáveis de nºs 36 e 38 da Rua do Comércio, conforme informou o Jornal A Tribuna:

Assim é que a Sul América Capitalização, desejando prestar uma homenagem ao laborioso povo santista, lançará a pedra fundamental

Figura 2: Trecho do jornal A Tribuna, estampando a imagem do projeto da sede SULACAP de Santos (em destaque).

Fonte: Jornal A Tribuna, edição de 26 de janeiro de 1939.

Disponível em: <

<https://www.novomilenio.inf.br/santos/lendasnm.htm>> Acesso em 5 fev. 2020 – modificada pela autora.

¹¹ Revista Sul América/nº 68, Ano 17, p. contracapa/out. 1936

de um majestoso edifício, que contribuirá para o progresso da nossa cidade.

Esse edifício, que se erguerá na Rua do Comércio, onde foram demolidos os velhos prédios ns. 36 e 38 e que terá também fachadas para a Rua 15 de Novembro e para a Rua Conde D'Eu, no centro comercial de nossa cidade, constituirá mais uma das sólidas aplicações de suas reservas.

Este local, que é bem conhecido do nosso povo, como típico de Santos antigo e que felizmente vai aos poucos desaparecendo, terá nesse novo arranha-céu o início de uma nova era de progresso santista.

Com a demolição do velho prédio da Repartição do Saneamento, desaparecerá a lendária galeria pitorescamente alcunhada pelo nosso povo de "Beco das Lágrimas", dando lugar a que a Rua Conde D'Eu venha a ter o seu término na Rua do Comércio, assim saneando completamente essa área central da cidade. (A COMMEMORAÇÃO..., 1939).

Tal notícia indicava que a demolição dos edifícios caminhava juntamente com as intervenções de propósitos sanitaristas, que alteraram significativamente a malha urbana original da área central da cidade de Santos, cuja a ocupação inicial data do século 16.

No início do século 19, a então Vila de Santos possuía pouco mais de quatro mil habitantes (Mello, 2008), distribuídos pelas poucas vias tortuosas que conformavam o espaço urbano de ocupação original, o qual coincide com a atual área do centro histórico da cidade, onde o SULACAP foi construído. Elevada à categoria de cidade, Santos sobrevivia, inicialmente, da exportação do açúcar e, posteriormente, do café, grão responsável diretamente pelo crescimento econômico e conseqüente aumento populacional, incrementado, inclusive, pela população de imigrantes. A inauguração da ferrovia São Paulo Railway, em 1867, impulsionou mais ainda este crescimento e contribuiu para a constituição de um novo cenário urbano, estruturado por novas centralidades, como as originadas nas proximidades da estação ferroviária e na orla marítima.

As demolições provenientes das ações da Comissão de Saneamento, em conjunto com Companhia Docas, iniciaram-se em 1869 com o arrasamento das principais áreas do início do povoamento, como o Outeiro de Santa Catarina (Mello, 2008). As conseqüências dos trabalhos das duas instituições foram a criação de novos quarteirões em plano xadrez, seguindo os padrões burgueses do período e que se repetiram em inúmeras cidades no Brasil. Em Santos, ao contrário de outras cidades, sequer os monumentos religiosos coloniais foram poupados.

A Rua Direita, principal via do povoamento colonial, que fazia a ligação entre os dois primeiros núcleos da povoação - Valongo e Quarteis - se manteve, porém sofreu drásticas transformações espaciais com a substituição dos casarios e sobrados coloniais por edificações com linguagem eclética, quando passou a denominar-se Rua XV de Novembro, na qual, em um futuro não distante, o edifício SULACAP viria a ser construído. Estreita e tortuosa, passou a abrigar o principal ponto de comércio e lazer da população, sobretudo por constituir o elemento estruturante entre os dois núcleos principais.

O edifício sede

Finalizada a construção, a sede da SULACAP destacou-se no entorno imediato em função de sua altimetria e linguagem formal diferenciada, e passou a dominar o cenário urbano imediato composto praticamente por edificações de até três pavimentos e, predominantemente, de linguagem eclética. Apesar de sua importância no processo de verticalização de Santos, o edifício é pouco mencionado na historiografia referente. Carlos Finocchio (2011) foi um dos poucos pesquisadores que deu relativa importância ao bem em seu artigo publicado sobre a arquitetura e urbanismo de Santos, no qual registrou, inclusive, a autoria de Roberto Capello:

A adoção de novos estilos na arquitetura de Santos foi fruto da capacidade dos profissionais da arquitetura no domínio do concreto nos arranha-céus. Os chalés abrem espaço para os "altos" edifícios que eram sinônimos de modernidade. Em 1936 (SIC), foi erguido o edifício mais alto da cidade de Santos, edifício Sulacap, com seus 10 andares, situado na Rua XV de Novembro, 41. Um prédio comercial, de linhas suaves com elementos inclinados na fachada para a captação de luminosidade zenital por uma clarabóia no seu topo. Construído pela Sul América Capitalização S/A., projeto do arquiteto Roberto Capello, o moderno edifício já possuía ar condicionado central. Todo o material de acabamento foi importado, inclusive os elevadores ingleses e os mármore de Carrara. (Finocchio, 2011, p.6)

Jaqueline Fernández Alves (2012) também mencionou o edifício em seu texto que reflete sobre a ausência da historiografia moderna na cidade de Santos. A autora apenas relacionou o SULACAP em um contexto de produção da arquitetura moderna no município. Lamenta-se, portanto, tal obliteração na historiografia da arquitetura e urbanismo e também a ausência de tombamento isolado do imóvel, apesar de sua proteção estar relativamente garantida por sua inserção na Área de Proteção Cultural (APC), com Nível de Proteção 2 (NP2) em nível municipal.

O terreno onde a sede SULACAP de Santos foi construída, resultante da demolição de duas edificações de linguagem eclética, possui forma similar ao terreno das sedes da mesma empresa em Recife e em Salvador, e as diferenças formais dos edifícios mostram como o espaço urbano influenciou na concepção dos projetos de Capello. Em Recife e Salvador, ambos os terrenos estão voltados para praças, situação que permitia um campo de visão ampliado para a percepção dos edifícios. Já em Santos, o lote, confinado pelas ruas estreitas do entorno, não apresentava, de imediato, qualquer atrativo que estimulasse a criatividade do arquiteto. Porém, a perspectiva alcançada

Após a expansão dos bairros residenciais em Santos, a área central passou a concentrar as estruturas funcionais dos principais serviços da cidade, tais como instituições públicas, bancos, igrejas, lazer e turismo. O edifício SULACAP foi construído nesse contexto, com uso exclusivamente comercial, abrigando, em parte de sua estrutura, a sede da sucursal e disponibilizando os demais espaços para aluguel, assim como foi nas outras sedes estudadas.

As similaridades entre as formas dos terrenos das sedes da SULACAP de Santos, Recife e Salvador resultaram em soluções formais e funcionais análogas. Assim como a sede de Recife, o acesso principal ao edifício de Santos é realizado pela rua lateral, de forma a valorizar os espaços destinados às lojas do térreo.

O hall principal tem o piso e paredes revestidos em mármore, mesmo tratamento utilizado nas demais sedes, porém aqui o pé-direito é simples, resultante de intervenção posterior. Neste mesmo pavimento, além do acesso ao hall de elevadores estão duas lojas, ambas com sobrelojas, uma delas com acesso exclusivo pela Rua XV de Novembro e outra, de maior área, com acesso para a Rua do Comércio. O subsolo abrigava originalmente a cisterna e a casa de bombas.

Figura 5: Planta do térreo do SULACAP de Santos, antes da reforma.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Do primeiro ao nono pavimento, as plantas se repetem, contendo duas amplas salas na porção da fachada frontal e seis salas menores, sendo três voltadas para cada rua lateral (Rua XV de Novembro e Rua do Conde D'Eu), reforçando a simetria da solução do partido arquitetônico. Cada pavimento possui dois banheiros que são compartilhados entre todas as salas do andar, além de dois elevadores e a escada de incêndio. Nos pavimentos tipos, nota-se a ausência de elevador de serviço, elemento presente em grande parte das demais sedes. O décimo andar não possui aberturas para iluminação e ventilação, uma vez que é delimitado pelas alvenarias da platibanda cega. Neste pavimento, nota-se uma área para a maquinaria do sistema de ar condicionado, bem como um quarto e uma sala que dividem o único banheiro, além do terraço descoberto com uma escada de acesso ao último pavimento, o qual contém apenas o volume referente às caixas d'água

Figura 6: Planta do pavimento tipo do SULACAP de Santos.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 7: Planta do décimo pavimento do SULACAP de Santos.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes de concluir este breve artigo, cumpre-me esclarecer que a análise do edifício sede da SULACAP em Santos está inserida em uma pesquisa mais ampla de doutoramento que incluiu o estudo crítico de todos os edifícios sedes da empresa Sul América projetados pelo arquiteto Roberto Capello, mas que, assim como toda investigação, está sujeita a novas interpretações e novos dados a partir de outros olhares capazes de revelar ou acrescentar outras narrativas ao tema estudado. O ciclo de pesquisa nunca se fecha, já que todo estudo produz conhecimento e gera novos questionamentos que podem ampliar o tema explorado (Minayo, 2001).

Das conclusões mais amplas registradas na tese, pode-se extrair as observações comuns a todos os edifícios estudados, especificamente aquelas que remetem ao

cenário produzido pelas obras arquitetônicas construídas no período brasileiro estudado, marcado por um significativo processo de alterações econômicas, sociais e tecnológicas, que indubitavelmente refletiram no campo da arquitetura. As novas demandas sociais e as novas formas de construir decorrentes desses processos modificaram a paisagem das áreas centrais das principais cidades brasileiras, caracterizadas até então pelas estruturas arquitetônicas produzidas nos primórdios da composição urbana desses sítios. Os novos edifícios em altura erguidos nas áreas centrais, de uso misto ou uso único, passaram a simbolizar a inovação no modo coletivo de morar ou de trabalhar do brasileiro, bem como a representar as novas tipologias arquitetônicas, formais e funcionais, que identificaram a modernidade pretendida pela sociedade de então, modernidade que no caso da arquitetura evoluiu com o tempo para outras formas arquitetônicas mais desprendidas do classicismo racionalista verificado nas obras que Capello projetou para a empresa, tais como aquelas conduzidas pelos ideais corbusianos.

Mesmo que o setor imobiliário tenha se intensificado de maneira e em tempo distintos nas capitais brasileiras, é reconhecido o seu crescimento na década de 1940, com o aumento do número de construtoras privadas. O período marca, portanto, uma transição da tipologia construtiva, quando os tímidos edifícios de três ou quatro pavimentos passaram a ser substituídos por edificações cada vez mais altas e com linguagem arquitetônica diferenciada, reflexo do desejo de modernidade de parte da incipiente sociedade burguesa. E a Sul América interpretou essas modificações em suas sedes construídas nas principais cidades brasileiras, especialmente em Santos, onde a sua sede foi marcada por uma monumentalidade inédita no espaço urbano em construção.

Por outro lado, percebe-se que os projetos de Roberto Capello para a empresa Sul América poderiam estar compreendidos numa “modernidade”, mas “à margem do modernismo engajado” (Segawa, 2014, p. 55), o que não exclui o caráter simbólico da arquitetura como objeto de propaganda da empresa, imprimindo aos edifícios robustez, confiabilidade, segurança e aceitação, aspectos arquitetônicos mais assimiláveis por grande parte da população.

Por fim, reforça-se, no entendimento da história da arquitetura brasileira, a importância de ampliar os estudos relativos aos arquitetos responsáveis pela construção desses artefatos arquitetônicos, comumente obliterados pela historiografia dominante. Conforme propõe Ruth Verde Zein (2011), o reconhecimento crítico de uma obra arquitetônica ou de um conjunto de obras pode ser considerado como um instrumento para abrir outras portas que, no caso do estudo das obras que Capello produziu no Brasil, incluindo a sede SULACAP de Santos, seria a apreensão do cenário constituinte de um processo de transformação da arquitetura brasileira.

REFERÊNCIAS

A COMEMORAÇÃO do centenário da elevação da Villa de Santos à categoria de cidade. **Jornal a Tribuna**, jan. 1939. Disponível em: < <https://www.novomilenio.inf.br/santos/h0312.htm> > Acesso em: 2 ago. 2017.

ARIMATEIA, Karine. **Roberto Capello e os edifícios SULACAP e Sul América do Brasil: 1930 a 1950**. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

ALVES, Jaqueline Fernández. **Ausência de historiografia sobre a arquitetura moderna santista.** Revista Ceciliana. Maio de 2012. Disponível em: https://sites.unisantabr.br/revistaceciliana/edicao_especial_museus/TEXT01.pdf Acesso em: 2 ago. 2017.

CAPELLO, Roberto. **O Copacabana Palace Hotel.** Revista Arquitetura e Urbanismo, Rio de Janeiro: Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) jul./ ago. 1936. p. 17.

DUTRA, Lígia Maria Comis. **Estudo simplificado da evolução da legislação urbanística no Município de Santos.** In: Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI, 2007, Manaus/AM. Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação BOITEUX.

FINOCHIO, Carlos. **Santos do século XX: trajetória da arquitetura e urbanismo.** WebArtigos, 2011. Disponível em: <<http://www.webartigos.com/artigos/santos-do-seculo-xx-trajetoria-da-arquitetura-e-urbanismo/64802/>>. Acesso em 2 out. 2014.

GREGOTTI, Vittorio. **Nuevos Caminos de La Arquitectura Italiana.** Editorial Blume. Barcelona, 1969. 128p.

MINAYO, M. C. Ciência, técnica e arte: o desafio da Pesquisa Social. In: Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 09-30.

MELLO, G. **A modernização de Santos no século XIX: mudanças espaciais e da sociabilidade urbana no centro velho.** 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

PRELADOS Ilustres, um senador argentino e outros passageiros de destaque. **Correio da Manhã**, Rio de Janeiro, p.6., 14 de agosto de 1929, Ed. n. 10620. Disponível em <<http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital> > Acesso em: 28 fev. 2018.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: Edusp, 2014.

TOGNON, M.. **Arquitetura Italiana no Brasil - a obra de Marcello Piacentini.** 01. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2000. v. 01. 276p.

VIAJANTES. **Jornal do Commercio.** Rio de Janeiro, p.11, 15 de novembro de 1931, Ed. n. 00237.

ZEIN, R. V. **Há que se ir às coisas:** revendo as obras. In: ROCHA, G.; BRONSTEIN, L.; OLIVEIRA, B. S.; LASSANCE, G.. (Org.). Leituras em Teoria da Arquitetura 3. Objetos. Rio de Janeiro: Riobooks, 2011, v. 3, p. 198-218.

O PURGATÓRIO DE JUSCELINO: NIEMEYER E O LUTO POPULAR NO MEMORIAL JK

JUSCELINO'S PURGATORY: NIEMEYER AND THE COMMUNAL GRIEF ON THE MEMORIAL JK

EL PURGATORIO DE JUSCELINO: NIEMEYER Y LA DOLOR POPULAR EN EL MEMORIAL JK

DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS E CONJUNTOS MODERNOS.

AMARAL, Jonathan de Almeida

Mestrando em arquitetura e urbanismo; Universidade Estadual de Maringá
jonathanamaral99@gmail.com

ALVES, André Augusto de Almeida

Doutor; Universidade Estadual de Maringá
aaaalves@uem.br

RESUMO

A aproximação moderna pós Revolução Industrial sobre os temas do luto e da morte é caracterizada por um progressivo distanciamento simbólico e espacial, onde busca-se fugir de sua inevitabilidade e afastando-a do pensamento, atitude que é expressa claramente quando se observa a evolução dos espaços funerários e da arquitetura tumular no Brasil. Entretanto, no Memorial JK, percebe-se uma subversão dessa visão moderna, a partir, primeiramente, do aspecto popular que envolve sua criação e depois pela interpretação de Oscar Niemeyer sobre os temas do luto e da morte. Tanto no túmulo da família Kubitschek, quanto no Memorial JK, as obras demonstram grande sensibilidade no engrandecimento do morrer em sua arquitetura.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura funerária moderna. Oscar Niemeyer. Memorial JK.

ABSTRACT

The post-Industrial Revolution modern approach to the themes of mourning and death is characterized by a progressive symbolic and spatial distancing, where an attempt is made to escape its inevitability by removing it from thought, attitude that is clearly expressed when observing the evolution of funerary spaces and tomb architecture in Brazil. However, in the JK Memorial, we can see a subversion of this modern vision, firstly, from the popular aspect surrounding its creation and then from Oscar Niemeyer's interpretation of the themes of mourning and death. Both in the Kubitschek family tomb and in the Memorial JK, the works show great sensitivity in enhancing death in his architecture.

KEYWORDS: modern funeral architecture. Oscar Niemeyer. JK Memorial.

RESUMEN

El enfoque moderno posterior a la Revolución Industrial sobre los temas del duelo y la muerte se caracteriza por un distanciamiento simbólico y espacial progresivo, donde se intenta escapar de su inevitabilidad eliminándolo del pensamiento, actitud que se expresa claramente al observar la evolución de los espacios funerarios y la arquitectura de las tumbas en Brasil. Sin embargo, en el Memorial JK, podemos ver una subversión de esta visión moderna, primero, desde el aspecto popular que rodeó su creación y luego desde la interpretación que Oscar Niemeyer hizo de los temas del duelo y la muerte. Tanto en la tumba de la familia Kubitschek, como en el Memorial JK, las obras muestran una gran sensibilidad al realzar la muerte en su arquitectura.

PALABRAS-CLAVE: arquitectura funeraria moderna. Óscar Niemeyer. Memorial JK.

INTRODUÇÃO

A relação do homem ocidental com a morte é caracterizada por um progressivo distanciamento e uma gradação que caminha em direção ao escamoteamento de tudo aquilo que o recorda de seu próprio destino, especialmente quando analisamos a progressividade histórica da Idade Média até os tempos atuais (Ariès, 2012). A arquitetura tumular, sendo uma das mais evidentes materializações da interpretação dos vivos a respeito de seus mortos, teve seu auge no Brasil na segunda metade do século XIX com os cemitérios secularizados, ao menos na questão de diversidade estética e evidência do relacionamento do brasileiro da época com a morte (Carvalho, 2012). Com a translação das necrópoles, partindo do seio urbano para chegar ao modelo extramuros, a linguagem arquitetônica dos túmulos acompanha esse afastamento físico, tornando-se cada vez menos evidentes em alegorias e despidos daquela linguagem até então solidificada. Isso culminou na sanitização que hoje pode ser percebida nos espaços cimiteriais contemporâneos no Brasil, característicos pela sua padronização tumular e limpeza visual que apela para a imagem impoluta do jardim sagrado (Motta, 2009, p. 74). Nesse afastamento da linguagem mortuária da arquitetura clássica, característico do movimento moderno onde o caráter de sacralidade é substituído pelo da historicidade e pela memória (Riegl, 1903 apud Rocha, 2003; Motta, 2009, p. 54), os monumentos funerários de grandes personalidades que, nos cemitérios secularizados, “[...] deveriam fazer alusão aos signos de força, grandeza, glória, honra, virilidade e outros atributos do gênero.” (Motta, 2009, p. 84), ainda mantêm essas intenções, mas não mais no sentido de grandeza individual e sim como poder representante de uma nação. Essa aproximação, muito calcada na intenção moderna de construção de uma nacionalidade decorrente da revolução de 1930, é vista no modernismo do Brasil, onde a morte de grandes personalidades civis parece extrapolar o distanciamento físico e metafísico moderno acerca do tema e une o pensamento e esforço coletivo com o objetivo de honrar e eternizar a memória e o legado de determinada personalidade da maneira mais clara possível, o que acontece através da sensibilidade do arquiteto moderno ao abordar o tema da morte.

É baseado nessa premissa que esse artigo se debruça, analisando o tema do patrimônio arquitetônico moderno a partir do processo de formação do Memorial JK, explorando sua arquitetura e os dois projetos, de autoria de Oscar Niemeyer. A obra final, construída entre 1980 e 1981 em Brasília, pode ser interpretada como uma subversão da tendência histórica de distanciamento simbólico e espacial entre os temas do luto e da morte expressa na evolução dos espaços funerários e da arquitetura tumular no Brasil, na medida em que reinterpreta essa tradição arquitetônica, reforçando a memória coletiva da nação.

O PEIXE VIVO FORA DA ÁGUA FRIA

É importante, primeiramente, assinalar o aspecto da força popular sobre a figura e carreira política de Juscelino Kubitschek na última década de sua vida. Entre o fim de seu mandato em 1961 e os primeiros momentos após o golpe militar de 1964, a figura política do então ex-presidente era vista pela população envolta em uma robustez praticamente inabalável. Conforme o historiador Ronaldo Costa Couto (2011) pontua, muito se movimentou para que sua permanência no congresso fosse consolidada, tanto na sua eleição como senador em 1961 quanto na possível reeleição como presidente em 1965.

Nas últimas semanas de 1960, em Goiás, partidários de seis partidos –até da UDN! – se mobilizaram publicamente, em inédita frente única, para

viabilizar a eleição de JK para o Senado. Demonstração de apreço e gratidão ao fundador de Brasília. (...) A popularidade e a aprovação de Juscelino no país eram imensas (Couto, 2011, p. 165).

Essa popularidade de JK se mostrava como um empecilho para o governo militar, especialmente ao general Arthur Costa e Silva, que começou uma movimentação para a cassação de Juscelino, afinal, para ele, “[...] a candidatura de Kubitschek representava os interesses contra-revolucionários. Se eleito, voltariam a mandar no país os janguistas, os comunistas, todos os esquerdistas.” (Couto, 2011, p.186). Ignorando a benfeitoria com a qual Juscelino o havia conferido anos antes (Heliodoro, 1991 *apud* Couto, 2011), Castello Branco decide pela cassação dos direitos políticos do ex-presidente em 8 de junho de 1964. Juscelino é então empurrado ao exílio e, mesmo nesse momento, teve impressionante apoio popular em resposta à injustiça política que o acometera:

Na tarde de 13 de junho de 1964, sábado, Sarah e Juscelino seguem para o aeroporto do Galeão no carro da Embaixada da Espanha. Chegam discretamente, mas encontram ruidosa multidão – estimada pela imprensa em cinco mil pessoas – que canta o hino nacional, aplaude e dá vivas a JK. Oficiais da Aeronáutica, alguns de arma na mão, tentam conter a animada manifestação (Couto, 2011, p. 195).

Depois de três anos que passou em exílio, Juscelino retorna ao Brasil, definitivamente, apenas em outubro de 1967 e condicionado à possibilidade de confinamento se exercesse quaisquer atividades políticas (Couto, 2011, p. 217). Chega, inclusive, a ser preso após a promulgação do Ato Institucional n.º 5, sendo tratado como inimigo do Estado:

Fica incomunicável, isolado, sem direito de conversar até com os soldados, sem nada para ler ou ouvir, sem saber o que acontecia fora, sem acesso a telefone, nada. Não pode receber familiares nem advogado. Opressão, crueldade, desrespeito, insensibilidade, estupidez (Couto, 2011, p. 221).

Afligido por doenças, acumulador de diversas perdas pessoais e humilhado pela truculência militar que fazia sede na cidade que ele próprio havia idealizado, Juscelino segue os primeiros anos da década de 1970 como fazendeiro, conforme ele próprio já havia declarado, anos antes, que faria quando deixasse a presidência (Couto, 2011, p. 231-33). Em 1975, um ano após a revogação da cassação dos seus direitos políticos, sofre sua única derrota em uma eleição, quando concorreu por uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. (Couto, 2011) Os infortúnios ocorridos na década em que Juscelino se encontrava cassado, contribuíram progressivamente para a construção da narrativa de martírio do político, que já era visto como vítima e alvo de injustiças pela população brasileira desde o início do período ditatorial. O fim de seu calvário acontece com sua morte em 1976, em um acidente automobilístico na Via Dutra em 22 de agosto, marcando o clímax da narrativa agonizante de Juscelino. (Couto, 2011, p. 252-253).

O SEPULCRO PRIMEIRO DO “FUNDADOR”

É graças à força dessa narrativa que a morte do ex-presidente ganha um aspecto de tremendo e imperioso luto popular. O elemento acidental também é muito importante, porque acrescenta uma característica de interrupção de um ciclo natural, visto que as mortes das grandes figuras eram “raramente acidentais, pois a coragem e a previsibilidade do perigo faziam parte da própria condição mítica do sacrifício heróico” (Motta, 2009, p. 84)

Conseqüentemente, o processo funerário de JK tem estrondosa participação da população brasiliense, desde seu velório na Catedral de Brasília, até seu enterro no cemitério Campo da Esperança, onde mais de 100 mil pessoas acompanharam seu corpo (Couto, 2011). O trecho apresentado a seguir, retirado de uma matéria publicada no Correio Braziliense do Distrito Federal, detalha a participação popular no cortejo de despedida de JK.

O povo, na sua generosa doação de sentimentos, no fluir incontido de sua alma inundada, entoou, num coro fantástico de milhares de gargantas, o 'Peixe Vivo', enquanto o conduzia carinhosamente para, em companhia de Bernardo Sayão e de outras centenas de candangos anônimos, agasalhar-se no sono sem amanhã, onde bruxuleia do topo do infinito, a radiosa caridade da glória. [...] Assim foi o adeus do povo a JK (Correio Braziliense, 1976, p. 4).

O corpo de Juscelino é, então, depositado em túmulo na Praça dos Pioneiros, com a inscrição de "O FUNDADOR" como epitáfio, em letras garrafais, em alusão ao papel que desempenhou na criação da nova capital do país (Figura 1).

Figura 1 - Túmulo da família Kubitschek. Fonte: Marcelo Camargo, (2021)

O túmulo de JK (Figura 1) trata-se de um conjunto de três campas, a de Juscelino e, posteriormente, de sua esposa Sarah e sua filha Márcia, centralizadas em uma espécie de praça de onde desponta um obelisco estilizado com um nicho côncavo em seu topo. (Bastos, 2022). O projeto do túmulo é familiar no contexto arquitetônico de Brasília, sendo atribuído ao arquiteto Oscar Niemeyer, que anos antes foi convidado por JK para projetar a nova capital do país. O arquiteto utilizou como revestimento do túmulo as sobras do mármore carrara que havia sido usado na construção da Catedral de Brasília, obra que o ex-presidente tinha um apreço especial (Bastos, 2022). Nessa primeira contribuição de Niemeyer para a memória de

Juscelino, é possível perceber algumas decisões estéticas que serão, cinco anos depois, traduzidas e reinterpretadas nos dois projetos para o Memorial JK.

OS PRIMEIROS PASSOS DO MEMORIAL

Figura 02 - Planta baixa do primeiro projeto do Memorial JK. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer (1976)

A partir da compreensão do sentimento popular sobre Juscelino influenciado pela narrativa trágica estabelecida pelo seu último decênio de vida e as circunstâncias de sua morte em 1976, torna-se claro o panorama social favorável à demarcação da importância da figura do ex-presidente e da necessidade de honrar sua memória, como uma maneira de atenuar o modo como foi desdenhado em seus últimos e solitários anos de vida. Ressalta-se aqui a importância da reminiscência na aproximação ocidental secularizada a respeito de seus mortos, na exaltação do indivíduo e de seus atos como singulares (Motta, 2009). Nesse cenário é iniciada a criação do Memorial JK, que envolve uma miríade de atores de diversas esferas sociais, além da constante força popular, que compreende empresários e figuras políticas, todos reunidos com o intuito de que a comoção da narrativa final de Juscelino fosse traduzida em obra arquitetônica dedicada à sua memória (Heliodoro, 1996). Dentre esses agentes, vale destacar as figuras pivotantes de Sarah Kubitschek, viúva de Juscelino e idealizadora primária do memorial, e Oscar Niemeyer, a mente criativa por trás do mausoléu. Sarah é quem dá o primeiro passo para a sua criação, indo até o escritório de Niemeyer pouco mais de um mês após a morte de Juscelino. A viúva manifesta a ideia, que agrada o arquiteto e o impulsiona a fazer o projeto (Figura 2), que é apresentado à ela uma semana depois do encontro (Kubitschek, 1989).

O primeiro projeto do memorial já compreendia suas três principais finalidades: a de mausoléu para os restos mortais do presidente, museu sobre a trajetória de Juscelino, e casa de cultura (Heliodoro, 1996, p. 8). Também já se apresentam as intenções principais de Niemeyer na expressão de seu luto pelo amigo Juscelino, além de suas opiniões sobre as obras do gênero funerário realizadas na América do Norte, onde “se evidencia um estranho desinteresse sobre a arquitetura” (Niemeyer, 1976), algo que o arquiteto queria evitar ressaltando a beleza, a monumentalidade e a surpresa (Niemeyer, 1976). Conforme a planta (Figura 02), o edifício principal contém biblioteca, uma sala de leitura e um museu com foyer, cujo acesso se dá por uma rampa ao nível da rua. A câmara mortuária fica ao lado do espaço expositivo e, a partir de um acesso pelo museu, há um auditório desprendido do edifício principal. À esquerda do edifício fica a área de estacionamentos, ainda sem acesso direto para o memorial, e a leste uma área de construção futura reservada para a ministração de cursos. Já se observa a intenção de Niemeyer de implementar espelhos d’água, ainda que aqui de forma embrionária, ao lado da rampa principal. Destaca-se aqui, também, a preocupação com os elementos escultóricos funerários, como a cobertura desprendida acima da câmara mortuária, não só evidenciando o local exato do corpo, mas também quebrando a horizontalidade pura do edifício (Figura 3). Também são ressaltadas a placa de epitáfio e a escultura de Juscelino, ambas emoldurando a entrada principal.

Figura 3 - Elevação e corte do primeiro projeto do Memorial JK. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer (1976)

Percebe-se que, no primeiro projeto, Niemeyer planejava que a placa fosse o elemento em destaque vertical, enquanto a escultura repousaria ao nível do edifício, algo que posteriormente se inverte com o desenho de um grande pedestal com duas conchas formando um “S”, abrigando a estátua do ex-presidente nas alturas (Figura 4). É possível enxergar a linguagem principal do memorial como um eco do que Niemeyer havia desenhado para o túmulo da família Kubitschek, sobretudo na correlação da horizontalidade imponente justaposta por uma escultura vertical adornada por um elemento côncavo.

É clara, também, a intenção do arquiteto em trazer a sua conexão com Juscelino através do uso do mármore carrara como revestimento do edifício principal. A delicadeza de Niemeyer ao evidenciar o mármore, tanto no túmulo da família Kubitschek quanto no projeto do memorial, vai além do caráter estético e de identidade visual, também evidencia a preocupação em criar, de maneira inequívoca, uma segunda camada simbólica no signo

físico do falecido, que é o memorial em si (Ariès, 2012 apud Motta, 2009, p. 41). Nesse caso, o mármore deixa de ser apenas um material de revestimento e passa a se consolidar como a “pele” arquitetônica de Juscelino, que busca não somente resgatar a sua memória como criador de Brasília, mas também de restituir a pureza de sua trajetória pela rocha.

Figura 4 - Primeiro design pro pedestal do Memorial JK. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer (1976)

Sarah então se prontifica a procurar um terreno para a implantação do memorial, mas logo se vê podada pelos órgãos governamentais brasilienses, que declaram que “para a família Kubitschek, terreno em Brasília, nem vendido” (Kubitschek, 1996 apud Couto, 2011, p. 466). O governo Geisel, vigente em 1976, ainda era repleto de figuras que viam Juscelino como indigno de qualquer tipo de homenagem, “um contra-revolucionário que foi cassado, punido pela Revolução” (Couto, 2011, p. 254). Após três anos, a luta em prol do memorial foi retomada quando Niemeyer é convocado pelo congresso para projetar um panteão na Praça dos Três Poderes em 1979, o que imediatamente remete ao arquiteto uma nova possibilidade de implantação do memorial (Kubitschek, 1996 apud Couto, 2011, p. 466), da qual ele comunica Sarah. A oportunidade se fortalece ainda mais quando o cantor Sílvio Caldas, amigo da família Kubitschek e influente figura do cenário cultural brasileiro dos anos 1970, vai até o então presidente João Figueiredo para lhe falar sobre os problemas enfrentados por Sarah na aquisição de um terreno para a edificação do memorial (Kubitschek, 1996 apud Couto, 2011; Garcia, 2020):

A primeira pergunta do Sílvio Caldas foi: “Presidente, D. Sarah está numa luta terrível para achar um terreno para construir o Memorial JK. O senhor faria uma doação para ela realizar o que deseja?” Ele prontamente disse: “Farei com muito prazer.” E Sílvio Caldas: “E, se ela quiser vir aqui, o senhor a receberá?” Disse o presidente: “Com muita honra” (Kubitschek, 1996 apud Couto, 2011, p. 467).

A receptividade do presidente à questão do memorial revela também um afrouxamento no regime ditatorial dos mandatos militares até então, bem como sua interpretação pessoal a respeito de Juscelino e das injustiças que lhe haviam ocorrido. Conforme Affonso Heliodoro cita sobre a conversa de Figueiredo com o então ministro Saïd Farhat sobre o ex-presidente:

Figueiredo respondeu-me que ele próprio fizera o inquérito sobre a vida passada de Juscelino e nada de sério encontrara a desabonar a honradez do ex-Presidente da República. Não me contive e indaguei: por que então foi cassado? Respondeu-me Figueiredo com sua franqueza habitual: “Porque Costa e Silva queria” (Farhat apud Heliodoro, 1996, p. 9).

Sarah, então, marca uma audiência com o presidente militar no dia 18 de julho de 1979. Ela e suas filhas são saudadas por Figueiredo com grande cordialidade, recebendo do presidente a mensagem de que “a casa é sua, foi seu marido quem construiu” (Garcia, 2020), em atitude diagonalmente oposta àquela vista nos representantes de Geisel três anos antes. Na reunião, presidida pelo então governador do Distrito Federal, Aimé Lamaison, é decidido o local final da implantação do memorial: um terreno de 25.000 m² localizado na Praça do Cruzeiro, um dos pontos mais elevados da capital e de grande importância simbólica, por ter sido palco, em 1957, da primeira missa de Brasília (Garcia, 2020; Heliodoro, 1996). Sarah aproveita para, também, cunhar a data de inauguração do projeto: dia 12 de setembro de 1981, dia em que Juscelino completaria 79 anos, se vivo (Couto, 2011; Garcia, 2020; Heliodoro, 1996). Em 22 de agosto de 1979, data que marcava três anos da morte de Juscelino, o então governador do Distrito Federal faz a entrega do terreno escolhido por Sarah, conforme detalhado no artigo de Gilberto Amaral no Correio Braziliense do Distrito Federal:

No seu aniversário de morte, o Governo, ainda que tardiamente, reconhece o que já foi proclamado por todo o povo brasileiro: Juscelino, a figura excepcional de homem público. Doará um terreno para que seja construído um memorial, às custas do oferecimento espontâneo de todos quantos ainda o têm bem vivo no coração. JK morreu há três anos, mas está perto de todos, principalmente dos que habitam a cidade que construiu, porque no chão de seu túmulo, vive coberto pelas rosas diárias e pela saudade eterna de sua pátria (Correio Braziliense, 1979, p. 3).

Em 11 de setembro, mais uma surpresa: determina-se por decreto do governador que o dia 12 de setembro seja comemorado como “Dia do Pioneiro”, em direta homenagem à Juscelino. No ano seguinte, 17 de abril de 1980, é lançada a pedra fundamental do memorial após uma solene cerimônia caracterizada pela conciliação e pelo sentimento de união nacional, um respiro que acenava os anos finais do período ditatorial, expressos no trecho transcrito a seguir, a partir da memória de Juscelino.

Também reconheçamos que uma conciliação tão ampla exigiria amadurecimento, porém este principia exatamente pelos pequenos passos, rumo aos grandes gestos. A etapa inicial consiste no desarmamento dos espíritos. Nada melhor, para isso, que a lembrança de Kubitschek, homem sem ódios e de atitudes largas. Antigos colaboradores, adversários, amigos e admiradores se reunirão ecumenicamente no ponto exato onde nasceu Brasília, com aquele dilatado horizonte nas várias emoções. A emoção silenciará a maioria (Correio Braziliense, 1980, p. 3).

O DESCANSO MODERNO DE JK

Figura 05 - Mapa de localização Memorial JK. Fonte: Memorial JK (2024)

O segundo projeto de Niemeyer para o Memorial JK incorpora muito do que já havia sido concebido em primeiro momento, sobretudo na questão plástica e da identidade visual geral do edifício, mas com algumas diferenças projetuais (Figura 5). A praça externa do conjunto do memorial, que conta com aproximadamente 5.000 m² (Heliodoro, 1996), apresenta logo de cara o contraste entre a grande base piramidal revestido de mármore e o pedestal de concreto de 28 m de altura, de onde a estátua de bronze, de autoria de Honório Peçanha (Niemeyer, 1980), JK acena para Brasília e cuja concha emoldura a figura de Juscelino no céu brasiliense, ao mesmo tempo que dialoga com a cúpula que protege o vitral interno da câmara mortuária (Niemeyer, 1981). Revertendo a decisão projetual de 1976, o epitáfio de granito negro fica ao nível do visitante, onde pode-se ler “Tudo se transforma em alvorada nessa cidade que se abre para o amanhã” (Heliodoro, 1996, p. 26), frase icônica de Juscelino, que também pode ser lida na sua campa no túmulo da família Kubitschek. Aqui, também, se percebe um uso mais aplicado dos espelhos d’água em níveis e dos jardins que emolduram o edifício principal (Heliodoro, 1996) Destacam-se algumas mudanças de refinamento interno do edifício e que lhe conferem ainda mais claramente o que Niemeyer declarou ser “o clima de êxtase, de respeito, que deveria ter” (Memorial JK, 2020), sobretudo pela decisão de dividir o memorial em dois níveis.

No térreo, que se localiza um nível abaixo do nível da rua, estão os espaços pessoais relacionados ao presidente, como a sala da presidência, a sala de metas e a biblioteca JK, além de um jardim planejado pelo paisagista Burle Marx. O acesso a esse andar se dá pela rampa principal, que sai da praça externa e desemboca em um corredor de granito escuro até o hall que distribui para os espaços mencionados antes. Do térreo se acessa o andar superior, esse ao nível da rua, onde se localizam o museu, um espaço de exposições temporárias e o auditório, agora incorporado no edifício principal. Quase centralizado nesse andar está a câmara mortuária de JK, composta externamente por um painel do escultor Athos Bulcão, para onde seus restos foram trasladados na ocasião da inauguração do memorial. O ataúde, dessa vez de granito preto e sobre um pedestal estreito do mesmo material, que lhe confere um aspecto flutuante, é iluminado por luz natural que atravessa um vitral multicolorido, idealizado pela artista plástica Marianne Peretti (Heliodoro, 1996). No novo túmulo, assim como no antigo, lê-se esculpido “O FUNDADOR”, em letras garrafais. Para quem sai do memorial e se vira, é possível ver a mesma estátua que antes cumprimentava sorridente, agora de costas e se despedindo (Niemeyer apud Heliodoro, 1996, p. 68).

Nota-se que, nesse segundo projeto, Niemeyer se debruça mais no jogo de contrastes, atingido pela aplicação do granito negro nos espaços internos em contraposição com o mármore carrara que reveste o edifício por fora, criando no interior, “para os visitantes, um ambiente inesperado de sombra, respeito e acolhimento” (Niemeyer, 1981, p. 22). A preocupação em garantir luz natural sobre o túmulo demonstra também um desejo de evidenciar o principal propósito da construção, o de guardar o corpo de Juscelino com solenidade, mas sem olvidá-lo, subvertendo a aproximação moderna nos espaços funerários de “diluir todo e qualquer resquício da morte” (Motta, 2009, p. 74). Assim como fizera no túmulo do ex-presidente em 1976, Niemeyer deixa claro no segundo projeto que, justamente por estar morto, o holofote é Juscelino (Figura 6).

Com a data de inauguração definida para setembro de 1981, começava a corrida para entregar o memorial no tempo recorde de 17 meses. Entretanto, o empreendimento do projeto ainda enfrentou algumas adversidades. A polêmica mais significativa é relacionada ao formato do pedestal de concreto, agora já no design conhecido pela única concha sob a estátua de Juscelino, que provocou a ira dos militares por acreditarem fazer alusão à elementos relacionados ao comunismo, declaração que já vinha sendo feita desde o primeiro desenho com as duas conchas apresentado em 1976. Logo após o lançamento da pedra fundamental,

(...) surgiram boatos, logo divulgados por todos os órgãos da imprensa, de que certos “setores militares” não iriam permitir que se içasse a estátua do Presidente JK pois, segundo eles, “a sombra da estátua e da concha que protege parecia, de determinado ângulo, com o símbolo comunista da foice e do martelo” (Revista Módulo, 1981, n.p).

Niemeyer, em resposta a “este tipo de paranóia” (Revista Módulo, 1981, n.p), declara que é necessário “acabar com este ambiente confuso e propositalmente estabelecido” (Niemeyer, 1981, p. 31). O arquiteto vê o ocorrido como uma tentativa política de acovardá-lo e resolve permanecer firme, defendendo o design do monumento pelas suas intenções puramente plásticas, sem quaisquer significados, e que jamais aceitaria mudá-lo novamente sob a pressão dos militares, pois isso “seria ofender a liberdade de criação artística” (Niemeyer, 1981, p. 31), além de lamentar que a imagem do Brasil no exterior fosse maculada pela situação.

Figura 06 - Croqui do segundo design do monumento. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer (2024)

Apesar dos contratempos, o Memorial JK e seu polêmico monumento foram inaugurados na data exata inicialmente proposta por Sarah, em 12 de setembro de 1981. A administração da obra foi feita gratuitamente pela empresa de engenharia SERGEN e as despesas com materiais e mão de obra, uma quantia de aproximadamente duzentos e oitenta milhões de cruzeiros, foi arrecadada por doações, novamente demonstrando o aspecto unificador do empreendimento (Heliodoro, 1996) As solenidades se iniciaram no dia 10, dois dias antes da inauguração no novo memorial, com a exumação do corpo de Juscelino e com a transladação de seus restos mortais para o Salão Negro da Câmara dos Deputados, onde pernitoou até o dia seguinte (Heliodoro, 1996). No dia 12, após grande cortejo, os restos mortais de JK são colocados no ataúde negro e sua redenção estava completa.

O presente trabalho busca concluir que, no Memorial JK, observa-se uma perspectiva oposta à da relação do homem ocidental moderno sobre a morte (Ariès, 2012), ao menos na esfera social, e na caracterização dessa interação pela arquitetura tumular, que progressivamente se mostra mais padronizada e menos evidente (Motta, 2009). Naquela mastaba de concreto e mármore construída pelas mãos de tantos agentes, em eco com a própria cidade de Brasília, ressoou o lamento de toda uma população. Um testemunho de que o moderno afastamento do luto e da morte, físico e metafísico, pode muito bem ser subvertido e que a arquitetura, aqui nos traços de Niemeyer, tem profundo papel nessa superação.

REFERÊNCIAS

A iniciativa... **Revista Módulo**. Rio de Janeiro: Avenir Editora, 1980, vol. 7. Disponível em: <<https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=006173&Pesq=memorial&pagfis=6379>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

AMARAL, Gilberto. O inimitável JK. **Correio Braziliense do Distrito Federal**, Brasília, N. 6044, 22 ago. 1979, p. 3. Disponível em <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=028274_02&pagfis=125960>. Acesso em: 12 jun. 2024.

ARIÈS, Phillippe. **História da morte no Ocidente**: da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012.

BASTOS, Sócrates A. Lápides pioneiras: os epitáfios, as lajes e o mármore como elemento constitutivos e sociais no cemitério Campo da Esperança em Brasília. **Revista Lumen**. São Paulo: Centro Universitário Assunção, Vol. 7, N. 14, pp. 33 - 50.

BRANDÃO, Marcelo. Monumento histórico, túmulo vazio de JK reina solitário no cemitério. **Agência Brasil**, 2021. Disponível em <<https://agenciabrasil.etc.com.br/geral/noticia/2021-04/monumento-historico-tumulo-vazio-de-jk-reina-solitario-no-cemiterio>> Acesso em: 10 jun. 2024.

CARVALHO, Luiza Fabiana Neitzke de. Os cemitérios como índice de modernidade urbana. **Habitus**. Goiânia: Editora da PUC Goiás, Vol. 10, N. 1, pp. 39 - 51, 2012.

COUTO, Ronaldo Costa. **Juscelino Kubitschek**. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2011.

GARCIA, Alexandre. O cantor e compositor Silvio Caldas na origem do Memorial JK. Youtube, 3 fev. 2020, 6min23s. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=qf0ffilJaQM>>

HELIODORO, Affonso. **O Memorial JK**: um monumento e centro de cultura. Brasília: Thesaurus Editora de Brasília, 1996.

JK prova que a união nacional é possível. **Correio Braziliense do Distrito Federal**, Brasília, N. 6277, 17 abr. 1980, Opinião, p. 3. Disponível em <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=028274_03&pasta=ano%20198&pesq=&pagfis=4072>. Acesso em: 11 jun. 2024.

MEMORIAL JK. Dona Sarah e o nascimento do Memorial JK. Youtube, 2 out. 2023, 1min33s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Q_HkihWYSo4>. Acesso em: 12 jun. 2024.

MEMORIAL JK. Dona Sarah Kubitschek fala do sepultamento de JK e da importância do Memorial. Youtube, 27 mar. 2020, 4min18s. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=OyGy99UNhNo>>. Acesso em: 11 jun. 2024.

MOTTA, Antônio. **À flor da pedra**: Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros. Pernambuco: Massangana, 2012.

NIEMEYER, Oscar. O documento do arquiteto. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro: Avenir Editora, 1980, Vol. 7, pp. 3. Disponível em: <<https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=006173&Pesq=memorial&pagfis=6409>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

NO túmulo 35.666, última morada de JK. **Correio Braziliense do Distrito Federal**, Brasília, n. 4979, 24 ago. 1976, p. 10. Disponível em: <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=028274_02&Pesq=35.666&pagfis=78262>. Acesso em: 11 jun. 2024.

FUNDAÇÃO Oscar Niemeyer. **Memorial JK - 1º projeto**. Disponível em: <<https://www.oscarniemeyer.org.br/obra/pro365>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

A VERTICALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO VICENTE-SP NOS ANOS DE 1950 E 1960: O EDIFÍCIO MARAHÚ, 1959, DE LAURO DA COSTA LIMA

VERTICALIZATION IN THE CITY OF SÃO VICENTE-SP IN THE 1950S AND 1960S: THE MARAHÚ BUILDING, 1959, BY LAURO DA COSTA LIMA

VERTICALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE SÃO VICENTE-SP EN LAS DÉCADAS DE 1950 Y 1960: EL EDIFICIO MARAHÚ, 1959, DE LAURO DA COSTA LIMA

SILVA, Helena Aparecida Ayoub

Doutora; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
lena.ayoub@usp.br

RICARDO, Ricardson Ferreira

Mestrando; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
ricardo.rf@usp.br

RESUMO

Este artigo apresenta como tema o processo de verticalização da cidade de São Vicente, SP nos anos de 1950 e 1960. O contexto é de crescimento urbano da cidade, que coincide com um momento singular da produção arquitetônica atrelada ao desenvolvimento do mercado imobiliário nacional, sob essa ótica, é evidenciado a materialização das transformações dos aspectos formais da cultura e do espaço. Objetiva-se por intermédio das obras do engenheiro-arquiteto Lauro da Costa Lima (1917-2006), esboçar as relações entre arquitetura e cidade, bem como seus rebatimentos no ambiente construído em meio a dualidade do morar moderno da capital e litoral paulista. Para tanto, em meio a exemplares da produção de Costa Lima, no recorte espacial citado, o estudo apoia-se na análise do Edifício Marahú, 1959.

PALAVRAS-CHAVE: Lauro da Costa Lima. Edifício Marahú. São Vicente, SP.

ABSTRACT

This article presents as its theme the process of verticalization of the city of São Vicente, SP in the 1950s and 1960s. The context is one of urban growth of the city, which coincides with a singular moment of architectural production linked to the development of the national real estate market, from this perspective, the materialization of the transformations of the formal aspects of culture and space is evidenced. Through the works of the engineer-architect Lauro da Costa Lima (1917-2006), the objective is to outline the relations between architecture and the city, as well as their repercussions in the built environment in the midst of the duality of modern living in the capital and coast of São Paulo. To this end, in the midst of examples of Costa Lima's production, in the aforementioned spatial clipping, the study is based on the analysis of the Marahú Building, 1959.

KEYWORDS: Lauro da Costa Lima. Marahú Building. São Vicente, SP.

RESUMEN

Este artículo presenta como tema el proceso de verticalización de la ciudad de São Vicente, SP en las décadas de 1950 y 1960. El contexto es de crecimiento urbano de la ciudad, que coincide con un momento singular de producción arquitectónica ligado al desarrollo del mercado inmobiliario nacional, desde esta perspectiva, se evidencia la materialización de las transformaciones de los aspectos formales de la cultura y el espacio. A través de las obras del ingeniero-arquitecto Lauro da Costa Lima (1917-2006), el objetivo es delinear las relaciones entre la arquitectura y la ciudad, así como sus repercusiones en el entorno construido en medio de la dualidad de la vida moderna en la capital y el litoral de São Paulo. Para ello, en medio de ejemplos de la producción de Costa Lima, en el mencionado recorte espacial, el estudio se basa en el análisis del Edificio Marahú, 1959.

PALABRAS-CLAVE: Lauro da Costa Lima. Edifício Marahú. São Vicente, SP.

A VERTICALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO VICENTE – SP NOS ANOS DE 1950 E 1960: O EDIFÍCIO MARAHÚ, 1959, DE LAURO DA COSTA LIMA¹

INTRODUÇÃO

Como é descrito por Milton Santos, o espaço geográfico carrega marcas ou rugosidades cristalizadas que representam diferentes momentos históricos que, somado a novas temporalidades, formam um produto com a construção social. A partir dessas irregularidades é possível entender as singularidades do trabalho, da técnica e do capital, presentes na morfologia da paisagem da região em meio a dualidade do tempo condensado e o cotidiano (SANTOS, 1978, 2004). Olhar para a Baixada Santista, sobretudo para a Ilha de São Vicente, formada pelas cidades de São Vicente e de Santos, é atentar-se às dinâmicas coloniais que viam nesse espaço um local estratégico para o escoamento da produção nacional para a Europa² e que mais tarde torna-se um refúgio de lazer à beira-mar.

O estudo da arquitetura presente na cidade de São Vicente, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, pode ser considerado um campo ainda pouco explorado. Sob esse viés, em virtude do processo de crescimento urbano da cidade, a partir da década de 1950, que coincide com um momento singular da produção arquitetônica atrelada ao desenvolvimento do mercado imobiliário nacional, objetiva-se contextualizar a contribuição do engenheiro arquiteto Lauro da Costa Lima no decorrer da produção de edifícios de apartamentos na cidade de São Vicente, SP, nas décadas de 1950 e 1960, por intermédio do Edifício Marahú, 1959.

A partir da década de 1930, a cidade inicia um processo de transformação do morar que delinea a morfologia urbana, privilegiando a faixa litorânea da cidade. Para compreender o cenário da produção imobiliária da região neste período, a pesquisa amplia o recorte temporal, a fim de enfatizar um período singular da construção civil na região, no recorte espacial de interesse, apoiado em um mapeamento do processo de verticalização fundamentado nas fichas cadastrais do município.

O PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO

No início do século XX, o panorama das edificações na orla era constituído de chácaras e mansões de quadras inteiras no centro histórico e comercial. A motivação se justificava pelo desejo de atender a demanda de funcionários das empresas estrangeiras com sede na cidade, assim como, a construção de casarões de comerciantes ligados ao café na área do bairro Boa Vista próximos a orla.

A partir da década de 1930, a evolução urbana ocorre em pontos isolados, materializados em forma de edifícios residenciais verticais. Foram projetados edifícios

¹ O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Código de Financiamento 001.

² Ver SANTOS (1978).

como o Castelinho (1930) e o Edifício Anchieta (1935), ambos de três pavimentos e do arquiteto inglês Ernesto Behrendt e os edifícios Gáudio (1939) e Mirante (1945), respectivamente, de 13 e 15 pavimentos do Escritório Técnico Luiz Muzi.

Com a construção da Via Anchieta em 1947, as distâncias foram encurtadas e, conseqüentemente, o acesso entre a capital e o litoral foi facilitado. Esse fato aliado ao crescimento econômico da região - decorrente ao Porto de Santos e ao Polo Petroquímico de Cubatão - resultou na potencialização da construção civil e na demanda por imóveis de lazer à beira mar como segunda habitação.³

O avanço da indústria e o uso de novos materiais construtivos como aço, concreto e vidro atrelado a estratégias projetuais como a otimização dos espaços, padronização de componentes arquitetônicos e produção em série, viabilizaram a otimização da construção de maneira econômica, respeitando as características exigidas pela incorporação, porém, sem perder a qualidade. Desta maneira, as tipologias habitacionais eram diversificadas e estes edifícios traziam possibilidades para diversas classes que até então encontravam-se fora do mercado imobiliário.⁴

ASPECTOS LEGAIS E TRANSFORMAÇÕES URBANAS

Outro aspecto relevante é que a verticalização em São Paulo é intensificada em meados de 1940, em decorrência da criação dos elevadores e estava associada ao uso comercial. Na década seguinte, após estímulo por parte da legislação, a verticalização já era caracterizada pelos edifícios residenciais e se expandia para as demais regiões.⁵

Já na cidade de São Vicente, o processo de verticalização intensifica-se na década de 1950 nos bairros Gonzaguinha, Boa Vista e Itararé, orla marítima da cidade, como evidencia o mapeamento realizado com base nas fichas cadastrais do município.

Apenas em 1956, a Câmara Municipal de São Vicente sancionou a Lei 406, onde institui o Código de Obras do Município de São Vicente, pela primeira vez a cidade contou com uma legislação urbanística específica. Neste período a cidade foi dividida em cinco zonas: Comercial, Residencial I, II e III e Rural.

Na zona Residencial I, predominantemente trecho da orla da cidade, havia permissão para uma maior ocupação do solo urbano. Determinava no Art. 549 os seguintes índices urbanísticos:

Relativamente à ocupação, as construções na Primeira Zona Residencial não poderão cobrir mais de sessenta e cinco por cento **(65%) da área total do lote** e terão afastamento mínimo de cinco metros **(5,00m) do alinhamento do logradouro**, de um metro e cinquenta centímetros **(1,5m) em relação a cada uma das divisas laterais do lote** e três metros **(3,00m)**, no mínimo, **em relação aos fundos do lote**, ressalvadas excessões - expressamente feitas nesta Lei. (Prefeitura Municipal de São Vicente, 1956, p. 116, grifo nosso)

³ Ver ALVES (2000).

⁴ Ver ROSSETTO (2002).

⁵ Ver SOMEKH (2014).

Estas exceções, de maneira geral, estabeleciam singularidades aos lotes de esquina e aos edifícios com mais de três pavimentos, além dos afastamentos laterais mínimos de dois metros, desde que não houvesse prejuízo aos índices de insolação e iluminação previstos em lei.

Quanto à altura máxima das edificações, a Lei estabelecia para esta zona no Art.550 o índice de uma vez e meia a largura da rua, somados aos recuos obrigatórios. Porém, no parágrafo único estabelecia:

§ Único - Na **Avenida Manoel da Nóbrega** os prédios terão, **no máximo, 15 pavimentos ou 50,00m de altura.** (Prefeitura Municipal de São Vicente, 1956, p. 116, grifo nosso)

Estes índices, estabeleciam singularidades e evidenciavam um interesse do Poder Público em verticalizar esta Zona conforme indica o estudo de verticalização das décadas de 1950 e 1960 (Figuras 05 e 06).

Tendo em vista, o interesse na contribuição de Costa Lima no processo de verticalização, vale ressaltar que a legislação paulista teve seu primeiro código de obras em 1920 (Lei 2322) e neste período estava em vigor o Código de Obras Arthur Saboya (Lei 3427/1929), além de dispor de uma ampla regulamentação.⁶

Este processo de verticalização coincide com a periodização feita por Somekh, em relação às transformações urbanas em São Paulo do terceiro período. Identificado como “a verticalização do automóvel”, quando o crescimento industrial, como o do setor automobilístico, define um novo tipo de ocupação com maior diversidade de tipologias habitacionais e a limitação do aproveitamento do solo urbano atrelado ao automóvel acentuam o crescimento vertical (Somekh, 2014).

Tendo em vista a escassez de informações oficiais do processo de verticalização da cidade de São Vicente foi elaborado um mapeamento com base nas Fichas Cadastrais do Setor de Cadastro Municipal. Estas fichas registram todos os processos do lote, o que permitiu, com base no ano de entrada no setor de aprovação da prefeitura, compreender o período de interesse, o desenvolvimento dos projetos e o contexto arquitetônico desta verticalização, deste modo não representam necessariamente o efetivo ano da construção.

Vale ressaltar que muitas destas fichas por se tratar de documentos do cotidiano e manuseados diariamente até hoje, apresentam em alguns casos trechos ilegíveis, sejam por rasuras, reparos, pedaços faltantes ou simplesmente sem registros para as construções do lote. Estas fichas não realizam distinção entre o número de pavimentos registrando em alguns casos “const. prédio” ou apenas “const.” sendo necessário ao longo do mapeamento recorrer a ferramentas de suporte como mapas, imagens de satélite e vistas panorâmicas ao nível do solo.

Desse modo, a fim de compreender como ocorreu a ocupação e interesse pelo solo urbano da cidade de São Vicente ao longo dos anos foram elaborados mapas desde a década de 1930 a 2010, categorizados em dois grupos: edifícios de três e quatro pavimentos e a partir de cinco pavimentos, nos bairros Centro, Gonzaguinha, Boa Vista e Itararé. A tabela a seguir, sintetiza os dados obtidos a partir deste mapeamento.

⁶ Ver SOMEKH (2014) e NOTO (2017).

Ano	Nº Pavimentos	Centro	Gonzaguinha	Boa Vista	Itararé	Subtotal	TOTAL
1930	3 e 4 pav.	1	1			2	3
	mais de 4 pav		1			1	
1940	3 e 4 pav.	3	5	3	3	14	38
	mais de 4 pav	2	8	6	8	24	
1950	3 e 4 pav.	25	11	9	4	49	122
	mais de 4 pav	8	15	18	32	73	
1960	3 e 4 pav.	20	8	11	2	41	114
	mais de 4 pav	4	25	24	20	73	
1970	3 e 4 pav.	18	14	12	1	45	81
	mais de 4 pav	3	14	12	7	36	
1980	3 e 4 pav.	16	2			18	91
	mais de 4 pav	11	21	28	13	73	
1990	3 e 4 pav.	7	3			10	27
	mais de 4 pav	1	6	4	6	17	
2000	3 e 4 pav.			1		1	10
	mais de 4 pav	3	2	4		9	
2010	3 e 4 pav.	4				4	12
	mais de 4 pav	5		2	1	8	
SUBTOTAL		131	136	134	97		498

Tabela 01: Sistematização do processo de verticalização da década de 1930 a 2010. Fonte: Acervo pessoal (2022).

Na década de 1950, a produção habitacional se intensifica em direção aos bairros Gonzaguinha, Boa Vista e Itararé. Esta produção caracteriza-se, em sua grande maioria, por edifícios residenciais de cinco ou mais pavimentos, alinhados às novas formas de morar da capital, o morar moderno⁷. Enquanto no centro da cidade o processo de verticalização concentra predominantemente edificações de três ou quatro pavimentos.

⁷ Ver COSTA (2021).

Figura 01: Diagrama do processo de verticalização da década de 1950, elaborado com base nas Plantas Cadastrais da Prefeitura de São Vicente. Fonte: Acervo pessoal (2022).

Como consequência, nesse período, muitos profissionais renomados da capital, alinhados ao Modernismo, participaram do desenvolvimento da verticalização da faixa litorânea das cidades na Baixada Santista e expandiram suas produções para além das fronteiras da metrópole, como Oswaldo Arthur Bratke, Oswaldo Correa Gonçalves, Hélio Duarte, Maria Bardelli, Ermanno Siffredi, Botti & Rubin, Franz Heep, Ícaro de Castro Melo, entre outros, passaram a representar uma pequena parcela da produção modernista existente na cidade de São Vicente.

Figura 02 e 03: A esquerda Edifício Audax, Projeto atribuído à Hélio Duarte. A Direita Edifício Marrocos de Maria Bardelli e Ermanno Siffredi. Fonte: O Estado de São Paulo (07.04.1955, p. 46 e 14.02.1958, p. 5, respectivamente).

Contudo, o volume de materiais historiográficos referentes a esta produção ainda pode ser considerado escasso. Como é o caso do engenheiro e arquiteto Lauro da Costa Lima (1917-2006), cujo, pesquisas preliminares - em livros, periódicos, revistas, teses e artigos - mostraram que ainda não há a sistematização completa, tampouco a difusão, do conjunto de sua vida e obra.

Figura 04: A esquerda Edifício Mainumbi - 1955, Projeto Lauro da Costa Lima; Construção Companhia Construtora Corrêa da Costa. A Direita Edifício Icarai - 1946, Projeto Lauro da Costa Lima. Fonte: Revista Acrópole. 143 (1953) e Acrópole. 204 (1955), respectivamente.

A CONTRIBUIÇÃO DE LAURO DA COSTA LIMA

É notável o legado de Lauro da Costa Lima para a composição do espaço e à profissão no geral. Nascido em São Paulo e formado pela Escola de Engenharia e Arquitetura Mackenzie em 1941, ele projetou inúmeros edifícios na capital e na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. Durante sua vida participou e colaborou para o escritório de Eduardo Kneese de Mello (1937 - 1941), estabeleceu sociedade com Alfredo Ernesto Becker (1941 - 1945), abriu seu próprio escritório “Lauro da Costa Lima Engenheiros Associados”. Em 1947, participa da mobilização em prol da criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no evento ocorrido em novembro de 1947, no Hotel Excelsior, juntamente a grandes nomes da arquitetura paulista como Rino Levi, João Batista Vilanova Artigas, Gregori Warchavchik, Hélio Duarte, Eduardo Kneese de Mello, Ícaro de Castro Mello, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Aldo Ferreira, entre outros.⁸

Na cidade de São Vicente, em específico, Lima foi responsável pela concepção e projeto de 9 edifícios: Icarai - 1946, Inajá - 1946, Mainumbi - 1955, Itapoan - 1956, Marahú - 1959, Tendai - 1960, Itaguá e Elacar - 1963⁹ e Humaitá - 1965.¹⁰ Assim, neste período significativo para o desenvolvimento da arquitetura moderna na cidade e região, Lima marca o cenário com 7 edifícios construídos e exerce uma importante contribuição para a arquitetura litorânea, principalmente nesse processo de verticalização do município. A pesquisa identifica em sua obra uma integração da arquitetura com a arte em um recorrente diálogo com artistas como, por exemplo, Antonio Maluf; Waldemar Cordeiro; Luiz Sacilotto e Irênio Maia.¹¹

⁸ Ver FICHER (2005, p. 252)

⁹ Apesar de constarem no currículo, Ribeiro destaca que a obra não foi finalizada por Costa Lima, ver RIBEIRO (2021, p. 9).

¹⁰ *Curriculum vitae* (1987).

¹¹ Ver SANTIAGO (2009), HERBST (2007), GAVAZZI (2017) e BEDOLINI (2019).

MEDIAÇÃO ENTRE ARQUITETURA E CIDADE

Por intermédio da contextualização do processo de verticalização da cidade de São Vicente e interesse na contribuição de Costa Lima nas décadas de 1950 e 1960, foi selecionado o Edifício Marahú - 1959, como exemplar do tratamento espacial e funcional nas estratégias de mediação entre arquitetura e cidade. Em referência ao centro de São Paulo, COSTA disserta:

“Implantação: **apesar da malha urbana antiga** e de uma legislação específica para a construção do Centro Novo, alguns arquitetos modernos conseguiram inovar na inserção do edifício no lote. **Sua implantação possibilitou a criação de pequenas praças, murais externos e áreas de proteção às intempéries na passagem do lote.**” (Costa, 2015, p. 26, grifo nosso)

De maneira similar, os projetos de Costa Lima apresentam estratégias semelhantes, como é o caso do Edifício Marahú.

EDIFÍCIO MARAHÚ

Batida pelas águas mansas do Atlântico e orlada por uma linda praia, a enseada do Itararé é justamente considerada um dos mais belos recantos da cidade de São Vicente. Ponto nobre, ostentando magníficos edifícios e finas residências, Itararé faz jus às grandiosas construções que ali atualmente se processam....

Próximo ao local onde se ergue o Edifício Itapoan, à Avenida Manoel da Nóbrega, em São Vicente, divisa-se o imponente EDIFÍCIO MAINUMBI, entregue pela Sociedade Paulista de Investimentos em julho de 1955. Próximo a este, também à mesma avenida e com frente para a Ilha Porchat, está em plena fase de construção, já na 12a laje, o Edifício Marahú que na imponência dos seus 15 andares será um dos mais belos daquele recanto praiano, e já totalmente vendido.

Todos os edifícios da Sociedade Paulista de Investimentos têm o seu projeto e construção confiados ao arquiteto Lauro da Costa Lima. (Estadão, 1956, p. 29)

É possível compreender o Edifício Marahú como parte em relação ao conjunto formado com os edifícios Mainumbi - 1955, Tendai - 1960 e Humaitá - 1965, exemplares do tratamento espacial e funcional nas estratégias de mediação entre arquitetura e cidade. Estes edifícios estão situados em lotes adjacentes e apresentam soluções diversas para o mesmo programa como implantação, dimensões de lote, tipologias das unidades e soluções de fachada. Em contrapartida, apresentam soluções similares como gabarito e estratégias como locar o apartamento do zelador no pavimento térreo e disposição das áreas comuns.

Figura 05 – Edifícios Marahú, 1959, Tendai, 1960, Humaitá, 1965 e Mainumbi, 1955 (da esquerda para direita).
Fonte: 'Rafa D'Andrea (2024)

Sito em lote de esquina na Avenida Manoel da Nóbrega, 30, com a antiga Av. Eng. Miguel Presgreave, em frente à Praia do Itararé, sendo a incorporadora a Sociedade Paulista de Investimentos Ltda., em terreno de propriedade dos condôminos e representada pelo Sr. José P. Fernandes, projetado por Costa Lima em 1954 e construído de 1955 a 1959 pela firma construtora C.E.S.A. Comercial Engenharia S.A.

Figura 06: Plantas apresentadas pela C.E.S.A. à Secretaria de Obras de São Vicente para aprovação do Edifício Marahú de Lauro da Costa Lima. Fonte: Acervo pessoal (2021)

Em terreno de 1.790,80 m², o edifício ocupa 52% da área total (938,71 m²) e uma área total construída de 12.553,34 m² (CA 7,00), o projeto explora as condicionantes do Código de Obras de 1956. O edifício conta com um subsolo - com abrigo para barcos e automóveis, térreo e 58 unidades habitacionais organizadas em 15 pavimentos, sendo

os dois primeiros pavimentos com três apartamentos por andar e 14 pavimentos tipo - com quatro apartamentos cada, além da cobertura com o terraço e casa de máquinas.

Figura 07: Plantas apresentadas pela C.E.S.A. à Secretaria de Obras de São Vicente para aprovação do Edifício Marahú de Lauro da Costa Lima. Fonte: Acervo pessoal (2021)

Plasticidade e organicidade são referências aos Edifícios Racy (Aron Kogan, 1955) e Copan (Oscar Niemeyer, 1952-66) que podem ser observadas no Edifício Marahú, 1959 de Costa Lima, apesar de pouco explorado em sua produção este recurso encontra na volumetria em “S” aberto, a possibilidade de proporcionar aos apartamentos visuais para as praias do Itararé e São Vicente, que, além do artifício da vista, proporciona uma boa condução das forças do vento em decorrência da dimensão longitudinal do edifício de 57,49 metros.

No térreo dos edifícios modernos, o partido arquitetônico privilegiava em seus espaços um diálogo intenso e ativo com a cidade através de marquises; recuos formando varandas; colunatas de pilotis e ruas internas que se articulavam com as calçadas. A mistura dos espaços urbanos (públicos) com os espaços arquitetônicos (privados) trazia a cidade para dentro do edifício. (Costa, 2015, p. 22)

Nos edifícios modernos da capital construídos entre as décadas de 1950 e 1960, eram recorrentes estratégias para garantir uma urbanidade a estes locais, conexões diretas com a calçada ao integrar marquises, lojas e galerias.¹²

Com exceção do Edifício Icarai - 1946, nenhum dos edifícios projetados por Costa Lima em São Vicente previa um térreo com características comerciais, grande diferença para os projetos da capital. Entretanto, essa busca por uma urbanidade era articulada a partir de usos coletivos, o que permitiu certa relação entre os usos residenciais e a vida urbana do litoral.

¹² Ver COSTA (2015).

Figura 08 – Acesso do Edifício Marahú. Fonte: Ricardson Ricardo (2022).

A permeabilidade do térreo, induz um caráter urbano ao local como convite à apropriação pública. Estas estratégias projetuais, de certo modo, são compatíveis aos princípios modernos na relação entre lote-cidade.

Além de um elemento de proteção às intempéries, a marquise desempenha um importante papel de mediação entre público-privado, Costa Lima recorre a delgados pilares em formato “V” para a sustentação. Esta mesma solução estrutural, pode ser observada em projeto apresentados à Prefeitura de São Paulo para aprovação do Edifício Ibirá, 1960, localizado no bairro de Higienópolis, que acabou não sendo executado.

Neste período, Corrêa Gonçalves ensaiou estratégias similares no edifício Taiúva, 1955, em Santos, São Paulo (Barbosa & Franco, 2021), tendo sido influenciados pela recorrente investigação de Niemeyer durante a década de 1950, em edifícios como o Califórnia (1951), Palácio da Agricultura, no Parque Ibirapuera (1951), Paço Municipal de São Paulo (1953), bem como, na primeira versão do Copan (1951), em São Paulo (Queiroz, 2012).

Figura 09 e 10: Edifício Marahú. Fonte: Arquivo Bienal de São Paulo (s/d).

Os usos e circulações verticais do edifício Marahú estão organizados e distribuídos a partir do hall de entrada, ao centro da planta do térreo. Os sociais, como o salão, à esquerda e à direita, a casa do zelador e os acessos aos abrigos de automóveis. Com isso, a moradia realiza a mediação entre os programas sociais e serviços. Além de permitir um acesso restrito e reservado, ao elevar a unidade em 0.60m em relação ao nível do térreo, de modo a apresentar-se como um volume que parece flutuar, sob a projeção do edifício. As diversas aberturas, essenciais a ventilação e iluminação dos cômodos, são organizadas por elementos vazados, proporcionando unidade ao elemento. De maneira similar projetados anos mais tarde, Costa Lima recorre à mesma organização programática e de fluxos para o térreo dos edifícios Humaitá - 1965 em São Vicente, e Lago Azul - 1966, em São Paulo. Neste último, com exceção do salão de festas.

A localização do salão de festas no pavimento térreo, cumpre um importante papel como elemento de mediação entre público e privado. Ao associar este espaço coletivo, explora a possibilidade de uma permanente interação dentro-fora, a cidade como um prolongamento do edifício. Sem a presença de gradis ou muros, a estratégia utilizada conecta ambos os ambientes a partir de uma área elevada a meio nível da rua, o bastante para propiciar uma hierarquia entre usos.

Figura 11: Planta Térreo Marahú (1959) de Lauro da Costa Lima. Fonte: Acervo pessoal (2022).

Influenciado pela escola de arquitetura do Rio de Janeiro, Costa Lima recorrentemente buscou a integração da arquitetura com as artes. No caso do Edifício Marahú, Waldemar Cordeiro, expoente da arte concreta, foi responsável pelo projeto de paisagismo com estratégias que permitiram organizar os diferentes usos do edifício. Já Irênio Maia, responsável pelos murais, conduz o interlocutor a um percurso repleto de painéis, distribuídos pelas áreas sociais, como salão de festas (vestíbulo, salão e área externa) e nos vestíbulos de acesso aos elevadores de todos os pavimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento vertical da cidade de São Vicente foi predominantemente residencial durante as décadas de 1950 e 1960, e por um longo período vista como cidade de veraneio. Em 1961 ocorre a VI Bienal de São Paulo, período singular para a cultura, sobretudo, as artes e a arquitetura. Nesta edição, Costa Lima participa com o Edifício Marahú, intitulado como Edifício de Apartamentos para Fim de Semana, fato que reforça o viés e característica da arquitetura de segunda moradia.

Nesse sentido, é possível entender o que essa arquitetura representou na produção de Costa Lima, em contraposição à da capital paulista. O Edifício Marahú, representa a materialização da demanda litorânea ao fornecer visuais para a enseada, amplos ambientes internos e garagens para autos e barcos, além de evidenciar aquilo que aparentava ser para Costa Lima, em diálogo com Rino Levi, a solução para a construção da cidade moderna: urbanidade cosmopolita, contribuindo para a construção de um espaço público cuidadosamente oferecido à escala do pedestre, animados por marquises e outras gentilezas urbanas.¹³

REFERÊNCIAS

ACRÓPOLE. **Edifício Icarai**. 143. São Paulo, Acrópole, n. 143, p.282-283. mar. 1953.

_____. Edifício **Mainumbi**. São Paulo, Acrópole, n. 204. p.558-560, out. 1955.

_____. Edifício de Marahu. São Paulo, Acrópole, n. 278. p.57-58, jan. 1962.

ALVES, Jaqueline Fernández. **Arquitetura à Beira Mar: Santos entre 1930 a 1970**. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2000.

ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. **Rino Levi, Arquitetura e Cidade**. 2ª edição. São Paulo, Romano Guerra, 2019.

BEDOLINI, Alessandra Castelo Branco. **Uma reflexão sobre a materialidade da arquitetura brasileira**. Tese de Doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2019.

BARBOSA, Gino Caldato; FRANCO, Ruy Debs. **Oswaldo Corrêa Gonçalves, Arquiteto Cidadão**. São Paulo: Sesc São Paulo, 2021.

CABIANCA, M. A. de A.; SOUZA, L. H. de. **A Cultura de Veraneio e a produção do espaço da Região Metropolitana da Baixada Santista** (São Paulo, Brasil). Turismo & Sociedade, Revista | UFPR. v10, n.1. Curitiba, p.1-20, jan. 2017.

COSTA, Sabrina Studart Fontenele. **Edifícios Modernos e o Traçado Urbano no Centro de São Paulo**. 1938-1960. São Paulo: Annablume, 2015.

COSTA, Sabrina Studart Fontenele. **Modos de morar nos apartamentos Duplex: Rastros de Modernidade**. São Paulo: Ateliê Editorial; Apoio FAPESP, 2021.

COSTA LIMA, Lauro da. *Curriculum Vitae*. São Paulo, 13 ago 1987. Cortesia: Victor Nosek.

¹³ Ver ANELLI; GUERRA; KON (2019).

ESTADÃO. **A Sociedade Paulista de Investimentos entrega majestoso edifício em São Vicente:** Cerimônia Inaugural do Edifício Itapoan - Coquetel oferecido aos presentes. O Estado de São Paulo, [S. l.], p. 13, 24 out. 1956.

FICHER, Sylvia. **Os Arquitetos da Poli:** Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo: Fapesp/Edusp, 2005.

GAVAZZI, Matteo. **Três assinaturas para um prédio único.** Estadão, [s. l.], 14 jul. 2017. Disponível em: <<https://emails.estadao.com.br/blogs/arqui-achados/tres-assinaturas-para-um-predio-especial>>

HERBST, Hélio. **Pelos salões das bienais, a arquitetura ausente dos manuais:** expressões da arquitetura brasileira expostas nas bienais paulistanas (1951-1959). Tese de Doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

NASCIMENTO, F.; SCIFONI, S. **A paisagem cultural como novo paradigma para a proteção:** a experiência do Vale do Ribeira- SP. Revista CPC, n. 10, p.29-48, 1 out. 2010.

NOTO, Felipe de Souza. **O quarteirão como suporte da transformação urbana de São Paulo.** Tese de Doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE. **Institui o Código de obras do Município de São Vicente e dá outras providências:** Lei n. 406, de 1 de setembro de 1956. São Vicente, 1956.

QUEIROZ, Rodrigo. **Forma moderna e cidade:** a arquitetura de Oscar Niemeyer no centro de São Paulo. Arqtextos, São Paulo, ano 13, n. 151.08, Vitruvius, dez. 2012 <www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/13.151/4632>.

RIBEIRO, Rafael Novaes de Athayde. **Lauro da Costa Lima:** Uma biografia profissional. Iniciação Científica – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2021.

SANTIAGO, Stella Elia Martins. **Antonio Maluf:** arte concreta na arquitetura moderna paulista. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2009.

SANTOS, Milton. **Por uma geografia nova.** São Paulo: Hucitec, 1978.

SANTOS, Milton. **Pensando o espaço do homem.** São Paulo: Edusp, 2004.

SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador.** São Paulo: Mackenzie, 2014.

TERMINAL PRINCESA ISABEL: REFLEXÕES ACERCA DE SUA PRESERVAÇÃO

TERMINAL PRINCESA ISABEL: REFLECTIONS ON ITS PRESERVATION

TERMINAL PRINCESA ISABEL: REFLEXIONES SOBRE SU PRESERVACIÓN

FERRI, Denis

Mestre. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
denis@trivio.arq.br

RESUMO

Este artigo oferece uma análise do Terminal Princesa Isabel em São Paulo, enfatizando sua significância histórica e cultural como infraestrutura urbana, e discute os impactos potenciais de sua desativação. Inaugurado em 1997, o terminal é uma peça fundamental na rede de transporte coletivo da cidade. Projetado por João Walter e Odiléia Toscano, o terminal é um exemplo da arquitetura moderna paulista, caracterizada por suas coberturas leves e integração harmoniosa com o ambiente urbano. O estudo contextualiza o Terminal dentro da evolução dos terminais de ônibus e visa aprofundar o debate sobre o patrimônio rodoviário, criticando os planos de desativação do terminal como parte de esforços de revitalização urbana. Destaca-se o potencial impacto da perda desse marco arquitetônico na identidade cultural da cidade, ressaltando a importância de políticas públicas que valorizem e preservem seu patrimônio arquitetônico e cultural em face de novos projetos urbanos.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio rodoviário, terminal de ônibus urbano, tipologia arquitetônica.

ABSTRACT

The article offers a detailed analysis of the Terminal Princesa Isabel in São Paulo, emphasizing its historical and cultural significance as urban infrastructure and discussing the potential impacts of its deactivation. Inaugurated in 1997, the terminal is a fundamental piece of the city's public transportation network. Designed by João Walter and Odiléia Toscano, the terminal is an example of modern Paulista architecture, characterized by its lightweight coverings and harmonious integration with the urban environment. The study contextualizes the terminal within the evolution of urban bus terminals and aims to deepen the debate on road heritage, criticizing the plans to deactivate the terminal as part of urban revitalization efforts. It highlights the potential impact of losing this architectural landmark on the city's cultural identity, underscoring the importance of public policies that value and preserve its architectural and cultural heritage in the face of new urban projects.

KEYWORDS: road heritage, urban bus terminal, architectural typology.

RESUMEN

El artículo ofrece un análisis detallado del Terminal Princesa Isabel en São Paulo, enfatizando su importancia histórica y cultural como infraestructura urbana y discutiendo los posibles impactos de su desactivación. Inaugurado en 1997, el terminal es una pieza fundamental de la red de transporte público de la ciudad. Diseñado por João Walter y Odiléia Toscano, el terminal es un ejemplo de la arquitectura moderna paulista, caracterizada por sus cubiertas ligeras e integración armoniosa con el entorno urbano. El estudio contextualiza el terminal dentro de la evolución de los terminales de autobuses urbanos y pretende profundizar el debate sobre el patrimonio vial, criticando los planes de desactivación del terminal como parte de los esfuerzos de revitalización urbana. Se destaca el impacto potencial de la pérdida de este hito arquitectónico en la identidad cultural de la ciudad, subrayando la importancia de las políticas públicas que valoren y preserven su patrimonio arquitectónico y cultural frente a nuevos proyectos urbanos.

PALABRAS-CLAVE: patrimonio vial, tipología arquitectónica, terminal de autobuses urbanos.

TERMINAL PRINCESA ISABEL: REFLEXÕES ACERCA DE SUA PRESERVAÇÃO

INTRODUÇÃO

Em março de 2024, a Companhia Paulista de Parcerias (CPP), vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI), lançou as diretrizes para o concurso de transferência da sede do governo do Estado de São Paulo. Organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IABsp), o projeto prevê a transferência do centro administrativo estadual do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, para os arredores da Praça Princesa Isabel, no centro da capital paulista. Dentre outras iniciativas voltadas à segurança e à saúde pública para a região, o concurso é parte das iniciativas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para solucionar a "cracolândia", região dos Campos Elíseos conhecida pela concentração de dependentes químicos.

No termo de referência e no memorial descritivo apresentados como bases para o concurso, embora a proposta de projeto seja descrita como um estudo preliminar para a área, ela faz parte de um plano urbanístico já estabelecido e elaborado pela CPP em conjunto com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), baseado em uma modelagem de Parceria Público-Privada (PPP). Com um custo estimado de R\$ 3,9 bilhões, o plano inclui a desapropriação de cerca de quatro quadras para a construção de até 12 torres, objetos do concurso. Além disso, prevê a reutilização do Palácio dos Campos Elíseos¹ como sede do governo e a desativação do Terminal Princesa Isabel, que deverá ser transferido para outro local, dando lugar a uma praça cívica, integrada à Praça Princesa Isabel (CANDIDO, LOPES, BITAR, 2024).

Figura 1 - Esplanada originada com a remoção do Terminal. Fonte: CANDIDO, LOPES, BITAR, 2024.

Como podemos ver na Figura 1, esse projeto adota a ideia de tabula rasa, prevendo a desapropriação de cerca de 230 imóveis, desconsiderando a existência de diversos comércios e moradores, que não foram consultados nem envolvidos no processo. Tal

¹ Inaugurado em 1896, o palacete foi construído para o cafeicultor e político Elias Chaves e foi adquirido posteriormente pelo governo estadual, que aí instalou sua sede entre os anos de 1915 e 1967.

abordagem está em desacordo com a legislação municipal, que exige que projetos urbanísticos sejam amplamente discutidos pela sociedade e aprovados pela Câmara Municipal. Além disso, o projeto não apresenta soluções para as remoções previstas, nem oferece propostas concretas para a desativação do Terminal.

Embora todas essas questões sejam preocupantes e tenham levado parte da sociedade civil a questionar o concurso, nosso foco aqui será discutir a desativação do Terminal Princesa Isabel, que é um exemplar notável de arquitetura de mobilidade, destacando-se por sua importância histórica e cultural.

Projetado por João Walter Toscano como parte de um amplo projeto de sistematização da rede de ônibus na década de 1990, o Terminal desempenha um papel significativo tanto cultural quanto material na construção da rede de transportes coletivos da cidade. Devido a acessibilidade possibilitada pela sua localização, as 17 linhas que operam no Terminal atendem 52 distritos da cidade, movimentando cerca 287 ônibus por hora e 8.170 passageiros por dia (PMSP, SMT, 2004). A desativação do terminal não só afetaria a mobilidade urbana, prejudicando milhares de usuários, mas também representaria a perda deste marco arquitetônico significativo.

Neste artigo, buscaremos como objetivo principal compreender a importância do Terminal Princesa Isabel e avaliar o impacto sua desativação, considerando tanto os aspectos materiais quanto os culturais dessa infraestrutura. Além disso, pretendemos explorar a estruturação do tipo arquitetônico do terminal de ônibus, destacando o papel definidor do ambiente urbano e ressaltando o caráter público do edifício e sua integração com a cidade, aspectos fundamentais nos pensamentos modernistas em seus desejos de transformação espacial e social. Procuraremos também entender a formação dos terminais de ônibus em São Paulo, analisando seu desenvolvimento ao longo do tempo e suas contribuições para a mobilidade urbana, para, por fim, examinarmos a arquitetura do Terminal Princesa Isabel. Desta forma, o artigo visa aprofundar o debate sobre o patrimônio rodoviário, criticando os planos de desativação do terminal como parte de esforços de revitalização urbana.

Ao abordar esses pontos, esperamos fornecer uma visão abrangente sobre a relevância do Terminal Princesa Isabel na rede de transporte coletivo de São Paulo e seu significado dentro do contexto arquitetônico, urbano e cultural da cidade.

O TIPO ARQUITETÔNICO DO TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO

O terminal de ônibus urbano é uma infraestrutura de mobilidade que garante a transferência de passageiros em sistemas integrados de ônibus, construídos para abrigar e dar suporte físico e operacional aos passageiros.

Ao contrário das estações de metrô, que são um aprimoramento tecnológico dos sistemas ferroviários para atender aos deslocamentos urbanos em contraste com os regionais, o terminal de ônibus urbano surge como um tipo arquitetônico decorrente da ocupação progressiva dos espaços públicos. Os aglomerados de paradas de ônibus, que passaram a dominar as áreas centrais, deram origem à tipologia arquitetônica que buscamos estudar. Para compreender esse fenômeno, é necessário examinar o conceito de tipo para, posteriormente, compreender como se deu o surgimento desse meio de transporte e como a ocupação dos espaços públicos dá origem ao tipo terminal de ônibus “praça-coberta”.

Conforme descrito por Giulio Carlo Argan, baseado nas postulações de Quatremère de Quincy, o tipo arquitetônico é concebido como um esquema ou uma grade, uma entidade vaga e indistinta, que representa o esboço ou a essência de uma forma. Este esquema carrega consigo o resíduo da experiência já concretizada em projetos ou edifícios, assumindo assim o valor indefinido de um signo (ARGAN, 2010, p. 269). Nesse contexto, o tipo arquitetônico é a ideia fundamental subjacente à forma física, sendo a matriz que gera uma multiplicidade de possibilidades das quais muitos edifícios similares podem se desenvolver. Ele se diferencia claramente do modelo arquitetônico, que é um objeto específico que pode ser replicado de maneira idêntica. Essa distinção entre tipo e modelo é crucial para compreender a abordagem arquitetônica de Argan, destacando como o tipo não é simplesmente uma forma acabada, mas sim um princípio gerador que permite variações e adaptações conforme diferentes contextos e necessidades. Dessa forma, enquanto o modelo representa uma realização particular e concreta, o tipo transcende essa individualidade para se tornar um conceito flexível e adaptável no processo de design e construção arquitetônica.

O aspecto tipológico e inventivo do processo de criação arquitetônica é continuamente interligado, permitindo a criação de novos tipos em resposta às mudanças socioculturais e tecnológicas. Alan Colquhoun (2010, p. 276) considera que a definição de tipologias parte de princípios básicos que são passíveis de variações na sua aplicação projetual. As classificações tipológicas não apenas ajudam a definir estratégias e metodologias de projeto, mas também contribuem para a compreensão de um sistema de forma unificada pelo usuário, aspecto fundamental em infraestruturas como os sistemas de transporte de média e alta capacidade. Por exemplo, o terminal de ônibus urbano é categorizado em diversas tipologias através de diferentes métodos de avaliação das infraestruturas urbanas, seja nos estudos de sistemas integrados ou nas definições estabelecidas por órgãos técnicos.

A estruturação dos terminais de ônibus não apenas reflete a diversidade funcional às demandas de mobilidade urbana, mas também exemplifica a adaptação e evolução dos tipos arquitetônicos em resposta às necessidades do espaço urbano. A ocupação e organização do espaço pelos terminais facilitam a circulação e a acessibilidade, além de desempenharem um papel crucial na definição da identidade e imagem da cidade. Esse fenômeno evidencia a interação dinâmica entre forma arquitetônica e uso urbano. Portanto, é essencial compreender como os ônibus têm ocupado o espaço urbano ao longo do tempo.

O surgimento dos ônibus está intimamente ligado ao conceito de transporte coletivo. Embora existam evidências de experiências com carruagens movidas por tração animal para transporte de passageiros no século XVII, foi apenas em 1826 que as primeiras linhas urbanas foram estabelecidas por Stanislas Baudry, visando conectar o centro comercial ao seu complexo de banhos localizado na periferia da cidade de Nantes, França. Ao perceber o crescimento na demanda devido aos deslocamentos possibilitados, Baudry rapidamente organizou os serviços de *Carro Omnibus*, termo latino que significa "carruagem para todos". O sistema, rapidamente expandido para Paris, Bordeaux e Lyon, acabou sendo incorporado em outras cidades europeias ainda na mesma década. Embora esse modo de transporte fosse tecnologicamente diferente do ônibus contemporâneo, as estruturas físicas das diligências movidas por tração animal foram posteriormente automatizadas por motores de combustão interna, assim como ocorreu com o automóvel particular. Em 1895, o primeiro modelo de auto-ônibus,

desenhado por Karl Benz para a empresa de transporte alemã *Netphener Omnibus-Gesellschaft mbH*, transportava 8 pessoas e alcançava a velocidade de 15 km/h.

Conforme descrito por Fernando de Melo Franco:

O máximo que um sistema de transporte urbano sobre rodas consegue operar são demandas de média capacidade (embora usualmente estejam restritas às de baixa capacidade). Mas o tamanho dos veículos, sejam carros de passeio, ônibus ou caminhões, tem escala bastante reduzida se comparado com o das pesadas composições ferroviárias. Além disto, todos esses veículos enfrentam declividades acentuadas e raios de curva muito menores, alguns insignificantes em relação ao traçado urbano. Essas características atribuem significativa versatilidade aos modos de circulação no território (FRANCO, 2005, p. 148).

Conseqüentemente, a forma como as pessoas se deslocam e como as linhas de ônibus são distribuídas inevitavelmente resulta em grandes concentrações de transferências em determinados pontos do território. Diferentemente de outros modos de transporte, os sistemas de ônibus urbanos não exigiram inicialmente a implantação de infraestruturas específicas para operar, sendo considerados por muito tempo como meios alternativos de transporte.

Para melhorar a eficiência do sistema, os terminais de ônibus urbanos surgem como uma infraestrutura fundamental nas políticas de priorização do tráfego de ônibus, permitindo que, como um sistema integrado de transporte coletivo, otimize os custos operacionais ao racionalizar a oferta e a demanda por deslocamentos de passageiros. Embora planos de priorização no leito viário tenham surgido desde os anos 1930 nos Estados Unidos, esse conceito só se consolidou com a implementação do metrô de superfície de Curitiba entre 1972 e 1974 (BRASIL, ITDP, 2008, p. 23-24).

De acordo com Levinson (2003, p. 12), sete características são necessárias para que os sistemas convencionais de ônibus possam alcançar a capacidade e a legibilidade de um sistema integrado de transporte, similar aos sistemas ferroviários: (1) vias; (2) estações e terminais; (3) veículos; (4) serviços; (5) estrutura das linhas; (6) cobrança; e (7) sistema de tráfego inteligente. A incorporação destes conceitos exige, portanto, intervenções físicas e de controle operacional. Estas ações visam segregar parcialmente ou totalmente a operação dos ônibus, aumentando a velocidade e reduzindo interferências, resultando em maior capacidade e qualidade de atendimento.

O terminal de ônibus tem sua origem nas primeiras regulações da circulação de automóveis no sistema viário e transporte por ônibus, realizadas no Reino Unido através do *Road Traffic Act* de 1930. Com o crescimento da demanda, o grande número de veículos de ônibus passou a dominar o espaço público londrino, exigindo coordenação da estruturação espacial. Um exemplo é o espaço em frente à Estação Vitória, inaugurada em 1860 em Westminster. Este espaço passou a ser ocupado por diversos ônibus e carruagens de transporte coletivo de passageiros, criando o *Terminus Place*. Com o desenvolvimento tecnológico, esses veículos foram substituídos por ônibus movidos a combustão interna. Embora a *Victoria Coach Station* tenha sido inaugurada em 1932 para o transporte regional, o terminal urbano já havia surgido, concentrando diversas linhas de ônibus em frente à estação para integração com o metrô e os trens regionais. Com a sistematização da rede de ônibus londrina, o espaço foi coberto por

uma estrutura leve, criando o *Victoria Bus Station*, um terminal de ônibus urbano que seguia o tipo “praça coberta”. Este terminal foi posteriormente substituído em 2003 por uma cobertura translúcida, como parte de um programa de valorização histórica do local (ver figuras 2 a 7).

Da esquerda para direita: Figura 2 - Cavalos e carroças de *omnibus* aglomerados ao redor da *Victoria Station*, Londres, 1880. Figura 3 - Cartão postal da *Terminus Place* em 1902. Figura 4 - *Victoria Bus Station*, 1927. Figura 5 - *Victoria Bus Station*, 1956. Figura 6 - *Victoria Bus Station* em 1994. A estação recebe uma cobertura seguindo o tipo praça coberta. Figura 7 – O terminal em 2018. Fontes: Hulton Archive, Flashback.com, Wikicommons.

Conforme descrito por Denis Ferri (2018, p. 31) e Diogo Pereira (2020, p. 32), o conceito estético da rodoviária tem suas raízes em projetos da primeira fase do modernismo. A estação da *Cité Industrielle* de Tony Garnier, publicada em 1917 (Figura 8), exemplifica uma estação central intermodal com grandes marquises apoiadas em pilotis, estabelecendo-se como uma influência formal para projetos posteriores. É inegável a relação formal desta com a estação central da *Ville contemporaine de trois millions d’habitants* de 1922 de Le Corbusier (Figura 9). Nesta, a estação destaca-se como um marco significativo na evolução da arquitetura de mobilidade, refletindo a transição para uma concepção mais funcional e adaptada às necessidades emergentes das cidades modernas.

As abordagens propostas por Garnier e Le Corbusier influenciaram decisivamente o urbanismo funcionalista, que emergiu como solução para o caos do crescimento urbano das cidades do início do século XX. Este conceito compreendia a cidade como um conjunto fechado onde cada função urbana era definida de maneira unitária. A necessidade de enfrentar a expansão urbana levou à incorporação dos conceitos sociais durkheimianos ao produtivismo fordista, como evidenciado no manifesto da Carta de Atenas.

Figura 8 – Gravura da estação da *Cité Industrielle*. Fonte: Pinterest. Figura 9 - Núcleo e estação central da *Ville contemporaine de trois millions d'habitants*. Fonte: Fondation Le Corbusier.

Assim, a organização da função de "circular" estabeleceria uma comunicação eficiente entre as demais funções urbanas. Para garantir a completa funcionalidade da cidade, vista como uma máquina a ser aperfeiçoada, buscou-se segregar as diferentes atividades que a compõem, organizando-as de maneira cartesiana no tecido urbano. Inspirados por essa visão, as arquiteturas de mobilidade tornam-se elementos integrados à paisagem urbana, atendendo às necessidades práticas e sociais, além de servirem como pontos de transferência.

O tipo arquitetônico do terminal "praça coberta", um espaço majoritariamente público e aberto com uma cobertura ou marquise, exemplifica claramente essa integração entre funcionalidade e urbanismo. Este terminal se transforma em um espaço multifuncional que não apenas acomoda e organiza o fluxo de passageiros, mas também proporciona um local de encontro e convivência, integrando-se de maneira orgânica ao tecido urbano. As raízes dessa tipologia podem ser encontradas na ocupação dos espaços públicos e na intenção modernista de integrar o edifício à cidade. A praça coberta simboliza a fusão entre funcionalidade e estética, refletindo a essência do pensamento modernista na criação de infraestruturas que enriquecem a vida urbana. Em suma, representa a adaptação do homem ao novo mundo da máquina, demonstrando a essência do pensamento modernista na concepção de infraestruturas urbanas que melhoram significativamente a vida na cidade.

Figura 10 - Terminal de ônibus de Lugano, Mario Botta, 2002, exemplo de "praça-coberta". Fonte: Wikicommons.

O TERMINAL PRINCESA ISABEL

O sistema de transportes coletivos urbanos em São Paulo teve seu início em 1872 com os bondes à tração animal. A partir de 1900, a eletrificação dos bondes foi implementada pela companhia *The São Paulo Tramway, Light and Power Company Limited*.

Na década de 1920, os ônibus começaram a ganhar espaço na cidade devido à sua maior flexibilidade operacional em comparação aos bondes. Essa flexibilidade, no entanto, permitiu uma maior expansão para a periferia, estimulando o espraiamento urbano. A operação descentralizada dos ônibus resultou em um serviço desorganizado e pouco regulado, agravando os problemas de congestionamento e qualidade do serviço.

Com o crescimento dos serviços de ônibus em detrimento dos bondes nas décadas seguintes, o espaço urbano foi adaptado para acomodar o maior número de veículos e passageiros. Isso incluiu a criação de baias e paradas ao longo das principais vias e praças do núcleo central durante as reformulações propostas pelo Plano de Avenidas de Prestes Maia. A falta de planejamento integrado resultou em espaços públicos congestionados e desfigurados pela instalação destas infraestruturas. Um exemplo dessas intervenções pode ser observado na Praça da Sé (Figura 11).

Figura 11 - Praça da Sé. Antônio Câmara, 1952. O antigo aglomerado de paradas deu forma a um terminal de ônibus, como parte da remodelação da praça para o IV Centenário. Fonte: Museu da Cidade.

A partir da década de 1970, em resposta à crise do petróleo de 1973, São Paulo iniciou a implementação de medidas para reorganizar o transporte público, focando em alternativas mais eficientes em termos energéticos, como trólebus e a priorização de ônibus. O Sistema de Transportes Urbanos de Passageiros na Região Metropolitana de São Paulo (SISTRAM), desenvolvido entre 1974 e 1976, propôs uma rede multimodal integrada, com ênfase nos ônibus em corredores exclusivos e terminais de integração. Embora o plano tenha sido interrompido na gestão seguinte, ele deu origem ao Plano Integrado de Transportes (PIT) em 1976. Este plano considerava o metrô como o modo estrutural hierarquicamente mais importante, em torno do qual todo o sistema deveria ser organizado. Isso incluía a criação de terminais de transferência próximos às estações e a organização de linhas alimentadoras, seguindo o modelo proposto pelo SISTRAM (SILVEIRA, 2011, p. 147). Neste contexto, destaca-se a demolição de duas quadras entre as Ruas General Rondon e Alameda Glette que são declaradas de utilidade pública (Lei 7.019 / 1967) para a ampliação da praça e implantação de uma série de paradas de ônibus (Figuras 12 e 13).

Figura 12 – Planta com grifo do autor, identificando a demolição da quadra entre a praça e o palácio. Fonte: EMPLASA, 1973. Figura 13 - Praça Princesa Isabel na década de 1970. Fonte: Sampa Histórica.

Na década seguinte, foi desenvolvido o Plano Municipal de Transportes Coletivos (PMTTC), que consolidou elementos de planos anteriores, com o objetivo de construir 28 corredores e 23 terminais. Durante o mandato de Luiza Erundina, a municipalização da rede de ônibus e o aumento da participação da CMTC foram estratégias para equilibrar a oferta de serviços na cidade, mas o aumento da subvenção estatal levou à privatização da CMTC na gestão de Paulo Maluf, descentralizando a operação para 47 empresas privadas e criando a São Paulo Transporte (SPTrans) em 1995.

A execução do Terminal Princesa Isabel faz parte deste contexto de expansão do sistema de terminais a partir da década de 1990. Durante este período, diversos espaços públicos que anteriormente abrigavam paradas de ônibus ao redor do núcleo central da cidade foram consolidados como terminais, seguindo a tipologia “praça coberta”.

A cidade, que possui um dos maiores sistemas operacionais de ônibus do mundo, tem visto os terminais serem objeto de reflexão por parte de importantes arquitetos da chamada Escola Paulista.² Exemplos notáveis incluem o Terminal Parque Dom Pedro II, projetado por Paulo Mendes da Rocha e MMBB Arquitetos, o Terminal Pirituba, desenvolvido pelo escritório UNA Arquitetos, o Terminal Lapa, pelo Núcleo de Arquitetura, os Terminais Sacomã e Mercado, projetados por Ruy Ohtake, entre outros.

O projeto do Terminal Princesa Isabel foi conduzido pelo escritório João Walter Toscano Arquitetos Associados, com a equipe técnica composta por João Walter Toscano e Odiléia Helena Setti Toscano como autores, além de Massayohi Kamimura e Guilherme Filipe Toscano como colaboradores. Projetado em 1996, foi executado e inaugurado em 1997.

João Walter Toscano (1933 – 2011), arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, destacou-se significativamente no cenário da arquitetura brasileira ao longo de sua carreira. Além de sua atuação como docente e pesquisador na mesma instituição onde se graduou, Toscano deixou um legado marcante com projetos notáveis que incorporam estética e funcionalidade. Suas contribuições incluem o Balneário de Águas da Prata (1974), a Praça do Monumento do

² A Escola Paulista refere-se à parte significativa da arquitetura moderna brasileira reconhecida pela historiografia e originada com um grupo liderado por Vilanova Artigas (1915 – 1985). Essa escola é conhecida por sua arquitetura que enfatiza a técnica construtiva e valoriza a estrutura como elemento central.

Ipiranga (1994), e as estações Largo 13 de Maio (1985) e Jurubatuba (1986) da Linha 9 – Esmeralda, bem como a Estação Dom Bosco (1999) da Linha 11 – Coral, todas realizadas para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Ao longo de sua trajetória, Toscano recebeu várias honrarias, incluindo o prêmio da Bienal Mundial de Arquitetura de Sofia, Bulgária, em 1987, e o prêmio APCA de melhor projeto de Arquitetura no ano de 1984. Seu trabalho não apenas contribuiu para o enriquecimento da disciplina, mas também exemplifica seu compromisso com a excelência. A presença de seus projetos no acervo permanente do Centro Georges Pompidou, em Paris, atesta sua influência internacional e reconhecimento pela qualidade técnica de sua obra.

Os últimos projetos de Toscano são amplamente reconhecidos como importantes exemplos da capacidade de atualização e renovação da arquitetura moderna brasileira. Em sua trajetória, Toscano demonstrou uma notável habilidade para integrar novas tendências e tecnologias à sua prática arquitetônica, mantendo-se relevante e inovador até o fim de sua carreira. Como observou Alexandre Costa “os últimos projetos de João Toscano são importantes exemplos da capacidade de atualização e renovação da arquitetura moderna brasileira” (apud ARTIGAS, 2002, p.17).

Figuras 13 e 14 – Terminal Princesa Isabel, Cristiano Mascaro, 1996. Fonte: Vitruvius.

O Terminal em questão, foi concebido como um espaço de transição formal entre o Palácio dos Campos Elíseos e a Praça Princesa Isabel, respeitando o gabarito do primeiro. Composto por duas coberturas leves que enfatizam sua horizontalidade em meio a uma paisagem de edificações baixas, o projeto inclui quatro plataformas sob cada cobertura, separadas por um jardim proposto para criar um pátio de transição. Além disso, dois volumes independentes com coberturas mais baixas e envidraçadas abrigam sanitários e salas operacionais cada. Um terceiro volume, externo às duas coberturas, contém bilheterias e bloqueios, atualmente desativados desde a implementação do Bilhete Único.

Figuras 15 e 16 – Pranchas do projeto executivo de arquitetura do Terminal Princesa Isabel, 1996. Fonte: SPTans.

A estrutura da cobertura é sustentada por quatro eixos de pórticos com vigas metálicas I de 1,30 m de altura, colocados a cada 18 metros, suportados por pilares metálicos circulares com 70 cm de diâmetro, que atravessam as baias de circulação dos ônibus. Apesar de sua robustez, as vigas apresentam certa leveza devido à sua pintura em amarelo, contrastando com os pilares circulares, e são destacadas por um elemento de transição semelhante a um capitel, evidenciando a composição estrutural clássica do arquiteto. As vigas sustentam quatro eixos perpendiculares de treliças vagonadas que compõem a cobertura.

Figura 17 – Detalhe do capitel metálico. Fonte: SPTTrans.

Diferentemente das estruturas espaciais leves que se tornaram referência para as estações e terminais da Linha 3 – Vermelha do Metrô, influenciadas pela arquitetura *high tech* de R. Buckminster Fuller, a abordagem tectônica adotada no terminal o aproxima mais de Mies Van der Rohe. Esta abordagem enfatiza o predomínio da horizontalidade na construção formal do edifício, refletindo princípios semelhantes aos empregados pelo arquiteto alemão em sua obra, especialmente na *Neue National Gallery*.

Figura 18 - *Neue Gallery*, projeto de Mies van der Rohe, 1967. Foto de Reinhard Friedrich, 1970. Fonte: Arquivo *Neue Nationalgalerie*.

QUESTÕES ACERCA DO PATRIMÔNIO RODOVIÁRIO PAULISTANO

A proposta de desativação do Terminal Princesa Isabel, no contexto do concurso, levanta questões significativas sobre mobilidade urbana e patrimônio arquitetônico. A decisão de remover o terminal parte de um plano maior de revitalização urbana, mas ignora a importância histórica e cultural do edifício projetado por João e Odiléia Toscano, bem como o impacto negativo na mobilidade de milhares de usuários.

Este artigo explorou a relevância do Terminal Princesa Isabel não apenas como uma infraestrutura de transporte, mas também como um marco arquitetônico e cultural de São Paulo. Analisamos a evolução dos terminais urbanos e a importância dos tipos arquitetônicos na organização do espaço público, destacando o papel definidor do terminal na vida urbana. Os terminais, especialmente os concebidos dentro da tipologia "praça coberta", exemplificam a integração modernista entre funcionalidade e urbanismo, proporcionando espaços multifuncionais que atendem tanto às necessidades práticas quanto sociais.

A ausência de uma discussão abrangente sobre o patrimônio rodoviário, especialmente no que tange à infraestrutura de ônibus e terminais, representa uma lacuna significativa na compreensão da formação urbana da cidade de São Paulo. Ao longo do século XX, essas infraestruturas desempenharam um papel crucial na configuração da cidade, moldando tanto a mobilidade quanto o desenvolvimento urbano. A implantação e expansão das redes de ônibus e a construção de terminais foram frequentemente objeto de intensas disputas políticas e econômicas. Contudo, essa história rica e complexa é frequentemente negligenciada nas narrativas patrimoniais tradicionais, que tendem a privilegiar monumentos e edificações de caráter mais simbólico.

Portanto, a proposta de desativação do Terminal Princesa Isabel deve ser reavaliada com maior participação da sociedade civil e consideração dos impactos culturais e materiais. A preservação dessas infraestruturas é essencial para uma compreensão completa da evolução urbana de São Paulo e para valorizar as dinâmicas cotidianas que sustentam a vida na metrópole. Ao respeitar a história e a arquitetura da cidade, enquanto se busca soluções inovadoras e inclusivas para os desafios urbanos, São Paulo pode avançar em direção a um desenvolvimento mais equilibrado e consciente.

REFERÊNCIAS

ARGAN, Giulio Carlo. Sobre a Tipologia em Arquitetura. In: NESBITT, Kate. Uma Nova Agenda para a Arquitetura: antologia teórica (1965-1995). Tradução Vera Pereira. 2ª ed. rev. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

ARTIGAS, Rosa (org.) João Walter Toscano. São Paulo: Ed. UNESP, Takano, 2002.

BRASIL. Ministério Das Cidades – M.C.; INSTITUTE FOR TRANSPORTATION & DEVELOPMENT POLICY - ITDP. Manual de BRT - Bus Rapid Transit: guia de planejamento. Brasília: M.C.; Nova Iorque; ITDP, 2008.

CANDIDO, Cléber; LOPES, Marcel; BITAR, Renata. Tarcísio vai transferir Terminal Princesa Isabel, desapropriar 230 imóveis e erguer 12 prédios para nova sede do governo no Centro. G1, São Paulo, 27 mar. 2024. Disponível em <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/03/27/tarcisio-vai-transferir-o-terminal-princesa-isabel-desapropriar-230->

[imoveis-e-construir-12-predios-para-nova-sede-do-governo-de-sp.ghm>I](#). Acessado em 15 jun. 2024.

COLQUHOUN, Alan. Tipologia e Metodologia de Projeto. In: NESBITT, Kate. Uma Nova Agenda para a Arquitetura: antologia teórica (1965-1995). Tradução Vera Pereira. 2ª ed rev. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

FERRI, Denis. O terminal de ônibus urbano e a estrutura da cidade: análise da formação tipológica dos terminais e seu papel na estruturação da cidade de São Paulo. Dissertação de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2018.

FRANCO, Fernando de Mello. A Construção do Caminho: a estruturação da metrópole pela conformação técnica das várzeas e planícies fluviais da Bacia de São Paulo. Tese de doutoramento: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2005.

LEVINSON, Herbert S. Bus Rapid Transit, Volume 1: case studies in bus rapid transit. TCRP Report 90. Washington: US TCRP (United States Transit Cooperative Research Program), 2003.

PEREIRA, Diogo Mondini. Rodoviárias no Brasil nas décadas de 1960 e 1970: representações e imaginários de um país moderno. Dissertação de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – PMSP; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT. São Paulo Interligado – O Plano de Transporte Público Urbano em Implantação na Gestão 2001 – 2004. São Paulo: SMT, 2004.

SILVEIRA, Tacito Pio. A Questão Metropolitana: Inventário de Planos de Transporte Coletivo em São Paulo. In: 18º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, 2011, Rio de Janeiro. Biblioteca de trabalhos apresentados no 18º Congresso da ANTP, 2011.

CASA DE SAÚDE ANCHIETA: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL SANTISTA E RESGATE À MEMÓRIA

CASA DE SAÚDE ANCHIETA: PRESERVATION OF HISTORICAL-CULTURAL HERITAGE OF SANTOS AND RESCUE TO MEMORY

CASA DE SAÚDE ANCHIETA: PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE SANTOS Y RESCATE DE LA MEMORIA

LIMA, Daniela Colin

Arq.^a Urb.^a MSc; Universidade São Francisco - USF / ATHIS na Baixada - AnB
daniela.colin@usf.edu.br

GUERRA, Amanda

Arq.^a Urb.^a Esp. Patrimônio Histórico
amandaguerra@gmail.com

MAFRA, André Jost

Arq. Urb. Esp. Patrimônio Histórico; ATHIS na Baixada - AnB
andrejostmafra44@gmail.com

CRÉTÉ, Jean Pierre de Moraes

Arq. Urb. MSc; ATHIS na Baixada - AnB
jean.pierre@athisnabaixada.com

RESUMO

O projeto “Formação e Produção para Preservação de Patrimônio Histórico-Cultural: Resgate à Memória” foi realizado pelo coletivo ATHIS na Baixada – AnB, em parceria com a Associação Cultural José Martí e com fomento do CAU/SP, tendo como objetivo a elaboração de uma proposta de restauro e reabilitação do imóvel de interesse histórico-cultural da antiga Casa de Saúde Anchieta, considerada, à época de sua construção, em 1953, um dos maiores e mais modernos hospitais psiquiátricos da América do Sul. Localizado em Santos/SP, o edifício abriga a Comunidade Anchieta, uma ocupação de 70 famílias que ali moram há mais de 20 anos e, há 10 anos, movem uma ação de usucapião coletiva na justiça. As atividades consistiram na realização de aulas teóricas e práticas, nas quais foram aplicadas metodologias para o resgate da memória através da pesquisa histórica, levantamento cadastral e fotográfico, caracterização topológica, cronologia construtiva, mapeamento de danos, relatório de conservação e proposta de intervenção no edifício, que representa um marco na luta antimanicomial, por ter sido a primeira intervenção do gênero no país, realizada em 1989.

PALAVRAS-CHAVE: reabilitação. habitação social. ATHIS.

ABSTRACT

The project “Training and Production for the Preservation of Historical-Cultural Heritage: Rescue of Memory” was carried out by the collective “ATHIS na Baixada – AnB” in partnership with the “Associação Cultural José Martí” and supported by the CAU/SP, with the objective being the elaboration of a proposal for the restoration and rehabilitation of the property of historical and cultural interest of the former “Casa de Saúde Anchieta”, considered at the time of its construction, in 1953, as one of the largest and most modern psychiatric hospitals in South America. Located in Santos/SP, the building houses the Anchieta Community, an occupation of 70 families who have lived in the building for over 20 years and who have been promoting a collective adverse possession action for 10 years, which is being processed in court. The activities consisted of theoretical and practical classes, in which methodologies were applied to rescue memory through historical research, cadastral and photographic surveys, topological characterization, construction chronology, damage mapping, conservation report and proposal for intervention in the building that represents a milestone in the anti-asylum struggle, as it was the first intervention of its kind in the country, carried out in 1989.

KEYWORDS: retrofit. social housing. ATHIS.

RESUMEN

El proyecto “Capacitación y Producción para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural: Rescate de la Memoria” fue realizado por el colectivo “ATHIS na Baixada – AnB” en colaboración con la “Associação Cultural José Martí” y apoyado por la “Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo” (CAU/SP), teniendo como objetivo la elaboración de una propuesta para la restauración y rehabilitación del bien de interés histórico y cultural de la antigua “Casa de Saúde Anchieta”, considerada al momento de su construcción, en 1953, como uno de los hospitales psiquiátricos más grandes y modernos de Sudamérica. Ubicado en Santos/SP, el edificio alberga la Comunidad Anchieta, una ocupación de 70 familias que viven en el edificio desde hace más de 20 años y que vienen promoviendo una acción adquisitiva colectiva desde hace 10 años, que se encuentra en trámite ante la justicia. Las actividades consistieron en clases teóricas y prácticas, en las que se aplicaron metodologías para rescatar la memoria a través de investigaciones históricas, levantamientos catastrales y fotográficos, caracterización topológica, cronología constructiva, mapeo de daños, informe de conservación y propuesta de intervención en el edificio que representa un hito en la lucha antiasilo, ya que fue la primera intervención de este tipo en el país, realizada en 1989.

PALABRAS-CLAVE: modernización. vivienda social. ATHIS

CASA DE SAÚDE ANCHIETA: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL SANTISTA E RESGATE À MEMÓRIA

INTRODUÇÃO

O Projeto “Formação e produção para preservação de patrimônio histórico-cultural: resgate à memória”, foi uma parceria do coletivo ATHIS na Baixada – AnB com a Associação Cultural José Martí da Baixada Santista e apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP¹, que ocorreu entre outubro de 2023 e abril de 2024, tendo como principal objetivo, a execução de uma proposta de reabilitação do imóvel de interesse histórico-cultural da antiga Casa de Saúde Anchieta, onde atualmente está localizada a Comunidade Anchieta, uma ocupação de cerca de 70 famílias, no município Santos/SP. Através de um curso de formação técnica voltada para estudantes e profissionais da Arquitetura e Urbanismo e de outras áreas afins à proteção e conservação do Patrimônio Cultural, com a participação efetiva dos moradores, foram realizadas aulas teóricas e atividades práticas objetivando a pesquisa da documentação técnica e histórica, com levantamento cadastral e fotográfico do edifício, além da caracterização tipológica e cronologia construtiva; mapeamento e relatório de conservação, identificando danos e patologias relacionadas aos elementos estruturais, arquitetônicos e decorativos do imóvel e um projeto de restauro. Os resultados obtidos foram apresentados em um seminário no formato híbrido.

O AnB é um coletivo que iniciou suas atividades em Santos, em agosto de 2019. Composto principalmente por arquitetos e urbanistas, também agrega profissionais de outras áreas, acadêmicos, membros de entidades e de movimentos sociais. O grupo foi estruturado para promover a criação e fortalecimento de uma rede de atuação na Baixada Santista, conectando o poder público, profissionais e população nos temas relacionados ao direito à cidade e à moradia, especialmente de atividades relacionadas à Lei Federal Nº 11.888/2008, que trata da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), pública e gratuita, como parte integrante do direito social à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal. Nestes quase cinco anos de atuação, o coletivo já realizou mais de uma dezena de projetos de difusão, capacitação, formação e prática em Assistência Técnica nas áreas de Habitação de Interesse Social e Patrimônio Cultural.²

HISTÓRICO

A Casa de Saúde Anchieta foi idealizada em 1951 pelo psiquiatra Edmundo Maia, ex-diretor do Serviço Nacional de Doenças Mentais do Ministério da Saúde e assessor de Saúde Mental de Jânio Quadros (MATOS, 2004). Inicialmente funcionou na Av. Anna Costa e, em 1953, foi transferida para um edifício próprio na Vila Belmiro.

¹ Termo de Fomento 017/2023 – CAU/SP do Chamamento Público no 005/2023 para apoio à Projetos de Assistência Técnica para Preservação do Patrimônio Cultural (PAT-CULTURAL).

² Mais informações sobre os projetos na página do coletivo AnB: www.athisnabaixada.com.

Em 1953, o jornal local apresentava o novo edifício da Casa de Saúde Anchieta, em construção à rua São Paulo, nº 95, como o "maior e mais moderno hospital particular da América do Sul" e anunciava que o prédio de 2.700 m² ofereceria espaço para 200 leitos, distribuídos em "apartamentos de luxo; quartos simples e de luxo e enfermarias populares, a preços acessíveis" (TRIBUNA, 1953). No entanto, seu atendimento foi se deteriorando devido à maximização de lucros, prática comum em equipamentos de saúde no país. Em março de 1989, os proprietários mantinham 543 pacientes em suas dependências, embora o local abrigasse no máximo 219 internos (MATOS, 2004).

Figura 1 – Ilustração da Casa de Saúde Anchieta: “De linhas modernas, obedecendo toda a técnica aprimorada de engenharia”. Fonte: A Tribuna (1953).

Em fevereiro de 1989, a imprensa local publicou uma série de denúncias acerca dos maus tratos que ocorriam no local, conhecido como "Casa dos Horrores". Após a exposição dos relatos e nenhuma das irregularidades sanadas, no dia 3 de maio, a prefeita Telma de Souza decretou a intervenção municipal na Casa de Saúde Anchieta. A ação, inédita no país, contou com o respaldo do psiquiatra Roberto Tykanori Kinoshita e do então secretário de saúde, o Médico Sanitarista David Capistrano Filho, que também atuou como prefeito entre 1993 e 1996 e é reconhecido como um dos responsáveis pela elaboração do texto que deu origem ao capítulo sobre o SUS na Constituição de 1988 (KINOSHITA, 2009).

Figura 2 – Linha do tempo da edificação. Fonte: elaborado pelos autores (2024).

A reforma psiquiátrica culminou com a aprovação da Lei nº 10.216/2001, de autoria do Deputado Paulo Delgado, implementando uma nova política de saúde mental inspirada, em grande parte, na experiência pioneira santista, que instaurou em 1989 o Programa de Saúde Mental de Santos, uma rede integrada de instituições e serviços. A proposta foi considerada um marco na luta antimanicomial, pois, não somente promoveu a humanização dos atendimentos psiquiátricos, mas também a desmontagem da estrutura asilar, com fim das celas de isolamento, do eletrochoque e de outras práticas violentas³. A Casa de Saúde Anchieta foi fechada definitivamente em 1996 e cinco Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) foram criados em Santos.

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL

O projeto do edifício, de 1949, foi assinado pelo arquiteto Alessandro Chiappero, atendendo ao programa de necessidades elaborado pelos psiquiatras que, segundo reportagem publicada em A Tribuna (1953), desejavam um edifício de linhas modernas e que não tivesse a aparência de um hospital, mas de uma casa de repouso, a ser construído em local escolhido pelos diretores, “dadas as facilidades de transporte, sossego e clima ameno. Bairro dos mais ventilados, com ótimo serviço de higiene pública, Vila Belmiro é por excelência a zona hospitalar de Santos.” O texto ainda destaca as características modernistas do imóvel:

A própria fachada do edifício da Casa de Saúde Anchieta é o exemplo típico do arrojo e empreendimento desses psiquiatras que, antes de qualquer objetivo monetário, procuraram concretizar um velho sonho: dotar Santos de uma casa especialmente construída para oferecer o máximo de conforto aos enfermos da mente. (TRIBUNA, 1953, p. 5)

Figura 3 – Planta do pavimento térreo do projeto arquitetônico original. Fonte: FAMS (1949).

³ Reportagem de Lisiane Morosini para a revista Radis da Fundação Oswaldo Cruz, disponível em <<https://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/48410>>.

Algumas partes do complexo não chegaram a ser construídas e, a partir de 1969, foram submetidos alguns projetos modificativos na Prefeitura de Santos, de acordo com os processos localizados na Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS.

Após a interdição do hospital, o imóvel passou a abrigar pessoas sem moradia, que incorporaram uma nova camada de memória ao passado do edifício simbólico e do qual se espera o cumprimento de sua função social há mais de 10 anos, desde que as cerca de 70 famílias ingressaram com uma ação de usucapião coletiva, que ainda tramita na justiça. Atualmente, os moradores da Comunidade Anchieta organizam os espaços coletivos e as intervenções para a manutenção dos edifícios, buscando realizar a reabilitação do imóvel, para uso como moradia digna, combatendo a segregação socioespacial e reivindicando o direito à cidade.⁴

Figura 4 – Montagem fotográfica da fachada da rua São Paulo. Fonte: MAFRA (2023).

RESULTADOS OBTIDOS

Após o planejamento das ações e a organização inicial das equipes, foram realizadas oficinas de capacitação sobre teoria e técnica para a preservação do Patrimônio Cultural, ministradas por profissionais especialistas, com vasta experiência na área, que contaram com cerca de 50 participações por evento. Estas oficinas teóricas, além de um caráter pedagógico, tiveram o propósito de promover o debate crítico em um ambiente de diálogo inclusivo, com o objetivo de motivar e embasar as atividades práticas realizadas na sequência do projeto. Foi adotada como referência, a metodologia apresentada nos Manual de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.⁵ A partir disso, foram elaborados os seguintes produtos:

Levantamento métrico

O levantamento métrico contendo plantas, fachadas e cortes foi elaborado sobre os arquivos do acervo da FAMS digitalizados pela arquiteta e urbanista Thais Slwczuk e desenhos CAD do arquiteto e urbanista João Pedro Caetano. As áreas do conjunto onde não tivemos acesso mantemos a base dos desenhos digitalizados, o imóvel nº 91 da rua São Paulo não foi incluído no levantamento.

⁴ Santos: ocupação sob ataque, por Gabriela Ortega e Maria Carolina Maziviero em Outras Palavras. Disponível em <<https://outraspalavras.net/cidadesemtranse/santos-ocupacao-sob-ataque/>>.

⁵ Cadernos Técnicos do Programa Monumenta do IPHAN. Volumes 1 a 9. Disponível em <<http://portal.iphan.gov.br/publicacoes/lista?categoria=29&busca=>

Figura 5 – levantamento métrico: planta baixa do imóvel. Fonte: AnB (2024).

Laudo estrutural

O objetivo do laudo estrutural foi orientar a associação dos moradores da ocupação Anchieta, dos procedimentos segundo a ABNT NBR 5674 : manutenção de edificações – requisitos para o sistema de gestão de manutenção. Esta norma estabelece requisitos para preservar as características originais da edificação e prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos ou componentes.

A documentação de referência para elaboração do laudo estrutural foi o Relatório nº 080/2022, de vistoria estrutural, elaborado pela Coordenadoria de Risco Tecnológico e Natural do Departamento de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Santos, que apontou que “apesar de constataremos avançado grau de deterioração em alguns elementos, trata-se de situações que não condenam a estrutura do prédio como um todo”.

Algumas providências indicadas no relatório já haviam sido tomadas pelos moradores, como a substituição parcial das caixas d’água de concreto ainda ativas por caixas d’água de polietileno, além a limpeza e retirada de materiais nas lajes de cobertura como forma de aliviar a estrutura e reparos em infiltrações e vazamentos. A recuperação dos telhados deve ser a intervenção prioritária, pois as telhas do tipo francesa são suscetíveis a infiltração das águas de chuva, o que pode ser resolvido com uma subcobertura com manta em polietileno expandido com função de eliminar goteiras ou vazamentos e proteger contra a condensação. Já o reparo das armaduras expostas e os projetos de elétrica, SPDA, PPCI e hidrossanitário, deverão ser elaborados e executados com assistência técnica de profissional habilitado nas áreas de engenharia e arquitetura.

Figura 6 – Imagem de drone. Fonte: arquivo Comunidade Anchieta (2024).

Com o laudo estrutural do edifício, é possível entender e mitigar os riscos que envolvem o uso seguro do edifício de modo que ele possa se manter em uso. Com o documento, a defesa jurídica da permanência da população residente ganhou muito mais força. Além disso, o laudo permite a melhor tomada de decisão sobre as ações necessárias para conferir estabilidade aos ambientes internos e externos, de modo a preservar o edifício.

Estratigrafias exploratórias das fachadas

Através de algumas estratigrafias exploratórias pode-se notar que o edifício foi pintado em diversas cores, sendo que a camada 0 é uma mistura de massa com tinta, parecendo um tipo de textura bem grossa com cerca de 0,05 cm. Essa textura se encontra em todos os planos lisos, dificultando muito o processo de prospecção. Já nos pilares, essa “textura” parece uma espécie de cimento queimado, sendo a camada mais relevante desses pilares, fazendo contraponto com o prédio.

Figura 7 – Prospecções pictóricas. Fonte: GUERRA (2024).

Figura 8 – Prospecções realizadas nas superfícies externas. GUERRA (2024).

Prospecção pictórica

Prospecção de pinturas é a pesquisa de tintas, pigmentos e cores que compõem um elemento. Divide-se em dois tipos: prospecção estratigráfica, quando se remove camada a camada de cada sobrepintura até sua base, e prospecção exploratória, na qual é feita a remoção de todas as sobrepinturas até a camada pictórica original, preservando-a, com o objetivo de mostrar a extensão da pintura, mudanças de tom, barras, filetes ou qualquer detalhe elucidante do aspecto original da pintura.

Foram adotados, neste trabalho prospectivo, o processo mecânico de remoção de sobrepinturas, que consistiu na remoção da sobrepintura por ruptura, com um bisturi cirúrgico, a fim de decapar as camadas de tinta até o seu suporte, procurando-se preservar ao máximo a integridade de camada. Esse método foi utilizado devido à necessidade de preservação das características cromáticas encontradas, que poderiam ser afetadas pelo processo químico. Foram executadas sondagens na fachada frontal, pilares, lateral esquerda, muro, rejunte do bloco de vidro, moldura da janela, batente de porta principal e porta, objetivando a viabilidade da manutenção e conservação preventiva após o restauro.

O edifício atualmente é uma ocupação e vem recebendo tratamento de conservação preventiva através da pintura de suas fachadas e esquadrias. O principal objetivo da prospecção estratigráfica foi definir as características originais do revestimento como forma de auxiliar no projeto de restauração ou nos serviços de conservação preventiva que o imóvel venha a receber, pois a definição dos critérios para a intervenção cromática é norteadora para as diretrizes do projeto de restauração.

Figura 9 – Prospecções. Fonte: GUERRA (2024).

Quanto aos critérios para conclusão, convém observar que na remoção das repinturas, nem sempre foi possível determinar a primeira camada por esta, em alguns pontos, ter aderência à camada posterior e frágil ligação com sua base. Nestes casos indicamos o tom cromático encontrado e a camada de sobre pintura que representa. Na definição cromática, foi observada a perda de pigmento e o desgaste natural devido à ação do tempo, resultando, portanto, em tons aproximados aos originais e que os conhecimentos históricos e estilísticos nos mostraram ser compatíveis com as fotos da época. Ainda na definição cromática, optou-se pelo uso de referências do Catálogo Universal de Cores Pantone Formula Guide, Pastel Guide, e do Sistema Tintométrico da Suvinil, quando possível, de modo que se faz necessário realizar testes in loco com as cores comerciais para averiguação da tonalidade aplicada sobre um elemento de interesse, fazendo ajustes quando necessário. Nas fichas de prospecções, apresentamos os tons cromáticos no catálogo Pantone e apresentamos os tons cromáticos adaptados para cores comerciais atualizadas, nos catálogos comerciais relacionados acima. A numeração das prospecções se dá da camada mais antiga até a camada atual.

Mapeamentos

Foram realizados os mapeamentos dos danos nas fachadas do imóvel, relacionados à desagregação de reboco, descascamento de pintura, fissuras/rachaduras, limo/fungo/bolor, material estranho, partes faltantes, grafites/pichações, umidade, vegetação e oxidações, resultando no mapa geral apresentado na figura 10.

Figura 10 – Mapeamento de danos da fachada. Fonte: AnB (2023).

Outro mapeamento foi de pisos, de todos os ambientes construídos.

Figura 11 – Mapeamento dos pisos. Fonte: AnB (2023).

Foram confeccionadas Fichas de Avaliação do Estado de Conservação das unidades habitacionais por ambientes, com critérios de avaliação “bom”, “regular” ou “ruim”, e também Fichas de Inventário das Técnicas Construtivas empregadas.

Andar: 2º pavimento Ambiente: banheiro da Aline			
	Avaliação	Observação	Fotos
Alvenaria	Bom ■ () Regular ■ (x) Ruim ■ ()		
Esquadrias	Bom ■ () Regular ■ () Ruim ■ ()		
Forro	Bom ■ () Regular ■ () Ruim ■ ()		
Piso	Bom ■ () Regular ■ () Ruim ■ ()		

Figura 12 – Ficha dos ambientes. Fonte: AnB (2023).

Figuras 13 e 14 – Levantamento fotográfico. Fonte: AnB (2023).

DIRETRIZES DE RESTAURAÇÃO

A partir da elaboração do Projeto e do Memorial Descritivo dos Serviços e Procedimentos, obteve-se a base técnica para ações concretas de preservação, seja através de acesso a recursos diversos ou de instrumentos jurídicos voltados à preservação do patrimônio cultural. Sobre isso, o próprio corpo técnico participante da formação promovida por este projeto, manifestou a intenção de solicitar, junto ao Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Santos - Condepasa, a ação do Poder Público para a preservação do edifício e, conseqüentemente, do testemunho histórico que ele representa.

Figura 15 – Proposta de intervenção, rua São Paulo. Fonte: MAFRA (2024).

Através das prospecções pode-se afirmar que o edifício passou por diversas pinturas. Na maioria das prospecções, nos planos lisos foi encontrada a cor 7527 C na escala Pantone e na escala de cor “Suvinil R509 Pergaminho Egípcio”. Nos pilares do ao lados das janelas do pavimento térreo foi optado por pintar o revestimento com a cor de fundo do “cimento queimado”.

Figura 16 – Proposta de intervenção, estudo de cores para a fachada. Fonte: GUERRA (2024).

Figura 17 – Proposta de intervenção, visão do conjunto. Fonte: GUERRA (2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto em questão possibilitou a capacitação de estudantes, profissionais e da comunidade de moradores com foco na preservação do patrimônio histórico-cultural da antiga Casa de Saúde Anchieta. O conhecimento produzido e compartilhado sobre o tema, consiste em um relevante potencial para futuros projetos qualificados de preservação do patrimônio.

Entre os resultados obtidos, podemos destacar o levantamento métrico e fotográfico atualizado do imóvel, a partir do qual, foi elaborada uma proposta de restauro do edifício, que fornecem à comunidade local, ferramentas para a conscientização sobre a relevância cultural materializada pelo edifício, além da promoção e coesão social, dando voz e visibilidade a histórias e suas importantes lutas, contribuindo para o reconhecimento público e para a valorização da memória histórica sobre a luta antimanicomial e pela moradia digna, demonstrada pela resistência e permanência da população da Comunidade Anchieta, que ocupa o local.

O sucesso do projeto estabelece um modelo replicável para outras iniciativas de preservação do patrimônio cultural, demonstrando a importância de integrar a comunidade e os líderes locais em todas as etapas do processo. As metodologias e práticas desenvolvidas podem ser adaptadas e aplicadas em futuros projetos de restauração e conservação, tanto em Santos quanto em outras regiões. Isso incentiva a continuidade e a ampliação de ações voltadas para a valorização do patrimônio cultural e a defesa dos direitos à memória e à moradia, servindo de exemplo e inspiração para novos projetos com objetivos semelhantes.

REFERÊNCIAS

BORDIGNON, G.B.B. **Território Dissidentes**: Espaços da loucura na cultura urbana contemporânea. 2015. Monografia (Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 196 páginas, 2015.

CAETANO, J.P.O. **Anchieta 95**: novo abrigo, mesma memória. 2023. Monografia (bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) -Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Paulista. Santos, 80 páginas, 2023.

CASA DE SAÚDE ANCHIETA. Dentro de poucos dias será inaugurado em Santos o maior e mais moderno hospital particular da América do Sul. **A Tribuna**, Santos, p. 5, 1º mai. 1953. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0260r1.htm>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

CAU/SP. **Manual de Orientação Profissional**: O Arquiteto e Urbanista e o Patrimônio Cultural. São Paulo: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, 2023. Disponível em: <https://causp.gov.br/manuais-e-cartilhas/>. Acesso em: 17 jun. 2024.

FAMS, Fundação Arquivo e Memória de Santos. **Processos Administrativos da Prefeitura Municipal de Santos**, nº14142/1969-42 e nº1993/1971-21.

KINOSHITA, Roberto Tykanori. Saúde Mental e a Antipsiquiatria em Santos: vinte anos depois. **Cadernos Brasileiros de Saúde**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 223–231, 2011. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/68443>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

MATOS, Paulo. Anchieta, 15 anos 1989 - 2004: a história da quarta revolução mundial da psiquiatria. Um documento da luta antimanicomial. Santos: Cegraf, 2004. In: **Novo Milênio**. Disponível em: <<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0260r10a.htm>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

NARDELLA, L.P.N. **Casa de Saúde Anchieta**: Apagando o Passado e Reescrevendo o Futuro. Monografia (bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Santa Cecília, Santos, 67 páginas, 2006.

PAIVA, M.C.P. **Casa de Saúde Anchieta**: Um novo abrigo. 2019. Monografia (bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) -Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Católica de Santos. Santos, 61 páginas, 2019.

SILVEIRA, Nise. **Jung**: vida e obra. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1968.

SLWCZUK, T.S.O.S. **Requalificação urbana e renovação arquitetônica da casa de saúde Anchieta**: Centro de práticas integrativas e complementares Anchieta, 2019. Monografia (bacharelado em Arquitetura e Urbanismo). Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Católica de Santos. Santos, 59 páginas, 2019.

EDIFÍCIO IRAJÁ: PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE UMA OBRA MODERNA NÃO TOMBADA

IRAJÁ BUILDING: RESTORATION PROJECT OF AN UNLISTED MODERN BUILDING

EDIFICIO IRAJÁ: PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UNA OBRA MODERNA NO COTIZADA

EIXO TEMÁTICO: Preservar e valorizar o patrimônio arquitetônico moderno: o papel das instituições públicas e agentes privados.

BALDO, Letícia Martins

Arquiteta e urbanista. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP).
leticia@mld.arq.br

CARCAVALLI, Daniel Luiz Vieira

Arquiteto e urbanista. Universidade São Judas Tadeu (USJT).
daniel@mld.arq.br; afiliado Docomomo Internacional e Docomomo Brasil

DUTRA, Maria Luiza

Arquiteta e urbanista. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP).
marialuizadutra@mld.arq.br; afiliada Docomomo Brasil

PINHEIRO, Diego Petrini

Mestre. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (PGAUR/USJT).
diego@mld.arq.br

RESUMO

A presente comunicação refere-se ao Projeto de Intervenção Restaurativa e Adaptativa das fachadas e coberturas do Edifício Irajá – localizado no bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo –, uma obra não reconhecida oficialmente como patrimônio cultural, onde o condomínio se motivou a contratar um projeto de restauro que resgata aspectos sensíveis ao projeto original que foram perdidos, e poderão ser recuperados. O projeto proposto prevê a restauração e adaptação do edifício para atender as necessidades contemporâneas, bem como corrigir problemas relativos ao seu precário estado de conservação. A partir do conhecimento advindo das etapas de levantamento, de identificação das patologias e de suas causas, do resultado das pesquisas histórica e documental realizada, estabeleceu-se diretrizes para que o projeto fosse de encontro à preservação da arquitetura existente. Em linhas gerais, as intervenções foram organizadas em duas partes: de caráter emergencial, que corresponde aos serviços civis, e de caráter secundário, tratando-se dos serviços de adaptação de elementos arquitetônicos.

PALAVRAS-CHAVE: restauração. conservação. intervenção.

ABSTRACT

This communication refers to the Restorative and Adaptive Intervention Project of the façades and roofing of the Irajá Building – located at the Higienópolis neighborhood, in the city of São Paulo –, a building not officially recognized as cultural heritage, where the condominium was motivated to contract a restoration project that rescues sensitive aspects of the original project that were lost, and could be recovered. The proposed project envisages the restoration and adaptation of the building to meet contemporary needs, as well as correcting problems relating to its precarious state of conservation. Based on the knowledge arising from the survey stages, identification of pathologies and their causes, and the results of the historical and documentary research carried out, guidelines were established so that the project would meet the preservation of the existing architecture. In general terms, the interventions were organized into two parts: of an emergency nature, which corresponds to civil services, and of a secondary nature, dealing with adaptation services for architectural elements.

KEYWORDS: restoration. conservation. intervention.

RESUMEN

Esta comunicación se refiere al Proyecto de Intervención Restaurativa y Adaptativa de las fachadas e coberturas del Edificio Irajá – ubicado en el barrio de Higienópolis, en la ciudad de São Paulo –, obra no reconocida oficialmente como patrimonio cultural, donde se motivó al condominio a contratar un proyecto de restauración que rescata aspectos sensibles del proyecto original que se perdieron, y podrían ser recuperados. El proyecto propuesto prevé la restauración y adaptación del edificio a las necesidades contemporáneas, así como la corrección de problemas relacionados con su precario estado de conservación. A partir del conocimiento surgido de las etapas de levantamiento, identificación de patologías y sus causas, y los resultados de la investigación histórica y documental realizada, se establecieron lineamientos para que el proyecto cumpliera con la preservación de la arquitectura existente. En términos generales, las intervenciones se organizaron en dos partes: de carácter urgente, que corresponde a los servicios civiles, y de carácter secundario, que trata de servicios de adecuación de elementos arquitectónicos.

PALABRAS-CLAVE: restauración. conservación. intervención.

EDIFÍCIO IRAJÁ: PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE UMA OBRA MODERNA NÃO TOMBADA

ANTECEDENTES

Pode-se constituir entre as primeiras décadas do século XX os tempos áureos do bairro do Higienópolis, com a massiva construção de residências como chalés, palacetes e vilas, para ocupação pela classe A, a quem o loteamento do bairro se destinou. Muitas foram as famílias dos mais importantes políticos, empresários, comerciantes, profissionais liberais, fazendeiros, dentre outras ocupações rentáveis e prestigiosas no período que habitaram e viveram na área. Um período importante na história da cidade, evidenciando o progresso, a transformação dos costumes e, de modo urbanístico, seu modo de enfrentar a cidade constituída urbana.

A partir dos anos 1930, entre uma época fortemente marcada pela Segunda Guerra Mundial, constitui-se uma nova fase para São Paulo. Acompanhado pelo final dos tempos áureos de Higienópolis, um novo tipo de ocupação surge no bairro, que passa a abrigar empreendimentos imobiliários verticais com apartamentos de grandes dimensões. O primeiro deles, projetado por Abel Drummond e erguido pela Construtora Barreto, Xande & Cia em 1933, localiza-se à R. Alagoas e recebe o nome da referida rua. Em sua fachada, é possível identificar uma placa explicativa a respeito de sua relevância histórica, que faz parte do Inventário “Memória Paulistana”¹, da Prefeitura do Município de São Paulo.

FIGURA 1 – Primeiro edifício de apartamentos construído no bairro de Higienópolis e, em detalhe, placa da memória, instalada na fachada do pavimento térreo. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

¹ O Inventário “Memória Paulistana”, iniciativa da Prefeitura do Município de São Paulo, identifica lugares referenciais para a memória dos diversos grupos sociais da cidade, independente da continuidade da prática ou da existência no presente do imóvel que se constituiu como referência. A identificação é feita por meio de placas azuis com 35 cm de diâmetro. Foram 466 placas instaladas até o fim de 2020. Os locais que receberam as placas do projeto podem ser consultados no Geosampa, na camada Patrimônio Cultural.

As revoluções, crises e outros acontecimentos relativos à cidade não impediram seu crescimento, que se processava em ritmo acelerado, mantendo-se como metrópole cosmopolita, epicentro do negócio cafeeiro, ainda que os interesses econômicos estivessem dirigidos nestes anos para culturas diversas. Quanto à industrialização, ampliava-se a sua capacidade dedicada, todavia em larga escala, à produção de bens de consumo imediato.

Nesse período, segundo Maria Cecília Naclécio Homem, “a área urbana se expandiu de uma superfície de 130km² urbanizados para 420km²” (1980, p. 146), sendo grande parte dessa metragem, à mercê da especulação imobiliária desenfreada, e a cidade sofrendo as consequências da falta de infraestrutura e conexão. Enquanto a população operária era obrigada a procurar por bairros periféricos ou os subúrbios, devido aos altos preços da região central, a alta burguesia dava sequência à sua marcha para Oeste. Já estavam ocupados os Bairros-Jardins, enquanto Higienópolis se encontrava definitivamente superado por estes e pela Av. Paulista.

Com exceção da alta burguesia que vivia em casa própria, as casas eram na maioria de aluguel, residindo os pobres em vilas operárias ou cortiços. Dada a procura de moradia e não havendo controle sobre os impostos, a construção civil tornar-se-ia negócio dos mais rendosos. Esta seria agora receptora dos capitais liberados da lavoura, da indústria e de outras formas de comércio. Sobretudo os lucros da guerra dariam grande incremento à especulação imobiliária, constituindo-se nessa época a indústria de construção em São Paulo. Ao mesmo tempo, surgiram as primeiras formas diferentes de morar. A introdução de outras técnicas de construção como o concreto armado, de diferentes materiais, e do uso do elevador, a insuficiência dos transportes coletivos, que passavam obrigatoriamente pelo centro congestionado, podem explicar a expansão vertical da cidade ao lado da sua expansão horizontal. A cidade entrava assim na era do concreto armado, tendência observada na década anterior no centro da cidade. (HOMEM, 1980, p. 146)

Dada a sua localização próxima à zona central, e antigo prestígio, o bairro sofreria o assédio da classe média, da especulação imobiliária e do tráfego, o que acabaria por modificar de forma irreversível a qualidade de vida e o conjunto urbanístico primitivo. É justamente nesse contexto que surgem uma série de edifícios idealizados por arquitetos estrangeiros – como Jacques Pilon, Lucjan Korngold, Adolf Franz Heep, Victor Reif, Giancarlo Palanti, entre outros –, que durante e após a Segunda Guerra Mundial passaram a imigrar para o Brasil e encontraram na produção desses novos empreendimentos uma oportunidade de dar vazão à sua criatividade, oriunda das vanguardas modernistas europeias.

Desde os anos 1930, o bairro paulistano de Higienópolis é palco de intensa construção de edifícios de apartamentos. Canibalizando palacetes que fizeram a fama aristocrática do bairro, exemplares criados por arquitetos como Rino Levi, Vilanova Artigas e Franz Heep são figurinhas carimbadas em enciclopédias da arquitetura. Contudo, eles são a ponta de um iceberg que permanece submerso, à espera de estudos aprofundados. Dos mais de 160 prédios listados pelo interesse arquitetônico, emergem 90 arquitetos. Se a produção de

autores como Salvador Candia, Jacques Pilon e Lucjan Korngold começa a ser estudada com cuidado, permanece obscura (e até anônima) a obra de dezenas de projetistas que contribuíram para criar um patrimônio arquitetônico ímpar. (SERAPIÃO, 2014, p.14)

Em Higienópolis, esses arquitetos puderam experimentar a adaptação do modernismo europeu com elementos brasileiros, utilizando cobogós, mosaicos em pastilha colorida e jardins com plantas nativas, além de uma série de desafios impostos pela clientela local.

Segundo HOMEM (1980, p.150) a segunda etapa da ocupação do bairro, de verticalização, pode ser dividida em três períodos, sendo o primeiro momento de 1930 a 1949, caracterizado pela desconfiguração urbanística com a perda dos traços que foram peculiares à sua formação, representativos de um estilo de vida marcante na cidade, com o início da construção de grandes edifícios de apartamentos. E um segundo momento, a partir da década de 1950, caracterizado pelo ritmo mais intenso das construções.

Generalizou-se o hábito de residir em casa ou apartamento próprios. Com exceção do migrante ou do operário que até hoje constrói sua própria casa ou barraco, a cidade ficou a mercê da especulação imobiliária, indústria que se apoiou na classe média ou mesmo na pequena burguesia, as quais podiam adquirir sua casa própria pelo sistema de financiamento a longo prazo ou em prestações mensais. (HOMEM, 1980, p. 163)

Nesse contexto de intensas mudanças a partir da década de 1950, e que mais tarde viria a se consolidar como o bairro que conhecemos hoje – com características ambientais e arquitetônicas únicas, guardando bons exemplares de arquitetura, cultura e arte –, emergiram uma série de obras de interesse histórico-cultural, mesmo não sendo muitas delas tombadas oficialmente pelo poder público, como é o caso do Edifício Irajá.

OS ARQUITETOS: UMA PARCERIA RECORRENTE

A associação entre profissionais do campo da arquitetura, do urbanismo e da engenharia sempre foi algo comum na produção da paisagem da cidade de São Paulo. Os autores do Edifício Irajá, Rubens Corsi (1925–1995) e Ivan Dau (1925-2021), ambos formados pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, criaram a sociedade “Dau & Corsi”, sob a qual assinaram alguns projetos na região central da cidade, dentre os quais destacam-se os edifícios Embaixador (1953), Irajá (1956) e Jubaia (1960). Nos três projetos, destacam-se o uso de modulação racional, grandes vãos e caixilhos, emprego de pastilhas e revestimentos coloridos nas fachadas, preocupação com tratamento paisagístico; e integração com as artes plásticas.

No Edifício Embaixador – projetado e construído antes do Edifício Irajá – os profissionais optam pela incorporação das modulações da estrutura formando requadros que emolduram as aberturas da varanda e as janelas da sala de estar e dos dormitórios, sendo essas agrupadas duas a duas.

FIGURA 2 – Edifício Embaixador a partir do cruzamento da Av. Santos e da R. Pe. João Manuel e, a direita, painel artístico existente no pavimento térreo, de autoria de Pastorin. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

O resultado harmônico produzido por tal gesto é potencializado pelo apuro estético-cromático do uso de placas cerâmicas na cor bege e pastilhas de porcelana nas cores branca, marrom e cinza como revestimentos das fachadas, caixilhos de madeira na cor azul e da incorporação de painel artístico de pastilhas de vidro no pavimento térreo, articulado ao jardim frontal do edifício.

Já no Edifício Jubaia – projetado e construído posteriormente ao Edifício Irajá – o arrojo estrutural apurado é percebido nos pilotis do pavimento térreo. Diferentemente do edifício Embaixador, o arranjo estrutural não fica evidente nas fachadas do edifício – marcadas pela justaposição ente os vãos das esquadrias de madeira com abertura tipo ideal e de ferro e pelos panos cegos revestidos de pastilhas de porcelana na cor branca e marrom –, demonstrando-se maciçamente no pavimento térreo com uso de pilotis com pilares em “V” na primeira fileira, no sentido perpendicular à rua, seguidos por pilares oblongos, posicionados no sentido da rua.

FIGURA 3 – Edifício Jubaia, vista a partir da Av. Angélica e, a direita, vista do pavimento térreo a partir da calçada. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

No caso do segundo não existe painel artístico incorporado à arquitetura, mas há um trabalho interessante feito com seixos de rio, que percorre os forros e pisos do pavimento térreo, com composição geométrica, demonstrando a intenção plástica e apuro estético de Corsi e Dau.

Em ambos os edifícios é possível visualizar rebatimentos e pontos congruentes com as soluções adotadas no Edifício Irajá, desde as tipologias das esquadrias – que compõem panos largos na maior parte das fachadas –, até à escolha dos materiais de revestimento o arranjo entre aberturas e superfícies opacas, a composição entre texturas e a interface com as artes plásticas.

O EDIFÍCIO IRAJÁ

O Edifício irajá foi projetado em 1956 pelos arquitetos Rubens Corsi e Ivan Dau, com incorporação dos engenheiros André Moron Filho, Aziz Maluf e Melhem William Maluf. Sua arquitetura pode ser caracterizada por linhas retas evidenciadas pela composição dos materiais empregados e suas esquadrias que formam grandes panos na fachada. Possui ainda linhas curvas que, muito elegantemente, formam uma esquina distinta ao nível da rua.

O partido adotado decorreu dos recuos exigidos pelo antigo código de obras. A área é de aproximadamente 10.000m². Um pavimento com acesso pela rua Pernambuco destina-se a garagens, tendo o pavimento térreo acesso pela Rua Aracajú. Neste, localizam-se 3 unidades de habitação, salão de festas, hall de elevadores, jardins etc. O edifício é formado por 11 pavimentos tipo de 3 apartamentos e 5 pavimentos tipo de 2 apartamentos. (REVISTA ACRÓPOLE, 1960,p.264)

FIGURA 4 – A esquerda, fotografia de José Moscardi da fachada frontal do edifício Irajá, voltada para a R. Aracajú, na década de 1960 e, a direita, prancha do projeto original do edifício. Fonte: Revista Acrópole / Acervo do Arquivo Geral da PMSP.

O projeto é formado por três volumes principais. O volume curvo que arremata a esquina, constitui uma espécie de embasamento, é dividido em nível inferior pelo acesso de veículos a partir da Rua Pernambuco e na parte superior por três apartamentos com acesso pelo térreo do edifício a partir da Rua Aracaju.

O corpo do edifício, apesar de ser uma única torre, se divide em dois volumes, distribuídos em três apartamentos por andar do 1º ao 11º pavimento, quando o edifício recua e passa a ter dois apartamentos por andar, entre o 12º e 16º pavimento, arrematado pelas áreas técnicas e pelo apartamento do zelador. O conjunto, portanto, é composto por um sucessivo escalonamento em três partes a partir da esquina como exigência do código de obras da época para não impedir a insolação no logradouro público.

FIGURA 5 – Esquina do edifício voltada para o cruzamento entre a R. Aracajú x R. Pernambuco. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

Na entrada principal, pela Rua Aracajú, encontra-se uma marquise marcando o acesso de pedestres em rampa, que leva os transeuntes ao nível de chegada do pavimento térreo, no qual há um jardim com caminhos sinuosos de placas pedra que conduz a um espelho d'água (hoje desativado) que é emoldurado por painel em mosaico de pastilhas de vidro, perfazendo o arremate entre o jardim e a divisa do lote. Seguindo pela marquise e passando pelo jardim, um espaço de pilotis resolve a distribuição da circulação principal do térreo como uma varanda alpendrada, organizando os acessos aos três apartamentos do ambasamento, aos núcleos de elevadores e escadas, ao salão de festas e ao salão de estar (atualmente ocupado pela academia do condomínio).

Nos fundos do terreno, ainda na cota do pavimento térreo, tem-se área pavimentada parcialmente ocupada por um playground contemporâneo e aberta para o salão de festas e de estar. Acredita-se que, originalmente, um outro jardim ocupava o espaço em questão, conforme consta do projeto original do prédio, apresentando características semelhantes ao jardim da entrada principal. Contudo, não há quaisquer remanescentes da área ajardinada em questão.

Em termos de composição arquitetônica e de materiais, a edificação possui estrutura em concreto armado; pilotis no térreo, janelas metálicas em fita na fachada principal com aberturas do tipo ideal; e floreiras nos terraços do 11º pavimento. Além disso, as influências da arquitetura moderna brasileira como o uso de cobogós, aqui localizados nas prumadas de sanitários e áreas de serviço das fachadas frontal e posterior, e também em parte do embasamento da esquina, o grande uso de pastilhas coloridas realçando elementos volumétricos horizontais em contraposição à grande verticalidade da edificação e a integração do paisagismo e das artes plásticas.

FIGURA 6 – Levantamento métrico-arquitetônico da fachada frontal feito a partir de fotogrametria. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

Os materiais originalmente empregados na construção denotam grande apuro estético e cromático – evidenciados pelas prospecções cromáticas elaboradas no local – contendo pastilhas em diversas cores (branco, rosa e azul), elementos em argamassa aparente (cinza), esquadrias bicolores (em tons de verde e preto), revestimento de granito preto nos pilares do térreo e piso em mármore espírito santo revestindo todo o piso interno ao edifício, e revestido de pedra mineira (em tons de bege) na porção da rampa de acesso e caminhos do jardim, e granito bruto cinza revestindo a parte inferior do volume redondo da esquina.

FIGURA 7 – Algumas das prospecções estratigráficas realizadas nos caixilhos de ferro da fachada frontal do edifício. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

UMA FRANCA LIGAÇÃO COM AS ARTES PLÁSTICAS

Reconhecido por uma forte relação entre arquitetura e arte, o bairro de Higienópolis conta com importantes exemplares artísticos integrados aos edifícios. De acordo com Serapião (2014, p. 17), tal integração surge no bairro em 1935, com a inauguração do Edifício Santo André – segundo edifício do bairro, de autoria do arquiteto Jacques Pilon – que explicita essa relação na implantação de painel artístico em alto relevo, de autoria atribuída a John Graz, no hall de entrada do pavimento térreo. Esculturas, afrescos, painéis artísticos de diversos materiais, tamanhos e tipos, compõem jardins, halls, térreos, fachadas dos edifícios ali presentes, formando uma espécie de museu a céu aberto.

No caso do Edifício Irajá não seria diferente. O imóvel apresenta dois painéis artísticos integrados à arquitetura, ambos de autoria do artista plástico Clóvis Graciano. O primeiro, em fulget e localizado no volume do embasamento da esquina do edifício, compõe parte do pano de fachada propriamente dito, em franca relação com o passeio público; o segundo, em mosaico de pastilhas de vidro, se posiciona já dentro do lote, relacionando-se em liberdade total com o jardim e criando certa tensão pela contraposição entre a arquitetura – que no pavimento térreo aparece mais austera, com largos pilares negros e piso branco – e as cores – tons de verde, azul, vermelho e ocre – amplamente utilizadas no painel sinuoso, acrescentando mais uma camada fundamental para a percepção daquele espaço, dotando-o de singular beleza e valor.

FIGURA 8 – Painel interno, intitulado “A Dança”. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

Em pequenas dimensões, o painel externo caracteriza o volume da esquina como uma espécie de suporte à obra, como se existisse apenas para isso. A obra não é assinada ou datada, e sua autoria foi atribuída a Clóvis Graciano a partir de relatos dos moradores de longa data residentes na edificação. Sua composição é caracterizada por pano de fundo de formas geométricas e abstratas nas cores verde, amarelo e branco, das quais surgem três figuras que sugerem pássaros, nas cores azul, verde e vermelho.

FIGURA 9 – Painel da fachada, intitulado “Os Pássaros”. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

O ESTADO DE CONSERVAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL

Dentre as principais mudanças ocorridas no edifício ao longo de quase 70 anos de construção, é percebido uma ostensiva mudança em seus aspectos autênticos especialmente nos revestimentos, que encontram-se escondidos sob camadas de

argamassa e pintura acrílica posteriores, além da presença de uma série de obturações inadequadas, elementos apostos, etc. Em todas as fachadas do edifício, a maior parte das esquadrias foram substituídas por outras de padrão e materiais distintos das originais, em ferro. A mudança das esquadrias é percebida sobretudo na fachada posterior, onde não houve adoção de um único padrão estético, apresentando inclusive o fechamento de alguns vãos originalmente abertos, como as varandas das áreas de serviço e dormitórios. Além disso, há a presença marcante de condensadoras de ar condicionado, também sem padrão de instalação em local definido, tipos, e tamanhos.

FIGURA 10 – Mapeamento de danos da fachada posterior. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

O resultado final de todas as intervenções paliativas e descaracterizantes sofridas pelo edifício tem por consequência a presença de uma fachada sem grandes contrastes, evidenciada por sua baixa conservação e pela presença de uma série de outras patologias, dentre as quais pode-se ainda destacar: a instalação de cercas elétricas na marquise e jardim; a modificação do telhamento das coberturas; a falência dos condutores de águas pluviais; deslocamentos de trechos de pastilhas e dos cobogós; surgimento de fissuras na camada de revestimento pela ausência de juntas de dilatação; e a instalação generalizada de infraestruturas apostas e ruidosas à arquitetura existente.

O pavimento térreo, que será objeto de intervenção projetual em outro momento, também sofreu uma série de intervenções descaracterizantes. Originalmente, não havia guarita e nem grades na entrada do edifício, sendo esse, um espaço semipúblico acessível a partir da rua; além disso, o jardim foi descaracterizado com o aterramento do espelho d'água em frente ao mural de pastilhas de vidro, bem como do aterramento e modificação de alguns de seus caminhos sinuosos de pedra.

O PROJETO DE INTERVENÇÃO RESTAURATIVA

O projeto propõe a intervenção em todas as fachadas e coberturas do imóvel, dividindo as intervenções em restaurativas e adaptativas. As ações de caráter restaurativo se dividem em duas frentes, aquelas de caráter emergencial e as outras, secundárias, mas igualmente importantes.

As intervenções restaurativas emergenciais contemplam o refazimento das impermeabilizações das lajes; a substituição do telhamento; a instalação de novos rufos em todas as superfícies de topo das paredes, platibandas, e elementos em destaque das fachadas; a substituição dos condutores de águas pluviais existentes; e a consolidação e correção das fissuras de revestimento existentes. Já as intervenções de caráter secundário constituem na remoção de toda a camada de revestimento de argamassa e pintura posteriores; a recuperação, tratamento e recomposição das pastilhas de revestimento; a recuperação, tratamento e recomposição dos cobogós de argamassa armada aparente; e a recuperação e restauração e recuperação de todo o cromatismo original das caixilharias originais em ferro, tanto de sistema ideal como basculantes e de correr.

FIGURA 11 – Proposta para a fachada frontal. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

FIGURA 12 – Proposta para a fachada posterior. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

Complementarmente, as intervenções de caráter adaptativo compreendem a remoção dos caixilhos posteriores acrescentados ao edifício e sua substituição por esquadrias contemporâneas em pvc, com desenho simplificado remetendo ao desenho dos caixilhos originais, as tipo ideal, não mais fabricadas, e com precário fornecimento de manutenção, propomos que sejam substituídas as folhas internas, de panos de vidro, por um pano em esquadria, nas cores e desenho original. Terá todo o sistema modernizado e revisto, contribuindo para melhor conforto acústico. Além disso, prevê-se a adequação do solário do 12º pavimento para uso comum do edifício, a partir da instalação de cobertura retrátil de tecido, e a criação de “faixas de interferência” nos parapeitos das esquadrias da fachada posterior para instalação e padronização das máquinas de ar condicionado de forma adequada e de fácil manutenção.

FIGURA 13 – Proposta para os novos caixilhos em abertura tipo ideal, em novo material e desenho simplificado referenciando o original. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

FIGURA 14 – Proposta geral e, a esquerda, detalhe dos elementos arquitetônicos com o cromatismo original resgatado e recuperado. Fonte: acervo MLD RAI, 2023.

Finalmente, o projeto de restauração arquitetônica do Edifício Irajá pretende, através de uma série de intervenções, devolver aspectos há muito perdidos, e adaptando-a para servir ao seu uso contemporâneo, levando em consideração preceitos e metodologias reconhecidas nacional e internacionalmente para intervenções em bens de interesse histórico-cultural.

Em um segundo momento, será elaborado o projeto de restauração e adaptação arquitetônica do pavimento térreo do edifício e elaborado, também, o Plano de Manutenção Preventiva da edificação, de forma a dotar o condomínio de capacidade operacional e logística adequada para salvaguardar o imóvel de forma adequada após a realização das obras previstas. Trata-se de iniciativa que merece destaque por parte do condomínio, de restaurar e reconhecer valor no edifício, que não é tombado, mas representa singular valor enquanto exemplar arquitetônico do bairro e da cidade.

REFERÊNCIAS

Edifício Irajá. **Revista Acrópole**, n. 262, São Paulo, ago. 1960. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/262/30>. Acesso em 20 mai 2024.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. **Higienópolis** : grandeza e decadência de um bairro paulistano. São Paulo : Departamento do Patrimônio, Divisão do Arquivo Histórico, 1980.

SERAPIÃO, Fernando. Moderno nas Alturas. **Revista Monolito**. São Paulo, volume 19, p.14-39, 2014.

ZUFFO, Élida Regina de Moraes. **Pioneiros Modernos**: verticalização residencial em Higienópolis. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2009.

O TOMBAMENTO DOS IMÓVEIS DO BAIRRO DE HIGIENÓPOLIS, 1992-2014.

THE HERITAGE LISTING OF PROPERTIES IN THE HIGIENOPOLIS NEIGHBORHOOD, 1992-2014

EL RECONOCIMIENTO DE ORAS DE VALOR PATRIMONIAL EN EL BARRIO DE HIGIENÓPOLIS, 1992-2014

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo

Doutor; Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu
prof.vazquez@ulife.com.br

TOURINHO, Andréa de Oliveira

Doutora; Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu, São Paulo
prof.atourinho@usjt.br

FARIA, Katiúscia Lopes de

Mestranda; Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu
kfaria@casak.arq.br

RESUMO

Esta comunicação apresenta, analisa e discute o longo processo da abertura de tombamento de imóveis no bairro paulistano de Higienópolis, proposto pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Cidade de São Paulo, em 1992, que só veio a se encerrar mais de 20 anos depois. Durante o longo processo, argumentamos que se foram perdendo as perspectivas de um entendimento da paisagem ambiental urbana do conjunto dos bens que pretendiam ser protegidos pelo tombamento. Essa perda de uma visão geral sobre a cidade, centrando o processo do tombamento em edifícios tomados isoladamente, reduz a capacidade de entendimento da cidade e **privilegia** interesses do mercado que pode, então, se concentrar na luta por cada edificação. Pretende-se, também, refletir sobre a importância das tendências políticas das administrações municipais que comandam as políticas públicas de preservação, afetando o desenvolvimento dos processos de salvaguarda e desenvolvimento dos remanescentes construídos pelas sociedades passadas, mas ainda vivos entre nós.

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem. Patrimônio ambiental urbano. IGEPAC-SP.

ABSTRACT

This communication presents, analyzes and discusses the long process of opening the listing of properties in the Sao Paulo neighborhood of Higienopolis, proposed by the Department of Historical Heritage of the City of São Paulo, in 1992, which only came to an end more than 20 years later. During the long process, we argue that the prospects for an understanding of the urban environmental landscape of the set of assets that intended to be protected by listing were lost. This loss of a general view of the city, focusing the listing process on buildings taken in isolation, reduces the ability to understand the city and privileges market interests, which can then focus on the fight for each building. It is also intended to reflect on the importance of the political tendencies of municipal administrations that command public preservation policies, affecting the development of safeguarding and development processes of the remnants built by past societies, but still alive among us.

KEYWORDS: Landscape. Urban environmental heritage. IGEPAC-SP.

RESUMEN

Esta comunicación presenta, analiza y discute el largo proceso de apertura del listado de propiedades en el barrio paulista de Higienópolis, propuesto por la Secretaría de Patrimonio Histórico de la Ciudad de São Paulo, en 1992, que sólo llegó a su fin más de 20 años después. Durante el largo proceso, sostenemos que se perdieron las perspectivas de comprensión del paisaje ambiental urbano del conjunto de activos que pretendían ser protegidos mediante cotización. Esta pérdida de una visión general de la ciudad, al centrar el proceso de cotización en edificios tomados de forma aislada, reduce la capacidad de comprender la ciudad y privilegia los intereses del mercado, que luego pueden centrarse en la lucha por cada edificio. También se pretende reflexionar sobre la importancia de las tendencias políticas de las administraciones municipales que comandan las políticas públicas de preservación, incidiendo en el desarrollo de procesos de salvaguarda y desarrollo de los remanentes construidos por sociedades pasadas, pero aún vivos entre nosotros.

PALABRAS-CLAVE: Paisaje. Patrimonio ambiental urbano. IGEPAC-SP.

O TOMBAMENTO DOS IMÓVEIS DO BAIRRO DE HIGIENÓPOLIS, 1992-2014

1985-1986: UMA CONSTATAÇÃO IMPORTANTE, ANTES DE COMEÇAR

Nesta comunicação analisaremos um processo de tombamento de imóveis do Bairro de Higienópolis, iniciado em 1992, que tramitou até 2014 no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). Contudo, para entendermos as ingerências e as alterações que aconteceram no processo, nos parece importante entender que as resoluções do Conselho estão amparadas na lei municipal que o criou, isto é, na Lei Municipal 10.032/85. Mas, a vontade democrática dessa lei, que propunha uma instância independente, paritária e representativa, com respaldo técnico (São Paulo, 1985, Art. 3º)¹, não durou muito, pois foi prontamente alterada pela Lei 10.326/86, que modificou alguns de seus artigos. Além do Art. 3º, que o deixou com os nove conselheiros atuais, modificou seu Art. 8º. Na lei de 1985 se lia: “Caberá ao Conpresp formular as diretrizes e estratégias necessárias para garantir a preservação de bens culturais e naturais, adotando todas as medidas cabíveis para tanto, independentemente da utilização direta do tombamento” (São Paulo, 1985, Art. 8º), enquanto que na lei de 1986 o texto foi alterado para: “Caberá ao Conpresp, **em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura**, formular as diretrizes e as estratégias necessárias para garantir a preservação de bens culturais e naturais” (São Paulo, 1986a, Art. 8º).

A mudança de competências é bastante clara, inclui a Secretaria Municipal de Cultura, uma instância política, como agente ativo no controle das ações e determinações do Conselho, até então soberano nas questões relacionadas com a tramitação das políticas públicas sobre a preservação dos bens culturais e naturais do município. Cabe salientar, no entanto, que ainda que o Conselho efetivava as determinações das ações – nas resoluções –, quem as homologava era o prefeito. Ainda assim, a formulação da nova lei, a de 1986, não só alterou o rito e os procedimentos internos do Conselho, mas também lhe retirou sua autonomia quanto à efetivação das determinações previstas nas resoluções. Na lei de 1985, as resoluções eram efetivadas mediante sua publicação pelo Diário Oficial do Município, embora a partir dessa, caberia recurso; caso não houvesse recurso ou esse fosse negado, a resolução passava, então, para homologação do prefeito (São Paulo, 1985, artigos 15º e 16º). A partir do entendimento da lei de 1986, a efetivação do tombamento passa a ser referendada “por Ato do Secretário Municipal de Cultura, publicado no Diário Oficial do Município” (São Paulo, 1986a, Art. 15º), mantendo-se o direito do recurso, e posterior homologação do prefeito.

A drástica modificação da legislação de 1986 consolidou o Conselho nos moldes que tinha em 1992, quando da abertura do processo que nos toca analisar. Um Conselho submetido às pressões políticas dos governos municipais de turno, não só porque para sua efetivação as resoluções deviam passar pelo Secretário Municipal de Cultura, mas também porque sua própria constituição deixou de ser paritária uma vez que de seus nove membros cinco representavam (e representam) as secretarias ou departamentos da prefeitura: as secretarias de Cultura (SMC), Negócios Jurídicos, Habitação e

¹ O Art. 3º, determinava que o Conselho seria constituído por 25 conselheiros de 17 instâncias diferentes, tanto do poder público como da sociedade civil.

Desenvolvimento Urbano, e Planejamento, além do diretor do Departamento de Patrimônio Histórico (DPH). Além deles, completando o quadro político, fazia parte do Conselho, um representante da Câmara Municipal – preferentemente, o presidente da Comissão de Cultura. Os três conselheiros restantes representavam (e representam ainda) a sociedade civil (mais bem, são órgãos representantes de classe): o Instituto de Arquitetos do Brasil - seção de São Paulo (IAB-SP), a Ordem dos Advogados do Brasil - seção de São Paulo (OAB-SP) e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-SP).²

A lei de criação do Conpresp não teve maiores modificações desde 1986, pelo menos até 2007, quando voltou a ser alterada, e novamente em 2010 e em 2015.³ Estudar estas alterações seria muito interessante, mas não atende ao recorte temporal desta comunicação. Mas, é evidente que desde 1986 sua estrutura está politizada e dominada pela administração de turno. Vale salientar que o prefeito que promulgou a lei de criação do Conpresp foi Mário Covas, à época do PMDB, mas quem a alterou em 1986, foi Jânio Quadros, do PFL. As diferenças são mais do que óbvias. Em 1992, quando do processo em tela, a prefeita era Luiza Erundina, do PT, que foi sucedida, a partir de 1993, por Paulo Maluf, que passou por vários partidos (PDS, PPR e PPB) e imediatamente depois, em 1997, seguido pelo seu pupilo, Celso Pitta, do PPB primeiro e, depois, do PTN. O processo foi assim aberto na época de uma prefeita com perfil democrático e interessada pelos problemas sociais e culturais, e com sensibilidade para as questões da história, da memória e do patrimônio. Sua Secretária de Cultura foi a filósofa Marilena Chauí. Mas se desestruturou nas gestões de Maluf, e Pitta, cujo Secretário de Cultura, no entanto, foi o jornalista Rodolfo Konder, sofrendo, ainda assim, as consabidas pressões do mercado imobiliário e do comércio, tradicionalmente vinculado aos interesses defendidos por Paulo Maluf.

1992: ABERTURA DE PROCESSO DE TOMBAMENTO DE IMÓVEIS NO BAIRRO DE HIGIENÓPOLIS

Em 11 de dezembro de 1992, através da Resolução n. 43/92, o Conpresp, “por decisão unânime” (São Paulo, 1992b, p. 1), abriu processo de tombamento de 24 imóveis no Bairro de Higienópolis, resultantes de uma ampla pesquisa realizada pelos técnicos do DPH – departamento técnico que subsidia as decisões do Conpresp - desde 1990.

No entanto, o pedido inicial do DPH se centrava em 22 imóveis construídos entre 1890 e 1940, pois o intuito da pesquisa, e da solicitação de abertura do processo de tombamento, foi o do entendimento de que “há muito deveriam estar protegidas as últimas edificações **remanescentes do assentamento original daquele bairro**, de inegável importância histórica e arquitetônica para a cidade.” (Pinheiro, 1992, p. 2, grifo

² Os arquitetos, urbanistas e paisagistas faziam parte do CREA até a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em 2010. Cabe salientar que, quando da criação do CAU, a nova autarquia não reivindicou para si a representação no Conpresp, deixando a cadeira nas mãos dos engenheiros. Atualmente, são os seguintes os representantes do Conpresp: CMSP- Câmara Municipal de São Paulo; CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo; DPH – Departamento do Patrimônio Histórico; IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil – Seção São Paulo; OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo; SMUL(U) – Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (Urbanismo); SMUL (L) - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (Licenciamento); SMC – Secretaria Municipal de Cultura; SMJ – Secretaria Municipal de Justiça.

³ Há também um importante corpo de decretos e portarias que afetam o funcionamento do Conpresp, nos anos de 2018, 2020 e 2023.

nosso) Assim justifica José Roberto dos Santos Pinheiro (1992), Arquiteto III da Divisão de Preservação do DPH, sua manifestação para solicitação de abertura de processo de tombamento ao Conpresp, em 25 de agosto de 1992. O arquiteto salienta também a urgência na abertura do processo, pois os imóveis desse período – 1890-1940 –, estavam sendo rapidamente demolidos. Para constatar o fato, aponta o “pré-inventário” realizado pela Divisão de Preservação, em 1985,⁴ que “abrangia parte de Higienópolis” (Pinheiro, 1992, p. 2), onde ainda tinham sido identificadas construções que em 1992, apenas 7 anos depois, já não existiam mais. Cita, a título de exemplo, as chácaras das famílias Pereira Lima e Alfredo Mesquita, esta última em meados de 1992, assim como a casa da esquina das ruas Bahia e Alagoas, destruída no final da década de 1980. Cita, ainda, o perigo que corriam outras construções naquele momento, como o “prédio D. Pedro II, à Avenida Higienópolis, da casa de Heinrich Trost à Rua Maranhão (a segunda erigida no loteamento) e a casa à Rua Baronesa de Itu, 446, para a qual foi recentemente aberto processo de tombamento a pedido da população local.” (Pinheiro, 1992, p. 3)

Ainda que reconhece que nos imóveis listados há “exemplares únicos”, como seriam “a antiga Vila Maria e a casa de Raul Martins Ferreira à Rua Rio de Janeiro” (Pinheiro, 1992, p. 3), o arquiteto apoia seu pedido também num aspecto não histórico, mas ambiental, o da qualidade de vida que essas construções aportam para o bairro, pois apresentam “em sua maioria, grandes áreas verdes dotadas de vegetação de porte, conhecido que é o problema causado pela impermeabilização do solo em pares de alta densidade demografia.” (Pinheiro, 1992, p. 3).

Um problema que hoje tem ficado em evidência pelas terrível situação deixada pelas inundações no Rio Grande do Sul, **quando** mais de um urbanista **clama** por uma visão ecológica e sustentável do gerenciamento das enormes manchas urbanas, ressaltando procedimentos que atenuem pelo menos os impactos negativos produzidos pelas mudanças climáticas e pela ação antrópica **dos últimos cento e cinquenta anos** – como o das cidades-esponja e da necessidade de devolver à natureza o que dela foi tomado pelo asfalto e pelo adensamento.

Mas, não só no sentido da sustentabilidade, urgente nos anos 1990⁵ e muito mais urgente hoje, o documento pregava pela manutenção das construções do núcleo original do Bairro de Higienópolis. O texto salienta, ainda, que a manutenção daquelas construções permitiria “melhor insolação ao seu entorno” e, também, “manteriam abertas algumas das poucas perspectivas da paisagem local.” (Pinheiro, 1992, p. 3). A visão de uma cidade mais **empática**, voltada para um entendimento dos aspectos perceptivos, e simbólicos, do aspecto urbano, galgados nas teorias da cidade jardim e de sua evidente qualidade de vida, não são alheios à defesa apresentada pelo DPH.

Ainda que o pedido de abertura de tombamento tenha sido restrito a 22 imóveis, sendo que na Resolução entraram 24,⁶ sobre os quais falaremos posteriormente, o estudo

⁴ O pré-inventário de 1985 listou muitos mais edifícios que os que foram elencados no pedido de abertura de tombamento de 1992.

⁵ Vale lembrar, neste sentido, a Eco-92, no Rio de Janeiro, que colocou na pauta oficial das Nações Unidas o problema ambiental e o desenvolvimento sustentável do planeta.

⁶ Ainda que trataremos do assunto posteriormente, vale salientar que na minuta inicial, o DPH, com 22 imóveis, não todos eles foram considerados para a resolução final. Na listagem final não foi incluído o imóvel

urbano foi amplo, em um quadrilátero, cujo centro estava na interseção das avenidas Higienópolis e Angélica, dentro do qual se levantaram 20 quarteirões entre as ruas Piauí, ao sul, Maranhão, ao norte, Rio de Janeiro, para poente, e Itambé ao leste. (Figura 1).

Figura 1 - “Proposta de preservação de imóveis no núcleo original do Bairro de Higienópolis.” Mapa do levantamento realizado pelo DPH, com indicação de alturas das edificações, edifícios já tombados e localização dos edifícios do pedido de abertura de tombamento. Fonte: (São Paulo, 1992a, p. 69).

Legenda da Figura 1: amarelo: construções com gabarito até 4 pavimentos; marrom: gabarito acima de 4 pavimentos; trama quadriculada em diagonal: bens tombados (Conpresp/Condephaat); tracejado: raio de proteção dos imóveis tombados; pontos numerados: imóveis a serem tombados; tracejado vertical: áreas com potencial de verticalização

Retomando a proposta original, nesse perímetro foram listados só 22 imóveis (São Paulo, 1992a, p. 65):

- quatro imóveis situados na Rua Maranhão:⁷
 1. número 341: sede do grupo Tradição Família e Propriedade (TFP), originalmente residência de Franz Müller, 1985;
 2. número 371: originalmente, residência de Heinrich Trost, uma das três casas do núcleo original, 1890;
 3. número 391: originalmente, residência de Alfred Weindflog, 1900;
 4. número 617:⁸ Paróquia Santa Teresinha, 1925;

da Rua Conselheiro Brotero, ainda que aparecem outros imóveis, o da Rua Maranhão, 617. Além de um par de obras modernas. (FENELON, 1992, p. 70).

⁷ Na minuta inicial se incluía ainda o edifício da Rua Maranhão, 617.

⁸ Neste texto colocamos esta obra junto com as outras da Rua Maranhão, mas na listagem original a paróquia estava listada separadamente, depois das obras da Avenida Higienópolis.

- 13, na Avenida Higienópolis:
 5. número 890: Cúria Metropolitana, originalmente, palacete construído para Augusto de Oliveira Camargo em estilo florentino, 1916;
 6. número 870: atualmente, salão de acesso do edifício Maria Antonieta; originalmente, palacete neoclássico construído para Antonieta e Antonio Cintra Godinho, projeto de Jacques Pilon, 1947-1952;
 7. número 758:, propriedade do Shopping Higienópolis; foi Secretária de Segurança Pública; originalmente, palacete construído para Nhonhô Magalhães, 1931;
 8. número 720: edifício Dom Pedro II, “primeiro edifício de habitação coletiva [da Avenida Higienópolis]” (São Paulo, 1992a, p 87), 1938;
 9. número 698: casa da família Bicudo, década de 1910;
 10. número 674: casa da família Pacheco e Silva, década de 1910;
 11. números 628-638-648-658: conjunto de casas Art Nouveau, que se abriam sobre viela que dava para um estacionamento no interior do quarteirão, c. 1915;
 12. número 618: casa de Alberto Campos Salles e Joana Salles;
 13. a casa que faz esquina com a Avenida Angélica, número 1212 dessa avenida, à época consultório médico, originalmente, residência de Isaura e Francisco de Camargo Lima, entre outros, década de 1920;
 14. número 462: agência do banco Itaú, casa da família Cunha Bueno, década de 1920;
 15. número 436: consulado da Itália,⁹ originalmente residência da família de Oscar Rodrigues Alves, filho do presidente, 1922;
 16. número 232: casa da família Fernando Nobre, obra de Víctor Dubugras, 1920;
 17. número 18: Vila Maria, (sede do Club São Paulo), primeiro exemplar da tipologia de vila suburbana da cidade de São Paulo (São Paulo, 1992a, p. 86), originalmente, residência de Dna. Veridiana da Silva Prado, 1884;
- dois, na Rua Piauí:
 18. números 874: à época, consulado do Japão, c. 1920;
 19. números 1164-1168: Vila Decô, entre 1930-1940;
- um, na Rua Marquês de Itu:
 20. número 968: Associação Têxtil do Estado de São Paulo, década de 1920;
- um, na Rua Rio de Janeiro:
 21. número 211: chalé normando dentro de grande terreno arborizado, década de 1910;
- um, na Rua Dr. Veiga Filho:
 22. número 35: à época, comércio, originalmente residência neocolonial, década de 1920;

Mas, na tramitação da proposta no Conselho, houve alterações seguindo o parecer do arquiteto Vitor Hugo Mori, à época, conselheiro pelo IAB-SP¹⁰: foi retirada da lista a

⁹ Atendendo ao art. 12 da Lei 10.032/1985, o jurídico da prefeitura informou que não seria possível tomar uma representação diplomática.

¹⁰ No parecer, o arquiteto Mori levantou a necessidade de realizar uma consulta ao jurídico sobre o tombamento do Consulado de Itália, uma vez que representações diplomáticas possuem

Paróquia de Santa Teresinha, mas foram incorporados três novos imóveis bem diferentes de todos os que nela se encontravam, pois eram obras modernas:

- duas na Avenida Higienópolis:
 1. número 235-265, Edifício Prudência e Capitalização, obra do arquiteto Rino Levi, 1942;
 2. número 938, Edifício Bretagne, obra de Artacho Jurado, 1951;
- e uma, na Rua Conselheiro Brotero:
 3. número 1092: Edifício Hygienópolis, também do arquiteto Rino Levi, 1930.

Ainda que seja evidente a inteligente inclusão destas obras, proposta pelo conselheiro, algumas ponderações parecem necessárias sobre as alterações. Inicialmente, salientar que, no pedido de abertura de tombamento, o arquiteto José Roberto dos Santos Pinheiro (1992, p. 5) tinha mencionado os edifícios Prudência e Capitalização, Bretagne e Louveira, indicando que as obras não entraram naquele pedido de abertura de tombamento, não porque não fossem igualmente importantes para o processo, mas porque “não se vêem ameaçadas pela especulação imobiliária.” Voltaremos sobre este tema da especulação imobiliária.

Depois, parece importante destacar as considerações do arquiteto Walter Pires (1992, p. 72), à época chefe da Seção Técnica de Crítica e Tombamento, que defendeu o processo de abertura de tombamento salientando que:

Higienópolis, enquadra-se nos procedimentos metodológicos que norteiam a atividade da Divisão de Preservação quanto à execução dos IGEPACs [Inventário Geral do Patrimônio Ambiental Urbano e Cultural de São Paulo¹¹].

Desta forma, é plausível pensar que não se pretendia trabalhar só com os imóveis listados, mas pretendia-se “tornar evidente, através de propostas de preservação as **várias etapas e forma de inscrição da evolução urbana** de São Paulo, passíveis de serem reintegradas formal e funcionalmente na paisagem urbana” (São Paulo, 1986b, p. 9, grifo nosso). Ainda que a metodologia destacava, na leitura da paisagem, a “homogeneidade formal” também se exigia a “articulação funcional com o todo e [a] qualidade ambiental.” (São Paulo, 1986b, p. 26). Com essa finalidade a metodologia diferenciava vários tipos de imóvel: excepcional, de interesse arquitetônico, de interesse ambiental, sem interesse histórico-arquitetônico ou neutro, aqueles que interferem desfavoravelmente na paisagem e não conformes. (São Paulo, 1986b, p. 44-45). O IGEPAC-SP centrava seus esforços metodológicos nos “elementos que, por seu valor arquitetônico e ambiental, constituem referências paisagísticas.” (São Paulo, 1986b, p. 47).

Assim sendo, a inclusão dos imóveis modernos, vizinhos aos listados, não fez outra coisa que respeitar e consolidar as ideias, e a metodologia, desenvolvidas no IGEPAC-

extraterritorialidade e isto poderia ser um impedimento para o tombamento, contudo, o imóvel entrou no rol de imóveis da resolução.

¹¹ O IGEPAC-SP foi uma ação desenvolvida pela prefeitura da cidade de São Paulo, a partir de 1983, através da Divisão de Preservação do DPH, à época dirigida pela arquiteta Maria Luiza Dutra, sendo a arquiteta Leila Regina Diêgoli, coordenadora do trabalho. (São Paulo, 1986b)

SP. O arco temporal e cultural ampliou-se, com a inclusão das obras de Rino Levi e de Artacho Jurado, permitindo um entendimento mais completo da formação e consolidação do Bairro de Higienópolis. As obras modernas se somavam, como expressou o arquiteto Mori (1992), às já tombadas: o Edifício Louveira,¹² obra de João Vilanova Artigas e Carlos Cascardi, 1946; o Edifício Lausanne,¹³ obra de Franz Heep, 1953-1958; além das casas de Gregori Warchavchik, nas ruas Itápolis, 1929, e Bahia, 1930.¹⁴ Estas obras, além das que se incluíam no processo, e outras – como a Vila Penteado, 1920, também já tombada¹⁵ – formando, no entender do arquiteto Mori (1992, p. 75):

[um conjunto] representativo da história do Bairro de Higienópolis e adjacências, sobretudo por compor uma resenha da história da arquitetura residencial brasileira, mesclando Panelli, Liberal Pinto, J. Pilon, V. Dubugras, Jo [sic] Bananére, Rino Levi, Warchavchik, Burle Marx, Artigas, etc., num mesmo ambiente urbano.¹⁶

As condições da abertura de tombamento, que protegia “os seguintes elementos dos lotes: edificações, arborização, ajardinamentos, muros, gradis e demais elementos arquitetônicos das áreas externas das edificações principais”, também ecoa as diretrizes do IGEPAC-SP, onde se defendia, como:

primeira preocupação [...] a leitura da paisagem urbana, o geral, no sentido de compreender sua conformação e organização, para num segundo momento entender as particularidades e especificidade dos elementos definidores deste ambiente urbano, desta forma atingir uma visão orgânica entre ambos. (São Paulo, 1986b, p. 23)

Abre-se, no entanto, a possibilidade de que os bens listados na Resolução sejam “passíveis de restauração, reciclagem, revitalização e reformas, visando sua adequação funcional, devendo os projetos serem submetidos à prévia aprovação do Conpresp.” (São Paulo, 1992b, p. 1).¹⁷ Uma forma de evidenciar a perspectiva de continuidade do processo histórico de construção da cidade, que não se detém com o tombamento, mas

¹² Tombado no âmbito estadual pela Resolução SC n. 044/Condephaat, de 18 de dezembro de 1992. O icônico prédio só foi tombado no âmbito municipal em 2002. Resolução n. 09/Conpresp/2002.

¹³ Em 1991, o Conpresp aprovou a abertura do processo de tombamento do Edifício Lauzane (sic). Resolução n. 03/Conpresp/91.

¹⁴ Ambas as casas de Warchavchik foram tombadas *ex-officio*, no âmbito municipal, em 1991. Resolução n. 05/Conpresp/1991. O *ex-officio* se refere ao tombamento das casas pelo IPHAN em 1986. Livro Belas Artes: Nº inscr. 580, vol. 2, f. 011, 14/08/1986.

¹⁵ *Ex-officio* no âmbito municipal, em 1991. Resolução n. 05/Conpresp/1991. O *ex-officio* se refere ao tombamento da Vila pelo CONDEPHAAT, em 1978. Resolução de 27/02/1978.

¹⁶ Obras significativas dos arquitetos mencionados: de Florello Panelli, a construção da Paróquia Santa Teresinha; de Jacques Pilon, o Edifício Santo André, 1935; de Vitor Dubugras, a residência de Fernando Nobre; de Rino Levi, o Edifício Prudência e Capitalização, cujos jardins são de Roberto Burle Marx; de João B. Vilanova Artigas, o Louveira; de Gregori Warchavchik, suas casas. Não há como saber o porquê das menções a Juó Bananére, pseudônimo do engenheiro Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, ou ainda a [Dom Gastão] Liberal Pinto, caso seja a ele que se refere o autor.

¹⁷ Vale salientar que existiram outras minutas com listagens ligeiramente diferentes, onde, por exemplo, não foi incluído o imóvel da Rua Conselheiro Brotero, ou aparecem outros imóveis que não estão na resolução, como um da Rua Maranhão, 617. (Fenelon, 1992, p. 70).

que se regula através dele para não perder a memória das gerações passadas e suas formas de vida.

1994: DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO DE TOMBAMENTO NO BAIRRO DE HIGIENÓPOLIS

Em 1994, o processo iniciado com a abertura de tombamento do Bairro de Higienópolis sofreu um revés importante. O prefeito, à época, era Paulo Maluf. O Conpresp, através da Resolução nº 01/94 (São Paulo, 1994a), desmembrou o conjunto proposto pela Resolução nº 43/92 para análises individuais de cada um dos imóveis, seguindo proposta do conselheiro representante do IAB-SP, arquiteto Lucio Gomes Machado. Certamente a intenção foi operacional, quase que administrativa, porém, conceitualmente, foi um golpe fatal para o entendimento do valor do patrimônio ambiental urbano. A ideia do conjunto, a “resenha da história da arquitetura residencial brasileira”, defendida por Mori (1992, p. 75), desapareceu em prol do aspecto mais criticado pela metodologia do IGEPAC, a do valor isolado do bem imóvel, isto é, foi-se contra a metodologia que questionara os processos tradicionais que se configuravam “apenas como classificador[es] de bens” (São Paulo, 1986b, p. 9).

Vale salientar que os arquitetos do DPH apontaram, no processo do pedido de abertura de tombamento, em 1992, quando ainda a prefeita era Luiza Erundina, a existência de “áreas de verticalização potencial” dentro do tecido urbano que estudaram (Figura 2), o que evidenciava as pressões sofridas pelos órgãos técnicos de preservação, alheios, em parte, às mudanças do aparato político da administração, que muda de prefeito para prefeito.

Figura 2 – Pormenor do mapa da “Proposta de preservação de imóveis no núcleo original do Bairro de Higienópolis.” Mapa do levantamento realizado pelo DPH, com indicação de alturas das edificações, edifícios já tombados e localização dos edifícios do pedido de abertura de tombamento. Fonte: (São Paulo, 1992a, p. 69).

Legenda da Figura 2: amarelo: construções com gabarito até 4 pavimentos; marrom: gabarito acima de 4 pavimentos; trama quadriculada em diagonal: bens tombados (Conpresp/CONDEPHAAT); tracejado: raio de proteção dos imóveis tombados; pontos numerados: imóveis a serem tombados; tracejado vertical: áreas com potencial de verticalização

A indicação partiu da ideia de que o que se estava pedindo não era um “congelamento” do bairro, principal crítica das forças anti-preservacionistas, nucleadas no mercado imobiliário, mas não só. José Roberto dos Santos Pinheiro (1992, p. 6) manifesta essa ideia de forma singela: “restam inúmeros lotes vagos ou subutilizados que poderão receber empreendimentos de grande porte como edifícios residenciais ou comerciais [...] Por que então abrir mão dos poucos bens de real interesse que lá se mantiveram?” Mas, o próprio arquiteto Lucio Gomes Machado (2005, p. 7), reconheceu, duas décadas depois, que: “No decorrer do processo, alguns imóveis foram retirados da relação em razão da fragilidade do Conselho e do poder de influência de investidores imobiliários sobre a Administração do município.” Aparentemente, a “especulação imobiliária” que temia Pinheiro em 1992, ainda numa administração municipal popular, se mostrou bem mais poderosa em 1994, com Paulo Maluf comandando a cidade. A Associação de Amigos e Moradores do Bairro de Higienópolis, em carta enviada ao presidente do Conpresp, à época, Dr.(sic) Marcos Faerman,¹⁸ em 1 fev. 1994, também apontaram sua preocupação “devido às fortes pressões exercidas pelo capital imobiliário em seu desejo de verticalização integral do bairro” (São Paulo, 1992a, p. 467).

A principal perda foi o conjunto de construções da vila, na Avenida Higienópolis – números 628, 638, 648, 658 –, assim como a casa do número 618, da mesma avenida, que deram seu lugar para a construção do Shopping Higienópolis. A Resolução nº 03/Conpresp/94 (São Paulo, 1994b), quando ainda era recente a resolução do desmembramento do conjunto de imóveis do “assentamento original daquele bairro” (Resolução 43/Conpresp/92), permitiu, após admitir “a insuficiência de recursos do Poder Público para arcar com as despesas de restauro e manutenção dos imóveis tombados na cidade” (3ª consideração), a demolição do conjunto de casas da vila que se organizava no coração do quarteirão onde se pretendia erigir o Shopping. Ainda que se exigia a preservação de duas construções, os imóveis dos números 689 e 674, da Avenida Higienópolis, se deixava à boa vontade do investidor a proteção dos restantes: “possibilidade de eventual preservação dos demais [imóveis].” (3ª resolução).

Perde-se a memória de uma organização social comunitária em prol de outra comercial. O IGEPAC-SP preconizava: “a inventariação não apenas dos bens arquitetônicos classificados como ‘monumentais’, mas também e **principalmente dos modos de organização do espaço urbano, socialmente apropriados**, passíveis de intervenção física e proteção legal” (São Paulo, 1986b, p. 10, grifo nosso).

Também foi demolida a casa da Rua Maranhão 391 (casa de Alfred Weindflog), e a do número 371 (grande perda da segunda casa do loteamento original, construída para Heinrich Trost), só manteve o muro e parcialmente a fachada, dando lugar a uma nova torre residencial no fundo do terreno.

Cabe sinalizar que, de acordo com o parecer técnico conclusivo do DPH, de 1993, outras obras tinham a indicação de que seria possível utilizar tanto o potencial construtivo como o “desmembramento e verticalização do fundo do lote” (São Paulo, 1992a, p. 93).¹⁹ Só dois imóveis tinham uma observação complementar para não

¹⁸ Pensamos que o Prof. Faerman, deva tê-la recebido de bom grado, pois foi correspondente do *Pasquin*

¹⁹ Foram indicados com está observação complementar os seguintes imóveis: o da Rua Veja Filho, número 35, e os da Avenida Higienópolis, números 890, 870, 758, 698, 618, e 232, assim como o conjunto de casas da vila de números 628-638-648-658. Estes últimos foram demolidos para a construção do Shopping Higienópolis.

permitir o “desmembramento e verticalização do fundo do lote”, acrescida de uma manifestação de que deveria ser “preservada também a arborização existente” no fundo do lote, são eles: o da Rua Maranhão, número 371, originalmente, residência de Heinrich Trost, e o da Avenida Higienópolis, número 18, a Vila Maria (sede do Club São Paulo). Foi pedido que os imóveis da Rua Conselheiro Brotero, número 1092 – Edifício Hygienópolis –, e o da Avenida Higienópolis 235/265 – Edifício Prudência e Capitalização –, preservassem suas áreas comuns. A mesma indicação, só que acrescida para a proteção do mobiliário original remanescente foi pedida para o imóvel da Avenida Higienópolis, número 938 – o Edifício Bretagne.

Foram indicadas sete obras como sendo do nível de proteção P1 – “bem de excepcional valor histórico-arquitetônico, sua preservação deve ser integral, tanto externa como internamente”; entando a maioria, 17 obras, recebeu a proteção do nível P2 – “bem de valor histórico-arquitetônico e ambiental, sua preservação limita-se à parte externa das edificações (Figura 3). Ainda que o parecer exigisse a preservação da “arborização, ajardinamentos, canteiros, passeios, elementos decorativos, edículas, muros, gradis, portões, etc.” (São Paulo, 1992a, p. 92).

Figura 3 – Proposta final de tombamento [indicando os 24 imóveis anteriormente citados e seus níveis de proteção] realizado pelo DPH. Fonte: (São Paulo, 1992a, p. 95).

Legenda da Figura 3: roxo: imóveis com proteção NP1; vermelho: imóveis com proteção NP2.

O processo desmembrado seguiu diferentes caminhos, sendo alguns dos prédios demolidos em sua totalidade, **com vivos**, outros parcialmente, outros carregados com novas edificações em altura nos fundos de seus lotes, com a conseqüente supressão de vegetação, e alguns finalmente tombados.

À GUIA DE CONCLUSÃO E A CONCLUSÃO DO PROCESSO

Os estudos sobre as obras propostas no pedido de abertura de tombamento de 1992 demoraram diferentes tempos. Os processos mais rápidos aconteceram entre 1994 e 1995, curiosamente, todos os edifícios modernos foram tombados nesse primeiro momento:

1. antiga residência de Nhonhô Magalhães, à época, Secretaria da Segurança Pública, Resolução nº 04/94, ainda que esta obra tivesse tido uma importante alteração em 2005, já como propriedade do Shopping Higienópolis, permitindo novas construções no fundo do lote, Resolução n. 09/05;
2. Edifício Hygienópolis, Resolução n. 08/94;
3. Prudência e Capitalização, Resolução n. 09/94;
4. sede do TFP, Resolução n. 12/94;
5. Bretagne, Resolução n. 03/95;
6. Dom Pedro II, Resolução n. 05/95.

Em 2001, só foi tombada uma obra:

7. Vila Maria, antiga residência de Dona Veridiana, Resolução n. 04/01.

Em 2005, também só houve um tombamento:

8. o antigo consulado do Japão, Resolução n. 04/05.

Após mais de 20 anos do início do processo, em 2013, aconteceu a maior leva de obras tombadas no Bairro de Higienópolis. Curiosamente, o mutirão foi proposto no governo de Fernando Haddad, cujo secretário de Cultura foi o sociólogo Juca Ferreira. Nesse ano foram tombadas 11 obras:

9. Associação Têxtil do Estado de São Paulo, Resolução n. 16/13;
10. residência neocolonial da Rua Dr. Veiga Filho, Resolução n. 17/13;
11. antigo consulado de Itália, à época, Circolo Italiano de San Paolo, Resolução 19/13;
12. agência do banco Itaú, Resolução n. 20/13;
13. Cúria Metropolitana, Resolução n. 21/13;
14. casa que faz esquina com a Avenida Angélica, Resolução n. 22/13;
15. conjunto de casas da Vila Martha, Resolução n. 23/13;
16. chalé normando da Rua Rio de Janeiro, Resolução n. 24/13;
17. casa da família Fernando Nobre, obra de Victor Dubugras, Resolução n. 26/13;
18. residência remanescente das demolições do Shopping Higienópolis, Resolução n. 39/13.
19. residência remanescente das demolições do Shopping Higienópolis, Resolução n. 39/13.

Ainda, como um remanescente deste pacote, houve um tombamento mais em 2014:

20. Palacete da família Cintra Godinho, Resolução n. 25/14.

As cinco obras restantes tiveram outros encaminhamentos:

21. Na residência Heinrich Trost só foi tombado o muro de fecho da rua, Resolução n. 11/94;
22. O processo da residência de Alfred Weindflog foi arquivado, Resolução n. 03/2003;
23. O conjunto de casas da Avenida Higienópolis, números 628-638-648-658, foi demolido para dar lugar ao Shopping Higienópolis, Resolução n. 11/95.

24. O mesmo fim levou a casa de Alberto Campos Salles e Joana Salles, Resolução n. 11/95;

Visto o que foi tombado no início do processo, em 1994/1995, se percebe que o entendimento de que os edifícios modernos eram os que menos sofreriam o impacto da especulação imobiliária, é fácil de constatar. Tombar essas construções, já verticalizadas e destinadas à vida em condomínio, não retirava do mercado nenhuma oportunidade. O mesmo se pode dizer do Edifício Dom Pedro II. As duas residências também estavam fora do mercado, uma por albergar uma secretaria de governo e outra por ser a sede de uma tradicional organização conservadora. As obras não tombadas foram todas de casas, especialmente as que atrapalhavam a construção do Shopping Higienópolis. A residência Trost foi simplesmente mutilada. Nada mais se moveu durante 20 anos, entre os governos de Paulo Maluf e o de Gilberto Kassab, a não ser pelo dos tombamentos de 2001 e 2005, no governo de Marta Suplicy.

Só encontramos uma retomada dos processos em 2013 e 2014, quando novamente um governo de esquerda chegou ao poder municipal, implementando uma política cultural aderente à proteção e salvaguarda do patrimônio arquitetônico da cidade. Contudo, e ainda que essa evidente relação entre políticas de preservação e governos de esquerda parece evidente, o desgaste das políticas públicas ligadas ao patrimônio e à cultura, junto com o desmonte das equipes técnicas e o aparelhamento do Conselho, sempre submetido às pressões do mercado imobiliário, levaram ao esquecimento do princípio que sustentou o pedido de abertura de tombamento dos imóveis do Bairro de Higienópolis: a preservação do patrimônio ambiental urbano, proposto pelo IGEPAC-SP nos anos 1980.

Os arquitetos e historiadores que construíram a metodologia e organizaram os conceitos norteadores do patrimônio ambiental, colocando em perspectiva os aportes das obras em debate, não só as grandes obras, mas também aquelas que constituem a paisagem cultural e material, junto com os outros ingredientes do urbano, como a vegetação, o tecido, os equipamentos, e as práticas sociais da sociedade que as suportam, deixaram uma experiência que foi desaparecendo paulatinamente com os desgastes dos constantes enfrentamentos entre a cultura e o lucro.

O exemplo do processo que aqui apresentamos e analisamos é um flagrante testemunho desse desmonte dos preceitos que originalmente marcavam o caminho dos órgãos de preservação. Talvez seja necessário retomá-los e repensar desde um ponto de vista sustentável e resiliente o que devemos fazer com o patrimônio da cultura material que ainda temos em pé, porque a ameaça do mercado ainda está aí e o temor da destruição nos acompanha todos os dias.

REFERÊNCIAS

FENELON, Déa Ribeiro. **Minuta nº 1**, que solicita a abertura de processo de tombamento do Bairro de Higienópolis. 27 ago. 1992. *In*: SÃO PAULO (cidade). **Processo Administrativo 16-008-812-92*01**. São Paulo: Conpresp, 1992, p. 70.

MACHADO, Lucio Gomes. Arquitetura do Século XX no Bairro de Higienópolis: Identificação, Tombamento e Proteção Urbanística. *In*: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL. 6., 2005, Niterói. **Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil: Arquitetura e Urbanismo. Moderno e Nacional.**

Niterói: Universidade Federal Fluminense. 2005. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/Lucio-Gomes-Machado.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2024.

MORI, Vitor Hugo. Tombamento de imóveis localizados no Bairro de Higienópolis e adjacências. Parecer de relator. 17 nov. 1992. *In*: SÃO PAULO (cidade). **Processo Administrativo 16-008-812-92*01**. São Paulo: Conpresp, 1992, p. 74-75.

Pinheiro, José Roberto dos Santos. Memorando nº 164/92, que solicita a abertura de processo de tombamento do Bairro de Higienópolis. 25 ago. 1992. *In*: SÃO PAULO (cidade). **Processo Administrativo 16-008-812-92*01**. São Paulo: Conpresp, 1992, p. 4-7.

PIRES, Walter. Memo nº 164/92. Dirigido à Sra. Diretora da Divisão de Preservação. 27 ago. 1992. *In*: SÃO PAULO (cidade). **Processo Administrativo 16-008-812-92*01**. São Paulo: Conpresp, 1992, p. 71-72.

SÃO PAULO (cidade). Secretaria Municipal de Cultura. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução Conpresp 01/94** [Desmembramento dos Processos referentes ao Bairro de Higienópolis, indicados na Resolução 43/Conpresp/92]. 1994a. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/9d307_01_Desmembra_processos_Higienopolis.pdf. Acesso em: 20 mai. 2024.

SÃO PAULO (cidade). Secretaria Municipal de Cultura. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução Conpresp 03/94** [Construção de Shopping Center - Higienópolis]. 1994b. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/87405_03_Construcao_Shopping_Higienopolis.pdf. Acesso em: 20 mai. 2024.

SÃO PAULO (cidade). Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura. Departamento de Patrimônio Histórico. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Processo Administrativo 16-008-812-92*01**. São Paulo: Conpresp, 1992a.

SÃO PAULO (cidade). Secretaria Municipal de Cultura. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução Conpresp 43/92**. Abertura de Processo de Tombamento (imóveis localizados no Bairro e Distrito de Higienópolis). São Paulo: Conpresp, 1992b. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/742bc_43_APT_Higienopolis.pdf. Acesso em: 22 mai. 2024.

SÃO PAULO (cidade). **Lei Municipal 10.326**, de 16 de dezembro de 1986. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. 1986a. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-10236-de-16-de-dezembro-de-1986>. Acesso em: 22 mai. 2024.

SÃO PAULO (cidade). Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. **Inventário Geral do patrimônio ambiental e cultural: metodologia** / Leila Regina Diêgoli, coord. et al. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 1986b. (Cadernos do IGEPAC-SP: 1)

SÃO PAULO (cidade). **Lei Municipal 10.032**, de 27 de dezembro de 1985. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. 1985. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=179611>. Acesso em: 22 mai. 2024.

“BRASÍLIA REVISITADA”: REVISÃO DO MODERNO NA URBANÍSTICA DE LUCIO COSTA.

BRASÍLIA REVISITED”: REVIEW OF THE MODERN IN LUCIO COSTA’S URBANISTICS.

BRASILIA REVISITADA”: REVISIÓN DE LO MODERNO EN LA URBANÍSTICA DE LUCIO COSTA.

Carla Conceição Barreto

Universidade do Porto; Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto; Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (CEAU).
correiodacarla@gmail.com

RESUMO

O artigo analisa as proposições de "Brasília Revisitada" e o projeto das Quadras Econômicas de Lucio Costa, situando essas propostas dentro do contexto da pós-modernidade e das revisões do moderno. O estudo avalia a unidade morfológica urbana do projeto para as Quadras Econômicas em um procedimento de colagem, quanto a posição de Lucio Costa no debate sobre as revisões do moderno, examinando como o contexto histórico dos anos 1980 influenciou sua abordagem urbanística. Foram consultados os arquivos do espólio de Lucio Costa, preservados na Casa da Arquitetura, e analisados os desenhos e o memorial descritivo elaborados pelo arquiteto. Além disso, o estudo integrou uma revisão bibliográfica para entender o contexto teórico e prático das intervenções de Lucio Costa. A pesquisa revela a complexidade e a revisão das propostas de Lucio Costa, destacando sua contribuição única para o urbanismo e a arquitetura, e como essas propostas se inserem nas discussões sobre o contexto do moderno no final do século XX.

PALAVRAS-CHAVE: Lucio Costa. Brasília Revisitada. Urbanismo.

ABSTRACT

The article analyzes the propositions of "Brasília Revisitada" and Lucio Costa's Quadras Econômicas project, placing these proposals within the context of postmodernity and revisions of modernism. The study evaluates the urban morphological unit of the project for the Economic Blocks in a collage procedure, regarding Lucio Costa's position in the debate on modern revisions, examining how the historical context of the 1980s influenced his urban approach. The archives of Lucio Costa's estate, preserved at Casa da Arquitetura, were consulted and the drawings and descriptive memorial prepared by the architect were analyzed. Furthermore, the study integrated a bibliographical review to understand the theoretical and practical context of Lucio Costa's interventions. The research reveals the complexity and revision of Lucio Costa's proposals, highlighting his unique contribution to urbanism and architecture, and how these proposals fit into discussions about the context of modernity at the end of the 20th century.

KEYWORDS: Lucio Costa, Brasília Revisitada, Urbanism.

RESUMEN

El artículo analiza las propuestas de "Brasília Revisitada" y del proyecto Quadras Econômicas de Lucio Costa, ubicando estas propuestas en el contexto de la posmodernidad y las revisiones del modernismo. El estudio evalúa la unidad morfológica urbana del proyecto de los Bloques Económicos en un procedimiento de collage, en torno a la posición de Lucio Costa en el debate sobre las revisiones modernas, examinando cómo el contexto histórico de los años 1980 influyó en su enfoque urbano. Se consultaron los archivos de la finca de Lucio Costa, conservados en la Casa da Arquitetura, y se analizaron los dibujos y la memoria descriptiva elaborados por el arquitecto. Además, el estudio integró una revisión bibliográfica para comprender el contexto teórico y práctico de las intervenciones de Lucio Costa. La investigación revela la complejidad y revisión de las propuestas de Lucio Costa, destacando su contribución única al urbanismo y la arquitectura, y cómo estas propuestas encajan en las discusiones sobre el contexto de la modernidad de finales del siglo XX.

PALABRAS-CLAVE: Lucio Costa, Brasília Revisitada, Urbanismo.

“BRASÍLIA REVISITADA”: REVISÃO DO MODERNO NA URBANÍSTICA DE LUCIO COSTA

INTRODUÇÃO

A década de 1970 foi marcada por uma crítica incisiva ao legado da modernidade, com um pluralismo e uma descontinuidade que fomentaram as revisões do moderno, sobretudo com o surgimento de correntes arquitetônicas divergentes, como a tradicionalista que buscava restaurar os valores históricos da disciplina, em oposição ao experimentalismo da tecnologia que promovia um novo funcionalismo, enxergando a arquitetura como expressão do progresso tecnológico, e por fim, uma tendência voltada para uma arquitetura alternativa e ecológica, delineando uma nova possibilidade. Nesse contexto da pluralidade disciplinar, a década de 1980, inaugurada pela Bienal de Veneza com a exposição "A Presença do Passado" (1980), destacou-se pela continuidade da diversificação das abordagens arquitetônicas. Este período foi caracterizado por um renovado protagonismo do historicismo revivalista, a continuidade do contextualismo cultural, a versatilidade do ecletismo, o paradigma da singularidade e uma nova abstração formal e a continuidade do uso radical da alta tecnologia (Montaner, 2001).

Suspeitar revisões do moderno na urbanística de Lucio Costa, – sabendo que dos doze projetos de urbanismo, nove foram realizados a partir da década de 1950¹, onde uma série de revisões do moderno se iniciaram –, é investigar as incorporações, contribuições, diálogos e silêncios teóricos com o campo disciplinar. Não ocorre, entretanto, nem historiografia significativa sobre a urbanística de Lucio Costa que aponte para esta questão, tampouco verificações para aferir, digamos assim, sua pós-modernidade. Dentro deste panorama de reavaliação que Lucio Costa propôs um conjunto de revisões para o Plano Piloto de Brasília, como sugere o título de sua obra “Brasília Revisitada” (1985/87), em relação ao documento fundamental, “Memória Descritiva do Plano Piloto” (Costa, 2018, pp. 283-297), foca-se em quatro aspectos principais: a complementação, preservação, adensamento e expansão urbana para o Plano Piloto. A complementação e preservação se apresentam como dependentes. Foi sobre a ocupação do solo e a revisão social no contexto urbano do plano urbanístico. A preservação foi sobre, além de intervenções no desenvolvimento da cidade, tombamentos e conscientização o que deve ser preservado diante do fato urbano, ou seja, “as características fundamentais do Plano Piloto” (Costa, 1985/87). Além dessas revisões fundamentais, o plano estabelece diretrizes para áreas destinadas ao adensamento e à expansão, visando não apenas o crescimento ordenado da cidade, mas também a conservação dos princípios do plano original.

De tal modo, este artigo oferece uma análise das proposições de “Brasília Revisitada”, bem como seu projeto para as Quadras Econômicas, contido como proposta urbana e arquitetônica. A investigação adota o contexto histórico da pós-modernidade no trabalho

¹ Em ordem cronológica, os projetos são: Vila Operária de Monlevade (1934); Cidade Universitária (1936-1937); Museu das Missões (1940); Parque Guinle (1959); Rampas da Glória (); Plano Piloto de Brasília (1957); Plano Piloto da Barra da Tijuca (1968); Alagados (1972); Nigéria (1976); São Luís (1979-1980); Corniche (1980); e Brasília Revisitada (1985).

de Lucio Costa, procurando situar suas contribuições no contexto das revisões do moderno. Os objetivos gerais do estudo são avaliar o projeto tanto em termos de morfologia urbana quanto no lugar de Lucio Costa dentro do debate das revisões do moderno, examinando como esse contexto influenciaram sua abordagem urbanística. A análise se fundamenta em uma revisão de autores complacentes as questões, que contextualizam o período da década de 1980 com ênfase particular no projeto em estudo. A pesquisa incluiu a consulta aos arquivos do espólio de Lucio Costa, preservados na Casa da Arquitectura, e uma análise documental dos desenhos e do memorial descritivo elaborado pelo arquiteto (Costa, 2018, p. 332). Além disso, a investigação integrou uma revisão bibliográfica para compreender o contexto teórico e prático das intervenções de Lucio Costa.

A PÓS-MODERNIDADE NA REVISÃO URBANÍSTICA DE BRASÍLIA POR LUCIO COSTA

O revivalismo historicista e vernáculo, que emergiu ainda na década de 1960, em resposta à perda da capacidade significativa do Estilo Internacional, incentivou o retorno da tradição para a reutilização de um sistema de convenções, como as linguagens clássicas e posturas nostálgicas. De tal modo, nesta década de 1980, esse movimento atinge seu auge, promovendo a recuperação e a revalorização da tradição Beaux-arts, além de fomentar o contextualismo e o ecletismo, especialmente em países como Itália, Bélgica, Espanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha (Montaner, 2001). No âmbito do contextualismo cultural, a ênfase reside em conferir um lugar de destaque ao contexto urbano em que a nova obra arquitetônica se insere, um conceito que se originou na década de 1950. Este pensamento persiste sobre as ideias de Ernesto Nathan Rogers (1997), que defendia o realismo, a adaptabilidade à tradição local e às preexistências ambientais, o conceito de "*genius loci*" de Christian Norberg-Schulz (1976), bem como a continuidade crítica com a tradição disciplinar propagado por Aldo Rossi (2001 [1966]). O ecletismo, nesse contexto, utiliza literalmente as linguagens do passado, aplicando elementos construtivos da arquitetura histórica sem grande elaboração ou abstração, caracterizando-se como classicista e historicista. Por outro lado, a nova abstração formal representa uma postura que rejeita o apelo à história. Esta abordagem é essencialmente caracterizada pela abstração e pela experimentação formal, influenciada pelo pensamento pós-estruturalista e pelos processos conceituais da arte contemporânea (Nesbitt, 2006). Diferente das décadas de 1950 e 1960, quando as ciências sociais começaram a influenciar a construção do espaço urbano, essa nova corrente de abstração formal comumente negligenciou as questões sociais, focando-se principalmente nos jogos formais e estéticos. Embora o fim da utopia, emblematicamente simbolizada no incêndio da geodésica de Buckminster Fuller (1976), a continuidade no uso radical da alta tecnologia permanecia como tema disciplinar. No Brasil, principalmente pelo contexto da ditadura militar, a desagregação nacional acaba por desiludir o projeto ideológico e estético formulado pela vaga modernista da década de 1920 e 1930, abrindo também para outras perspectivas.

Em Collage City de Colin Rowe e Fred Koetter (1978), que Kate Nesbitt considera "uma das teorias urbanas norte-americanas de maior influência no período pós-moderno" (2006, p. 293), os autores identificaram que a arquitetura moderna inverteu a proporção entre espaço livre e espaço construído. Os espaços livres, pela sua prevalência, ficaram sem vida no espaço urbano, os quais dividiram vizinhanças, isolaram pessoas e isolaram as edificações de seu entorno (Nesbitt, 2006). Rowe e Koetter apontam uma

revisão dos modelos de utopia urbana, propondo a colagem como método fragmentário. A teoria de Rowe e Koetter, que imagina uma sociedade pluralista e um urbanismo que admite transformação, é entusiasmada pelos escritos pró-democráticos de Karl Popper, vinculada aos pensadores pós-modernos Jurgen Habermas, Jacques Derridá e Jean-François Lyotard, e também Lévi-Strauss, que oferece um arcabouço teórico para, de modo antagônico, formular o conceito de bricolagem (Nesbitt, 2006). Rowe e Koetter assinalaram a necessidade de uma outra opção entre o design total “progressista” e a bricolagem “culturalista” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006). O conceito adotado foi de admitir que uma teoria dos poderes concorrentes (todos eles visíveis) fosse capaz de definir uma cidade ideal mais completa do que as inventadas até hoje” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 312). Rowe e Koetter apontam que a recusa dos arquitetos do século XX de pensar em si mesmo como *bricoleurs*, por causa da “ofuscante crença moralista na unidade” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 315) reduziu as possibilidades de inovação na concepção da cidade. Ainda para Rowe e Koetter, “a recusa dos arquitetos do século XX a pensar em si mesmos como bricoleurs explica sua indiferença a uma das mais importantes descobertas do século XX; pareceu faltar sinceridade à colagem, como se fosse um atentado aos princípios morais, uma adulteração deles. Basta pensar na Natureza-morta com cadeira de palha (1911-12) de Picasso, sua primeira colagem, para começar a entender por quê” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 315). Nas palavras de Lucio Costa, “a implantação de Brasília partiu do pressuposto que sua expansão se faria através de cidades satélites, e não da ocupação urbana gradativa das áreas contíguas ao núcleo original. Previa-se a alternância definida de áreas urbanas e áreas rurais – proposição contrária à ideia do alastramento suburbano extenso e rasteiro” (Costa, 1987, p. 13). Lucio Costa reconhece, então, que “a longa distância entre as cidades-satélites e o “Plano Piloto” isolou demais a matriz dos dois terços de sua população metropolitana que reside nos núcleos periféricos, além de gerar problemas de custo para o transporte coletivo” (Costa, 1987, p. 13).

De tal modo, a proposta de complementação, preservação, adensamento e expansão urbana que Lucio Costa elaborou no documento “Brasília Revisitada” (Costa, 1987), tem por princípio não apenas de ocupar os espaços livres sem vida, que Rowe e Koetter apontam para a concepção da cidade moderna, que ocorreu sistematicamente entre o Plano Piloto de Brasília e as cidades-satélites, como também revisar o plano de ocupação econômico-social da cidade. Assim, a proposta urbana das Quadras Econômicas “visou aproximar de Brasília as populações de menor renda, hoje praticamente expulsas da cidade – apesar da intenção do plano original ter sido oposta” (Costa, 1987, p. 13). A implantação das Quadras Econômicas, ocorre como um módulo que poder-se-ia ir aplicando, que Lucio Costa nomeia por “Pré-moldado urbano”, conforme a ocupação das áreas destinadas. Segundo Rowe e Koetter, a técnica da colagem “que recruta objetos ou os retira de seu contexto, é – nos dias de hoje – a única forma de abordar os problemas fundamentais da utopia e/ou da tradição, e que a origem dos objetos arquitetônicos inseridos na colagem social não precisa ter grandes consequências” (Rowe; Koetter, 2006, p. 317). O projeto de Lucio Costa consiste em aproveitar para a expansão de Brasília, a proposta de superquadra que foi projetada para Alagados de Salvador (1972). Não à toa, mas pela sua intenção de também criar um modelo de quadra econômica para habitação social. Pela sua forma losangular também ocorreu para a proposta para a capital da Nigéria e para o projeto de Corniche no Marrocos. Tal reaproveitamento reforça a ideia de um modelo de aglomerado habitacional autônomo nas suas funções de vizinhança, porém dependentes, em termos de áreas para desenvolvimento urbano, do Plano Piloto de Brasília. Rowe e Koetter

chamam a atenção para Le Corbusier como colagista: “Seus edifícios, embora não os projetos urbanos, seguem um processo mais ou menos equivalente ao da colagem. Objetos e episódios são obviamente importados e, apesar de conservarem os indícios de suas origens e fontes, adquirem um efeito inteiramente novo devido à mudança de contexto” (Rowe; Koetter, 2006, p. 316).

As contradições desta proposta para a expansão de Brasília, que justificam a colagem, ficam evidente no discurso de Lucio Costa ao explicar que “sempre insisti junto aos responsáveis pelo desenvolvimento de Brasília no sentido de evitar-se por todos os meios o deprimente espraiamento ‘suburbano’ do chamado Plano Piloto em direção a Taguatinga e desta ao encontro dele” (Costa, 2018 [1985], p. 332) entretanto, “intuí que o modo de evitar tal risco seria a deliberação aparentemente contraditória de ocupar francamente as áreas disponíveis ao longo da via de conexão na direção das satélites com uma faixa intermitente de quadras econômicas [...]” (Costa, 2018 [1985], p. 332). Zevi (2012), desde a ocasião do Congresso dos Críticos de Arte (1959), criticou a forma do Plano Piloto de Brasília, no âmbito de uma unidade urbanística que não admitia planificação urbana para crescimento populacional. Desde então, Lucio Costa passou a inserir no desenho urbano, áreas para adensamento e expansão, como foi para os projetos de design total para o Plano Piloto da Barra da Tijuca (Cf. Barreto, 2024b), o projeto para a capital da Nigéria (Cf. Barreto, 2024a). Lucio Costa elaborou para Brasília um plano urbano em uma concepção histórica clássica, onde o “crescimento da população não produz uma ampliação gradativa, mas a adição de um outro organismo equivalente ou mesmo maior que o primitivo” (Benevolo, 1997, p. 80). Nas palavras de Lucio Costa, “as verdadeiras cidades-satélites deveriam vir depois de completa a área metropolitana e não assim, antes, numa antecipação irracional” (Costa, 2018 [1985], p. 302). Diante dessa circunstância, outro fator nos é importante ressaltar sobre a descontextualização da proposta em relação ao contexto urbano. A ideia geradora da proposta, que foi desenvolvida para Alagados (Ver Barreto, 2024c) – Salvador por Lucio Costa, como vimos, provém de um estudo de aproveitamento e ocupação que Lucio Costa demonstra sobre a área de ocupação. Segundo o arquiteto, na mesma área, a construção de casas térreas geminadas comportaria 270 unidades, ao passo que na sua proposta, a mesma área comportaria 1360 unidades habitacionais. O que chama atenção é que a forma da ideia geradora de tal proposta é de uma malha geométrica sem dimensionamento para espaços livres, conformando assim, um conjunto urbano com densidade que conformaria, no plano volumétrico uma massa definida, espaços delimitados, ou seja, a forma da cidade urbana tradicional de ruas-corredores, malhas de ruas e quarteirões e praças. Para a proposta da superquadra, tal massa se perderia diante do espaço livre que conforma o espaço público, inversamente a cidade tradicional, perdendo-se assim, a sua definição inicial, se consolidando na cidade-parque, justificando assim, funcionalmente, sem considerar suas múltiplas funções, o aglomerado habitacional conceitualmente da cidade-jardim.

Lucio Costa apresentou neste conjunto de revisões do Plano Piloto de Brasília sobre à ocupação do solo no conjunto urbano, a revisão social de ocupação do plano urbanístico

e a intervenção no desenvolvimento². Do mesmo modo, ordena as diretrizes para a preservação do centro histórico, tombamentos, e ainda, e define áreas para a expansão, que igualmente, contribuem para a preservação do plano original. O objetivo de preservar “para as gerações futuras” as suas “características fundamentais que a singularizam” porque sua importância histórica, o que Aldo Rossi coloca como premissa da continuidade dos factos urbanos (Rossi, 2001) e que esta continuidade deve ser procurada nos estratos profundos, onde se divisam certos caracteres fundamentais que são comuns a toda a dinâmica urbana (Rossi, 2001, p. 367). No caso de Brasília é sobre, principalmente, “o fato que – por todas as razões – a capital é histórica” (Costa, 1987, p. 2) e o que importa preservar é a interação das quatro escalas urbanas, a estrutura viária que funciona como arcabouço integrador das escalas, a questão residencial com chão livre e gramados generosos, a orla do lago livre, a importância do paisagismo que garante a volumetria paisagística que também contribui para a interação das quatro escalas, a presença do céu e o não alastramento suburbano. Por isso, complementação e preservação são diretrizes que atuam concomitantemente e dependentes.

Assim, “Brasília Revisitada” reflete a inexistência do plano de desenvolvimento regional que o Plano Piloto de Brasília não contemplou, claramente expresso por Lucio Costa: “[...] a concepção urbanística da cidade propriamente dita, porque esta não será, no caso, uma decorrência do planejamento regional, mas a causa dele, a sua fundação é que dará ensejo ao ulterior desenvolvimento planejado da região” (Costa, 1987, p. 3). A proposta das Quadras Econômicas para ocupar as áreas disponíveis ao longo das vias de conexão entre as cidades satélites ao sul de Brasília e o Plano Piloto se constitui como conformação desenvolvida pelo arquiteto, no âmbito urbanístico, estes “conjuntos urbanística e arquitetonicamente estruturados”, na visão de Lucio Costa, “aparentemente contraditória”, que delimitaria o espraiamento suburbano desordenado para Brasília, se configurou como fragmentos de urbanização para expansão, conformados em superquadra, “espécie de ‘pré-moldado’ urbano” (Costa, 1985/87, p.

² Lucio Costa, como resultado da visita técnica realizada em Brasília (1985/87), elaborou o documento “Brasília Revisitada: Complementação, Preservação, Adensamento e Expansão Urbana”. Brasília Revisitada é um anexo integrante ao Decreto Distrital n. 10.829 publicado em 1987 que regulamenta o Artigo 38 da Lei Federal n. 3.751/1960 sobre a preservação da concepção urbanística de Brasília. Deste projeto foi implantado a “Quadra Econômica Lucio Costa”, localizada na cidade satélite do Guará-DF. Essa proposta integra o contexto da política urbana do Distrito Federal pautado no Plano Estrutural de Ordenamento Territorial – PEOT (1977), que contemplou a aprovação de novas áreas para assentamento. Além do PEOT, foi elaborado o Plano de Ocupação Territorial – POT (1985) e o Plano de Ocupação e Uso do Solo – POUSO (1990). Posteriormente, foram sendo desenvolvidos o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT (1992, 1997, 2009, 2012, 2019), principal regimento para o desenvolvimento urbano e uso do solo em Brasília. Posteriormente o documento integrou à portaria do Iphan n. 314/1992. Além disso, serviu como fundamento para a designação de Brasília como “Patrimônio Cultural da Humanidade” pela UNESCO e “Patrimônio Histórico e Artístico Nacional” pelo Ministério da Cultura. O arquiteto apresentou um estudo onde defendeu oito diretrizes para a preservação da composição urbana para resguardar a feição original de Brasília; a definição conclusiva da “volumetria espacial da cidade, ou seja, a relação entre o verde das áreas a serem mantidas in natura (ou cultivadas como campos, arvoredos e bosques) e o branco das áreas a serem edificadas”; seis novas áreas habitacionais (Área A – Bairro Oeste Sul destinadas a quadras econômicas (pilotis + 3 pavimentos), superquadras (pilotis + 6 pavimentos) e centro de bairro (2 pavimentos sem pilotis); Área B – Bairro Oeste Norte análogo ao Bairro Oeste Sul; Área C – Quadras da Vila Planalto (pilotis + 4 pavimentos) e a preservação da Vila Planalto; Área D – Quadras da EPIA (pilotis + 4 pavimentos); Área E – Asa Nova Sul (pilotis + 4 pavimentos); Área F – Asa Nova Norte quadras econômicas e conjuntos geminados de habitação popular (pilotis + 4 pavimentos e lotes individuais) e fixação da Vila Paranoá) para expansão e adensamento; e o projeto das Quadras Econômicas como modelo urbanístico e arquitetônico de aglomerado habitacional para a expansão de Brasília.

13). Tal proposta se aproxima ao Kennemerland Scheme, como a Municipalidade de Mari (1964-1969) de Van den Broek e Bakema, definida como uma unidade urbana com diferentes tipologias de edifícios em relação às suas alturas e em relação à função em razão de suprir a complexidade urbana, em uma escala transicional (Jencks, 1985 [1973], p. 287) com intenção de dar uma identidade urbana. Logo, esse método de ocupação, que desde a década de 1950 vinha se conformando, se tornou um tipo urbanístico usual, contribuiu para a ideia de cidade com variados núcleos, que se nomeou como “clusters”, primeiramente formulada por Lynch em 1954, por Danys Lasdun em 1956 com a experiência de Bethnal Green Cluster Block e os arquitetos Smithson para o plano de Berlim em 1958. Tal método incluiu a possibilidade de crescimento aberto, que diferenciava dos quarteirões modernos das décadas iniciais do século XX, como o Spaarndammerplantsoen Amsterdam (1914) de Michel de Klerk ou Karl Marx Hof (1930) em Viena do arquiteto Karl Ehn.

Esse planejamento de expansão, que não se identifica com o espraiamento das cidades norte-americanas pelo planejamento de áreas determinadas, “assim, a partir do surgimento precoce e improvisado das cidades satélites, prevaleceu até agora a intenção de manter entre estes núcleos e a capital uma larga faixa verde, destinada a uso rural” (Costa, 1985/87, p. 13), que justificou a proposta das quadras econômicas “– ou comunitárias”. Assim, a última proposta de urbanismo de Lucio Costa rompe com seus pressupostos mais fortes para a conformação de um organismo complexo composto pelas multiplicidades de elementos e camadas, que foram classificadas e ordenadas para a cidade moderna, se estabelecendo, ao invés disso, em uma proposta para agrupamentos habitacionais sem centro, sem relações preexistentes e partindo de uma noção de unidade em escala territorial. Unidade esta que fez Lucio Costa levar o prêmio para o Plano Piloto de Brasília, como declara William Holford, que “uma ideia engenhosa para uma cidade, precisa ter unidade, não pode ser uma simples soma de pequenos desenhos juntados num mapa do local” (Holford, in Xavier, 2012, p. 28). Nesta mesma ocasião, Holford já preconizava com o modelo da unidade de vizinhança proposta no Plano Piloto de Brasília: “Dois terços dos habitantes viverão em ‘praças’ autossuficientes ou unidades urbanas, cercadas por vias residenciais e um cinturão de árvores que pode ser plantado na fase inicial” (Holford, in Xavier, 2012, p. 29). Pode-se também indagar sobre uma condição que pode ser aumentada indefinidamente. Lucio Costa, embora tenha proposto adições de aglomerados urbanos para o adensamento e crescimento do Plano Piloto de Brasília, não adiciona no interior da cidade existente, pelo contrário, utiliza-se de tal procedimento para resguardar a forma constitucional da cidade. Contudo, não corresponde ao padrão de crescimento habitualmente adotado por meio das cidades-satélites. Lucio Costa, então, propõe a ruptura com o modelo de crescimento de expansão próprio das cidades-jardins. Entretanto, a política de exclusão das classes econômicas baixas permaneceu nas áreas mais próximas do Plano Piloto, tornando-as em áreas de habitação de alto padrão habitacional.

É possível observar que, desde o anteprojeto da Vila Operária de Monlevade até as quadras econômicas, Lucio Costa realiza o projeto de urbanismo por meio de uma proposição teórica para solucionar o programa em meio às suas variáveis. Holford, quando membro do órgão julgador do concurso para o Plano Piloto de Brasília, proferiu que aquela competição era “de ideias e não de detalhes” (Holford, in Xavier, 2012). De tal modo, o que Lucio Costa propõe é uma proposta semelhante o que Rowe e Koetter formulam para uma política da bricolagem, que segundo os autores, o *bricoleur* é muito mais próximo da realidade do que faz o arquiteto-urbanista que qualquer fantasia

“sistêmica” e “metodológica”. A metodologia de bricolagem do urbanismo de Lucio Costa que também reflete o urbanismo brasileiro, foi o que chamou a atenção de James Holston quando comenta sobre a deliberada ação de construir Brasília que “empregaram as táticas da bricolagem e experimentaram em todos os campos”, e ainda, ressalta que foi por meio da bricolagem que foi reproduzido em Brasília, “o estilo característico do Brasil de inventar a sua modernidade” (Holston in Nobre, 2004, p. 160).

É evidente que um projeto de expansão de Brasília não poderia recair sobre um projeto de um outro “Plano Piloto”, ou seja, um design total, até porque não seria executável diante da conjuntura do planejamento urbano. Para Rowe e Koetter entre o design total “progressista”, usando-se das definições classificatórias de Françoise Choay, e a bricolagem “culturalista”, a alternativa do design total refletiriam em consequências políticas devastadoras, no sentido, que se apoiaria no “mito não confesso da utopia ativista ou historicista” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 311), ou seja, ao considerar a teoria empírica simples dos fatos, não seria realizado. O que Rowe e Koetter colocam em perspectiva, e que nos serve aqui para analisar a proposta de Lucio Costa, é sobre “a dialética de tipos ideais, somada a uma dialética entre tipos-ideais e contexto empírico” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 312). Embora, da proposta urbano-arquitetônica das superquadras de Lucio Costa, apenas um conjunto com quatro unidades de vizinhança tenha sido construído, que lá está até hoje, bairro nomeado por “Lucio Costa”, a sua proposta reflete uma inversão de escala, agora tratada do micro para o macro, invertendo a lógica da tradição da arquitetura moderna que buscava conceitos de unidade, continuidade e sistema. Pois, o que se pode perceber é uma prática de colagem para viabilizar uma habitação, no mínimo, “condigna”, nas palavras de Lucio Costa. Que vai ao encontro o que Rowe e Koetter defendem: “a colagem, frequentemente um método de dar atenção às sobras do mundo, de preservar sua integridade e conferir-lhe dignidade, de combinar o informal com o cerebral, a convenção e a quebra da convenção, opera necessariamente de modo inesperado” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 316), e ainda que, “a técnica da colagem, que recruta objetos ou os retira de seus contextos, é – nos dias de hoje – a única forma de abordar os problemas fundamentais da utopia e/ou da tradição, e que a origem dos objetos arquitetônicos inseridos na colagem social não precisa ter grandes consequências” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 318).

O modelo de superquadra que Lucio Costa apresenta para dar uma solução o problema da habitação em Brasília, é aquele de “Quadras Econômicas”, edifícios de três andares, sem elevador, sobre pilotis, ordenados de modo a gerar um pátio central. Foi no contexto de inquirição dos anos 1960 que Lucio Costa publica o manifesto “O urbanista defende a sua cidade” para explicar o que não foi compreendido sobre Brasília. Nesse texto, Lucio Costa explica que Brasília “foi, de fato, concebida em função de três escalas diferentes: a escala coletiva ou monumental, a escala cotidiana ou residencial e a escala concentrada ou gregária; o jogo dessas três escalas é que lhe dará o caráter próprio definitivo” (Costa, 2018 [1967], p. 302). Para a expansão da Brasília, a proposta de Lucio Costa se limita a uma unidade de superquadra, não superando, em termos formais da escala residencial, a área de vizinhança, conforme em Brasília é projetado, possuindo os complementos, escola, creche, espaços de sociabilidade separados etariamente (alpendres), comércio e praça.

CONCLUSÃO

Se para a construção de Brasília, o Brasil viveu um esforço para se tornar moderno, a revisão de Brasília realizada por Lucio Costa, também ocorreu em um contexto de reorganização do país, especificamente sobre a sua redemocratização. Em 1985 o movimento “Diretas já” e a promulgação da Constituição (1988) representam o momento de revisão política que materializava-se na cidade, especificamente na escala monumental. Lucio Costa não assume à toa que a ocupação residencial nestas áreas livres, que “passam, por interferir no jogo das escalas urbanas” (Costa, 1987, p. 13) não iria impactar para novos jogos urbanos. Infelizmente o plano de Lucio Costa de Quadras Econômicas ficou restrita novamente à periferia. A nova asa norte e a nova asa sul, ou seja, o setor Noroeste e o Sudoeste, e as outras áreas contíguas ao Plano Piloto, mantiveram a classe dominante, afastando inteiramente a chance de redemocratizar a ocupação do solo urbano. Mais uma vez o direito à cidade sucumbiu à marcha do mercado imobiliário e o interesse das gestões urbanas. Entretanto, as novas áreas habitacionais, pela sua ocupação e pela sua densidade, de fato, interferiram e contribuem para a dinâmica cultural urbana da cidade, demonstrando a experiência urbana como fator transformador do tecido histórico.

No aspecto da urbanística de Lucio Costa, “Brasília Revisitada” representa uma significativa evolução sem perder suas formulações iniciais. Do aspecto da revisão, Lucio Costa, assume o espaço livre que conforma o Plano Piloto como área de ocupação e como política de ocupação (Decreto Distrital n. 10.829), procedendo com a manutenção da tipologia da superquadra em modelo socioeconômico. Esse procedimento pode ser compreendido na perspectiva da bricolagem não apenas pelo gesto de carimbar o modelo de superquadra ao longo das vias de ligação entre o Plano Piloto e as cidades satélites, mas, principalmente pela a intenção de revisão social do Plano Piloto. É possível identificar que as Quadras Econômicas possuem um bom desempenho (Tomé, 2009) e demonstra valores e significados (Cardoso, 2021). É uma segunda vez que Lucio Costa planeja núcleos habitacionais sem centro. Para a proposta de Corniche (1980), Lucio Costa também desenha um núcleo sem um ponto de convergência, sem o centro, sem o coração. Ou seja, o arquiteto vincula a dependência desses novos bairros à Brasília, mantendo a ideia das cidades-satélites. Procedimento que não ocorreu com o projeto de São Luís (1979-1980), por exemplo quando propõe a criação de um novo núcleo com um centro bem definido e autônomo.

AGRADECIMENTOS

A presente pesquisa possui apoio financeiro da Fundação da Ciência e Tecnologia – FCT do Governo de Portugal através de um contrato de bolsa de Investigação (UI/BD/151126/2021) e o acolhimento institucional do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo – CEAU da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto – FAUP; agradecimento ao apoio institucional à Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitetura.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Carla. A urbanística de Lucio Costa na revisão do moderno: o projeto da Capital da Nigéria e sua relação com Brasília. Paranoá, [S. l.], v. 17, p. e45868, 2024a. DOI: 10.18830/1679-09442024v17e45868. Disponível em:

<https://www.periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/45868>. Acesso em: 27 ago. 2024.

BARRETO, Carla. A urbanística de Lucio Costa no contexto da revisão do moderno: análise do Plano Piloto da Barra da Tijuca. In: Seminário Internacional De Investigação Em Urbanismo, 15., 2024, Barcelona. Anais [...]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, Grup de Recerca en Urbanisme, 2024b. doi:10.5821/siiu.12731. Disponível em: <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/404292>. Acesso em: 27 ago. 2024.

BARRETO, Carla. Superblock Model for Social Housing in the context of the Modern Movement Review: Lucio Costa's proposal for Alagados. Estoa. Journal of the Faculty of Architecture and Urbanism, [S. l.], v. 13, n. 26, p. 61–78, 2024c. DOI: 10.18537/est.v013.n026.a04. Disponível em: <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/article/view/4960>. Acesso em: 27 ago. 2024.

BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 1997.

CARDOSO, V. A Significância Cultural e o Caso Das Quadras Econômicas Lúcio Costa. **Revista Fórum Patrimônio: Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável**, [S. l.], v. 11, n. 2, 2021. Disponível em: <https://www.periodicos.ufmg.br/index.php/forumpatrimo/article/view/33934>. Acesso em: 7 jun. 2024.

COSTA, LUCIO. **Brasília Revisitada**. Decreto no 10.829/1987, anexo I, GDF. Brasília, 1985/87.

COSTA, L. **Registro de uma vivência**. 3. ed. São Paulo: Editora 34/Edições Sesc São Paulo, 2018.

HOLFORD, W. Reflexões sobre o concurso. In: XAVIER, A.; KANTINSKY, J. (Orgs.). **Brasília – antologia crítica**. São Paulo: Cosac & Naify, 2012.

HOLSTON, James. O espírito de Brasília: modernidade como experimento e risco. In NOBRE, Ana Luiza [et al], **Um modo de ser moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea**, São Paulo: Cosac & Naify, 2004, pp. 160.

JENCKS, C. **Movimentos Modernos em arquitetura**. Tradução: José Marcos Lima. Lisboa: Edições 70, 1985.

LYNCH, K. (1960). **The Image of the City**. Cambridge, MA: MIT Press.

MONTANER, J. M. **Depois do Movimento Moderno: Arquitetura da segunda metade do século XX**. São Paulo: Gustavo Gili, 2001.

NESBITT, Kate. **Uma nova agenda para a arquitetura: Antologia Teórica (1965-1995)**. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

NORBERG-SCHULZ, C.. The Phenomenon of Place. In K. Nesbitt (Ed.), **Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-2018)**. São Paulo: Cosac Naify. (1976)

ROGERS, E. N.. **Esperienza dell'architettura**. Milano: Skira Editore, 1997.

ROSSI, A. A arquitetura da cidade. 2. ed. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2001 [1966].

ROWE, C.; KOETTER, F. **Collage City**. Cambridge, Mass.; Londres: The MIT Press, 1978.

TOMÉ, Candice. **Avaliação pós-ocupação da quadra econômica Lúcio Costa em Brasília- DF: estudo das alterações ocorridas na quadra e nos edifícios**. Dissertação Mestrado. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pesquisa e Pós- graduação, 2009.

ZEVI, B. Seis perguntas sobre a nova capital sul-americana. In: XAVIER, A.; KANTINSKY, J. (Orgs.). **Brasília – antologia crítica**. São Paulo: Cosac & Naify, 2012. p. 66-72.

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA INDUSTRIAL: TRANSFERÊNCIA DO ARMAZÉM 7, SANTOS, SP

BARBOSA, Gino Caldato

Arquiteta e Urbanista
gcaldatto@gmail.com

RESUMO

A preservação da arquitetura industrial é o tema do artigo que apresentamos, sendo o Armazém 7, do porto de Santos, nosso estudo de caso, na medida em que diversos esforços estão sendo implementados para sua salvaguarda. A ênfase do texto convida o leitor a refletir sobre imposição de medidas radicais, no caso o reposicionamento do edifício, para a preservação desse único exemplar pré-fabricado de componentes metálicos que restou na paisagem do cais.

PALAVRAS CHAVE: Preservação. Arquitetura Industrial. Porto de Santos.

ABSTRACT

The preservation of industrial architecture is the theme of the article we present, with Warehouse 7, in the port of Santos, being our case study, as several efforts are being implemented to safeguard it. The emphasis of the text invites the reader to reflect on the imposition of radical measures, in this case the repositioning of the building, to preserve this only prefabricated example of metallic components that remained in the pier landscape.

KEYWORDS: Preservation. Industrial Architecture. Port of Santos.

RESUMEN

La preservación de la arquitectura industrial es el tema del artículo que presentamos, siendo nuestro caso de estudio el Almacén 7, en el puerto de Santos, ya que se están implementando varios esfuerzos para salvaguardarla. El énfasis del texto invita al lector a reflexionar sobre la imposición de medidas radicales, en este caso el reposicionamiento del edificio, para preservar este único ejemplo prefabricado de componentes metálicos que permaneció en el paisaje del muelle.

PALABRAS CLAVE: Preservación. Arquitectura Industrial. Puerto de Santos.

INTRODUÇÃO

Aperfeiçoar as operações do porto de Santos incorre no desafio de compatibilizar preservação com desenvolvimento, sustentabilidade com crescimento econômico. A estratégia para intervenções nos Bens Culturais Integrados no trecho do cais Valongo ao Paquetá inclui ações de restauração em antigos armazéns (Armazém 01 externo, Armazéns Internos 01, 02, 03, 04 e 07), Casas de Máquinas I e II, Subestação do Armazém 12, edifício da antiga Diretoria de Operações (DIROP) e a Estação Elevatória de Esgotos, idealizada pelo Eng. Francisco Saturnino Rodrigues de Brito.

O presente trabalho objetiva justificar o reposicionamento de um edifício do conjunto arquitetônico portuário – Armazém 7 – em decorrência das obras para ampliação de linha férrea, destinada ao novo Terminal de Granéis Sólidos no bairro do Paquetá, Santos (SP), empreendimento coordenado pela Autoridade Portuária de Santos (SPA).

Em conformidade com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado¹, a região do Valongo, em Santos, seguirá destinada para a movimentação de passageiros em navios de cruzeiro, enquanto o setor do Paquetá se valerá do terminal de granéis sólidos e vegetais, denominado STS11. Dos investimentos aguardados, a expansão do modal ferroviário, desde o Armazém 7 ao Armazém 11, prevendo a implantação de quatro novas linhas junto ao cais, permitirá o pleno atendimento exclusivo ao novo terminal.

O Armazém 7 é um bem cultural protegido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana, da Prefeitura Municipal de Santos, com nível de proteção 2 (NP2), isto é, corresponde a salvaguarda parcial do imóvel - as fachadas, a volumetria e a cobertura – prevendo sua apropriação para atividades culturais futuras.

Trata-se de edifício vinculado à infraestrutura portuária, construído durante a ampliação do cais, no início do século XX. Filiado aos demais armazéns para depósito de mercadorias, sobretudo café, o Armazém 7 reproduz a tipologia produzida por engenheiro, feito com estrutura, revestimentos e cobertura metálicas. Pré-fabricados na Alemanha, trazidas de navio e montadas no cais de Santos, obedeciam aos conceitos de racionalidade da arquitetura de aço da segunda fase da revolução industrial. Na viagem, os projetos executivos, detalhados manuais de montagem, acompanhavam os componentes metálicos.

¹ Veja: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado (PDZ do Porto Organizado). 2020.

Os armazéns do porto estavam alinhados a um conceito de produção arquitetônica, compartilhados a princípios modernos como funcionalidade, eficiência, racionalidade, mecanização, modulação, standardização, entre outros. Valorizar as construções utilitárias como representação da nova linguagem universal da arquitetura, era manifesto nos discursos de expoentes da arquitetura moderna nascente, no início do século XX. Criador da Bauhaus, o arquiteto alemão Walter Gropius, em 1913, destacou em artigo que fábricas e silos nos Estados Unidos eram referência da boa arquitetura (Banham, 1986). Para Le Corbusier (2002), a arquitetura industrial era a melhor representação do “espírito” daquele período. Na ocasião, o arquiteto franco-suíço identificava na “estética do engenheiro” os caminhos para a renovação formal da arquitetura. Historiador e crítico de arquitetura, Sigfried Giedion (2004), acreditava que a imposição da arquitetura moderna era beneficiária da racionalidade construtiva do século XIX.

Figura 1: Sistema estrutural em aço e revestimento de chapas metálicas nas paredes e cobertura do Armazém 9, com tipologia similar ao Armazém 7. Foto do início do século XX. Fonte: Acervo Instituto Moreira Sales. Disponível em <: <https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/2151> >. Acesso em; 12 jun. 2024.

Almejando não perder esse único exemplar em estrutura metálica, um plano de salvaguarda do Armazém 7 e de outras edificações do porto², pautado pela restauração e transferência para as proximidades do local de origem, foi posto em prática.

Tal ação se reveste de controversas – desmontar, transportar e reconstruir – que comumente tem dado origem a interpretações por vezes concisas, mas em certos casos induz julgamentos impulsivos e superficiais.

Debates sobre o tema seguem pouco versadas pela historiografia e crítica do restauro. Porventura, a privação do debate deve-se ao procedimento ser incomum no trato com bens culturais. Das formulações ocorridas para a transferência do patrimônio histórico, emergem preocupações heterogêneas quanto à perda da relação com o sítio de origem, integridade física do monumento emigrado, até de um falso histórico de si mesmo (Brandi, 2004). Em contraposição, para casos extremos de degradação ambiental, dada a circunstância nociva do lugar é plausível o transporte do bem cultural a um ambiente menos danoso (Castro Fernández, 2007).

² Ver SANTOS PORT AUTHORITY. Consulta prévia: projeto de intervenções em bens culturais integrados – Autoridade Portuária de Santos – área do Valongo-Santos. Santos, 22 set. 2021.

Figura 2 : Conjunto de imagens do interior, detalhes construtivos e exterior do Armazém 7. Fonte: Gino Caldato, 2023.

Figura 3 : Diagrama dos sistemas construtivos do Armazém 7 para orientação da desmontagem e reconstrução. Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Na atualidade, a mudança do local de origem dos bens culturais correntemente é apoiada em diversos conceitos de restauração e instruções normativas internacionais, vista como operação de caráter específico, vem aconselhada com restrições em face da ameaça a integridade dos valores documentais, históricos e artísticos dos monumentos (Carta de Veneza). Contudo, o passado nos brinda com numerosos exemplos de que a prática em transferir bens arquitetônicos do sítio de origem, foi e continua sendo admitida em situações incomuns.

TRASLADO DE MONUMENTOS NO PASSADO

O deslocamento de edifícios históricos é uma ação que antecede o impacto da sociedade industrial e tecnológica da atualidade. Desde os tempos mais remotos, a transferência de monumentos era prática difundida, regularmente associada à pilhagem dos

conquistadores.

No século IV, o conhecido Obelisco de Teodósio foi levado para Constantinopla, atual Istambul, Turquia, depois de ser retirado do Egito e permanecer um período em Alexandria. Nas praças de Roma, Itália, ainda estão cravados oito obeliscos egípcios trazidos por diferentes imperadores romanos durante o período de dominação na região do nordeste africano. Algo similar sucedeu na França de Napoleão. O fascínio com a história egípcia, concomitante a obsessão em vincular-se com o passado imperial romano, estão materializados no obelisco trazido do Egito, instalado na Praça da Concórdia, em Paris. Por sua vez, os governos de Estados Unidos e Inglaterra, na segunda metade do século XIX, igualmente receberam obeliscos. Popularmente conhecidos como Agulhas de Cleópatra, o obelisco americano está posicionado no Central Park, em frente ao Metropolitan Museum of Art em Nova York, enquanto o similar dos ingleses pode ser encontrado em Londres, nos jardins do Victoria Embankment, às margens do Tâmsa.

Embora na antiguidade os romanos trasladaram obeliscos e esculturas, foi nas cruzadas, durante a Idade Média, que podemos encontrar a origem da transferência de edifícios. Do final do século XIII, por exemplo, destacamos a mudança da casa da Virgem Maria de

Figura 4 : Ofertado à França pelo vice-rei do Egito, em 1830, o obelisco de Luxor, demorou quase seis anos para ser trasladado até a Praça da Concórdia, em Paris.. Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Nazaré, em 1291, para Tersatz (Croácia) e depois para Loreto (Itália), onde permanece.

Outras formas de deslocamento de edifícios na Idade Média são pontuadas no desmonte de construções do classicismo romano, outrora abandonadas, não mais para serem reconstruídos em novos sítios, mas para se materializarem em outra arquitetura. Sem embargo, prestaram como elementos construtivos pré-existentes – colunas, capitéis, cornijas, cimbalhas, embasamentos, blocos – na economia das obras de novos edifícios. O Coliseu de Roma foi um desses trágicos exemplos, em que a dilapidação do mármore travertino do monumento abasteceu diversas obras da cidade, inclusive da Catedral de São Pedro, no Vaticano³. Com a valorização da história, sobretudo da Roma Imperial, substratos desse período assumiram autoridade no renascimento italiano dos séculos XV-XVI. Escombros e fragmentos de monumentos, edificações e esculturas da Antiguidade romana assumiram referências culturais destacadas para arquitetos e artistas do período. Um exemplo notório foi a adaptação do espaço para a Ordem dos Cartuxos, nas ruínas

³ Posteriormente denunciada pelo arquiteto e pintor Rafael Sanzio, na célebre “Carta” escrita ao Papa Leão X, em 1519. Ver: RAFAEL. *Cartas sobre Arquitetura*. Raffaello e Baldassar Castiglione: *Arquitetura, Ideologia e poder na Roma de Leão X*. Luciano Migliaccio (Org.). Campinas: Editora da Unicamp, 2010.

remanescentes das Termas de Deocleciano, concebido por Michelangelo, em 1563.

Foi Antoine Chrysostome, o conhecido Quatremère de Quincy, historiador da arte na França do século XVIII, quem nos trouxe reflexões quanto à transferência dos bens culturais e as alterações que tal mudança implicaria nos valores materiais e imateriais.

▲ Ilustração da Igreja da Assunção de Ambrières indicando o desabamento da encosta que influenciou na transferência do edifício de lugar.

▲ Blocos de pedra da igreja desmontada junto à via férrea construída para o transporte do material.

▲▶ Início da remontagem do templo.

▶ Fachada sul da Igreja da Assunção de Ambrières após sua reconstrução e “restauração estilística”. As modificações são observadas a olhos vistos, levando o edifício a um estado completo que jamais existiu em tempo algum.

Figura 5: Igreja de Assunção de Ambrières e as diversas etapas da desmontagem à reconstrução idealizada. Fonte: CUETOS, María Pilar García. Las primeras experiencias de desmonte y traslado de monumentos en Francia y España. Lecciones para el presente. Gremium. Ciudad de Mexico, v.6, p.22-34, jan./jul. 2019.

Opondo-se ao deslocamento de monumentos da Itália decorrente das conquistas napoleônicas naquele país, nos anos de 1790, Quincy enfatiza a relação da obra de arte com o contexto em que estão inseridas, apontando questões como as lembranças, clima, natureza, tradições locais, entre outras questões relacionadas ao que chamamos hoje de patrimônio material e imaterial (Quincy, 2016). A despeito do que semeava o ideário da preservação nos séculos XVIII e XIX, numerosos edifícios seguiram desmontados e retirados do lugar de origem (Cuetos, 2019).

Nas três primeiras décadas do século passado na Europa, sobretudo Espanha e França, observamos contraditórios exemplos em matéria de conservação de patrimônio,

compreendendo diversos monumentos sendo desmontados e transportados, incluindo para outros países. Um desses casos verificou-se no início do século XX, no extremo norte da França, quando a Igreja de Assunção de Ambrières, obra do século XII, sofreu radical intervenção. O desabamento da falésia próximo ao templo alcançou o cemitério lateral e ameaçou severamente sua estrutura. Com grandes rachaduras ao longo do paramento, o meio encontrado para salvar o edifício românico seria desmantelar e transferir a um novo local. A igreja foi decomposta, as pedras identificadas, transportadas por trilhos até o local escolhido, e reinstaladas de forma similar ao existente, a 300 metros do ponto original. A manutenção da paisagem do entorno, similar ao que usufruía originalmente, é visto por García Cuetos (2019) como decisão ajustada que atenuou os efeitos negativos inerentes à perda do contexto de um edifício histórico. Obviamente a transferência do templo fora sucedida segundo o ideário de restauro do arquiteto francês Eugène Viollet Le Duc, contestada havia anos (Choay, 2014), que levou a cabo um processo de depuração estética daquilo que não correspondia com a arquitetura da fase medieval. Enfim, a mesma mão que afaga é mesma que apedreja.

No período, vemos inúmeros exemplos da arquitetura religiosa medieval da Espanha serem deslocados do sítio de origem, por motivos diversos. Os mosteiros de Óvila e Sacramenia e a ábise da Igreja de São Martinho de Fuentidueña, todos da região de Segóvia, foram parcialmente desmontados e recriados nos Estados Unidos. Por sua vez, o templo de São Pedro da Nave, em Zamora, reporta um caso análogo ao ocorrido com a Igreja de Ambières. Obra do século VII, precisou ser desmontada e reposicionada sob o risco de permanecer submersa com a construção de barragem. Apesar dos sucessivos debates acerca do novo posicionamento da arquitetura religiosa, o monumento foi desmontado de maneira criteriosa. Enquanto se retirava pedra por pedra, um processo minucioso de catalogação dos blocos foi posto em prática simultaneamente, de modo que era possível assentá-los novamente no lugar exato, durante o processo de remontagem. Todo o cuidado não evitou que a reconstrução da Igreja assumisse uma configuração idealizada da arquitetura visigoda, e se afastasse da imagem primitiva.

A crescente demanda em obter edifícios históricos entre colecionadores e museus, pode ser medida face ao grande desenvolvimento dos processos de transferência de monumentos alcançado na Europa, nas primeiras décadas do século XX (Cuetos, 2019). Em 1933, a gravidade da situação na Espanha levaram as autoridades ligadas à gestão do patrimônio a criarem instrumentos legais para coibir o abuso do deslocamento dos monumentos históricos centenários (Fernández, 2007). A visão de Quincy para a transferência de bens culturais encontra, no século XX, acolhimento de alcance internacional, segundo instruções produzidas pelo Escritório Internacional de Museus e Sociedade das Nações, contidas na Carta de Atenas sobre restauração, em 1931. O documento indica a conservação dos monumentos *in situ* no sentido de evitar riscos de destruição e reconstrução (Art.5º, segundo parágrafo). Afirma ainda não ser recomendável a retirada de escultura monumental e aconselha a sua conservação no contexto para o qual foi criada (Art.5º parágrafo final).

Tempos depois, Cesare Brandi, crítico de arte e diretor do Instituto Central de Restauro (ICR), em Roma, intelectual e influente teórico do “restauro crítico”, proferiu sobre o tema reiterando ser possível remover uma obra de arte de seu lugar de origem “motivada pela única e superior causa da sua conservação” (Brandi, 2004, p.40). No que tange a arquitetura, Brandi embora afirmasse que o monumento é inseparável do ambiente em

que foi construído, o que resulta “a absoluta ilegitimidade da decomposição e recomposição de um monumento em lugar diverso daquele onde foi realizado”, aponta que a ação é válida se obra for recomposta no mesmo local: “a legitimidade da decomposição e recomposição ligada apenas à salvaguarda do monumento, quando não for possível assegurar a sua salvação de outro modo, mas sempre e somente em relação ao sítio histórico onde foi realizado” (Brandi, 2004, p. 132-134).

O contexto histórico em que Brandi elaborou o ideário sobre a recuperação do patrimônio, marcava a reconstrução das cidades europeias, sobretudo italianas, vitimadas por intensa destruição no pós-Segunda Guerra. O momento dramático exigia dos arquitetos do patrimônio uma postura ativa frente à devastação generalizada. Cesare Brandi, junto a Roberto Pane, propunha novas abordagens para o restauro dos monumentos danificados pelo conflito bélico. Ressaltava ainda a necessidade de um juízo crítico no restauro, por meio do qual poderia realizar escolhas pouco ortodoxas para recuperar o patrimônio destruído (Andrade e Cabral, 2012). Nesses termos, segundo a visão de Brandi, seria melhor a restauração imprecisa do monumento que perdê-lo por completo (Brandi, 2004).

Enfoque conceitual semelhante foi expresso na Carta de Veneza⁴. Os princípios básicos nela contidos convergem para a preservação, seja da obra de arte, quanto do testemunho histórico - dos ambientes urbanos e rurais - atribuindo valor não apenas às criações grandiosas e isoladas, mas igualmente às obras modestas (Carta de Veneza, 1964).

Figura 6 : Diante da ameaça de permanecer submerso pelo Lago Nasser, o Templo de Dendur foi desmontado e removido de sua localização original, em 1963. Em 1967 foi concedido ao Metropolitan Museum of Art em Nova York, Estados Unidos, onde está sendo exibido desde 1978 Fonte: Acervo pessoal, 2023.

Das preocupações instituídas, a atuação em retirar o edifício do ambiente em que foi criado, introduzindo-o em outro local, distante do espaço de origem, refazendo com outra fisionomia e função é certamente a mais radical das soluções e, por sua vez, indutor das preocupações teóricas e normativas do documento. A esse respeito a Carta de Veneza nos informa:

Artigo 7^o – O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa. Por isso, o deslocamento de todo o monumento

⁴ A Carta de Veneza resultou do Segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, sucedido na cidade de Veneza, Itália, no ano de 1964. Adotado pelo Internacional Council of Monuments and Sites (ICOMOS), o referido documento, a qual o Brasil é signatário, resistiu ao tempo e segue vigente, a despeito das mudanças conceituais recaídas sobre o patrimônio. Os princípios básicos nela contidos convergem para a preservação, seja da obra de arte, quanto do testemunho histórico - dos ambientes urbanos e rurais - atribuindo valor não apenas às criações grandiosas e isoladas, mas igualmente às obras modestas. Veja: CURY, Isabelle (Org.). **Cartas Patrimoniais**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

ou de parte dele não pode ser tolerado, exceto quando a salvaguarda do monumento o exigir ou quando o justificarem razões de grande interesse nacional ou internacional.

Artigo 8º – Os elementos de escultura, pintura ou decoração que são parte integrante do monumento não lhes podem ser retirados a não ser que essa medida seja a única capaz de assegurar sua conservação (Carta de Veneza, 1964).

Alguns acontecimentos que antecederam o Congresso de Veneza influíram na fundamentação desses postulados. No início da década de 1960, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) lançou ampla campanha internacional de salvaguarda para evitar que os monumentos na Núbia, Egito, fossem inundados pelas águas do Lago Nasser, em decorrência da construção da barragem de Assuã. Na ocasião, pairava o debate acerca da escolha entre cultura e desenvolvimento, colheitas florescentes e os vestígios de uma história gloriosa. A UNESCO mostrou que era possível compatibilizar ambos. Expertises e fundos internacionais foram mobilizados para desmontar e remontar seis grupos de monumentos em novos locais. A implantação do projeto de 20 anos fora marcada por imenso desafio tecnológico inédito na história do restauro. Um total de 22 monumentos e conjuntos arquitetônicos foram realocados, com a assistência de 40 missões técnicas de cinco continentes (Mellado,2020).

O salvamento do templo de Abu Simbel, no início da década de 1960, foi um primeiro ato de reconhecimento internacional dessa prática. Os trabalhos compreenderam a desmontagem, traslado 300 metros acima do local de origem, e construção da geografia montanhosa onde se situavam os elementos escultóricos e as câmaras. A esses trabalhos sucederam a transferência dos templos de Dendur, para os Estados Unidos, Debod para a

Figura 7: A reconstrução do templo de Abu Simbel ocorreu entre os anos de 1966 e 1968. Grandes blocos foram cortados, retirados, armazenados e, posteriormente, colocados em seu novo lugar. Fonte: MELLADO, Esther Pons. *Il trasferimento del tempio di Abu Simbel*. Storica National Geographic, set 2020. Disponível em: < https://www.storicang.it/a/il-trasferimento-tempio-di-abu-simbel_14869/4 >. Acesso em: 07 mai 2024.

Espanha, Ellesya para a Itália, o Templo de Taffa para a Holanda, como retribuição do Governo do Egito ao auxílio desses países na remoção do templo de Abu Simbel.

Da experiência adquirida e dos resultados aferidos, a Carta de Veneza, justifica este tipo de intervenção como recurso final ante a perda de patrimônio. Daí, talvez, a postura mais permissiva do texto, admitindo exceções para obras arquitetônicas.

A ênfase no traslado como operação incomum, decorrente de causas excepcionais, também é contemplada na Carta italiana de Restauro de 1972⁵, e reiterada no Convenio para a Salvaguarda do Patrimônio Arquitetônico da Europa – Convenção de Granada de 1985.

Art.5 – Cada parte se compromete a impedir o traslado, parcial ou total, de um monumento protegido, salvo na hipótese que a salvaguarda material deste monumento definitivamente o obrigue. Neste caso, a autoridade competente adotará as garantias necessárias para a desmontagem, traslado e reinstalação em lugar apropriado (Convenção de Granada, 1985).

Inerente ao desmonte, transporte e armazenamento do monumento, a remontagem é parte complementar de grande importância na sua materialidade definitiva. À guisa de instrução estabelecemos a diferenciação entre remontagem e reconstrução. O primeiro caso vem inserido em manifestação incidente da reconstrução, significado determinado para aquelas obras previamente desmontadas. Como exemplos de remontagem indicamos a ábise de pedra de São Martinho de Fuentidueña (Segóvia), no museu The Cloisters em Nova York, ou na igreja de madeira de Lazarus e a capela de São Miguel

1929-29 PAVILLON DE BARCELONE - ETAT ORIGINAL

Figura 8: O Pavilhão de Barcelona, obra representativa do movimento moderno, foi originalmente construído na Exposição Internacional de 1929, em Barcelona. Projetado por Ludwig Mies van der Rohe, o pavilhão durou menos de um ano antes de ser desmontado. Apesar, ou talvez por causa dessa curta vida útil, veio a assumir um status de enorme relevância na história da arquitetura moderna. Dada a importância e reputação do edifício, os pensamentos voltaram-se para a sua possível reconstrução. O 'novo' Pavilhão de Barcelona, construído na década de 1980, é uma réplica fiel que fica na mesma posição que o original, erguido com os mesmos materiais e acabamento. Fonte: Acervo pessoal, 2024.

Arcanjo, ambos na ilha de Kizhi, Rússia, edifícios transportados para novo local e erguidos outra vez. Para elucidar a reconstrução podemos cravar soluções de bens culturais refeitos no mesmo local. Para isso lança mão de técnicas como a anastilose, em que a matéria nova é utilizada na complementação das partes originais. O procedimento anastilose é citado na Carta de Atenas (1931), na Carta de Veneza (1964) e na Carta de

⁵ De acordo com as finalidades do artigo 4º da Carta de Restauro, devem corresponder as operações de salvaguarda e restauração, e proibem-se indistintamente para todas as obras de arte a "remoção, reconstrução ou traslado para locais diferentes dos originais, a menos que isso seja determinado por razões superiores de conservação [...]". Ver CURY, Isabelle (Org.). **Cartas Patrimoniais**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000. p.148.

Restauo do governo italiano (1972), em cujo artigo 7^o admite-se, entre outras operações de restauro.

ARMAZÉM 7: TRANSFERIR PARA NÃO PERDER

Frente às preocupações com desmonte de parte do conjunto arquitetônico portuário, previstos na implantação do futuro terminal STS11, contemplando a ampliação de quatro novas linhas férreas, a transferência do Armazém 7 do porto de Santos torna-se iminente.

Compreendendo a desmontagem, transporte para novo local junto ao cais e refazimento com restauro, coloca-se como medida emergente diante da perda que se configura do bem cultural. Como vimos, tal medida é amparada nas Cartas internacionais, considerando que razões superiores de preservação obriga a salvaguarda dos monumentos (Carta Italiana de Restauro, 1972). Neste caso, as instâncias competentes assumem as “garantias necessárias para a desmontagem, traslado e reinstalação em lugar apropriado” (Convenção de Granada, 1985).

O novo local de assentamento do edifício assegura localização e entorno similar ao que estava previamente inserido. Isto é, acompanhando o eixo do cais, o Armazém 7 será deslocado 100 metros, aproximadamente. A disposição prevista vem ao encontro dos critérios para o traslado de monumentos preconizados nas recomendações internacionais⁶, tencionando a manutenção do contexto paisagístico e a garantia da conservação dos seus valores culturais.

Todas as etapas esperadas para mudança de localização do edifício precisam simultaneamente acompanhar-se da produção de conhecimento, obtida na elaboração do

Figura 9 : Nova implantação do Armazém 7. Fonte: Acervo pessoal, 2023.

projeto de restauração, sobretudo com identificação do processo de estratificação histórica. Esse conhecimento norteará as decisões de reconstrução e, no caso, a restauração do aludido edifício. Com essa finalidade, os processos de desmonte e traslado deve reger-se por critérios específicos.

Por tratar-se de construção pré-fabricada, prelúdio da modernidade, o Armazém 7 compreendendo estrutura e vedação metálica, compostos por elementos construtivos

⁶ Veja: Carta de Atenas (1931), Carta de Veneza (1964) e Carta de Restauro (1972), In CURY, Isabelle (Org.). **Cartas Patrimoniais**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

desmontáveis, outorga facilidades na operação de remontagem e reconstrução.

O confronto das experiências e discussões desenroladas nos últimos séculos estabeleceu os contornos da moderna teoria de preservação patrimonial que exerceram influências sobre as cartas, legislações e recomendações nacionais e internacionais atualmente em vigor. O conceito de patrimônio cultural tem sofrido ao longo do tempo modificações de sentido para a definição daquilo que é considerado herança cultural, isto é, o conjunto das produções materiais e “espirituais”, dos diversos povos; suas atitudes, costumes, juízos de valor, etc., concomitante ao modo de produção econômica. Nessa linha de pensamento se incorporam as atitudes frente a restauração e, quando necessário no traslado de edifícios históricos, entendido como procedimentos extremos, porém voltados para assegurar a transmissão de um bem às gerações futuras, amadurecidas segundo um longo processo de experiências e reflexão (Choay, 2014).

Os conceitos e modos de assegurar o patrimônio arquitetônico moderno e, no caso específico o industrial, continuam sendo questionados, objetivando sempre um renovado equilíbrio entre categorias aparentemente antagônicas, compreendendo a preservação e desenvolvimento econômico. Preservar o patrimônio histórico moderno não apenas assegura no presente o testemunho de gerações passadas, mas, também, passam a abranger os valores sociais e econômicos da atualidade.

Podemos concluir que os exemplos apresentados oferecem lições diversas, e claramente apontam seus limites e desafios para a proteção do patrimônio do porto de Santos no presente.

Desastres naturais, danos humanos, conflitos bélicos, industrialização ou a construção de infraestruturas, voltarão a nos fazer enfrentar a desmontagem, mudança ou reconstrução de monumentos, plenamente ou em parte. As lições do passado servem como luz para guiar-nos nesses complexos empreendimentos, constituindo respostas possíveis para as demandas urgentes, no caso o setor portuário, em que o patrimônio histórico deve exercer um papel agregador na preservação e valorização cultural desse território.

NOTAS

ANDRADE, Carlos R. M de & CABRAL, Renata C.. (2012). Roberto Pane, entre história e restauro, arquitetura, cidade e paisagem. **Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo** (Online), n.15, p. 105-111, jan. 2012. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/49039/53110>>. Acesso em: 12 mai. 2022.

BRANDI, C. **Teoria do Restauro**. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. Cotia: Ateliê Editorial, Coleção Artes & Ofícios, 2004.

CARTA DE ATENAS. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf>>. Acesso em: 08 mai 2022.

CASTRO FERNÁNDEZ, Belén María: **Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restaurador**. 549f. 2007. Tese (Doutorado em História) - Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. 2007.

- CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Estação Liberdade, 2014.
- CONVENIO PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA EUROPA – CONVENÇÃO DE GRANADA DE 1985. Disponível em: <<http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/granada.pdf>>. Acesso em: 12 mai.. 2022.
- CUETOS, María Pilar García. Las primeras experiencias de desmonte y traslado de monumentos en Francia y España. Lecciones para el presente. **Gremium**. Ciudad de Mexico, v.6, p.22-34, jan./jul. 2019.
- CURY, Isabelle (Org.). **Cartas Patrimoniais**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.
- FERNÁNDEZ, Javier Garcia. **La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939)**. Revista electronica de patrimonio, n.1, dez. 2007. Disponível em: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/61291/3315-6960-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 12 mai. 2022.
- GIEDION, Sigfried. **Espaço, tempo e arquitetura. O desenvolvimento de uma nova tradição**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2004
- KHÜL, Beatriz Mugayar. Notas sobre a Carta de Veneza. **Anais do Museu Paulista**. São Paulo, v.18, n.2, p. 287-320, jul./dez. 2010.
- LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 2002.
- MELLADO, Esther Pons. **Il trasferimento del tempio di Abu Simbel**. Storica National Geographic, set 2020. Disponível em:<https://www.storicang.it/a/il-trasferimento-tempio-di-abu-simbel_14869/4>. Acesso em: 07 mai 2022.
- _____. **L'opera di salvataggio dei templi nubiani**. Storica National Geographic, jul. 2020. Disponível em: <https://www.storicang.it/a/lopera-di-salvataggio-dei-templi-nubiani_14636>. Acesso em: 07 mai 2022.
- QUINCY, Quatermère. **Cartas a Miranda**. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl e Paulo Mugayar Kühl. Cotia: Artes & Ofícios, 2016.
- RAFAEL. **Cartas sobre Arquitetura. Raffaello e Baldassar Castiglione: Arquitetura, Ideologia e poder na Roma de Leão X**. Luciano Migliaccio (Org.). Campinas: Editora da Unicamp, 2010.
- SANTOS PORT AUTHORITY. **Consulta prévia: projeto de intervenções em bens culturais integrados – Autoridade Portuária de Santos – área do Valongo-Santos**. Santos, 22 set. 2021.

CULTURA E PATRIMÔNIO NO RIO DE BRIZOLA E DARCY RIBEIRO

*CULTURE AND HERITAGE IN RIO BY LEONEL BRIZOLA AND DARCY
RIBEIRO*

*CULTURA Y PATRIMONIO EN RÍO POR LEONEL BRIZOLA Y DARCY
RIBEIRO*

EIXO TEMÁTICO: Preservar e valorizar o patrimônio arquitetônico moderno: o papel das instituições públicas e agentes privados

GODOI, Fabrício Ribeiro dos Santos

Doutorando; Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (IAU/USP)
fabricao.godoi@usp.br

RESUMO

O artigo pretende analisar as ações de cultura e patrimônio no primeiro Governo de Leonel Brizola no Estado do Rio de Janeiro, por meio do resgate histórico daquelas ações, a partir de pesquisa em arquivos e bibliografia do período. Aquele governo foi muito inovador em várias áreas da cultura e da educação, principalmente pela ação do Vice-Governador (e Secretário de Ciência e Cultura), o antropólogo Darcy Ribeiro. Quanto ao tema do patrimônio, a ação desse governo abrangeu uma variedade e uma quantidade de espaços e iniciativas dificilmente igualável. O instituto do tombamento pela via de órgãos estaduais foi a ferramenta mais utilizada, envolvendo não apenas a tradição barroca que os órgãos federais da mesma natureza consolidaram como experiência predominante. O resultado foi muito positivo, que chega até nosso tempo, e o valor daquela experiência poderia inspirar ações similares.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio moderno no Estado do Rio de Janeiro. Governo Leonel Brizola. Tombamento.

ABSTRACT

The article intends to analyse the cultural and heritage actions in the first Government of Leonel Brizola in the State of Rio de Janeiro, through the historical review of these actions, based on research in archives and biography of the period. That government was very innovative in several areas of culture and education, mainly due to the work of the Vice-Governor (and Secretary of Science and Culture), the anthropologist Darcy Ribeiro. Regarding the theme of heritage, this government's action covered a variety and quantity of spaces and initiatives that would be difficult to match. The institution of listing through state bodies was the most used tool, involving not only the baroque tradition that federal bodies of the same nature consolidated as the predominant experience. The result was very positive, which continues to this day, and the value of that experience could inspire similar actions.

KEYWORDS: modern heritage in Rio de Janeiro State. Leonel Brizola Government. Landmarking.

RESUMEN

El artículo pretende analizar las acciones culturales y patrimoniales en el primer gobierno de Leonel Brizola en el Estado de Río de Janeiro, a través de la revisión histórica de esas acciones, a partir de investigaciones en archivos y biografía de ese gobierno que fue muy innovador. varias áreas de la cultura y la educación, principalmente gracias al trabajo del vicegobernador (y secretario de Ciencia y Cultura), el antropólogo Darcy Ribeiro. En cuanto al tema del patrimonio, la acción de este gobierno abarcó una variedad y cantidad de espacios e iniciativas difíciles de igualar. La institución del listado a través de organismos estatales fue la herramienta más utilizada, involucrando no sólo la tradición barroca que organismos federales de la misma naturaleza consolidaron como experiencia predominante. El resultado fue muy positivo, que continúa hasta el día de hoy, y el valor de esa experiencia podría inspirar acciones similares.

PALABRAS-CLAVE: patrimonio moderno en el Estado de Río de Janeiro. Gobierno Leonel Brizola. inscripción.

CULTURA E PATRIMÔNIO NO RIO DE BRIZOLA E DARCY RIBEIRO

INTRODUÇÃO

O presente artigo busca analisar historicamente a política cultural oriunda da ação concertada do Secretário de Ciência e Cultura do Estado do Rio de Janeiro no Governo Leonel Brizola (1983-1987), Darcy Ribeiro, com enfoque mais específico quanto ao patrimônio. Para fundamentar a análise foram realizadas pesquisas em acervos e arquivos e consultada a bibliografia do período. Os acervos principais consultados foram os da Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR), Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF), Fundação Oscar Niemeyer (FON), entre outros. O recorte delimitado nesse artigo é parte de uma pesquisa maior, que correlaciona a obra intelectual e prática de Darcy Ribeiro com o campo da arquitetura e urbanismo, que se constitui no doutorado do autor do artigo. Nessa pesquisa mais ampla se evidenciaram numerosas realizações, que avançam desde a implantação da Universidade de Brasília, com o inovador curso de Arquitetura e Urbanismo, até a inauguração do Sambódromo e do Memorial da América Latina, marcos relevantes na paisagem das três maiores metrópoles brasileiras: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, a ação de Darcy Ribeiro não se limitou ao já significativo ato de criação de um símbolo, em uma cidade repleta deles. Também idealizou e colaborou para a vivacidade de uma cultura popular e o registro dessa cultura, incluindo a preocupação com a preservação do patrimônio, ainda que não em suas minúcias, mas aproveitando o ensejo político para que essa proteção fosse a mais ampla possível. Essa amplitude e a estratégia para sua consecução estão apresentadas no desenvolvimento do artigo, bem como a crítica sobre seu possível sucesso.

DISCUSSÃO

Aquela gestão governamental trouxe relevantes novidades quanto à institucionalização do patrimônio. As inovações envolviam, apenas a título de exemplo, o tombamento de 20 trechos de litoral, incluindo praias próximas da zona urbana do Rio de Janeiro, como Grumari, para defendê-las da expansão do capital imobiliário (Campofiorito, 1986, pgs. 8-9). A reflexão sobre o instituto do tombamento é inevitável: a preservação de casas de pescadores autoconstruídas certamente difere da preservação de uma igreja barroca, bem como a preservação de um monumento natural um tanto particular, como o Pão-de-Açúcar, difere da preservação de um conjunto de dunas que avança por quilômetros em Cabo Frio. Em todos os casos, a ideia de tombamento patrimonial extrapolava o saber histórico ou arquitetônico, avançando para setores de gestão do meio ambiente e da cultura como um todo.

Outras ações inovadoras se destacam nessa análise, ainda quanto ao uso do tombamento. O tombamento da Pedra do Sal poderia ser um capítulo à parte, pois é um espaço representativo de uma cultura até então oprimida, e como espaço não possui quaisquer valores estéticos adicionais. O simbolismo da ação, entretanto, é uma resposta evidente ao racismo que ainda permanecia (permanece?) incrustado na

sociedade e no Estado. A inclusão de Joel Ruffino dos Santos no Conselho Estadual de Cultura causou impacto à época, pois a participação de uma pessoa negra nas definições da política cultural era novidade. O tombamento em si foi realizado pelas características históricas do sítio, uma vez que dali se expandiam as áreas da “Pequena África”, que entre 1870 (fim da Guerra do Paraguai) e 1905 (política de avenidas de Pereira Passos) abrigou em cortiços uma numerosa população negra. O local da Pedra do Sal, especificamente, era utilizado para observar a movimentação de entrada e saída dos bairros, pela sua posição elevada. Igualmente simbólico foi a data do tombamento: 20 de novembro de 1984 (Santos, 1986, pg.,106).

Similar a esse caso, porém protegendo as raízes indígenas, ocorreu o tombamento de parte da Ilha de Cunhambebe, no litoral de Angra dos Reis. É o local onde nasceu o líder indígena homônimo que costurou a Confederação dos Tamoios. Mais uma iniciativa desse modelo, preservando uma localidade marcante da raiz indígena do povo brasileiro, foi o tombamento da Restinga de Marambaia, onde existem incontáveis túmulos tupi-guaranis, datados de até 1500 a 2000 anos atrás (Campofiorito, 1986, pgs. 8-9).

A Lei do Corredor Cultural preservava 1300 imóveis de uma vez só, em uma iniciativa que visava resguardar a história da cidade e suas origens pela ocupação lusitana, bem como seu desenvolvimento pelo povo brasileiro. Também permitiu a reocupação do antigo prédio da Praça do Comércio e Alfândega, da autoria de Grandjean de Montigny, que veio ao Brasil pela Missão Francesa, quando a corte portuguesa se estabeleceu na capital do vice-reino. Construído em 1821, foi inaugurado pelo próprio Dom João VI, Rei de Portugal, Brasil e Algarves e abrigou a primeira “Praça de Comércio” do Brasil. O restauro foi liderado pelo Arquiteto Jayme Zettel, então funcionário do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), que recuperou os elementos neoclássicos típicos da arquitetura academicista, ainda que Montigny tenha sido um caso especial de artista crítico – discretamente notável nessa encomenda. Aparentemente, há diferenças entre o desenho original e o efetivamente construído. Explica Campofiorito:

“as contradições evidentes entre a composição geométrica, ordenada e serena, do arquiteto francês e a realização pela mão-de-obra local, dos telhados acidentados e ostensivos, assim como a execução em madeira pintada da cenografia greco-romana interior concebida em mármore, são traços irresistíveis de tropicalização naquela primeira homenagem brasileira à burguesia ascendente do mundo pós-napoleônico. (Campofiorito, 1986, pg. 9)”

O restauro do edifício foi precedido da recuperação da antiga Praça do Comércio, que teve os contornos originais retomados. O projeto museológico foi confeccionado na França, a partir de uma conferência de Darcy Ribeiro, denominada “São os franceses que voltam”. É curioso o comentário, de relance, sobre o prédio que abrigaria a Casa França-Brasil: “É verdade que a arte de Grandjean, um neorenascentismo temporão, não deu frutos que se apreciem nem lá nem cá. De fato, temo eu, até, que tenhamos perdido a substituição daquele barroco, que nossos artistas dignificavam em igrejas, pinturas e escultura admiráveis, por uma modernidade duvidosa” (Ribeiro, 1986, pg.66). Duvidosa ou não, o restauro só foi garantido com a parceria entre o dignatário e o Governo da França, por meio de seu Ministro da Cultura, Jack Lang.

A casa principal e a capela da Fazenda Colubandê, em São Gonçalo, espaço histórico e de grande relevância cultural na baixada fluminense, também foram tombadas e restauradas na gestão de Darcy Ribeiro. A direção das obras ficou a cargo do Arqº Jayme Zettel. Ainda foram tombados os bondinhos de Santa Tereza, a Casa Cavé, a Fundação Progresso (aliás, tombada e restaurada – figura 1), o sítio de Burle Marx, a Casa da Flor em São Pedro da Aldeia, coretos de sete municípios fluminenses, o conjunto edificado da Rua da Carioca, além de pedras e manguezais pelo Estado (Seixas, 2023, pg. 371).

Figura 1: Fundação Progresso antes do restauro. Fonte: acervo FUNDAR.

Outras iniciativas do mesmo período foram a conversão da casa de Laura Alvim em Ipanema em uma Casa de Cultura, com arquitetura eclética imaginada pela doadora, que segundo Darcy Ribeiro foi a “Leila Diniz dos anos 1920”. Nesses anos, também, foi recuperado o trem do Corcovado e tombado o bonde de Santa Tereza.

Verifica-se na prática a visão ampla de patrimônio defendida por Darcy Ribeiro. Os limites do conceito de patrimônio foram profundamente ampliados naquele momento, reconhecendo como bens culturais elementos físicos (ou intangíveis) que até então não eram passíveis de proteção. Além disso, a temporalidade é ampliada, não se limitando a registrar elementos do passado, mas incluindo aspectos culturais da vida cotidiana da população. A comparação com o órgão similar da esfera federal e sua predileção pelo barroco é inevitável. O antropólogo, a respeito da “mania de barroquismo”, dizia que a Teoria do Barroco de Lourival Gomes Machado “levantou tanta poeira ao valorizar as criações admiráveis dos nossos artistas do passado, como Aleijadinho”, que outras criações não eram adequadamente apreciadas (Ribeiro, 1985, vb. 1364). Sem desvalorizar ou recuar na proteção dos bens barrocos, a proposta foi ampliar a abordagem da proteção.

O INEPAC já era o órgão responsável pelos cuidados com o patrimônio fluminense quando Darcy Ribeiro assumiu a Secretaria de Cultura. No cargo, escolheu Ítalo Campofiorito para a presidência do órgão, arquiteto que acumulava vasta experiência no assunto. Nos quatro anos da gestão (1983-1987) foram envolvidos 163 imóveis em processos de tombamento (Seixas, 2023, pg. 373).

O tombamento é a figura jurídica utilizada para a proteção desse patrimônio ampliado. Mas a simples inscrição do bem no sistema de tombamento seria insuficiente. O tombamento, desse modo, não se restringiria apenas ao ato legal ou à vontade de proteger o bem patrimonial. Segue-se a ele a restauração ou a revitalização ou, ainda, sua “celebração”, de modo que permita ao povo seu usufruto. Aplicando-se, com o cuidado de recuperar o adobe, a pedra ou a cal, os maiores esforços para deixar o bem em condições de uso. Então a obra deve, obrigatoriamente, ser viva, ativa, repercutindo no engrandecimento cultural da população. Disse Darcy Ribeiro: “Mais da metade do que o Brasil tem de patrimônio histórico teria sido destruída se não houvesse o tombamento, que é uma garantia de que gerações futuras verão o testemunho das gerações passadas” (Ribeiro *apud* Seixas, 2022, pg. 374). O advento dessa visão ampliada do tombamento foi bastante inovador, sendo depois incorporado na Constituição de 1988, quanto à dispensa de excepcionalidade para a permissão da proteção. É anterior, também, ao acréscimo da paisagem como tipologia para bens culturais pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que apenas o fixou em 1992 (Seixas, 2023, pg. 377).

No entanto, apenas o uso instrumental da figura do tombamento não seria suficiente para demarcar os fundamentos democráticos e populares do Governo Brizola e de Darcy Ribeiro. Confluindo com a teoria da formação do povo brasileiro, alguns anos depois reunida e explicada no seu mais famoso livro, as ações de preservação recaíram sobre espaços e bens relevantes para o registro e memória do que foi feito por todos os grupos formadores deste povo, não apenas o que foi patrocinado pelas elites ou pelo estado. Daí a relevância do tombamento da Pedra do Sal e da Ilha de Cunhambebe, por exemplo, que provavelmente não seriam possíveis em um governo de características diferentes.

O fenômeno cultural enquanto política pública, para Darcy Ribeiro, deveria ser ressaltado em suas versões populares. Em sua experiência como Secretário da Cultura e da Ciência do Estado do Rio de Janeiro, deu ênfase a essas versões, direcionando investimentos e permitindo o florescer de iniciativas diversas, organizadas pela própria população. A lista de realizações se iniciou com a visão renovada sobre o instituto do tombamento, que foi aplicado tanto a obras barrocas, como já era comum naquele momento, quanto a obras populares (como a Casa da Flor) e a própria cidade do Rio de Janeiro. A lista de realizações continua com a criação de uma biblioteca pública central, que se espalharia por meio das 500 pequenas bibliotecas, constantes em cada CIEP. Nestes, havia a animação cultural que tornaria cada escola também um espaço de cultura. E, destacada dentre as demais escolas, a Escola de Demonstração, que se tornou uma intervenção artística ela própria, a partir da manifestação de Carlos Scliar (que hoje classificaríamos como “arte urbana”). É um conjunto interligado e organizado institucionalmente para que houvesse prédios para atender a demanda e demanda para ocupar os prédios.

O ponto mais alto dessa lista de realizações culturais, para o próprio Darcy Ribeiro, foi a construção do Sambódromo. Não apenas por se tratar de um símbolo novo para o Rio de Janeiro (e um evidente espaço de manifestação popular carnavalesca), mas porque sob as arquibancadas havia um enorme CIEP, o maior deles. Darcy Ribeiro também referencia também ações editoriais (a refundação da Revista do Brasil), a articulação entre órgãos municipais e estaduais para o patrocínio de eventos, entre outros projetos. Finalmente, conclui a lista de realizações com alguns projetos futuros, dos quais dois foram concluídos e merecem o nosso destaque: a já mencionada Casa França-Brasil e

o Monumento a Zumbi dos Palmares (Ribeiro, 1986b). Em plenos anos 1980 retorna, portanto, a arquitetura construtora de símbolos políticos para o Estado patrocinador (Gorelik, 2005, pg. 49), como no período anterior ao Golpe Civil-Militar, porém em âmbito estadual.

O Monumento a Zumbi dos Palmares reproduz um ídolo bantu, no caso, uma cabeça feminina, com 2,5 metros de altura, sendo que o modelo original possuía 40 centímetros de altura. A pesquisa para a definição do modelo foi realizada em museus londrinos por José Guilherme Merquior, diplomata brasileiro, sob orientação de Darcy Ribeiro. A escolha de um modelo feminino, provavelmente, foi uma decisão do Secretário, já que Merquior recomendara a continuidade da pesquisa em museus nigerianos, que deteriam uma coleção mais significativa de arte beninense. A adequação do modelo ao sítio e o projeto arquitetônico da paisagem foi realizado por João Filgueiras Lima, o Lelé, que a implanta sobre um pedestal em formato de pirâmide, com aproximadamente quatro metros de altura, situado em meio ao canteiro central da Avenida Presidente Vargas, bem próximo à Estação Central do Brasil (figura 2). Inaugurado em novembro de 1986, antecedeu o monumento soteroopolitano similar em vinte e dois anos e o monumento paulista em trinta anos. Dizia Darcy Ribeiro: “A história de Zumbi foi contada através dos séculos pelos seus vencedores. Só hoje, negros e mulatos do Brasil, mais lúcidos e conscientes, retomaram a bandeira de Zumbi para debaixo dela lutarem contra a brutalidade e a estupidez do preconceito racial que pesa sobre eles. Um dos meus orgulhos é ter levantado, no centro do Rio, um belo monumento de bronze a Zumbi dos Palmares.”¹

Figura 2: Monumento a Zumbi dos Palmares, projeto de arquitetura paisagística de João Filgueiras Lima, 1986. Fonte: Série Fazimentos, vol. 1, Acervo FUNDAR.

¹ Informações do acervo FUNDAR, em particular do documento disponível no acervo sob o número DRgbl/1982.09.17/pasta II.

Figura 3: festa de inauguração do monumento à Zumbi dos Palmares, 1986. Fonte: acervo FUNDAR.

Figura 4: festa de inauguração e vista lateral do monumento à Zumbi dos Palmares, 1986. Fonte: acervo FUNDAR.

Uma das mais importantes iniciativas culturais listadas acima foi a realização de um projeto para organizar o sistema de bibliotecas do Estado do Rio de Janeiro. As mais de 500 pequenas bibliotecas dos CIEPs seriam centralizadas por uma Biblioteca Pública, que já em 1986 era composta por um programa bastante atualizado: espaços de reprodução audiovisual, arquivos eletrônicos ou informatizados, núcleo

computacional, setores de música e de cinema. Continha também uma biblioteca em braille e uma biblioteca infantil experimental, além dos espaços administrativos da própria biblioteca e do sistema de bibliotecas do Estado. O projeto foi elaborado por Glauco Campello, escolhido em concurso organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio de Janeiro (IAB-RJ) em parceria com a Secretaria de Ciência e Cultura. O projeto retomava o uso de elementos pré-fabricados em repetição, com uma tipologia para o piso e uma tipologia para a vedação, que o arquiteto já havia abordado em suas obras construídas no período em que trabalhava em Brasília. As amplas aberturas nas áreas de ingresso e afastamento das vias de tráfego viário eram premissas do edital, atendidas plenamente pelo projeto (Campello, 1986, pgs. 68-71).

Retomando a linha defendida no comentário ao tombamento da Pedra do Sal, o Governo Brizola caracterizou-se como um período de grandes debates culturais e, por isso, de certa superação de injustiças. Levou Clementina de Jesus a cantar no Teatro Municipal, rompendo preconceitos e reduzindo distâncias entre as artes erudita e popular. Promoveu um evento popular na inauguração do Monumento a Zumbi dos Palmares, com a presença de sambistas dos morros (figuras 3 e 4). Patrocinou a ação dos animadores culturais nos CIEPs da periferia, que reforçou a visão de que a produção ou o desfrute da cultura não são exclusividades de iniciados ou de classes abastadas. Os animadores culturais tinham a disponibilidade de convocar artistas populares ou eruditos para ações de finais de semana nos CIEPs. Eram convocados grupos de teatro, músicos, poetas, bem como repentistas, bandas populares, cordelistas (S/A, 1986b, pg. 33). Na Escola de Artes Visuais do Parque Lage foram convocados 82 artistas para pintarem mais de 350 metros lineares de muros, criando o que então era chamado de maior painel do Brasil, em uma iniciativa seminal do que viria a ser denominado “arte urbana” (Costa M., 1986, pg. 75).

CONCLUSÃO

O primeiro aspecto relevante que ficou muito evidente na pesquisa realizada é a prioridade dada pelo Governo Brizola à cultura popular e ao registro do patrimônio, que ao serem enumeradas demonstram uma diversidade e amplitude de ação consideráveis para apenas quatro anos de gestão. As dificuldades de operacionalização das políticas públicas não foram impedimento para um número significativo de realizações culturais e o ainda mais significativo uso do tombamento como estratégia elementar para a proteção do patrimônio e da cultura. Estratégia, aliás, que envolveu não apenas número significativo de bens, mas que incluiu abordagens então inovadoras do mesmo.

Ademais, o tempo de Darcy Ribeiro na cadeira de Secretário da Cultura, acumulado com o cargo de vice-governador, estabeleceu a qualidade de uma administração competente, nos termos atualmente classificados como “boa gestão pública”. Mais conhecido como intelectual crítico, chama a atenção essa característica de “bom gestor público”, o que garantiu que Darcy Ribeiro seja reconhecido não apenas como um pensador, mas também como um realizador de sucesso. O lado intelectual e criativo permitiu que idealizasse grandes realizações, mas o lado gestor e prático é que fixou essas realizações, que as materializou. O conjunto, ideia e realização, é que conformou os seus “fazimentos”, o neologismo que muito bem se aplica à sua ação, e que se sobressai nesse texto. Modo de agir, aliás, também político. Em tempos de afastamento entre PT e PDT, premiou Paulo Freire por sua ação cultural (figura 5).

Uma última reflexão a respeito do patrimônio cultural deixado por Darcy Ribeiro é com relação à institucionalização e formalização legal das ações de proteção à cultura. O reconhecimento, a proteção e a valorização da cultura pelo Estado são feitas por meio de sua institucionalidade – sejam seus órgãos específicos, pela ação de funcionários de carreira ou por outros meios. Bem como é evidente que sem uma fundamentação legal as ações executivas ficariam restritas ao tempo de governo do indivíduo político interessado. Darcy Ribeiro fincou pé nesse modo de trabalho, fixando em Lei ou registrando em documentos institucionais as suas ações políticas, difundindo-o e tornando-o efetivo. Governos posteriores não puderam ignorar ou desfazer (ainda que eventualmente tentassem) suas ações. Puderam, quando houve interesse, incrementá-la. Muito recentemente se promulgou uma Lei Estadual² que declara como “Patrimônio Histórico Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Legado de Darcy Ribeiro”, nos termos exatos do artigo 1º. O artigo 2º informa que a Lei entra em vigor na data de publicação. A lacônica legislação sequer pede regulamentação, mas abre portas para uma possível defesa dos “fazimentos” de Darcy Ribeiro. Esse foi o objetivo da propositura da Deputada Estadual Martha Rocha (PDT). Entretanto é curioso (e até contraditório) que a lei entre em vigor em um governo que defende políticas opostas às defendidas por Darcy Ribeiro.

Figura 5: Darcy Ribeiro entregando o prêmio Golfinho de Ouro (instituído pelo Museu da Imagem e do Som) para Paulo Freire. Fonte: acervo FUNDAR.

REFERÊNCIAS

CAMPELLO, G. “A nova biblioteca estadual: um centro vivo de informações”. In **Revista do Brasil**, 1986. Pgs. 68-71.

CAMPOFIORITO, Ítalo. “Patrimônio Cultural: “Onde a cultura existe, dar voz a ela””. In: **Revista do Brasil**, ed. Especial. 1986. Pgs. 8-9.

² Lei Ordinária Estadual do Estado do Rio de Janeiro nº 10.264 de 28 de dezembro de 2023, sancionada pelo Governador Cláudio Castro.

COSTA, Marcus de Lontra. "As artes plásticas fazem a festa dos anos 80". In: **Revista do Brasil**. 1986. Pgs. 73-88.

GORELK, A. **Das vanguardas a Brasília: cultura urbana e arquitetura na América Latina**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005.

RIBEIRO, Darcy. **Aos trancos e barrancos: como o Brasil deu no que deu**. Rio de Janeiro, Guanabara, 1985.

RIBEIRO, Darcy. "São os franceses que voltam". In: **Revista do Brasil**, 1986. Pg.66-67.

RIBEIRO, Darcy. "Política Cultural do Rio". In **Revista do Brasil**, Ed. Esp. 1986b. Pg. 3.

S/A (sem autor). "E o gênio de Oscar Niemeyer Imprimiu sua marca no Rio". **Revista do Brasil**, 1986, editorial.

SANTOS, Joel Ruffino. "Uma resposta à cultura do racismo". In: **Revista do Brasil**. 1986. Pgs.106-111.

SEIXAS, Antônio. A contribuição de Darcy Ribeiro à preservação do patrimônio cultural fluminense a partir de seus escritos autobiográficos. In: COSTA, Adriane V. (org). **Darcy Ribeiro: intelectualidade e pensamento crítico latino-americano**. Belo Horizonte: Fino Traço, 2023. Pg. 350-368.

Acervos consultados: Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR), Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF), Fundação Oscar Niemeyer (FON), entre janeiro e julho/2023.

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO, OS CONSELHOS MUNICIPAIS E O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO: UM OLHAR SOBRE ARARAQUARA E SÃO CARLOS.

*PRESERVATION OF MODERN HERITAGE: MUNICIPAL COUNCILS AND
THE ROLE OF ARCHITECTURE AND URBANISM PROFESSIONALS – A
STUDY AT ARARAQUARA AND SÃO CARLOS.*

*PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MODERNO: CONSEJOS MUNICIPALES
Y EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA Y EL
URBANISMO – UN ESTUDIO SOBRE ARARAQUARA Y SÃO CARLOS*

FONSECA, Maísa de Almeida

Pós-doutoranda | Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - IAUUSP
maisafonseca@usp.br

LUCATELLI, Luis Gustavo

Mestrando | Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana | PPGEU - UFSCar
luislucatelli@gmail.com

RESUMO

As transformações na cidade contemporânea exigem ações de preservação do patrimônio cultural integradas ao desenvolvimento urbano e à identidade, com abordagem transdisciplinar que envolva a participação da sociedade e estabeleça políticas eficazes de proteção, identificação e preservação dos bens culturais. O trabalho se concentra nas cidades de Araraquara e São Carlos, analisa medidas municipais de proteção do patrimônio moderno e sugere diretrizes para integrar políticas de preservação ao planejamento urbano. Em Araraquara, a proteção de edifícios históricos é promovida por meio do tombamento, integrado ao Plano Diretor, e inventários participativos para mapear bens culturais. Em São Carlos, a proteção é garantida por um perímetro definido no Plano Diretor e políticas integradas entre a Fundação Pró-Memória e secretarias municipais, resultando em incentivos fiscais para a conservação de imóveis históricos. Ambas as cidades utilizam inventários para identificar bens culturais, mas o patrimônio moderno é sub-representado e enfrenta desafios na integração com o planejamento urbano e na atuação técnica dos conselhos municipais de preservação, destacando a importância da participação das universidades. As políticas de Araraquara e São Carlos exemplificam como medidas locais podem proteger o patrimônio cultural em consonância com as diretrizes nacionais, mas ainda necessitam de ações para valorizar o patrimônio moderno.

PALAVRAS-CHAVE: Preservação patrimônio moderno. Tombamento e perímetro de proteção. Incentivos fiscais.

ABSTRACT

The transformations in contemporary cities require cultural heritage preservation actions integrated with urban development and identity, using a transdisciplinary approach that involves society's participation and establishes effective policies for the protection, identification, and preservation of cultural assets. This work focuses on the cities of Araraquara and São Carlos, analyzes municipal measures for the protection of modern heritage, and suggests guidelines for integrating preservation policies into urban planning. In Araraquara, the protection of historic buildings is promoted through heritage listing, integrated into the Master Plan, and participatory inventories to map cultural assets. In São Carlos, protection is ensured by a perimeter defined in the Master Plan and integrated policies between the Fundação Pró-Memória and municipal departments, resulting in tax incentives for the conservation of historic properties. Both cities use inventories to identify cultural assets, but modern heritage is underrepresented and faces challenges in integrating with urban planning and the technical performance of municipal preservation councils, highlighting the importance of university participation. The policies of Araraquara and São Carlos exemplify how local measures can protect cultural heritage in line with national guidelines but still require actions to value modern heritage.

KEYWORDS: Preservation of Modern Heritage. Listing and Protection Perimeter. Tax incentives.

RESUMEN

Las transformaciones en la ciudad contemporánea exigen acciones de preservación del patrimonio cultural integradas al desarrollo urbano y a la identidad, con un enfoque transdisciplinario que involucre la participación de la sociedad y establezca políticas eficaces de protección, identificación y preservación de los bienes culturales. El trabajo se concentra en las ciudades de Araraquara y São Carlos, analiza medidas municipales de protección del patrimonio moderno y sugiere directrices para integrar políticas de preservación en la planificación urbana. En Araraquara, la protección de edificios históricos se promueve a través del patrimonio protegido, integrado en el Plan Director, y de inventarios participativos para mapear bienes culturales. En São Carlos, la protección se garantiza mediante un perímetro definido en el Plan Director y políticas integradas entre la Fundação Pró-Memória y las secretarías municipales, resultando en incentivos fiscales para la conservación de inmuebles históricos. Ambas ciudades utilizan inventarios para identificar bienes culturales, pero el patrimonio moderno está subrepresentado y enfrenta desafíos en la integración con la planificación urbana y en la

actuación técnica de los consejos municipales de preservación, destacando la importancia de la participación de las universidades. Las políticas de Araraquara y São Carlos ejemplifican cómo medidas locales pueden proteger el patrimonio cultural en consonancia con las directrices nacionales, pero aún necesitan acciones para valorizar el patrimonio moderno.

PALABRAS-CLAVE: *Preservación del patrimonio moderno. Declaración de patrimonio y perímetro de protección. Incentivos fiscales.*

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO, OS CONSELHOS MUNICIPAIS E O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO: UM OLHAR SOBRE ARARAQUARA E SÃO CARLOS.

INTRODUÇÃO

A contemporaneidade é caracterizada por rápidas transformações em diversos aspectos, incluindo o campo político, cultural, dos valores sociais, sistemas de produção e econômicos, entre outros. Essa dinâmica torna imperativa a integração da preservação do patrimônio cultural além da simples conservação física, adotando uma abordagem que reconheça a interconexão entre o patrimônio, o desenvolvimento urbano e a identidade cultural. Ao longo do tempo, o conceito de patrimônio tem incorporado a ideia de imaterialidade, paisagem e memória coletiva, refletindo uma mudança de paradigma que implica uma revisão dos princípios e premissas orientadoras da preservação cultural, para além do material e do monumental. Contudo, ao lidar com a definição de bem cultural, depara-se com desafios significativos relacionados à sua valorização e à perspectiva do consenso coletivo.

Ulpiano Meneses (2012) destaca que a valorização do patrimônio não deve se restringir apenas a aspectos técnicos, mas deve também incorporar dimensões sociais, envolvendo as comunidades na definição e preservação dos bens culturais. Esse processo exige uma abordagem transdisciplinar e interações locais, reconhecendo o valor cultural inerente aos espaços e práticas culturais.

Neste contexto, é importante refletir sobre a conservação da arquitetura e urbanismo modernos, envolvendo questões do campo do patrimônio cultural. As ações de preservação e intervenção exigem atitude hermenêutica na busca por compreender as relações entre os fenômenos e as transformações do meio ambiente e do território, e suas dinâmicas socioculturais. Meneses (2012) observa que é necessário adotar uma postura crítica em relação aos princípios que orientam essa atuação, uma reflexão contínua para a compreensão das práticas e representações envolvidas.

Em uma perspectiva global, as classificações do patrimônio segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) revelam a sub-representação de algumas categorias, como é o caso do Patrimônio Moderno, que abrange produção arquitetônica, urbanismo e paisagismo do século XX. Esta lacuna também é evidenciada no contexto brasileiro, apesar desse patrimônio integrar conjuntos urbanos reconhecidos e protegidos como patrimônio. Este cenário demanda ações de identificação e valorização, abrangendo os espaços físicos e os acervos associados a essas obras.

Este trabalho reconhece a importância das estruturas, conjuntos e obras modernas, e seus acervos e da garantia de proteção legal e do estabelecimento de diretrizes de

preservação. O estudo se concentra nas cidades de Araraquara e São Carlos, no interior do Estado de São Paulo, analisando as medidas de proteção do patrimônio no âmbito municipal, apoiadas por diversos instrumentos e ações de identificação e valorização do patrimônio arquitetônico e urbanístico. E, contrapõe essas medidas às instâncias estaduais de preservação, apresentando considerações sobre a eficácia dessas iniciativas, sugerindo algumas diretrizes para a integração das políticas de preservação ao planejamento urbano das cidades.

Legislação Municipal De Preservação Ambiental E Patrimonial Em Araraquara E São Carlos, Diferentes Instrumentos De

A legislação municipal em Araraquara e São Carlos desempenha um importante papel na salvaguarda do patrimônio cultural e ambiental. Esses aparatos legais são fundamentais para a implementação de políticas de preservação, orientando a proteção do significado e da identidade coletiva contra interesses que possam comprometer sua autenticidade e integridade cultural.

Entre os mecanismos de preservação do patrimônio edificado, o tombamento se destaca como instrumento jurídico que identifica e registra bens de valor significativo. Pode ser provisório ou definitivo, consolidando-se com a inscrição dos bens em registros específicos, como os Livros do Tombo. Introduzido pela Constituição Federal de 1988, o tombamento permite a intervenção do Estado para proteger bens de significância cultural, impondo um regime especial ao proprietário. Essa restrição ao direito de propriedade está alinhada com dispositivos constitucionais que conferem uma função social à propriedade (arts. 5º, XXIII, 170, III, e 182, § 2º) (Alves, 2008).

A concentração de bens tombados em áreas urbanas envolve agentes sociais, legislações, projetos urbanísticos e interesses econômicos, além de limitar o direito de propriedade em prol do interesse cultural coletivo. Em áreas rurais, a complexidade reside na escala territorial necessária para preservar a ambiência. A definição de perímetros ou zonas de interesse é uma abordagem importante na preservação, conforme os princípios da Carta de Atenas de 1931, que destacam a identidade dos lugares, sua ambiência e estética, bem como a visibilidade dos monumentos.

O entorno de bens tombados no Brasil, conforme o Artigo 18 do Decreto-lei nº 25 de 1937, é um tema complexo e pouco explorado. A proteção da vizinhança e visibilidade dos bens tombados, incluindo a restrição de publicidade, tem sido uma preocupação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde sua criação. Inicialmente, a proteção visava impedir construções que comprometessem a visibilidade dos monumentos, mas foi ampliada para incluir a noção de ambiência e de historicidade dos contextos.

A Carta de Veneza de 1964 influenciou significativamente a preservação das áreas envoltórias dos monumentos no Brasil, ampliando a ideia de monumento. A Conferência Geral da Unesco de 1976 em Nairóbi introduziu o conceito de ambiência, incorporando aspectos sociais, econômicos e culturais. A Carta de Washington de 1986 do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) estabeleceu a preservação dos valores históricos, materiais e espirituais das cidades em relação ao desenvolvimento

econômico e social, considerando que esses valores constituem o caráter histórico e a imagem das cidades.

Fernando Carrión (Mosquera, 2022) aponta que, no contexto da América Latina, as Cartas Patrimoniais e seu processo de criação não reconhecem a diversidade patrimonial. Escritas predominantemente sob a perspectiva da arquitetura e sem a representação adequada dos sujeitos patrimoniais, essas cartas reduzem a complexidade e riqueza dos "Centros Históricos". Nas reuniões que deram origem a essas cartas, a representação latino-americana era quase inexistente, o que levou à exclusão dos problemas regionais nas discussões. Assim, as propostas resultantes, descontextualizadas e sem a participação dos sujeitos patrimoniais, refletem uma compreensão homogênea da realidade, ignorando a verdadeira natureza heterogênea do patrimônio e ampliando sua complexidade.

No contexto brasileiro, especificamente no estado de São Paulo, Silvia Wolff (2022) destaca a importância de integrar a preservação do patrimônio ao planejamento urbano. E argumenta que a preservação não deve se restringir a perímetros espaciais ou visuais, mas deve incorporar noções e conceitos mais amplos de preservação e interpretação do patrimônio. Wolff enfatiza a necessidade de uma aproximação técnica entre as instâncias estadual e municipal e defende ações conjuntas para identificar e valorizar os bens culturais.

O patrimônio moderno, embora mais recente, requer uma abordagem integrada e multidisciplinar que considere não apenas a manutenção física das estruturas, mas também sua integração harmoniosa no tecido urbano contemporâneo. Isso implica a criação de políticas públicas e a conscientização sobre a importância de preservar esse legado, propondo novos instrumentos e políticas que promovam a conservação do patrimônio cultural.

Em São Carlos, a Fundação Pró-Memória de São Carlos (FPMSC), uma autarquia criada pela Câmara Municipal em 1993, é responsável pela coleta, preservação e disponibilização de documentos históricos do município. A fundação também preserva o patrimônio artístico, arquitetônico e cultural local. Com o desenvolvimento do Plano Diretor da cidade, aprovado em 2005 pela Lei Municipal nº 13.691, a Fundação foi reestruturada, e foi criada a Unidade de Patrimônio Histórico e Cultural, que realizou levantamentos de áreas urbanas e rurais para contribuir com o Plano Diretor.

O Plano Diretor de São Carlos estabelece normativas especiais para diferentes áreas da cidade, diferenciando o coeficiente de edificação e ocupação do solo em áreas de interesse ambiental, social e industrial, além das áreas de proteção de mananciais. Conforme o Art. 56, destacam-se as seguintes categorias: áreas de interesse histórico, ambiental, turístico, ecológico e social.

As áreas de interesse histórico (Art. 57 e 58) em São Carlos incluem a Poligonal de Interesse Histórico, concentrando imóveis históricos, principalmente na Zona 1 e parcialmente na Zona 2 (Vila Prado), além de imóveis dispersos pelo município, especialmente relacionados ao ciclo do café. As áreas de interesse turístico, histórico e ecológico (Art. 64 e 65) incluem porções do território com propriedades históricas do

ciclo cafeeiro e potencial turístico ecológico, conforme delimitado no Anexo 07. Outras propriedades históricas na Zona 7 também são consideradas para políticas de conservação do patrimônio histórico.

Em São Carlos, as políticas de preservação do patrimônio cultural são fundamentadas em ações conjuntas entre diversos setores governamentais e incentivos fiscais, como descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para promover a preservação do patrimônio histórico. A elaboração dessas políticas contou com a integração entre a Fundação Pró-Memória de São Carlos (FPMSC), Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SMHDU), e Secretaria Municipal da Fazenda, e resultou em uma legislação de responsabilidade fiscal concentrada na preservação do patrimônio arquitetônico.

A colaboração entre a FPMSC, a SMHDU e a Secretaria Municipal da Fazenda auxiliaram no desenvolvimento a política de preservação, por meio de incentivos fiscais para proprietários de imóveis históricos. Para implementar o desconto no IPTU, foi necessário identificar bens culturais por meio de um inventário dos bens culturais. Segundo este inventário os imóveis de interesse histórico foram classificados em três categorias: imóveis tombados, imóveis em processo de tombamento e imóveis bem caracterizados. Esse processo, baseado em ações técnicas, resultou em uma lista de imóveis históricos, a qual foi inserida na planta genérica do município.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Política Ambiental de Araraquara (PDDPA) (Lei Complementar 850/2014) define o patrimônio ambiental, cultural e natural, abrangendo elementos naturais, bens imóveis e componentes da paisagem natural, como flora e fauna. A preservação é considerada como um conjunto de ações que mantêm a integridade dos patrimônios edificados, urbanísticos ou paisagísticos, enquanto a recuperação paisagística busca restaurar paisagens degradadas.

O PDDPA enfatiza a proteção e recuperação do Patrimônio Cultural como parte das políticas de desenvolvimento urbano ambiental (Art. 5º e 6º), e detalha diretrizes específicas (Art. 23) e a Política Cultural (Art. 24), que estabelece o COMPPHARA, conselho responsável por normatizar, deliberar, consultar e fiscalizar a política patrimonial da cidade. A valoração do patrimônio histórico e ambiental é uma das quatro estratégias de desenvolvimento sustentável, influenciando políticas municipais de segurança pública (Art. 29), turismo (Art. 45), meio ambiente (Art. 50), recursos hídricos (Art. 58) e circulação e transportes (Art. 89).

A Subseção VIII do PDDPA, composta por seis artigos, visa garantir um equilíbrio visual adequado, facilitando a identificação e compreensão dos elementos urbanos pelos cidadãos. Isso inclui diretrizes curriculares sobre patrimônio histórico e cultural, planejamento conservacionista de espaços públicos e prevenção de poluição visual e degradação ambiental. Desse modo, a paisagem urbana e o patrimônio devem ser considerados nos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) para novos empreendimentos, e o tombamento é considerado um instrumento urbanístico. Prevê-se a criação de instrumentos técnicos e legais para assegurar políticas para preservação de bens culturais e paisagísticos, inventário e mapeamento desses bens, e programas de recuperação de áreas degradadas.

Desse modo, em Araraquara, foi realizado um inventário de bens culturais com base em levantamento de campo que estabelecia percursos e edifícios públicos do Estado e do Município, como parte do desenvolvimento do Plano Diretor Municipal de 2005. E considerou percursos da expansão urbana entre 1930 e 1970, caracterizados pelo patrimônio arquitetônico e urbanístico moderno.

O Plano Diretor de 2005 listou e selecionou grande parte do inventário público e privado e o integrou em um Capítulo do Plano Diretor, que posteriormente originou uma Lei específica. Conforme estabelecido pela Lei Complementar 850 – Anexo VII, o patrimônio histórico de Araraquara abrange uma série de bens tombados que são fundamentais para a preservação da memória e identidade cultural da cidade. Entre eles destacam-se a Estação Ferroviária de Araraquara e a Estação Ferroviária de Bueno de Andrada, símbolos da importância do transporte ferroviário na história local. A Torre da antiga Fábrica de Meias Lupo é um marco do desenvolvimento industrial da região, enquanto a Igreja Matriz de São Bento e a Capela do Cemitério São Bento representam significados religiosos e arquitetônicos.

E, instituições de saúde como o Hospital Beneficência Portuguesa, Casa de Saúde Santa Isabel, Santa Casa de Misericórdia e Antigo Edifício da Maternidade Gota de Leite de Araraquara, o Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria e outros bens importantes incluem o Edifício da Estação de Tratamento de Água de Araraquara e Praça da Fonte Luminosa. O Complexo Ferroviário de Ouro e Edifício do Solar de Antonio Lourenço Corrêa, e o imóvel denominado antiga Chácara Sapucaia, preservam importantes aspectos arquitetônicos e culturais que ajudam a compreender a evolução urbana e social de Araraquara. Além da legislação descritiva, os bens culturais estão registrados e localizados no Mapa de Zoneamento Cultural do Município, complementados por testemunhos paleoarqueológicos e ambientais.

Em 2021, a Secretaria Municipal da Cultura de Araraquara iniciou um inventário participativo do patrimônio através da Coordenadoria de Acervos e Patrimônio Histórico. Esta iniciativa visa mapear elementos considerados relevantes do ponto de vista histórico e cultural, categorizando-os em cinco grupos: lugares, objetos, saberes, celebrações e formas de expressão. O Inventário Participativo promove uma abordagem inclusiva e democrática, permitindo maior participação cidadã na preservação do patrimônio cultural ao identificar e documentar bens culturais significativos que representam a diversidade e pluralidade cultural da sociedade atual.

Em Araraquara, bens foram tombados como patrimônio histórico pela legislação municipal e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (COMPPHARA). A Lei Municipal nº 3.556/1998 protege as árvores da espécie "oiti" na Rua Voluntários da Pátria e da espécie "tipuana" na Avenida Espanha. O decreto nº 12.337/2020 tombou a Praça Coronel Germano Xavier de Mendonça, o Casarão Sede do Assentamento Bela Vista, e túmulos do Cemitério São Bento, entre outros. Destacam-se também o tombamento da Estação Ferroviária de Bueno de Andrada, do Matadouro na Rua Armando Salles de Oliveira, da Estação Ferroviária do Ouro, e do Chafariz da Igreja São Geraldo, além da Usina Tamoio com sua igreja, praça, obelisco e duas casas da colônia (Secção Maria Cristina); o Estádio Comendador Freitas e seus arredores, e a Praça e Obelisco da Usina Tamoio

Observa-se que em São Carlos e Araraquara foram adotados instrumentos urbanísticos, como o plano diretor e a criação de zonas especiais, que incorporam abordagens baseadas em pontos e perímetros de áreas de interesse, além de estudos de visibilidade e definição de paisagem urbana. Essas abordagens são orientadas pela perspectiva de conjuntos urbanos e paisagísticos, levando em conta as relações de escala, forma, função e movimento dos elementos da paisagem.

Os signos e atributos estéticos que refletem a dimensão cultural e simbólica de uma comunidade são considerados, influenciando significativamente seu significado. Isso permite uma compreensão ampliada do patrimônio, integrando não apenas suas características físicas, mas também os valores imateriais e simbólicos que essas paisagens urbanas representam para a comunidade local (Almeida, 2017).

Portanto, a implementação dessas ferramentas urbanísticas nas duas cidades não se restringe apenas à preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico, especialmente do patrimônio moderno, mas também à valorização das interações culturais e sociais que esses espaços promovem. Essa abordagem demonstra um compromisso abrangente com a preservação integral do patrimônio, considerando tanto seus aspectos materiais quanto imateriais.

Arquitetura moderna na cidade de São Carlos e Araraquara

Na região de Araraquara e São Carlos, a arquitetura moderna enfrentou desafios devido à ausência de cursos locais de Arquitetura e Urbanismo durante seu período inicial. Com as principais escolas concentradas nos grandes centros urbanos, os profissionais dessas cidades frequentemente buscavam formação fora de suas regiões. Essa dinâmica resultou na predominância de projetos representativos desenvolvidos por arquitetos de outras localidades até meados da década de 1990.

A escassez de profissionais locais com escritórios fez com que arquitetos de fora dominassem a concepção e execução das principais obras. Com o tempo, a chegada e o estabelecimento de arquitetos nestas cidades iniciaram um processo de consolidação da produção arquitetônica local com características distintas, marcando uma transição significativa na história dessas localidades (Bernardi; Almeida, 2021).

As associações profissionais locais, como a Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (AAEAA) e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), fundadas respectivamente em 1954 e 1972, desempenharam um papel crucial no apoio à produção arquitetônica e ao planejamento urbano dessas cidades. Estas entidades promoveram o desenvolvimento profissional através de treinamentos, qualificações adicionais e oportunidades de interação entre profissionais, poder público municipal e universidades locais, fortalecendo o cenário arquitetônico e urbanístico regional.

A modernização da arquitetura em Araraquara e São Carlos foi particularmente evidente nas décadas de 1950 e 1960, período marcado pela construção de novos exemplares da arquitetura moderna. Esse movimento foi impulsionado principalmente por uma

condição econômica favorável, relacionada à produção agroindustrial da cidade e ao desenvolvimento econômico regional.

Este cenário propiciou um aumento na construção de edifícios institucionais, projetados segundo ideais da arquitetura moderna. Entre os exemplos notáveis dessas construções estão a sede do Departamento de Estradas de Rodagem - DER (1948), de Oswaldo Arthur Bratke, o Serviço Especial de Saúde de Araraquara - SESA (1947-51), de Oscar Valdetaro, a Caixa Econômica Estadual de Célio Pimenta (196-), o Banco do Brasil, projeto de David Libeskind (1955-65), o campus da Universidade Estadual Paulista (UNESP), de Walter Toscano e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) entre outros (Santoro, 1999; Bernardi; Almeida, 2021).

Em Araraquara, a produção arquitetônica torna-se mais expressiva a partir dos anos 1960, impulsionada por profissionais que transitavam entre a capital e a cidade, como Arnaldo Gonzales Palamone Lepre, Nelson Barbieri, Paulo Barbieri e Francisco José Santoro. Egressos de instituições como a Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil e a Universidade Federal do Paraná, esses arquitetos deixaram marcas distintas no desenvolvimento urbano da região (Bernardi; Almeida, 2021).

Arnaldo Palamone Lepre, como diretor de obras da Prefeitura Municipal, foi fundamental na implementação de novos conceitos arquitetônicos e urbanísticos, destacando-se pelo projeto do edifício sede da Prefeitura (1969). Paulo Barbieri deixou um legado significativo em obras comerciais, institucionais e residenciais. Sua abordagem arquitetônica valorizava novas técnicas construtivas e materiais, com ênfase na racionalização da construção e no uso de concreto aparente e lajes. Francisco José Santoro foi responsável por obras emblemáticas na região, incluindo o teatro municipal e o conjunto de edifícios do Clube Náutico (Bernardi; Almeida, 2021).

Esses profissionais não apenas deixaram um legado arquitetônico notável em Araraquara, mas também contribuíram significativamente para o planejamento urbano da região, participando ativamente na elaboração de planos diretores em cidades como Matão, Sertãozinho e Araraquara durante os anos 1970. Suas obras não apenas refletem o contexto histórico e estético de suas formações acadêmicas, mas também moldaram a paisagem urbana e cultural da região.

Em São Carlos, a abertura da Escola de Engenharia de São Carlos em 1948 e a vinda de profissionais para a cidade marcaram o início de um período significativo na formação de profissionais e na produção de obras arquitetônicas. Alguns exemplares modernos notáveis desse período incluem: o antigo Grande Hotel (1953), projetado por Lucjan Korngold; o edifício E1 da Universidade de São Carlos, projetado pelo arquiteto Hélio Duarte e pelo engenheiro Ernest Mange, cuja construção foi iniciada em 1954; o edifício da antiga Secretaria da Cultura e o Terminal Rodoviário, ambos projetados pelos arquitetos Benno Perelmutter e Marciel Peinado.

Outros exemplos são o edifício Conde do Pinhal, construído em 1961 para abrigar escritórios e agência do banco do Estado de São Paulo, projeto do arquiteto Maurício Kogan; a Casa da Lavoura projetada pelo arquiteto Samuel Szpigel, cuja construção foi iniciada em 1962; o edifício da Comercial Fernandes, projetado no início dos anos 1980

pelo arquiteto Décio Tozzi; a residência Castro Lima, projetada em 1973 pelo arquiteto e proprietário da residência, Luiz Gastão de Castro Lima; e a escola Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) São Carlos, projetada pelo arquiteto Leon Diksztejn e construída entre 1973 e 1976 (Almeida et al., 2021).

A influência da produção arquitetônica dos grandes centros urbanos, conjuntamente ao crescimento econômico e a modernização local, contribuiu para a formação da identidade arquitetônica em Araraquara e São Carlos, que gradativamente se desvinculou da dependência dos grandes centros para consolidar uma produção autônoma e distintiva. Além dessas obras mencionadas, outros edifícios comerciais, institucionais e residenciais construídos entre os anos 1950 e 1980 com características da arquitetura moderna que demandam pesquisas para identificar e valorizar.

O bloco A do Conjunto Residencial do Estudante Universitário (Alojamento dos Estudantes) do campus 1 da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos, projetado pelo arquiteto e urbanista Luiz Gastão de Castro Lima, é o único exemplar atualmente em processo de tombamento pelo CONDEPHAAT. O edifício faz parte de um conjunto de obras do ex-professor da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), que inclui edifícios de apoio didático, como anfiteatros, salas de aula, o Centro Acadêmico e as primeiras instalações do Departamento de Física (Bernardi, 2008).

Contudo, a preservação do patrimônio moderno nas cidades de São Carlos e Araraquara, que abrange arquitetura, planejamento urbano e projeto paisagístico, está sub-representada. Mesmo os exemplares da arquitetura moderna dos campi da USP em São Carlos e da Universidade Estadual Paulista (UNESP) em Araraquara carecem de maior reconhecimento e valorização. Esses campi possuem edificações de significativa relevância arquitetônica e histórica que necessitam de ações de proteção formal para assegurar sua preservação como patrimônio arquitetônico.

A falta de iniciativas de tombamento e proteção desses exemplares modernos reflete uma lacuna nas políticas de preservação patrimonial. A importância de estruturas como o Conjunto Residencial do Estudante Universitário evidencia a necessidade de uma abordagem mais abrangente e efetiva para reconhecer e proteger a herança moderna dessas instituições de ensino superior.

Os Conselhos Municipais de Preservação do Patrimônio

Os Conselhos Municipais do Patrimônio emergem como importantes ferramentas de participação popular e valorização dos bens culturais, refletindo princípios fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, como descentralização político-administrativa e participação comunitária (Lavinás; Magno, 2016). Eles desempenham um papel importante na gestão social do patrimônio cultural, promovendo processos deliberativos que visam o bem comum (Carvalho; Kronemberger; Delgado, 2022).

Em São Carlos, o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental (COMDEPHAASC), criado pela Lei Municipal nº 13.857/2006, assume responsabilidades consultivas, fiscalizadoras e normativas na proteção do patrimônio cultural. A Lei Municipal nº 13.864/2006 estabelece que o patrimônio histórico, artístico

e ambiental da cidade inclui bens materiais e imateriais de interesse público, vinculados a eventos históricos relevantes ou com valor cultural específico (Artigo 1º). Além disso, define áreas de especial interesse histórico para proteger a paisagem urbana (Artigo 3º).

Em Araraquara, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio (COMPPHARA), instituído pela Lei nº 8.932/2017, atua como órgão colegiado consultivo, assessor e deliberativo vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. Esses conselhos desempenham papel fundamental na integração do patrimônio cultural ao planejamento urbano, fornecendo pareceres técnicos sobre tombamentos e promovendo debates sobre preservação ambiental e tecnologias digitais para o registro patrimonial.

Atualmente, os conselhos de preservação enfrentam desafios significativos, como a inclusão do patrimônio cultural nos planos de mobilidade urbana e o desenvolvimento de incentivos à preservação. A atuação dos arquitetos e urbanistas nesses conselhos é fundamental, pois eles oferecem conhecimento técnico e experiência profissional, contribuindo desde a formulação de informações técnicas até a análise de projetos e processos relacionados ao planejamento urbano e ao patrimônio cultural.

A colaboração desses profissionais nos conselhos ajuda a garantir que as decisões sejam bem fundamentadas e alinhadas com as melhores práticas de preservação e desenvolvimento urbano.

Patrimônio moderno e desafios da construção de políticas de preservação, diferentes instâncias, patrimônio em risco

Em junho de 2024, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um plano que possibilita alterações na área tombada de Brasília, gerando críticas sobre a possível descaracterização do projeto original de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A decisão reduziu a participação dos atores técnicos, que poderiam garantir a preservação do conjunto urbanístico, limitando-se a diretrizes sem uma ação integrada e efetiva, em um processo caracterizado pela ausência de participação social.

Em São Paulo, o Complexo Esportivo do Ibirapuera, importante exemplar da arquitetura moderna brasileira, recentemente enfrentou tentativas de destombamento. Após ser reconhecido com tombamento provisório emergencial em novembro de 2021 pelo IPHAN, a Justiça Federal em janeiro de 2024 manteve essa medida, apesar da solicitação de destombamento pelo Governo do Estado de São Paulo.

Em São Carlos, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) em maio de 2021 questionou a legislação municipal de proteção ao patrimônio histórico e cultural. A ADI contestou leis municipais, buscando retirar a proteção do patrimônio.

Nesse sentido, observa-se que nos últimos anos o estado de São Paulo tem enfrentado um processo de desqualificação das ações de preservação e, especialmente, dos Conselhos de Preservação do Patrimônio, particularmente o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT). A redução da representação de representantes da Universidade desde 2017, formalizada pelo

Decreto 64.186 de 2019, tem limitado a autonomia do CONDEPHAAT, comprometendo sua capacidade crítica e técnica na proteção do patrimônio. Desde sua criação pela Lei nº 10.247 de 1968, o CONDEPHAAT tem mantido uma parceria significativa com universidades, cuja participação tem sido fundamental para a construção de políticas de preservação do patrimônio cultural.

A colaboração das universidades desempenha papel fundamental na promoção do direito à memória e ao patrimônio cultural, contribuindo para ampliar o entendimento e a identificação do patrimônio, oferecendo conhecimentos diversificados e abordagens multidisciplinares que consideram as representações das identidades sociais, além dos aspectos estéticos. No entanto, há desafios significativos no alinhamento das ações do IPHAN e do CONDEPHAAT com as realidades locais dos Conselhos Municipais, especialmente no que se refere à identificação técnica dos bens culturais.

Neste sentido, aumentar o corpo técnico dos conselhos pode contribuir e promover o desenvolvimento de políticas públicas mais abrangentes e diversificadas voltadas à preservação do patrimônio. A cooperação entre universidades e o setor público, com iniciativas regionais que transcendam a escala local e municipal, também são consideradas essenciais para ampliar a identificação de bens culturais e garantir a fiscalização eficaz das ações de preservação. Neste sentido, a realização de ações conjuntas pode promover a qualificação e a sensibilização dos representantes dos conselhos para a importância da preservação do patrimônio. Por fim, o envolvimento da Universidade pode contribuir significativamente na construção e no fortalecimento das políticas de preservação, assegurando que as ações de proteção ao patrimônio cultural sejam fundamentadas em bases sólidas e abrangentes, refletindo a complexidade e a diversidade do patrimônio cultural brasileiro.

Diretrizes de preservação integradas e articuladas ao planejamento urbano e a cidade

A preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico moderno representa um desafio significativo, exigindo diretrizes que promovam a criação de espaços urbanos mais humanizados e conectados. Isso inclui a facilitação da mobilidade urbana e/ou no território e o fomento da interação social. No que diz respeito ao entorno dos bens e conjuntos do patrimônio moderno, salienta-se a importância de garantir a visibilidade dos bens culturais na paisagem urbana, bem como implementar medidas que privilegiem a acessibilidade e a segurança dos pedestres nas áreas onde esses bens estão localizados.

Além disso, a destinação adequada de áreas para estacionamento, distantes das praças que abrigam bens culturais, é fundamental. A integração intermodal deve ser planejada para facilitar o acesso aos bens culturais através de diferentes modos de transporte, acompanhada de um planejamento de mobiliário urbano que se alinhe com práticas urbanísticas voltadas para a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida.

Essas diretrizes relacionadas à escala da cidade, podem contribuir na integração ao tecido urbano e para a identidade cultural, no entanto, a implementação eficaz dessas

políticas requer um esforço conjunto entre poder público, sociedade civil, universidades e outros atores.

CONCLUSÃO

Enfrentar os desafios contemporâneos da preservação do patrimônio requer uma abordagem integrada ao desenvolvimento urbano e à identidade, que incorpore uma abordagem transdisciplinar que promova a participação da sociedade e estabeleça políticas eficazes de proteção. No estado de São Paulo, especialmente em cidades médias como São Carlos e Araraquara, observa-se uma preocupante falta de cuidado na gestão e proteção dos espaços de memória e patrimônios arquitetônicos, especialmente relativa ao patrimônio moderno, que muitas vezes é sub-representado em termos de identificação, valorização e proteção.

Para reverter esse cenário, é importante implementar políticas públicas que incentivem a construção de metodologias e a produção de inventários, para a identificação, valorização e preservação dos patrimônios modernos. O tombamento representa uma importante ferramenta nesse contexto, proporcionando proteção jurídica aos bens culturais. Assim como, a experiência do inventário e definição de perímetro de proteção com incentivos fiscais para promover a preservação dos bens listados no inventário.

Em Araraquara, o tombamento de edifícios históricos é uma prática consolidada que garante a proteção desses locais de importância cultural, com uma abordagem focada na preservação dos aspectos visuais e da paisagem urbana. Já em São Carlos, a política de preservação baseia-se na listagem de imóveis de interesse histórico, oferecendo incentivos fiscais para a conservação do patrimônio.

De modo geral, a coordenação de esforços entre diferentes órgãos governamentais e a criação de incentivos fiscais desempenham um papel importante na promoção da conservação. Vale salientar que as intervenções no patrimônio devem ser conduzidas por profissionais qualificados, respeitando as particularidades dos bens culturais e utilizando metodologias adequadas.

Por fim, os desafios enfrentados pelos Conselhos de Preservação, muitas vezes desprovidos de autonomia e recursos técnicos, os tornam insuficientes para a proteção adequada do patrimônio. Nesse sentido, a participação ativa da sociedade civil e das universidades é fundamental para uma abordagem integrada e abrangente.

Fortalecer a autonomia, representatividade das Universidades e de recursos técnicos dos Conselhos de Preservação, é um importante meio de resistir à sua instrumentalização, e um importante caminho na promoção de políticas de preservação do patrimônio cultural.

REFERÊNCIAS

Alves, A. Ferreira de Assumpção. O tombamento como instrumento de proteção ao patrimônio cultural. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, v. 98, p. 65-98, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.9732/69>. Acesso em: 20 maio 2024.

Docomomo Brasil I Núcleo São Paulo, 2020. Disponível em: https://1456d5c4-2f46-4ea6-810f-9baa06ae7551.filesusr.com/ugd/e5628e_45e3ff9e01cd4ea287d9171593e43181.pdf. Acesso: 20 maio 2024.

Araraquara. **Lei Complementar nº 850**, de 10 de julho de 2014. Anexo VII.

Araraquara. **Lei nº 8.932, de 30 de março de 2017**. Disponível em: <https://www.legislacaodigital.com.br/Araraquara-SP/LeisOrdinarias/8932/m1>. Acesso: 28 maio 2024.

Araraquara. **Ficha técnica de bens tombados-protegidos no município de Araraquara. Araraquara, 2023.** Disponível em: https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_138_0_1_13022023134011.pdf. Acesso: 05 junho 2024.

Araraquara. **Inventário Participativo. Araraquara, 2023.** Disponível em: <https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/secretarias/cultura/inventario-participativo>. Acesso: 31 maio 2024.

Bernardi, Cristiane Kröhling Pinheiro Borges. **Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto**. Dissertação de Mestrado EESC-USP, 2008.

Bernardi, C. K. P. B.; Almeida, M. F.; Reconhecimento do patrimônio moderno em Araraquara. In: **Arquitetura moderna em Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos**. 1. ed. São Paulo: Docomomo Brasil I Núcleo São Paulo, 2020. Disponível em: https://1456d5c4-2f46-4ea6-810f-9baa06ae7551.filesusr.com/ugd/e5628e_45e3ff9e01cd4ea287d9171593e43181.pdf. Acesso: 20 maio 2024.

Cançado, Airton Cardoso; Tenório, Fernando Guilherme; Pereira, José Roberto. Gestão social: reflexões teóricas e conceituais. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 1-23, set. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-39512011000300002>. Acesso: 20 maio 2024.

Mosquera, C. A. D. Entrevista com Fernando Carrión Mena. **Estudos de Sociologia**. Araraquara, v. 27, n. esp. 1, e022008, abr. 2022. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/15752>. Acesso: 07 maio 2024.

Laredo carvalho, D., Soares Kronemberger, t. ., & Araujo delgado, m. V. (2023). Efetividade deliberativa das intencionalidades participativas na coprodução de bem público: um estudo de caso do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Andrelândia-MG. **NAU Social**, 13(25), 1076 –. <https://doi.org/10.9771/ns.v13i25.47839>. Acesso: 20 maio 2024.

Lavinas, L. V.; Ribeiro, V. M. Histórico dos conselhos de políticas públicas. In: Tenorio, F. G.; Kronember, T. S. (Org.). **Gestão Social e conselhos Gestores**. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2016. v. 3, pp. 119-146.

Meneses, Ulpiano Toledo Bezerra de. O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas. **I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural**. Sistema Nacional de Patrimônio Cultural: desafios, estratégias e experiências para uma nova gestão. Brasília: Iphan, 2012, p.25-39.

Santoro, Francisco José. **Entrevista com o arquiteto e urbanista Francisco José Santoro**, Araraquara, 2022.

Souza, L. C. C. e, & Moraes, N. A. de. (2014). A preservação do patrimônio em minas gerais: a “lei robin hood” e os conselhos municipais de patrimônio. **Revista Sociais E Humanas**, 27(2), 128–144. Recuperado de <https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/5972>

Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. **Relatório de atualização da planta genérica do município**. São Carlos: Prefeitura Municipal.

São Paulo (Estado). **Decreto nº 64.186, de 15 de abril de 2019**. São Paulo, 2019.

São Carlos. **Lei nº 13.864, de 2006**. Política de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental do Município de São Carlos, e dá outras providências. Disponível em: http://saocarlos.sp.gov.br/images/stories/legislacao_urbanistica_municipal/lei13864.pdf. Acesso em: 10 maio 2024.

Wolff, Silvia. **II Encontro sobre Patrimônio Cultural, Arquitetura e Urbanismo do CAU/SP**. 23 de ago. de 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Rf2Obm1hfW8>. Acesso em: 10 junho 2024.

9º Seminário DOCOMOMO SP

<https://9docomomosp.wixsite.com/9docomomosp>

9docomomosp24@gmail.com

Núcleo DOCOMOMO São Paulo

www.nucleodocomomosp.com.br

nucleo.docomomo.sp@gmail.com

@docomomo.sp

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Santa Cecília

Endereço: R. Oswaldo Cruz, 277 - Boqueirão, Santos / SP – Brasil

Telefone: +55 (13) 3202-7101

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Endereço: Av. Trab. São Carlense, 400, Centro, Parque Arnold Schmidt, São Carlos / SP – Brasil

Telefone: +55 (16) 3373-9264

Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo

Endereço: Rua do Lago, 876, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo/ SP – Brasil

Telefone: +55 (11) 3091-4795